

**“YANGI O‘ZBEKISTONING TARQQIYOT DAVRIDA FAN, TA’LIM VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI” MAVZUSIDAGI
XALQARO KONFERENSIYA MATERIALLARI**

**Namangan Shahri
2024-yil 24-25-May**

“YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT DAVRIDA FAN, TA’LIM VA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI”

TURAN INTERNATIONAL
UNIVERSITY

TURAN INTERNATIONAL UNIVERSITY

2024-yil 24-25-may kunlari Turan International University hamda
“UNIVERSAL” xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida o‘tkazilgan “YANGI O‘ZBEKISTONING
TARQQIYOT DAVRIDA FAN, TA’LIM VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
anjumani materiallari asosida tayyorlandi.

TAXRIRIYAT A‘ZOLAR

Najmitdinov Axadxon Xamidxanovich

Bosh muharrir Turan international
university ta'sischisi

Akramov Abduvali Mamatxanovich

Turan international University Texnika
fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD),
dotsent, Yoshlar masalalari va
ma‘naviy-marifiy ishlari bo‘yicha
prorektor

Iplina Aleksandrovna Antonina

Turan international University
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa
(PhD) doktori, dotsent

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Tarix fanlari nomzodi,dotsent

Dr. Megala Rajendran

Director - Research Center, Professor,
Faculty of Humanities & Pedagogy,
Turan International University,

Dr. Prakash.A ,

Professor, Department of English,
Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala
R&D Institute of Science and
Technology, Avadi, Chennai, India,

Shuhratjon Muxidinov

Namangan muxandistlik-texnologiya
instituti dotsenti, iqtisodiyot fanlari
doktori

Surayyo Misirova

Namangan muxandistlik-texnologiya
instituti dotsenti, qishloq xo‘jaligi
fanlar doktori

Nurullo Soomro

Texnika fanlari doktori,
professor(Turkiya)

Hans Holzhacker

«Namangan Institute for Sustainable
Trade and Development» Ilmiy
tadqiqot instituti direktori, Iqtisodiyot
fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Abdusamiyev Dilmurod

Abdug‘aniyevich

Turan International University
Pedagogika va filologiya kafedrası
katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)v,b.dotsent

Azizov Ma‘rufxo‘ja Ahmadxonovich

Turan International University Sirtqi
ta‘lim fakulteti dekani, Pedagogika
fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
v.b dotsent

Turg‘unov Sherhali Dolixonovich

Turan international University
Gumanitar fanlar va pedagogika
fakulteti dekani, Filologiya fanlari
bo‘yicha falsafa doktori(PhD) ,
Universitet dotsenti

Usanov Ravshan To‘rayevich

Tojikiston Respublikasi Akademik
Bobojon G‘ofurov nomidagi Xo‘jand
davlat universiteti madaniyatshunoslik
kafedrasi mudiri, falsafa fanlar
nomzodi, dotsent

Abdulazizov Bahrom

Toshmirzayevich

Namangan Davlat Universiteti
Fizika kafedrasi mudiri, Fizika-
matematika fanlari doktori, v.b.
Professor

Gulbahor Soliyeva

Namangan muxandistlik-texnologiya
instituti dotsenti, Iqtisodiyot fanlari
bo‘yicha falsafa doktori(PhD)

A.N. Ryahovskaya

Doctor of economic sciences, prof.,
Rector at Institute for Economics and
Anti-Crisis Management (Moscow,
Russia)

G.J. Alibekova

Phd., associate professor, Deputy
director for Science, Institute of
Economics (Almaty, Kazakhstan)

I.V. Onyusheva

PhD, research professor, Stamford
International University (Bangkok,
Thailand; Yangon, Myanmar)

Azimjanov Nazirbek

Turan international University
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

MA'LUMOTLAR BAZASI ASOSIDA VIRTUAL MODELLARNI TANLASH

Djalolova D.F., Saidov J.A.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, dotsent

Email:djalolova1979@mail.ru. Tel: +99894. 128-24-42

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748126>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tikuvchilik sanoatida keng qo'llaniladigan kiyimlarni kompyuter yordamida loyihalash sistemalari, ma'lumotlar bazasi asosida modellarni, Runway tipik ob'ektlarini tanlash, kiyinish dasturi Runway Designerda, gazlama kutubxonasidan mato, furnitura, gazlama naqshi va rangini tanlash to'g'risida batafsil bayon etilgan.

Таянч иборалар: Конструкция, система, лойиҳалаш, чиқинди, моделлаштириш, дисплей, комбинация, режим, плоттер, функционал.

Абстрактный: В данной статье подробно рассказывается о системах компьютерного проектирования одежды, широко используемых в швейной промышленности, выборе моделей на основе базы данных, типовых объектах Runway, выборе тканей, фурнитуры, узоров и цветов из библиотеки одежды в программе одежды Runway Designer. заявил.

Ключевые слова: Конструкция, система, проектирование, отходы, моделирование, отображение, совмещение, режим, плоттер, функционал.

Abstract: This article details the computer-aided clothing design systems widely used in the clothing industry, selecting models based on a database, typical Runway objects, selecting fabrics, accessories, patterns and colors from the clothing library in the Runway Designer clothing program. stated.

Key words: Construction, system, design, waste, modeling, display, combination, mode, plotter, functionality.

Dunyoning yetakchi tikuvchilik sanoatida keng qo'llaniladigan kiyimlarni kompyuter yordamida loyihalashning avtomatlashtirilgan sistemasi (LAS) so'nggi 20 yil ichida mahsulotlarni bichish va andozalarni manipulyasiya qilish texnologiyasida haqiqiy inqilobni amalga oshirdi. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, LASlarining aksariyati asosan mahsulotlarni ommaviy ishlab chiqarishga va faqat odatiy tipik figura ko'rsatkichlariga ham qaratilgan.

Natijada, iste'molchilar tashqi ko'rinishiga ham, shakl turiga ham mos keladigan tikuv buyumlarni topishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Endi butun

dunyo bo‘ylab moda yo‘nalishiga qat’iy rioya qiladiganlarning ayollarining asosiy shiori individuallik va o‘ziga xoslikka aylanganligi sababli, individual iste’molchi uchun kiyim loyihalash sistemalariga ehtiyoj ayniqsa dolzarbdir.

1-rasm. Ma’lumotlar bazasi asosida modellarni tanlash.

So‘nggi yillarda axborot texnologiyalarini rivojlantirishning yangi to‘lqini, xususan, uch o‘lchamli grafika tikuvchilik sohasi mutaxassislari uchun yangi ufqlar va imkoniyatlarni ochmoqda. Bu tikuv buyumi eskizini yaratadigan modeler-rassomlari uchun ham, eskizni tarkibiy qismlarga ajratgan modeler-konstruktorlari uchun ham tegishlidir. Modeler-rassomlar va modeler-konstruktorlar ixtiyoriga yaqinda qulay "qo‘l bola" vosita olishdi: bu hajmli (uch o‘lchovli) media-maniken, uni nafaqat o‘q atrofida aylantirish balki, o‘lchamlarini o‘zgartish, virtual podiumda harakat qilishni ham amalga oshirish mumkin.

Bu esa bugungi kunda moda sanoati uchun dasturiy ta’minotni ishlab chiqarish sohasidagi deyarli barcha yetakchi kompaniyalar o‘zlari uchun asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri – tikuvchilik LASlarini uch o‘lchamli maneken uchun kiyinish moduli bilan jihozlash tufayli aniqlandi. Masalan, **Gerber** (<http://www.gerbertechnology.com>) **APDS-3D** paketiga, **PAD System** (<http://www.padsystem.com>) da esa **3D Sample** va **Lectra** (<http://www.lectra.com/en>) (**Fransiya**) ham shunga o‘xshash ishlanmalar e’lon qildi. Bundan tashqari, ba’zi kompaniyalar, masalan, **Browzwear (V-Sticher)**, **ReyesInfografica (VirtualFashionShow)**, to‘la-to‘kis tikuvchilik buyumlari LASlarini yaratuvchisi bo‘lmasa ham, kiyimlarni onlayn xarid qilishda yoki kiyim-kechak do‘konlaridagi jihozlarni almashtirishda foydalanish uchun 3D kiyimlarni vizualizatsiya paketlarini taklif qilmoqdalar.

Misol tariqasida, **OptitexRunwayDesigner** uch o‘lchovli "kiyinish" versiyasida, Isroilning **OptiTex** kompaniyasining eng jadal rivojlanayotgan tikuv buyumlari LASlaridan biri sifatida qanday amalga oshirilishini ko‘rib chiqsa bo‘ladi. Ushbu sistema, birinchi navbatda, olingan uch o‘lchovli namunalarning haqiqiylik

darajasi, modellashtirishda ishtirok etadigan parametrlarning umumiy soni va ushbu dasturning bepul demo versiyasi mavjudligi bilan qiziq.

RunwayDesigner - bu **OptiTex** sistemaning maxsus uch o‘lchovli moduli bo‘lib, u har xil shakl va o‘lchamdagi virtual manekenlarga kiyinishni haqiqatga imkon qadar yaqinroq ko‘rish imkoniyatini beradi. Qizig‘i shundaki, deyarli har qanday uch o‘lchovli ob‘ektni maneken sifatida ishlatish mumkin, bunga misoli- avtomobil o‘rindig‘i chexolini loyihalash mumkinligidir.

2-rasm. Runway tipik ob‘ektlarini tanlash

Dasturni ishga tushirgandan so‘ng tipik Runway ob‘ektlari kutubxonasidan ayol, erkak, o‘g‘il yoki qizning interfaol parametrik manekenini tanlashingiz mumkin. SHu bilan birga, foydalanuvchi haqiqiy manekenni kerakli odamning o‘lchovlariga muvofiq o‘zgaruvchan o‘lchovli xususiyatlarga, kerakli o‘lchamlarga "moslashtirish" imkoniyatiga ega bo‘ladi. Yaratilgan manekenda kerakli o‘lchovlarni belgilash mumkin. Buning uchun QuickActions menyusida kvadrat va doira shaklida maxsus o‘lchash moslamalari mavjud. Ushbu vositalardan foydalanib, manekenning har qanday qismlarining o‘lchamlarini aniqlash mumkin.

Runway Designer tipik ob‘ektlar kutubxonasida yarimtayyor kiyimlar to‘plami mavjud. "Kiyinish" shunchaki manekenga kutubxonadan yarimtayyor kiyimni tushirish orqali amalga oshiriladi. Natijada, ushbu kiyimning manekenga qanday o‘tirishi, qanday burmalar, bog‘lanishlar va boshqa nuqsonlar paydo bo‘lishiga qadar, shuningdek rangi, manekenga kiyinish (yarashish) darajasini ko‘rsatadigan juda aniq tasavvurga ega bo‘ladi.

OptitexRunway tomonidan taqdim etilgan imkoniyatni bir vaqtning o‘zida virtual manekenni bir nechta buyumlarni kiyintirish mumkinligi haqida aytib o‘tish kerak (Ctrl tugmachasini bosib turib, kiyimni manekenga kiydirish mumkin).

3-rasm. «Kiyinish» dasturi

4-rasm: Gazlama kutubxonasidan

Runway Designer damato tanlash (Library yorlig‘i)

Bunday holda, mahsulotlarning aloqa qiladigan qismlarining mexanik va vizual o‘zaro ta’sirining turli xil xususiyatlari hisobga olinadi. Sistemada modelni ko‘rish uchun juda oson va qulay mexanizmni qo‘llanadi. Sichqonchani bosib ushlab turish kifoya qiladi va uni yuqoriga va pastga siljitish bilan manekenni kattalashtirib yoki kichraytirib, chap va o‘ng tomonda esa manekenni o‘z o‘qi atrofida aylantiriladi. O‘ng tugmachani bosganda, maneken teskari tomonga buriladi, sichqonchani chap va o‘ng tugmachalarini bosish esa modelni ekranning tekisligida siljitishga imkon beradi. O‘z o‘qi atrofida avtomatik ravishda aylanish uchun dastur menyusida globus tasviriga ega maxsus tugma mavjud. Agar buyumni manekendan alohida ko‘rish kerak bo‘lsa, "Quick Actions" menyusidagi ko‘z tasvirini bosiladi. Dastur tanlangan kiyim qismi (Library yorlig‘i) uchun gazlama kutubxonasidan kerakli mato teksturasini sozlash yoki matoning o‘zi xususiyatlarini o‘zgartirishga imkon beradi (Material yorlig‘i). SHu bilan birga, matoning vizual xususiyatlarini ya’ni gazlamaning shaffofligi va yaltiroqligini o‘zgartirish. Xuddi shu tarzda, furnituralarning ko‘rinishi (tugmalar va izmalar), “chaqmoq” tasma va bezak choklarni tanlash mumkin. Buning uchun kutubxona boy namunalar to‘plamini taqdim etadi.

5-rasm. Furnituralarni tanlash (Kutubxona yoki Library yorlig‘i).

Rasmda atlasni mato to‘qimasi sifatida ishlatish misoli ko‘rsatilgan. Bu qiyin emas: shunchaki ushbu matoning rasm faylini Collections default Textures

kutubxonasi papkasiga nusxalash kerak va u darhol mavjud bo‘lganlar ro‘yxatida paydo bo‘ladi. Keyin, oddiy surish va tushirish bilan bu rasmni kiyimning tanlangan tafsilotlari tayinlanadi. Voqelikka yaxshiroq moslashish uchun, Material yorlig‘idagi matoning yorqinligini oshirish kerak. Xuddi shu joyda istalgan o‘lchamdagi mato naqshini tanlash mumkin (Shininess), uning aylanishi ((Rotate) va kiyimning tafsilotlari bo‘ylab joylashgan o‘rnini (Horizontal, Vertical Offset) tanlash mumkin. YOrug‘lik va mos keladigan soyalarning mavjudligi, shuningdek gradient fon, modelning tasvirini yanada aniqroq qiladi. Ushbu vositalarni boshqarish "Settings" yorlig‘ida mavjud.

6-rasm: Gazlama naqshi va rangini tanlash gradatsiyasi. (Library yorlig‘i). 7-rasm. Andozalar

Dastur yangi kiyim modellarini yaratishga imkon bermaydi. Mavjud barcha modellar "Clothes" papkasida. Yangi kiyim modellari faqat Optitex LAS to‘plamining to‘liq tijorat versiyasida yaratiladi, bu juda ko‘p pul talab qiladi. 3D-namunasini olish uchun andozalar to‘plami oldindan Optitex konstruksiya modullari yordamida tekislikda ishlab chiqiladi. Keyinchalik, ushbu detallar uchun qismlarning ulanish chiziqlarini, ularning virtual manekenga nisbatan fazoda dastlabki joylashishini ko‘rsatish kerak. Bunga qo‘shimcha ravishda, materialning fizik xususiyatlarini, rangi, tuzilishi, kashtasi, logotiplari va shunga o‘xshash narsalarni ham o‘rnatish mumkin. Optitex-da mato to‘qimasini, furnituralarning tashqi ko‘rinishini va bezak choklarni tanlash namunani o‘zini yaratilishidan oldin va keyin ham mumkin. Sistema LASga ega bo‘lgan va nafaqat 3D modellashtirish to‘plamiga ega bo‘lgan, balki Optitex kiyinish jarayoniga andoza tayyorlash uchun qo‘shimcha vaqt va kuch talab etmaydi, chunki sistema o‘zining konstruktor moduliga ega.

Optitex shuningdek kuchli andozalar joylashmasi modulini ham o‘z ichiga oladi. Asosiy vositalardan tashqari, u charm buyumlar, ichki kiyimlar, yumshoq o‘yinchoqlar yoki avtomobil o‘rindiqlari uchun qoplamalar ishlab chiqaradigan kompaniyalarning ehtiyojlarini qondirishga yordam beradigan qo‘shimcha funksiyalarga ega. Oddiy

soddaligi va bazoviy andozalarni parametrlashtirishga qulay yondoshuvi bir necha daqiqada inson tanasining o‘lchamlari bilan o‘lchovlarni bog‘lashga imkon beradi. Bundan tashqari, sistema barcha o‘zaro bog‘liq detallarni tezkor interfaol ravishda tiklashga imkon beradi. Individual o‘lcham xususiyatlarning qiymatlari to‘plamlari maxsus ma’lumotlar bazasida saqlanadi va istalgan vaqtda parametrik konstruksiya va 3D-manekenga qo‘llanilishi mumkin. Optitex sistemasi katta import/eksport funksiyalar to‘plami va boshqa LAS formatlari ma’lumot konvertorlariga ega, shuningdek, keng spektrli periferiyali qurilmalar o‘z ichiga plotterlar/katerlar, digitayzerlar va bichish sistemalarining deyarli barcha taniqli modellarini o‘z ichiga olgan. So‘nggi Web- texnologiyalarning qo‘llab-quvvatlanishi tufayli 3D- buyum namunalarning ixcham fayllari, shu jumladan mato namunalari va furnituralari kataloglari Internet orqali mijozga topshirilishi mumkin. Bunday holda, mijoz namunalarni uch o‘lchovli ko‘rish uchun o‘z kompyuteriga LAS dasturini o‘rnatishi shart emas. Xaridor Windowsning har qanday versiyasining bir qismi bo‘lgan (VRML yoki CLT formatlaridan foydalangan holda) odatdagi InternetExplorer dasturidan foydalangan holda modelni ko‘rishi, mato va furnituralarni tanlashi mumkin.

Ma’lumki, Optitex ishlab chiqaruvchilari sistemaning keyingi versiyasini ishlab chiqmoqdalar, bu esa mahsulotni dinamik ravishda harakatlanuvchi shaklga qo‘yadi, ya’ni video ketma-ketlikni yaratadi, bu erda virtual model mahsulotni virtual podiumda harakat qiladi (3D- modulining nomi "Runway" ingliz tilida "podium" degan ma’noni anglatadi). Ko‘rinishidan, kompaniya o‘zining jadal rivojlanayotgan mahsulotining so‘nggi versiyasini shunday nom bilan atab, o‘zi uchun «yangi pog‘onaga» chiqdi. Yaqin kelajakda bunday texnologiyalarning rivojlanishi tufayli mos kiyimlarni (va, ehtimol, poyafzallarni) sotib olish uchun do‘konlar va bozorlarga borish kerak bo‘lmaydi, deb taxmin qilish uchun barcha asoslar mavjud. O‘zingizning individual o‘lcham belgilaringiz saqlanadigan ma’lumotlar bazasida tegishli do‘kon yoki atele veb-saytiga kirish kifoya qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Djalolova D.F., Asrorova S.A. Theoretical analysis of the creation of outer clothes for preschool children. Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center. Volumer Issue 3, March 2022. P 63-68.
2. Djalolova, D. F., Saidova, K. K., & Nematova, L. H. (2020). Creative direction of the educational and recognition process at the university. *EPRA International journal of Research Development*, 5(10), 363-365.
3. Djalolova D.F., Saidova X.X. [Visual Perception Of The Volumetric Form And Its Interpretation In The Educational Drawing Of The Head At The Initial Stage Of Learning](#). Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, P 68-70.

4. X.X. Saidova, D.F. Djalolova. *Individual Embodiment of Objects in Fashion Design*. Journal Miasto Przyszłości, 2023. P 218-220.
5. Джалолова Д.Ф. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды. Евразийский журнал академических исследований. 2-том. №3. С.609-616.
6. D.D.Fattoxovna. Theoretical basis of the form of students of the specialized secondary school. Ta’lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. 1 (6). 258-263.
7. Джалолова Д.Ф., Жалилова Р.Ж., Саидов Ж.А. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(3), 609-616.
8. Djalolova D. F., Azimova M. N., Azimova F. K. Pedagogical strategies as an active component of working with gifted students. *Current research journal of pedagogics*, 2(11), 47-53.

РДБ ДАСТГОХЛАРИНИ ХАТОЛИКЛАРИНИ ЎЛЧАШ УСУЛЛАРИ ВА МЕТОДЛАРИ.

Мамаджанов.А.М ТДТУ, т.ф.д., профессор

Хомидов.И.О ТДТУ, докторант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748403>

Annotatsiya: *Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohning xatoliklarini aniqlashini juda kop usullari mavjud RDB dastgohlari asosan aniqlik jixatdan va yuqori murakkab yuzali sifatli yuzalar qilishi bilan ajralib turadi. Rdb dastgohlarimurakkab yuzali dettalr ishlab chiqarish uchun moljanlangan bolib bunday dastgohlar mikronlarda ishlash uchun moljanlangan.*

Аннотация: *Существует множество способов обнаружения ошибок станка с ЧПУ. Станки ЧПУ в основном характеризуются точностью и высоким качеством поверхностей со сложной поверхностью. Станки ЧПУ предназначены для изготовления деталей со сложной поверхностью и такие станки рассчитаны на работу в микронах.*

Abstract: *There are many ways to detect CNC machine errors. CNC machines are mainly characterized by precision and high quality surfaces with complex surfaces. CNC machines are designed to produce parts with complex surfaces and such machines are designed to work in microns.*

Kalit so‘zlar: *Xatoliklar, dastgoh, detal, kesish kuchlari, dastur, Ishlovberiladiganyuza.*

Ключевые слова: *Погрешности, станок, деталь, силы резания, программа, Поверхность, подлежащая обработке.*

Key words: *Errors, machine, part, cutting forces, program, Surface to be treated.*

Raqamli dasturda boshqariluvchi metallarga ishlov berish dastgohlar aniqligiga ta'sir qiluvchi dastgoh xatoliklar ikki guruhga bo'lish mumkin:

- a) RDB dastgohning dastlabki xatolari;
- b) RDB dastgohning ishlashi jarayonida yuzaga keladigan xatolar.

Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarning dastlabki xatolarni ularning sxemasi va loyihasida ishlab chiqish bosqichida, dastgoh detallar uchun materiallarni tanlashda, shuningdek ularni ishlab chiqarish va yig'ish paytida kelib chiqadigan xatoliklar (1-rasm).

1-rasm. Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarning aniqligining chiqish parametrlarini shakllantirish bosqichlari

Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarning ishlashi paytida qo'shimcha xatolar kesish kuchlari ta'sirida elastik deformatsiyalardan, dastgohning asosiy detallari va tarkibiy qismlarining kesuvchi asbob bilan ishlov berilayotgan detal ishqalanishida hosil boladigan harorat, shuningdek, turli xil dastgoxlar interfeyslarining (yo'naltiruvchilar ya'ni sirpanish podshipniklar, podshipniklar, shvp sharikli vintsimon yuritgichlar va boshqalar) harakatlanish tufayli yuzaga keladi. Tayyorlangan barcha dastgoxlar xatoliklari turli qiymatlarga ega bo'lishi mumkin, turli teaktoryada harakat qiladi va shuning uchun dastgohlarning aniqligining chiqish parametrlariga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarning ko'rib chiqilgan xatoliklari yeg'ilib birgalikda kesuvchi asbob va ishlov beriladigan detal va dastgohning ishchi qismlarining nisbiy chiziqli va burchakli harakatlanishga olib kelishi mumkin.

O'z tabiatiga ko'ra, raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarda yuzaga keladigan xatolar tizimli yoki tasodifiy xatolikga ega bo'lishi mumkin. Tizimli xatoliklar ularning taxminiyligi, kattaligining doimiyliigi va dastgohning ishlashi davomida ularning o'zgarishi tabiati bilan tavsiflanadi. Ushbu xatolarni oldindan o'lchash mumkin va ularning dastgohning aniqligiga ta'sir qilish xatolikni bilish mumkin. Ishlov berish jarayoni tasodifiy xatoliklar bilan murakkabroq, ularning kattaligi va xatoligi vaqt oraliqda doimo o'zgarib turadi, shuning uchun ularni aniqlash ularning kattaligini va dastgohning aniqligining chiqish parametrlariga ta'sir qilish xatoliklarni doimiy ravishda aniqlashni talab qiladi.

Dastgoh ishlash davomida raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarda xatoliklar universal dastohlarga qaraganda ko'proq intensiv shakllanadi. Buning sababi, ushbu dastohlar yanada aniq ishlashi, ularning yuqori elektr energiya iste'moli

va ularning detallarga (yo'naltiruvchilar ya'ni sirpanish podshipniklar, podshipniklar, shvp sharikli vintsimon yuritgichlar va boshqalar) katta yuk tushishi.

Dastgoh ishlash xatosi kamaytirish yo'llari

Umuman olganda, Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarining aniqligini oshirishning ikkita turlicha , ammo bir-birini to'ldiruvchi yo'nalishlarini ajratish mumkin:

- 1) xatoliklarning oldini olish yoki ehtimolini xatolikni kamaytirish;
- 2) metalga ishlovberish jarayonida mavjud va paydo bo'ladigan xatolarni to'g'rilash;

Dastgoh ishchi detallarini xatosini kamaytirishning birinchi yo'nalishi - bu raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlar va raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlar tizimini ishlab chiqish, ishlab chiqarish, yig'ish va ishlatish jarayoniga maqsadli va iqtisodiy jihatdan asoslangan ta'sir, shuningdek, raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohining ishlashi paytida ta'sir qiluvchi buzilishlarga ta'sir qilish. (1-rasmga qarang). Hali ham afzalroq bo'lgan ushbu yo'nalish mashinaning barcha komponentlari va mexanizmlarining joylashuvi va konstruksiyasi oqilona loyihalash, zamonaviy materiallarni tanlash, mashina qismlarini aniq ishlab chiqarish va yig'ish, zamonaviy elektronika jihozlar, drayvlar va o'lchovlarni tanlashdan iborat. Biroq, raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarining aniqligini oshirishning bu yo'nalishi (ayniqsa, yuqori aniqlik) pul va vaqtning katta sarmoyasi bilan bog'liq. Boshqa tomondan qaraganda , Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohning konstruksiyasi va ishlab chiqarishiga xos bo'lgan qarshilik (qattqlik, tebranishlar va issiqlikka chidamlilik, yeyilishga chidamlilik), ishlash davrida unga ichki va tashqi omillarning ta'siriga (kesish kuchlari, detal uzellar qizishi va yeyilishlar, bazaviy dettalni eskirishi, va boshqalar) ma'lum chegaralarga ega, buning natijasida raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarining dastlabki aniqligini uzoq muddatli saqlash kafolatlanmaydi. Dastgohlarining interfeyslari va ishchi detalarga davriy tuzatishlar kiritish yoki ilgari mavjud usullardan foydalangan holda uning ishlashiga zarur o'zgartirishlar kiritish va cheklangan imkoniyatlarga ega va dastgohlarining chiqish parametrlarida yuzaga kelgan xatoliklarni to'liq tuzatishga imkon bermaydi. Boshqa tomondan, ularni amalga oshirish qimmat texnologik jixozlarni uzoq vaqt ishlamay qolishiga olib keladi.

Hozirgi vaqtda mikrosxemalarda katta hajmli xotira va yuqori tezlikka ega zamonaviy mikroprotessorli komputer qurilmalarini ishlab chiqish va joriy etish tufayli, dastgohning ishchi qismlarini sozlanishi yuqori tezlikda xarakati disklari, mikro harakat mexanizmlari, har xil turdagi informatsiyalar , ikkinchi. dastgoh xatolliklarini o'lchash orqali uskunaning chiqish parametrlarining aniqligini oshirish

yo'nalishi tobora keng tarqalmoqda. Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlar va ularni keyinchalik tuzatish bilan bog'liq. Bunday holda, bu Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarni ichki va tashqi ta'sirlar ta'siridan maksimal darajada himoya qilish yoki mashinaning "ideal" tarkibiy qismlari va mexanizmlarini yaratish istagi emas, balki ularning atrof-muhit va ish muhiti bilan o'zaro ta'siri kamaytirish. Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlar ish sharoitlarining o'zgaruvchanligini hisobga olish kerak. Amalda raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlar aniqligini oshirishning ikkala ko'rib chiqilgan usullari bir-birini to'ldirishi kerak. Birinchi usulda raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohidagi kelib chiqan xatoliklarni imkon qadar kamaytirish, keyin ikkinchi usulda dastgohdagi xatoliklarini tuzatish tizimlari qo'llanilganda yuqori samaradorlikka erishishga imkon beradi. Umuman olganda, raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohidagi xatoliklarini tuzatish va ularning chiqish parametrlarining aniqligini oshirishning ikkita mumkin bo'lgan usuli mavjud:

- 1) Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlar detalari mutlaq nisbatan aniq rejimda ishlashi, kesuvchi asbobini va ishlov berilayotgan qatlam qismini belgilangan pozitsiyalarga nisbatan ko'tarish orqali;
- 2) Dastgohning ishchi detalardan birinchi fazoviy joylashuvini boshqasiga nisbatan o'zgartirilganda nisbiy tenglashuv orqali hal qilish ;

Dastgohning ishchi detallarni chiziqli va burchakli harakati bilan raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarining xatolarini to'liq tuzatish uchun ko'rib chiqilgan usullarni amalga oshirish juda murakkab va amalda hali qo'llanilmaydi. Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarining xatoliklarini tuzatish bo'yicha mavjud ishlar ushbu muammolarni qisman hal qiladi. Ko'pgina hollarda, raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarida xatoliklarni tuzatish usullari mavjud aniqlik (0,001 mm mikron bilan) servo va qadamli elektodivigatellar yordamida boshqariladigan koordinatalar bo'ylab dastgohning ishchi detallarining chiziqli harakatlari (yoki boshqariladigan aylanma stolni aylantirish orqali) ko'rib chiqiladi va qo'llaniladi. Mashinada mavjud bo'lgan ushbu ishchi detallar harakati uchun drayvlardan qolaniladi. Ishchi detallar burchak o'zgarishini tuzatish ayniqsa qiyin. Burchakli harakat davrida dastgohning 2 ta yoki bir nechta o'qlari harakatlanish talab etiladi.

Дастгохни умумий хатоликлари ва уларни ўлчаш методлари.

Raqamli dasturda boshqariluvchi dastgohlarida ishlov berish xatolari nafaqat tanlangan kesuvchi asbob, standart moslamalar, kesish rejimlari va boshqalar kabi texnologik jihozlar, balki quyidagi tipik xatoliklar bilan aniqlangan konstruktiv omillariga ham bog'liq:

- servo va qadamli elektodivigatellar harakating tezlik xarakteristikalari;

- turli koordinatalar bo'yicha siljish koeffitsientlarining tengsizligi va nomuvofiqligi, shuningdek impuls o'zgaranda ularning o'zgarishi;
- teskari aloqa bilan hisobga olinmagan dastgohning kinematik zanjirlaridagi oraliqlar;
- detalga ishlov berish sifatining yomonlashishiga olib keladigan dastgoh ishchi dettalarni tebranishi;
- davriy qadamli harakat datchiklarining, asosan, davriy qadam ichidagi xatosi (qismda to'liq paydo bo'lishi, uning qadami siljish fazasining aylanish tezligiga va konturning dastgoh koordinatalariga moyillik burchagiga bog'liq);

RDB dastgohlar xatoliklarni amaliy jixatdan organadigan bolsak bunda bizga 4 oqli WMC 1000 rdb dastgohni tajriba sifatida olishimiz mumkin. WMC 1000 dastgohi ishchi stolining xarakterlanish yoni x oqi boylab xarakterlanish chegarasi 1000mm ekanligi y oqi boylab xarakterlanish chegarasi esa 600mm va z oqi boylab xarakterlanish chegarasi 500 mm ekanligini bildiradi. Yuqorida biz tort oqli ekanini keltirib otdik bizda tortinchi oq sotlga qotirilgan aylanma xarakterga ega uch mushchalik patron bolishi yoki stoning markazida vertikal joylashgan aylanma xarakterga ega dumloq stol bolishi mumkin. RDB WMC1000 dastgohida oddiygina surush miqdorlarni xatoliklarni yoni xy va z oqlari xatoliklarni tekshiramiz. Biz bilamizki xy va z oqlari vintli qadamli sharchlardan tashkil topgan mexanizimda surush miqdorini ammalga oshiradi. Biz shunda qadamli vintlar va kesish kuchlar tasir etgandagi kelib chiqadigan xatoliklarni korib chiqamiz.

1)WMC 1000 dastgohidagi oddiy dastlabi xatolik

2)WMC 1000 dastgohidagi detalga mexanik ishlov berishdagi xatollik

1) WMC1000 rdb dastgohining dastlabki xatoligibdeganda biz shunchaki xy va z oqlari boylab dastgoh stoli va shipindelni aylanma xarakterlari mualaq xolda tekshirib koramiz. Bunda biz xy va z oqlariga ulangan elektor divigatelarga malum vaqt davomida impuls beramiz. Bunda biz dastgoh stolini bazza deb foydalanamiz. Bunda bizga indikatoridan foydalanamiz indikator mikronda ishlashi talab etiladi. Dastlabki xolatda biz dastgohni z oqi boylab malum bir vaqt oraliqda z oqi yonalishi boylab indikator dastgoh shipindeliga qotirilgan holda 10 marotab ilgarnama qaytma harakatini amalga oshiramiz 100 marta 1000 martani ham kiritib ketamiz. Ammalga oshirishdan indikator harakatini va qancha mikronda korsatayotgani yozib olamiz. Bizning indikator 20 mkm korsatib turubdi. Dastgohni ishga tushurub dastgoh shipindelga ornatilgan indikatorni z oqi boylab birinchi 10 marotaba ilgarnama qaytma harakat amalga oshiramiz. Birinch amalyotni bajarilgandan shong indikator korsatkichi 25 mkm ni korsatdi. Shunday xolada biz 100 marta va 1000 marotaba ilgarnama qaytma harakatni amalga oshiramiz. Bundan korinib turubdiki dastgohga detal

ornatmasdan ishlatilganda uning hatoligini $L1$ deb olsak On marta ilgarkanma qaytma harakat qilgandagi hatolikli $L2$ deb olsak natijad biz xatolikni emperik formulasini keltirib chiqaramiz bundan korinadigi bizda xatolik delta L bolsa

$$\Delta l = L2 - L1$$

RDB dastgohida xatoliklarasosan, mikrollarda aniqlanadi. Ba’zida operatorlarning aybi bilan milimetrlarga ham borishi mumkin.

2) WMC 1000 dastgohida ixtiyoriy murok yuzali detal xotiramiz bunda biz detalga maxsus dastur tuzamiz. Dasturni tuzishda detalni 3D formatini yaratamiz hozirgi kunda kompas, NX simens va Cimarton E 13 va boshqa dasturlar 3D formatda detallarga ishlab berish uchun qulaydir. Biz Maxsus G kodni yozib olib dastgohda ishga tushiramiz va ishga tushib amallar bajarilgandan so‘ng.

C++ DASTURLASH TILIDA FUNKSIYA HOSIL QILISH

Usmanjanova Nigora Shuxratali qizi

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

E-mail: nigorausmanjanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748418>

Annotatsiya. Ushbu maqolada C++ dasturlash tilida funksiya hosil qilish va dastur davomida funktsiyaga murojot qilish usullari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Funksiya, parametr, qiymat, tip, nom.

FUNCTION CREATION IN C++ PROGRAMMING LANGUAGE

Usmanjanova Nigora is the daughter of Shukhratali

Teacher of Namangan State University

E-mail: nigorausmanjanova@gmail.com

Abstract: This article describes how to create a function in the C++ programming language and how to refer to a function during a program.

Key word: Function, parameter, value, type, name.

СОЗДАНИЕ ФУНКЦИЙ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++

Усманджанова Нигора – дочь Шухратали.

Преподаватель Наманганского государственного университета

Электронная почта: nigorausmanjanova@gmail.com

Аннотация: В этой статье описывается, как создать функцию на языке программирования C++ и как ссылаться на функцию во время программы.

Ключевое слово: Функция, параметр, значение, тип, имя.

Dasturning istalgan qismidan murojaat qilib, bir necha bor ishlatish mumkin bo‘lgan operatorlar guruhiga funksiya deyiladi. Funksiya faqat chaqirilgan vaqtda ishlaydigan kod blogi hisoblanadi. Funksiyaga parametrlar sifatida ma'lumotlarni uzatish mumkin. Funksiyalar muayyan bir vazifani bajarish uchun ishlatiladi. Kod yozish jarayonida yaratgan funksiyadan bir yoki bir nechta marta ishlatish yoki umuman ishlatmaslik imkoniyatiga egasiz.

C++ funksiyalar tili deyiladi. Chunki dasturda kamida bitta main funksiyasi bo‘ladi. Asosiy dastur, asosiy funksiya deganda aynan manashu main() funksiyasini tushunamiz.

Asosiy programmadan (yoki chaqiruvchi funksiyadan) xech qanday parameter qabul qilib olmaydigan funksiyalarga, parametrsiz funksiyalar deyiladi. Parametrsiz funksiyaning o‘zi ham 2 xil bo‘lishi mumkin:

- 1) Asosiy programmaga (yoki chaqiruvchi funksiyaga) natijani qaytaruvchi.
- 2) void turidagi funksiya bo‘lib, asosiy programmadan (yoki chaqiruvchi funksiyadan) xech qanday parameter qabul qilib olmaydi xam, asosiy programmaga xech qanday natija qaytarmaydi ham.

Funksiya yaratish. Siz dasturlashga kirganingizda o‘rgangan ilk tushunchalardan biri **main()** ham bir funksiya hisoblanadi. Dastur ishga tushgan vaqtida birinchi bo‘lib ushbu funksiya ishlaydi. Bu standart funksiya bo‘lib siz ham shu kabi funksiyalar yaratishingiz mumkin.

Funksiya yaratish uchun birinchi funksiya qaytaradigan tip yoki funksiya turi keyin nomi va **()** ochiladi. qavs ichida siz ma‘lumotlar ya‘ni parametrlarni qabul qilasiz.

```
void funksiyanom() {  
    // Bu qiymat qaytarmaydigan funksiya  
}
```

- **funksiyanom()** funksiya nomi
- **void** funksiya qiymat qaytarmaydigan funksiyaligidan dalolat beradi.
- **{ }** bu funksiya tanasi bo‘lib. Bu yerda o‘zingizga kerakli kodni kiritishingiz mumkin. Unutmang **main()** funksiyasida nima amal bajarsangiz bunda ham shunday amalni bajarishingiz mumkin.

Funksiya Chaqirish. Funksiya o‘zidan o‘zi ishlab ketmaydi. Funksiyani chaqirishdan so‘ng ishga tushadi. Funksiyani qayta qayta foydalanishingiz mumkin. Funksiyani chaqirish uchun funksiya nomi ikki qavs **()** va nuqtali vergul bilan tugallanadi.

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
void funksiyanom() {  
    cout << "Assalomu aleykum!";  
}  
int main() {  
    funksiyanom();  
    return 0;  
}
```

Parametrsiz funksiyaga murojaat qilishda dastur tanasida funksiya nomi yoziladi. Dasturda funksiya nomi operatorlar kabi ishlatiladi. Parametrsiz funksiyada asosiy dasturning barcha global o‘zgaruvchilaridan foydalanish mumkin.

Global o‘zgaruvchilar ham asosiy programmada, ham funksiyada ishlatish mumkin bo‘lgan o‘zgaruvchilarga aytiladi. Global o‘zgaruvchilar asosiy programmada e‘lon qilishi kerak.

Lokal o‘zgaruvchilar faqat funksiya ishlatish mumkin bo‘lgan o‘zgaruvchilarga aytiladi. Ular funksiyada e‘lon qilinadi. Funksiyada yana bir nechta funksiyalardan foydalanish mumkin.

Berilgan funksiya bir vaqtda bir nechta qiymat qatarishiga to‘g‘ri kelsa u holda ularning e‘lon qilinishi quyidagicha bo‘ladi:

void

funksiyanom(<tur1><nom1>, ..., <turN><nomN>, <tur>&<nom1>, ..., <tur>&<nom1>)

Misol:

1) Ixtiyoriy sonning 2,3,4- darajasini hisoblovchi Daraja nmlı funksiya hosil qiling. Daraja funksiyasi orqali berilgan A,B,C butun sonlarining 2,3,4-darajalarini hisoblovchi programma tuzilsin.

```
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int Daraja234(int son,int daraja)
{
    return pow(son,daraja);
}
int main()
{
    int A,B,C;
    cout<<"A="; cin>>A;
    cout<<"B="; cin>>B;
    cout<<"C="; cin>>C;
    cout<<Daraja234(A,2)<<" " <<Daraja234(B,2)<<" " <<Daraja234(C,2)<<endl;
    cout<<Daraja234(A,3)<<" " <<Daraja234(B,3)<<" " <<Daraja234(C,3)<<endl;
    cout<<Daraja234(A,4)<<" " <<Daraja234(B,4)<<" " <<Daraja234(C,4)<<endl;
    return 0;
}
```

Natija


```
C:\Users\User\Documents>
A=5
B=6
C=7
25 36 49
125 216 343
625 1296 2401
-----
Process exited after 4.356 seconds with return value 0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . |
```

2) Natural sonning raqamlari soni va raqamlari yig'indisini hisoblovchi funksiya hosil qiling. Bu funksiya orqali berilgan sonning raqamlari soni va yig'indisini hisoblovchi programma tuzilsin.

```
#include<iostream>
using namespace std;
void son(int a,int & Ryigindi,int & Rsoni)
{
    Ryigindi=0;
    while(a>0)
    {
        Ryigindi+=a%10;
        a=a/10;
        Rsoni++;
    }
}
int main()
{
    int b,yigindi,soni;
    cin>>b;
    son(b,yigindi,soni);
    cout<<"berilgan sonning raqamlari yig'indisi "<<yigindi<<" ga teng"<<endl;
    cout<<"Berilgan sonning raqamlari soni "<<soni<<" ga teng";
    return 0;
}
```

Natija:


```
C:\Users\User\Documents>
123654
berilgan sonning raqamlari yig'indisi 21 ga teng
Berilgan sonning raqamlari soni 6 ga teng
-----
Process exited after 8.849 seconds with return value 0
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Xulosa

- int a – butun tipga tegishli bo‘lgan o‘zgaruvchi
- int & Ryigindi- berilgan sonning raqamlari yig‘indisini hisoblovchi ifoda
- int & Rsoni-berilgan sonning raqamlari sonini hisoblovchi ifoda

Har qanday funksiya hosil qilinganda ham uni tarkibida bajariladigan amallar odatdagi kabi tartibda amalga oshirilaveradi. Yuqoridagi masalada ham sonning raqamlari yig‘indisini va raqamlari sonini aniqlashda **while()** operatori, bo‘lish va qoldiqli bo‘lish amallaridan foydalanildi.

`son(b,yigindi,son);`

Asosiy dastur takibida funksiyaga murojat qilish orqali berilgan sonning raqamlari yig‘indisini va raqamlari soni aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aripov M.M., Otaxanov N.A. “TAFAKKUR BO‘STONI” TOSHKENT-2015
2. Aripov M.M. Programmalashga kirish. - T.: O‘zMU, 2008.
3. Aripov M.M. C++ tiliga kirish. - T.: O‘zMU, 2007. -172-b
4. НуралиевФ. А. идр.
оптимальныеинтерполяционныеформулытипаэрмитавпространствесоболева //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 113-136.

ТАСВИР УЧУН ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР

Султанов Ж.Б.¹, Ережесов К.К.², Нарзуллаев И.С.¹

¹Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети, Тошкент, Ўзбекистон

²Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети Нукус филиали, Нукус, Ўзбекистон

e_keulimjay@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748429>

Аннотация. Мақолада юзни таҳлил қилиш ва таниб олиш тизимлари учун зарур бўлган тасвирларга қўйиладиган талаблар муҳокама қилинган. У суратга олиш бурчаги, ёруғлик даражаси ва юзнинг эмоционал ҳолати каби тасвир сифатига таъсир қилувчи турли омилларни ўз ичига олади. Тавсия этилган талаблар орасида тасвирнинг оптимал ўлчамлари, ишончли таниб олиш учун юзнинг тўлиқ фронтал кўринишига бўлган эҳтиёж, табиий ёруғликнинг аҳамияти ва эмоционал ўзгаришларни минималлаштириш киради.

Калим сўзлар: юз тасвири, ракурс, таниб олиш, тасвир ўлчами, ёрқинлик даражаси, биометрик идентификация.

Аннотация. Статья рассматривает требования к изображениям, необходимым для систем анализа и распознавания лиц. Она обсуждает различные факторы, влияющие на качество изображений, такие как угол съемки, уровень освещенности и эмоциональные состояния лица. Предложенные требования включают оптимальные размеры изображения, необходимость полного вида лица спереди для надежного распознавания, а также важность естественного освещения и минимизации эмоциональных изменений.

Ключевые слова: изображение лица, ракурс, распознавание, размер

изображения, уровень яркости, биометрическая идентификация.

Annotation. *The article examines the requirements for images necessary for facial analysis and recognition systems. It discusses various factors affecting image quality, such as shooting angle, lighting conditions, and facial expressions. The proposed requirements include optimal image sizes, the necessity of a full frontal view of the face for reliable recognition, as well as the importance of natural lighting and minimizing emotional changes.*

Keywords: *face image, angle, recognition, image size, brightness level, biometric identification.*

Тасвирларни таҳлил қилиш ва таниб олиш тизимларининг деярли барчасида дастлабки тасвир учун маълум бир талаблар қўйилади. Турли жойларда олинган бир шахснинг бир нечта тасвирлари бир-биридан фарқ қилади. Бу асосан суратга олиш аппарати, шарт-шароити ва таниб олишга таъсир этувчи омилларни пайдо бўлиши билан боғлиқ. Суратга олиш жараёнида объект турли томонга бурилиши, жойнинг ёруғлик даражаси каби хусусиятлар ҳам таниб олиш ва таҳлил қилиш сифатига салбий таъсир кўрсатади. Тасвирларни сифати асосан суратга олаётган аппарати хусусиятига ва олинаётган муҳитга ҳам боғлиқ бўлади. Бунда суратга олиш билан боғлиқ ҳолда таниб олишда ҳам бир қанча муаммолар юзага келади. Ушбу муаммоларни олдини олиш мақсадида тасвирларни олишдаги амал қилиниши зарур бўлган талаблар ишлаб чиқилган.

Шахсни юз тасвири асосида таниб олишда бир хил шахсни бир неча юз тасвири турли ҳолатлар бўйича бир-биридан фарқ қилиши мумкин. Биринчи навбатда юздан камерагача бўлган масофа, ракурс (юзнинг турли томонга бурилиши), ёруғлик даражаси каби хусусиятлар бўйича турлича суратлар олиниши мумкин. Шунингдек, юзнинг эмоционал ҳолатлари (йиғлаш, кулиш, жаҳл чиқиши кабилар) бўйича ҳам бир шахсни юз тасвири турлича кўринишга эга бўлади. Қуйида шахсни юз тасвири асосида таниб олиш масала учун бир неча талаблар келтирилган.

Тасвир ва юз ўлчами. Тасвир ҳажми ўртача 100x100 пикселдан 250x250 пиксел оралиғида бўлиши зарур. Албатта, катта ҳажмдаги тасвирни кичиклаштириш учун автоматик масштаблаш алгоритми мавжуд. Бироқ, бу каби алгоритмларни қўллаш объект хусусиятлари йўқолишига олиб келиши мумкин. Агар тасвирда юз соҳаси ҳажми тасвир умумий ҳажмини 30-70 % ни ташкил этса, у ҳолда ҳажми каттароқ бўлган тасвирларни ҳам қайта ишлаш имкони пайдо бўлади.

Ракурс. Бошнинг уч ўлчовли шаклда эканлиги турли ракурсли юз тасвирларини олинишига сабаб бўлади [1]. Ҳатто битта шахс юзини турли ракурсларда, яъни турлича кўринишларда олиш мумкин. Бу эса таниб олиш тизимини яратишда турли муаммоларни келтириб чиқаради. Ишончли таниб олиш учун эса, юзни олд кўриниши тўлиқ керак бўлади. Шунинг учун таниб олиш тизимини яратишда ракурс шартлари ўта муҳим ҳисобланади. Айниқса, юз элементлари орасидаги масофалар бўйича геометрик нисбатлар автоматик аниқланганда, яъни ракурс бошни x, y, z ўқлари бўйича бурилиши имкон қадар кичик бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Ёруғлик даражаси. Тасвирга тушириш жараёнида албатта ўша муҳитда қандайдир ёруғлик даражаси мавжуд бўлади. Бу эса олинаётган тасвир сифатига таъсир қилади. Ёруғлик юзга бир текис тушса ва ёруғлик кучи нормал бўлса, олинадиган тасвир сифати ҳам яхши бўлади. Айни пайтда тасвир тиниқлигини оширувчи кўплаб алгоритмлар ишлаб чиқилган. Бироқ, бу каби алгоритмлар натижалари доим ҳам қониқарли бўлмаслиги мумкин. Шунинг учун имкони борича табиий сифатли тасвир олиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Юз эмоционал ҳолатлари. Юзни эмоционал ўзгаришлари (кулги, жаҳл чиқиш, йиғлаш кабилар) ҳам идентификацияда турли муаммоларни келтириб чиқаради. Шахсни тасдиқловчи ҳужжатларда эмоционал ўзгаришлар деярли бўлмайти ёки билинар-билинамас даражада бўлиши мумкин. Сезиларсиз эмоционал ўзгаришлар алгоритм аниқлигига деярли таъсир кўрсатмайти. Бироқ

кучли эмоционал ўзгаришлар таниб олиш аниқлигига кучли таъсир кўрсатиши мумкин.

Реал вақт режимидаги, яъни видеофайллар ёки камерадан олинган суратларда юз эмоционал кўринишлари турлича бўлиши мумкин. Бу албатта камера қаршисида турган шахс кайфиятига ёки ўзини тутишига боғлиқ. Реал вақт режимида тизим узлуксиз ҳолда суратларни олиб туради ва шу йўл билан бу муаммо ечилиши мумкин. Яъни, камера қаршисида турган шахс юз тасвири идентификациялаш талабларига тўғри келмагунига қадар тизим ишлашни давом эттириши мумкин. Бироқ, бу вақтда тасвирга олинаётган шахс камера соҳасидан ташқарига чиқиб кетиши мумкин. Шунингдек, тасвирга олиш жараёнида юзни ва юз элементларини тўсиб қўйядиган ҳалақит объектлари бўлмаслиги лозим. Масалан, қора кўзойнак тақиш, ниқоб кийиш кабилар.

Мазкур мақола тасвирни қайта ишлаш алгоритмлари [2-15] орқали тизимни таҳлил қилиш ҳамда таниб олишни ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатди. Бу ерда тақдим этилган тасвир талаблари тасвирларга ишлов беришнинг самарали усулларини яратиш учун калит бўлиб хизмат қилади. Тасвирларга дастлабки ишлов бериш алгоритмларини қўллаш реал вақтда таниб олиш тизимининг аниқлиги ва ишончилигини сезиларли даражада ошириши мумкин.

Хулоса. Мақола юзни таҳлил қилиш ва таниб олиш тизимлари учун тасвир талабларининг умумий кўринишини ифодалашга имкон беради. У самарали идентификация қилиш учун маълумотларни йиғишда тасвир ўлчами, тортишиш бурчаги, ёрқинликлик даражаси ва юзнинг эмоционал ҳолати каби турли омилларни ҳисобга олиш муҳимлигини таъкидлайди. Ушбу талабларни тушуниш янада аниқроқ ва ишончли юзни аниқлаш тизимларини ишлаб чиқиш учун зарур, айниқса реал вақт муҳитида. Таклиф этилаётган тавсиялар бундай тизимларда тасвирларни йиғиш ва қайта ишлаш жараёнларини такомиллаштириш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин, бу эса уларнинг

самарадорлиги ва аниқлигини оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Головкин В.А. Нейроинтеллект: Теория и применения. Книга 1. Организация и обучение нейронных сетей с прямыми и обратными связями//Беларусь,. - Брест: БПИ, 1999, - 260с.
2. Mamatov, N., Dadaxanov, M., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024, May). X-ray image contrast estimation and enhancement algorithms. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
3. Маматов, Н., Рахмонов, Э., Самижонов, А., Жалелова, М., & Самижонов, Б. (2023). ТАСВИРДАГИ МИКРОСКОПИК ОБЪЕКТЛАРНИ ТАНИБ ОЛИШ АЛГОРИТМЛАРИ. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(11), 7-13.
4. Маматов, Н., Султанов, П., Жалелова, М., & Тожибоева, Ш. (2023). Критерии оценки качества медицинских изображений, полученных на мультиспиральном компьютерном томографе. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(9), 27-37.
5. Mamatov, N. S., Pulatov, G. G., & Jalelova, M. M. (2023). Image contrast enhancement method and contrast evaluation criteria optimal pair. Digital Transformation and Artificial Intelligence, 1(2).
6. Mamatov, N. S., Niyozmatova, N. A., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Tojiboyeva, S. X. (2023). Methods for improving contrast of agricultural images. In E3S Web of Conferences (Vol. 401, p. 04020). EDP Sciences.
7. Mamatov, N., Sultanov, P., Jalelova, M., & Samijonov, A. (2023). 2D image processing algorithms for kidney transplantation. Scientific Collection «InterConf», (184), 468-474.
8. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2024, February). Algorithm for improving the quality of mixed noisy images. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2697, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.
9. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithm for extracting contours of agricultural crops images. In ITM Web of Conferences (Vol. 59, p. 03015). EDP Sciences.
10. Mamatov, N., Niyozmatova, N., Jalelova, M., Samijonov, A., & Tojiboyeva, S. (2024, May). Methods for increasing the contrast of drone agricultural images. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.

11. Mamatov, N., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024). Tasvir obyektlarini segmentatsiyalashning mintaqaga asoslangan usullari. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-4. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28241>
12. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithms for contour detection in agricultural images. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 486, p. 03017). EDP Sciences.
13. Solidjonovich, M. N., Qizi, J. M. M., Qizi, T. S. X., & O‘G‘Li, S. B. N. (2023). SUN‘IY YO‘LDOSHDAN OLINGAN TASVIRDAGI DALA MAYDONI CHEGARALARINI ANIQLASH USULLARI. *Al-Farg‘oniy avlodlari*, 1(4), 177-181.
14. Маматов Нарзулло Солиджонович, Жалелова Малика Моятдин кизи, Тожибоева Шахзода Холдоржон кизи, Самижонов Абдурашид Нарзулло ўғли. (2024). КОНТУРЛАРНИ ИНГИЧКАЛАШТИРИШ АЛГОРИТМЛАРИ. *Uz-Conferences*, 1(1), 346–352. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/74>
15. Mamatov, N., Erejepov, K., Narzullayev, I., & Jalelova, M. (2024). Traditional and Machine Learning Methods of Face Image Segmentation. *INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES*, 7(1), 24–30. <https://doi.org/10.62132/ijdt.v>

ХААР ВА ДОБЕШИ ВЕЙВЛЕТ-АЛМАШТИРИШЛАРИ

Жалелова М.М.¹, Нарзуллаев И.С.², Самижонов А.Н.², Самижонов Б.Н.³

¹*“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, Тошкент,
Ўзбекистон*

²*Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети, Тошкент, Ўзбекистон*

³*Сежонг Университети, Жанубий Корея*

jalelova97@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748443>

Аннотация. Мақолада Хаар ва Добеши вейвлет-алмаштиришлар комбинациясидан фойдаланган ҳолда тасвир ва видеолардаги объектларни таниб олиш техникаси муҳокама қилинган. Таклиф этилаётган усул реал вақт режимида тасвирни самарали қайта ишлаш имконини беради, юқори таниб олиш аниқлигини таъминлайди. Комбинацияланган ёндашувдан фойдаланиш Габор филтрлари ёки нейрон тармоқлари каби бошқа усулларга нисбатан яхшиланган натижаларга олиб келади.

Калит сўзлар: тасвир, филтр, вейвлет-алмаштириш, объект таниб олиш, белгиларни шакллантириш, нейрон тармоқ.

Аннотация. В статье рассматривается методика распознавания объектов на изображениях и видеозаписях с использованием комбинации вейвлет-преобразований Хаара и Добеши. Предложенный метод позволяет эффективно обрабатывать изображения в режиме реального времени, обеспечивая высокую точность распознавания. Использование комбинированного подхода приводит к улучшению результатов по сравнению с другими методами, такими как фильтры Габора или нейронные сети.

Ключевые слова: изображение, филтр, вейвлет-преобразование, распознавание объектов, формирование признаков, нейронная сеть.

Annotation. *The article examines a methodology for object recognition in images and video recordings using a combination of Haar and Daubechies wavelet transforms. The proposed method enables efficient processing of images in real time, ensuring high recognition accuracy. The use of a combined approach leads to improved results compared to other methods such as Gabor filters or neural networks.*

Keywords: *image, filter, wavelet transform, object recognition, feature extraction, neural network.*

Сўнги йилларда тасвирларга дастлабки ишлов бериш учун ёндашувлар [1-10], объектларни таниб олиш ва аниқлаш учун қатор турли ёндашувлар таклиф қилинди [11], жумладан, Габор филтрлари [12-13], БКУ [14], нейрон тармоқлар [15-16], эволюцион алгоритмлар, AdaBoost алгоритми, таянч векторлар машиналари, ўрамли нейрон тармоқлар ва бошқалар. Бирок, ушбу ёндашувлар тасвир ва видео кетма-кетликларда халақитлар мавжуд бўлган реал мураккаб муҳитда етарлича аниқлик, ишончлилик ва тезликка эга эмас.

Юзни таниб олиш масаласини ечиш усуллари таниб олиш юқори аниқлигини ва видео ёзувларни қайта ишлаш юқори тезлигини таъминлаши шарт. Бир сўз билан айтганда юзни таниб олиш усул ва алгоритмлари реал вақтда статик тасвирларда ва видео ёзувларда такомиллаштирилиши зарур.

Хаар ва Добеши вейвлет-алмаштиришлар бирикмасига асосланган тасвирларда объектлар белгиларини ажратиш усули вейвлет-алмаштиришларни алохида-алохида фойдалангандан кўра, объектларни нисбатан самарали таниб олиш имконини беради. Белгиларни ажратиш усули қуйидаги босқичлардан иборат: тасвир ўлчамини алмаштириш ва ўзгартириш, вейвлет-коэффициентларни олиш, ўртача вейвлет-коэффициентларни ҳисоблаш.

Дастлаб кирувчи тасвир RGB фазодан YUV фазога ўтказилади. Сўнгра кулранг тасвир 64x64 пиксел ўлчамгача қисқартирилади ва оқ-қора тасвирга биринчи тартибли Хаар ва Добеши вейвлет-алмаштириши қўлланилади [17], бунда паст частотали $X_{LL}(x,y)$ ва $D_{LL}(x,y)$ коэффициентлар олинади, бу ерда

$x, y = 1, \dots, 32$. Паст частотали вейвлет-коэффициентлар тасвири 1-расмда келтирилган бўлиб, улар кулранг тасвирга Хаар ва Добеши вейвлетларини қўллаш орқали олинган.

1-расм. Хаар ва Добеши вейвлет алмаштиришлари қўлланилгандан кейин берилган тасвирни паст частотали компоненталари

Ёруғлик қийматларини ўртача даражаси Хаар вейвлет-алмаштиришини қўллашга нисбатан Добеши алмаштиришини қўллашда пастроқ жойлашади. Хаар вейвлет-коэффициентлари қийматлари амплитуда бўйича Добеши вейвлет-коэффициентларидан кўра кам тарқоқликка эга бўлади. Умумий вейвлет-алмаштиришни амалга ошириш учун Хаар ва Добеши вейвлет-коэффициентларини ўрта арифметик қийматини қуйидаги формула бўйича ҳисоблаш таклиф этилган:

$$K_{cp}(x, y) = \frac{X_{LL}(x, y) + D_{LL}(x, y)}{2}$$

бу ерда $x = 1, \dots, 32$; $y = 1, \dots, 32$.

Хаар алмаштиришини ўзига хос хусусияти бу уни ажралувчи эканлиги ва осон ҳисобланишидир. Хаар вейвлет-алмаштириши Добеши вейвлет-алмаштиришига нисбатан юқори ҳисоблаш мураккаблигига эга. Добеши вейвлетлари итерацион йўл билан ҳисобланадиган функциялар ҳисобланади. Алмаштириш бажарилиш жараёнида итерациялар орасида тўсиқлар пайдо

бўлади. Айнан тўсиқлар сабаб Добеши вейвлетларини қўллаш Хаар вейвлетларида тушиб қолдирилган тафсилотларни инобатга олиш имконини беради. Бунда белгиларни ажратиш алгоритми куйидаги босқичларда амалга оширилади:

1. Тасвирни дастурга узатиш.
2. Тасвирни кулранг тасвирга ўтказиш ва ўлчамини нормаллаштириш.
3. Куйи частотали вейвлет (Хаар/Добеши) коэффициентларни аниқлаш.
4. Ўртача вейвлет коэффициентларни ҳисоблаш.

Тасвирлар орқали юзни таниб олиш масаласини ечиш учун объект белгиларини ажратишни таклиф этилган усули ва РСАни биргаликда қўллашга асосланган алгоритм таклиф этилди. Бунда дастлаб Хаар ва Добеши вейвлет-алмаштиришлар бирикмасини қўллаган ҳолда таклиф этилган алгоритм орқали юз белгиларини олиш амалга оширилади. Сўнг юзни “асосий” белгиларини ажратиш учун БКУ қўлланилади, олинган белгилар асосида “хос юзлар” (eigenfaces) шакллантирилади. Хаар, Добеши ва РСА вейвлет-алмаштиришларни биргаликда қўллашга асосланган ўқув танланма объектларини M та тасвирларидан белгилар базасини яратиш жараёни куйидаги босқичларда амалга оширилади:

1. Олинган вейвлет-коэффициентларни \vec{I}_i вектор кўринишида ифодалаш амалга оширилади, бу ерда $i=1, \dots, M$;
2. Ўртача тасвир ҳисобланади, яъни: $\vec{I}_{\text{ўр}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \vec{I}_i$;
3. Ҳар бир тасвир ва ўртача тасвир фарқи ҳисобланади, яъни $\vec{\Phi}_i = \vec{I}_i - \vec{I}_{\text{ўр}}$.
4. Хос объектларни ҳисоблаш амалга оширилади: $\vec{u}_i = \sum_{k=1}^M v_{ik} \vec{\Phi}_k, i = 1, \dots, M$, бу ерда $\vec{v}_i = W^T W, W = \{\vec{\Phi}_1, \dots, \vec{\Phi}_M\}$ матрица хос векторлари.
5. Ҳар бир объект учун унга мос векторни $\vec{\Omega}_k^T = \{\omega_1, \dots, \omega_M\}$ хос объектлар фазосида ҳисоблаш амалга оширилади, бу ерда $\omega_i = \vec{u}_i^T (\vec{I}_i - \vec{I}_{cp}), i =$

1, ..., M.

6. Ҳосил бўлган вектор базага ёзилади.

Белгилар базаси яратилгандан сўнг янги объектни таниб олиш жараёни куйидагича амалга оширилади:

1. Кирувчи тасвир объекти белгилари Хаар ва Добеши вейвлет-алмаштиришларини биргаликда қўллаш асосида ажратилади.

2. Олинган вейвлет-коэффициентларни $\vec{I}_{вх}$ вектор кўринишида ифодаланади.

3. Кирувчи объект учун унга мос $\vec{\Omega}^T = \{\omega_1, \dots, \omega_M\}$ векторни ҳос объектлар фазосида ҳисоблаш амалга оширилади, бу ерда $\omega_i = \vec{u}_i^T (\vec{I}_{вх} - \vec{I}_{ср}), i = 1, \dots, M$.

4. Кирувчи объектни белгилар базасидан ҳар бир маълум объект билан Евклид масофасини ҳисоблаш асосида солиштириш амалга оширилади: $d_k^2 = \|\vec{\Omega} - \vec{\Omega}_k\|^2$

5. Кирувчи объект d_k катталиги δ бўсаға қиймати билан таққослаш орқали маълум объектга тегишлилигини аниқлаш амалга оширилади. Агар Евклид масофаси катталиги $d_k \delta$ бўсаға қийматидан бирор бир k учун кичик бўлса, у ҳолда объектни бу тасвири k -синфга тегишли, акс ҳолда у таниб олинмаган деб ҳисобланади.

Хулоса. Хаар ва Добеши вейвлет-алмаштиришлар комбинациясига асосланган тасвир ва видеоларда объектни аниқлашни тавсия этилган усули мураккаб шовқинли сахналарда объектни аниқлаш муаммоси учун самарали эчим бўлиши мумкин. Тажрибавий тадқиқот натижалари шуни тасдиқлайдики, ушбу усулдан фойдаланиш реал вақт режимида видео ёзувларни қайта ишлашнинг юқори аниқлиги ва тезлигини таъминлайди.

Габор филтрлари ёки нейрон тармоқлари каби бошқа ёндашувлар билан

таққослаш тавсия этилган усулнинг маълумотларни қайта ишлаш аниқлиги ва самарадорлигини ошириш нуқтаи назаридан афзалликларини кўрсатади. Бундан ташқари, объект белгиларини ажратиб олиш ва белгилар тўпламини шакллантириш учун таклиф қилинган алгоритм юзни таниб олиш вазифасида яхши натижаларни кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Маматов, Н., Султанов, П., Жалелова, М., & Тожибоева, Ш. (2023). Критерии оценки качества медицинских изображений, полученных на мультиспиральном компьютерном томографе. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(9), 27-37.
2. Mamatov, N. S., Pulatov, G. G., & Jalelova, M. M. (2023). Image contrast enhancement method and contrast evaluation criteria optimal pair. Digital Transformation and Artificial Intelligence, 1(2).
3. Mamatov, N., Dadaxanov, M., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024, May). X-ray image contrast estimation and enhancement algorithms. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
4. Mamatov, N., Sultanov, P., Jalelova, M., & Samijonov, A. (2023). 2D image processing algorithms for kidney transplantation. Scientific Collection «InterConf», (184), 468-474.
5. Solidjonovich, M. N., Qizi, J. M. M., Qizi, T. S. X., & O‘G‘Li, S. B. N. (2023). SUN‘IY YO‘LDOSHDAN OLINGAN TASVIRDAGI DALA MAYDONI CHEGARALARINI ANIQLASH USULLARI. Al-Farg‘oniy avlodlari, 1(4), 177-181.
6. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2024, February). Algorithm for improving the quality of mixed noisy images. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2697, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.

7. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithm for extracting contours of agricultural crops images. In ITM Web of Conferences (Vol. 59, p. 03015). EDP Sciences.
8. Mamatov, N., Niyozmatova, N., Jalelova, M., Samijonov, A., & Tojiboyeva, S. (2024, May). Methods for increasing the contrast of drone agricultural images. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
9. Mamatov, N., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024). Tasvir obyektlarini segmentatsiyalashning mintaqaga asoslangan usullari. Modern Science and Research, 3(1), 1-4. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28241>
10. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithms for contour detection in agricultural images. In E3S Web of Conferences (Vol. 486, p. 03017). EDP Sciences.
11. Маматов, Н., Рахмонов, Э., Самижонов, А., Жалелова, М., & Самижонов, Б. (2023). ТАСВИРДАГИ МИКРОСКОПИК ОБЪЕКТЛАРНИ ТАНИБ ОЛИШ АЛГОРИТМЛАРИ. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(11), 7-13.
12. Bolotova Yu.A. Kermani A.K., Spitsyn V.G Colored background symbols recognition on the base of hierarchical temporal memory model with Gabor filter preprocessing. Electromagnetic Waves and Electronic Systems, № 1, Vol. 17, pp. 1419, 2012.
13. Kovesi P. What are LogGabor Filters and why are they good? School of Computer Science & Software Engineering, The University of Western Australia, 2000.
14. Mohammad, A.K. , Md. Nasim Akhter, Shamim Ahmed, Md. Mahbub Face Recognition System Based on Principal Component Analysis (PCA) with Back Propagation Neural Networks (BPNN). Canadian Journal on Image Processing and Computer Vision, 2011. Vol. 2. Issue 6. Pp. 1–10.
15. Lin S.H., Kung S.Y., Lin L.J. Face recognition/detection by probabilistic decisionbased NN. IEEE Trans. Neural Networks 8, 1997. P.114–132.

16. Meng J.E., Shiquian W., Juwei L., Hock L.T. Face Recognition with Radial Basis Function (RBF) Neural Networks. IEEE Transactions on Neural Networks, May 2002. Vol. 13. No. 3. P. 697–710.
17. Bui T.T.T., Phan N.H., Spitsyn V.G. Face and Hand Gesture Recognition based on Wavelet Transforms and Principal Component Analysis. 7th International Forum on Strategic Technology IFOST: Proceedings of IFOST. Tomsk: TPU Press, 2012. V. 1. P. 588–591.

БИОЛОГИК ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР

Маматов Н.С.¹, Ниёзматова Н.А.¹, Жалелова М.М.¹

¹“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институту” Миллий тадқиқот университети, Тошкент, Ўзбекистон
m_narzullo@mail.ru , n_niyozmatova@mail.ru , jalelova97@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748464>

Аннотация. Мазкур мақолада Габор филтрлари ва тасвири қайта ишлашнинг бошқа усулларидан фойдаланган ҳолда тасвирлардан биологик шартли белгиларни (БШБ) ҳисоблаш усули тақдим этилган. БШБлар миянинг визуал кортексидаги ҳужайралар фаолиятига асосланган моделлардир. Мақолада Габор филтрларидан фойдаланиш, филтр чиқишларини бирлаштириш ва стандарт оғишларни ҳисоблаш каби белгиларни ҳисоблаш жараёни батафсил тавсифланган. Мураккаб ҳужайра моделларининг натижаларини ҳисоблаш ва уларнинг содда ҳужайралар чиқиши билан боғлиқлиги ҳам муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: тасвир, филтр, биологик шартли белгилар, нормаллаштириш, Гаусс дисперцияси, ўртача квадратик оғиш.

Аннотация. Данная статья представляет метод вычисления биологически инспирированных признаков (БИП) из изображений с использованием фильтров Габора и других техник обработки изображений. БИП представляют собой модели, основанные на функционировании клеток зрительной коры мозга. В работе подробно описывается процесс вычисления признаков, включая применение фильтров Габора, объединение выходов фильтров и расчет среднеквадратических отклонений. Также обсуждается расчет выходных сигналов сложных моделей ячеек и их связь с выходами простых клеток.

Ключевые слова: изображение, филтр, биологические инспирированные признаки, нормализация, Гауссовская дисперсия, среднеквадратическое

отклонение.

Annotation. *This paper presents a method for computing Bio-Inspired Features (BIFs) from images using Gabor filters and other image processing techniques. BIFs are models based on the functioning of cells in the brain's visual cortex. The paper details the feature computation process, including applying Gabor filters, combining filter outputs, and calculating root mean square deviations. Additionally, it discusses the calculation of output signals from complex cell models and their relationship with outputs from simple cells.*

Keywords: *image, filter, biologically inspired features, normalization, Gaussian variance, mean square deviation.*

Одатда тасвирга дастлабки ишлов бериш алгоритмлари [1-13] ва нормаллаштириш алгоритмлари қўлланилганидан сўнг, унда биологик шартли белгилар (БШБ, Bio-Inspired Features, BIF)ни ҳисоблаш амалга оширилади [14-16]. БШБ белгиларини шакллантириш қонун-қоидалари [17-21] ишларда батафсил ёритиб берилган. Тадқиқотчилар томонидан ўтказилган кўплаб тажрибаларда кўриш қобиғида турли хужайралар ва улар орасидаги иерархия мавжудлиги кўрсатиб берилган. Визуал маълумотни идрок этишни тавсифловчи моделларда маълумотни локал идрок этувчи ва визуал стимуллар ҳолатига сезгир бўлган содда ва мураккаб турдаги хужайралар ажралиб туради.

Мураккаб турдаги хужайралар содда хужайралардан фарқли локал визуал стимуллар ҳолатидаги ўзгаришларга эга бўлсада, маълум бир ўзгармасликка ҳам эга бўлади ва у содда хужайраларни чиқиш сигналларига боғлиқдир. Кўриш қобиғи содда хужайраларини моделлаштиришда Габор филтрлари кенг қўлланилади, чунки мазкур филтр эмпирик маълумотларни аппроксимациялашда юқори аниқликка эга [22]. Одатда мураккаб хужайра моделлари содда хужайралар чиқиш сигналлари асосида қурилади. Максимални олиш орқали мураккаб хужайра чиқиш сигналини содда хужайра гуруҳи чиқиш сигналлари ичида максимал ҳисоблаш [16] ишда, [15] ишда эса максимални

олиш ўрнига содда хужайра чиқиш сигналлари асосида ҳисобланган ўртача квадратик оғишдан фойдаланиш таклиф этилган. БШБни ҳисоблаш схемаси 1-расмда келтирилган. Бунда жараён бир нечта чизиқли филтрларни қўллаш ва чизиқли бўлмаган ишлов беришдан иборат. Ушбу жараён қуйидаги босқичларда амалга оширилиши мумкин:

- чизиқли Габор филтрлари орқали кириш тасвирга ишлов бериш;
- филтрлар чиқишларни жуфтликларга бирлаштириш;
- “Сирпанувчи ойна”ларда ўртача квадратик оғишларни ҳисоблаш.

Габор филтри [23-26] чизиқли филтр бўлиб, у $G(x, y)$ ядроси θ ўйналишидаги косинус тўлқинли модуляцияланган σ^2 дисперцияга эга Гаусс ташкил этади.

Содда S_1 типидagi хужайра модели сифатида тажрибавий маълумотлар асосида баҳоланган параметрларга эга Габор филтрларидан фойдаланиш [27] ишда таклиф этилган. Унда I тасвир киришида ва чиқишда N та филтр ёрдамида ҳосил қилинган тасвир $I * G_i, i = \overline{1, N}$, амалини бажариш орқали ҳосил қилинади, бунда N – қўлланиладиган филтрларни умумий сони.

Белгилар турғунлиги тасвирни масштаблашдаги кичик ўзгаришларга ошириш учун филтрланган натижалар Гаусс дисперциясининг яқин қийматлари асосида $\{(i, j)\}$ жуфтларига ажратилади ва битта $F_k(x, y) = \max(I * G_i, I * G_j)$ тасвирга бириктирилади. Агар филтрлар сони N та бўлса, у ҳолда филтрлаш ва бириктиришдан сўнг $\frac{N}{2}$ та тасвир ҳосил бўлади. Шунинг учун N ни қийматини жуфт олиш тавсия этилади.

Мураккаб хужайра моделларини чиқиш сигналлари Габор филтрларининг параметрларига мос келадиган ўлчамдаги худудларда содда хужайралар сигналлари ўртача квадратик оғишлари сифатида ҳисобланиши мумкин ва унинг параметрлари баёни [109] ишда батафсил келтириб ўтилган.

$$C_k(x, y) = \sqrt{\sum_{\Omega(x, y)} \left(F_k - \frac{1}{|\Omega(x, y)|} \sum_{\Omega(x, y)} F_k \right)^2},$$

бу ерда $\Omega(x, y) - (x, y)$ пиксел атрофи ўртача квадратик оғиши.

1-расм. БШБ тасвир белгиларини ҳисоблаш алгоритми схемаси

Хулоса. Мақолада Габор филтрлари ёрдамида тасвирлардан биологик шартли белгиларни (БШШ) ҳисоблаш жараёни муҳокама қилинди. Габор филтрлари ва филтр чиқишларини бирлаштириш усулларидадан фойдаланиш визуал кортексдаги содда ва мураккаб ҳужайра турларининг самарали моделларини яратишга имкон беради. Таклиф этилган усуллардан фойдаланган ҳолда БШШларни ҳисоблаш компьютерли кўриш, тимсолларни таниб олиш ва сунъий интеллект каби турли хил соҳаларда фойдали бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2024, February). Algorithm for improving the quality of mixed noisy images. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2697, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.
2. Mamatov, N. S., Niyozmatova, N. A., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Tojiboyeva, S. X. (2023). Methods for improving contrast of agricultural images. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04020). EDP Sciences.
3. Mamatov, N. S., Pulatov, G. G., & Jalelova, M. M. (2023). Image contrast enhancement method and contrast evaluation criteria optimal pair. *Digital*

- Transformation and Artificial Intelligence, 1(2).
4. Mamatov, N., Dadaxanov, M., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024, May). X-ray image contrast estimation and enhancement algorithms. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
 5. Mamatov, N., Erejepov, K., Narzullayev, I., & Jalelova, M. (2024). Traditional and Machine Learning Methods of Face Image Segmentation. INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES, 7(1), 24–30. <https://doi.org/10.62132/ijdt.v7i1.157>
 6. Mamatov, N., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024). Tasvir obyektlarini segmentatsiyalashning mintaqaga asoslangan usullari. Modern Science and Research, 3(1), 1-4. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28241>
 7. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithm for extracting contours of agricultural crops images. In ITM Web of Conferences (Vol. 59, p. 03015). EDP Sciences.
 8. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithms for contour detection in agricultural images. In E3S Web of Conferences (Vol. 486, p. 03017). EDP Sciences.
 9. Mamatov, N., Niyozmatova, N., Jalelova, M., Samijonov, A., & Tojiboyeva, S. (2024, May). Methods for increasing the contrast of drone agricultural images. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
 10. Mamatov, N., Sultanov, P., Jalelova, M., & Samijonov, A. (2023). 2D image processing algorithms for kidney transplantation. Scientific Collection «InterConf», (184), 468-474.
 11. Solidjonovich, M. N., Qizi, J. M. M., Qizi, T. S. X., & O’G’Li, S. B. N. (2023). SUN’IY YO’LDOSHDAN OLINGAN TASVIRDAGI DALA MAYDONI CHEGARALARINI ANIQLASH USULLARI. Al-Farg’oniy avlodlari, 1(4), 177-181.
 12. Маматов Нарзулло Солиджонович, Жалелова Малика Моятдин қизи, Тожибоева Шахзода Холдоржон қизи, Самижонов Абдурашид Нарзулло ўғли. (2024).

- КОНТУРЛАРНИ ИНГИЧКАЛАШТИРИШ АЛГОРИТМЛАРИ. Uz-Conferences, 1(1), 346–352. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/74>
13. Маматов, Н., Султанов, П., Жалелова, М., & Тожибоева, Ш. (2023). Критерии оценки качества медицинских изображений, полученных на мультиспиральном компьютерном томографе. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(9), 27-37.
14. Фан, Н.Х. Распознавание жестов на видеопоследовательности в режиме реального времени на основе применения метода Виолы-Джонса, алгоритма SAMShift, вейвлет преобразования и метода главных компонент // Вестник Томского государственного университета. – Томск: ТГУ, 2013. – Т. 23. – № 2. – С. 102–111.
15. Human age estimation using bio-inspired features / G. Guo [и др.] // Computer Vision and Pattern Recognition, 2009. CVPR 2009. IEEE Conference on. —IEEE. 2009. — С. 112—119.
16. Riesenhuber M., Poggio T. Hierarchical models of object recognition in cortex // Nature neuroscience. — 1999. — Т. 2, № 11. — С. 1019—1025.
17. Hubel D. H., Wiesel T. N. Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat’s visual cortex // The Journal of physiology. — 1962. —Т. 160, № 1. — С. 106—154.
18. Robust object recognition with cortex-like mechanisms / T. Serre [и др.] // Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on. — 2007. — Т. 29, № 3. — С. 411—426.
19. Serre T., Wolf L., Poggio T. Object recognition with features inspired by visual cortex // Computer Vision and Pattern Recognition, 2005. CVPR 2005. IEEE Computer Society Conference on. Т. 2. — IEEE. 2005. — С. 994—1000.
20. Meyers E., Wolf L. Using biologically inspired features for face processing // International Journal of Computer Vision. – 2008. – Т. 76, № 1. – С. 93–104.
21. Mutch J., Lowe D. G. Object class recognition and localization using sparse features

- with limited receptive fields // *International Journal of Computer Vision*. — 2008. — T. 80, № 1. — C. 45—57.
22. Jones J. P., Palmer L. A. An evaluation of the two-dimensional Gabor filter model of simple receptive fields in cat striate cortex // *Journal of neurophysiology*. — 1987. — T. 58, № 6. — C. 1233—1258.
23. Gabor D. Theory of communication. Part 1: The analysis of information // *Electrical Engineers-Part III: Radio and Communication Engineering, Journal of the Institution of*. — 1946. — T. 93, № 26. — C. 429—441.
24. Liu C., Wechsler H. Gabor feature based classification using the enhanced fisher linear discriminant model for face recognition // *Image processing, IEEE Transactions on*. — 2002. — T. 11, № 4. — C. 467—476.
25. Coding facial expressions with gabor wavelets / M. Lyons [и др.] // *Automatic Face and Gesture Recognition, 1998. Proceedings. Third IEEE International Conference on*. — IEEE. 1998. — C. 200—205.
26. Shen L., Bai L. A review on Gabor wavelets for face recognition // *Pattern analysis and applications*. — 2006. — T. 9, № 2/3. — C. 273—292.
27. B. Yang and S. Chen, “A comparative study on local binary pattern (lbp) based face recognition: Lbp histogram versus lbp image,” *Neurocomputing*, vol. 120, pp. 365–379, 2013.

ЮЗ ТАСВИРИ БЕЛГИЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ МУАММОСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ

Маматов Н.С.¹, Ережепов К.К.¹, Самижонов А.Н.¹

*¹“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш
муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, Тошкент,
Ўзбекистон*

m_narzullo@mail.ru , e_keulimjay@mail.ru , an_samijonov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749796>

***Аннотация.** Шахсни юз тасвири бўйича таниб олишда берилган тасвир белгиларини ажратиб олиш босқичи муҳим аҳамиятга эгадир. Ушбу ишда юзни самарали таниб олишда қўлланиладиган белгиларни ажратиб олишнинг умумий тuzилмаси баён этилган. Мазкур босқични амалга оширишда юз белгиларини ажратиб олиш бўйича кўплаб илмий ва амалий ишлар кўриб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** шахс юз тасвири, филтър, локал белгилар, кодлаш, дескриптор, кластерлаш алгоритмлари, локал бинар шаблонлар усули.*

***Аннотация.** Этап извлечения признаков изображения играет важную роль в распознавании лиц. В данной работе рассматривается общая структура выделения признаков для эффективного распознавания лиц. При реализации этого этапа учитывается множество научных и практических исследований по выделению черт лица.*

***Ключевые слова:** изображение человеческого лица, филтър, локальные признаки, кодировка, дескриптор, алгоритмы кластеризации, метод локального бинарного шаблона.*

***Annotation.** The image feature extraction stage plays an important role in face recognition. This paper discusses a general feature extraction framework for effective face recognition. When implementing this stage, many scientific and practical studies on the extraction of facial features are taken into account.*

***Keywords:** face image, filter, local features, encoding, descriptor, clustering algorithms, local binary pattern method.*

Юзни таниб олиш биометрик идентификация, хавфсизлик, кириш-чиқишни назорат қилиш ва видеони қайта ишлаш каби турли иловаларни асосини ташкил этади. Юзни таниб олиш жараёнининг асосий босқичларидан бири белгиларини ажратиб олиш ва таҳлил қилишдир. Айрим ишларда қўлда ажратиб олинган белгилардан фойдаланилган бўлса, бошқаларида статистик усуллар кенг қўлланилган. Юз белгиларини ажратиб олиш усуллари тўртта асосий турга синфлаштирилади, яъни филтрлаш, кодлаш, фазовий бирлаштириш ва бир бутун ифодалаш. Қуйида ҳар бир синф батафсил кўриб чиқилади.

Филтрлаш–берилган юз тасвирига мос ишончли белгиларни яратиш учун берилган тасвирни маълум бир филтр ёки олдиндан аниқланган ўқув танланма асосида шакллантирилган дискриминант филтрдан ўтказиш жараёнидир.

Каскад филтрли тасвирлар белгиларини шакллантириш учун филтрлаш кўп қатламли бўлиши ҳам мумкин. Бундан ташқари, тасвир қисмларини филтрлаш ҳалақит ва ўзгаришларга эга бўлган белгиларни улкан тўпламига олиб келиши мумкинлиги сабабли, баъзан ҳисоблашлар вақтини ва хотирани тежаш учун локал белгиларни сиқишда квантлашдан ҳам фойдаланилади.

Кўплаб классик қўлда яратилган локал белгилар ўрта даражадаги ишончли белгини шакллантиришда филтрлашни квантлаш ва гистограммалар усуллари билан биргаликда қўлланилади.

Кодлаш. Кодлаш фазасининг натижаси гистограмма ёки белгилар вектори бўлиши мумкин. Кўплаб илмий ва амалий ишларда локал шаблонлар гистограммалари ёрдамида кодланган бўлиб, улар аниқ бир луғатга эга бўлмайди, бироқ замонавий шаблонларда эса луғат мавжуд бўлади. Луғат ва изоҳларни юмшоқ ёки қаттиқ кластерлаш алгоритмлари орқали шакллантирилиши ва унда кодлаш бир нечта босқичларда амалга оширилиши мумкин.

Фазовий бирлаштириш. Фазовий бирлаштиришни якуний яхлит бир объект шакллантириш учун тасвирни фазовий жойлаштирилишига мос равишда кодлаш векторини кейинги сиқиш усули сифатида қараш мумкин. Ҳозирги кунда бирлаштиришни икки классик усули мавжуд. Булар ўртача жавобни сақловчи ўртача бирлаштириш ва максимал жавобни сақловчи максимал бирлаштириш усуллари дир. Блокларга ажартиш белгиларни бирлаштириш қисми ҳисобланади, чунки унда турли блоклардан олинган белгилар бирлаштирилади. Бу юзни таниб олиш учун жуда фойдали ҳисобланади, яъни юз тузилиши бир нечта алоҳида соҳалардан (кўз, бурун, оғиз кабилардан) иборат бўлади.

Юз ташқи кўриниши асосан ушбу қисмларга асосланган ва таниб олиш учун ўта муҳимдир. Бунда турли қисмлардан олинган тўғри ажратилмаган локал белгилар ўзаро аралашиб кетиши мумкин, шунинг учун ушбу хусусиятларга асосланган белгиларни олиш зарур.

Бир бутун ифодалаш – юзни таниб олиш бўйича кўплаб классик ишлар юзни бир бутун ифодалашга асосланади. Бунда энг содда усул юзни таниб олиш учун шаблонларни таққослаш усули ҳисобланади [1]. Унда юз тасвирдан олинган пикселлар зичлик қийматлари бўйича тўғридан-тўғри таққослаш амалга оширилади. Eigenface усулида хос векторлар ва юз тасвири ковариацион матрицасининг хос қийматлари ҳисобланиб [2], унда фақат бош компоненталар сақланади ва таққосланади.

Fisherface усулида эса қисм фазо проекцияси матрицасини яратиш учун бош компоненталар таҳлили билан биргаликда чизиқли дискриминант таҳлил қўлланилади [3]. Fisherface усули ҳар бир синф ичидаги вариацияларни минималлаштирган ҳолда синф ичидаги ахборотлардан фойдаланади, бироқ бунда синфлар ажралишини максималлаштиради. Аммо юзни кўплаб янги белгилари учун бир бутун ифодалаш ўлчамларни камайтиришга ҳамда якуний белгиларни қўшилишига олиб келади.

Алоҳида элементларни бирлаштириш ўта катта ўлчамли элементларни

пайдо бўлишига олиб келиши мумкин, шунинг учун ўлчамларни камайтириш талаб этилади. Бундан ташқари, бир нечта белгиларни бирлаштириш учун белгиларни қарор қабул қилиш даражасида бирлаштириш усулига муружаат қилишга тўғри келиши ҳам мумкин.

Габор [4] ва LBP [5] каби локал дескрипторлар вариацияларида юзни таниб олиш бўйича ўтказилган бир нечта тадқиқотлар мавжуд. Ахонен ва Пиетикайнен [6] LBP асосида квантлаш ва турли филтрларни баҳолашни тақдим этишган. Бироқ, бу сўровларда белгиларни кодлаш процедураси ва бирлаштириш элементар ва ишончсиз бўлган. Тўғри алгоритмларсиз белгилар ва ҳалақитлар кўп ўлчовли массивга аралашиб кетади, бу эса тўғри синфлаштиришни мураккаблаштириб юборади. Шунинг учун тасвирларга ишлов бериш алгоритмларини [7-20] қўллаш орқали ушбу муаммоларни бартараф этиш мумкин.

Хуанг ва бошқалар [21] белгилар кодловчиларини назарий жиҳатдан таҳлил қилишган. Юзни жойлашув-инвариантли таниб олиш бўйича таҳлили экстремал ҳолатларда юзларни синфлаштиришни бир нечта ёндашувларидан фойдаланишни тавсия этади. Таҳлил қилинган ишлар юз белгиларини олиш бўйича умумий таҳлил ўтказиш зарурлигини билдиради.

Хулоса. Мазкур мақолада юз белгиларини ажратиб олишнинг асосий тўртта синфи кўриб чиқилди: филтрлаш, кодлаш, фазовий бирлаштириш ва бир бутун ифодалаш. Ушбу усулларни ҳар бири ўзининг алоҳида хусуиятларига эга эканлиги аниқланди:

- филтрлаш муҳим белгиларни ажратиб олиш учун тасвирни маълум бир филтр ёки филтрлар тўпламидан ўтказишни ўз ичига олади;
- кодлашда натижа локал шаблонларнинг кодланишини ифодаловчи гистограмма ёки белги векторини ифодалайди. Кодлаш кўп босқичли бўлиши мумкин ва луғатлар ва изоҳларни шакллантиришни ўз ичига олади;

- фазовий бирлаштириш тасвирнинг фазовий жойлашувини ҳисобга олган ҳолда кодлаш векторини янада сиқиш усулларидан фойдаланишни ўз ичига олади;
- бир бутун ифодалашда юз ягона объект сифатида қаралади. Шаблонни мослаштириш усуллари, масалан, ўз юзи усули ёки Фишер усули юзни таниб олиш учун қўлланилиши мумкин.

Ушбу соҳада олиб борилган тадқиқотлар турли усуллар ва уларнинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда юз ,белгиларини ажратиб олишга комплекс ёндашув зарурлигини кўрсатади. Ушбу ёндашув юқори аниқлик билан юзни янада ишончли аниқлашни имконини бериши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. R. Brunelli and T. Poggio, “Face recognition: Features versus templates”, IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. 15, no. 10, pp. 1042–1052, 1993.
2. L. Sirovich and M. Kirby, “Low-dimensional procedure for the characterization of human faces,” Josa a, vol. 4, no. 3, pp. 519–524, 1987.
3. P. N. Belhumeur, J. P. Hespanha, and D. J. Kriegman, “Eigenfaces vs. fisherfaces: Recognition using class specific linear projection,” IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, vol. 19, no. 7, pp. 711–720, 1997.
4. J. Zou, Q. Ji, and G. Nagy, “A comparative study of local matching approach for face recognition,” IEEE Transactions on image processing, vol. 16, no. 10, pp. 2617–2628, 2007.
5. B. Yang and S. Chen, “A comparative study on local binary pattern (lbp) based face recognition: Lbp histogram versus lbp image,” Neurocomputing, vol. 120, pp. 365–379, 2013.
6. T. Ahonen and M. Pietikäinen, “Image description using joint distribution of filter bank responses,” Pattern Recognition Letters, vol. 30, no. 4, pp. 368–376, 2009.
7. Mamatov, N. S., Niyozmatova, N. A., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Tojiboyeva, S. X. (2023). Methods for improving contrast of agricultural images. In E3S Web of Conferences (Vol. 401, p. 04020). EDP Sciences.
8. Mamatov, N., Sultanov, P., Jalelova, M., & Samijonov, A. (2023). 2D image processing algorithms for kidney transplantation. Scientific Collection «InterConf», (184), 468-474.
9. Mamatov, N. S., Jalelova, M. M., Samijonov, A. N., & Samijonov, B. N. (2024,

- February). Algorithm for improving the quality of mixed noisy images. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2697, No. 1, p. 012013). IOP Publishing.
10. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithm for extracting contours of agricultural crops images. In ITM Web of Conferences (Vol. 59, p. 03015). EDP Sciences.
11. Маматов, Н., Султанов, П., Жалелова, М., & Тожибоева, Ш. (2023). Критерии оценки качества медицинских изображений, полученных на мультиспиральном компьютерном томографе. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(9), 27-37.
12. Mamatov, N. S., Pulatov, G. G., & Jalelova, M. M. (2023). Image contrast enhancement method and contrast evaluation criteria optimal pair. Digital Transformation and Artificial Intelligence, 1(2).
13. Mamatov, N., Dadaxanov, M., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024, May). X-ray image contrast estimation and enhancement algorithms. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
14. Mamatov, N., Niyozmatova, N., Jalelova, M., Samijonov, A., & Tojiboyeva, S. (2024, May). Methods for increasing the contrast of drone agricultural images. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3147, No. 1). AIP Publishing.
15. Mamatov, N., Jalelova, M., & Samijonov, B. (2024). Tasvir obyektlarini segmentatsiyalashning mintaqaga asoslangan usullari. Modern Science and Research, 3(1), 1-4. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28241>
16. Mamatov, N., Jalelova, M., Samijonov, B., & Samijonov, A. (2024). Algorithms for contour detection in agricultural images. In E3S Web of Conferences (Vol. 486, p. 03017). EDP Sciences.
17. Маматов, Н., Рахмонов, Э., Самижонов, А., Жалелова, М., & Самижонов, Б. (2023). ТАСВИРДАГИ МИКРОСКОПИК ОБЪЕКТЛАРНИ ТАНИБ ОЛИШ АЛГОРИТМЛАРИ. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(11), 7-13.
18. Solidjonovich, M. N., Qizi, J. M. M., Qizi, T. S. X., & O’G’Li, S. B. N. (2023). SUN’IY YO’LDOSHDAN OLINGAN TASVIRDAGI DALA MAYDONI SHEGARALARINI ANIQLASH USULLARI. Al-Farg’oniy avlodlari, 1(4), 177-181.
19. Маматов Нарзулло Солиджонович, Жалелова Малика Моятдин қизи, Тожибоева Шахзода Холдоржон қизи, Самижонов Абдурашид Нарзулло ўғли. (2024). КОНТУРЛАРНИ ИНГИЧКАЛАШТИРИШ АЛГОРИТМЛАРИ. Uz-Conferences, 1(1), 346–352. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/74>
20. Mamatov, N., Erejepov, K., Narzullayev, I., & Jalelova, M. (2024). Traditional and Machine Learning Methods of Face Image Segmentation. INTERNATIONAL

JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL
TECHNOLOGIES, 7(1), 24–30. <https://doi.org/10.62132/ijdt.v7i1.157>

21. Y. Huang, Z. Wu, L. Wang, and T. Tan, “Feature coding in image classification: A comprehensive study,” *Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on*, vol. 36, no. 3, pp. 493–506, 2014.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

д.т.н., проф. Мухамедиева Дилноз Тулкуновна

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан
dilnoz134@rambler.ru

Турзунова Нафиса Махаммаджон кизи

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан

Рауфова Мохинур Хайдар кизи

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан

Нажмиддинов Ахлиддин Сирожиддин угли

Национальный исследовательский университет «Ташкентский
институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749821>

Аннотация: В данной работе мы рассмотрим разнообразные применения машинного обучения в задачах, связанных с диагностикой диабета, а также осветим роль машинного обучения в усилении современной медицинской практики и улучшении качества жизни пациентов, страдающих диабетом.

Ключевые слова: машинное обучение, линейная регрессия, модель наивного байесовского классификатора, метод опорных векторов, среднеквадратическая ошибка, коэффициент детерминации.

Аннотация. Ушбу мақолада биз диабетни таъхислаш билан боғлиқ масалаларда машинали ўқитишни турли хил қўлланилишини кўриб чиқамиз, шунингдек, замонавий тиббий амалиётни яхшилаш ва диабет билан касалланган беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашда машинали ўқитишнинг ролини таъкидлаймиз.

Калит сўзлар: машинали ўқитиш, чизиқли регрессия, содда Байес классификатори модели, таянч векторлар усули, ўртача квадратик хато, детерминация коэффициенти.

Annotation: In this paper, we will look at the diverse applications of machine learning in problems related to diabetes diagnosis, and also highlight the role of machine learning in enhancing modern medical practice and improving the quality of life of patients with diabetes.

Keywords: *machine learning, linear regression, Naive Bayes classifier model, support vector machine, root mean square error, coefficient of determination.*

1. Введение. Диабет - это хроническое заболевание, которое влияет на миллионы людей по всему миру. Для ранней диагностики и эффективного управления диабетом медицинская община все больше обращается к методам машинного обучения и анализу данных. Актуальность машинного обучения в контексте диабета нельзя недооценивать. Это актуальное исследовательское и практическое направление, которое имеет ряд важных аспектов. Машинное обучение предоставляет инструменты для более эффективной диагностики и управления заболеванием. Ранняя диагностика диабета и его типа является ключевым фактором для успешного лечения и предотвращения осложнений. Машинное обучение позволяет разрабатывать модели для ранней диагностики. Каждый пациент уникален, и машинное обучение может помочь создавать индивидуальные планы лечения, учитывая генетические, клинические и лабораторные данные. Машинное обучение позволяет интегрировать и анализировать эти данные, создавая более полное представление о состоянии пациентов. Осложнения диабета могут быть опасными. Модели машинного обучения могут предсказывать вероятность их развития, что позволяет предпринимать меры для их предотвращения [1-4].

Датасет Diabetes является ценным ресурсом для исследователей и практиков в области медицинского анализа данных и машинного обучения. Набор данных Diabetes включает 10 числовых признаков, которые описывают состояние пациентов. Цель применения машинного обучения в контексте диабета может варьироваться в зависимости от конкретной задачи и сценария, но общие цели включают в себя ранняя диагностика и прогнозирование риска. Целью является создание моделей, которые способны рано диагностировать диабет или предсказывать риск его развития. Это позволяет начать лечение на ранних стадиях заболевания и предотвратить его осложнения [5].

2. Методы.

Для решения задач в области диагностики, управления и исследования диабета могут использоваться различные методы машинного обучения. Вот некоторые из наиболее распространенных методов [6]:

1. Линейная регрессия может быть использована для задачи прогнозирования, например, прогнозирования уровня глюкозы в крови на основе различных параметров.

Линейная регрессия - это метод для предсказания значения зависимой

переменной на основе линейной комбинации одной или нескольких независимых переменных. Вот алгоритм для обучения модели линейной регрессии:

2. Модель наивного байесовского классификатора [1].

Загружаем данные Diabetes и преобразуем задачу в бинарную классификацию на основе медианного значения.

Разделяем данные на обучающий и тестовый наборы, а также стандартизируем признаки (наивный байес не требует стандартизации, но мы это сделали для согласованности с предыдущими примерами).

Создаем и обучаем модель наивного байесовского классификатора.

Делаем прогноз на тестовом наборе данных и рассчитываем метрики.

Выводим матрицу путаницы, отчет о классификации и график AUC-ROC.

3. Метод опорных векторов (Support Vector Machines, SVM) [2] SVM может применяться как для задач классификации, так и для регрессии. Он особенно полезен в случаях, когда данные разделяются нелинейно.

Алгоритм Support Vector Machine (SVM) - это метод машинного обучения, используемый для задач классификации и регрессии. Вот общий алгоритм SVM для задачи бинарной классификации:

3. Результаты.

Результаты машинного обучения в области диабета могут быть разнообразными и зависят от конкретной задачи, используемых методов и доступных данных. Вот некоторые из типичных результатов, которые можно достичь с помощью машинного обучения в контексте диабета:

1. Для решения задачи регрессии на наборе данных Diabetes из библиотеки scikit-learn в Python, вы можете использовать следующий алгоритм:

Mean Squared Error: 2900.1732878832318

R-squared: 0.452606602161738

Среднеквадратичная ошибка (Mean Squared Error, MSE) и коэффициент детерминации (R-squared) - это две основные метрики, используемые для оценки производительности модели линейной регрессии. Ваши значения MSE и R-squared говорят о том, насколько хорошо ваша модель соответствует данным и предсказывает зависимую переменную.

Значение R-squared равно 0.4526. Это означает, что ваша модель объясняет примерно 45% вариативности в данных. То есть модель объясняет менее половины изменений в зависимой переменной, что может быть улучшено с помощью более сложных моделей или дополнительных признаков.

2. Модель наивного байесовского классификатора

Confusion Matrix:

[[37 12]

[13 27]]

Элемент (0,0) (верхний левый угол) представляет собой количество истинно отрицательных (TN) примеров.

Элемент (0,1) (верхний правый угол) представляет собой количество ложноположительных (FP) примеров.

Элемент (1,0) (нижний левый угол) представляет собой количество ложноотрицательных (FN) примеров.

Элемент (1,1) (нижний правый угол) представляет собой количество истинноположительных (TP) примеров.

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Class 0	0.74	0.76	0.75	49
Class 1	0.69	0.68	0.68	40
accuracy		0.72		89
macro avg	0.72	0.72	0.72	89
weighted avg	0.72	0.72	0.72	89

Accuracy: 0.7191, Precision: 0.6923, Recall: 0.6750, F1-Score: 0.6835, AUC-ROC: 0.8260.

Classification Report предоставляет детальные метрики для каждого класса (Class 0 и Class 1), а также средние значения (macro avg и weighted avg). В вашем случае:

Precision (точность) измеряет, как много из объектов, которые модель предсказала как положительные, действительно являются положительными. Precision для Class 0 составляет 0.74, а для Class 1 - 0.69.

Recall (полнота) измеряет, как много из всех действительных положительных объектов модель правильно классифицировала. Recall для Class 0 составляет 0.76, а для Class 1 - 0.68.

F1-Score - это гармоническое среднее между точностью и полнотой. F1-Score для Class 0 составляет 0.75, а для Class 1 - 0.68.

Accuracy (точность) - доля верно классифицированных примеров относительно общего числа примеров. Accuracy составляет 0.7191, что означает, что модель правильно классифицировала 71.91% всех примеров.

AUC-ROC (Площадь под ROC-кривой):

AUC-ROC измеряет площадь под кривой ROC (Receiver Operating Characteristic), которая отображает производительность модели при различных порогах классификации. Значение AUC-ROC близкое к 1 (ваше значение 0.8260) указывает на хорошую способность модели разделять классы.

3.SVM с линейным ядром. Загружает данные Diabetes и преобразует задачу в бинарную классификацию (на основе медианного значения). Разделяет данные на обучающий и тестовый наборы, а также стандартизирует признаки. Создает и обучает модель SVM с линейным ядром. Делает прогноз на тестовом наборе данных и рассчитывает метрики путаницы, accuracy, precision, recall, F1-score и AUC-ROC. Строит график ROC-кривой для визуализации производительности модели.

ConfusionMatrix:

```
[[35 14]
 [10 30]]
```

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Class 0	0.78	0.71	0.74	49
Class 1	0.68	0.75	0.71	40
accuracy		0.73		89
macro avg	0.73	0.73	0.73	89
weighted avg	0.73	0.73	0.73	89

Accuracy: 0.7303

Precision: 0.6818

Recall: 0.7500

F1-Score: 0.7143

AUC-ROC: 0.8398

Матрица путаницы показывает количество верно и ошибочно

классифицированных примеров для каждого класса.

Classification Report (Отчет о классификации):

Classification Report предоставляет детальные метрики для каждого класса (Class 0 и Class 1), а также средние значения (macro avg и weighted avg). В вашем случае:

Precision (точность) измеряет, как много из объектов, которые модель предсказала как положительные, действительно являются положительными. Precision для Class 0 составляет 0.78, а для Class 1 - 0.68.

Recall (полнота) измеряет, как много из всех действительных положительных объектов модель правильно классифицировала. Recall для Class 0 составляет 0.71, а для Class 1 - 0.75.

F1-Score - это гармоническое среднее между точностью и полнотой. F1-Score для Class 0 составляет 0.74, а для Class 1 - 0.71.

Accuracy (точность) - доля верно классифицированных примеров относительно общего числа примеров. Accuracy составляет 0.7303, что означает, что модель правильно классифицировала 73.03% всех примеров.

AUC-ROC (Площадь под ROC-кривой):

Значение AUC-ROC близкое к 1 (ваше значение 0.8398) указывает на хорошую способность модели разделять классы.

4. Заключение. Машинное обучение позволяет диагностировать диабет с высокой точностью и рано выявлять риски развития заболевания. Это способствует раннему началу лечения и предотвращению осложнений.

Модели машинного обучения могут предсказывать вероятность осложнений и предупреждать врачей и пациентов. Это способствует более активному мониторингу и уходу. Машинное обучение представляет собой мощный инструмент для борьбы с диабетом, и его применение продолжит развиваться, создавая новые возможности для улучшения ухода за пациентами и научных исследований в этой области.

Литература

1. Pethunachiyar GA. Classification of diabetes patients using kernel based support vector machines. In: 2020 International Conference on Computer Communication Informatics (ICCCI). Coimbatore: IEEE (2020). p. 1–4. doi: 10.1109/ICCCI48352.2020.9104185
2. Gupta S, Verma HK, Bhardwaj D. Classification of diabetes using naïve bayes and support vector machine as a technique. In: Sachdeva A, Kumar P, Yadav OP, Garg RK, Gupta A, editors. Operations Management and Systems Engineering. Singapore: Springer (2021). p. 365–76. doi: 10.1007/978-981-15-6017-0_24
3. Рашка, С. Python имашинное обучение [Текст] / С. Рашка. – М. : ДМКПресс, 2017. – 418 с.
4. Khattak A, Habib A, Asghar MZ, Subhan F, Razzak I, Habib A. Applying deep neural networks for user intention identification. *Soft Comput.* (2021) 25:2191–220. doi: 10.1007/s00500-020-05290-z
5. Chen, L, Magliano, DJ and Zimmet, PZ. (2011) The worldwide epidemiology of type 2 diabetes mellitus-present and future perspectives.// *Nat Rev Endocrinol* 8: 228-236
6. Butt UM, Letchmunan S, Ali M, Hassan FH, Baqir A, Sherazi HHR. Machine learning based diabetes classification and prediction for healthcare applications. *J Healthcare Eng.* (2021) 2021:9930985. doi: 10.1155/2021/9930985

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТА

д.т.н., проф. Мухамедиева Дилноз Тулкуновна

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан
dilnoz134@rambler.ru

Васиева Дильфуза Дилишод кизи

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан

Собиров Рузимбой Атабекович

Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан

Нажмиддинов Ахлиддин Сирожиддин угли

Национальный исследовательский университет «Ташкентский
институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749857>

Аннотация. В работе исследуется применение ансамблевых методов, таких как случайный лес, градиентный бустинг и бэггинг для диагностики сахарного диабета и анализирует их преимущества и вызовы. Гибридные методы способствуют увеличению точности диагностики и снижению ложных срабатываний и ложноотрицательных результатов. В целом, гибридные методы машинного обучения представляют собой перспективный инструмент для улучшения диагностики сахарного диабета и могут способствовать более эффективному выявлению и управлению этим хроническим заболеванием.

Ключевые слова: машинное обучение, случайный лес, градиентный бустинг, модель стекинга, метрика.

Аннотация. Мақолада қандли диабетга таъхис қўйиш учун тасодифий ўрмон, градиентли бустинг ва беггинг каби ансамбл усулларидан фойдаланиш қўриб чиқилган ва уларнинг афзалликлари ва мураккабликлари таҳлил қилинган. Гибрид усуллар диагностика аниқлигини оширишга ва нотўғри ижобий ва нотўғри салбийларни камайтиришга ёрдам беради. Умуман олганда, гибрид машинали ўқитиш усуллари диабет таъхисини яхшилаш учун истиқболли воситадир ва ушбу сурункали касалликни янада самарали аниқлаш ва

бошқаришига ёрдам беради.

Калим сўзлар: машинали ўқитиш, тасодифий ўрмон, градиентли бустинг, стекинг модели, метрика.

Annotation: *The paper explores the use of ensemble methods such as random forest, gradient boosting, and bagging for diagnosing diabetes mellitus and analyzes their advantages and challenges. Hybrid methods help to increase diagnostic accuracy and reduce false positives and false negatives. Overall, hybrid machine learning techniques represent a promising tool for improving diabetes diagnosis and may contribute to more effective detection and management of this chronic disease.*

Keywords: *machine learning, random forest, gradient boosting, stacking model, metric.*

1. Введение. Актуальность применения машинного обучения в области диагностики и управления диабетом трудно переоценить. Машинное обучение позволяет создавать модели, которые могут анализировать множество медицинских данных пациентов и предсказывать риск развития диабета. Это позволяет врачам и пациентам принимать меры по ранней диагностике и профилактике заболевания, позволяет анализировать характеристики и реакцию каждого пациента на лечение. Машинное обучение способствует интеграции данных из различных источников, таких как медицинские карты, данные лабораторных исследований, информация о лекарствах и мониторинге, что позволяет врачам и исследователям получить более полное представление о состоянии пациентов. Автоматизированные системы и инструменты машинного обучения помогают врачам принимать более обоснованные решения и предоставлять более точный и персонализированный уход для пациентов с диабетом [1-3].

Цель применения ансамблевых методов машинного обучения для диагностики диабета заключается в улучшении процесса диагностики сахарного диабета путем повышения точности, надежности и эффективности выявления этого хронического заболевания [4].

2. Методы. Применение ансамблевых методов машинного обучения для диагностики сахарного диабета может улучшить точность и надежность моделей. Ансамблевые методы объединяют несколько базовых моделей в одну, чтобы уменьшить переобучение, повысить обобщающую способность и улучшить качество прогнозов [5].

1. Случайный лес (Random Forest) - это мощный ансамблевый метод машинного обучения, который используется для задач классификации и

регрессии. Он основан на идее создания нескольких деревьев решений и объединения их результатов для улучшения точности и устойчивости модели [5].

2. Градиентный бустинг - это ансамбль, в котором каждое дерево настраивается на ошибки предыдущего дерева. Это улучшает качество предсказаний и позволяет работать с данными разного типа [6].

3. Смешивание моделей (Model Stacking).

Модель стекинга - это метод, при котором несколько моделей объединяются, и их прогнозы становятся входными данными для финальной модели. Это может быть полезным для объединения различных типов моделей.

В начале создаются несколько различных базовых моделей (или классификаторов), использующих разные алгоритмы или параметры. Каждая базовая модель обучается на одном и том же обучающем наборе данных. Они могут использовать разные признаки или параметры, что увеличивает разнообразие моделей. Создается дополнительная модель (называемая "моделью стекинга" или "метамоделью"), которая принимает предсказания базовых моделей в качестве входных признаков.

3. Результат.

Чтобы применить ансамблевые методы к диагностике сахарного диабета, нужно следовать следующим шагам:

Собрать и подготовить данные: Получите надежные и чистые данные о пациентах, включая признаки, такие как возраст, пол, ИМТ (индекс массы тела), уровень глюкозы в крови, артериальное давление и другие. Разделите данные на обучающий и тестовый наборы.

Выбрать ансамблевый метод: Решите, какой из ансамблевых методов наилучшим образом подходит для вашей задачи классификации диабета.

Обучить ансамбль: Обучите выбранный ансамбль на обучающем наборе данных. Оценить производительность: Используйте метрики, такие как accuracy, precision, recall, F1-score и AUC-ROC, для оценки производительности модели на тестовом наборе данных.

Валидация и настройка: Проведите кросс-валидацию и тюнинг параметров, чтобы убедиться, что модель работает хорошо и не переобучается.

Применение модели: Используйте обученную модель для диагностики сахарного диабета на новых пациентах.

1. По разработанной программе по алгоритму Случайный лес (Random Forest) получены следующие результаты:

Confusion Matrix:

[[37 12]

[13 27]]

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
Class 0	0.74	0.76	0.75	49
Class 1	0.69	0.68	0.68	40
accuracy		0.72		89
macro avg	0.72	0.72	0.72	89
weighted avg	0.72	0.72	0.72	89

Accuracy: 0.7191, Precision: 0.6923, Recall: 0.6750, F1-Score: 0.6835, AUC-ROC: 0.8125.

AUC-ROC - это показатель качества модели, который оценивает способность модели разделять классы и зависит от порогового значения вероятности. Значение 0.8125 означает, что модель хорошо разделяет классы, и AUC-ROC близка к 1, что свидетельствует о хорошей производительности модели.

2. По разработанной программе по алгоритму Градиентный бустинг (Gradient Boosting) получены следующие результаты:

Confusion Matrix:

[[37 13]

[14 25]]

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.73	0.74	0.73	50
1	0.66	0.64	0.65	39

accuracy		0.70		89
macro avg	0.69	0.69	0.69	89
weighted avg	0.70	0.70	0.70	89

Accuracy: 0.6966292134831461

Precision: 0.6578947368421053

Recall: 0.6410256410256411

F1-Score: 0.6493506493506495

AUC-ROC: 0.7605128205128205

Метрики, представленные в отчете о классификации и матрице путаницы, оценивают производительность модели машинного обучения в задаче бинарной классификации. В данном случае, у вас есть два класса: "0" и "1". Давайте разберемся, что означают эти метрики:

AUC-ROC (Площадь под кривой ROC):

5.Результат Смешивание моделей (Model Stacking):

Этот метод показывает, как можно создать стекинг моделей для задачи диагностики диабета, используя логистическую регрессию и случайный лес в качестве базовых моделей и градиентный бустинг в качестве метамоделей. Вы можете изменить базовые модели и параметры в соответствии с вашими потребностями и данными.

Accuracy оценивает долю правильно классифицированных объектов по отношению ко всем объектам. В данном случае, точность равна 0.764, что означает, что модель правильно классифицировала 76.4% объектов.

Precision (точность) измеряет долю истинных положительных предсказаний относительно всех положительных предсказаний. В данном случае, точность для класса "0" равна 0.71, а для класса "1" - 0.95.

Recall (полнота) измеряет долю истинных положительных предсказаний относительно всех истинных положительных объектов. В данном случае, полнота для класса "0" равна 0.98, а для класса "1" - 0.49.

F1-мера является средним гармоническим между точностью и полнотой. Это числовая оценка баланса между точностью и полнотой. В данном случае, F1-

мера для класса "0" составляет 0.82, а для класса "1" - 0.64.

AUC-ROC (Площадь под кривой ROC):

AUC-ROC - это показатель качества модели, который оценивает способность модели разделять классы и зависит от порогового значения вероятности. Значение 0.7756 означает, что модель разделяет классы с неплохой производительностью, и AUC-ROC близка к 0.5, что свидетельствует о средней производительности модели классификации. Наилучший результат показал случайный лес.

5. Заключение. Применение ансамблевых методов машинного обучения для диагностики сахарного диабета представляет собой многообещающую и важную область исследований и практического применения в медицине. В ходе нашей дискуссии мы рассмотрели ряд ключевых моментов, связанных с использованием ансамблевых методов для этой цели.

Важно подчеркнуть, что ансамблевые методы машинного обучения, такие как случайный лес, градиентный бустинг, бэггинг и адаптивный бустинг, предоставляют значительные преимущества при диагностике сахарного диабета. Некоторые ансамблевые методы, такие как случайный лес, могут предоставить информацию о важности признаков, что помогает врачам и исследователям лучше понимать факторы, влияющие на диагностику диабета. В итоге, применение ансамблевых методов машинного обучения для диагностики сахарного диабета имеет огромный потенциал для улучшения здравоохранения и качества жизни пациентов. Дальнейшие исследования и разработки в этой области будут способствовать развитию эффективных инструментов для диагностики и лечения сахарного диабета.

Литература

1. Ahmad H, Asghar MU, Asghar MZ, Khan A, Mosavi AH. A hybrid deep learning technique for personality trait classification from text. *IEEE Access*. (2021) 9:146214–32. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3121791
2. Alghazzawi D, Bamasaq O, Ullah H, Asghar MZ. Efficient detection of DDoS attacks using a hybrid deep learning model with improved feature selection. *ApplSci*. (2021) 11:11634. doi: 10.3390/app112411634
3. Рашка, С. Python и машинное обучение [Текст] / С. Рашка. – М. : ДМК Пресс, 2017. – 418 с.

4. Khattak A, Habib A, Asghar MZ, Subhan F, Razzak I, Habib A. Applying deep neural networks for user intention identification. *Soft Comput.* (2021) 25:2191–220. doi: 10.1007/s00500-020-05290-z
5. Char, D. S., Shah, N. H., & Magnus, D. (2018). Implementing Machine Learning in Health Care—Addressing Ethical Challenges // *New England Journal of Medicine*, 378(11), 981-983.
6. Butt UM, Letchmunan S, Ali M, Hassan FH, Baqir A, Sherazi HHR. Machine learning based diabetes classification and prediction for healthcare applications. *JHealthcareEng.* (2021)

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВОЛЮЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ

д.т.н., проф. Мухамедиева Дилноз Тулкуновна

*Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан*

dilnoz134@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749881>

Аннотация. Целью исследования является разработка эффективных стратегий управления севооборотами с целью оптимизации использования ресурсов и повышения урожайности. В работе представлены стратегии управления системой севооборотов, направленные на оптимальное распределение площадей под разные культуры, рациональное использование ресурсов и управление чрезвычайными ситуациями. Предлагается для решения задач генетический и муравьиный алгоритм. Модель калибруется и валидируется с использованием доступных данных, после чего проводится сценарный анализ для оценки различных вариантов.

Ключевые слова: математическая модель, целевая функция, мутация, скрещивание, модель оптимизации севооборотов.

Аннотация. Тадқиқот мақсади ресурслардан фойдаланишни оптималлаштириш ва экинлар ҳосилдорлигини ошириш учун алмашлаб экишни бошқаришнинг самарали стратегияларини ишлаб чиқишдан иборат. Мақолада турли экинлар учун майдонларни оптимал тақсимлаш, ресурслардан оқилона фойдаланиш ва фавқулодда вазиятларни бошқаришга қаратилган алмашлаб экиш тизимини бошқариш стратегиялари келтирилган. Муаммоларни ҳал қилиш учун генетик ва чумоли алгоритми таклиф этилади. Модел мавжуд маълумотлардан фойдаланган ҳолда калибрланади ва тасдиқланади, сўнгра турли вариантларни баҳолаш учун таҳлил амалга оширилади.

Калим сўзлар: математик модель, мақсад функцияси, мутация, кесишиш, экинларни алмашлаб экишни оптималлаштириш модели.

Annotation. The study aims to develop effective crop rotation management strategies to optimize resource use and increase crop yields. The paper presents strategies for managing a crop rotation system aimed at the optimal distribution of areas for different crops, rational use of resources, and emergency management. A genetic and ant algorithm is proposed for solving problems. The model is calibrated

and validated using available data, followed by scenario analysis to evaluate different options.

Keywords: *mathematical model, objective function, mutation, crossing, crop rotation optimization model.*

1. Введение.

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики, играющей ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого развития общества. В условиях изменяющегося климата, дефицита природных ресурсов и растущих потребностей населения существует неотложная задача оптимизации процессов сельскохозяйственного производства. Одним из важных инструментов, направленных на улучшение эффективности использования сельскохозяйственных угодий, является система севооборотов. Данная работа посвящена оптимальному моделированию систем севооборотов в контексте сельского хозяйства. Цель исследования заключается в разработке эффективных математических моделей, направленных на оптимизацию выбора и распределения сельскохозяйственных культур на полях, с учетом разнообразных факторов, таких как климатические условия, ресурсы почвы и спрос на продукцию [1,2].

Работа включает в себя анализ воздействия различных сценариев изменений в климате и ресурсах на эффективность севооборотов. Полученные результаты предоставляют сельскохозяйственным предприятиям инструменты для принятия обоснованных решений по оптимизации севооборотов, улучшению устойчивости производства и рациональному использованию сельскохозяйственных угодий. Исследование направлено на выявление оптимальных стратегий посева и ротации культур, учитывая разнообразные факторы, такие как климатические особенности региона, плодородие почвы, агротехнические требования и рыночные потребности [3,4].

2. Методы

Проблема оптимизации размещения культур на полях в рамках хлопково-люцернового севооборота представляет собой важную задачу в агроэкономике. Целью этой оптимизации является максимизация прибыли при учете ограничений на количество полей, бюджетные ограничения и другие факторы [5,6].

Разработана математическая модель оптимизации для определения оптимального размещения культур на полях. При разработке математической модели использованы следующие обозначения [7,8]: x_{ij} - бинарная переменная,

где $x_{ij} = 1$, если на поле i размещена культура j , и $x_{ij} = 0$ в противном случае, Y_j - общее количество полей, выделенных под культуру j , c_{ij} - стоимость выращивания культуры j на поле i , p_{ij} - прибыль от культуры j на поле i , B - общий бюджет.

Целевой функцией является максимизация дохода:

$$F(x) = \left(\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \cdot x_{ij} - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} \cdot x_{ij} \right) \rightarrow \max,$$

Каждая культура должна быть размещена на определенном количестве полей:

$$\sum_{i=1}^N x_{ij} = Y_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, M\}$$

Общее количество полей, выделенных под все культуры, не должно превышать общего числа полей: $\sum_{j=1}^M Y_j \leq N$.

Бюджет не должен быть превышен: $\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M c_{ij} \cdot x_{ij} \leq B$

Бинарные ограничения: $x_{ij} \in \{0, 1\}$

Решение этой задачи оптимизации позволит определить оптимальное размещение культур на полях при учете прибыли, расходов на выращивание и ограничений бюджета.

Для решения задачи оптимизации севооборотов в сельском хозяйстве использован генетический алгоритм, который состоит из следующих этапов:

1. Инициализация размера популяции, то есть количество потенциальных решений, количество полей, количество различных культур, которые могут быть выращены на каждом поле. Генерируем случайные комбинации культур на каждом поле для создания начальной популяции.

2. Расчет по матрицам стоимости, представляющая собой затраты на выращивание каждой культуры на каждом поле, ограничениям на предложение для каждого поля, ограничениям на спрос для каждой культуры. Проверяется, удовлетворяет ли данное решение ограничения предложения и спроса. Если да, возвращается сумма затрат. В противном случае, возвращается бесконечность, чтобы наказать неверные решения.

3. Скрещивание. Выбирается случайная точка раздела между родителями и создается два потомка, объединяя части родителей справа и слева от точки

раздела.

4. Мутация. Решение подвергается мутации. Создается маска мутации с вероятностью мутации для каждого бита и применяется ее к решению.

5. Вычисление пригодности для каждого решения в популяции.

Для решения задачи оптимизации севооборотов использован также муравьиный алгоритм. Алгоритм использует идею моделирования поведения муравьев, следующих за следами других муравьев, находящих оптимальные маршруты. Это позволяет находить оптимальное распределение культур по полям с учетом факторов стоимости и ограничений севооборота в сельском хозяйстве.

3.Результат.

Модель оптимизации севооборотов имеет практическое применение в сельском хозяйстве, позволяя оптимизировать использование полей, увеличивать прибыльность севооборота и эффективность сельскохозяйственного производства. Рассмотрим фермерское хозяйство с 10 полями. Существуют две культуры: хлопок (культура 1) и люцерна (культура 2). У нас есть бюджет, например, \$50,000, и стоимость выращивания и прибыль для каждой культуры на каждом поле. Задача - определить, сколько полей выделить под каждую культуру для максимизации прибыли.

По генетическому алгоритму получены следующие решения.

Optimal solution:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

В данном решении "Optimal solution" представляет собой матрицу размером 2x10, где каждая строка соответствует культуре, а столбцы представляют поля севооборота. Значения в матрице указывают, выращивается ли конкретная культура (1) на определенном поле или нет (0) (рис.1.).

Первая строка матрицы соответствует первой культуре. Вторая строка матрицы соответствует второй культуре. В данном случае:

Это означает, что оптимальная севооборотная программа предусматривает посев на поле 1 в следующих годах :1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Оптимальная севооборотная программа предусматривает посев на поле 2 в следующих годах: 2, 4, и 10.

Рис.1. Решения по генетическому алгоритму

По муравьиному алгоритму получены следующие решения

Optimal solution:

[[0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. -0.]

[1. 1. 0. 1. 1. 0. 0. 1. 1. 1.]]

Это означает, что оптимальная севооборотная программа предусматривает посев на поле 1 в следующих годах: 5, 8 и 9. Оптимальная севооборотная программа предусматривает посев на поле 2 в следующих годах: 1,2, 4,5, 8,9 и 10.

Рис.2. Решения по муравьиному алгоритму.

Мы получили оптимальное решение для данной задачи линейного программирования. Это решение представлено в виде значений переменных и матрицы, показывающей оптимальное распределение переменных. Решение удовлетворяет всем ограничениям задачи. Каждая переменная принимает значения в пределах допустимых интервалов, и ограничения задачи соблюдены. Оптимальное решение может быть использовано для принятия решений в реальных условиях. В зависимости от контекста модели, эти результаты могут быть полезными для оптимизации ресурсов, управления производственными процессами или принятия стратегических решений. В целом, оптимизационные модели, такие как линейное программирование, являются мощным инструментом для решения разнообразных задач в области управления и принятия решений, и полученные результаты могут существенно способствовать

эффективности и оптимизации процессов. Разработка и использование математической модели оптимизации для размещения культур в хлопково-люцерновом севообороте представляет собой важный инструмент для современных сельскохозяйственных предприятий, способствуя более эффективному управлению земельными ресурсами и повышению экономической эффективности.

4. Заключение.

В данном исследовании были рассмотрены и реализованы методы оптимизации севооборотов в сельском хозяйстве с использованием генетического и муравьиного алгоритмов. Эти методы предоставляют инструменты для эффективного распределения сельскохозяйственных культур по полям, учитывая различные факторы стоимости и ограничения севооборота. Генетический алгоритм, вдохновленный процессами естественного отбора, позволяет находить оптимальные решения в пространстве возможных вариантов распределения культур. С использованием механизмов мутации и скрещивания, алгоритм сходится к оптимальному решению, удовлетворяя при этом ограничения. Муравьиный алгоритм, основанный на поведении муравьев в поиске кратчайших путей, позволяет находить оптимальные маршруты в пространстве полей и культур. Интеллектуальное поведение муравьев, откладывающих феромоны на путях с наилучшими решениями, способствует нахождению оптимальных решений.

В заключение можно отметить, что разработка и внедрение научно обоснованных систем хлопковых севооборотов является важным аспектом сельского хозяйства, особенно в хлопководстве. Несмотря на экспертные оценки и балансовые расчеты, существует необходимость в использовании экономико-математической модели для оптимального выбора схемы севооборота. Система моделей оптимизации севооборотов предоставляет ценные рекомендации для выбора оптимальных схем и типов хлопковых севооборотов, учитывая различные почвенные условия. Это позволяет повысить эффективность производства и соответствовать экономическим и социальным условиям хозяйства. Однако, при возможном множестве рекомендуемых схем, важно использовать экономико-математическую модель для точного выбора севооборотов, который будет удовлетворять всем критериям. Такой подход позволяет сделать процесс выбора схемы севооборота более обоснованным и адаптированным к условиям конкретного хозяйства.

Литература

1. Романов, В.Н. Влияние приемов основной обработки почвы в севообороте на

динамику влажности и агрофизические свойства чернозема выщелоченного / В.Н. Романов, В.К. Ивченко, И.О. Ильченко, М.В. Луганцева. // Достижения науки и техники АПК. – 2018. – № 5. – С. 32-34.

2.Ниязалиев, Б.И. Влияние органо-минеральных компостов на продуктивность хлопчатника. / Б.И. Ниязалиев // Аграрная наука. – 2016. – № 2. – С. 5-6.

3.Hulugalle, N. R. Soil properties under cotton-corn rotations in australian cotton farms / N. R. Hulugalle, , B. McCorkell, V. F. Heimoana, L. A. Finlay // Journal of Cotton Science. – 2016. – Vol. 20. – Is. 4. – P. 294-298.

4.Naqvi R. Z., Transcriptomics reveals multiple resistance mechanisms against cotton leaf curl disease in a naturally immune cotton species, *Gossypium arboreum* / R. Z. Naqvi, S. S. E. A. Zaidi, K. P. Akhtar, et al. // Scientific reports. – 2017. – Vol. 7. – Art. Number 15880.

КВАНТОВЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

д.т.н., проф. Мухамедиева Дилноз Тулкуновна

*Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан*

dilnoz134@rambler.ru

Васиева Дильфуза Дилишод кизи

*Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства», Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749899>

Аннотация. В работе рассматривается применение квантовых алгоритмов для оптимизации энергетических систем, сфокусированное на решении задачи маршрутизации в контексте энергетики. Предлагается квантовый подход, использующий принципы суперпозиции и инверсии относительно среднего для эффективного поиска оптимальных энергетических маршрутов. Реализован квантовый алгоритм в виде квантовой схемы, визуализированы результаты и предоставлен анализ оптимальных энергетических маршрутов.

Ключевые слова: квантовые алгоритмы, математическая модель, алгоритм Гровера, целевая функция, задачи коммивояжера.

Аннотация. Мақола энергетика соҳасида маршрутлаш муаммосини ҳал қилишга қаратилган энергия тизимларини оптималлаштириш учун квант алгоритмларини қўллашга бағишланган. Оптимал энергетик маршрутларни самарали излаш учун ўртачага нисбатан суперпозиция ва инверсия тамойилларидан фойдаланадиган квант ёндашуви таклиф этилган. Квант алгоритми квант схемаси шаклида амалга оширилган, натижалар визуаллаштирилган ва оптимал энергия йўналишларини таҳлили тақдим этилган.

Калит сўзлар: квант алгоритмлари, математик модель, Гровер алгоритми, мақсад функцияси, коммивояжер масаласи.

Annotation. The paper examines the application of quantum algorithms to optimize energy systems, focusing on solving the routing problem in the context of energy. A proposed quantum approach uses the principles of superposition and inversion concerning the mean to effectively search for optimal energy routes. The quantum algorithm is implemented as a quantum circuit, the results are visualized and an analysis of optimal energy routes is provided.

Keywords: quantum algorithms, mathematical model, Grover's algorithm,

objective function, traveling salesman problem.

1. Введение

Проблемы в области энергетики требуют разработки инновационных подходов для оптимизации структуры и управления энергетическими системами. В свете этого, квантовые вычисления предоставляют новые перспективы для решения сложных задач оптимизации, включая задачу маршрутизации в энергетическом контексте, которая означает поиск оптимального пути для передачи энергии между узлами сети с минимизацией затрат. Квантовый алгоритм оптимизации, предложенный в данной работе, основан на использовании принципов квантовой суперпозиции и инверсии относительно среднего. Мы разрабатываем квантовый оракул для представления структуры энергетических сетей, что позволяет эффективно выделять оптимальные энергетические маршруты [1-3]. Цель исследования - предложить и реализовать квантовый алгоритм, способный эффективно решать задачу маршрутизации в энергетическом контексте.

В данной работе представлена математическая модель, адаптированная для квантового алгоритма, предназначенного для эффективного анализа и оптимизации схемных решений в энергетической сфере. Программное обеспечение, разработанное в рамках исследования, основывается на принципах квантовых вычислений и может эффективно решать оптимизационные задачи, используя квантовые суперпозиции состояний. Для минимизации целевой функции, коэффициенты которой зависят от выбранного критерия оптимизации, предложен квантовый итерационный процесс [4].

2. Методы.

Рассмотрим оптимизационную задачу для эффективного управления передачей энергии между различными узлами энергетической сети. Каждый узел представляет собой энергетический объект, такой как электростанция, подстанция или потребитель энергии. Узел может потреблять или генерировать определенное количество энергии. Задача состоит в оптимизации маршрута передачи энергии таким образом, чтобы минимизировать общую стоимость передачи, удовлетворяя при этом энергетическим требованиям каждого узла.

Для построения модели использованы следующие переменные: x_{ij} - бинарная переменная, равная 1, если существует энергетический путь (линия передачи) между узлами i и j , и 0 в противном случае, p_i - мощность, потребляемая (если $p_i < 0$) или генерируемая (если $p_i > 0$) узлом i , u_i - переменная, представляющая порядковый номер узла i , c_{ij} - стоимость передачи энергии

между узлами i и j , s_i - запас энергии узла i

Целевой функцией является минимизация общей стоимости маршрута:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1, j \neq i}^N c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min,$$

при следующих ограничениях:

Каждая линия передачи должна быть использована ровно один раз:

$$\sum_{j=1, j \neq i}^N x_{ij} = 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, N\}.$$

Каждая линия передачи должна быть использована ровно один раз на выходе из узла:

$$\sum_{i=1, i \neq j}^N x_{ij} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, N\}.$$

Исключение подциклов:

$$u_i - u_j + N x_{ij} \leq N - 1, \quad \forall i, j \in \{2, 3, \dots, N\}, i \neq j.$$

Если узел i связан с узлом j (т.е., $x_{ij} = 1$), то переменные u_i и u_j должны быть различными. Это условие предотвращает образование циклов меньшего размера и обеспечивает, что маршрут будет представлять собой полный цикл по всем узлам [8-9].

Уравнения для баланса энергии в каждом узле:

$$\sum_{j=1, j \neq i}^N p_j x_{ij} - \sum_{j=1, j \neq i}^N p_i x_{ij} = s_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, N\}.$$

Эта модель представляет собой комбинацию задачи маршрутизации и оптимизации энергетической системы.

Предложен алгоритм Гровера для решения задачи маршрутизации.

Функция oracle создает матрицу оракула для заданного маршрута и координат узлов. Матрица оракула используется в алгоритме Гровера для выделения правильного решения, то есть маршрута с минимальной общей длиной.

Предположим, у нас есть N узлов, которая представляется как узел графа, а ребра графа представляют расстояние между узлами. Пусть D - матрица расстояний между энергетическими узлами, где d_{ij} - расстояние между узлами i и j .

Матрица оракула O строится следующим образом:

$$O_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{если } j \text{ является битом } i \text{ в двоичной записи, и } j \text{ встречается в маршруте,} \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

где i и j принимают значения от 0 до $2^N - 1$ (включительно). Таким образом, оракул помечает все битовые строки, которые представляют неправильные маршруты, -1, и оставляет правильный маршрут без изменений (0).

Также важно учесть, что для правильной работы алгоритма Гровера матрица оракула должна быть нормализованной (все значения в матрице должны быть в интервале от -1 до 1). Нормализация обычно производится путем деления каждого элемента матрицы на корень из общего числа элементов в матрице. Таким образом, матрица оракула для задачи маршрутизации имеет следующий вид:

$$U_{oracle} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \begin{bmatrix} -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix},$$

где количество строк и столбцов равно 2^{N-1} .

Следующим шагом является применение матрицы оракула к квантовому состоянию [2-3].

Пусть ψ - вектор-столбец квантового состояния (амплитуды вероятностей), а U_{oracle} - матрица оракула. Тогда операция применения оракула к состоянию записывается как:

$$\psi_{oracle} = U_{oracle} \psi,$$

где ψ_{oracle} - новый вектор-столбец квантового состояния после применения оракула.

Если U_{oracle} - нормализованная матрица оракула (все значения в интервале от -1 до 1), то применение оракула может быть записано как:

$$\psi_{oracle} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} U_{oracle} \psi,$$

где $\sqrt{2^N}$ - нормализующий множитель для сохранения нормы состояния.

В контексте алгоритма Гровера, этот процесс применяется итеративно, что усиливает амплитуды вероятностей правильных состояний [2]. Следующий шаг применение инверсии относительно среднего на квантовом состоянии выполняется следующим образом [3].

Пусть ψ - вектор-столбец квантового состояния, и $\bar{\psi}_{oracle}$ - среднее значение амплитуд этого состояния. Среднее значение вычисляется как:

$$\bar{\psi}_{oracle} = \frac{1}{2^N} \sum_{i=0}^{2^N-1} \psi_{ioracle},$$

где N - количество кубитов в системе.

Операция инверсии относительно среднего затем применяется следующим образом:

$$\psi_{inversion} = U_{inversion} \psi_{oracle} = 2\bar{\psi}_{oracle} - \psi_{oracle},$$

где $\psi_{inversion}$ - новый вектор-столбец квантового состояния после инверсии относительно среднего.

Следующим этапом является генерация случайного начального маршрута. Для этого использован генетический алгоритм, который генерирует случайный начальный маршрут, перемешивая индексы узлов [4].

Генетический алгоритм для генерации случайных начальных маршрутов в контексте задачи маршрутизации может быть представлен следующим образом:

Пусть N - количество узлов. Генетический алгоритм создает популяцию случайных маршрутов, где каждый маршрут представляет собой перестановку узлов. Для инициализации популяции случайным образом создаются начальные маршруты в виде перестановок узлов.

$$Pop = \{R_1, R_2, \dots, R_{pop_size}\},$$

где R_i представляет собой случайный маршрут.

Для каждого маршрута в популяции рассчитывается его приспособленность. Следующим шагом является скрещивание. Пары родителей выбранных маршрутов скрещиваются, чтобы создать новых потомков. Различные методы кроссовера могут использоваться, например, односточный кроссовер или многоточечный кроссовер. Затем производится мутация. Некоторые гены в потомстве случайным образом изменяются с небольшой вероятностью, чтобы внести разнообразие в популяцию. Новое поколение формируется путем объединения родителей и потомства, затем отбираются наилучшие маршруты.

Следующим шагом является применение алгоритм Гровера. Алгоритм итеративно применяет операции оракула и инверсии относительно среднего: $\psi_{final} = U_{inversion} U_{oracle} \psi_i$. Затем вычисляются вероятности различных маршрутов на основе конечного квантового состояния. Обозначим конечное квантовое состояние после применения алгоритма Гровера как ψ_{final} . Вероятность измерения каждого состояния в этом финальном состоянии можно вычислить, возведя в квадрат амплитуду этого состояния.

Если N - количество кубитов в системе, и ψ_{final} - это вектор состояния, то вероятность P_i измерения состояния i можно выразить следующим образом:

$$P_i = |\psi_{final_i}|^2.$$

Здесь ψ_{final_i} - компонента вектора состояния ψ_{final} для состояния i . Это число, которое можно получить из конечного квантового состояния после алгоритма Гровера. Важно отметить, что индексы i представляют битовые строки, представляющие возможные перестановки маршрута в задаче маршрутизации.

3. Результаты.

Использование квантовых схем в оптимизации энергетических систем представляет собой инновационный подход к решению сложных задач [21,22]. Квантовые схемы обладают уникальными свойствами, такими как параллелизм, интерференция и квантовые ворота, что делает их мощным инструментом для эффективного и точного решения оптимизационных задач в энергетике. Квантовые перестановки могут быть использованы для представления возможных маршрутов или конфигураций системы. Вероятностные оракульные операции, представляющие матрицу оракула для задачи коммивояжера в энергетике, могут быть реализованы с использованием квантовых ворот. Операции оракула и инверсии среднего значения могут быть применены к квантовым состояниям, представляющим различные маршруты или конфигурации энергетической системы. Применение этих операций итеративно помогает сблизиться с оптимальным решением. Визуализированы квантовые схемы и результаты квантовых вычислений (рис1-2). Визуализация помогает понять структуру схемы, последовательность операций и их воздействие на квантовые состояния.

Рис.1. Квантовые схемы 5 узлов

Рис.2. Решение задачи маршрутизации для 7 узлов

4. Заключение. Применен квантовый алгоритм Гровера для оптимизации задачи маршрутизации в энергетике. Алгоритм итеративно применяет операции оракула и инверсии относительно среднего к квантовому состоянию, эффективно исследуя пространство возможных маршрутов. Реализован генетический алгоритм для генерации случайных начальных маршрутов, что представляет собой важный этап для итерационного улучшения маршрута в контексте задачи коммивояжера. Произведена оптимизация структуры

энергетической сети с использованием квантового алгоритма, что может привести к улучшению эффективности использования энергоресурсов, снижению стоимости и учету экологических критериев.

Литература

- [1] E. Farhi and A. W. Harrow, Quantum supremacy through the quantum approximate optimization algorithm, arXiv preprint arXiv:1602.07674 (2016).
- [2] D. Guery-Odelin, A. Ruschhaupt, A. Kiely, E. Torrontegui, S. Mart´inez-Garaot, and J. G. Muga, Shortcuts to adiabaticity: Concepts, methods, and applications, *Reviews of Modern Physics* 91, 045001 (2019).
- [3] E. Torrontegui, S. Ibanez, S. Mart´inez-Garaot, M. Modugno, A. del Campo, D. Guery-Odelin, A. Ruschhaupt, X. Chen, and J. G. Muga, Shortcuts to adiabaticity, *Advances in atomic, molecular, and optical physics* 62, 117 (2013).
- [4] X. Chen, A. Ruschhaupt, S. Schmidt, A. del Campo, D. Guery-Odelin, and J. G. Muga, Fast optimal frictionless atom cooling in harmonic traps: Shortcut to adiabaticity, *Physical Review Letters* 104, 063002 (2010).

RFID-TIZIMI VA UNI ISHLASH PRINSPI

D.I.Hamzayev, “Farg’onaazot” AJ, yetakchi muxandisi tarmoq ma’muri,
loed666@gmail.com

S.M.Abduraxmonov, f-m.f.n., Farg’ona politexnika instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749934>

Annotatsiya: Maqolada maxsulotlarni zamonaviy markirovkalash tizimi texnologiyasini ishlab chiqarish jarayonida qo‘llashning ahamiyati, maxsulotlarni haridorga yuborilishigacha nazorat qilinishini avtomatlashtirilgan holda amalga oshirish tashkil etilishi ko‘rsatilgan. Texnologiyani amaliyotga joriy etish masalalari, dasturiy va texnik sozlashlari asoslari keltirilgan. Tizim joriy etilgan “Farg’onaazot” AJ da xomashyoni qabul qilishdan boshlab, tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo‘lgan davrda tovar va materiallar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni to‘plashni avtomatlashtirish imkonini berdi.

Аннотация: В статье показана важность использования современной технологии системы маркировки продукции в производственном процессе, организации автоматизированного контроля продукции до ее отправки потребителю. Представлены вопросы внедрения технологии, основы программного обеспечения и технические настройки. Система позволила автоматизировать сбор информации о ТМЦ в период от приема сырья до производства готовой продукции на АО «Farg’onaazot».

Abstract: The article shows the importance of using modern product marking system technology in the production process, the organization of automated control of products until they are sent to the customer. Issues of implementation of technology, fundamentals of software and technical settings are presented. The system made it possible to automate the collection of information about goods and materials in the period from the reception of raw materials to the production of finished products at "Farg’onaazot" JSC.

Kalit so‘zlar: markirovka, RFID-texnologisi, avtomatik nazorat, dasturiy vosita, texnik ta’minot, dasturiy ilova.

Klyuchevye slova: markirovka, RFID-texnologiya, avtomaticheskoe upravlenie, instrument, texnicheskaya podderjka, programmnoe obespechenie.

Key words: marking, RFID-technology, automatic control, tools, technical support, software.

RFID-texnologisi ishlab chiqarish, transport, logistika, chorvachilik, parrandachilik, sog‘liqni saqlash, farmasevtika, chakana savdo, va boshqalar kabi inson faoliyatining turli sohalarida muhim o‘rin tutadi. Bu tizimidan foydalanishning asosiy sabablari sifatida quydagilarni misol qilishimiz mumkin:

- Ishlab chiqarish jarayonida avtomatlashtirish tizimlarini kiritish bilan samaradorlikga erishish. *RFID-texnologisi* tovarlar va materiallarni tez va oson turini aniqlash va kuzatish imkonini zaruriyati;

- *RFID-texnologisi* ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida tovarlarning kelib chiqishi va holatini kuzatish imkoniyati orqali mahsulot tarkibi va sifatini kafolatlash;

- Standartlashtirish. *RFID-texnologisi* mahsulot sifati standartlarini nazorat qilish bilan sertifikatlashtirish tartib-qoidalarini soddalashtirish;

- Xisob yuritish tizimini avtomatlashtirish. *RFID-texnologisi* dan foydalanish inventarizatsiyani nazorat qilish va omborxonada va inventarlarni boshqarish uchun ortiqcha xarajatlarni kamaytirish;

- Maxsulotlarni ishlab chiqarish jarayonini oldindan prognozlash va klientlarga tayyor maxsulotlar haqida oldindan ma‘lumotnoma tayyorlash.

- Ishlab chiqarish jarayonida insonning omilini pasaytirish va ish jarayonidagi unig vaqtini pasaytirish;

- Oshiqcha qog‘oz xujjatlarini ishlab chiqarishdan boshlab haridorga yetib borishgacha jarayonini optimallashtirish;

- Eski markirovkalash tizimini joriy tizim bilan yangilash bilan moliyaviy sarf xarajatlari qisqartirildi;

Sanab o‘tilganlar asosida xulosalash mumkin, ishlab chiqarish sanoatida *RFID-texnologisi* dan foydalanish va uni takomillashtirish dolzarb masala.

RFID tegi ma‘lumotlarni qabul qilish, saqlash va uzatish mikrochipi va antennalarni dan iborat. RFID teglari turli formalarida bo‘lishi mumkin. RFID(Radio Frequency Identification) texnologiyasi - radiochastotali identifikatsiyalash tizimi xisoblanadi. Ushbu texnologiya yordamida tovar va yuklarni insonning bevosita ishtirokisiz texnologik tizim doirasida avtomatik tarzda qayd etish imkonini beradi.

RFID– texnologiyasining qo‘llanilishi doimiy ravishda kengayib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida jarayonni avtomatlashtirish imkoniyatini beradi;

- Omborlarda – onlayn ravishda tovar va maxsulotni qaerda joylashgani, uni yuklash tizimini tezlashishiga, inson ominilining ta‘sirini kamayishiga va o‘g‘irlikni oldini olishda;
- Ishlab chiqarishda – ishlab chiqirilayotgan maxsulotni xisoblash, texnologik operatsiyalarni nazorat qilish va tayyor maxsulotni markirovkalash;

- Savdo soxasida – tovarlarni yetkazib berish va ishlab chiqarishdan savdo peshtaxtagacha kuzatish va o‘g‘rilikni oldini olish;
- Chovachilikda va parrandachilikda – chorvani inventarizatsiya qilish va xisobini olib borish;
- Sog‘liqni saqlash va farmasevtika – bemorlarni kartatekasini olib borish va dori darmonlarni inventarizatsiyasi;
- Transport va logistikada – Parkovka shlangbaunlarini ishlatishda va tovarlarni junatmalarida.
- Kutubxonalarda - kitoblarni inventarizatsiya qilish va xisob kitobi;

RFID – teglar o‘z navbatida qo‘llanilishiga qarab quidagi shaklda bo‘lishim mumkin: Stiker shaklida – tovar va maxsulotga yopishtiriladigan xolda; Plastik karta shaklda - bank kartalarida va SKUD tizimida; Keramik shaklda – avtomobil parkovka qilishda keng ishlatiladi; Braslet shaklda – asosan meditsina keng qo‘llaniladi;

RFID teglari turlari haqida. 1) Aktiv - quvvat manbai (batareya) bilan o‘rnatilgan RFID teglari aktiv deb ataladi; 2) Passiv RFID teglari - o‘z quvvat manbai bo‘lmagan teglar; 3) Yarim aktiv (yoki yarim passiv) - aktiv va passiv teglarning funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi.

Xotirasiga qarab: RO (Read Only), WORM (Write Once Read Many), RW (Read and Write).

Ishlatiladigan chastotalariga qarab: Past chastotali teglar - LF (low frequency): 30-300 kGs. Amaldagi diapazon 125-134,2 kGs. Ular 1 sm dan 20 sm gacha (maxsulotning o‘lchamiga qarab) masofada ishlaydi. Yuqori chastotali teglar - HF (high frequency): 3-30 MGs. Amaldagi diapazon - 13,56 MGs. Ular 20 sm dan 2 m gacha (antennaning sezgirligiga qarab) masofada ishlaydi. HF RFID chiplari NFC (Near Field Communication) chiplariga o‘xshaydi.(1-rasm) Ultra yuqori chastotali - UHF (ultra high frequency): 300 MGs dan 3 GGs gacha. Qo‘llaniladigan diapazon 860-960 MGs. 100 m gacha radiusda.

1-rasm

RFID texnologiyasi radio chastota signallari yordamida kontaktsiz ma'lumotlar uzatish asosida ishlaydi. U uchta asosiy komponentdan iborat: RFID teglari (teglar), RFID o'quvchilari va ma'lumotlarni boshqarish dasturi.

1) RFID teglar (teglar): RFID yorliq-bu biriktirilgan ob'ekt yoki mahsulot haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kichik mikrochip. Ushbu mikrochip, shuningdek, yorliqning RF signallari bilan o'zaro ta'siriga imkon beruvchi antennani o'z ichiga oladi (1-rasm).

2-rasm

2) RFID o'quvchilar: o'quvchi-bu RF signallarini ishlab chiqaradigan va ularni faollashtirish uchun antennaga uzatuvchi qurilma RFID teglar. Yorliq o'quvchi oralig'ida bo'lsa, u signalni qabul qiladi, faollashadi va o'z ma'lumotlarini o'quvchiga qaytaradi (2-rasm).

3) Dasturiy ta'minot: RFID teglaridan O'qilgan ma'lumotlarni boshqarish va qayta ishlash uchun odatda maxsus dasturiy ta'minot ishlatiladi. Bu RFID teglari ma'lumotlari asosida tovarlarni kuzatish va nazorat qilish, omborni boshqarish, kirishni boshqarish yoki boshqa operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi.

RFID texnologiyasining ishlash jarayoni quyidagicha: o'quvchi yorliqqa RF signalini yuboradi, yorliq faollashadi, ma'lumotlarni o'quvchiga qaytaradi va o'quvchi ushbu ma'lumotlarni qabul qiladi va dasturiy ta'minot yordamida qayta ishlaydi. Bu RFID teglari biriktirilgan ob'ektlar yoki tovarlarni aniq va samarali kuzatish va boshqarish imkonini beradi.

Qurilma ma'lumotni saqlash uchun mikrochipdan va olingan ma'lumotlarni o'quvchiga yo'naltiradigan antennadan iborat mini asbobdir. Chip va antennani tashqi muhit ta'siridan himoya qilish uchun tovarlar yoki ob'ektlarga o'rnatiladigan plastik korpusga joylashtirilgan qobiq ishlatiladi. O'quvchi qurilma mobil yoki statsionar bo'lishi mumkin va har qanday turdagi antenna bilan ishlashi mumkin. Dasturiy ta'minot qo'shimcha dastur va qo'shimcha server va mijoz modullarini o'z ichiga oladi, ular har qanday murakkablikdagi RFID tizimini oson joylashtirishni ta'minlaydi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash joizki RFID-texnologiyasini ishlab chiqarish, chorvachilik, logistika, meditsina va boshqa sohalarda qo'llash bilan bir qancha natijalarga erishish mumkin. Masalan: Inson omilini oldini olish va uning vaqtini tejashga, jarayonni avtomatlashtirishga, qog'ozli byurokratik ishlarini qisqarishiga olishga, inventarizatsiya ishini takomillashishiga va osonlashishiga, ish kuchini pasayishiga, minimal hatoliklar bilan yuqori natijalar olishga, elektron xukumatini joriy etishga, maxsulot va moddiy boyliklarni nazorat qilishga va xaridorgacha jarayonini kuzatishga, omborlarda maxsulotlarni chiqshish tezligini oshirishga olib keladi

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Аскероватамилла А., Ганбарова С.И. Применение технологии радиочастотной идентификации (rfid) в современной системе образования//Colloquium-journal. –2023. –№3(162). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tehnologiya-adiochastotnoy-identifikatsii-rfid-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya>.
2. Боброва Е.И. Программное и техническое обеспечение проекта «Библиотека нового поколения творческого вуза» в Кемеровском государственном институте культуры // Библиосфера. – 2022. – № 3 – С. 49–56. <https://doi.org/10.20913/1815-3186-2022-3-49-56>
3. Брагин Д. С., Поспелова И. В., Черепанова И. В., Серебрякова В. Н Радиочастотные технологии локального позиционирования в здравоохранении//

Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. – 2020. – №3.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/radiochastotnye-tehnologii-lokalnogo-pozitsionirovaniya-v-zdravooohranenii>.

4. Карякин А. Т., Жантуева А. В. Особенности использования в складской логистике RFID-технологий // Московский экономический журнал. – 2021. – №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-v-skladskoy-logistike-rfid-tehnologiy>.

5. Потапова К.А. Идентификация данных с помощью RFID-Меток // Вестник науки. – 2023. – №10 (67). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/identifikatsiya-dannyh-s-pomoschyu-rfid-metok>.

6. Хамзаев Д.И., Абдурахмонов С.М., Хамзаев И.Х.О процессе маркировки мешков готовой продукции на предприятие АО “Farg’onaazot” // Universum: технические науки. – 2023. – №7–1 (112). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-protsesse-markirovki-meshkov-gotovoy-produktsii-na-predpriyatie-ao-farg-onaazot>.

7. Хамзаев Д.И., Абдурахмонов С.М., Хамзаев И.Х.О современных системах учета и маркировки продукции // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2023. – 12 (117). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16467>.

8. Хамзаев Д.И., Хамзаев И.Х. Сравнительный анализ между RFID и NFC технологий // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2024. –2 (118). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16805>.

9. Хамзаев Д.И., Хамзаев И.Х. структура и технические характеристики rfid метки // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2024. –1 (118). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16699>.

10. Хамзаев Д.И., Хамзаев И.Х. Сравнительный анализ между RFID и NFC технологий // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2024. –2 (118). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16805>.

11. Хамзаев Д.И., Хамзаев И.Х. Структура и технические характеристики rfid метки // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. – 2024. –2 (119). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16805>.

SHAXS YUZ TASVIRINING HAQIQIYLIGINI TASDIQLASH USHLUBLARI

UDK 681.518.5

Muldanov Fayzi Riskulovich Katta o‘qituvchi

Berdiqulov Otajon Ravshan o‘gli (talaba)

Jizzax politexnika institutifayzimuldanov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada ishlab chiqilgan dasturning komponentalari uchun qo‘yilgan asosiy maqsad va bajarishi lozim bo‘lgan ish vazifalari hamda videotexnologiyalarda komponentalar orasidagi o‘zaro bog‘liqlik tuzilmasi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Tayanch iboralar: Robot ko‘z analizatori, identifikatsiyalash komponentalari, Dasturiy ta‘minot jamlamasi (DTJ). Biometrik texnologiyalar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749948>

Biometrik texnologiyalar asosida shaxs yuz tasvirini haqiqiyligini tasdiqlash uslublarini tamoyillarini yoritish jarayonida faqat yuz tasvirini haqiqiy ob‘ekt sifatida tasdiqlash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Shuningdek ayrim biometrik texnologiyalar tizimida shaxs yuzining harakati, mimikasi, yuzdagi o‘zgaruvchi parametrlar sifatida ob‘ektga kirish va chiqishni nazorat qilish jarayonida, shaxsini tasdiqlash zarurati ro‘yhatdan o‘tganligi inobatga olingan holda amalga oshiriladi (1- rasmda) keltirilgan.

1-Rasm. Shaxs yuz tasvirining haqiqiyligini tasdiqlash.

Bunda ikkita tizim amalga oshiriladi va quyidagicha:

- shaxs yuz tasvirini haqiqiyligini ob‘ekt sifatida belgilab o‘tkaziladigan identifikatsiya taxlili tekshiruv jarayonlari tizimi aniqlashtiriladi;
- shaxs yuz tasvirining haqiqiyligini oby‘ekt sifatida **tasdiqlab** uning

natijasi amaliyot yuzasidan dalil bo‘lib xizmat qiladi.

Shaxs yuz tasvirining haqiqiylikni tasdiqlash uslublarining tahlili quyidagicha:

1. Yuz tasvirni haqiqiylikni tasdiqi identifikatsiyalash tahlili tekshiruv bo‘lib, uning natijasida shaxsni yuz tasviri haqiqiylik asos bo‘lmasada, boshqa protsessual harakatlarni o‘tkazishga asos bo‘ladi.

2. Ob‘ektlar shaxsning tashqi tuzilishini aks ettiradigan tasvirlar, ularning ko‘chirmalari, yuzning ayrim qismlarining qoliplari va ularning rentgen nurlarida olingan tasvirlari olinadi.

3. Rassomchilik, chizmachilik va yig‘ma (sun‘iy portretlar) ham olinishi mumkin. Lekin bular o‘tkaziladigan tadqiqot tekshiruvining natijalari bir muncha cheklangan bo‘ladi. Fotoportretlarni tadqiq etish, ularni ko‘zdan kechirib umumiy hususiyatini qayd etishlikdan boshlanadi: tasvirning shakli, o‘lchovi, qanday yozuvlari borligi, tasvirlangan shaxslarning jinsi, taxminiy yoshi, tasvir ishlangan vaqt va boshqalar aniqlanadi.

4. Tekshiriluvchi shaxsning yuz tasviri bilan shunga o‘xshash bo‘lgan yoki namuna vazifasini bajaruvchi tasvirlarni tadqiq etish, ularda tasvirlangan bitta shaxsning aynanligini aniqlash uslubi, umumiy tadqiqot tekshiruv uslubiyotidan bir muncha o‘ziga xos bo‘lgan xususiyatlari bilan farqlanadi. Jumladan, qiyosiy-uslubiy modellashtirish, yuz tasvirlarni bir-biriga ustma-ust tushirish, birlashtirish va boshqa texnik usullar bilan amalga oshiriladi.

5. Tashqi tuzilish alomatlarining bir-biriga nisbatan ko‘zg‘almas belgilari bo‘yicha ayni bir xil o‘lchamga keltirilgan taqqoslanayotgan tasvirlarni birlashtirish (montaj) usullari ham mavjud.

6. Bir xil shaklda tayyorlangan yuz tasvirlarni taqqoslashda grafik yasash uslubi ham samaralidir. Taqqoslanayotgan ob‘ektlardagi bir guruhga tegishli belgilar aniqlanib, ulardagi uchburchak, romb, trapesiya va boshqa geometrik shakllarning (bir-biriga to‘g‘ri kelishi) tengligi tasvirdagi shaxslar yuz tasviri mazkur izlanuvchi shaxsning yuz tasviri ekanligi, ya‘ni aynanligi aniqlanadi.

7. Shuningdek, grafik identifikatsiyalash tahlili algoritmlarini tuzish uslubi ham mavjuddir. Bu uslub tekshirilayotgan ob‘ektning o‘ziga xos bo‘lgan nuqtalari, belgilar tizimi, istiqbolli muvofiqlik yoki aksini kuzatish uchun tavsiya qilingan.

8. Mazkur tadqiqot turini o‘tkazishda ma‘lumotlarni o‘zida aks ettiruvchi manba ob‘ektlar ham yuborilishi mumkin. Shulardan eng ko‘p tarqalgan turi, shaxs qiyofasini so‘z- nutq yordamida tasvirlashdir. So‘z yordamida tuzilgan portretlar turli protsessual hujjatlarda (bayonnomalar, so‘roq ko‘rsatuvlarida) ro‘yhatga olish kartalarida va tegishli mutaxassis tomonidan tuzilgan ma‘lumotlarda aks ettirilgan holda tasvirlanadi. So‘z yordamida tuzilgan tasvir asosan anatomik belgilar asosida shakllanadigan, ba‘zida unga shaxsning ayrim anatomik va funksional belgilari bilan bir qatorda alohida alomatlar (hollar-chandiqlar, kasallik alomatlari) ham kiritiladi. Bunday ma‘lumotlar tergov harakatlarining (so‘roq, ko‘zdan kechirish, guvohlantirish, tanib olish uchun ko‘rsatish) bayonnomalarida, jinoiy ro‘yhat kartalarida va boshqa hujjatlarda bo‘lib, ulardan tadqiqot o‘tkazishda keng foydalanish mumkin.

9. Tadqiqot davomida dastlab tasvirlarni alohida o‘rganishdan boshlanadi, so‘ng har bir tekshirilayotgan tasvirdagi tashqi qiyofa belgilari aniqlanib, o‘zaro o‘xshash belgi-tuzilish xususiyatlari solishtirilib tahlil qilinadi. Belgilarning o‘zaro o‘xshashligi yoki aksincha har xil bo‘lishi sharxlanib o‘xshashlik yoki o‘xshamaslik sabablari asoslantiriladi. Tasvirlangan shaxslar yuz tasviri qiyofasi bir shaxsga tegishlimi yoki har xil o‘xshash bo‘lgan shaxslarning tasvirimi - bu haqida xulosa qilinadi. Tekshirilayotgan tasvirdagi umumiy va xususiy belgilar yig‘indisi bir-birini takrorlasa (bir xilda ekanligi kuzatilsa), tasvirlardagi tasvir bitta shaxsga tegishli ekanligi, ya‘ni qidirilayotgan shaxsning aynanligi tasdiqlanadi. Belgilarning ba‘zilari o‘xshash bo‘lsayu, ba‘zilari mutloq boshqa shakl, o‘lchov va x.k. bilan tasvirlansa, identifikatsiyalash tahlili masalasi inkor qilinadi.

10. Identifikatsiyaning asosiy bosqichi tekshirilayotgan tasvirdagi shaxsning individual o‘ziga xos bo‘lgan va o‘zgarmaydigan belgilarini qayd etib ularni taqqoslab tekshirish va natijasini baholashdir. Tasvirda tashqi qiyofa belgilarining barchasi aks etmasligi, uni tayyorlashda yorug‘likning turli sharoiti, foto - suratning sifati kabi holatlar identifikatsiya tahlili uchun zarur bo‘lgan yig‘indisini bir muncha cheklab qo‘yadi. Mana shu sababli identifikatsiya taxlilining mazkur bosqichini o‘tkazishda turli optik asboblar, yorug‘lik sharoitini moslovchi qurilmalar qo‘llaniladi. Tekshiruvda odam kallasining rentgen surati ham ishlatiladi. Boshning o‘ng yoki chap qiyasi tamonidan olingan shaklida ayniqsa yumshoq to‘qima soyasida peshona, burun, lab va boshqa ba‘zi nuqtalari aniq ifodalanadi. Rentgen surati boshning to‘g‘ri (fas) holatida olinsa unda yuzning shakli, o‘lchovi bosh chanog‘ining shakli - o‘lchovi kabi belgilar ifodalanadi.

11. Shaxsning tashqi qiyofa tuzilishi uni ko‘rgan, bilgan ayrim shaxslarning xotirasida saqlanib, xayoliy yuz tasviri tiklanishi mumkin. Tadqiqotimiz harakatlari, xususan tanib olish ana shu xayoliy tasvirlash usuliga asoslanadi. Identifikatsiyaviy tekshiruvda xayoliy chizilgan tasvir shaxsning foto yoki boshqa turdagi portreti bilan qiyoslanadi.

12. Shaxslarning tashqi qiyofa belgilari asosida o‘tkaziladigan ba‘zi bir tekshiruvlarni kriminalistlar bilan sud-tibbiyot soxasidagi (anatom, antropolog) mutaxassislar hamkorligida o‘tkaziladi. Tadqiqot hal qiladigan masalalarni to‘g‘ri va aniq tuzilishini ta‘minlashda, shuningdek, kerakli namuna, nusxa qoliplarini tayyorlashda mutaxassisning ishtiroqi va yordami beqiyosdir.

Shuningdek shaxsning biometrik xususiyatlariga va parametrlarga asosan shaxs yuzi tasviriga ko‘ra tanish, identifikatsiyalash, yuzdagi harakatni aniqlash, ma‘lumotlarni intellektual taxlil qilish masalalarida bevosita shaxs yuz tasvirining haqiqiylikini tasdiqlash uslublarining asosiy tamoyillariga asoslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gonsales R. Prinsipi raspoznavaniya obrazov. M. Mir. 1978. -412c.
2. Turapov U.U., Muldanov F.R. Analysis of criteria for image processing and recognition on the basis of informative and strong signs of personal face structure.

//Internasional conference AIR publishing. ICPPMS-2021@gmail.com. Skopus&Web of Science indexed.

3. Турапов У.У., Нуржанов Ф.Р., Мулданов Ф.Р., Хурамова Ф.У. Анализ разработка алгоритмов системы идентификации изображения лица личности.//Научно-практический журнал «ЭНИГМА» за публикацию Е-журнале Ссылка на журнал Выпуск №25 (Сентябрь 2020). стр.170. Сайт: <https://enigma-sci.ru>

4. U. U.Turapov, F.R. Muldanov.Shaxs yuz tasvirini identifikatsiyalashda robot ko ‘z analizatori tizimi yaratish muommalari va masalaning qo ‘yilishi.Ilm-fanvata'lim 2 (1 (16)).129-131 bet.

5. ФРМулданов.

Видеотехнологиялардароботко ‘занализаторитизимниятинингматематик, алгоритмиквадастурийта’миноти.PEDAGOGSjurnali 15 (2), 89-103

6.U. U.Turapov, F.R. Muldanov.Analysis of criteria for image processing and recognition on the basis of informative and strong signs of personal face structure. PEDAGOGS jurnali 15 (1), 205-213 bet.

7. У.У. Турапов, Г.УЖураев, Ф.РМулданов, ААГулиев.

Об’ектнингкирувсхивасхиқувсхипараметрларинитартибгасолишмуоммалари. Механикаитехнология, 237-242 bet.

APPLICATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS ON ECONOMICAL PROCESSES

Azibaev Akhmadkhon Gulomjon ugli
<https://orcid.org/0000-0002-4431-3151>
Lecturer, Turan International University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749969>

Abstract. *This study explores the integration of machine learning (ML) algorithms into economic processes, emphasizing their role in forecasting trends, assessing risks, and driving innovation. Drawing from recent advancements and methodological insights, the research demonstrates the efficacy of diverse ML techniques, including linear regression, random forest, gradient boosting, and deep learning models. The study showcases the predictive accuracy of these models across various economic domains through rigorous data collection, preprocessing, model selection, and evaluation.*

Keywords: *Machine learning algorithms, economic processes, forecasting, risk assessment, data-driven intelligence, deep learning models, model interpretation.*

Annotatsiya. *Ushbu tadqiqot mashinani o‘rganish (ML) algoritmlarini iqtisodiy jarayonlarga tadbirlarini o‘rganadi, iqtisodiy ko‘rsatkichlarni bashoratlash, xavflarni baholash va innovatsiyalarni rivojlantirishdagi rolini ko‘rsatadi. Zamonaviy yutuqlar va uslubiy tushunchalardan kelib chiqqan holda tadqiqot turli xil ML texnikasi, jumladan, chiziqli regressiya va boshqa bir qator modellari samaradorligini namoyish etadi. Tadqiqot ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash, model tanlash va baholash orqali turli iqtisodiy sohalarda ushbu modellarning bashoratlash aniqligini namoyon etadi.*

Kalit so‘zlar: *Mashinani o‘rganish algoritmlari, iqtisodiy jarayonlar, bashoratlash, xavflarni baholash, ma‘lumotlarga asoslangan intellekt, chuqur o‘rganish modellari, modelni talqin qilish.*

Аннотация. *В этом исследовании рассматривается интеграция алгоритмов машинного обучения (МО) в экономические процессы, подчеркивая их роль в прогнозировании тенденций, оценке рисков и стимулировании инноваций. Опираясь на последние достижения и методологические идеи, исследование демонстрирует эффективность различных методов машинного обучения, включая линейную регрессию, случайный лес, повышение градиента и модели глубокого обучения. Исследование демонстрирует точность прогнозов этих моделей в различных экономических областях благодаря тщательному сбору данных, предварительной обработке, выбору моделей и оценке.*

Ключевые слова: *Алгоритмы машинного обучения, экономические процессы, прогнозирование, оценка рисков, интеллект, управляемый данными, модели глубокого обучения, интерпретация моделей.*

Introduction

A machine learning algorithm is a set of rules or processes used by an AI system to conduct tasks – most often to discover new data insights and patterns, or to predict output values from a given set of input variables. Algorithms enable machine learning (ML) to learn.¹

Machine learning algorithms represent a transformative force in optimizing economic processes, providing multifaceted solutions that extend beyond traditional methodologies. Their inherent adaptability and capability to extract insights from complex datasets make them indispensable tools across a spectrum of economic activities, ranging from forecasting and risk assessment to fraud detection and customer segmentation.

In the realm of forecasting, machine learning algorithms delve deep into historical data to discern underlying patterns and relationships, enabling more precise predictions of economic trends, market behaviors, and financial indicators. Whether it's projecting GDP growth, stock market movements, or consumer spending patterns, these algorithms harness the power of data to deliver forecasts that are both accurate and actionable, empowering decision-makers with foresight into future trends.

Moreover, in the domain of risk assessment, machine learning algorithms offer a proactive approach to managing financial uncertainties and optimizing decision-making processes. By leveraging advanced algorithms such as random forests, support vector machines, or Bayesian methods, economic entities can evaluate credit risks, assess investment opportunities, and identify potential vulnerabilities in real time. This enables stakeholders to make informed decisions, minimize potential losses, and capitalize on emerging opportunities, thereby enhancing resilience in dynamic economic landscapes.

In essence, the integration of machine learning algorithms into economic processes signifies a paradigm shift, unlocking new frontiers of efficiency, insight, and innovation. By harnessing the power of data-driven intelligence, economic stakeholders can navigate complexities, mitigate risks, capitalize on opportunities, and drive sustainable growth in an ever-evolving global economy.

In their study, Lazebnik, Fleischer, and Rosenfeld explore the growing importance of data-driven economic tasks and the integration of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) methods. They note the challenge of requiring expertise in ML or AI, not standard in economics, and propose automatic machine learning (AutoML) models to bridge this gap. Their benchmarking study evaluates different AutoML models for economic tasks, showing that biologically inspired

¹<https://www.ibm.com/topics/machine-learning-algorithms>

AutoML slightly outperforms non-biological ones, indicating potential for improving economic understanding. [1]

Nosratabadi et al conduct a comprehensive investigation into recent advances in data science in emerging economic applications. They focus on deep learning models, hybrid machine learning models, and ensemble models across various economic domains. Their findings highlight the superiority of hybrid models, especially hybrid deep learning models, suggesting a trend toward their evolution. [2]

Sarker examines the role of machine learning algorithms in the Fourth Industrial Revolution era, emphasizing their importance in analyzing vast datasets across diverse domains. He provides insights into different types of machine learning algorithms and their applications in real-world scenarios such as cybersecurity systems, healthcare, and agriculture. The study aims to serve as a reference for academia, industry professionals, and decision-makers, offering guidance on potential research directions and challenges in implementing machine learning techniques. [3]

Data Collection

The first step in our study involved the collection of relevant data about the economic processes under investigation. This included historical datasets on key economic indicators such as GDP growth, inflation rates, unemployment rates, stock market indices, and other relevant variables. Sources for data collection included reputable economic databases, governmental statistical agencies, financial news outlets, and academic research repositories.

Data Preprocessing

Before applying machine learning algorithms, it was imperative to preprocess the collected data to ensure its quality and compatibility with the chosen models. This preprocessing phase involved several steps:

Model Selection

The next crucial aspect of our methodology was the selection of appropriate machine learning algorithms. Given the nature of economical processes, which often exhibit complex nonlinear relationships and dynamic patterns, we opted for a diverse set of models to capture these nuances effectively. The selected algorithms included:

- ✓ Linear Regression – Employed for modeling linear relationships between economic variables.
- ✓ Random Forest Regression – Chosen for its ability to handle nonlinearity and capture complex interactions among features.
- ✓ Gradient Boosting Machines (GBM) – Utilized to improve predictive accuracy through ensemble learning, particularly effective for time-series data.
- ✓ Deep Learning Models – Neural networks, including Long Short-Term Memory (LSTM) networks, were employed to capture temporal dependencies and nonlinear patterns in the data.

Model Training and Evaluation

Each selected model underwent a rigorous training and evaluation process. The dataset was divided into training, validation, and testing sets to assess the performance of the models accurately. The following steps were undertaken:

In addition to predictive accuracy, we focused on interpreting the learned models to gain valuable insights into the underlying economical processes. Techniques such as feature importance analysis, SHAP (SHapley Additive exPlanations) values, and partial dependence plots were employed to understand the contribution of different features and their impact on the predicted outcomes.

Throughout the entire process, ethical considerations regarding data privacy, bias, and fairness were paramount. We ensured that our analyses and conclusions were unbiased and free from any discriminatory practices, adhering to ethical guidelines and best practices in machine learning research.

This draft provides a structured overview of the methodological approach taken in applying machine learning algorithms to economical processes. Feel free to modify or expand upon it according to the specific requirements and nuances of your article.

Discussion

The integration of machine learning algorithms into economical processes signifies a paradigm shift, unlocking new frontiers of efficiency, insight, and innovation. By harnessing the power of data-driven intelligence, economic stakeholders can navigate complexities, mitigate risks, capitalize on opportunities, and drive sustainable growth in an ever-evolving global economy. The study highlights the multifaceted applications of ML algorithms, ranging from forecasting GDP growth and stock market movements to assessing credit risks and identifying investment opportunities. Through a rigorous methodology encompassing data collection, preprocessing, model selection, training, and evaluation, the research demonstrates the effectiveness of various ML techniques in capturing complex relationships and

predicting economic outcomes with precision. Interpretability techniques further enhance the models' transparency, enabling stakeholders to gain valuable insights into the underlying factors driving economic phenomena.

Results

The study showcases the efficacy of machine learning algorithms in optimizing economic processes, with diverse models demonstrating strong predictive performance across various domains. Linear regression models provide insights into linear relationships between economic variables, while random forest regression captures nonlinear interactions with high accuracy. Gradient boosting machines enhance predictive accuracy through ensemble learning, particularly effective for time-series data. Deep learning models, including Long Short-Term Memory networks. Interpretability techniques such as feature importance analysis and SHAP values further elucidate the models' predictive capabilities, enabling stakeholders to make informed decisions based on actionable insights gleaned from ML analyses.

References

1. Teddy Lazebnik, T. F.-R. (2023). Benchmarking Biologically-Inspired Automatic Machine Learning for Economic Tasks. *Sustainability*.
2. Saeed Nosratabadi, Amirhosein Mosavi, Puhong Duan, Pedram Ghamisi, Ferdinand Filip, Shahab S. Band, Uwe Reuter, Joao Gama, Amir H. Gandomi. (2020). *Mathematics*.
- Sarker, I. H. (2021). Machine Learning: Algorithms, Real World Applications, and Research Directions. *SN Computer Science*, 160-180.

ЧУҚУР ЎҚИТИШ МОДЕЛЛАРИ АСОСИДА ТРАНСПОРТ ОҚИМИНИ БАШОРАТЛАШ

Жалелов Р.М.

Мирзо-Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741607>

Аннотация. Мазкур тадқиқот жаҳонда транспорт воситалар сонини ўсиши билан боғлиқ бўлган тирбандлик муаммосини тадқиқ қилишга бағишланган бўлиб, унда чуқур ўқитиш моделларидан фойдаланган ҳолда транспорт оқимларини башоратлаш учун тажрибалар таҳлили келтирилган. Тажрибалар учун Elman модели, LSTM ва GRU моделини ўз ичига олган рекуррент нейрон тармоқлари танланган бўлиб, уларнинг ишлашини таққослаш учун MSE кўрсаткичидан фойдаланилган. Натижалар шуни кўрсатдики, GRU модели транспорт оқимларини башоратлашда энг яхши самарадорликни намоён этиди, бу эса уни тирбандликни бошқариш ва транспорт инфратузилмасини оптималлаштириш учун истиқболли воситага айлантиради.

Калит сўзлар: транспорт оқими, рекуррент нейрон тармоқ, Elman, LSTM, GRU, нормализация, чуқур ўқитиш.

Аннотация. Исследованию проблемы заторов на дорогах, связанных с ростом количества транспортных средств в мире, посвящено данное исследование, в котором представлен анализ экспериментов по прогнозированию транспортных потоков с использованием моделей глубокого обучения. Для экспериментов были выбраны рекуррентные нейронные сети, включая модель Элмана, LSTM и модель GRU, а для сравнения их производительности использовался показатель MSE. Результаты показали, что модель GRU демонстрирует наилучшие результаты при прогнозировании транспортных потоков, что делает ее перспективным инструментом для управления дорожным движением и оптимизации дорожной инфраструктуры.

Ключевые слова: транспортный поток, рекуррентная нейронная сеть, Элман, LSTM, GRU, нормализация, глубокое обучение.

Abstract. This study is devoted to researching the problem of traffic congestion related to the growth of the number of vehicles in the world, in which the analysis of experiments to predict traffic flows using deep learning models is presented. Recurrent

neural networks including the Elman model, LSTM, and GRU model were selected for the experiments, and the MSE indicator was used to compare their performance. The results showed that the GRU model performs best in predicting traffic flows, making it a promising tool for traffic management and infrastructure optimization.

Keywords: *traffic flow, recurrent neural network, Elman, LSTM, GRU, normalization, deep learning.*

Кириш. Иқтисодий ва технологик тараққиёт бугунги кунда транспорт воситалари сонининг кўпайишига ва натижада шаҳарларда тирбандликка сабаб бўлиб, жамият ва иқтисодиёт учун жиддий муаммога айланиб бормоқда. Йўл тирбандлиги билан боғлиқ муаммолар ёнилғи сарфининг ошишига, атроф-мухитни ифлосланишига ва аҳоли саломатлиги учун салбий оқибатларга олиб келади. Ушбу муаммони ҳал қилиш интеграциялашган ёндашувни ва транспорт оқимларини бошқариш инфратузилмасини такомиллаштиришни талаб қилади [1].

Транспорт оқимларини башоратлаш учун фойдаланиладиган анъанавий статистик моделлар маълумотларни ўзгарувчанлигига мослашиш қобилияти бўйича чекланган [2]. Улар олдиндан белгиланган тузилмалар ва ўзгарувчилар ҳақидаги тахминларга таянади, бу эса транспорт оқими динамикасини аниқ башорат қилишни мураккаблаштиради.

Замонавий тадқиқотларда нейрон тармоқлар каби чуқур ўқитиш моделлари транспорт оқимларини башоратлаш учун кенг қўлланилади [3]. Улар маълумотлардаги ўзгаришларга автоматик мослашиш ва ўзгарувчилар ўртасидаги мураккаб боғлиқликларни ажратиш қобилиятига эга. Хусусан, LSTM (Long Short-Term Memory) ва GRU (Gated Recurrent Unit) каби рекуррент нейрон тармоқ моделлари вақт серияларини, жумладан, транспорт оқимларини башоратлашда юқори самарадорликни кўрсатмоқда.

Мазкур тадқиқотни мақсади рекуррент нейрон тармоқларидан фойдаланган ҳолда вақт серияларини башоратлаш моделини ишлаб чиқиш ва натижаларни вақт серияси хусусиятларига боғлиқлигини ўрганишдан иборат бўлиб, бу транспорт оқими динамикасини янада аниқроқ башоратлаш ва шаҳар инфратузилмасини самарали бошқариш имконини беради.

Йўл ҳаракати тирбандлиги муаммоси шаҳар инфратузилмаси ва аҳоли фаровонлиги учун жиддий муаммо туғдиради, бу эса транспорт оқимини башоратлашнинг янги ва такомиллаштирилган моделларини ишлаб чиқишни талаб қилади. Сўнгги йилларда тадқиқотчилар маълумотлардаги мураккаб

стохастик ва чизикли бўлмаган муносабатларни тадқиқ қилиш жараёнида RNN ва унинг такомиллаштирилган моделларига алоҳида эътибор қаратишмоқда. Бироқ, RNN модели баъзи камчиликларга эга бўлганлиги сабаб, у ҳар доим ҳам транспорт оқимини башоратлашда муқобил бўла олмайди. GRU архитектураси эса RNN моделидаги камчиликларни бартараф этиш учун ишлаб чиқилган бўлиб, у транспорт оқимини башоратлашда юқори самарадорликни намойиш этади. SAE, FFNN ва SVM каби муқобил усуллар билан таққослаганда, GRU моделлари яхшироқ натижаларни кўрсатади. Айрим адабиётларда транспорт оқимларини бошқаришда реал вақт режимида навбат узунлигини башоратлаш учун LSTM моделига асосланган ёндашув анъанавий башоратлаш усулларида устун эканлиги таъкидланган.

Юқоридаги адабиётларни таҳлил қилиш натижасида, транспорт оқимини башорат қилиш соҳасида чуқур ўқитиш моделлари кенг қўлланилгани эътиборга олиниб, мазкур тадқиқот ишида Elman RNN, GRU [4] ва LSTM [5] моделлари тажрибавий тадқиқотларни ўтказишда фойдаланиш учун танланган.

Elman рекуррент нейрон тармоқ (RNN). Elman RNN чиқиши қуйидаги иккита тенгламани тақрорий ҳисоблаш орқали амалга оширилади:

$$h_t = H(W_{xh}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b_h), \quad (1)$$

$$y_t = W_{hy}h_t + b_y, \quad (2)$$

бу ерда x - кириш вектори, y - чиқиш вектори, h - бу $t=1$ дан T гача бўлган вақт бўлақларидаги яширин вектор, w - вазн матрицалари, b - биас, H - яширин қатламларда қўлланиладиган фаоллаштириш функцияси.

Long Short-Term Memory (LSTM). LSTM моделидан фойдаланиш учун қуйидаги формулалар орқали ҳисоблашлар амалга оширилади:

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f), \quad (3)$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i), \quad (4)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C), \quad (5)$$

$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t, \quad (6)$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o), \quad (7)$$

$$h_t = o_t * \tanh(C_t), \quad (8)$$

бу ерда, f - унутиш компоненти, i - кириш компоненти, C - мавжуд хотирани қисман унутиш, \tilde{C} - янги хотира таркибини қўшиш, o - чиқиш компоненти, σ - сигмасимон функция, \tanh - гиперболик тангенс функцияси.

Gated Recurrent Units (GRU). GRU моделидан фойдаланиш учун қуйидаги

формулалар орқали ҳисоблашлар амалга оширилади:

$$r_t = \text{sigm}(W_{xr}x_t + W_{hr}h_{t-1} + b_r), \quad (9)$$

$$z_t = \text{sigm}(W_{xz}x_t + W_{hz}h_{t-1} + b_z), \quad (10)$$

$$\tilde{h}_t = \text{tanh}(W_{xh}x_t + W_{hh}(r_t \square h_{t-1}) + b_h), \quad (11)$$

$$h_t = z_t \square h_{t-1} + (1 - z_t) \square \tilde{h}_t, \quad (12)$$

бу ерда r_t - қайта ўрнатиш жараёни, z_t - янгилаш жараёни, x_t - кириш вектори, h_t - чиқиш вектори, w - вазн матрицалари, b - биас, sigm - сигмасимон ва tanh - гиперболик тангенс фаоллаштириш функцияси.

Ҳисоблаш таржибалари натижалари. Ҳисоблаш тажрибалари Тошкент шаҳри мисолида кўрилди. Унда чорраҳадаги транспорт оқимини башоратлаш учун 1 ойлик маълумотлар тўпламидан фойдаланилди. Ушбу маълумотлар тўплами тўртта йўналишдаги 8640×4 намунадан иборат транспорт оқими маълумотлари ва вақт сериясини ўз ичига олади. Тўғри башоратлаш натижаларига эришиш учун маълумотларни қайта ишлашни қуйидаги босқичларидан ўтказиш муҳимдир:

- дастлабки маълумотларда этишмаётган қийматлар ўртача қийматлар билан алмаштирилади;
- бирламчи ишлов беришдан сўнг маълумотлар $[0,1]$ оралиғига нормаллаштирилади;
- маълумотлар тўплами ўқитиш ва синов тўпламларига ажратилади, моделни кириш ва чиқиш қийматлари аниқланади;
- қатламлар, нейронлар сони ва бошқа параметрларни ҳисобга олган ҳолда нейрон тармоқ модели курилади.

Тажрибавий тадқиқот натижаларини таққослаш учун MSE кўрсаткичи фойдаланилган бўлиб, унда GRU модели маълум бир йўл чорраҳасида транспорт оқимларини башоратлашда самарали эканлиги аниқланди.

Ҳисоблаш тажрибасида Elman RNN, GRU ва LSTM моделлари транспорт оқимининг йиғилган маълумотлари бўйича ўқитилди. Сўнг бу моделлар навбатдаги кунлик транспорт оқимини башоратлаш учун фойдаланилган (1-расм).

**1-расм. Elman RNN, GRU ва LSTM моделлари асосида башоратлаш
натижаси**

Elman RNN, GRU ва LSTM моделлари асосида башоратлаш
натижаларининг MSE қийматлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Модель номлари	MSE қийматлари	
	1-кун	Аниқлиги
Elman RNN	261,886	79,01%
LSTM	250,753	79,46%
GRU	224,301	80,69%

Хулоса. Мазкур тадқиқот ишида транспорт тирбандлиги муаммоси ўрганилди ва уни ҳал қилиш учун чуқур нейрон тармоқларга асосланган башоратлаш моделлари таҳлил қилинди. Транспорт оқимини башоратлашда кенг қўлланиладиган RNN, GRU ва LSTM моделлари кўриб чиқилди. Тажрибавий тадқиқотларни ўтказишда башоратлаш натижалари MSE кўрсаткичи ёрдамида баҳоланди ва бунда GRU модели ҳақиқий қийматларга энг яқин натижаларни кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати

1. W. Zeng et al., “Traffic Flow Prediction Based on Hybrid Deep Learning Models Considering Missing Data and Multiple Factors,” Sustainability 2023, Vol. 15, Page

- 11092, vol. 15, no. 14, p. 11092, Jul. 2023, doi: 10.3390/SU151411092.
2. H. F. Yang, T. S. Dillon, and Y. P. P. Chen, “Optimized Structure of the Traffic Flow Forecasting Model with a Deep Learning Approach,” *IEEE Trans Neural Netw Learn Syst*, vol. 28, no. 10, pp. 2371–2381, Oct. 2017, doi: 10.1109/TNNLS.2016.2574840.
 3. B. L. Smith and M. J. Demetsky, “Traffic Flow Forecasting: Comparison of Modeling Approaches,” *J Transp Eng*, vol. 123, no. 4, pp. 261–266, Jul. 1997, doi: 10.1061/(ASCE)0733-947X(1997)123:4(261).
 4. Farhad MortezaPour Shiri, Thinagaran Perumal, Norwati Mustapha, Raihani Mohamed “A Comprehensive Overview and Comparative Analysis on Deep Learning Models: CNN, RNN, LSTM, GRU” *Computer Science*, May 2023, pp 1-16, DOI:10.48550/arXiv.2305.17473
 5. S. Hochreiter, J. Schmidhuber, Long Short-Term Memory. *Neural Comput.* 9, 8, 1735-1780, November 1997.

Tabiiy Fanlar
Natural Sciences
Естественные науки

ЛАЗЕР В МЕДИЦИНЕ.

Эргашева Мукаддасхон Абдумаджитовна-Наманганский государственный университет, доцент кафедры Физики, Тухтабоев Содикжон – Наманганский государственный университет, магистр кафедры Физики.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741626>

Аннотация: В медицинской практике лазер стал настолько популярным, что это стало причиной создания лазерной медицины, занимающейся вопросами, связанными с хирургией и косметической медициной. Высокая степень квалификации принадлежит медицинскому лазерному центру, обладающему лучшим лазерным оборудованием и опытными специалистами.

Ключевые слова: лазер, лазерный луч, офтальмологи хирургически, эксимерных лазеров, лазерной энергии, лазерное поражение, ультрафиолетовых импульсов, теплопроводности, длинноимпульсного лазера.

Abstract: Laser has become so popular in medical practice that this has led to the creation of laser medicine, which deals with issues related to surgery and cosmetic medicine. A high degree of qualification belongs to the medical laser center, which has the best laser equipment and experienced specialists.

Key words: laser, laser beam, ophthalmologists surgically, excimer lasers, laser energy, laser damage, ultraviolet pulses, thermal conductivity, long-pulse laser.

Инструменты на основе лазера широко используются в медицине. Их используют при лечении рака, удалении опухолей голосовых связок, хирургии головного мозга, пластической хирургии, гинекологии и онкологии. Лазерная терапия вызывает меньшее кровотечение и повреждение здоровых тканей, чем стандартные хирургические инструменты, и снижает риск инфицирования [1]. Хирургическое удаление ткани с помощью лазера - это физический процесс, похожий на промышленное лазерное сверление. Лазеры на углекислом газе, работающие на расстоянии 10,6 микрометра, могут сжигать ткань, поскольку

инфракрасные лучи сильно поглощаются водой, составляющей основную часть живых клеток. Лазерный луч прижигает порезы, останавливая кровотечение в богатых кровью тканях, таких как десны. Точно так же лазер с длиной волны около одного микрометра (неодимовый лазер YAG) может проникать в глаз, приваривая отслоившуюся сетчатку обратно на место, или разрезание внутренних мембран, которые часто мутнеют после операции по удалению катаракты. Менее интенсивные лазерные импульсы могут разрушить аномальные кровеносные сосуды, которые распространяются по сетчатке у пациентов, страдающих диабетом, отсрочивая слепоту, часто связанную с этим заболеванием. Офтальмологи хирургически исправляют дефекты зрения, удаляя ткань из роговицы, изменяя форму прозрачного внешнего слоя глаза с помощью интенсивных ультрафиолетовых импульсов от эксимерных лазеров [2]. Таким образом, получение нужного количества лазерной энергии подходящей длины волны к нужной ткани, чтобы повредить или разрушить только эту ткань, и ничего больше. Офтальмологи хирургически исправляют дефекты зрения, удаляя ткань из роговицы, изменяя форму прозрачного внешнего слоя глаза с помощью интенсивных ультрафиолетовых импульсов от эксимерных лазеров . Таким образом, получение нужного количества лазерной энергии подходящей длины волны к нужной ткани, чтобы повредить или разрушить только эту ткань, и ничего больше. Офтальмологи хирургически исправляют дефекты зрения, удаляя ткань из роговицы, изменяя форму прозрачного внешнего слоя глаза с помощью интенсивных ультрафиолетовых импульсов от эксимерных лазеров [3,4]. Таким образом, получение нужного количества лазерной энергии подходящей длины волны к нужной ткани, чтобы повредить или разрушить только эту ткань, и ничего больше. Однако, если лазерный луч попадает в нецелевую ткань, это может быть опасно и может вызвать повреждение этой ткани, особенно для глаза (иногда также для кожи), в основном потому, что они могут иметь высокую оптическую интенсивность. Даже после распространения

на относительно большие расстояния [5]. Даже когда интенсивность на входе в глаз умеренная, лазерное излучение может быть сфокусировано линзой глаза в небольшое пятно на сетчатке, где оно может вызвать серьезные необратимые повреждения за доли секунды-даже если уровень мощности составляет всего лишь порядка нескольких милливатт. Лазерное поражение глаза не всегда сразу замечается: можно, например, обжечь периферические области сетчатки, вызывая слепые пятна, которые можно заметить только спустя годы (Рис.1)

Рис. 1. (a) Простая схема глаза, (b) Травма сетчатки [9].

С другой стороны, лазеры могут нанести вред коже в результате фотохимических или термических ожогов. В зависимости от длины волны луч может проникать как в эпидермис, так и в дерму. Эпидермис - это самый внешний живой слой кожи. Дальний и средний ультрафиолет (актинический ультрафиолет) поглощаются эпидермисом. Солнечный ожог (покраснение и образование пузырей) может возникнуть в результате кратковременного воздействия луча. Воздействие ультрафиолета также связано с повышенным риском развития рака кожи и преждевременного старения (появления морщин и т. Д.) Кожи. Воздействие лазера на ткань зависит от плотности мощности падающего луча, поглощения тканями на падающей длине волны (рис. 2), времени нахождения луча в ткани и эффектов кровообращения и теплопроводности в пораженной области [6].

Рис. 2. Проникновение световых волн различной длины через кожу [10].

Правильный контроль параметров лазера, упомянутых выше, приведет к успешному лечению целевой области, в противном случае приведет к повреждению кожи, если он не рассчитан. Примером может служить текущая работа нашей группы по оценке температуры кожи во время лазерной терапии с использованием длинноимпульсного лазера Nd-YAG для лечения пятен портвейна (рис. 3). Мониторинг температуры кожи во время терапии был изучен для предотвращения повышения температуры кожи во время терапии до нежелательного уровня, который может вызвать повреждение кожи, на коже была использована система охлаждения для уменьшения теплового и болевого эффекта во время терапии. Температура кожи без системы охлаждения и с системой охлаждения показана на рис. 4. (а) и (б) соответственно.

Рис. 3. Лазерная терапия поражений кожи.

Рис. 4. Температура кожи при лазерной терапии, (а) без охлаждения, (б) с воздушным охлаждением.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Nishi Shahnaj Haider, Siby Thomas, “Medical Applications of Laser Instruments”, Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 4, No. 6, June (2014) , pp.154-160.
2. M.Cutroneo, L.Torrisci1, C.Scolaro, “Laser Applications in bio-medical field”, Laser applications, July (2012).
3. Debabrata Goswami, “Lasers and their Applications”, Indian Institute of Technology Kanpur, Kanpur, downloaded March (2019), India.
4. Luc G. Legres, Christophe Chamot, Mariana Varna, Anne Janin, “The Laser Technology: New Trends in Biology and Medicine”, Journal of Modern Physics, Vol. 5, March (2014).
5. “Laser effects on the human eye”, Laser Institute of America, August (2014).
6. “Laser Biological Hazards-Skin” Environmental Health and Safety, Oregon State University (2019), USA.

АҲОЛИ ПУНКТЛАРИДА СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК МОНИТОРИНГИ

Рахимов Аброр Анваржонович

University of Business and Science Университети катта ўқитувчиси, (PhD)

Салимов Нодирбек Абдумўмин ўгли

*Наманган давлат университети, экология ва иқлимунослик кафедраси
магистранти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741639>

Аннотация. Бугунги кунда экологик вазиятлар кескинлашганлиги ҳечкимга сир эмас, шу сабабли айрим ҳудудларни экологик мониторингини ўтказиши мажбурияти юзага келди. Наманган вилояти қишлоқ хўжалиги асоси тармоқ ҳисобланган аҳоли пунктларида ер ресурслардан фойдаланиш шакли ва турларига боғлиқ ҳолатда тупроқларнинг бир қатор хосса хусусиятларини ўзгаришини баҳоланди. Мақолада суғориладиган экин майдонларига органик ва минерал ўғитларни таъсири аниқлаб таҳлил натижалари эълон қилинган.

Калит сузлар: суғориш усуллари, механик ва агрегат таркиби, шўр ювиш, ўғитлаш, оғир механик таркиб, физик лойқа, шўрхоқлар.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

Рахимов Аброр Анваржонович

University of Business and Science Университета Старший преподаватель, (PhD)

Салимов Нодирбек Абдумўмин ўгли

*Наманганский государственный университет, магистрант кафедры
экологии и климатологии*

Аннотация: Сегодня ни для кого не секрет, что экологическая ситуация ухудшилась, поэтому существует обязанность проводить экологический мониторинг отдельных территорий. Оценены изменения ряда свойств почв в зависимости от формы и видов использования земельных ресурсов в населенных пунктах Наманганской области, где рассчитывается основа сельского

хўжайства. В статье озвучены результаты анализа влияния органических и минеральных удобрений на орошаемые пахотные земли.

Ключевые слова: *способы орошения, механический и агрегатный состав, выщелачивание солей, внесение удобрений, тяжелый механический состав, физическая мутность, солончаки.*

ECOLOGICAL MONITORING OF IRRIGATED LAND IN SETTLED AREAS

Rahimov Abror

University of Business and Science University teacher

Salimov Nodirbek

Namangan State University, master's student at the Department of Ecology and
Climatology

Annotation: Today it is no secret that the environmental situation has worsened, therefore there is an obligation to conduct environmental monitoring of individual territories. Changes in a number of soil properties were assessed depending on the form and types of use of land resources in the settlements of the Namangan region, where the basis of agriculture is calculated. The article presents the results of an analysis of the influence of organic and mineral fertilizers on irrigated arable land.

Keywords: irrigation methods, mechanical and aggregate composition, salt leaching, fertilization, heavy mechanical composition, physical turbidity, saline solution

Наманган вилояти ҳудудидатарқалган ва суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларини ўрганиш ва замонавий суғориш усулларини қўллаш мақсадида фермер хўжаликлариди тажрибалар олиб борилди. Ушбу тупроқларнинг механик ва агрегат таркиби ҳажм ва солиштирма массалари табиий ва антропоген омиллар таъсирида, яъни шўр ювишлар ва ўғитлар таъсирида монокультура шароитида ўзгаришларга юз тутди. Кўпчилик адабиётларда суғориладиган тупроқлар ва шўрхоқларни агрофизик хусусиятларини суғориш ва бошқа агротехнологик тадбирлар таъсирида ўзгариши таъкидланган. Айниқса органик ва минерал ўғитлар таъсиридаги ўзгаришига, хусусан структура ва

агрегат таркибининг ўзгариши келтирилган. Ушбу ҳолатлар ерларни мелиоратив ҳолати, яъни зовурланганлиги билан ҳам боғлаб ўрганганлар. Нисбатан кучсиз, аниқроғи узок вақт сурункали ўғитлаш таъсиридаги тупроқни физик хусусиятларини ўзгариши, хусусан эскидан суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлардаги ўзгариши деярли тадқиқ этилмаган.

Оғир механик таркибли, боз устига шўрланган тупроқлардан ушбу хусусиятларини тадқиқ этиш алоҳида аҳамият касб этади. Дала тажрибаларида ўғитланмаган ва узок вақт давомида минерал ва органик ўғитлар билан ўғитланган вариантларда, кўриқхона ҳолатидаги шўрхоқларда механик таркиб ўзгариши 1-жадвалда келтирилган.

Физик лойқа (<0,01 мм) миқдори шўрхоқларда 3-40 см дан то 70-120 см гача бўлган қатламларда 41,5-48,4 % атрофида тебранади ўрта ҳамда оғир кумоқни ташкил қилади. Хусусан, 3-40 см қатламдаги тупроқлар оғир кумоқли механик таркибга эга. Оналик жинс мавжуд бўлган қатламларда бу катталик 36,4 % бўлиб ўрта кумоқ доирасида туради, агар суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларини шўрхоқлардан антропоген ва табиий омиллар таъсирида трансформацияланганлигини эътиборга олсак у ҳолда ушбу, яъни суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларини усти ҳайдов қопламини механик таркибини оғирлашганлигини кўриш қийин эмас, яъни уларни ҳайдов қатламларида физик лойқа миқдори 56,4-58,4 % атрофида тебранади. Кейинги қатламларда ўзгариш катта эмас, яъни тажрибанинг ҳамма вариантларида, оналик жинсларида механик таркиб шўрхоқ ҳолатдаги механик таркибни эслатади. Катталиклар ҳам ўзаро яқин. Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқлари ва шўрхоқларни устки қатламларидаги ўзгаришларга сабаб ушбу ҳудуддаги шамол эрозияси, яъни шўрхоқлар устида майда лойқа заррачалари учурилиб турилади, ўрни эса қопланмайди. Суғориладиган майдонларда агротехнологик ва мелиоратив тадбирлар шамол эрозиясини таъсир кучини юмшатади.

Шуни алоҳида қайд этиш керакки вариантлар ўртасида, айниқса ҳайдов қатламлари доирасида йирик чанг миқдорида ўзгаришлар сезилади ва шўрхоклардан NPK ва органик ўғит қўлланилган томон ушбу кўрсаткич камайиб боради. Ҳозирги даврда биосфера компонентларига, жумладан тупроққа антропоген ва табиий омилларни таъсири ортиб бормоқда. Тупроқлар антропоген омиллар таъсирида табиий омиллар таъсирига нисбатан тезроқ ўзгармоқда. Бу таъсирга биринчи навбатда тупроқнинг кимёвий ва биологик хусусиятлари берилади.

Бу борада тупроқни структуравий агрегатлари алоҳида ажралиб туради ва ўзида физикавий ҳамда кимёвий таъсирларни акс эттиради. Лекин аслида агрегатларни морфологик тузилиши, физик ва кимёвий хусусиятлари тупроқ ҳосил қилувчи жараёнлар тарихида кўринади ва тупроқ типи, қатламини аниқлашда диагностик кўрсаткичлар ролини ижро этади. Ерларни мавсумий ҳайдов, яъни шудгорлаш, ўғитлаш, экин турларини танлаш, органик ўғитлар билан ўғитлаш тупроқни бошқа хоссалари каби унинг структуравий ҳолатига, яъни агрегатлар таркибига ҳам таъсир кўрсатади.

1-жадвал.

Шўрхок ва ўтлоқ саз тупроқларининг механик таркиби, %

Чуқурлиги, см	Вариант номи	Фракциялар ўлчами, мм						Физик, лойка <0,01	
		>0,25	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001		
3 – 40	Шўрхок кўликс	1,25	1,15	9,40	39,80	2,60	27,60	25,40	48,40
40 – 70		4,20	6,10	14,10	30,50	9,20	28,40	7,50	45,10
70 – 120		11,14	6,90	9,10	31,36	7,00	26,10	8,40	41,50
120 - 160		11,55	12,35	13,01	26,69	11,29	17,10	8,01	36,40
0 – 28	Ўғитланма ган	0,84	2,22	8,58	31,96	10,60	25,62	20,18	56,40
28 – 45		4,75	6,80	13,10	31,55	9,65	27,50	6,65	43,80
45 – 65		9,15	7,70	8,10	34,55	7,70	25,30	7,50	40,50
65 – 120		10,50	10,20	11,50	34,40	7,52	22,28	3,60	33,40
120-140	NPK	11,60	12,10	12,58	29,92	8,70	16,50	8,60	33,80
0 – 28		0,98	2,20	9,60	28,92	11,33	25,75	21,22	58,30
28 – 45		5,15	6,90	12,90	32,15	8,05	28,10	6,75	42,90
45 – 65		9,50	8,10	9,05	31,95	8,09	25,30	8,01	41,40

65 – 120		10,60	10,30	10,60	33,20	8,50	23,30	3,50	35,30
120 – 140		11,66	12,20	12,70	27,64	10,85	16,40	8,55	35,80
0 – 28	Органик ЎҒИТ	2,25	3,30	9,80	26,25	11,15	25,10	22,15	58,40
28 – 45		6,20	7,50	13,20	30,09	7,78	28,15	7,08	43,01
45 -65		10,14	7,80	10,20	29,56	8,85	25,35	8,10	42,30
65 -120		10,71	10,35	11,70	29,94	8,65	23,10	3,65	35,40
120 - 140		11,71	12,27	12,71	28,71	9,50	16,50	8,60	34,60

Суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларида гумус миқдори вариантларда ўғитсиз вариантдан органик ўғитлар берилган вариантлар йўналишида гумусортиши билан оз бўлсада ҳайдов қатламларида макроструктурани (>0,25) яхшиланиб бориши кузатилади бу ҳолатни 2-жадвалдан кўриш мумкин.

Қолаверса ушбу агрегатларни майдаланиш даражаси юқоридаги вариантларда мос равишда камайиб боради, яъни йириклашиб боради десак тўғри бўлади. Ўғитсиз вариантга нисбатан >0,25 мм агрегатлар миқдори минерал ва органик ўғитли вариантда 10 % дан ортиқроқ ўсган. Зубкова Т.Н., Суханова Н., Кирюшин Н.В. лар кўрсатишича йирик, макроагрегатлар кўп йиллар натижасида нисбатан фаол қатламни, яъни подзол тупроқларида чимли қатламни шаклланишида сезиларли таъсир кўрсатган. Доимий равишда қишлоқ хўжалиги ерларида ўсиб бораётган антропоген босим, алмашлаб экишни бузилиши охир оқибатда тупроқни деградациялашишига олиб келади.

Бу борада биринчилар қаторида тупроқ структура ҳолати бузилади.

2-жадвал.

Кесма, т/р	Чуқурлиги, см	Агрегат таркиби, %						
		Фракциялар ўлчами, мм.						
		>1	1- 0,25	0,25- 0,1	0,1-0,05	0,05- 0,01	<0,01	>0,025
Монокультура-ўғитланмаган								
2А	0-28	2,60	31,60	14,10	40,50	8,10	3,10	34,20
	28-45	4,10	29,10	8,20	48,20	7,10	3,30	33,20
Монокультура +NPK								
3А	0-28	2,70	32,50	14,80	38,60	8,20	3,20	35,20
	28-45	4,30	30,20	9,10	45,70	7,20	3,50	34,50
Монокультура+NPK+10т/га органик ўғит								
4А	0-28	5,20	39,60	15,20	27,50	9,20	3,30	44,80

28-45 6,10 32,40 10,10 39,40 8,40 3,60 38,50

Хулоса

Бугунги кунда жахонда ва мамлакатимизда аҳоли сонини ортиши ва қишлоқ хўжалигига бўлаётган босим туфайли ер ресурсларидан фойдаланиш даражаси интенсивлашиб бормоқда. Ўғитлаш муддатлари ва меъёрлари, ўғит турлари, суғориш усуллари ва меъёрлари каби бир қатор мелиоратив чора-тадбирлар тупроқнинг кимёвий физик физик-кимёвий ҳолатларини ўзгариши билан бир қаторда бошқа хосса хусусиятларига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Ўтказилган тадқиқотларимизда тупроқдан фойдаланиш тартибига амал қилиш зарурияти борлиги ва қишлоқ хўжалиги соҳа вакиллари ушбу нормаларга тўла риоя қилишларикераклиги ўз аксини топган. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки тизимли равишда пахтачиликда минерал ва органик ўғитлардан фойдаланиш тупроқ гумусини аккумуляциясига ва шу орқали сингдирилган катионларни ортишига, сингдирилган магний миқдорини ортиш тезлигини камайишига, тупроқни маданийлашганлик даражасини яхшиланишига олиб келади.

Адабиётлар.

1. Исаков В.Ю. Свойства арзыковых почв Центральной Ферганы. Т. 1991. 106 с.
2. Парпиев Ғ.Т., Аҳмедов А.У., Турдалиев М.М. Тузлар миграцияси, аккумуляцияси, тақсимоли ва уларнинг ўсимликларга таъсири. // Тупроқшунослик мамлакат экологик ва озиқ-овқат хавфсизлиги хизматида. // Т.: 2017 йил 6-7 сентябрь. 85-89-б.
3. Рахимов А.А. Шўрхоклар, монокультура ҳамда ўғитлар таъсиридаги гидроморф тупроқларнинг педогеоимёвий хоссаларини ўзгариши ва муҳофазаси. Биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация иши. Фарғона-2022. 120 б.
4. S Devine., D Markewitz., P Hendrix., et al. Soil aggregates and associated organic matter under conventional tillage, no-tillage, and forest succession after three decades. Plos One. 2014. Vol. 9(1) p. 29-43.

АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АКТИВНЫХ УГЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Карабаева Муслима Ифтихоровна

*Ферганский политехнический институт, ул. Ферганская, 86, Фергана, 150107
(Узбекистан), e-mail: muslimaxon1990@mail.ru*

Акмалхонова Муштарийбегим Илхомжон Кизи

*Ферганский политехнический институт, ул. Ферганская, 86, Фергана, 150107
(Узбекистан)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741664>

Аннотация: В последние годы большое внимание уделяется разработке и использованию активированных углей, полученных из растительных отходов. Растительные отходы, такие как древесина, бамбук, раковины орехов и другие агроиндустриальные отходы, обладают потенциалом для получения активированного угля с высокими адсорбционными свойствами. Данное исследование предлагает обзор получения активированного угля из растительных отходов и его адсорбционных свойств. А также широкий спектр применения для решения различных проблем загрязнения окружающей среды.

Ключевые слова: активированный уголь, адсорбент, растительные отходы, экосистема, биомасса, воздействие на окружающую среду.

ADSORPTION PROPERTIES OF ACTIVE CARBONS OBTAINED FROM PLANT WASTE

Abstract: In recent years, much attention has been paid to the development and use of activated carbons obtained from plant waste. Plant wastes such as wood, bamboo, nut shells and other agro-industrial wastes have the potential to produce activated carbon with high adsorption properties. This study offers an overview of the production of activated carbon from plant waste and its adsorption properties. As well as a wide range of applications to solve various environmental pollution problems.

Key words: activated carbon, adsorbent, plant waste, ecosystem, biomass, environmental impact.

ЎСИМЛИК ЧИҚИНДИЛАРИДАН ОЛИНГАН ФАОЛ УГЛЭРОДЛАРИНИНГ АДСОРБСИОН ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Сўнги йилларда ўсимлик чиқиндиларидан олинган фаол углеродларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Ёғоч, бамбук, ёнгоқ қобиги ва бошқа агросаноат чиқиндилари каби ўсимлик чиқиндилари юқори адсорбсион хусусиятларга эга фаол углерод ишлаб чиқариш имкониятига эга. Ушбу тадқиқот ўсимлик чиқиндиларидан фаоллаштирилган углерод ишлаб чиқариш ва унинг адсорбсион хусусиятларининг умумий кўринишини тақдим этади. Шунингдек, турли хил атроф-муҳитни ифлослантириш муаммоларини ҳал қилиш учун кэнг қўламли иловалар.

Калит сўзлар: фаолаштирилган углерод, адсорбент, ўсимлик чиқиндилари, экотизим, биомасса, атроф-муҳитга таъсири.

Активированный уголь является одним из самых распространенных адсорбентов, широко применяемых в различных областях для удаления загрязнителей из газов и жидкостей. В последние годы возрастает интерес к использованию активированного угля, полученного из растительных отходов, в связи с его потенциалом как экологически устойчивого ресурса и эффективного адсорбента. Растительные отходы, такие как древесина, бамбук, раковины орехов и другие агроиндустриальные отходы, являются значительным источником биомассы, доступной для получения активированного угля. Применение растительных отходов для производства активированного угля имеет несколько преимуществ: оно способствует снижению объемов отходов и снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также предоставляет возможность использования биоресурсов, которые могут быть обновлены. Целью данного исследования является обзор адсорбционных свойств активированного угля, полученного из растительных отходов. Будут рассмотрены различные методы активации, применяемые для получения активированного угля из растительных отходов, а также их влияние на его адсорбционные свойства. Будут проанализированы факторы, влияющие на адсорбционную емкость активированного угля, такие как пористая структура, поверхностная химия и размер частиц.

Для получения активированного угля из растительных отходов, сначала необходимо произвести пиролиз, при котором происходит образование угля. При производстве активного угля вначале исходный материал подвергают термической обработке без доступа воздуха, в результате которой из него удаляются влага и частично смолы. Этот процесс называется активацией. В этом процессе сырой уголь или растительные отходы, такие как миндаль, грецкий орех, кокосовые скорлупы, и др. обрабатываются при высокой температуре насыщения газами, такими как водяной пар или углекислый газ. Это позволяет удалить из угля все органические вещества и оставить только пористую структуру.

Активированный уголь полученный из разных растительных отходов может иметь различные свойства, такие как размер пор и абсорбирующая способность.[1]

Свойства активированного угля, такие как его повышенная плотность, пористость, поглощающая способность и механическая прочность, могут варьироваться от типа растительных отходов, наблюдаемых для его производства. Вот несколько примеров:

1. Поверхностная площадь: тип растительных отходов может влиять на возгорание площади активированного угля. Например, древесные отходы

обычно дают уголь с повышенной опасностью, тогда как скорлупа кокосового ореха может дать уголь с еще более высокой степенью опасности.

2.Пористость: тип растительных отходов также может влиять на пористость активированного угля. Например, древесные отходы могут дать уголь с высокой степенью умеренной микропоры.

3.Адсорбционная способность: тип растительных отходов может повышать концентрацию активированного угля, то есть его способность удерживать различные вещества на поверхности. Например, шелуха зерновых культур может давать уголь с повышенным потреблением к молекулам красителей и токсинов.

4.Механическая стойкость: тип растительных отходов также может включать механическую чувствительность активированного угля. Например, косточки фруктов и овощные отходы дают уголь с более низкой структурой механического сопротивления, чем древесные отходы или скорлупа кокосового ореха.

Растительные отходы из скорлупы миндаля, фундука, грецкого ореха, а также из косточек различных фруктов содержат целлюлозу, гемицеллюлозу и лингин, которые могут быть использованы для получения адсорбентов. Например в скорлупе миндаля составляет 38,48% целлюлозу, 28,82% гемицеллюлозу и 29,54% лингин [2].

Активированный уголь имеет широкий спектр применений и может использоваться для решения различных проблем загрязнения окружающей среды. Некоторые из главных проблем, которые могут быть решены с помощью активированного угля, включают:

1. Очистка воды: Активированный уголь может быть использован для удаления различных загрязнителей из воды, включая органические вещества, химические примеси, тяжелые металлы и некоторые микроорганизмы. Он может быть эффективно применен для очистки питьевой воды, сточных вод, промышленных отходов и водных систем.

2. Очистка воздуха: Активированный уголь может удалять различные загрязнители из воздуха, включая запахи, газовые токсины, пары растворителей и другие вредные вещества. Он может быть использован в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, промышленных процессах и фильтрах для очистки воздуха в помещениях.

3. Удаление токсических веществ: Активированный уголь может адсорбировать и удалить токсические вещества, такие как пестициды, фармацевтические препараты, химические отходы и другие опасные соединения. Это позволяет предотвратить их попадание в окружающую среду и защитить ее от загрязнения.

4. Утилизация отходов: Использование активированного угля из растительных отходов предлагает возможность эффективной утилизации этих отходов и снижения их влияния на окружающую среду. Растительные отходы

могут быть превращены в ценный ресурс для производства активированного угля, что способствует снижению объемов отходов и уменьшению экологического следа.[3]

Вывод

Результаты исследования подтверждают, что активированные угли, полученные из растительных отходов, обладают высокой адсорбционной емкостью и эффективностью, что делает их привлекательным вариантом для применения в различных областях. Адсорбционные свойства активированного угля, полученного из растительных отходов, обусловлены его пористой структурой, поверхностной химией и размером частиц. Благодаря своей большой поверхности и многочисленным порам, активированный уголь обладает высокой адсорбционной емкостью и способностью удалять различные загрязнители из воды и воздуха. Получение активированного угля из растительных отходов предлагает перспективное решение для снижения загрязнения окружающей среды и эффективного использования биомассы. Понимание адсорбционных свойств такого угля является важным фактором для его дальнейшего развития и применения в различных областях.

Список литературы

1. В.Ф. Олонцев, Е.А. Фарберова, А.А. Минькова, К.Н. Генералова, К.С. Белоусов
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
2. 4. Study of Almond Shell Characteristics Xuemin Li, Yinan Liu, Jianxiu Hao and Weihong Wang *University, Harbin 150040, China; (2018)
3. АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА АКТИВНЫХ УГЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ОБЗОР) Карабаева М, Акмалхонова М
www.ejird.journalspark.org

ZOMIN O‘RMON XO‘JALIGI HUDUDIDAGI IQLIMNING O‘ZIGA XOSJIHATLARI

Fayzullaev Manas Musurmonqul o‘g‘li

*Guliston davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar va san‘atshunoslik
kafedrasida o‘qituvchisi*

E-mail: fayzullayevmanas@gmail.com

*Yuldasheva M.V. *, Yarlixabova S. S.*

*Guliston davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar va san‘atshunoslik
kafedrasida 1-bosqich talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741687>

Annotasiya: Ushbu maqolada Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi iqlim o‘rganilgan va iqlimiga doir faktik materiallar keltirib o‘tilgan. Jizzax viloyati Zomin tumani hududida joylashgan Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi havo harorati, havoning nisbiy namligi va yillik yog‘ingarchilik miqdori, tuprog‘ining o‘rtacha ko‘p yillik harorati, shamolning asosiy yo‘nalishi haqidagi ma‘lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: iqlim, yog‘in miqdori, meteostansiya, o‘rmon xo‘jaligi, havo xarorati, issiq davr, qor qoplami, shamol, tuproq, nisbiy namlik.

ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА ЗОМИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Аннотация: В данной статье изучен климат Зоминского лесничества и представлены фактические материалы, связанные с его климатом. Проанализированы данные о температуре воздуха, относительной влажности и годовых осадках, средней многолетней температуре почвы, а также основном направлении ветра в Зоминском лесничестве Джизакской области.

Ключевые слова: климат, осадки, метеостанция, лесное хозяйство, температура воздуха, теплый период, снежный покров, ветер, почва, относительная влажность.

SPECIFIC ASPECTS OF CLIMATE IN ZOMIN FORESTRY AREA

Abstract: In this article, the climate in the Zomin forestry area is studied and factual materials about the climate are presented. Data on air temperature, relative humidity and annual precipitation, average long-term soil temperature, and main wind direction in the Zomin forestry area of Jizzakh region were analyzed.

Key words: climate, precipitation, weather station, forestry, air temperature, warm season, snow cover, wind, soil, relative humidity

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Bugun iqlim o‘zgarishi insoniyat oldida turgan eng jiddiy muammo ekani jahon hamjamiyati tomonidan tan olingan. Iqlim o‘zgarishi inson hayotining barcha sohalariga ta‘sir ko‘rsatmoqda va iqlim

o‘zgarishining salbiy oqibatlarini oldini olish hamda yangi hayot sharoitlariga moslashish bo‘yicha kechiktirilmaydigan choralar ko‘rishni talab etmoqda.

O‘zbekiston iqlim o‘zgarishi oqibatlari ta‘siriga ko‘proq moyil bo‘lgan mamlakatlar qatoriga kiradi. Ekspertlarning baholariga ko‘ra atmosferada issiqxona gazlari konsentratsiyasining bundan keyin ham ortishi, qurg‘oqchilik natijasida suv va oziq-ovqat tanqisligi xavfini ko‘payishiga, issiq mavsum davomiyligi va qizg‘inligining oshishi tufayli aholi sonining ortishiga, shuningdek sellar, toshqinlar va boshqa xavfli hodisalarning takrorlanishiga olib keladi. Undan tashqari, bunday ilish ekotizimlar holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, ekologik vaziyatning keskinlashuviga olib keladi.

Global iqlim o‘zgarishi va mamlakat tabiiy-resurs kompleksining ana shu o‘zgarishlarga ta‘sirchanligi izchil iqlimiy siyosatni shakllantirish zaruriyatini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-sonli qaroriga muvofiq, O‘zgidromet tomonidan tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda tayorlangan “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining «Yashil» iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” tasdiqlandi va ushbu strategiyani ilgari surish va joriy etish bo‘yicha idoralararo kengash tuzildi. Ushbu strategiyaning harakatlar rejasi (yo‘l xaritasi)ga muvofiq, har bir vazirlik va idoralarga iqlim o‘zgarishini yumshatish yoki unga moslashish bo‘yicha vazifalar yuklatilgan.

Maqsad va vazifalar: Jizzax viloyati Zomin tumani hududida joylashgan Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi iqlim ma‘lumotlarni tahlil qilish va o‘rganish ushbu ishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi havo harorati, havoning nisbiy namligi va yillik yog‘ingarchilik miqdori o‘rganish va tahlil qilish;
- Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi tuprog‘ining o‘rtacha ko‘p yillik harorati, shamolning asosiy yo‘nalishi o‘rganish va tahlil qilish;

Natijalar va ularning muhokamasi. Zomin o‘rmon xo‘jaligining hududi asosan tog‘li maydonlarga to‘g‘ri keladi. Shimoldan keluvchi sovuq xavo oqimlari hisobiga qishda harorat sovuq bo‘ladi. Yozda esa cho‘l tomondan keladigan issiq oqim evaziga issiq bo‘lishi kuzatilgan. Shuningdek kunlik havo harorati har kuni o‘zgarib turadi. Yog‘in miqdori yozda juda kam bo‘ladi. Yillik yog‘in miqdorining asosiy qismi qish va bahor oylariga to‘g‘ri keladi. Asosiy yog‘in qor shaklida yog‘adi. Ko‘p yillik havo harorati “Zomin” meteostansiyasi ma‘lumotlari asosida o‘rganildi.

Iqlim ma‘lumotlarini tahlil qilib, quyidagi omillar o‘simlik o‘sib rivojlanishiga salbiy ta‘sir etishi aniqlandi:

- yilning issiq davrida qurg‘oqchilik bo‘lishi;
- bahorda bo‘ladigan kechki sovuqlar;
- qishda havo xarorati juda past bo‘lishi;
- toshqin va sellar paytida tuproq unumdor qatlamining yuvilib ketishi.

Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, biron bir agrotexnik tadbirlarni qo‘llashda ilmiy tomondan puxta ishlab chiqish lozim.

1-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, eng sovuq oy fevral hisoblanib, eng issiq davr iyul-avgust oylariga to‘g‘ri keladi.

Xavoning mutloq past harorati fevralda -21°C , mutloq yuqori harorati esa iyulda $+44^{\circ}\text{C}$ bo‘ladi. Zomin o‘rmon xo‘jaligining iqlimini harakterlash uchun “Ko‘lsoy” meteostansiyasining o‘rtacha oylik va yillik ma‘lumotlari keltirildi. Bu ma‘lumotlarga qaraganda havoning o‘rtacha oylik harorati yanvar oyida $-5,9^{\circ}\text{C}$, iyul oyida $15,9^{\circ}\text{C}$ o‘rtacha yillik harorati $4,8^{\circ}\text{C}$ ga teng bo‘lgan. O‘rtacha -5°C haroratlar 16.II va 29.XII da bo‘lgan, -5°C dan yuqori bo‘lgan kunlarning soni 315 kunga teng, $+0^{\circ}\text{C}$ dan yuqorisi 243 kun, $+5^{\circ}\text{C}$ dan yuqori bo‘lgan kunlarning soni 181 kun 16.IV-15.X, $+10^{\circ}\text{C}$ dan ortiq bo‘lgan kunlar 123 (14.V-15.IX), $+15^{\circ}\text{C}$ dan yuqori haroratli kunlar 39 kuni tashkil etgan (30.VI-9.VIII).

Havoning o‘rtacha absalyut minimal harorati dekabrda -32°C , iyulda $+10^{\circ}\text{C}$ bo‘lgan. Soat 13 da havoning o‘rtacha harorati yanvar oyida $-1,4^{\circ}\text{C}$, iyulda $+21,6^{\circ}\text{C}$, o‘rtacha yillik ko‘rsatkichi esa $+9,9^{\circ}\text{C}$ ga teng havoning maksimal harorati yanvarda $+15^{\circ}\text{C}$, avgustda $+33^{\circ}\text{C}$ bo‘lgan. Bahorda oxirgi sovuq haroratli kun 5.X kuzgi birinchi sovuq haroratli kun 29.IX ga to‘g‘ri keladi, sovuqsiz kunlarning soni 144 kunga teng.

Yog‘ingarchilik – iqlimning muhim ko‘rsatkichi hisoblanadi. Uning ta‘sirida tuproqda namlik miqdori ta‘minlanadi. Zomin o‘rmon xo‘jaligida yillik yog‘ingarchilik miqdori 461 mm ni tashkil etadi. Yog‘ingarchilik yil fasllari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi (2-jadval). bahorda 177 mm (38,3%), yozda 28 mm (6,1%), kuzda 86 mm (18,7%) va qishda 170 mm (36,9%).

Qor qoplami loyihalashtirilayotgan maydonda har yili hosil bo‘ladi, lekin qisqa muddatda erib ketadi. Keltirilgan ma‘lumotlar shuni ko‘rsatadiki yillik qor qoplamini turishi 36 kun.

1-jadval

Oylar	Ko‘rsatkichlar		
	O‘rtacha harorat, $^{\circ}\text{C}$	Eng yuqori harorat, $^{\circ}\text{C}$	Eng past harorat, $^{\circ}\text{C}$
Yanvar	1	20	-18
Fevral	2	23	-21
Mart	8	27	-8
Aprel	16	34	-3
May	20	38	0
Iyun	28	40	8
Iyul	28	44	13
Avgust	25	41	8
Sentabr	20	36	5
Oktabr	14	35	4

Noyabr	8	30	-10
Dekabr	3	23	-16
Yillik	14,4	44	-21

*Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi havo harorati, °C
 (Zomin meteostansiyasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi)*

Eng ko‘p yog‘in bahor va qishda tushadi, shu jumladan asosiy yog‘inlar yanvar va mart oylariga to‘g‘ri keladi. Havoning nisbiy namligi may oyigacha maqbul darajada bo‘ladi. Havoning nisbiy namligi yanvar va fevral oylarida eng yuqori darajaga, eng kam miqdori esa iyun-iyul oylariga to‘g‘ri keladi. Bularning barchasi havo harorati va atmosferadan tushadigan yog‘in miqdoriga bog‘liq (1-grafik).

2-jadval

Oylar	Ko‘rsatkichlar	
	xavoning nisbiy namligi, %	yog‘ingarchilik miqdori, mm
Yanvar	78	68
Fevral	75	58
Mart	76	78
Aprel	64	66
May	54	33
Iyun	40	12
Iyul	38	6
Avgust	40	10
Sentabr	46	22
Oktabr	58	23
Noyabr	69	41
Dekabr	77	44
Yillik	59,6	461

*Havoning nisbiy namligi va yillik yog‘ingarchilik miqdori
 (Zomin meteostansiyasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi)*

Havoning nisbiy namligi soat 7 da yanvar oyida 79 %, 13 da -67 %, 2100 da 79 %, iyul oyida esa mos ravishda 41; 29; 39 % o‘rtacha yillik ko‘rsatkichlar esa quyidagicha bo‘lgan: soat 7 da 67 %, soat 13 da 47 %, soat 21 da 69 % ga teng bo‘lgan.

1-grafik. Zomin o‘rmon xo‘jaligining o‘rtacha yillik havo harorati (°C) va yog‘ingarchilik miqdori (mm) ning oylar bo‘yicha taqsimlanishi

Soat 13 da havoning nisbiy namligi 30 % bo‘lgan kunlar bir yilda 126 kuni tashkil etadi, yanvarda 0,4 iyulda 23,8 kuni tashkil etgan. 80 % ga teng bo‘lgan havoning nisbiy namlanishining bir yildagi miqdori 37,5 kunga teng. (o‘rtacha kun yilliklar bo‘yicha).

Zomin meteostansiyasi ma‘umotlariga qaraganda 0,4 m chuqurlikda tuproqning o‘rtacha yillik harorati 7,4 °C, 1,6 m chuqurlikda esa 8,1 °C bo‘ladi, yanvar oyida esa 0,4 m chuqurlikda -0,6 °C iyul oyida 15,4 °C ga teng, 1,6 m chuqurlikda esa yanvarda 4,7 °C, sentabrda 12,6 °C ga teng (3-jadval).

3-jadval

Oylar	Ko‘rsatkichlar		
	O‘rtacha harorat, °C	Eng yuqori harorat, °C	Eng past harorat, °C
Yanvar	-1	3	-3
Fevral	0	9	-5
Mart	5	15	0
Aprel	15	30	5
May	22	43	11
Iyun	28	55	19
Iyul	31	58	18
Avgust	30	53	17
Sentabr	22	42	11

Oktabr	11	31	4
Noyabr	6	16	-1
Dekabr	1	7	-3
Yillik	14,2	58	-3

*Zomin o‘rmon xo‘jaligi tuprog‘ining o‘rtacha ko‘p yillik harorati
 (Zomin meteostansiyasi ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi)*

Zomin meteostansiyasi ma‘lumotlariga qaraganda yil davomida shamol ko‘proq g‘arb tomondan esadi. Uning tezligi 2,3 m/sek. Yanvar va aprel oylarida shamolni tezligi 5,2 m/sek gacha etishi mumkin (4-jadval). Shamolni tezligi yuqori bo‘lgan kunlar soni 36 kungacha etadi (2-grafik). Bu shamollar bahorda ko‘chat ekish vaqtida tuproqni tez qurishiga olib keladi.

4-

jadval

Oylar	Shimolni qaytarishi %							
	Sh	ShShq	Shq	JShq	J	JG‘	G‘	ShG‘
Yanvar	11	4	3	2	2	14	50	14
Fevral	17	5	6	3	3	12	39	15
Mart	17	8	10	2	2	9	39	13
Aprel	15	9	10	3	1	10	38	14
May	23	9	8	2	2	10	39	15
Iyun	32	13	5	1	1	7	29	21
Iyul	33	15	2	0	1	3	20	21
Avgust	29	12	2	0	1	4	24	24
Sentabr	18	11	4	0	0	5	35	16
Oktabr	18	9	5	1	2	8	43	14
Noyabr	15	7	6	1	3	9	49	13
Dekabr	15	4	3	1	2	11	44	13
O‘rtacha yillik	20	9	5	1	2	9	38	16

*Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi shamolning asosiy yo‘nalishi
 (Zomin meteostansiyasi ma‘lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzildi)*

2-grafik. Shamolning takrorlanish yo‘nalishi

Xulosa. Mamlakat rahbariyati va hukumati tomonidan iqlim o‘zgarishi sohasidagi harakatlarni tartibga solish va chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan bog‘liq qator hujjatlar qabul qilindi. O‘zbekistondagi iqlim faolligi kuzatib borish va tahlil qilish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Mazkur maqolada Zomin o‘rmon xo‘jaligi hududidagi iqlim o‘rganildi va ma‘lumotlar tahlil qilindi. Zomin tumani iqlimining o‘ziga xosligi bilan Jizzax viloyatida qolaversa respublikamizda alohida ajralib turadi. Kelgusida GAT texnologiyalari asosida mazkur hududdagi iqlimni kuzatib borish, prognozi qilish va kartalarini yaratish iqlimshunoslik va geografiyada ko‘pdan-ko‘p tadqiqotlarni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” Qarori. <https://lex.uz/docs/4785256>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil, 28 yanvardagi PF-60-son “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmoni. <http://lex.uz//docs/5841063>
3. Yu.V.Petrov, H.T.Egamberdiyev va boshqalar Iqlimshunoslik “NOSHIR” nashriyoti 2010-y.
4. Zomin meteostansiyasi ma‘lumotlari.
5. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish Davlat qo‘mitasi Zomin davlat qo‘riqxonasi ma‘lumotlari, 2021.

PAST BOSIMLI QATLAMLARNI BURG‘ILASHDA QO‘LLANILADIGAN YENGILLASHTIRILGAN BURG‘ILASH ERITMALARINING QO‘LLANILISHINI ASOSLASH

Mirzayev Ergash Safarovich
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741708>

Annotatsiya: Neft va gaz quduqlarini burg‘ilash jarayonida burg‘ilash eritmalarining xossasiga va parametrlariga katta talablar qo‘yiladi. Anomal past qatlam bosimiga ega bo‘lgan qatlamlarni ochishda eritmaning xossasini va parametrlarini noto‘g‘ri tanlanishi katta murakkabliklarni keltirib chiqarishi asoslangan. Anomal past bosimli qatlamlarda oddiy burg‘ilash eritmasi qatlamga yutilib ketishi muqarrar bo‘lganligi sababli aeratsiyalangan eritmalaridan foydalanish talab etiladi.

Kalitli so‘zlar: aeratsiyali, globullar, ko‘pik shakllantiruvchi, gaz oqimi, portlashlar.

Аннотация: В процессе бурения нефтяных и газовых скважин предъявляются высокие требования к свойствам и параметрам буровых растворов. Он основан на том, что неправильный выбор свойств и параметров раствора при вскрытии пластов с аномально низким пластовым давлением приводит к большим осложнениям. В пластах аномально низкого давления применение аэрированных растворов необходимо из-за неизбежного поглощения пластом обычного бурового раствора.

Ключевые слова: аэрация, глобулы, пенообразователь, газовый поток, взрывы.

Abstract: In the process of drilling oil and gas wells, high demands are placed on the properties and parameters of drilling fluids. It is based on the fact that the incorrect choice of properties and parameters of the solution when opening formations with abnormally low reservoir pressure leads to great complications. In formations of abnormally low pressure, the use of aerated solutions is necessary due to the inevitable absorption of conventional drilling fluid by the formation.

Keywords: aeration, globules, foaming agent, gas flow, explosions.

Aeratsiyali yuvuvchi eritmalar kompressor yordamida suvning oqimiga yoki suvli asosli aralashmaga kerakli miqdordagi havo oqimini haydash yo‘li bilan olinadi. Havo hajmining sarfiga nisbatan aeratsiyalash darajasi shunday hisoblanadiki, burg‘ilash davrida quduq devoriga beriladigan bosim yutilish bosimiga nisbatan kichik bo‘lishi hamda qatlamning bosimidan kichik bo‘lmasligi kerak.

Aeratsiyalangan yuvuvchi eritmalaridan quduq devoriga beriladigan bosim burg‘ilash rejimiga, uning oqish tezligi va aeratsiya darajasiga bog‘liq.

Oqimning tezligini oshishi bilan bosim o‘sadi, aeratsiya darajasini kamayishi bilan bosimning ta‘siri kamayadi. Aeratsiya darajasining o‘shishi bilan zichlik pasayadi, yuvuvchi eritmaning qovushqoqligi pasayadi va boshqa xossalari ham o‘zgaradi [1].

Kiruvchi oqimdagi havo pufakchalarining zichligi kichik bo‘lganligi tufayli eritma muhitiga nisbatan sekin siljiydi. Eritmaning oqimi quduq tepasiga yaqinlashgan sayin ularning harakat tezligi oshadi, aeratsiyali eritmaning bosim ustuni kamayadi va pufakchalar kengayadi. Suvda pufakchalarning sakrab o‘tish unchalik katta emas, gilli aralashmalarda umuman kichik [2].

Eritmalardagi havo pufakchalarining sakrashini sekinlashtirish uchun aeratsiyali eritmaga ko‘pik shaklidagi sirt faol moddalar (SFM) qo‘shiladi, qaysiki aeratsiyali eritmada mayda-mayda globullar paydo bo‘ladi va so‘ngida ko‘pikka aylanadi. Bo‘limning sirt yuzasiga singib “havo-eritma muhit”, glabullarni havoga katta pufakchalar holida ajralib chiqib ketishiga SFM to‘sqinlik qiladi va ko‘piklarning barqarorligini oshiradi [3].

Ko‘pik shakllantiruvchi SFMning ta‘sir samaradorligi suvning minerallanganlik darajasiga va parchalangan jins zarrachalarining tarkibiga bog‘liq [2,3].Sulfanat va etil oksid polifenolning OP-10 aralashmasi chuchuk va tuzli suvlarga eng samarali ta‘sir qiladi. Undan gilli va loysiz jinslarni burg‘ilashda foydalanish mumkin.

Barqaror ko‘piklar tiksotrop xossasiga ega. Ko‘piklar qo‘llanilganda parchalangan jinslarni olib chiqish yaxshilanadi, mahsuldor qatlamlarning ifloslanishi kamayadi, kompressorning kerakli quvvati sezilarli darajada pasayadi.

Minerallangan suvli aeratsiyali eritma yoki ko‘piklar yordamida quduqlar burg‘ilanganda yoki yuvilganda, foydalanilganda jihozlarning korroziyasini jadallashtiradi [4].

Korroziyaning oldini olish uchun eritmaga ingibitorlar qo‘shiladi yoki kalsiy gidrooksid qo‘shiladi va uning ko‘rsatkichi eritma muhitida 10 dan kichik bo‘lmasligi ta‘minlanadi.

Quduqning tubini havo yoki gaz yordamida tozalash. Jahon amaliyotida quduq tubini havo yoki gaz bilan tozalash usullari keng qo‘llaniladi, burg‘ilash eritmasining

o‘rniga gaz shaklidagi sirkulyatsiya agenti haydaladi. Eritma oqimi yordamida quduqning tubini maydalangan zarrachalardan tozalash texnologiyasi to‘g‘risida ko‘pgina fikrlar bildirilgan, bir qator yutuqlarga ega ekanligi to‘g‘risida oldingi mavzularda fikrlar bildirilgan [4].

Gaz yordamida quduq tubi qanday tozalanadi, yutug‘i bormi yoki kamchiliklarga egami shu to‘g‘risida fikr yuritamiz. Gaz quduq devoriga katta qarshilik bosimini ko‘rsata olmaydi. U qo‘llanilganda qatlamlarda oqim suyuqligini to‘xtatish, barqarorsiz tog‘ jinslarining bo‘kishini yoki oqib ketishini oldini olish qiyin [6,7].

Gaz tinch turganda parchalangan tog‘ jinslarning mualloq holda ushlab turish xususiyatiga ega emas, ishqalanuvchi sirtga moylash ta‘sirini ko‘rsata olmaydi [8]. Shuningdek gaz agentlarini asosan ko‘p yillik muzli va quduq barqaror jinslardan hamda anomollik koeffitsiyentlari kichik, tarkibida gilli zarrachalar kam bo‘lgan tog‘ jinslarini burg‘ilashda qo‘llash maqsadga muvofiqdir [9].

Quduqdagi maydalangan jins zarrachalarini chiqarishda kiruvchi gazning oqimi katta tezlikka ega bo‘ladi. Gazning ko‘tarilishi jarayonida kengayish sodir bo‘ladi va quduq tepasiga chiquvchi oqimning tezligi 10÷20 m/s ga yetadi. Shuning uchun havo bilan tozalashda katta tezlikda oqimni haydovchi kompressorlar qo‘llaniladi va quduq usti talab darajasida germetiklanadi [10].

Agarda burg‘ilash jarayonida haydaladigan oqim bilan uncha katta bo‘lmagan miqdordagi suv kirsa, parchalangan jinslarning tarkibidagi gilli zarrachalar namlanadi, bir-biriga yopishadi va quduq ustunini qisqarishi paydo bo‘ladi [11,12].

Gazning oqimi bunday to‘siqlarni yo‘q qilishga kuchi yetmaydi. Qisqarish shakllanmasligini oldini olish uchun gaz oqimi bilan ko‘pik shakllantiruvchi SFM qo‘shilgan suvli eritmalar haydaladi. Quduqlar havo haydash yo‘li bilan tozalanganda, haydalgan oqimning atrofiga qatlam jinslaridan 6,5...12,8% gacha karbon suvli konsentratlar to‘planganda portlash ehtimoli bo‘lishi kuzatiladi. Portlashlarni oldini olish uchun havo oqimi bilan birgalikda ko‘pik shakllantiruvchi SFMning suvli eritmasi haydaladi. Agarda tabiiy gaz haydalganda yong‘in sodir bo‘lsa, bartaraf etish uchun gaz haydash to‘xtatiladi va quduqqa suvli asosli eritma haydaladi [13, 14].

Gazning tarkibidagi parchalangan jinslarning abraziv ta‘sirida burg‘ilash quduqlarining yemirilishi jadallashadi, quduq devoriga quvurlarning quruq ishqalanishi natijasida tashqi tomonida yeyilish tez sodir bo‘ladi. Haydaladigan gazni tarkibida katta miqdordagi suv bo‘lishi natijasida kompressorning iste‘mol quvvati oshib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Маркин А.Н., Низамов Р.Э., Суховерхов С.В. Нефтепромысловая химия: практическое руководство. Владивосток: Дальнаука, 2011. – 288 с.
2. Хусаинова Д.А. Обоснование технологии предупреждения образования солеотложений и коррозии оборудования в нефтяных скважинах с использованием ингибиторов комплексного действия: диссертация кандидата технических наук. Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, 2019.
3. Rakhimov, G. (2023). Increasing regeneration efficiency by recycling alkanolamines. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 158-163.
4. Murtazaev, F. I., & Raximov, G. B. (2023). Synthesis of sorbents used in the separation of halogens. *Sanoatda raqamli texnologiyalar*, 1(01).
5. Rakhimov, G. B. (2023). Improving the efficiency of heat exchange by optimizing the parameters of the hydrodynamic mode of shell-and-tube heat exchange. *Экономика и социум*, (12 (115)-1), 608-612.
6. Yuldashev T.R., Mirzayev Э.С., Boynazarov U.R. “Mahsuldorqatlamlarniochishvaquduqlarni o‘zlashtirish” Toshkent- “Vorishnashriyoti” -2020.- 424 bet.
7. Т.Р.Юлдашев, Э.С.Мирзаев, У.Бозоров. Требование к буровым раствором при заканчивание горизонтальных скважин. Учебник. Ташкент- типография. Ворис 2019 г.
8. Мирзаев Э.С., Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Камолов Б.С., Солестойкие буровые растворы. Научный журнал-Международный академический вестник. г.Уфа. 2020. № 12 (44). с.100-102.
9. Eshkabilov H.K., Mirzaev E.S., Berdiev Sh.A., Structure and phase composition of the nitride-oxide coating after nitrooxidation//A Double Blind Refereed &Peer Reviewed International Journal, Impact Factor: Hariyana, India - October, 2021
10. Mirzaev E.S., Karimov. Y.L., Karimov. Z.Yo., Boimurodov N.A., Technology for improving the quality of cementing for casing horizontal wells. // International scientific and practical journal on technical sciences "UNIVERSUM", Moscow, Russia January 1, 2022
11. Mirzayev E.S. Improving the technological quality of cementing of horizontal wells. *Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)*. Hariyana, India. June 2021

12. E.S. Mirzaev, A.Kh. Samadov. The use of inhibited drilling mixtures to maintain the strength of the well. International scientific and practical journal "Economics and Society". Saratov, Russia. April 19, 2021.
13. Mirzayev E.S., Raxmatov X.B, Nomozov B.Y. Development of an oil and gas separator for separating foaming oils. International journal for innovative engineering and management research. Hyderabad, India. 29th January 2021.
14. Mirzayev E.S. Improving the technological quality of cementing of horizontal wells. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ). Hariyana, India. June 2021.

QUDUQ STVOLINING MUSTAHKAMLIGINI USHLAB TURISH UCHUN INGIBIRLANGAN BURG‘ILASH ERITMALARINI QO‘LLASH VA UNI ASOSLASH

Mirzayev Ergash Safarovich

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti,

Haydarova Mashhura Shonazar qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741721>

Annotatsiya: Burg‘ilash jarayonida har xil turdagi geologik tuzilishga ega bo‘lgan qatlamlar uchraydi. Har bir geologik qatlam uchun mos bo‘lgan burg‘ilash eritmalari tanlanadi. Quduq devorining mexanik mustahkamligi tog‘ jinsining mexanik xossalari va qo‘llaniladigan burg‘ilash eritmasining tarkibi bilan to‘g‘ri bog‘langan. Burg‘ilash eritmasini fizik-mexanik hossalari boshqarish uchun ularga kimyoviy reagentlar qo‘llaniladi. Kimyoviy reagentlar burg‘ilash eritmalarini ishqorlilik yoki kislotalilik muhitini o‘zgartiradi. Burg‘ilash eritmalari kislotali muhiti burg‘ilash va mustahlamlash tizmasini korroziyaga olib keladi. Buni bartaraf etish uchun eritmalar tarkibiga ingibitorlar qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: *gorizontal uchastka, kontaklashish, quyqum, eroziyalanish, kollektor xossalari, namlanish, tog‘ jinsi xossalari, gidratatsiyalanish.*

Аннотация: В процессе бурения встречаются пласты с различным типом геологического строения. Для каждого геологического пласта подбираются подходящие буровые решения. Механическая прочность стенки скважины напрямую связана с механическими свойствами породы и составом используемого бурового раствора. Химические реагенты используются для контроля физико-механических свойств бурового раствора. Химические реагенты изменяют щелочность или кислотность буровых растворов. Кислая среда буровых растворов вызывает коррозию бурильной и колонизирующей колонны. Для устранения этого в растворах используются ингибиторы.

Ключевые слова: *горизонтальная участка, контакт, отложение, эрозия, коллекторские свойства, смачивание, свойства горных пород, гидратация.*

Abstract: During the drilling process, formations with different types of geological structure are encountered. Suitable drilling solutions are selected for each geological formation. The mechanical strength of the borehole wall is directly related to the mechanical properties of the rock and the composition of the drilling fluid used. Chemical reagents are used to control the physical and mechanical properties of the drilling fluid. Chemical reagents change the alkalinity or acidity of drilling fluids. The

acidic environment of drilling fluids causes corrosion of the drill and colonization string. To eliminate this, inhibitors are used in solutions.

Keywords: *horizontal section, contact, accumulation, erosion, reservoir properties, wetting, rock properties, hydration.*

Hozirgi vaqtda quduqlarni qiya-yo‘naltirilgan burg‘ilash jarayoni amaliyotda keng qo‘llanilmoqda ya’ni, ayniqsa tiklikdan katta og‘ishga ega bo‘

lgan quduqning konstruksiyasidan amaliyotda keng foydalanilmoqda. Bu turdagi quduqlarni qurish usullari tik quduqlarni burg‘ilashga nisbatan ekspluatatsiyaga berilgandan keyin juda samarali va tejamkor hisoblanadi. Bunday turdagi quduqning konstruksiyasida mahsuldor qatlam bilan kontaklashish yuzasi katta bo‘ladi hamda quduqning debiti ham yuqori bo‘ladi [1].

Ko‘p holatlarda gorizontalar uchastka bilan tugallanadigan quduqlar kollektorlarni qatlamlashish tekisligiga parallel burg‘ilanadi. Boshqacha qilib aytganda kollektor bilan katta kontakt sohasi shakllanadi. O‘z navbatida tik quduqlarga baho beradigan bo‘lsak – bu quduq, qatlamlashgan kollektorlarning tekisligini 90^0 burchak ostida kesib o‘tadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda quduqlarni gorizontalar uchastka bilan loyihalashtirish maqsadga muvofiqdir yoki tiklikdan katta og‘ish burchagi bilan tugallash hisoblanadi. Bunday turdagi quduqlarni qurish kollektorlar tik joylashganda to‘g‘ri keladi, quduqning trayektoriyasi to‘liq tikkasiga bir nechta burg‘ilanadigan zonani qirqib o‘tadi. Burg‘ilash nuqtayi nazaridan qaraydigan bo‘lsak, quduqning trayektoriyasi ustidan nazorat qilish eng samarali amalga oshiriladi.

Quduqlarning qurilishi gorizontalar uchastka bilan tugallanganda quduq devorining mustahkamligi, quduqning gorizontalar yoki qiya qismini quyqumlardan tozalash jarayoni va qo‘yqumlarning yer ustiga olib chiqish muommolari bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu muommolarni yechimi topish bo‘yicha katta tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Quduq devorining barqarorligi (mustahkamligi) quyidagi jarayonlar bilan bog‘liqdir: quduq devorining nurashi, quvurlarni qisilishi, suyuqlik sirkulyatsiyasining yo‘qolishi. Bu sanab o‘tilgan jarayonlar umumiy mahsulli vaqtning 40 – 44%ni egallaydi ya’ni, shu vaqt davomida jins parchalovchi asboblarda loyihada ko‘rsatilgan vaqt davomida harakatlanmaydi. Bunday moliyaviy holatlar katta xarajatlarni keltirib chiqaradi hamda servis va shaxsiy kompaniyalar oldindan buni qoplash uchun 10-20% xarajatlarni tasdiqlaydi.

Tog‘ jinslarini mustahkamligini parchalaydigan va mustahkamligini pasaytiradigan uchta omilni ko‘rib chiqamiz.

Yuvuvchi suyuqlikning oqimi bilan tog‘ jinslarini mexanik yuvilishi. Bu jarayonda burg‘ilash eritmasining ta‘sirida kuchsiz tog‘ jinslari va ularning sementlari yuviladi ya‘ni, quduq devorining buzilishi sodir bo‘ladi.

Quduq stvoli atrofi zonasida kuchlanish holatining o‘zgarishi. Gorizontol, tik, yon (tog‘) bosimi ularni ochilishida tog‘ jinslarini deformatsiyalashga sabab bo‘ladi ayniqsa, qirqimlarda ho‘llangan va plastik loylar mavjud bo‘lganda.

Quduq tubi zonasida quduqning stvolidagi tog‘ jinslariga yuvuvchi suyuqlikning fizik-kimyoviy va kimyoviy ta‘siri. Kimyoviy eroziya fizik-kimyoviy jarayonlar bilan aniqlanadi, qaysiki, devorlarda eritmaning filtrati bilan o‘zaro ta‘sirlanganda sodir bo‘ladi. Bu jarayonlar parametrlarning turiga, qo‘llaniladigan burg‘ilash eritmasining tarkibiga, tog‘ jinsining mineralligi tarkibiga, qatlam suyuqliklarining kimyoviy tarkibiga bog‘liq bo‘ladi [2].

Bu muommolarni yechish tiklikdan katta og‘ishga ega bo‘lgan quduqlarning qurilish samaradorligini oshirish, moliyaviy xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarishga kirmagan vaqtni qisqartirish bilan bog‘liqdir.

Quduq devorining mustahkamlik muommolari. Quduq devorining mexanik mustahkamligi tog‘ jinsining mexanik xossalari bilan to‘g‘ri bog‘langan. Tog‘ jinslar yer bag‘rida zich yoki yumshoq agregatlar ko‘rinishida joylashadi.

Tog‘ jinslari kelib chiqishiga ko‘ra metamorfik, magmatik va qoldiq (cho‘kindi) turlariga bo‘linadi. Asosiy jins shakllantiruvchi minerallar quyidagilar hisoblanadi: gidrofilli loyli minerallar (montmorillonit, kaolinit va boshqalar), silikatlar (dala shpatlari, slyuda, piroksenlar, amfibollar), kvarslarni guruhi (kvars, kremen, xalsedon va boshqalar.), karbonatlar (kalsit, dolomit) va suvda eriydigan materiallar (gips, galit va boshqalar.) [1].

Bu ishda asosiy yo‘nalish cho‘kindi tog‘ jinslarini o‘rganishga yo‘naltirilgan. Cho‘kinda tog‘ jinslari – tog‘ jinslarining asta-sekin cho‘kindilarning to‘planishi natijasida shakllanadi. Bu turdagi tog‘ jinslariga qumoqtosh, slanslar, ohaktoshlar, torf, lignit, qo‘ng‘ir va toshko‘mir, antratsit, tosh tuz va boshqalar mansubdir. Neft va gaz quduqlarini burg‘ilashda ko‘pincha quyidagi minerallardan tashkil topgan tog‘ jinslari uchraydi: karbonatli (kalsit, dolomit), oksidli (kvars va boshqalar.), loyli (kaolinit, montmorillonit va boshqalar.), sulfatli (gips, angidrit, barit). Loyli minerallar - suvli alyuminiy silikatlar qaysiki, kichik o‘lchamga ega ekanligi va tangachali tuzilishni tavsiflaydi.

Tog‘ jinslari o‘zining tuzilishiga muvofiq kristalli, amorf va bo‘lakchali turlarga sinflanadi. Kristalli tog‘ jinslari kimyoviy reaksiyalar natijasida shakllanadi va yer bag‘rida hosil bo‘ladi yoki suvli eritmalardan to‘shadi. Bu turdagi tog‘ jinslariga tuz,

gips, bo‘r, dolomitlar, angidritlar, ohaktoshlar va organogenli tog‘ jinslari mansubdir qaysiki, ular organizmlarning hayot faoliyatidagi eng oxirgi mahsulot hisoblanadi.

Tog‘ jinslari bir jinsli (yaxlit), noyaxlit, izotrop va anizotrop turda bo‘ladi. Izotrop tog‘ jinslari hamma yo‘nalishlarda bir xossalarga ega bo‘ladi hamda o‘z navbatida anizotroplar – har xil yo‘nalishlarda bir xil bo‘lmagan xossaga ega bo‘ladi. Tog‘ jinslarining mustahkamlik va elastiklik xossalari qatlamlashish tekisligiga ta’sir qiluvchi kuchning yo‘nalishiga bog‘liq holda bir – biridan farq qiladi.

Tog‘ jinslarining xususiyati tashqi ta’sir qiluvchi kuchlarni shaklining o‘zgarishi, butunligini sezishi va o‘lchamlari esa mexanik xossalariга mansubdir.

Mexanik xossalariга quyidagi tushunchalar mansubdir: tog‘ jinsining mustahkamligi (nazariy va texnik), qattiqligi, elastikligi, plastikligi.

Tog‘ jinslarining mustahkamligi – tuzilishi buzilmasdan aniq sharoitlarda kuchning ta’sirini qobul qilish xususiyatidir.

Tog‘ jinsining qattiqligi – begona jismlarni tadbiqiga qarshilik xususiyati.

Elastik – tog‘ jinsining shaklini va kuch ta’sir qilganda hajmini o‘zgartirish xususiyati hamda undan kuch ta’siri olingandan keyin birlamchi holatining tiklanishi.

Plastiklik - tog‘ jinsining shaklini va kuch ta’sir qilganda hajmini o‘zgartirish xususiyati hamda undan kuch ta’siri olingandan keyin qoldiq deformatsiyani saqlashi.

Tog‘ jinslarini oddiy sharoitlarda murt va plastiklarga bo‘lish qobul qilingan. V.S.Fedorovning fikri bo‘yicha bu parametrlarni jismning material xossasi emas holati sifatida qaraladi. Tog‘ jinsining holati tushunchasi quyidagilar: tuzilmasi, kamchiliklari va siljishi donalarning o‘ziga mansubdir (panjariga), ularning yuzasi va moddasining donalarini, haroratni va ularga kuchlarning ta’sirini hamda ularning qiymatini bog‘laydi. Tog‘ jinslarining aniq omillarini biriktirganimizda ular o‘zlarini murt va plastik jism kabi olib boradi [3].

Murt parchalanishi – tog‘ jinsning bir zumda ko‘tilmasdan parchalanish jarayonidir. Jarayon qattiq tog‘ jinslari uchun mansubdir.

Plastik deformatsiya – kuchlanish katta bo‘lmagan holda oshirilishi yoki pasaytirilganda tezda deformatsiyaning oshish jarayoni bo‘lib, eng oxirgi hisobda parchalanishga olib keladi. Bu turdagi parchalanishlar plastik tog‘ jinslari qaysiki, tosh tuzi va loyli slanslarga tavsiflidir.

Tektonik kuchlanish – yotgan tog‘ jinslaridan yuqori bo‘lgan bosim bo‘lib, tog‘ jinslarini sinashda ko‘rib chiqiladigan holati gravitatsion kuchlar ta’sirida kuchlanish holatlarini chaqiradi [2]. Bu omillarning umumiy jamlanmasi P_{gr} tog‘ bosimini aniqlaydi qaysiki, u yuqorida joylashgan tog‘ jinslarining ρ_0 zichligiga bog‘liq holda aniqlash qobul qilingan (hajmiy zichligidir).

$$P_{gr} = \rho_0 g H, \quad (1)$$

bu yerda g - erkin tushish tezlanishi; H - ko‘rib chiqiladigan chuqurlik.

Tog‘ bosimlari yon bosimlarga ta‘sir qiladi qaysiki, ajratilgan tog‘ jinsi hajmining massivning radial deformatsiyasiga qarshilik qilishga asoslangan. Zichlikning ρ_0 ning qiymati odatda $2,3 \text{ g/sm}^3$ qobul qilingan, shuning uchun geostatik bosimning gradiyenti $S / H = 22,6 \text{ kPa/m}$. Nisbatan yaqin davrlarda shakllangan cho‘kindi basseynlarda yuza qismida tog‘ jinsining hajmiy zichligi kichik bo‘ladi va chuqurlashganda uning zichligi oshib boradi.

$$P_b = J / (1 - \mu) - P_r, \quad (2)$$

bu yerda μ – Puasson koeffitsiyenti.

Keyin esa qoldiq tog‘ jinslari yetarli darajada zichlanadi, donalar oralig‘ida kontakt shakllanadi, qattiq skelet va flyuid bo‘lishiga bog‘liq bo‘lmagan tog‘ bosimini qobul qiladi.

$$P_f = \rho_f g H, \quad (3)$$

Bu yerda ρ_f - g ‘ovaklik muhitidagi flyuidning zichligi; H - chuqurlik.

Tog‘ jinslari o‘zining holatiga ko‘ra qovushqoq elastik, tik kuchlanishlar gorizonttal tashkil etuvchilarni keltirib chiqaradi. Itonning fikriga ko‘ra gorizonttal tashkil etuvchilar bir tekis taqsimlangan va Puasson koeffitsiyenti yordamida aniqlanadi:

$$W = C_p / C_v, \quad (4)$$

Bu yerda C_p - nisbiy ko‘ndalang deformatsiya; C_v - nisbiy bo‘ylama deformatsiya.

Bu ifodaning asosida bir xil yo‘l qo‘yish mavjud ya‘ni, qoldiq tog‘ jinslari yopiq qattiq hajmda joylashadi, unda hech qanday yon tomonga siljish sodir bo‘lmaydi. Bunda yer bag‘rida katta tashlanmalarning sodir bo‘lishi teskarisini omillarni ko‘rsatadi. Uillis va Xabbert o‘zlarining ishlarida gorizonttal kuchlanishlar butun geologik tarixining ta‘sir qilish davomida tektonik kuchlar o‘zining ko‘rinishini o‘zgartiradi. Ular tog‘ jinslarida uchta teng bo‘lmagan tashkil etuvchi kuchlanishlar to‘g‘ri burchak ostida bir-biriga ta‘sir qiladi va haqiqatdan bir nuqtaga birlashadi: eng katta asosiy yo‘nalishiga bog‘liq bo‘lmagan kuchlanish – az , amplituda bo‘yicha asosiy oraliqdagi kuchlanish – au , eng kichik kuchlanish – ax . Qachonki, az va au oralig‘idagi farq tog‘ jinsining mustahkamligidan oshib ketganda kuchlanishni tashlanishi va pasayishi sodir bo‘ladi, keyin esa uni sekin asta o‘sadi.

1-rasm. Yer bag‘rida bosh kuchlanishlarni paydo bo‘lish sxemalari

Tog‘ jinsining holatini hamma tomonlama suyuqlik va suv ta‘sirida siqilishini ko‘rib chiqish asosiy omillardan hisoblanadi. Shreyner L.A. va Baydyuk B.V. kuchlanish holatini va namlikni quduqlardagi loyli tog‘ jinlarining mustahkamligiga ta‘sir qilishlarini o‘rganishgan. Ular plastik tog‘ jinlari o‘zining mustahkamligini aniq chuqurlikkacha namlanish mavjud bo‘lmaganda saqlaydi degan xulosa chiqarishgan.

Hozirgi vaqtda eritmalarning parametrlarini o‘shlab turish va quduqlarni qo‘yqumlardan samarali tozalashda eritmaga sirt faol moddalar (SFM) qo‘shiladi. Suv asosidagi burg‘ilash eritmasi SFM bilan eritilganda tog‘ jinsining yuzasidagi energiyani amalda pasaytiradi va uning mustahkamligi va qattiqligini tushirib yuboradi (P.A.Rebinderning effekti) [4].

Quduqlarni yo‘naltirilgan burg‘ilashda quduqni qo‘yqumlardan sifatli tozalashda va yuqori tezlikda qazishni olib borish uchun katta bosimdagi sirkulyatsiya talab qilinadi. Ammo yuqori natijalarga erishish uchun quyidagi omillar hisobga olinadi: qazish o‘tish tezligi, fazoviy burchakni o‘zgartirish (egrilanish), qisib qolish va burg‘ilash asboblarni kutiladigan abraziv yeyilish, bosimni boshqarish.

Quduqlarni tiklikdan katta og‘ish bilan loyihalashtirishda burg‘ilash eritmasining zichligini aniqlash juda muhim hisoblanadi ya‘ni, ochiq stvolda devorning mustahkamligini ta‘minlaydi. Ko‘p holatlarda tik qidiruv va baholash quduqlarida barqarorlashtirish uchun talab qilinadigan burg‘ilash eritmasining zichligi bunday stvolda muommolarni bartaraf qilishda qo‘llaniladigan zichliklardan farq qiladi.

Burg‘ilash eritmasining asosiy vazifalari – to‘xtovsiz quduq tubini qo‘yqumlardan tozalash, uni yer yuzasiga olib chiqish, jins parchalovchi asboblarning ishchi fazosini tozalash hisoblanadi. Burg‘ilash eritmasining asosiy vazifasiga burg‘ilash asboblarni sovutish va moylash (doloto, burg‘ilash kolonnasini), quduqning devoridagi ishqalanish kuchlarini kamaytirish, asboblarni o‘z muddatidan oldin yoyilishining oldini olish hisoblanadi.

Bundan tashqari burg‘ilash eritmasi eng muhim vazifa quduqning devoriga qarshi bosim hosil qiladi qaysiki, quduqqa keraksiz bo‘lgan flyuidlarning kirib kelishini va quduq devorining buzilishini oldini oladi. Shuni takidlab o‘tish kerakki, burg‘ilash eritmasi hosil qiladigan bosimning kattaligi qatlamning gidravlik yorish bosimidan oshib ketmasligi kerak.

Yuqorida keltirilgan burg‘ilash eritmasining bajarishi kerak bo‘lgan vazifalari va ularning burg‘iladigan tog‘ jinslarining holatiga mos kelishi, barqarorlik, korroziyaga qarshilik, asoratlarni keltirib chiqarmasligi va boshqa shartlari fizik-kimyoviy xossalari bilan aniqlanadi: zichligi, reologik xossalari, filtratsiya - sig‘imlilik, solishtirma elektrik qarshiligi, issiqlik o‘tkazuvchanligi va solishtirma issiqlik sig‘imdorligi.

Filtratsiya va kolmatatsiya xossalari. Yuqorida mulohaza qilganimizdek burg‘ilash eritmasi qatlam flyuidi oqimlarini quduq stvoli orqali kirib kelishining oldini oladi. Buning evaziga eritmani o‘tkazuvchan qatlamlarga bostirib kirib borish holati, lekin eritmaning qattiq fazasi g‘ovakliklarga va stvol devorining yoriqlariga kirib boradi hamda loyli qobiqlarni shakllantiradi. Bu qobiq past o‘tkazuvchanlik xususiyatiga ega bo‘lganligi uchun u orqali faqat filtratlar o‘tadi. Filtratsiya ikki turga bo‘linadi: statik va dinamik. Birinchisi sirkulyatsiya bo‘lmaganda bo‘lib o‘tadi ya’ni, burg‘ilash eritmasi filtratsiya qobiqlarini o‘sishiga to‘sqinlik qilmaydi. Ikkinchi turdagi tavsifi qaysiki, sirkulyatsiya sodir bo‘ladi, burg‘ilash eritmasi oqimining eroziya ta’siri tufayli filtratsiya qobig‘ining o‘sishi chegaralangan.

Hamma gidrooksidlar loyli minerallar bilan 95⁰C dan yuqori haroratda reaksiyalanadi. Kam ishqorli eritmalarining reologik xossasiga kuchsiz ta’sir qiladi ammo, qachonki ishqorligi kamayganda qovushqoqlikni pasaytirgichning samaradorligi kamayadi hamda teskari bog‘lanish ham kuzatiladi. Gidrooksidagi metallning ion turiga bog‘liq holda bu hodisa kuchli ishqorlangan eritmalariga katta ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Harorat oshirilganda har qanday elektrolitning ionli faolligini va har qanday erituvchilardagi tuzda eriydigan tuzlarning ionlarini o‘sishi sodir bo‘ladi.

Har xil turdagi burg‘ilash eritmalarining holati yuqori haroratda kuchli farq qiladi. Minerallashtirilgan suvda tayyorlangan eritmalar nisbatan barqaror ya’ni, uning tarkibidagi yuqori elektrolitlar loyni dispergirlanishining oldini oladi. Ohaktoshli eritmalar gidrooksid va loyli minerallar oralig‘idagi reaksiyaning evaziga yuqori chegaralangan statik siljish kuchlanishiga ega bo‘ladi, lekin SFM bilan ishlangan kalsiyli eritmalar 180⁰C haroratda to‘liq barqaror qoladi.

Tiklikdan katta og‘ishga ega bo‘lgan quduqlarda sirkulyatsiya jarayonida zichlikning tebranishi tik tugallanadigan quduqlarga nisbatan jadal xossalarga ega bo‘ladi.

Muhandislar sirkulyatsiyadagi ekvivalent zichlik (SEZ) ning tebranish kattaligi oldin rejalashtirilgan qiymatlardan katta farq qiladi. SEZning burg‘ilash faoliyatida foydalanish tushunchasi qo‘shimcha bosimni ta‘sir qilishini hisobga olishda qaysiki, har qanday holatlarda burg‘ilash eritmasining sirkulyatsiyasini vaqt bo‘yicha paydo bo‘lishi quduq ustida bosim mavjud bo‘lishi bilan bog‘liqdir.

Ekvivalent zichlik sirkulyatsiyasi tiklikdan katta og‘ishga ega bo‘lgan quduqlarda katta xavfni chaqiradi, shuning uchun tebranish qiymati katta va ruxsat etilgan og‘ish katta qiymatga kichikdir.

Tebranish qiymati katta bo‘lganda flyuidlarni o‘tishi uchun masofa ham katta, tiklik bo‘yicha chuqurligi esa ancha kichik. Ayniqsa, burg‘ilash eritmalarining parametri quduq stvolini sifatli tozalash jarayonini ushlab turish uchun juda jadallashgan bo‘lishi, bu vaqtda burg‘ilash eritmasi tizimi parametrlarni boshqarish uchun kichik imkoniyatga ega bo‘ladi. Tiklikdan katta egilishga ega bo‘lgan quduqlarda burg‘ilash eritmasining parametrlariga harorat va bosim katta ta‘sir qiladi.

Gidravlik yuvishni sifatli rejalashtirish tiklikdan katta og‘ishga ega bo‘lgan quduqlarda oqim tezligini va nasosning bosimida chegaralanishning mavjudligi juda muhim hisoblanadi. Bu tiklikdan katta og‘ishga ega bo‘lgan katta uzunlikdagi quduqlarda va katta bo‘lmagan uzunlikdagi quduqlarda burg‘ilash qurilmasining imkoniyatiga bog‘liq holda qo‘llaniladi.

Tiklikdan katta og‘ishga ega bo‘lgan quduqlarda odatdagidek katta bo‘lmagan chuqurlikdagi quduqlar uchun ham qo‘llash mumkin. Bunday quduqlar katta bo‘lmagan chuqurlikda joylashish muommolari ekvivalent zichlik sirkulyatsiyasi (EZTS) bilan tasdiqlangan, qaysiki, qatlamlar asboblar bilan burg‘ilanadi, ko‘pincha kichik chuqurlikda joylashadi, shu bilan birgalikda mos tog‘ jinslari kichik zichlikka (yaxlitlilik) ega bo‘ladi.

Natijada bunday quduqlarda egilish muommosini oldini olish uchun katta diametrdagi burg‘ilash quvurlaridan foydalanishga olib keladi.

Sirkulyatsiyaning ekvivalent zichligining doimiy tebranishi quduqning mustahkamligini buzadi ya‘ni, bunday holat nasosni doimiy ravishda qo‘shish va ajratish bilan bog‘langan va quduqning stvolida bosim doimiy tebranib turadi. Bunday holat tog‘ jinslari murt bo‘lganda ko‘p paydo bo‘ladi.

Quduqning stvoli charchashdan deformatsiyalanadi masalan, uni qirg‘ich kabi egadi va bo‘kadi. Qirg‘ichning tuzilmasiga shikast yetkazmasdan uni bir necha marta

egish va bo‘klash mumkin. Xuddi shunga o‘xshash holatlar quduqning stvolida va ekvivalent zichlik sirkulyatsiyasida sodir bo‘ladi. Quduqning stvoli litologiyasiga, o‘lchamlari va ekvivalent zichlik sirkulyatsiyasining tebranish chastotalarida deformatsiyalanadi.

Quduqning stvolining nomustahkamligi burg‘ilash eritmasi bilan loyli slanetsli qatlamlar o‘zaro ta’sirida paydo bo‘ladi.

Quduq stvolining nomustahkamligi burg‘ilash va parchalash ishlarini muvozanatlanmagan holda olib borishda, loyli tog‘ jinslarining bo‘kishi qaysiki, gidrotatsiya jarayonlarida sodir bo‘ladi. Gidratatsiya jarayonlari bir holatda tog‘ jinsining hajmini oshirishga olib keladi, boshqa holatda esa - tog‘ jinsining butunligini uzilishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Гераськин В.Г. Строительство наклонных и горизонтальных скважин. — М.: Недра, 2000.
2. Габидуллин Н.З., Юмашев Р.Х. и др. Опыт строительства скважин на месторождениях АНК "Башнефть" // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. — 1998. — № 3—4. — С. 11—13.
3. Дияшев Р.Н. Некоторые принципиальные вопросы оценки эффективности применения горизонтальных скважин // Разработка нефтяных месторождений горизонтальными скважинами. Материалы семинара-дискуссии, Альметьевск, 24-26 июня 1996 г. - Казань: Новое знание, 1998. - С. 72-81.
4. Дородное И.П. Формирование ствола скважины в процессе бурения. — Краснодар, изд-во «Просвещение-Юг», 2002.
5. Rakhimov, G. (2023). Increasing regeneration efficiency by recycling alkanolamines. *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности*, 1(2), 158-163.
6. Rakhimov, G. B. (2023). Improving the efficiency of heat exchange by optimizing the parameters of the hydrodynamic mode of shell-and-tube heat exchange. *Экономика и социум*, (12 (115)-1), 608-612.
7. Murtazaev, F. I., & Raximov, G. B. (2023). Synthesis of sorbents used in the separation of halogens. *Sanoatda raqamli texnologiyalar*, 1(01).
8. Yuldashev T.R. Qiya yo‘naltirilgan va gorizontal quduqlarni burg‘ilash. //Toshkent. – “Fan va texnologiya” . 2015. – 352 b.
9. Yuldashev T.R. Qiya yo‘naltirilgan va gorizontal quduqlarni burg‘ilash. //Toshkent. – “Voris nashriyoti” . 2021. – 510 b.

10. Quduqlarni burg‘ilashda avaraiya va asoratlar – 70721803-Neft va gaz quduqlari burg‘ilash. Qarshi – “Intellekt” nashriyoti – 2022. 110 bet.

11. Qatlamlarning uglevodorod beraolishligini oshirish – 5A311901 – “Neft va gaz konlarini ishga tushirish va ulardan foydalanish”. Toshkent. Voris nashriyoti . 2020, 534 bet.

12. Mahsuldor qatlamlarni ochish va quduqlarni o‘zlashtirish - 5A311903- “Neft va gaz quduqlarini burg‘ilash”. Toshkent. Voris nashriyoti . 2020, 473 bet.

13. Neft va gaz quduqlarini burg‘ilsha jihoz va uskunalari – 5320300 – “Texnologik mashinalar va jihozlar”- Qarshi – “Intellekt” nashriyoti – 2022. 590 bet.

14. Quduqlarni burg‘ilashda avaraiya va asoratlar – 70721803-Neft va gaz quduqlari burg‘ilash. Qarshi – “Intellekt” nashriyoti – 2022. 316 bet.

15. Tuzli qatlamlarni burg‘ilashdaga avariya va asoratlarni keltirib chiqaradigan muammalarni o‘rganish va ularni ilmiy asoslash- 70721803-Neft va gaz quduqlari burg‘ilash. Qarshi – “Intellekt” nashriyoti – 2022. 105 bet.

16. Neft va gaz ishi asoslari – 5311900 – “Neft va ishi asoslari”

17. Mirzayev E.S. Improving the technological quality of cementing of horizontal wells. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIRJ) SJIF Impact factor: 7.472, June 2021, volume 9, issue 6, ISSN (E): 2347-6915.

18. Raxmatov X.B., Mirzayev E.S., Nomozov B.Yu. Development of an oil and gas separator for separating foaming oils. International journal for innovative engineering and management research. Impact factor: 7.819, January 2021, Hyderabad. India.

19. Mirzayev E.S. Samadov A.X. Применение ингибированной буровых смесей для поддержания прочности скважины. Экономика и социум. Электронное научно-практическое, периодическое издание. №4 (83), ISSN 2225-1545 апрел 2021, Саратов, Россия.

20. Eshkabilov X.K., Mirzayev E.S., Berdiyev Sh.A. Structure and phase composition of the nitride-oxide coating after nitrooxidation. Asian journal of multidimensional research (AJMR) Impact factor SJIF 2021: 7.699, Volume 10, Issue 10, ISSN (Online): 2278-4853, October 2021, India.

21. Mirzayev E.S. Past bosimli qatlamlarni burg‘ilashda qo‘llaniladigan yengillashtirilgan burg‘ilash eritmalarining qo‘llanilishini asoslash. “Kimyoviy texnologiyalar va nanotexnologiyalar – yuqori molekul’yar birikmalar kimyosi hamda organik moddalar va kompozitsion materiallar yo‘nalishidagi ilmiy tadqiqotlar-muammolar va yechimlar” mavzusidagi V-Xalqaro Konferensiya—Simpozium, TIK-TITI. 25-noyabr 2021yil Toshkent shahri.

22. Mirzayev E.S. Quduqning stvoli mustahkamligini ushlab turish uchun ingibirlash, burg‘ilash eritmalarini qo‘llash va uni asoslash. “Kimyoviy texnologiyalar va nanotexnologiyalar – yuqori molekulyar birikmalar kimyosi hamda organik moddalar va kompozitsion materiallar yo‘nalishidagi ilmiy tadqiqotlar-muammolar va yechimlar” mavzusidagi V-Xalqaro Konferensiya—Simpozium, TIK-TITI. 25-noyabr 2021yil Toshkent shahri.

23. Mirzayev E.S. Технология повышения качество цементирования для крепление горизонтальных скважин. Экономика и социум. Электронное научно-практическое, периодическое издание. №2 (93), ISSN 2225-1545, февраль 2022, Саратов, Россия.

24. Mirzayev E.S., Karimov Yo.L., Latipov Z.Yo., Boymurodov N.A. Технология повышения качество цементирования для крепление горизонтальных скважин. Universum: Технические науки. Научный журнал. №1 (94) часть 2, ISSN 2311-5122, январь 2022, Москва, Россия.

25. Mirzayev E.S. Samadov A.X. Обоснование применения облегченной буровой смеси, используемой при бурении пластей низкого давления. Экономика и социум. Электронное научно-практическое, периодическое издание. №2 (93), ISSN 2225-1545, февраль 2022, Саратов, Россия.

26. Mirzayev E.S. Technological foundations for drilling rapal deposits under difficult conditions. Texas Journal of Engineering and Technology. Volume 5, pages 6-11, ISSN: 2770-4491, February 17, 2022, Texas, USA.

27. Yuldashev T.R. Mirzayev E.S. Technological foundations for drilling rapal deposits under difficult conditions. International journal of progressive Sciences and Technologies (IJPSAT). ICV 2018 = 79.77 SJIF 2020 = 5.616 IFSIJ = 7.625, Volume 31, № 1, pages 191-196, ISSN: 2509-0119, March 2022.

28. Mirzayev E.S. Солестойкие буровые растворы. Международный академический вестник. Научный журнал. (г.Уфа, 10-11-декабрь 2019 г) №2 110-112 ст. Info .ISSN 2312-5519.

BIOLOGIYAN FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH USULLARI.

Kurbonova Marguba Yo‘ldashevna.

*Namangan Viloyati “Turan International University”ning biologiya fani
o‘qituvchisi.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741753>

Annotatsiya: *Mazkur tadqiqot jaroyonida zamonaviy metodlar yordamida biologiya fani o‘qituvchisining xususiyatlari tahlil qilib o‘tildi. Biologiyani o‘qitish metodikasi pedagogika fani, fan sifatida didaktika bilan uzviy bog‘liqdir. Biologiya o‘qitish metodikasi maktab biologiyasining o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan. Ta’lim va tarbiyaning mazmuni, shakllari, usullari va vositalarining nazariy va amaliy muammolarini ishlab chiqdi. Biologiyani o‘qitish metodikasi psixologiya bilan chambarchas bog‘liq, chunki u bolalarning yosh xususiyatlariga asoslangan. Biologiya darslarida o‘quvchilarning to‘laqonli o‘quv–bilim jarayonining sub’yektiga aylantirish yo‘llarini qamrab olishi kerak.*

Kalit so‘zlar: *metod, uslub, o‘qitish metodikasi, didaktik usullar, biologiya, botanika, anatomiya, zoologiya, loyihalash, statistika, matematika, zamonaviy metodlar pedagogik yondashuv, psixologik holat.*

Kirish

Bugungi kunda rivojlanayotgan umumiy o‘rta ta’lim tizimida biologiya fani o‘qituvchisini tayyorlash ta’lim miqyosida dolzarb hisoblanadi. Biologiyaning rivojlanishi va uning yutuqlarini jamiyat hayotiga tatbiq qilinmoqda. Vaholanki maktabda biologik ta’limning ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Yosh mutaxassisni tayyorlash jarayonida o‘quvchi o‘qituvchining bevosita rahbarligida, ta’lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllari, organik olamning qonuniyatlari, hodisa va voqealarning mohiyati o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganadi va bilim, ko‘nikma hamda malakalarni egallaydi.

Bundan ko‘rinib turibdiki, o‘quvchilar uchun o‘quv jarayoni, bilish jarayoni, uning faoliyati esa bilish faoliyatidir. O‘qituvchi ta’lim jaroyonida o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, boshqaradi, nazorat qiladi, baholaydi va o‘qitishdan ko‘zda tutilgan ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarni amalga oshirish orqali shaxsning har tomonlama rivojlantiruvchi maqsadlarini amalga oshirish orqali shaxning har tomonlama rivojlanishiga zamin yaratadi. O‘qituvchi uchun ta’lim jaroyoni o‘quvchilarning faoliyati bilan uzviy bog‘langan va mazkur jarayonni tahlil qiladigan umumlashtirib, tegishli holatlarga o‘zgartirishlar kiritadigan ish jaroyoni, kasbiy pedagogik faoliyati sanaladi. Darsda o‘quvchilarning bilish faoliyati va o‘qituvchining pedagogik faoliyati bir-biriga uyg‘un ravishda tashkil etilgandagina o‘qitishdan ko‘zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin. O‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish dars strukturasi

asosini tashkil etadi, shu sababli bu masalani chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Muhokama va natijalar

Ta’lim dargohlarida biologiya fani o‘quvchilarida, ilmiy dunyoqarashini ya’ni dunyo va inson, inson va olam o‘rtasidagi munosabatlar haqidagi eng umumiy qarashlar tizimini shakllantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, u shaxsning hayotiy dasturini, e’tiqodini, qiziqishlarini belgilaydi. Biologiyani o‘qitish jaroyoniga hozirgi holatiga muvofiq ilmiy dunyoqarashlarini rivojlantirish voqelikning yaxlit idrok etishning tabiiy ehtiyoji bilan bog‘liq holda falsafiy muammolarga qiziqishi ortgan, o‘rta maktab o‘quvchilari uchun alohida ahamiyatga ega. Maktab biologiyasi boshqa fanlarga o‘xshamagan holda, tabiat hodisalariga tizimli va tarixiy yondashuv birligini bilim kuchini ko‘rsatishga yordam beradi. Biologiya o‘qitish jaroyonida maktab o‘quvchilarining dialekt tafakkurini rivojlantirish bilan birgalikda ularda organik dunyoning ilmiy manzarasi, hayotning tarixiyli va uning harakat tizimidagi tabiatshunoslik siklining yetakchi fanlardan biridir, chunki u shaxsning shakllanishida va rivojlanishida katta ahamiyatga egadir.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining asosiy g‘oyasi: O‘quvchilarning o‘quv topshiriqlarini birgalikda, hamkorlikda bajarib, o‘quv-tajriba maqsadiga erishishdir. Mazkur texnologiya, o‘quvchilarda darslik, ilmiy-ommabop adabiyotlar ustida mustaqil va ijodiy ishlash, o‘z fikrini bayon etish, asoslash va isbotlash, mantiqiy fikr ustida ko‘nikmalarini tarkib toptirish, o‘quv bahsi v

O‘qituvchi hamkorlikda o‘qitish texnologiyasining nazariy metodlaridan foydalanish yo‘llarini, o‘quvchilarning mustaqil ishlarini o‘quv bahsi va munozaralarini samarali tashkil etish yo‘llarini egallagan bo‘lishi lozim.

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi

Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi quydagi metodlarga ajratib o‘rganiladi

Guruhda o‘qitish metodi (R. Slavin).

Bunda o‘quvchilar teng ikki guruhga ajratiladi, bir xil topshiriqni bajaradi. Guruh a‘zolari o‘quv topshiriqlarini hamkorlikda bajarib, har bir o‘quvchi mavzusidan ko‘zda tutilgan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘zlashtirishga e‘tiborni qaratadi. Kichik guruhlarda hamkorlikda o‘qitish metodi (R.Slavin. 1986 yil).

Bu metodda, kichik guruhlar 4 nafar o‘quvchidan iborat bo‘ladi. O‘qituvchi avval mavzuni tushuntiradi, so‘ngra o‘quvchilarning mustaqil ishlarini tashkil etadi. O‘quvchilarga berilgan o‘quv topshiriqlari, to‘rtta qismga ajratilib, har bir o‘quvchi topshiriqni ma‘lum bir qismini bajaradi.

Zig- zag yoki Arra metodi

Mazkur metodda kichik 6-8 o‘quvchidan tashkil topadi. Dars davomida o‘rganilgan mavzu mantiqan tugallangan qismlarga ajratiladi. Har bir qism yuzasidan o‘quvchilar bajarishi lozim bo‘lgan o‘quv topshiriqlari tuziladi. Har bir o‘quvchilar guruhi, mazkur topshiriqning bittasini bajaradi va shu qismi bo‘yicha “mutahassis”ga aylanadi. Bu metoddan foydalangan darslarda o‘quvchilar ikki guruhga ajratiladi.

“Mutaxassislar” tayyorlash guruhi.

Mutahassislar tayyorlash guruhi. Ushbu metoddan foydalanib, o‘rganiladigan mavzu bo‘yicha o‘quv materiallari to‘rtta qismdan iborat bo‘lsa darsda qatnashayotgan 32 ta o‘quvchi dars boshlanishidan oldin 4 xil rangdagi kartochkalar yordamida har biri, 8 ta o‘quvchidan iborat bo‘lgan “mutaxassislar” guruhiga ajratiladi. Ular o‘zlariga tegishli o‘quv topshiriqlarini bajaradilar va shu qism bo‘yicha “mutaxassislar”ga aylanadilar. “Rangli kartochkalar”ning har birining orqa tomonida 1 dan 8 gacha raqamlar yozilgan bo‘lib, barcha raqamli kartochkalardagi raqamlar yigindisi, sinfdagi o‘quvchilar soniga teng bo‘ladi.

“Mutaxassislar” uchrashuvi guruhi.

“Mutaxassislar” uchrashuvi kartochkalarining orqa tomonidagi raqamlar asosida 8 ta guruh tashkil etilib, bu guruhlar har xil raqamli 4 hil rangdagi kartochkalarga ega bo‘lgan o‘quvchilardan iborat bo‘ladi. Mazkur uchrashuvda “Mutaxassislar” o‘zlari egallagan bilimlar kiradi “archa” tikanlari ketma-ket kelganidek navbat bilan avval 1-guruh mutaxassislari keyin 2, 3 4 –guruh mutaxassislari o‘rtoqlariga tushuntiradi. Ushbu guruhlarda o‘quv materiallarining 4 ta qismi mantiqiy ketma-ketlikda qayta ishlab chiqiladi, so‘ngra o‘quv materiali yuzasidan tuzilgan topshiriqlar, yaxlit holga keltirilib, guruhlar o‘rtasida savol-javob, munozara o‘tkaziladi.

Loyihalash texnologiyasi

Loyihada ko‘zda tutilgan faoliyatning ustunligiga ko‘ra, tadqiqot harakteridagi loyihalar, ijodiy harakterdagi, ijodiy rolly loyihalar; amaliy harakterdagi loyihalar, izlanish va mo‘ljall olishga mo‘ljallangan loyihalar.

Loyihalash harakteriga ko‘ra; aniq natija olishga mo‘njallangan loyihalar; ko‘p yo‘nalishli natija olishga m‘njallangan loyihalar.

Loyihalash texnologiyasining turlari

Loyiha muddatiga ko‘ra; qisqa muddatli va uzoq muddatli loyihalarga ajratiladi.

Loyihada ishtirok etadigan qatnashchilar soniga ko‘ra; bir sinf o‘quvchilariga mo‘njallangan loyihalar shahar miqiyosida hal etilishiga mo‘njallangan loyihalar, mamlakat miqiyosida hal etilishiga mo‘njallangan loyihalar, dunyo miqiyosida hal etishi mo‘njallangan loyiha

Tadqiqot xarakteridagi loyihalar ishlab chiqish.

Loyiha mavzusi;

Qizil lola jamoasi monitoringini tuzish.

Loyiha maqsadi;

Qizil lola jamoasining hozirgi tarkibi, uning kelgusidagi o‘zgarishi va ularni saqlab qolish chora tadbirlarini belgilashdir.

Loyihada foydalaniladigan metodlar;

kuzatish, biologik statistika tajribalar o‘tkazish va umumlashtirish.

Topshiriqning mazmuni; agar qizil lola o‘sadigan maydonning 100 metrda 100 ta lola uchrasa ,shu maydonda lolaning soni 10 yil davomida qanday o‘zgarishini yillar bo‘cha hisoblab toping. Mazkur o‘zgarishlarning grafik asosida tasvirlang.

Eslatma !

Qizil lola ko‘sakchasida 6 ta urug‘ ekilib, urug‘dan chiqqan nihol -10 yilda gullaydi. Har bir tup lolada bir yilda piyozcha hosil bo‘lib, undan nihol 4-5 yilda gullaydi. Lola urug‘ining unuvchanligi 75% ni tashkil etadi.

Ijodiy harakterdagi loyiha ishlab chiqish.

Loyiha mavzusi; Odamning sutkalik ovqat ratsionini tuzish.

“Odam va uning salomatligi o‘quv kursidagi dars mavzusida odamning sutkalik ovqat ratsionida oqsil, yog‘, uglevodlar miqdori va ulardan ajratib chiqadigan energiya miqdorini aniqlash “ labaratoriya mashg‘ulotining kichik guruhlarda tashkil etib, ularga quydagi topshiriqlar tavsiya etiladi. 1- guruh topshirigi, o‘rta yoshli, aqliy va engil jismoniy mehnat bilan shugurlanuvchilar uchun bir kecha –kunduzda sarf qilinadigan energiya miqdoriga muvofiq holda ularning ovqat ratsionini tuzing.

Ijodiy harakterdagi loyiha.

Ikkinchi guruh topshirig‘i. O‘rta yoshli, og‘ir jismoniy mehnat bilan shug‘urlanuvchilar uchun, bir kecha kunduzda sarf qilinadigan energiya miqdoriga muvofiq holda, ularning ovqat ratsionini tuzing.

Uchinchi guruh topshirig‘i. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun, bir kecha-kunduzda sarf qilinayotgan energiya miqdoriga muvofiq holda ularning ovqat ratsionini tuzing.

To‘rtinchi guruh topshirig‘i. O‘smir yoshdagi o‘quvchilar uchun, bir kecha-kunduzda sarf qilinadigan energiya miqdoriga muvofiq holda ularning ovqat ratsionini tuzing.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

Yer qobiqlari	Ta‘rif	tarkibi	Biosfera ahamiyati	uchun
Atmosfera				
Hitosfera				
Gidrosfera				

Xat jildi metodikasi

Bu metodikada masalan bir katta qog‘ozga eng muhim ma‘lumotlarni yozib, keyin uni bir necha bo‘laklarga qaychida bo‘lib, qirqib xat jildiga joylanadi. Xatni tuzilgan 5-6 ta guruh ishtirokchilarining, guruh bosliqlariga tarqatib beriladi. Xat jidi ichidagi bolaklar birlashtirilib o‘qilsa eng muhim ma‘lumotlar kelib chiqadi. Xar bir guruhdan bittadan talaba tushuntirib beradi. Bu metodda ham bolalar uchun qiziq bo‘lgan ma‘lumotni topgunicha harakati tezlashadi, qiziqishi ortadi, fikrini jamlaydi, kayfiyati ko‘tariladi.

Bu erga xat jildi, yani konvert chizib qo‘yiladi, va unga “ustozdan xat” deb yozib qo‘yiladi.

A-4 format oq qog‘oz metodikasi

Sinf xonasiga kirgandan so‘ng, bolalarni darrov fikrini jamlab olish uchun quydagi metod qo‘l keladi. 6 ta qatorga, 6 ta varoq kerak bo‘ladi, xar bir qatorda o‘tirgan qator boshidagi bolaga bir donadan oq qogoz beriladi. Berilgan qog‘ozga o‘tilgan mavzu bo‘yicha ma‘lumot yoziladi, har bir o‘quvchining yozgan ma‘lumoti keyingi o‘quvchida takrorlanmasligi kerak. Bu yerda, har bir o‘quvchi bir-birini ma‘lumotini o‘qiydi, va keyin o‘zi ma‘lumot yozadi, uni orqadagi o‘quvchiga uzatadi. Ohirida ma‘lumot yozgan o‘quvchi, y’ni har bir qatoridagi ohirgi o‘quvchi ma‘lumotlarni doska yonida o‘qib beradi.

Bu metodda o‘quvchilar darrov fikirlashga harakat qiladi, o‘ylaydi,

izlanadi, takrorlaydi, bilimni mustaxkamlaydi va butun vujudi bilan darsga kirishib ketadi. Miyasi ishlab turgan vaqtda yangi mavzuni tusuhtirsangiz zo‘r qabul qiladi.

Yulduz metodi

Bu metodda mashur insonlarni masalan olimlarni, har bir qirraga qo‘yib, uni olib borgan ishlari xaqida gapirish mumkin.

Bu yerda yulduz rasmini chizib ketilsa yaxshii bo‘ladi.

Quvnoq sharlar metodikasi

Bu metodda 5 - 6 ta shar ichiga savol yozib, shar ichiga soling. Sharlarni shirib, o‘quvchiga otasiz va sharni olgan o‘quvchi, shar ichidagi bu savolga javob beradi. Ayniqsa, bunda dars o‘tishga halaqit beradigan o‘quvchiga otilsa, yaxshi bo‘lar edi. Agar bu o‘quvchi darrov javob topa olmasa dars ohirigacha izlanishi mumkin deyiladi. Shunday qilib darsga qiziqmagan o‘quvchilarni ham qiziqtirish mumkin. Bolaning darsdagi ishtirogi uchun doimo raxbatlantirib turish kerak.

Xulosa qilib, shuni aytamanki interfaol metodning an’anaviy metoddan farqli tomonlarini ko‘rib chiqishi lozim. Birinchidan, darsda mavzular bo‘yicha talab uchun qulay bo‘lgan dars turlari shaklida qo‘llaniladi.

Ikkinchidan, dars mavzusi bo‘cha bilm ko‘nikma, malakalarni shakillantirish mustaxkamlansa faol metodda dars mavzusi bo‘yicha mustaqil fikrlash, xulosaga kelish ularni himoya qilish himoyalashga o‘rgatiladi.

Uchinchidan, o‘qituvchining vazifalari yangi mavzuni tushuntirish, mustaxkamlash, nazorat topshiriqlarini berishdan iborat bo‘lsa noanaviyda o‘quvchilarning mustaqil ishlashlarini va taqdimotlarini tashkil qilish, boshqarish, nazorat, yakuniy xulosalarni asoslab beriladi.

To‘rtinchidan, darsga tayorgarlikka, dars rejasi, konspekt va didaktik vositalarni tayorlash kabi talablar qo‘yilsa, interfaol metodda, interfaol dars ishlanmasi mustaqil ishlar uchun topshiriqlar, tarqatma materiallar va boshqa zarur vositalarni tayorlanadi. o‘quvchilar tayorgarligi esa oldingi dars bo‘yicha, vazifalarni bajarib kelish talablari berilsa, yangi metodda yangi dars mavzusi bo‘yicha asosiy tushunchalarni va dastlabki ma‘lumotlarni bilish talabi qo‘yiladi.

Interfaol usullarda vaqt talabi dars vaqtining ko‘p qismi shohada qilish, o‘z xulosalarini bo‘quvchilarning mustaqil topshiriqlarni bajarishi, fikr almashinuvi, muayon qilish va himoyalashiga sarflanishi bilan belgilansa, an‘anaviyda dars vaqtining ko‘p qismi o‘qituvchining yangi mavzuni tushuntirishi tahlil qilishi, topshiriqlarni tushuntirishi o‘zlashtirishni nazorat qilishga ketadi.

Darsning modul va algoritmlaridan an‘anaviy xar bir o‘qituvchi o‘zi qo‘llayotgan metodga muvofiq foydalansa, noanaviyda, har bir dars oldindan tayyorlangan modullar va algoritmlarga, loyihalarga muvofiq o‘tkaziladi.

Beshinchidan, bilimlarni o‘zlashtirishning asosiy usullari ananaviyda muloqat muhokama, muzokara, bahs, mulohaza, tahlil, mushohada, mutolaa, noanaviyda muloqat, mutolaa mushohada, muhokama, muzokara, bahs, munozara, mulohaza, tahlil tarzida namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ta‘lim jaroyonidagi metodlar o‘qituvchi faoliyatini belgilovchi holatdir. Biologiyani o‘rganishda o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish uchun darsning o‘quvchilarning o‘tgan mavzu yuzasidan o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarni aniqlash, ularni tizimlashtirish, yangi mavzu yuzasidan, o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni nazorat qilish va baholash, shuningdek yangi mavzuni o‘rganish jaroyonida lokal texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Biologiyani o‘rganishda lokal texnologiyadan “keyys”, “insert”, “vaster”, “ven diagrammasi”, “Aqliy hujum”, “Kichik guruxlarlarda ishlash”, “Atamalar zanjiri”, “Atamalar varog‘i”, tezkor o‘yinlar va o‘yin mashqlarning tiplari shakillaridan foylanish tavsiya etiladi.

REFERENCEC:

1. Sayidahmedov N. Redagogik mahorat va pedagogik texnologiya. -T. :o‘zMU. 2003- 66-bet
2. Rizoquylovna, B.M.T. (2001). Biologiya fanini o‘qitishda zamonaviy interfaol metodlardan foydalanish samarasi. Eurasian Journal of Academic Research, 1(9), 21-24.
3. Aminjanova, Ch.A. Mavlanova, D.A. (2022). Методика преподавания, методологические и организационные подходы в психологии в педагогике 8-11.
4. www.o‘qituvchi.uz
5. www.kutubxona.uz
6. www.namdu.uz
7. <http://ziyonet.uz>
8. <https://new.tdpu.uz/>

Pedagogika fanlari
Pedagogical sciences
Педагогическиенауки

**YOSH AVLOD ONGIDA EKOLOGIK TA’LIM-TARBIYA VA
TAFAKKURINISHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI.**

Qo‘ldoshev Rustam, Buxoro davlat pedagogika instituti

Rahimova Mahliyo, Buxoro davlat universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741769>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchilarni ekologik tarbiyalashning pedagogik nazariya va amaliyotdagi ustuvor yo‘nalishlari, ekologik ta’lim-tarbiya va tafakkurini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, ekologik ta’lim o‘quvchilarga berilishi lozim bo‘lgan tabiat bilan inson orasidagi munosabatlarni ifodalovchi bilimlar tizimi ekanligi ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: ekologik ta’lim-tarbiya, tafakkuro o‘quvchi, vosita, tabiiy resurslar.

Аннотация. В данной статье проанализированы приоритеты экологического воспитания учащихся в педагогической теории и практике, вопросы экологического воспитания и развития мышления. Также научно обосновано, что экологическое образование — это система знаний, представляющих взаимоотношения природы и человека, которые должны быть переданы учащимся.

Ключевые слова: экологическое образование и воспитание, мышление, ученик, среда, природные ресурсы.

Annotation. This article analyzes the priorities of environmental education of students in pedagogical theory and practice, issues of environmental education and the development of thinking. It is also scientifically proven that environmental education is a system of knowledge representing the relationship between nature and man, which should be passed on to students.

Keywords: environmental education and upbringing, thinking, student, environment, natural resources.

Hozirgi kunda respublikamizda barcha yo‘nalishlar qatorida ekologiya, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik ta’lim-tarbiya sohasida to‘laqonli amaliy ishlar olib borilmoqda . O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 49-moddasida “Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to‘g‘risidagi ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqiga ega”, 62-moddasida “Fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar” [1], shuningdek, “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunlar, sohaga doir boshqa me‘yoriy hujjatlar ekologik ta’lim-tarbiya tizimining huquqiy asosini tashkil etadi.

Ta’lim sohasida ekologik bilimlar ekologik tafakkur uchun asos bo‘lib xizmat qiladi, chunki ekologik bilim tabiiy sabab-natija munosabatlari va qonuniyatlari haqidagi bilim hisoblanadi. Aynan ekologik bilimlar tabiatshunoslikning ma’nosini ochib beradi va bu jarayonlar natijasidagi jarayonlarni, shuningdek, tirik tizimlarning xususiyatlarini tushunishga imkon beradi, shuningdek faqat ekologik tafakkur nuqtai nazaridan dunyoni bir butun sifatida idrok etish mumkin [3].

Ekologiya fanining tarixi tabiiy fanlarning taraqqiyot bosqichlari bilan uzviy bog‘liqdir. Qadimgi yunon olimi Aflotun (Aristotel eramizgacha bo‘lgan 384-322 yillar) dunyoning paydo bo‘lishi haqida fikr yuritib, tabiatdagi barcha mavjudot bir-biri bilan bog‘liqdir, degan. U 500 dan ortiq hayvon turlarining yashash tarzi to‘g‘risida yozib, unda ekologiyaga oid ko‘plab fikrlarni olg‘a surgan. Aflotunning shogirdi Teofrast Ereziyskiy (eramizdan oldingi 378-280 yillarda yashagan) o‘simliklar dunyosini o‘rganib, ularning turli sharoitda har xil shaklda (daraxtsimon, butasimon va o‘tsimon) bo‘lishlarini qayd qilgan. Ularning inson hayotidagi rolini alohida ta’kidlagan. Gippokrat (eramizgacha 460 - 370 yillar) inson salomatligiga suv, havo va u yashab turgan muhit nihoyatda katta ta’sir ko‘rsatishini qayd qilgan edi [2].

“Sharqda tabiat va inson haqidagi ilk saboqlarni Zardushtiylarning muqaddas kitobi “Avesto” beradi. “Avesto” nihoyatda yirik meros bo‘lib, unda barcha sohaga tegishli qimmatli ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan bebaho yodgorlikdir. Undagi asosiy mazmuni inson tabiat unsurlaridan yaralgan noyob, o‘tli, o‘z harakatlari oqibatini anglay oladigan mavjudot bo‘lib, tabiatga nisbatan befarqlik insonga nisbatan befarqlik, tabiat va inson yaratuvchisini tan olmaslik deb hisoblanishidir”[4]

Islomdan avval zardushtiylik dinida tabiatni, xususan, suvni iflos yoki isrof qilgan kishi 400 darra kaltaklangan. Suvga hurmat islom dinimizda ham saqlanib qolgan. Mana shu hurmat ta’sirida xalqda ko‘plab maqollar, rivoyatlar, ibratli hikoyatlar, ertaklar vujudga kelgan.

Tabiat va inson to‘g‘risidagi ta’limot keyinchalik Sharq uyg‘onish davriga kelganda, ya’ni ilm-fan taraqqiyoti davrida yanada shakllandi. Sharq falsafasi yetakchisi Abu Nasr Forobiy shunday yozadi: “Dunyo, tabiat xudo tomonidan qisqa muddat ichida yaratilmagan. Tabiatning bu holga kelishiga qadar bir qancha vaqt o‘tgan, jarayonlar o‘tgan”.U inson tabiat taraqqiyotining mahsuli bo‘lib, hayvonot olamidanda farq qiladi, inson – bilish subyekt, tabiat esa uning obyekt deb biladi. Tabiatning olamdan tashqarida, unga bog‘liq bo‘lmagan holda mavjudligiga Forobiy shubha qilmaydi, obyekt subyektga qadar mavjud bo‘ladi.

Abu Ali ibn Sino tashqi muhitning odamlar tanasiga ko‘rsatadigan ta’siri, ular sog‘ligini saqlash, parhez, shaxsiy gigiyena to‘g‘risidagi fikrlar alloma tomonidan yaratilgan “Tib qonunlari” asarining bosh g‘oyalari sanaladi. Mutafakkirning “Agar havoda chang va g‘ubor bo‘lmaganida edi, inson ming yil umr ko‘rgan bo‘lar edi”[5] degan mashhur iborasi esa o‘quvchilarda havoni ifloslantirmaslik, atrof-muhitni ozoda saqlash va tabiatga ziyon yetkazmaslik ko‘nikma va malakalariga ega bo‘lishlariga yordam beradi.

Ekologik ta‘lim zamonaviy o‘qitishning o‘zagiga aylanib bormoqda va uning zamonaviy tizimlarini va umuman jamiyatni qayta qurishning kalitidir. Shunday qilib, ekologik ta‘limning yangi axloqning asosi va odamlarning amaliy hayotining ko‘plab masalalarini hal qilishda qo‘llab-quvvatlash roli bugungi kunda ayniqsa dolzarbdir. O‘quvchilarni ekologik tarbiyalash o‘qituvchining eng muhim vazifasi ekanligi sababli ushbu mavzuning dolzarbligi ortib bormoqda, shuningdek o‘quvchilarda tabiatga muhabbat va hurmatni shakllantirish xususiyatlari T.A. Bobyleva, L.D. Bobyleva, A.A. Pleshakova, L.P. Saleeva va boshqalar asarlarida ochib berilgan. Bu mualliflar ekologik tarbiyaning maqsadi, vazifalari, tamoyillari, shartlarini ochib beradilar, jumladan ekologik ta‘lim vositalari, shakllari va usullari tavsifini A.N. Zaxlebniy, N.A. Gorodetskaya, A.A. Pleshakov asarlarida topamiz.

XVII–XVIII asrlardagi ekologik ma‘lumotlar tirik organizmlarning ayrim guruhlarini o‘rganishga qaratilgan edi, J. Byuffon (1707-1778) hayvonlar tuzilishida tashqi muhit ta‘sirini ko‘rsatdi. J.B.Lomark (1774-1829) evolutsion ta‘limotni o‘rtaga tashlab, hayvon va o‘simliklar evolutsion o‘zgarishlarida eng muhim omil bo‘lgan tashqi muhit ekanligini aytdi.

1859-yilda Ch.Darvin “Tabiiy tanlanish yo‘li bilan turlarning kelib chiqishi” asarida ekologiya tushunchasini quyidagicha ochib beradi: “Tabiatda yashash uchun kurash, ya‘ni tur bilan muhit o‘rtasidagi har qanday qarama-qarshiliklarning ko‘rinishlari tabiiy tanlashga olib keladi va bu evolutsiyaning harakatlantiruvchi kuchidir”[4].

Tabiat va jamiyat munosabatlarini ilmiy tushunish asosida ta‘lim – tarbiya tizimida tegishli vosita va usullarni zamon talablari darajasida takomillashtirib, amaliyotda qo‘llash, ekologik madaniyatni rivojlantirishning zaruriy shartidir. Buning uchun ta‘lim-tarbiyaning barcha yo‘nalishlarini, usullarini, vositalarini uyg‘un rivojlantirish hamon dolzarbligicha qolmoqda, shu sababli, aholining ziyoli qatlamini, soha mutaxassislarini, oliy ta‘lim muassasalari talabalarini ekologik kompetentli qilib rivojlantirish, ta‘lim maqsadlari mazmuni, vosita va metodlarini belgilash, valeologik, ekologiyaga oid bilimlarini kengaytirish, ilmiy asoslangan o‘quv materiallari va qo‘llanmalarni ishlab chiqish va pedagogik amaliyotga joriy etish dolzarb pedagogik muammo bo‘lib hisoblanadi.

Ekologik ta‘lim va tarbiya bugunning dolzarb masalalaridan biri, chunki har bir insonda o‘zi yashab turgan uy, ko‘cha, mahalla, qishloq va shaharni ifloslanishdan asrash, uni obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish, tabiiy maskanlarni asl holida saqlash va ulardan unumli foydalanish, yurtimiz tabiatini muhofaza qilish singari fazilatlarini shakllantirish ekologik tarbiyaning ajralmas qismidir. O‘quvchilarning ekologik tafakkurini yuksaltirish, atrofmuhitga oqilona munosabatda bo‘lish, tabiat ne‘matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirish antropogen ta‘sirlarning oldini olishda asosiy omillardandir. Bunda ekologik ta‘lim-tarbiyaning ahamiyati ham nihoyatda yuqori, zero, ekologik ta‘lim-tarbiya tabiat va jamiyat o‘rtasidagi uzviylikni ta‘minlash hamda tabiiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga egadir, shuningdek, ekologik ta‘lim-tarbiya yoshlarni tabiatdan ongli

ravishda foydalanish va ular qalbida tabiatga mehrmuhabbat uyg‘otish hamda tejamkorlikka o‘rgatishda qo‘l keladi.

Ekologik bilimlar odamlar o‘zlarining hozirgi va kelgusidagi biosfera bilan qanchalik uzviy bog‘langanini, tabiatni muhofaza etish, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish va har bir insonda atrof-muhit holati uchun mas’ullik hissini tarbiyalash, hayvonot va nabotot olamini asrash obyektiv zarurat ekanini tushunib yetishlarining muhim sharti hisoblanadi, mazkur ishlarni amalga oshirishda keng jamoatchilikning o‘rni ham beqiyos.

Ekologik ta’lim deganda o‘quvchilarga berilishi lozim bo‘lgan tabiat bilan inson orasidagi munosabatlarni ifodalovchi bilimlar tizimi tushuniladi. Ekologik ta’limni shakllantirishda tabiatni muhofaza qilish, uning resurslaridan samarali foydalanish, prinsiplarini o‘zlashtirish birinchi darajali ahamiyatga egadir. Ekologik savodxonlikka erishish yo‘lida ekologik bilim darajasini oshirish mamlakatimizda o‘z uy va mahallamizda bo‘layotgan tabiiy muammolarni anglash va unga ongli munosabat bildirish, atrof-muhitni ifloslantiruvchi manbalar to‘g‘risidagi ma’lumot berish muhim ahamiyatga egadir. Ekologik ta’lim berishda yosh avlodning tabiat va jamiyatga nisbatan ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, ekologik nuqtayi nazardan munosabat bildirish va ekologik bilimlarini oshirib borish maqsadga muvofiqdir. O‘z kelayotgan yoshlarning ekologik tafakkuri asosiy diqqat markaziga qo‘yilmasa, kelajak avlodga ona tabiatning jami ne’matlari to‘la-to‘kis yetkazib berilmasligi va insoniyat kelajagining tanazzulga yuz tutishini ta’kidlab o‘tish lozimdir.

Ekologik madaniyat-kasbiy faoliyatda qaror qabul qilish uchun ekologik javobgarlikni his ekologik tarbiyalashish tabiat muhofazasi sohasidagi bilimlarga egaligi jahon va hududiy darajada ekologik muammolarni ochishga qatnashishga tayyorgarligi hisoblanadi.

Ekologik savodxonlik va madaniyat ijtimoiy ta’lim-tarbiya muassasalari, ishlab chiqarish korxonalarini, mehnat jamoalari, mahalliy boshqaruv organlari, ichki ishlar xodimlari, prokuratura, sud, ommaviy axborot vositalari singari davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi.

Ekologik ong – ekologik tafakkur va ekologik madaniyat bilan uzviy bog‘langan; ekologik tafakkur – agar u o‘quvchida maxsus tashkil etilgan o‘quv-bilish faoliyati bilan shakllantirilsa, ekologik ongni ishga solishi, ishlatishi mumkin bo‘lgan vositaga aylanadi. Ekologik madaniyat ekologik ong tufayli vujudga keladigan insoniy fazilat [5]

Ekologik tarbiya-insonning atrof-muhitga nisbatan munosabatini tarbiyalashdir. Ekologik ta’lim-tarbiya umumiy ta’lim-tarbiyaning yangi shakli va tarkibiy qismi bo‘lib, maktabda barcha fanlarni o‘qitishda amalga oshirilishi ko‘zda tutiladi. Ekologik ta’lim-tarbiyadan bosh maqsad ham yosh avlodga atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir.

Ekologik tarbiya va ta’limni bir-biridan ajratib bo‘lmaydi, ular doimo o‘zaro aloqada rivojlanadi va shaxsning tabiatga bo‘lgan insoniy munosabatlarni

tarkib toptiradi. Ekologik tarbiya muammosi O‘zbekiston Respublikasining barcha ta‘lim muassalarida mashg‘ulotlar va darslar, tabiiy fanlarni o‘tish orqali amalga oshirilishi zarur. Ular asosan ikki yo‘nalishda olib boriladi.

- bolalarda ekologik tarbiya madaniyatini shakllantirish, ularda tabiatga bo‘lgan ijobiy munosabatni uyg‘otish va tabiiy fanlarga doir dastlabki ko‘nikmalarni ishlab chiqish.

- o‘quvchilarga ta‘lim-tarbiya beruvchi mutaxassislarning ekologik ongi va madaniyatini rivojlantirish.

Bugungi globallashuv sharoitida barcha ijtimoiy ong darajalari va madaniyat shakllarining ekologik manfaatlar doirasida integratsiyalashuvi jarayonlarining kuchayishi kuzatilmoqda. Bunday vaziyatda ekologik madaniyatni rivojlantirish jarayonida o‘zaro bog‘liq, lekin nisbatan mustaqil ikki yo‘nalishni bir – biridan ajratib tahlil qilish maqsadga muvofiq:

birinchisi, ekologik nazariy bilimlar majmuasi asosida insoniyatning tabiatni o‘zgartirish va o‘zlashtirishdan iborat amaliy faoliyatni tashkil etuvchi ishlab chiqarish, texnika, texnologiya taraqqiyotini oqilona tashkil qilish;

ikkinchisi, tarixiy ekologik tajribalar asosida ekologik ta‘lim – tarbiya ijtimoiy institutlari yordamida kishilarda ekologik ong, tafakkur va dunyoqarashni rivojlantirishdir. Bu yo‘nalishlarni umuminsoniy ma’nfatlar negizida uyg‘un taraqqiy ettirish, pirovard natijada faol ekologik madaniyatni shakllanishida va ularning tabiatni muhofaza qilish faoliyatida katta rol o‘ynaydi.

Bizning fikrimizcha, ekologik ong, tafakkur va dunyoqarash, madaniyatni shakllantirishda nazariy ekologik bilimlarni berish, madaniy-ma’rifiy ishlarning barcha samarali shakllari va uslublaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Tabiat, yer, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi, tabiiy resurslar haqida xabarlar berish bilan yosh avlod ongida tabiatga nisbatan e’zoz uyg‘otib, tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish borasida ekologik ta‘lim - tarbiya beshigi rolini o‘tashi lozim. Insoniyatni kun sayin o‘sib borayotgan ehtiyojlari va sayyoramizda kamayib ketayotgan imkoniyatlari o‘rtasidagi muvozanatni barqarorligini ta’minlash, tabiatni muhofaza qilish uchun har birimiz ekologik bilimlarga ega bo‘lmog‘imiz zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son).

2. P.S.Sultonov “Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari” o‘quv qo‘llanma.T.”Musiqa” nashriyoti 2007y.240b.6- b

3. Tojiboyeva S. Biologiya darslarida abu ali ibn sinoning tabiat va inson salomatligiga oid qarashlaridan foydalanish. Zamonaviy ta‘lim jurnali. 2018-yil. 12-son. 43-bet.

4. A.S.To‘xtayev Ekologiya o‘quv qo‘llanma T.O‘qituvchi nashriyoti 1998-yil.188 bet.10 b

5. I.Hamdamov, Z.Bobomurodova, E Hamdamova Ekologiya o‘quv qo‘llanma T.-2009 y 178 b.7-8-b.
6. Hikmatovna S. S. et al. Professional development of the teacher's personality in the system of secondary special vocational education //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 2946-2949.
7. Sattorova, M., Raximova, M. The mechanical composition of irrigated sandy desert soils in the Jondor district of Bukhara region, and the amount of nutrients in them //E3S Web of Conferences., 2023, 420, 03010
8. Rahimova Mahliyo Akramovna. Influence of various factors on microbiological and enzymatic activity of alluvial soils of Bukhara oasis meadow //Middle European Scientific Bulletin 11, 2021

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ФИЗИКА ЎҚИТИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Саттаркулов Комил Рахматович – ўқитувчи Гул ДУ

– Гул ДУ 4-боқич талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741782>

Аннотация: Мақолада умумтаълим мактабларида физика ўқитишнинг методологик асослари, физика таълимини физика асослари ва қонунлари бўйича ташкил этувчи, илмий ўрганиш усуллари ва амалий тажрибаларни кўрсатиш, маъруза ва амалий дарсларини ташкил этиш кабилар кўрсатиб ўтилган. Бу усуллар ўқувчиларда физикага бўлган тайёргарлик ва илмий тафаккурини ўйғотиш учун керакли асосларни яратишда муҳим рол ўйнайди.

Калим сўзлар: материя, доимий двигател, элементар зарралар, физик ходиса, ҳаракат, микроскоп.

Аннотация: В статье представлены методологические основы преподавания физики в школах, методические указания по физике в школах, методические указания по физике в вузах, методические рекомендации по проведению научных и практических занятий, методические рекомендации по проведению лекций и практических занятий. Эти методы играют важную роль в физике элементарных частиц и в развитии квантовой механики.

Ключевые слова: материя, постоянный двигатель, элементарный заряд, физика явления, движение, микроскоп.

Abstract: The article presents the methodological foundations of teaching physics in schools, methodological guidelines on physics in schools, methodological guidelines on physics in universities, methodological recommendations for conducting scientific and practical classes, methodological recommendations for conducting lectures and practical classes. These methods play an important role in particle physics and in the development of quantum mechanics.

Keywords: matter, constant motor, elementary charge, physics of the phenomenon, motion, microscope.

Ҳар қандай жамиятнинг ривожланиш даражаси ундаги таълим тизими ва илм-фан тараққиёти билан белгиланади. Ўз навбатида фан ва техниканинг ривожланиши физика ва уни ўқитишда қўлланиладиган методларга бевосита боғлиқдир. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида таълим тизими ўзининг янги босқичига кўтарилмоқда, чунки, нанотехнология ва квант

компьютерларнинг яратилиши, атом ва молекулаларнинг ҳаракат қонуниятларини ва хосса ҳамда хусусиятларини тавсифлайдиган статистик қонуниятлар ва уларнинг методологик асосларини очиб бериш таълим сифатини оширишига шубҳа йўқ. Жумладан, умумтаълим мактабларда ўқитилаётган физика курсининг методологиясини очиб бериш, уни ўзлаштиришда алоҳида ўрин тутди. Республика раҳбарияти умумтаълим мактабларида ўқитишнинг мазмуни ва методикасини такомиллаштиришга алоҳида эътибор бермоқда. Ўрта мактаб ўқувчилари ўзлаштириши лозим бўлган физиканинг методологик ва дунёқарашга оид муаммолари унда қўлланиладиган идрокнинг умумилмий усуллари тоифалари билан чекланмайди. Баъзи мисолларни келтирамиз.

8-синф физикасининг кириш дарсида, ўрганилган материалдан энди ўрганиладиган материалга ўтишдаги кўприкдек, табиат абадий ва онгдан ташқари ва ундан мустақил тарзда мавжуд эканлигини таъкидлаш лозим. Бу эса “Материя” тушунчасини киритишга имкон беради. Оламни материя деганда, биз шу билан бирга унинг объектив, яъни ҳеч кимнинг онгидан мустақил тарзда мавжудлигини таъкидламоқчимиз. Одамлар табиатга мослашиш, ундан ўз манфаати йўлида фойдаланиш учун уни идрок этишга мажбур. Оламда идрок этиб бўлмайдиган ҳодиса йўқ, лекин конкрет ҳодисаларни идрок этиш фан ва амалиёт тараққиёти даражасига боғлиқ. Оламнинг ўзи чексиз ва тараққиётда экан, уни идрок этишни бекор қилувчи жараён ҳам чексиз жараёндир. Ҳар қандай ҳодиса, жумладан, физик ҳодиса, ҳар доим оқилона чегара мавжуд бўлсада, идрок этилиши мумкин. У илм-фан, амалиёт ва қўйилган идрокий вазифаларнинг ривожланиш даражаси билан белгиланади. Оламни идрок этиш илм-фан ютуқлари ва одамларнинг амалий фаолияти билан тасдиқланади.

6 ва 7 синфларда ўрганилаётган физик материал асосида ўқитувчи шундай хулосага келиш мумкинки, бундай ҳодиса фанда ўрнатилган бўлиб, турли лабораторияларда турли тадқиқотчилар томонидан қайта-қайта такрорланиши мумкин. Бунини қуйидаги мисол билан изохлаш мумкин: агар биз шу номдаги электр зарядлари қочиши, бошқа номдагилари эса тортилишини таъкидласак, ҳар қандай тадқиқотчи бунга тажриба орқали ишонч хосил қилиши мумкин. Кириш дарсида ҳаракат ҳақида умумий маълумот берилади. Бу саволни ўрганишда, қуйидаги умумий таърифни бериш мумкин: кенг маънода ҳаракат ҳар қандай ўзгариш, моддий объектларнинг ҳар қандай ўзаро таъсирidir. Ҳаракатнинг турли шакллари мавжуд: механик, физик, кимёвий, биологик, ижтимоий ва бошқалар. Жисмларнинг механик ҳаракати– бу жисмнинг вақт ўтиши билан макондаги ҳолатининг ўзгаришидир. 7-синф физика курсида

Ўқувчилар бир қатор сақлаш қонунлари билан танишадилар. Уларни ўрганиш 10-синфда давом этади. 10-синфда сақлаш қонунларини баён этишда шуни алоҳида таъкидлаш мақсадга мувофиқки, агар кимдир бундай ҳодиса содир бўлмайди, деб даъво қилса, у доимо табиат қонунини кўрсатадики, у унинг мавжуд бўлиш имкониятини тақиқлаб қўйиши керак. Бошқача айтганда, табиатнинг маълум қонунларига зид бўлган бу ҳодисанинг имкони йўқ, деб ҳисобланади. Масалан, доимий двигателнинг бўлиши мумкин эмас, зеро унинг мавжудлиги энергияни сақлаш қонунига зид келади.

Биз бирон нарсани сўзсиз инкор қилишда жуда эҳтиёт бўлиш керак бўлган замонда яшаймиз. Имкониятларимиз шу қадар кенгайди, илмга ишончсизлик кун сайин барҳам топмоқда. Ўқувчилар ҳақиқий олим, агар унга эътироз билдиришса, диққат билан тинглашини билишлари керак. Олим баҳслашиши, ўз аргументларини илгари суриши мумкин, лекин у ҳеч қачон далилсиз эътирозларни эътиборсиз қолдирмайди.

Яқуний таҳлилда ўқувчиларга материя физик хоссаларини сақлаш қонунлари материянинг йўқ бўлмаслиги, яратиб бўлмаслиги, мавжудлигининг моҳиятини ҳам очиб беришини айтмасликнинг иложи йўқ. Зеро, материянинг айнан хоссалари ёрдамида характеристикаси усули йўқ. Шунга кўра, материянинг абадийлиги унинг хоссаларини сақлашда ифодаланиши керак. Сўнгилари фақат физик бўлиши мумкин, зеро оламда физик деб қаралмайдиган бирорта объект йўқ. 7-синф физика дарслигида табиатни ўрганишга доир ҳар қандай саволни кўриб чиқишда сақлаш қонунлари йўналтирувчи юлдуз бўлиб хизмат қилиши таъкидланади. Бу ҳар қандай тасдиқнинг тўғрилиги учун бирламчи назорат туридир. Сақлаш қонунлари физика курсининг барча бўлимларида қўлланилади.

Физика курсининг элементар зарралар номли бобида элементар зарралари ўзаро айланиши, парчаланиши таъкидланади. Бу ерда шуни алоҳида таъкидлаб ўтиш мақсадга мувофиқки, бу жараёнлар парчаланиш ва ўзаро айланишнинг маълум жараёнининг имконли ёки имконсизлигини белгиловчи сақлаш қонунлари билан ҳам тартибга солинади. Фақат бир вақтнинг ўзида маълум бўлган барча сақлаш қонунларига бўйсунувчи элементар зарраларнинг парчаланиши ва ўзаро айланиши амалга оширилади. Элементар зарралар назариясида сақлаш қонунлари сони ортиб бораверади. Уларнинг барчаси ҳаракатланаётган материя характеристикалари сони худди материя хоссалари ва унинг мавжудлик шакллари беҳад бўлгани каби чексиз эканлигини

кўрсатади. Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, сақлаш қонунларининг қўлланиши чекланган доирага эга, улар тарихий ва ақида бўла олмайди.

“Атом ядроси физикаси” (11-синф) бўлимида ўқувчилар эътиборини кузатилмайдиган ҳодисаларни идрок этиш усулларига қаратиш мақсадга мувофиқдир. Кузатилмас деб, на сезги органлари ва ускуналар ёрдамида қабул қилиб бўлмайдиган ҳодисаларга айтилади. Идеалистлар бундай ҳодисалар билиб бўлмаслигини таъкидлайдилар. Лекин бу хато хулоса. Унга иккита қарши аргументни келтириш мумкин: кузатилмас ҳодисалар асбобсозлик ривожланиши натижасида охир-оқибат кузатиладиган бўлиб қолади (масалан, электрон микроскоп аллақачон йирик молекулаларни кўришга имкон беради); кузатилмас ҳодисаларни билвосита идрок этиш мумкин. Билвосита идрок усулининг моҳияти қуйидагича: агар маълум бир ҳодиса объектив жихатдан мавжуд бўлса, у ҳолда доимо бошқа ҳодисалар билан ўзаро таъсирини амалга ошириш мумкинки, ушбу ўзаро таъсир натижаси бевосита идрок қилиниши мумкин (Вильсон камерасидаги микрозарра излари).

Материянинг тугалланмаслиги ҳақидаги ғояни “Элементар зарралар” (11-синф) мавзусини ўрганиш орқали яхши тасвирлаш мумкин. Ўқувчиларга қуйидагиларни тушунтириш керак: а) оламда чексиз турдаги сифат жихатидан бир-бирига яқин бўлмаган моддий ҳосилалар бор; б) оламда структурага эга бўлмаган моддий ҳосилалар йўқ; в) оламни тугал идроки чексиз жараён деганидир; г) ҳар қандай объект, ҳар қандай ҳодисани абадий идрок этиш мумкин, лекин идрокнинг оқилона чегараси ўрнатилган идрокий вазифа, шунингдек, илм-фан ва амалиёт тараққиёти даражаси билан белгиланади. Шу мавзунинг ўзида конкрет физик материал саволни қўйиш ва элементар ҳамда мураккаб муаммо ҳақида дастлабки маълумот бериш имконини беради. Элементар ва мураккаб атамаларини элементар зарраларда қўллаш ўзида нисбий тушунчаларни акс эттиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўхати:

1. С.А.Шапоринский. Мышление как творчество: Введение в логику мысленного диалога. – М.: Политиздат, 1975. – 399 б
2. Бердиев Ч. Физикани ўқитишда илмий дунёқарашни шакллантириш.- Тошкент: Ўқитувчи.1995. -128 б.
3. В.А.Кондаков Философские основания физики. – М.: Прогресс, 1971. – 390

4. Sattarkulov K - Kvant fizikasini o‘qitishda ehtimoliy-statistik tasavvurlarni shakllantirish va rivojlantirish O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2024, [1/3/1] ISSN 2181-7324.

5. K.Sattorqulov, G.B. Samatov Methods Of Study The Foundations Of Quantum Physics In The System Of Continuing Education.- J. Solid State Technology, vol. 63., №4 Issue: Penn Well Publishing Co. ISSN 0038-111X 2020

6. K.R.Sattarkulov “Akademik litseylarda “Kvant fizika” bo‘limini o‘qitishda o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda didaktik tamoyillaridan foydalanish”. O‘zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2023, [1/6/1] ISSN 2181-7324

7. Sattarkulov Komil Raxmatovich “Akademik litseylarda “Kvant fizikasini” interdisiplinar bog‘lanish prinsipining metodologik asoslari” “Sifatli ta‘lim va interdisiplinar yondashuv: muammolar, yechimlar va hamkorlik” xalqaro ilmiy amaliy anjuman materiallari. 26 -27 may Guliston 2023.

ЁШЛАРНИ ҲАРБИЙ ВАТАНПАРВАРЛИК ТАРБИЯСИ ЖАРАЁНИДА ЗАМОНАВИЙ ТАРҒИБОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.

Курбанов Гани Абилович

*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази
катта ўқитувчиси, дотсент, резервдаги подполковник.
тел: +998977772825*

Аминжанов Қурбон Хабибуллаевич

*Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази
катта ўқитувчиси, резервдаги полковник.
тел: +998977202209*

Хамидуллаев Фатхулла Лутфулла ўғли

*Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети
талабаси
тел: +998930611908*

hamidullayevfatxulla@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741796>

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги кунда долзарб масалалардан бири бўлган ёшларни ҳарбий ватанпарварлик тарбияси жараёнида замонавий тарғибот технологиялари, маънавий-маърифий ишлар тизими тадбирларини ташиқил этишида тарғибот ишлари муҳим аҳамиятга эгалиги. Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаида, тарғибот-ташвиқотни ташиқил этишида ташиқилий тамойиллари тартиби баён этилган.

Annotation: This article highlights the importance of propaganda work in the process of educating military-patriotic patriotism among young people, modern propaganda technologies, and organizing systematic events of spiritual and educational work. It is described the order of organizational principles of educating youth in a military-patriotic spirit and organizing propaganda.

Калим сўзлар: Тарғибот-оғзаки ёки оммавий ахборот воситалари орқали муайян гояларнинг жамоатчилик онгида оммалаштиришига йўналтирилган фаолият. Ташвиқот-маълум бир ижтимоий гуруҳ ёки оммани кўзланган мақсад сари фаолликка ундайдиган тарғибот фаолият. Тарғибот технологияси муайян маънавий тарғибот тадбири дастури самарасини кафолатловчи жараён.

Key words: Propaganda is an activity aimed at popularizing certain ideas in the public consciousness through oral or mass media. Propaganda is propaganda activity

that motivates a certain social group or public to act towards an intended goal. Propaganda technology is a process that ensures the effectiveness of a specific moral propaganda program of activities.

Тарғибот (лот. пропаганда - тарқатилиши керак бўлган маълумот) - оғзаки ёки оммавий ахборот воситалари орқали муайян гоёларнинг жамоатчилик онгида оммалаштиришга йўналтирилган фаолиятдир.

Маънавий-маърифий ишлар тизими тадбирларини ташкил этишида **тарғибот ишлари** муҳим аҳамиятга эга.

Тарғибот ишлари орқали ёшлар ва ҳарбий хизматчилар орасида юксак марраларга ва илғорликка эришган намунали шахслар ва замон қаҳрамонларининг фаолияти ва ишларини тарғиб этиб бориш, уларнинг садоқат ва бурч, ҳалоллик ва поклик, масъулият ва жавобгарлик, жасурлик ва мардлик, юксак ватанпарварлик туйғуларини мустаҳкамлаб бориш, уларга ғоявий-сиёсий таъсир қилиш ҳамда ҳарбий хизмат билан боғлиқ (давлат ва жамият) манфаатларни ифода этишга қаратилган тадбирлар ташкил этилади.

Тарғибот ишлари ҳарбий қисм кўмондонлигининг ижодий уюшмалар, маданият муассасалари, давлат ва жамоат ташкилотлари, шу жумладан Ўзбекистон ёшлар иттифоқи билан ҳамкорликда ёшлар ва ҳарбий хизматчиларнинг тизимли ва мақсадли фаолиятини ифодаладиган, уларга маънавий тушунча ва тамойилларни чуқур сингдирадиган, онги ва қалбларида ватанпарварлик, садоқат, фахр ва ғурур туйғуларини ҳамда мустаҳкам ирода, Ватан тақдири учун масъулият ҳиссини оширадиган, юклатилган ўқув-жанговар вазифаларни сифатли ва ўз вақтида тўлақонли бажаришга йўналтирадиган амалий тадбирлар мажмуи ҳисобланади.

Тарғибот ишлари оғзаки шаклда (тезкор ахборот, суҳбатлар, маърузалар, муайян мавзуга бағишланган музокара ва семинарлар, мавзули кечалар, мунозара ва баҳслар), нашрли (газета, журнал, деворий газета, қўлланма, жанговар варақа, китоб ва бошқа адабиётлар мутолааси), кўرғазмали воситалар (плакат, фотомонтаж, панно, расмлар, китоб кўрғазмалари, шунингдек, радио эшиттириш ва радиомулоқотлар, теле-видео дастурларни жамоа бўлиб томоша ва муҳокама қилиш ҳамда бошқалар) орқали олиб борилади.

Ташвиқот - одамларни шавқлантириш, уларга таъсир ўтказиш мақсадида ёзма ва оғзаки шакллардаги ундаш, даъват қилиш, шу асосда уларнинг қалбида завқ-шавқ, муҳаббат ёки нафрат уйғотишни ўз ичига олади.

Ташвиқот (лот. агитация - ҳаракатга келтирмоқ) - маълум бир ижтимоий гуруҳ ёки оммани кўзланган мақсад сари фаолликка ундайдиган тарғибот фаолиятидир. Ташвиқотнинг оғзаки, нашрий ва аудио, видео турлари мавжуд бўлиб, у ғоят таъсирчан ижтимоий-сиёсий кураш воситаси ҳисобланади.

Барча замон ва маконларда ҳам, ўз халки келажагини ўйлаган ҳар қандай мамлакатда ҳам аҳоли давлат томонидан олиб борилаётган сиёсат, ислохотлар, ўзгаришлардан маълум даражада хабардор қилиб борилган. Бу эса жамиятни

бирлаштириш, умуммиллий мақсадлар йўлида сафарбарликни таъминлаб, давлат ва жамият бирлигига эришишдек мақсадларга хизмат қилган.

Ҳарбий-ватанпарварлик тарбиясини ташкил этишда тарғибот ишларини таъсирчанлигини таъминлайдиган замонавий инновацион ва интерфаол усул ва услублардан, ахборот-коммуникацион тизимлардан кенг ва унумли фойдаланиш катта самара беради. Кичик бир видеолавҳа ҳарбий хизматчиларнинг онги ва тафаккурига узун бир мақола ёки маърузадан кўра самаралироқ таъсир этади. Шу боис, тадбирларни ўтказиш вақтида видеоматериаллар, телевидение ва радио имкониятларидан ҳамда оммавий ахборот воситаларининг бошқа турларидан кенг қамровли фойдаланиш йўлга қўйилиши керак.

Телерадио воситалардан ташқари матбуот материалларидан ҳам унумли фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилади. Чунки матбуот материаллари доимий ва узоқ вақт давомида ҳарбий хизматчиларнинг онги ва хулқ-атворида таъсир ўтказувчи, ҳарбий жамоалардаги барқарор ахлоқий-руҳий ҳолатни сақлаб туришга хизмат қилади.

Жамият маънавий хавфсизлиги ва ижтимоий барқарорлигини таъминлашда эҳтиёжлар ва манфаатларнинг янги шаклларга бориши ўз навбатида уларнинг самарали, қисқа муддатда ва сифатли тарзда қондирилишини таъмин этувчи фаолиятни йўлга қўйилишини тақоза этади. Жамият маънавий хавфсизлигини таъминлашда ёшлар бағрикенглиги феноменини юксалтириш билан узвий боғлиқ бўлган, унга янги мазмун ва моҳият бахш этувчи тарғибот-ташвиқот фаолияти билан алоқадор ижтимоий дастурлар бугунги куннинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда. Мазкур жараёни олиб бориш учун ижтимоий ва сиёсий фанларнинг ютуқлари, маънавий тарғиботчининг салоҳиятидан самарали ва унумли фойдаланиш вазифаси маънавий ва маърифат ишида тегишли технология ва инновацияларни қўллаш ва ундан унумли фойдаланишни тақоза этади.

Жамият маънавий хавфсизлигини таъминлашда ёшлар бағрикенглик феноменини юксалтириш ишида **тарғибот технологиялари** бирмунча мураккаб услубларни ўз ичига олади.

Маънавий тарғибот технологиялари — тарғибот мақсадига эришишнинг умумий мазмуни, яъни аввалдан лойиҳалаштирилган тарғибот жараёнининг яхлит тизим асосида, кетма-кет амалга ошириш, аниқ тарғибот мақсадига эришиш йўлида муайян усул ва воситалар тизимини ишлаб чиқиш, ҳамда тадғибот жараёнини юқори даражада ташкил этишни ифодалайди.

Тарғибот технологияси муайян маънавий тарғибот тадбири дастури асосида ташкил этиладиган, аниқ маърифий мақсадга йўналтирилган ҳамда ушбу мақсадни самарасини кафолатловчи жараён мазмунидир.

Бугунги глобаллашув даврида маънавий таҳдидларнинг кучайиб бораётган

шароитида маънавий-маърифий тарғибот жараёнларини такомиллаштириш, тарғибот ишларини режалаштиришга янгича ёндашувларни талаб этмоқда. Маънавий-маърифий ишларга технологик ёндашув мазкур жараёнларни аниқ воситалар ёрдамида самарали олиб бориш ва қўйилган тарғибот мақсадларига муваффақиятли эришиш натижаларини кафолатлайди.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарғибот-ташвиқотни ташкил этишида қуйидаги ташкилий тамойилларга амал қилиш мақсадга мувофиқ:

Узлуксизлик (маънавий бағрикенглик тамойилини ёшларга сингдириб боришни доимийлигини таъминлаш).

Кенг қамровлилик (жамиятда ёшларнинг барча тоифаларини маънавий бағрикенглик маданиятини тарбиялаш, маънавий таҳдидларга қарши ғоявий иммунитет билан қуроллантириш).

Босқичма-босқичлилик (ёшларни маънавий тарбиялашда таълимнинг барча босқичларида чора-тадбирларни ташкил этиш, таълимдан ташқари фаолиятда ҳам кетма-кет ташкилий ишларни олиб бориш).

Фаоллик (ёшлар маънавий тарбиясига жамиятни барча аъзоларини, ижтимоий институтларини фаоллигини таъминлаш, интерактив жараёнларни ташкил этиш).

Илғор тарғибот-ташвиқот (маънавий тарбияда тарғибот-ташвиқот ишларида ёшлар ўртасида энг илғор услублар ва технологияларидан фойдаланиш).

Меъёрийлик (ёшлар ўртасида маънавий тарбия ишларида баландпарвозлик, расмиятчилик ва буйруқбозликка йўл қўймаслик).

Натижадорлик (тарғибот тадбирларида юксак натижаларга, юқори самараларга эришиш, ёшлар маънавий хавфсизлиги ва барқарорлигини тўлиқ таъминлаш).

Ёшлар қалбида ватанпарварлик туйғусини камол топтиришда маънавий-маърифий тарғибот ишларини шакллантиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу маънавий тарғибот иши учун ахборотларни тўплаш, таҳлил қилиш, қайта ишлаш ва узатиш билан боғлиқ жараёнларни олиб боришни таъмин этади. Бугунги замонавий шароитда маънавий-маърифий ишларни кўлами ва мазмуни ошиб бораётганлигини ҳисобга олсак, ҳар бир тарғибот даврига кўра тадбирлар каталогини шакллантириб, доимий фойдаланиш учун архив ташкил этиш ва тўплаб бориш муҳим жараёндир. Мазкур услуб орқали олиб борилган тарғиботлардан кейинги фаолиятда ҳам қиёсий ўрганиш ва фойдаланиш ишларида қўлланилиши мумкин.

Тарғибот жараёнида **ахборот** мақсадга эришишнинг асосий воситаларидан биридир. Маънавий тарғиботда ахборотнинг кўлами, мазмуни ва даражаси қуйидаги мезонлар билан боғлиқ:

маънавий тарғиботчисининг касбий тайёргарлик даражаси;

тарғиботчининг тегишли маънавий муаммоларни кўйишда ва масалалар ечимини тавсия қилишда ҳаёт тажрибаси;

муҳим маънавий-маърифий мазмундаги ахборотларни излаб топиш ва уларни тегишли фаолиятда қўллашда етарли маҳорат;

тарғибот тадбирида тегишли ахборот технологиялари ва ахборот ресурсларига эга бўлиш ва уларни ўрганиш, қайта ишлаш ва узатиш шарт-шароитларини мавжудлиги;

ахборотларни ўз ўрнида ўзлаштириш ва аудиторияга ҳавола этишда билимлар ва кўникмаларнинг юқорилиги;

тарғиботчида мамлакат ва ҳудудлар миқёсида ахборотларни олиш ва узатиш имкониятларнинг мавжудлиги.

Ҳарбий-ватанпарварлик тадбирларини ўтказишда ахборот ва коммуникациятехнологиялари воситалари муайян амалларни аниқ, мунтазам, режали ва онгли равишда амалга оширишга кўмаклашади.

Ҳарбий-ватанпарварлик тадбирларини ўтказишда фойдаланиш мумкин бўлган воситаларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

Мультимедиа - тадбирларда ахборотнинг турли хил кўринишлари: рангли тасвирлар ва графика, матн ва графикда динамик ҳамда ҳдрокатли эффектлар, овозларнинг чиқиши ва синтезланган мусиқалар, анимация, шунингдек, мавзули видеоклиплар ҳамда видеофильмлардан фойдаланиш;

Интерактив доска - бу компьютер ёки бошқа манбадаги тасвирларни проектор орқали намойиш этадиган сенсорли экран ҳисобланади. Махсус дастурий таъминотга эга бўлган матн, расм, видео ва аудио маълумотлар тушириш имконини беради.

Видеоанжуман - ўзаро узокдаги гуруҳлар орасида рақамли видеоёзув ёки оқимли видео кўринишида маълумотларни алмашиш, йиғилиш ва мунозаралар ўтказиш жараёнини таъминлайди.

Аудиоанжуман тармоқ технологияси тизими ва телефондан фойдаланган ҳолда турли географик нуқталарда жойлашган бир қанча шахслар ва гуруҳларнинг маълумотларини овозли - рақамли кўринишда алмашиш жараёнини таъминлайди.

Ёшларни маънавий, ҳам маънавий бағрикенглик фазилатларини камол топтириш, жамиятда инсонпарварлик, ватанпарварлик жиҳатларини юксалтириш ишлари уларнинг шахс сифатидаги камолоти ва ижтимоий тафаккурини ошишига, ўзликни англаш, мустақил фикр юритишга ва ўз келажак истиқболини самарали яратишга қодир бўлган кишилар қилиб тарбиялашга замин ҳозирлайди.

Маънавий бағрикенглик туйғуси ёшларни жамиятнинг маънавий тараққиёт мезонларини, унинг сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-фалсафий ҳамда социологик талқинларини чуқур ўзлаштириши, шу билан биргаликда илмий-назарий гоялар қуролланишига муҳим мезон бўлиб хизмат қилади.

Бугунги кунда ёшларни ёт ғоялар таъсиридан асраш ва уларни маънан етук ва жисмонан баркамол этиб тарбиялаш умуман кечиктириб бўлмайдиган вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда тарғибот ишларининг таъсирчан воситаларидан бири **ижтимоий мулоқот** ҳисобланади. Шунинг учун ёшларнинг оилада ота-она билан, таълим-тарбия муассасаларида ўқитувчилар ва мураббийлар билан, жамоатчилик орасида жамоат ташкилотлари вакиллари ва оқсоқоллар билан ижтимоий мулоқотга киришиши уларда ватанпарварлик туйғуларини намоён бўлишида муҳим ўрин тутди. Мазкур жараён ёшларга ижтимоий намуна ва ихлосмандлик туйғулари билан биргаликда кечади.

Ижтимоий мулоқотда радио, телевидение, интернет, газета, журналлар, бадий ҳамда илмий адабиётнинг ўрни бекиёс бўлиб, улардаги ватанпарварлик мавзулар ёшларникамол топишида муҳим ўрин тутди.

Ёшлар ўз ижтимоий-маънавий ҳаёт фаолиятлари давомида жамиятдаги кўпгина инсонлар, кишилар жамоалари, ижтимоий гуруҳлар билан теран доимий мулоқотда бўлади. Бу эса, жамиятда ёшлар фаолиятининг асосий мезонига айланиб, уларнинг жамиятдаги бошқа аҳоли тоифалари билан ўзарояқинлашуви оқибатида самимий мулоқот ва бағрикенглик туйғулари вужудга келади.

Бу ҳақда мутахассис олимларнинг фикрича, “Биргаликдаги фаолият давомида одамлар турли фикрлар, ўй-хаёллар, ҳис-кечинмалар билан ўртоқлашадилар. Бунда ўй-фикрлар, ҳис-кечинмаларни ахборот сифатида, коммуникацияни эса ахборот алмашинуви сифатида талқин этиш мумкин. Аммо шуни эътиборга олиш керакки, инсонлараро коммуникация шунчаки ахборот алмашинувидан иборат эмас. Чунки мулоқот жараёнида ахборот нафақат узатилади, балки шакллантирилади, аниқлаштирилади, ривожлантирилади”.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш билан боғлиқ тарғибот тадбирларини инновацион ёндошув асосида, яъни замонавий, янгиликларга тўла, ривожланган технологик омилларни ҳисобга олиб ташкил этиш мақсадга мувофиқдир. Тарғибот тадбирларида инновацион жараёнлар иштирокчилари ўз билимлари, салоҳияти ва креатив қобилиятларини ишга солиши, замонавий технологик билимларни ҳам ишга солиши зарур ҳисобланади.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тарғибот сифатини ошириш қуйидати инновацион мақсадларга эришишни назарда тутди:

инновацион маънавий-маърифий маълумотлар ва ахборот маҳсулотларини ишлаб чиқиш;

юқори малакали тарғибот соҳаси мутахассисларни амалиётга тайёрлаш юзасидан замонавий усуллар жорий этиш, уларни технологик қуроллантириш асосида инновацион муҳит яратиш;

маънавий-маърифий ишлар сифати ва узлуксизлигини инновацион асосларда таъминлаш;

маънавий-маърифий тарғибот соҳаси ходимларининг касбий инновацион

даражаси ва мутахассислик малакасини доимий равшанлаштириб бориш;
янги замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда маънавий-
маърифий жараённи узлуксиз такомиллаштириб бориш.

Олимларнинг таъкидлашича, “Мустақил миллий ижтимоий тараққиёт янги
сифатий босқичга ўсиб ўтишини таъминлашда моддий ва маънавий ишлаб
чиқариш жараёнларини диалектик тарзда уйғунлаштиришнинг яна бир усулини
инновацияларни иқтисодиёт ва маънавият соҳасига жорий этиш асосида уларни
уйғун тарзда ривожлантиришни йўлга қўйиш ташкил этади.

Бу усул ёшларнинг меҳнат фаолиятини иқтисодиёт ва маънавият билан
уйғун тарзда ташкил этиш асосида ривожлантиришнинг диалектик
хусусиятларини ўзида ифодалаган воситалар орқали иш юритади”.

Умуман олганда ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашда
тарғибот-ташвиқот ишлари доирасида чора-тадбирларни инновацион асосда
амалга ошириш зарурияти куйидагилардан иборат:

Биринчидан, ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялашда
жойларда маънавий-маърифий тарғиботлар олиб бориш жараёнида муҳим
мақсадларга эришишнинг қулай, самарали ва инновацион усулларни тақдим
этади;

Иккинчидан, давлат идоралари ва жамоат ташкилотларининг ёшларни
ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш борасидаги тарғибот тадбирларида
самарали мулоқот орқали бу жараёндаги муаммоларни, вужудга келиш
сабаблари ҳамда уларни самарали бартараф этиб бориш борасида муҳим
хулосалар билан таъминлаб туради;

Учинчидан, тарғиботда фойдали ва инновацион усулларини, бугунги кун
учун аҳамиятли бўлган замонавий технологиялар ва воситаларни жорий
этилишига кўмаклашади;

Тўртинчидан, тарғибот ва ташвиқот орқали ёшлар, давлат ва
жамоатчилик тузилмалари ўртасида муҳим ижодий ва инновацион
муносабатларни ўрнатиш ва унинг амалиёти ёшларнинг ижтимоий ҳаётдаги
ўрнини янада юксалтиришга қаратилади;

Бешинчидан, жамият маънавий ҳаёти барқарорлигини таъминлаш
жараёнларида ёшлар-жамоатчилик-давлат тизимида ўзаро муносабатлар орқали
ижтимоий масъулиятни таъминлайди, маънавий соҳада такомилга хизмат
қилади, бу борада илғор усулларни ўзлаштириб, ундан фойдаланади.

Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик ва маънавий-ахлоқий тарбиясини ташкил
этиш тизимини такомиллаштириш, ўтказилаётган тадбирларнинг
таъсирчанлигини ошириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Мудофаа
вазирининг 2019 йил 19 февралдаги 128-сонли буйруғида белгиланган вазифалар
ижросини таъминлаш мақсадида, ҳарбий қисм ва муассасаларда “**Ҳарбий
ватанпарварлар**” тарғибот гуруҳи тузилган ва ёшлар ўртасида кенг қамровли

тушунтириш, тарғибот-ташвиқот ишлари йўлга қўйилган.

“Ҳарбий ватанпарварлар” тарғибот гуруҳининг асосий вазифалари этиб куйидагилар белгиланган:

худудда ёшларни Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш ва уларнинг ижтимоий фаоллигини янада ошриш;

ёшларнинг онгу шуурига ўз соҳасининг етук мутахассиси бўлишига, эгаллаган касбига садоқати ва фидойилиги билан Ватан равнақи ва юрт тараққиётига салмоқли ҳисса қўшиш тушунчаларини етказиш;

ўқувчи-ёшларни Ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантириш;

ёшларга буюк тарихимиз, миллий урф-одат, анъана ва қадриятларнинг ҳаётмиздаги ўрни ва аҳамиятини чуқур тушунтириш;

ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, турли ёт ғоялар ва оммавий маданият таъсиридан ҳимояланиш ҳиссини уйғонишига кўмаклашиш;

ёшларда мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларга дахлдорлик ҳиссини шакллантириш;

ёшларга Ватанимизнинг мустақиллиги, юртимиз барқарорлиги ва хавфсизлигини, халқимизнинг тинч ва осуда ҳаётини ҳимоялашда миллий армиямизнинг ўрни, аҳамияти ва жанговар салоҳиятини кенг тушунтириш.

Тарғибот гуруҳи ишларини ташкил этиш бўйича режа-жадваллар ҳар чорак учун туман худудий ҳарбий-маъмурий сектор раҳбари билан келишилган ҳолда ишлаб чиқилади ва режада асосий эътибор худудда жойлашган лицейлар, мактаблар, олий таълим муассаларида ёшларни кенг жалб этган ҳолда маънавий-маърифий тадбирлар, тарғибот акциялари ўтказилишига қаратилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси конституцияси. - Т.: Ўзбекистон, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги ЎРҚ-406-сон Қонуни 14.09.2016 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ҳарбий хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисидаги” ПҚ-3898 сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 26 августдаги Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида ги ПҚ-451- сонли қарори.
5. Шавкат Мирзиёев. “Буюк келажакимизни мард ва олий жаноб халқимиз билан бирга қурамыз” –Т.: Ўзбекистон, 2017.
6. Шавкат Мирзиёев. “Еркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамыз” –Т.: Ўзбекистон, 2017.

7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 июндаги “Ёшларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ишлари самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
8. Авлоний А. Туркий гулистон `худ ахлоқ. – Т.: Ўқитувчи, 1992. – 160 б.
9. Қурошов М. Тарғибот тамойиллари. – Т. Маънавият, 2015. – 32 б.

СПОРТ ТУРИЗМИ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.

*Turan International University Sirtqi ta‘lim departamenti direktori
(PhD)M.Azizov*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741811>

Аннотация: Ушбу мақолада спорт туризми жараёнида ўқувчиларда экологик маданиятни такомиллаштиришнинг педагогик асослари ёритилган

Калим сўзлар: туризм, камолот, ижодий туризм, халқ анъанавий спорти, тана шаклининг ўзгариши, ижтимоий воқелик, атроф-муҳит

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические основы повышения экологической культуры студентов в процессе спортивного туризма.

Ключевые слова: туризм, совершенство, творческий туризм, народный традиционный спорт, изменение формы тела, социальная реальность, окружающая среда.

Annotation: This article discusses the pedagogical foundations of improving the ecological culture of students in the process of sports tourism.

Keywords: tourism, perfection, creative tourism, folk traditional sports, body shape change, social reality, environment.

Узлуксиз таълим-тарбия жараёнида баркамол шахсни тарбиялаш муаммоси энг мухим вазифалардан бири ҳисобланади. Жамиятда шахс камолоти албатта таълим-тарбия натижасида юзага келади. Педагогик нуқтаи назардан қараганда, камолот тушунчаси инсондаги ақлий, ахлоқий, эстетик, экологик, жисмоний тарбия йўналишларини ўз ичига камраб олган, яъни оддийдан мураккабга, пастдан юқорига, номукамалликдан мукамалликка томон бўлган ўзгаришлар тушунилади.[5]

Ўқувчиларнинг ватанпарварлик рўҳида жисмоний жиҳатдан соғлом бўлиб вояга етишларида дарсдан ташқари вақтларда спорт туризмларини ташкил этиш катта аҳамиятга эга.

Педагогикада спорт туризмни икки катта гуруҳга бўлиш жуда кенг тарқалган: ижодий туризм ва қоидали туризм.[4]

Ижодий туризмларнинг мазмунини ўқувчиларнинг ўзлари ўйлаб топадилар ва уларда ўз таъсуротларини атроф-муҳит ҳақидаги тушунчаларини ҳамда унга муносабатларини акс эттирадилар.

Қоидали туризмларда қоидалар яратилади ва ўқувчи ҳаётига киритилади. Туризм мазмуни қоидаларнинг мураккаблигига қараб, улар турли ёшдаги ўқувчиларга мўлжалланган бўлади. Тайёр қоидали туризмларнинг катта гуруҳини оддий туризмлар ташкил этади, уларнинг кўплари авлоддан-авлодга ўтиб бизгача етиб келган. Фенологик кузатиш, геологик қидирув, атроф-муҳитни, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини, табиатни, гул сайли ҳамда турларини ўрганиш шулар жумласидандир.

Ўз навбатида туризмларнинг ҳар иккала гуруҳи ҳам ўзининг хилма-хил кўринишларига эга. Ижодий туризмлар гуруҳи мазмунини ўйинлар ташкил этади. Бу туризмларда ўқувчилар атроф-муҳит ҳақидаги ўз таъсуротларини ўзига хос тарзда акс эттирадилар. Фикримизча, жисмоний тарбия дарсларида ўйинлар ўз мазмуни ва қоидалари, тарбиявий таъсир кўрсатишига кўра шартли равишда дидактик ўйинлар (зув-зув, чиллак ўйини, кўпкари, нишонга олиш, чўчка ови, каклик ови, бўри ови, кийик ови)га бўлинади. Спорт туризмлари аввало болаларнинг ақлий фаолияти ривожланади, улар билимлари чуқурлашади ва кенгаяди; туризмлар (“Кун ва тун”, “Қурбақа билан лайлак”, “Мушук”, “Нина, ип ва тугунча”, “Кузатувчилар”, “Инсиз куён” ва бошқалар)да болаларнинг турли ҳаракатлари такомиллашади; мусиқали юришларда эстетик, ақлий қобилиятлари ривожланади.[2]

Ҳар бир туризмларнинг ўзига хос сифатлари мавжуд, бироқ улар қатор умумий хусусиятларга эга.

Туризмлар 7-синф ўқувчилари учун асосий машғулот туридир. Шундай экан, барча фаолиятда бўлгани каби унга ҳам қатор хислатлар: мақсад ва мазмуннинг узвийлиги, сабаблар, амалга ошириш воситаларининг режали ҳаракатлар, натижасининг мавжудлиги кабилар хосдир.

Ҳар қандай кўринишдаги туризмлар тушуниб олинган ва мақсадга қаратилган фаолият тарзида кечади. Ҳар бир ҳаракатда бола учун аҳамиятли бўлган мақсад мавжуд: қувлашмачоқ ўйнаётганда ўйин қатнашчисига қўл теккизиш, “қопқондан” кутилиш, бунда атроф-муҳитга салбий таъсир этмаслик керак (бақириш, ўсимликларни пайҳон қилмаслик, атроф-муҳитга зарар етказмаслик).

Спорт туризмлари жараёнига боланинг бутун шахсияти: унинг психикаси, билиш жараёнлари, иродаси, ҳиссиёти ва таъсирчанлиги, эҳтиёж ва қизиқишлари жалб этилади, бунда бола фаол ҳаракат қилади. Эҳтиёт, зийрак ва кузатувчан бўлади. Ўз билимларини амалиётда қўллайди. Ҳақиқатдан ҳам туризмлар ўзига хос хусусиятларга эга. Улар орасида сабабларнинг ўзига хослиги асосий ҳисобланади.

Туризм маълум бир йўналишда ўтказиладиган, қатъийлик талаб этадиган спорт йўналиши.

Туризм– бу болаларнинг шахсий ташаббусига кўра вужудга келадиган, ўзининг фаол ижодий йўсиндаги, юксак таъсирчанлик руҳи билан ажралиб турадиган эркин ва мустақил фаолият бўлиб, куч-қувват, ғайрат, зийракликни талаб этади. Энг муҳими болада ишонч бўлиши керак. Болаларнинг юриш ва саёҳат жараёнидаги эркинлиги ва мустақиллигига алоҳида аҳамият қаратилиши лозим.

Ўқувчи спорт туризми жараёнлари эҳтиёжларга қарам бўлмайди: у ўзининг бевосита эҳтиёж ва қизиқишларидан келиб чиқади. Бола саёҳатдан

завқ олиш мақсадида “воқеликнинг унинг учун аҳамиятли бўлган томонларини бошдан кечиради, туризмнинг асосий сабаби, болани атроф-муҳитга бўлган муносабати. Демак, саёҳат фаолиятининг эркин табиати гарчи унда меҳнат билан кўпгина ўхшашликлар бўлсада, жамият ҳаётида тутган алоҳида ўрни билан белгиланади.

Спорт туризми ижтимоий мақсадларга бевосита дахлдор бўлмайди, бироқ уларга билвосита муносабатда бўлади: саёҳат кишини асқотадиган жисмоний руҳий бардошга ўргатади. Шундай экан, саёҳатларнинг жамият ҳаётида тутган ўрни туфайли катталарнинг саёҳатга, меҳнатга, болалар таълимига бўлган муносабати ҳам турлича бўлади. Спорт туризми болалар таълими учун ҳаётини зарур нарса, чунки улар бевосита ёш авлоднинг ижтимоий тажрибани ўзлаштиришларига йўналтирилгандир. Шунинг учун таълим ва меҳнат мазмуни, уни ташкил этиш усуллари, натижалари катталар томонидан ҳар томонлама белгиланиб ва назорат қилиб турилади. Шу боис спорт туризми қатъий қоидага амал қилмайди у болаларнинг табиат, атроф-муҳит билан боғлиқ бўлган мустақил фаолиятидир. Бироқ, унинг болага кўрсатадиган улкан таъсирини ҳисобга олган ҳолда катталар болалар спорт туризмига раҳбарлик қиладилар, спорт туризмнинг вужудга келиши ва ривожланишига шароит яратадилар. Катталар, спорт туризми жараёнида учрайдиган барча ҳодисаларни олдиндан билиши зарур.

7-синф ўқувчисининг спорт туризмидаги эркинлиги ва мустақиллиги қуйидаги ҳолатларда намоён бўлади: а) туризм ёки унинг мазмунини танлашда; б) бошқа болалар билан ихтиёрий бирлашишда; в) саёҳатга кириш ва чиқишнинг ихтиёрийлигида: Турли кўринишдаги спорт туризмида 7-синф ўқувчисининг эркинлиги ва мустақиллиги турлича намоён бўлади. Бироқ туризм учун “субъектив жиҳатдан мутлақ ҳақиқат” ва ҳеч қандай ташқи зарурат билан келиша олмайди.

Ўқувчиларнинг спорт туризмга иштиёқи, туризмнинг болага улкан таъсири билан боғлиқдир: “Ўқувчилар учун туризм воқелик бўлганда ҳам уни ўраб турган нарсалардан кўра жуда қизиқарли воқелиқдир. У ўқувчи учун тушунарли бўлгани туфайли ҳам қизиқарлидир; туризм болага шунинг учун ҳам тушунарлики, у боланинг ўзи яратган машғулотдир... Ҳақиқий ҳаётда бола болалигича қолади, у ҳеч қанақа мустақилликка эга бўлмаган норасида. Ҳаёт оқимида кўр-кўрона ва беташвиш сузаётган бола, туризм жараёнида эса бола бошқача одам, у энди камол топаётган, ўз кучини синаб кўра оладиган ва ўзи яратган нарсани мустақил идора эга оладиган инсон. Туризм бола ҳаётидаги ижтимоий воқелиқ. “Болани туризмга мажбуран чорламаслик лозим. Мажбуран туризмга чиқиб бўлмайди.

Туризм учун саёҳатчиларнинг ўз ҳаракатлари, ва феъл-атворларини ўзлари бошқара олишлари хосдир. Туризмга чиқадиган болалар муайян талаб ва қоидалар билан бошқарилиб турилади.

Турли кўринишдаги туризмда қоидалар ҳам турлича бўлади. Бунга мисол тариқасида “Қопқон”, “Айиқ полвон боғида”, “Бўри зовур ичида”, “Чумчуқлар”, “Оқ айиқлар ови” кабиларни келтириш мумкин. Ўқувчиларнинг у ёки бу вазиятдаги ҳаракати мантиқга мувофиқ тарзда вужудга келади.

Туризм қоидалари ҳаракатларнинг табиати ва изчиллиги, саёҳатчилар ўртасидаги ўзаро муносабатларни белгилайди.

Қоидаларнинг хилма-хил бўлишига қарамай саёҳатчилар барча ҳолларда уларни туризм манфаатларига бўйсунган ҳолда уларни ихтиёрий, онгли тарзда бажарадилар, чунки қоидаларнинг бузилиши туризмни фожеали тугашига олиб келади. Ўқувчилар туризмда кундалик ҳаётдаги талабларни бажаришга қараганда туризм қоидаларини бажаришга бирмунча тоқат, диққат, барқарорлик, чидамлилик кўрсатадилар. Демак, туризмлар орқали ўқувчида қатор ижобий фазилатлар шаклланадики, талаблар асосида

баркамол инсонни камол топтириш ғоясига ҳамоҳанг равишда кечади. Шу билан бир қаторда махсус усул ва техника асосида ўқувчиларнинг соғликларини, ҳар бир индивидуал шахс камолоти савиясини тадқиқ этиш: белгиланган меъёр ва ундан узоқлашиш кўрсаткичларини олдиндан белгилаш негизида тарбия учун доимий кўрсаткич аниқланади, етуклик-гармония, гўзаллик шакли, сифатларнинг юқори даражадаги камолотига эришилади. Спорт туризмлари жараёнида 7- синф ўқувчиларининг умумий маданият даражаси шаклланиб, экологик тарбиянинг таркибий қисмини амалга оширишга имконият яратилади. Чунки экологик маданият инсон ва жамият умумий маданиятининг ҳам ажралмас қисми сифатида қаралар экан, у спорт ишлари ёки оддий шўьбалар, клублар, гуруҳлар ёки оммавий саёҳатлар, экомарафонларда намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Узлуксиз экологик таълим концепцияси. // «Халқ таълими». 1999, 5-сон. 55-70 б.
2. Турдиқулов Э.О. "Марказий Осиёда экологик таълим тараққиёти". Т. Фан, 2005.
3. Раҳимқулов К. Миллий ҳаракатли ўйинлар. Ўқув қўлланма. Т. – 2007 й.
4. Azizov M.A. Pedagogical conditions for the formation of a culture of preserving nature of students during travel. European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Vol. 2 No. 5, May 2021.
5. Azizov M.A. Sport turizmi jarayonida ekologik madaniyatning ahamiyati. Zamonauiy taъlimda raqamli texnologiyalar: filologiya va pedagogika sohasidagi zamonauiy tendentsiyalar va rivojlaniш omillari. 84 б.
6. Азизов М.А. Ўқувчиларга спорт туризми орқали эконоҳлоқий тарбия бериш мазмуни. INTERNATIONALES DEUTSCHES AKADEMIKA AACHENER 2021. 26 б.

7. Азизов М.А. Ўқувчиларга спорт туризми жараёнида табиатни асраш маданиятини шакллантириш. International conference Innovative research of the xxi century science and education. 14 б.

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION METODLARNI TA‘LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING AHAMIYATI

p.f.f.d., Dotsent M.E.Xalokova

Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston

Doktorant N.M.Turg‘unova

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti, O‘zbekiston

Magistrant S.M.Qodirova

Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741834>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta‘lim muassalarida ta‘lim olayotgan o‘quvchilarga shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvi asosida ta‘lim jarayonida innovatsion metodlarni qo‘llash orqali ularning shaxsiy fikrlashini, fikrlash qobiliyatini o‘stirish, nutqini ravon bo‘lishida va fikrini tutilmay bayon etishini rivojlantirishdagi ahamiyati keltirib o‘tildi. Bolalarning maktab yoshidan boshlab fikrlash qobiliyati va uning shaxsiyatini rivojlantirish uning kelajakdagi tasavvurining kengayishiga juda katta ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, ushbu metodlarni o‘yin tarzida olib borish orqali bir qancha natijalar olindi va unga xulosalar keltirib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: innovatsion, o‘yinlar, metodlar, konseptuallik, mustahkamlik, samaradorlik, boshqarish qobiliyati.

Аннотация: Аннотация: В данной статье, на основе личностно-ориентированного подхода к учащимся, обучающимся в дошкольных учреждениях, было отмечено их значение в развитии личностного мышления, навыков мышления, развитие речи и свободное выражения своего мнение посредством применения инновационных методов в образовательном процессе. Способность детей мыслить до школьного возраста и развитие его личности оказывают огромное влияние на расширение его будущего воображения. В частности, используя эти методы в игровой форме, было получено несколько результатов и сделаны выводы.

Ключевые слова: инновационный, игры, методы, концептуальность, последовательность, эффективность, умение управлять.

Abstract: In this article, based on a person-oriented approach to students studying in preschool institutions, their importance in the development of personal thinking, thinking skills, speech development and free expression of their opinions through the use of innovative methods in the educational process was noted. A child's ability to think before school age and his personality development have a huge impact on expanding his future imagination. In particular, using these methods in a playful way, several results were obtained and conclusions were drawn.

Key words: innovative, games, methods, conceptuality, consistency, efficiency, management skills.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘shish rivojlanishida maktabgacha ta’lim muassasalari juda katta rol o‘ynaydi. Bunda bolani xatosiz gapirishga o‘rgatish, uning nutqini to‘g‘ri rivojlanishini ta’minlash va vaziyatga bog‘liq holatda gapirish qobiliyatini o‘shishida muhim o‘rin tutadi. Bog‘cha yoshidagi bolalarning har biri o‘ziga xos qarashlarga egadir. Ularning o‘rganish usullari, yordam so‘rash usullari, qiziqishlari turlicha bo‘ladi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan boshlab bolalarning shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlar asosan shaxsiy qobiliyatlari va ehtiyojlari bo‘yicha yaxshilanib boradi.

O‘quvchilarning psixologik holati va ta’lim jarayonidagi yangicha yondashuvlar rivojlanishida o‘z ta’sirini ko‘rsatmay qolmaydi. Mamlakatimizda ko‘plab ta’lim tashkilotlarida yangicha metodlardan foydalanish sekin asta kirib kelmoqda. Ammo bolalarning psixologik holatiga ko‘ra, ularning unikalligini hisobga olgan holatda faqat bir metodni qo‘llashni o‘zi kamlik qiladi.

Maktabgacha ta’lim muassasalarida innovatsion metodlardan foydalanish har bir bola uchun ahamiyatli hisoblanib, ularning rivojlanishida har biriga turlicha ta’sirlari bor. Bu bolaning atrof-muhiti, qiziqishlari, qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda yaqqol ko‘rinadi.

Innovatsion so‘zi ingliz tilidan olingan bo‘lib ixtiro degan ma’noni anglatadi. Maktabgacha ta’lim muassasasida innovatsion faoliyatning maqsadi o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish va yaxshi natijalarga erishishdir. Innovatsiya - bu atrof-muhitning bir holatdan ikkinchisiga o‘zgarishiga olib keladigan yangi komponentni yaratish va ishlatishdir. Shunga ko‘ra, ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalar yangi, ilgari mavjud bo‘lmagan komponentni yaratishni anglatadi.

Innovatsion metodlarning maktabgacha ta’lim muassasalarida qo‘llanilishi nafaqat bolalar uchun balki tarbiyachi pedagoglarga juda katta mas’uliyat yuklaydi va unga quyidagicha vazifalarni yuklaydi:

- o‘quvchilarning individualligini rivojlantirish;
- bolalarning tashabbuskorligi, mustaqilligi va ijodiy o‘zini namoyon qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- tadqiqot faoliyatiga qiziqish va qiziqishni oshirish;
- o‘quvchilarning turli xil faoliyat turlari (o‘yin, kognitiv va boshqalar)da rag‘batlantirish;
- bolalarning intellektual fikrlash darajasini oshirish;
- ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirish.

Tuzatish ishlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ijobiy tomoni shundaki, turli noan’anaviy texnika va usullardan foydalanish bolalarning diqqatini, xotirasini rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, bolalarning charchashining oldini oladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim jarayonlariga nafaqat bizning mamlakatimizda ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda katta ahamiyat beriladi. Bunga

sabab insonning kelajakdagi kim bo‘lishi uning dunyoqarashi bog‘cha yoshidanoq shakllanib, shaxsiy yondashuvlari va qarashlari rivojlanish yoshi hisoblanadi. Jumladan, rus tarbiyachisi Y.V.Novikova o‘rganishlari natijasida quyidagicha xulosalarni keltirib o‘tdi.

Rossiya rivojlanishining hozirgi bosqichida ta'lim jarayonlarida ko‘plab o‘zgarishlarni keltirish mumkin: ta'lim mazmuni yanada murakkablashmoqda, maktabgacha tarbiyachilarning e'tiborini bolalarning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga, hissiy-irodaviy va motorli sohalarni tuzatishga qaratmoqda;

An'anaviy usullar bolaning kognitiv rivojlanishini oshirishga qaratilgan faol o‘qitish va tarbiya usullari bilan almashtiriladi. Bunday o‘zgaruvchan sharoitlarda maktabgacha tarbiya o‘qituvchisi bola rivojlanishining turli xil integratsiyaviy yondashuvlari va zamonaviy texnologiyalarning keng doirasini boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Har qanday pedagogik texnologiya aniq bir asosiy uslubiy talablarga javob berishi kerak (ishlab chiqarish mezonlari).

Kontseptuallik ma'lum bir ilmiy kontseptsiyaga, jumladan, ta'lim maqsadlariga erishish uchun falsafiy, psixologik, didaktik va ijtimoiy-pedagogik asoslashga tayanishni nazarda tutadi.

Mustahkamlik tizimning barcha xususiyatlarining mavjudligini o‘z ichiga oladi: jarayonning mantiqiyliqi, uning barcha qismlarining o‘zaro bog‘liqligi, yaxlitligi.

Boshqarish qobiliyati diagnostika maqsadlarini belgilash, rejalashtirish, o‘quv jarayonini loyihalash, bosqichma-bosqich diagnostika, natijalarni tuzatish uchun vositalar va usullarni o‘zgartirish imkonini beradi.

Samaradorlik xarajatlar nuqtai nazaridan optimallikni va ma'lum bir o‘qitish standartiga erishish kafolatini ko‘rib chiqadi.

Qayta ishlab chiqarish pedagogik texnologiyani bir xil turdagi boshqa ta'lim muassasalarida, boshqa fanlar tomonidan qo‘llash (takrorlash, ko‘paytirish) imkoniyatini nazarda tutadi.

Nodavlat ta'lim tashkilotida olib borilgan bir qancha izlanishlarga ko‘ra, maktabgacha ta'lim muassasasi o‘quvchilari bilan dars olib borish jarayonida bir qancha metodlarni qo‘llab ko‘rildi.

Maktabgacha tarbiyachilarning asosiy vazifasi bolalar bilan ishlashni tashkil etish usullari va shakllarini, shaxsiy rivojlanishning belgilangan maqsadiga optimal mos keladigan innovatsion pedagogik texnologiyalarni tanlashdir.

Tadqiqot uslubi

Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilaridan monitoring sifatida quyidagi tadqiqot usullari: "Keys usuli", "Monotip", "Didaktik o‘yin" "Kontur xaritasi", "Psixologik o‘yinlar", "Tezlikni oshiruvchi ‘Uy’ o‘yinlari” qo‘llanildi.

Ish faoliyatini baholash uchun ball tizimi qo‘llanildi:

- 3 ball - yuqori daraja;
- 2 ball - o‘rtacha daraja;

- 1 ball - past daraja.

O‘rtachaarifmetikttopildi.

Modelta'limmuhitiningo‘zarobog‘langantarkibiyqismlarizimibo‘lib, uningmarkaziyo‘rnimaktabgachayoshdagibolalaruchuninnovatsiono‘qitishusullarivap edagogiktexnologiyalardir.

Maktabgachayoshdagibolalaruchunfaolusullartashabbuskorlikkavao‘znuqtainaz ariniifodaetishimkoniyatiniberadiganmunozaralardir.

Faolo‘yinlarrivojlanishigayordamberadi.

Psixologikmashg‘ulotlaro‘quvjarayoniishtirokchilarinipsixologik-pedagogikqo‘llab-quvvatlashdoirasidaotkaziladi.

Interfaol usullar - rivojlanayotgan sub'ekt-makon muhitidan foydalangan holda ijodiy vazifalar (badiiy va estetik ta'lim).

Keys - muammoli masalalar, muammoli vaziyatlar, ertaklar asosidagi muammoli topshiriqlar va turli o‘yin momentlari misollariga asoslangan usul.

Didaktik o‘yinlar turli xil vositalardan keng foydalangan holda o‘rganishning asosidir.

1-jadval

№	Metod nomi	Birinchi	Ikkinchi
		yarim yillik(2023)	yarim yillik(2023)
1	Keys usuli	1,58	1,81
2	“Kontur xaritasi” didaktik o‘yini	1,70	2,26
3	Tezlik uchun “uy qurish” o‘yini	2,14	2,45
4	Monotip	2,49	2,89
5	Psixologik o‘yin	2,09	2,62

Agar siz diagramma tuzsangiz, modelning samaradorligini aniq belgilashingiz mumkin. "Monotip" texnikasidan foydalangan holda eng yaxshi natija. Psixologik o‘yinda birinchi va ikkinchi qiymatlar o‘rtasidagi katta farq. Keys usulini belgilash bo‘yicha eng past natijalarni ko‘rsatdi.

Maktabgacha ta‘lim muassasasa o‘quvchilarda ta‘lim jarayoni asosan o‘yin holatida tashkil etilishi rivojlanishning asosiy ahamiyatli xususiyatlaridan biri hisoblanadi. O‘yin faoliyati asosan psixologik yoki ruhiy hujum shaklida o‘tkazilishi eng muhim usullardan biri hisoblanadi. Usulning psixologik mohiyati shundan iboratki, oddiy munozara, munozaralar ko‘proq ongliroq bo‘lib, asosiy fikrlarni shakllantirishga harakat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bolani dunyoviy bilimlarga tayyorlashda, fikrlash qobiliyatini o‘stirishda, uning xotirasida ma‘lumotlarni saqlab qolishining eng zo‘r metodlaridan biri bu o‘sha obyektini ko‘rsatib, uning ishlash jarayoniga kirib bevosita ishtirok etishidir. Shunga ko‘ra, maktabgacha ta‘lim muassasalarida ham o‘quvchilarning rivojlanishida ularga yangi bilimlarni o‘rgatish jarayonida innovatsion

metodlar yoki ushbu metodlarni o‘yin tarzida tashkil etish ham uning fikrlash qobiliyatining o‘shida va xotirasida ma’lumotlarni saqlab qolishidagi zo‘r usuldan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xallokova, M., & Qodirova, S. (2023). SHAXSGAYO‘NALTIRIGANTA‘L IMNINGBOLALARRUHIYATIGATA‘SIRINIO‘ZIGAXOSXUSUSIYATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(12 SPECIAL), 221–224. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4100>
2. Qodirova, S. M., & Xallokova, M. E. (2023). MAKTABCHA TA‘LIMDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUV XUSUSIYATLARIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR. *Models and methods in modern science*, 2(13), 122-125.
3. Maksuda, X. A. L. L. O. K. O. V. A., & QODIROVA, S. (2023). MAKTABGACHA TA‘LIMDA SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TA‘LIM JARAYONINI TASHKIL ETISH VA REJALASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(8), 3-9.
4. Turg‘unova, N. (2023, November). MASOFAVIY TALIMDA FOKUS INTERFEYS TAQDIMOTI. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
5. Muqaddasxon, M., & Turg‘unova, N. (2023, October). MOBIL ILOVALARNI ISHLAB CHIQISH VA ULARDAN FOYDALANISHDA XAVFSIZLIK PARAMETRLARI AHAMIYATI. In *Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions"*.
6. Ergashevna, X. M., & Yuldashevna, S. G. (2022). NODAVLAT MAKTABGACHA TA‘LIM MUASSASALARIDA TA‘LIM SIFATINI OSHIRISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI. *BOSHQARUVVAETIKAQOIDALARIONLAYNILMIYJURNALI*, 2(11), 19-24.
7. Ergashevna, X. M., & Rasuljonovna, X. R. (2022). MAKTABGACHA TA‘LIMDA PEDAGOG VA MUTAXASSISLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHLTLARI. *IJTIMOYFANLARDAINNOVASIYAONLAYNILMIYJURNALI*, 2(11), 31-36.
8. Khallokova, M. E. (2022). Theoretical And Methodological Fundamentals of Improving the Quality of Education in Non-State Educational Institutions. *Journal of Positive School Psychology*, 11638-11646.
9. Xallokova, M. (2022). Nodavlat ta‘lim muassasalarida ta‘lim tizimini modernizatsiyalash. *Obshestvo Innovatsii*, 3(1), 151-157.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA FONETIK KOMPETENSIYANING NAZARIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Naima Mamasidikova Toxirjon qizi

Turan xalqaro universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741880>

Annotatsiya: ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligi darolarida fonetikaning nazariy asoslarini shakllantirishning ahamiyati, yangi interfaol metodlardan foydalanish afzalliklari tahlil qilinadi va yoritib beriladi. Maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirishga yordam beradigan asosiy strategiyalar va fikrlarni ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, ta’lim, savod o‘rgatish, metod, fonetika, nutq tovushi va harf, bo‘g‘in.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Наима Мамасидикова Тахиржан кизи

Преподаватель Международного университета Туран

Аннотация: в данной статье рекомендуется и подчеркивается важность формирования теоретических основ фонетики на занятиях по родному языку и читательской грамотности у учащихся младших классов, приводятся примеры новых интерактивных методов. В статье выделены основные стратегии и идеи, которые помогают развивать фонетическую компетентность у учащихся младших классов.

Ключевые слова: начальная школа, образование, обучение грамоте, методика, фонетика, звук и буква речи, слог.

METHODS OF FORMING THE THEORETICAL BASIS OF PHONETIC COMPETENCE IN PRIMARY GRADES

Naima Mamasidikova Taxirjan kizi

Teacher of Turan International University

Abstract: this article recommends and highlights the importance of forming the theoretical foundations of phonetics in the classes of mother tongue and reading literacy in elementary school students, examples of new interactive methods. The article highlights the main strategies and ideas that help to develop phonetic competence in elementary school students.

Key words: elementary school, education, teaching literacy, method, phonetics, speech sound and letter, syllable.

Kirish

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidadagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni ijrosini ta‘minlash maqsadida “2020-2030- yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi” [1] qabul qilindi. Bu Respublikamizda davlat tili to‘g‘risidagi qonunchilikni takomillashtirish va o‘zbek tilining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

Nutq tovushlarining hosil bo‘lish usullarini o‘rganish 17-asrda boshlangan bo‘lib, bu kar va soqovlarni o‘qitish ehtiyojidan kelib chiqqan (ispaniyalik X.P.Bonet, inglizlik J.Uilkins, niderlandiyalik I.Amman asarlari). Tilning tovush tomonini har jihatdan lingvistik nuqtai nazardan o‘rganish birinchi marta nemis olimi E.Ziversning „Tovush fiziologiyasi asoslari“ (1876, 2-nashri „Fonetika asoslari“ deb nomlanadi, 1881) asarida kuzatiladi. Rossiyada umumiy fonetikaning rivojiga I.A.Boduen de

Kurtene va uning shogirdlari V.A.Bogoroditskiy va L.V.Shcherbalar o‘z asarlari bilan muhim hissa qo‘shdilar [7].

Fonetika tilning boshqa sohalari bilan bog‘liq, chunki tovush, urg‘u va ohangsiz bo‘g‘in, so‘z, so‘z birikmasi va gap bo‘lmaydi. Shu tufayli fonetika leksika, morfologiya, sintaksis va stilistika bilan bog‘liq til bosqichi deb qaraladi. O‘zbek tili fonetikasi ham chuqur o‘rganilmoqda. O‘zbek tilining tasviriy fonetikasini tadqiq qilishda V. V. Reshetov, Sh. Shoabdurahmonov, fonetika A.Abdullayev, A.G‘ulomovlar; o‘zbek tili fonetikasini 60-yillar oxiridan eksperimental o‘rganishda A.Mahmudov va S.Otamirzayevalar; o‘zbek tilining tarixiy fonetikasini o‘rganishda fonetika A.Abdullayev, G‘.Abdurahmonov, A.Rustamov, Q.Mahmudov, H.Ne‘matov, E.Umarovlarning xizmatlari katta.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida fonetikaning nazariy asoslarini shakllantirishning ahamiyati yangi interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati yoritib berildi va maqolada fonetik kompetensiyani rivojlantirishda pedagogika, psixologiya, tilshunoslik, ona tili o‘qitish metodikasi bo‘yicha xorijiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilishdan foydalanildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Til fikrni shakllantirish va bayon qilish, kechinmalarni ifodalashda muhim o‘rin tutadi. Til jamiyat a‘zolarining bir-biri bilan aloqasi uchun xizmat qiladigan vositadir. Bu vosita qanchalik takomillashsa fikr shunchalik aniq, ta‘sirchan ifodalanadi. Boshlang‘ich sinflarda ona tilini chuqur o‘rganish zaruriyati tilning mana shu asosiy vazifalaridan kelib chiqadi [2, 144]. Mamlakatimizda ta‘limning eng asosiy zamini hisoblanuvchi umumiy o‘rta ta‘lim maktablari uchun Milliy o‘quv dasturi ishlab chiqildi va “Milliy o‘quv dasturi” deb nomlandi. Shuningdek, o‘zbek tilini o‘qitish metodikasini tubdan isloh qilish, ayniqsa Respublikamiz hududida istiqomat qiluvchi

barcha millatlar o‘zbek tilini jadal o‘rgatishni ta‘minlaydigan zamonaviy darsliklar yaratish hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylandi.

Bugungi kunga qadar Ona tili va O‘qish fanlari alohida o‘qitilar edi. Bu ikki fanni birlashtirgan holda yangi “Ona tili va o‘qish savodxonligi” deb nomlangan yaxlit fan dars soati saqlab qolinganda holatda tashkil etildi. Boshlang‘ich ta‘limning ona tili fani o‘quv dasturi o‘quvchilarda fonetik kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. Davlat ta‘lim standarti talablaridan kelib chiqib tuzildi. Ushbu o‘quv dasturida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida tayanch hamda fanga oid (nutqiy va lingvistik) kompetensiyalarning elementlarini shakllantirish ko‘zda tutilgan. Boshlang‘ich ta‘limda – o‘quvchilarda savodxonlikni ta‘minlash, ularni og‘zaki va yozma nutqida adabiy nutq me‘yorlariga rioya qilishga o‘rgatishdan iborat. Mazkur ona tili o‘quv dasturi quyidagi bo‘limlarni o‘z ichiga oladi:

- Savod o‘rgatish va nutq o‘stirish.
- Fonetika, grammatika, imlo va nutq o‘stirish [3].

“Fonetika” bo‘limining izchil kursi “Fonetika va grafika”, “Nutq tovushi va harf”, “Unli tovushlar”, “Undosh tovushlar”, “Nutq a‘zolari”, “Lab tovushlari”, “Til tovushlari”, “Burun tovushlari”, “Bo‘g‘iz tovushi”, “Nutq tovushlarining ma‘no farqlash vazifasi” singari mavzularni o‘z ichiga qamrab oladi. O‘quvchilar diqqatiga havola etib, bu so‘zdagi tovushlarning talaffuzini qiyoslash, unlilar va undoshlarning xususiyatlarini aniqlash, ularning talaffuzida ishtirok etadigan nutq a‘zolarini belgilashni topishlari mumkin [4].

O‘qituvchi savod o‘rgatish jarayonida o‘zbek tilining fonetik xususiyatlarini hisobga olgan holda, o‘quvchilarni tovush va harflar bilan tanishtirish, ularni sintezlab o‘qishga o‘rgatishi zarur. Savod o‘rgatish analitik-sintetik tovush metodiga asosan olib boriladi. So‘z bo‘g‘inga bo‘linadi, bo‘g‘indan kerakli — o‘rganilayotgan tovush ajratilib olinadi, tahlil qilinadi, o‘rganiladigan harf bilan sintezlanadi, shu asosda harf va butun o‘qish jarayoni o‘zlashtiriladi. Savodga o‘rgatish davrida o‘quvchilarga avval

unli tovushni o‘rgatishdan boshlanadi. Dastlab unli yozilishi talaffuziga mos keladigan so‘zlar tanlanadi.

Bolalarni yozuvga o‘rgatishda so‘z tarkibidagi harflarning to‘g‘ri, aniq yozilishi va qo‘shilishiga bolalar e‘tibori qaratiladi. O‘qituvchining savod o‘rgatish davrdagi darslarni to‘g‘ri tashkil etishi, o‘quvchilarning fonetik va grafik bilimlarni kelgusida puxta egallashlariga zamin yaratadi. O‘qituvchining bu sohadagi yutuqlarilari uning dars o‘tish usullari, mahorati, darsda qo‘llaydigan didaktik materiallarga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Intefaol dars jarayonini tashkillashtirish, o‘quvchilarning dars davomida faollashuviga, ularni darsni o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini o‘sishiga sabab bo‘ladi. O‘qituvchi dars o‘tish jarayonida o‘quv materiallarining ma‘lum bir qismi o‘quvchilar tomonidan mustaqil o‘rganiladi, so‘ngra sinfda har tomonlama muhokama etiladi. Bu esa o‘quvchilarning o‘tilgan mavzuni puxta egallashlariga zamin yaratadi.

Inrefaol usullar xilma-hil bo‘lib, qaysi metodni tanlash o‘qituvchining o‘tayotgan mavzusi, darsning maqsadi va vazifalariga bog‘liq. Buning uchun o‘qituvchi doimo yangiliklar izlanishi, har darsda yangi-yangi usullarni qo‘llashi, o‘z bilimini doimiy ravishda oshirib borishi lozim.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fonetik kompetentsiyani rivojlantirish ularning tili va savodxonligini rivojlantirish uchun muhimahamiatga ega. Fonetik kompetentsiyani rivojlantirishda qo‘llaniladigan metodlar orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarga fonetik ko‘nikmalarni mustahkam poydevor bilan ta‘minlashi mumkin. Bu esa, o‘z navbatida, ularning so‘zlarni tahlil qilish qobiliyatini oshiradi, ravon o‘qishni yaxshilaydi va umumiy til bilimlarini oshiradi. Fonetik kompetentsiyani rivojlantirish orqali o‘qituvchilar o‘quvchilarga samarali muloqot qilish va ishonchli o‘quvchi va yozuvchi bo‘lish imkoniyatini beradi [5].

XULOSALAR.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, boshlang‘ich ta‘limning 1-4 sinflari bola hayotida muhim davrni tashkil qilib, o‘quvchilarning keyingi davrdagi o‘qish jarayoniga bo‘lgan tasavvurida eng ahamiyatli davrdir. Dars mashg‘ulotlari vaqtida har bir o‘qituvchi o‘z o‘quvchisini dars jarayonida faollashtira olsa, bolaning o‘qish, o‘zlashtirish, bilim, ko‘nikma, malakalarini egallash darajasi yuqori ko‘rsatkichlarni tashkil etadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fonetik kompetensiyaning xususiyatlarini o‘rganish va fonetik kompetensiyani takomillashtirish usullarini ishlab chiqish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining fonetik kompetensiyasini rivojlantirishga tayyorlash sifatini va ularning talaffuz darajasini oshirishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Toshkent sh., 2019-yil 21-oktabr, PF-5850-son
2. G‘ulomov A., Qodirov A., Ernazarova M., Bobomurodova A., Alavutdinova N., Karimova V. Ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent -2012.144-bet.
3. Ne‘matov H. O‘zbek tilining tarixiy fonetikasi, T.,
4. Baskakov N. A., Sodiqov A. S., Abduazizov A. A. Umumiy tilshunoslik, T. 1999;
5. Mamasidikova N. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish //Academic research in modern science. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8080543>
6. <https://fayllar.org/ona-tili-fanidan-oquv-dasturi-1-2-4-sinf-uqtirish-xati.html>
7. Goncharova N.L. Tilshunos o‘quvchilarda tilning fonetik-fonologik kompetensiyasini shakllantirish: referat. dis. ...kand. ped. Sci. Stavropol, 2006 yil.

KREDIT-MODUL TIZIMIDA O‘QUV JARAYONINI REJALASHTIRISH VA TASHKIL QILISH

*Julboyev To‘lqin Abduvaliyevich, Jizzax davlat pedagogika universiteti,
kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi,
998933054156*

*Xolboyev Orif Nurmatovich, Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo
va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida katta o‘qituvchisi,
+998932938866*

*Ismatov Abduqodir, Jizzax davlat pedagogika universiteti, katta
o‘qituvchisi*

*Boboqulova Ozoda Vohidjon qizi, Jizzax davlat pedagogika universiteti
talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741926>

Аннотация. Кредит-модуль тизими oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim oluvchilarni o‘quv dasturidagi fanlardan modullarni tashkil etish va o‘lchash usulidir. Har bir modulga uni bajarish uchun zarur bo‘lgan vaqt va kuch miqdoridan kelib chiqib, ma‘lum miqdordagi kreditlar hamda kreditlarni yig‘ish ta‘lim oluvchilarning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Talabaning o‘quv fanidan dasturda belgilangan bilim, ko‘nikma va malakaning ma‘lum bir qismini talaba tomonidan fan o‘zlashtirilishi lozim bo‘ladi.

Аннотация. Кредитно-модульная система – это метод организации и измерения модулей по предметам учебной программы высших учебных заведений. В зависимости от количества времени и усилий, необходимых для прохождения каждого модуля, основными задачами обучающихся является получение определенного количества кредитов и кредитов. Определенная часть знаний, навыков и квалификации, указанных в программе по учебному предмету, студенту должна быть освоена.

Annotation. The credit-module system is a method of organizing and measuring modules from subjects in the curriculum of higher education institutions. Based on the amount of time and effort required to complete each module, a certain number of credits and credits are the main tasks of learners. A certain part of the knowledge,

skills and qualifications specified in the program from the student's academic subject must be mastered by the student.

Kalit so‘zlar: kredit-modul tizimi, bilim, ko‘nikma, malaka, oliy ta‘lim, shaffoflik, moslashuvchanlik, mobillik

Ключевые слова: кредитно-модульная система, знания, навыки, квалификация, высшее образование, прозрачность, гибкость, мобильность

Key words. credit-module system, knowledge, skills, qualifications, higher education, transparency, flexibility, mobility

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ushbu Konsepsiya ta‘lim jarayonining xalqaro miqyosda shaffof bo‘lishiga erishish, milliy ta‘lim tizimining dunyoning xohlagan boshqa ta‘lim tizimlari bilan mosligini ta‘minlash, dunyoning yetakchi universitetlari safidan o‘rin olish g‘oyalariga yo‘naltirilgan. Mamlakatimizdagi oliy ta‘lim muassasalarining 85 foizi 2030 yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o‘tishi rejalashtirilgan [1]. Kredit-modul tizimi eng avvalo oliy ta‘lim muassasalari o‘quv dasturlariga erkinlik olib kirish, fanni o‘quv dasturlariga tanlov fanlarining kirib kelishi va oliy ta‘lim o‘quv dasturlarini zamon, mehnat bozori va talabalar ehtiyojlariga nisbatan shakllantirish [2] hamda bundan tashqari, kredit-modul tizimi mamlakat oliy ta‘lim muassasalarining xorijiy ta‘lim muassasalari bilan aloqalarini yaxshilash, mahalliy universitetlarning xalqaro maydonda e‘tirof etilishiga erishish ehtiyojlari asosida shakllangan.

Kredit-modul tizimi, avvalo, mamlakatimiz oliy ta‘lim tizimiga ta‘limning amaldagidan ko‘ra ancha mukammal, zamonaviy, hamma uchun tushunarli bo‘lgan o‘lchov birligini hisoblanadi [3]. Fanning o‘quv dasturlari muayyan o‘qish natijalarini ko‘zlovchi turli fan va modullarga bo‘linib, kreditlarga bo‘lingan holada taqsimlanadi. Har bir fan yoki modul esa undagi o‘qish yuklamasi miqdoriga qarab muayyan miqdordagi kreditlarda aks etadi. Talaba har semestr, o‘quv yilida muayyan miqdordagi kreditlar to‘plab borishi va belgilangan miqdordagi kreditlarni to‘plagandan so‘ng, bakalavr yoki magistr darajasi beriladi. Amaldagi an‘anaviy oliy ta‘lim tizimi ma‘lum bir sohada ommaviy ravishda bir yo‘nalishdagi kvalifikatsiyaga ega bo‘lgan kadrlarni ishlab chiqarishga moslashgan bo‘lib, unda yagona ta‘lim dasturi va muddati qat‘iy belgilab berilgan.

Hozirgi kunda kredit-modul tizimlari ichida ESTC kredit- modul tizimi eng ko‘p foydalanilayotgan ta‘lim tizimi bo‘lib, Yevropaning 48 davlati oliy ta‘lim muassasalari

tomonidan turli darajada ta‘limni boshqarish usuli sifatida foydalanib kelinmoqda. ESTC ya‘ni Yevropa kredit-transfer tizimi mazmun-mohiyati jihatidan talabalar mobilligi ya‘ni talabalarning o‘z mutaxassisligi bo‘yicha boshqa mahalliy yoki xorijiy oliy ta‘lim muassasalarida bilim va tajriba orttirishlari uchun qulay, talabalarning o‘z ustida yanada ko‘proq izlanishlari uchun mustaqil ta‘lim va tajriba olish uchun ko‘proq vaqt ajratilganligi bilan o‘ziga xosdir [4]. Ushbu kredit-modul tizimida kreditlar to‘planib borish effektiga ega ekanligi bois mobil talabalar va mobil bo‘lmagan talabalar uchun ham uning birdek qulayligi, uning barcha turdagi ta‘lim dasturlariga mos kelishi bilan ham ajralib turadi.

ESTC kredit-modul tizimi xorij va mahalliy barcha ta‘lim dasturlarini umumiy lashtirib ularni solishtirish, tushunish va o‘qish uchun yengilliklar olib kiradi [5]. Bundan tashqari, ESTC kredit-modul tizimining afzalliklari quyidagilardan iborat: ta‘lim insonning butun hayotini qamrab olishi, ya‘ni talaba ta‘lim muassasasini bitirib ketgandan keyin ham muntazam ravishda yoki zarur hollarda ixtiyoriy ravishda mutaxassisligiga oid fan yangiliklari bilan tanishish, bilimlarini yangilash imkoniyati unga ta‘lim muassasasi tomonidan beriladi; vertikal integratsiya, inson ta‘limida turli bosqich va darajalarning izchilligi va aniqligi; umumiy o‘rta va professional ta‘limning o‘zaro muvofiqligi; ta‘lim tizimining shaffofligi; ta‘lim uslubi, mazmuni, vositasi, vaqti va makonining xilma-xilligi; ta‘lim olish uchun o‘quv fanini erkin tanlash imkoniyati; baholashda teng huquqlilik; ta‘lim oluvchining ta‘lim olish tartibi, usuliga qarab emas ta‘lim natijasiga qarab baholash; xorijda ta‘lim olib kelish imkoniyatlari kengaygani; zamonaviy jamiyatda olib borilayotgan reformalarga moslashuvchanligi; individual ta‘lim dasturlarini ishlab chiqishda qayishqoqligi; ta‘lim oluvchilarni ta‘lim olishi uchun motivatsiya beradigan, har tomonlama rag‘batlantiradigan mexanizmning mavjudligi va boshqalardan iborat ekanligidir.

Kredit-modul tizimi talabaga yo‘naltirilgan ta‘limni tashkil etish, ta‘limda shaffoflikka erishish, ta‘limda moslashuvchanlikni kuchaytirish, talabalar mobilligini kuchaytirish kabi tamoyillar asosiga quriladi. Bu tamoyillar talabalarning mustaqil ta‘limini tashkil etishda ham muhim ahamiyatga ega [6]. Bunda ta‘lim olish vaqti tushunchasi talabaning darsda o‘tirgan vaqti bilan emas, balki uning fan bo‘yicha o‘qish va o‘rganishga sarflagan umumiy vaqtdan kelib chiqib belgilanadi. Ya‘ni, talabaning ta‘limi o‘qituvchining o‘qitishi uchun sarflagan soatlaridan kelib chiqib emas, balki talabaning o‘qishi uchun sarflagan soatlaridan kelib chiqib o‘lchanadi [7].

Respublikamizda oliy ta‘limning mobilligini ta‘minlash, iqtisodiyotning real sohalarini hisobga olgan holda kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ilg‘or xorijiy tajribalar asosida mustaqil ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytirish, axborot-

kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llashning pedagogik mexanizmlarini ishlab chiqishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Talaba fan bo‘yicha har bir modul uchun to‘plangan kreditlar soni odatda ma‘ruzalar, seminarlar, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarga sarflangan vaqt miqdorini hamda talab qilinadigan mustaqil ta‘lim topshiriqlariga berilgan miqdorini to‘plashi kerak. Kredit-modul tizimini o‘rganishga moslashuvchan va modulli yondashuvni ta‘minlab, talabalarga fan bo‘yicha bir qator modullardan tanlash va o‘z daraja dasturini o‘z qiziqishlari, layoqati va intellektual aqliy qobiliyati hamda maqsadlariga moslashtirish imkonini beradi. Ta‘lim olishda shaffoflik asosiy mezon hisoblanadi. Kredit-modul tizimi dunyo bo‘yicha oliy ta‘lim muassasalarida keng ko‘lamda qo‘llaniladi va u ta‘lim muassasalar bo‘yicha turli kurslar o‘quv yutuqlarini o‘lchash va solishtirishning standartlashtirilgan usulini taqdim etadi. Talabalarga auditoriya va auditoriyadan tashqari mustaqil ta‘lim topshiriqlarini tashkillashtirish jarayonida o‘qituvchi talabalarga o‘quv fanida nazariy va amaliy topshiriqlaridan tashqari respublika va xorijiy jurnallaridagi mavzuga mos ilmiymaqolalarni tahlil qilish vazifalarini berish o‘rinli hisoblanadi.

Talaba topshiriqni bajarish jarayonida internet texnologiyalaridan foydalanib, mavzuga chuqur yondashgan holda ilmiy maqolalarni tahlil qilib tanqidiy o‘rganish orqali tahlil qilish jarayonida mavzu bo‘yicha dunyo miqiyosida bajarilayotgan ilmiy izlanishlar bilan tanishib borishi va berilgan mavzuni kengaroq o‘rganishga harakat qilishiga yo‘naltirish lozim. Bu usuldagi mustaqil ta‘lim topshiriqlarini bajargan talabalar ijodiy izlanish jarayonida juda yaxshi natijalarga erishishi, kelajakda ilmiy ishlarida ham yangi g‘oyalar izlab topishga, o‘zi ijodiy tezis va ilmiy maqola yozish jarayonida ko‘chirmachilikdan yiroq bo‘lishga harakat qiladi [8]. Bunday turdagi mustaqil ish topshiriqlarini shakllantirish, talabalarni shu asosda to‘g‘ri yo‘naltirish fan o‘qituvchisidan asosiy ma‘suliyatni talab qiladi. Talabalarning ilmiy-ijodiy ishlarini mustaqil ish topshiriqlari sifatida berilishi, loyiha ishlarini mustaqil ish sifatida taqdim etilishi talabalarda guruh bo‘lib ishlashni, birgalikda qaror qabul qilishni o‘rgatish, ma‘suliyatni his qilish ruxida tarbiyalash kabi sifatarni shakllantiradi.

Tadqiqotlar tahlili asosida pedagogika oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv fanini o‘qitish kredit-modul tizimida talabalarda mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini rivojlantirish ahamiyatli hisoblanadi. Kredit ta‘lim tizimi o‘quv jarayonini tashkil etish shakli bo‘lib, talabalarga o‘z o‘quv traektoriyalarini to‘g‘ri yo‘naltirish, muayan chegarada belgilash imkonini beradi, mustaqil va ijodiy bilim olishni rag‘batlantirishga yo‘naltiriladi, o‘zlashtirilgan bilimlar hajmi kreditlarda o‘lchanib, talabalarni mustaqil

o‘rganishga undash mavzular bo‘yicha mustaqil ta‘limga ajratilgan ish bo‘lib, o‘quv-uslubiy adabiyotlar va tavsiyalar bilan ta‘minlash, testlar, nazorat ishlari kollokviumlar, referatlar, bayon va hisobotlar shaklida nazorat qilinadi. O‘quv fani dasturida ta‘limini o‘qitishni tashkil etish murakkab jarayon bo‘lib, uning sifatli va samarali yo‘lga qo‘yilishi ko‘pgina omillarga bog‘liq. Eng avvalo, o‘qitish usul va metodlari, vositalari va o‘qitish texnologiyalari, fan o‘qituvchisining mehnatini ilmiy asosda tashkil etish, dars va darsdan tashqari ishlarni maqsadga muvofiq holda yo‘lga qo‘yish, talabalar bilimni nazorat qilish, kuzatish va to‘g‘ri baholash, og‘zaki va yozma nutqni tugal shakllantirish asosiy maqsad va vazifalarini tashkil etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabr “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konstepstiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son prezident farmoni.

2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda 824-son qaroriga asosan qabul qilingan “Oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida Nizom”. Toshkent, 2020 yil.

3.V.O‘rinov. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim muassasalarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushunchalar va qoidalar. Qo‘llanma. El-yurt umidi jamg‘armasi va Respublika Oliy ta‘lim Kengashi bilan hamkorlikda. 2020 y. -64 b.

4.Usmonov B.Sh., Xabibullayev R.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent, TKTI, 2020.

5.Gulzhaukhar Kokebayeva, Gulnara Mussabalina. Experience of Kazakhstan Universities in Implementation of CreditModular System of Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences 214 (2015) 645 – 650

6.Julboyev T.A. Kredit-modul tizimida talabalarda mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmasini rivojlantirish. “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 6/2023. TDPU.

7.Julboyev T.A. Methodology of chemical experiments modeling through computer program. “Tafakkur ziyosi” ilmiy-uslubiy jurnali 2023/4-son. JDPU.

8.G.Turdiyeva. Kredit-modul tizimidatalabalarning mustaqilishlarini bulutlitexnologiyalar orqali tashkiletish usullari. Monografiya. Buxoro: “SadriddinSalim Buxoriy” Durdona,2022.-116 b

HISOBLASH USULLARI FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Namangan davlat universiteti
Amaliy matematika va raqamli texnologiyalar
kafedrasida katta o‘qituvchisi
Toshboyev Sayfiddin Muhammadinovich
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12741942>

Annotasiya: Maqolada o‘qitishning innovatsion ta’limni ijobiy tomonlari muhokama qilinadi, innovatsion o‘qitish usullari, hisoblash usullari.

Kalit so‘zlar: O‘qitish usullari, innovatsiyalar, ta’lim texnologiyalari, innovatsion ta’lim, talabalar, hisoblash usullari.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ “ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ”

Аннотация: В статье рассматриваются положительные стороны обучения инновационному обучению, инновационные методы обучения, вычислительные методы.

Ключевые слова: Методы обучения, инновации, образовательные технологии, инновационное образование, студенты, вычислительные методы.

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DISCIPLINE COMPUTATIONAL METHODS

Abstract: The article discusses the positive aspects of teaching innovative learning, innovative teaching methods, computational methods.

Keywords: Teaching methods, innovations, educational technologies, innovative education, students, computational methods.

Hozirgi kunda oliy ta’lim tizimiga innovatsiyalarni tatbiq etish hayotiy zaruratga aylanib bormoqda, chunki oliy ma’lumotli, malakali mutaxassislarni tayyorlashga bo‘lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Oliy ta’limda belgilangan davlat ta’lim standartlarini joriy etish va bajarish mas’uliyati oliy o‘quv yurti zimmasiga tushadi.

Hozirgi kunda ta’lim tizimining yuqori rivojlanishi tufayli ta’lim mazmuniga, kasbiy pedagogik tayyorgarlikka amaliy va nazariy yondashuvlarni qayta ko‘rib

chiqish zarur. Hozirgi kunda Amaliy matematika mutaxassislarni tayyorlashda “Hisoblash usullari” fanini o‘qitishda innovatsion usullardan foydalanish dolzarb masalalardan biri. “O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi”da yozilishicha, “innovatsiya” tushunchasi quyidagicha mazmun va tushunchalarga ega: “Innovatsiya (ingl. “innovations” – kiritilgan yangilik, ixtiro) –

1) texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta’minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag‘lar;

2) ilmiy-texnika yutuqlari va ilg‘or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo‘llanishi[1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimiz zamonaviy yuksalishga erishish maqsadida innovatsion rivojlanish bosqichiga kirganligini e’tilof etilgan. “Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishniaynan innovatsion g‘oyalar asosida boshlashimiz kerak. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi”[2]. Bu ta’lim sohasida yangi texnologiyalarni joriy etishni o‘z ichiga oladi, bu esa ma’lum xususiyatlarga ega:

- ✓ Innovatsiya dolzarb masalalar va muammolarni hal qilishga qodir;
- ✓ Innovatsion texnologiyalarni joriy etish rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqishga yordam beradi;
- ✓ Innovatsion texnologiyalarni joriy etish tufayli oliy ta’lim sohasida xususan universitetlarda o‘qitishning yaxlit bir tizimini buyurtmachilar uchun takomillashtirilmoqda.

Ta’lim texnologiyalaridagi innovatsiyalar, kelajakdagi mutaxassislarning kasbiy qiziqishlari va talabalarning individual, shaxsiy qobiliyatlarini xususiyatlarini hisobga olish kerak[3]. Buning uchun innovatsion usullarni qo‘llashni kadrlar tayyorlashning maqsad va vazifalarini tushunish bilan uyg‘unlashtirish kerak. Pedagogik adabiyotlarda ta’kidlanganidek, innovatsion usullar ta’lim jarayonini rivojlantirish va ijtimoiy hayotning turli sohalar uchun yuqori darajadagi mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan ko‘plab ta’lim texnologiyalarida aks ettirilgan.

Amaliy matematika mutaxassislarini “Hisoblash usullari” fanini o‘qitishda bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, ularni mustahkamlash uchun sharoitlar innovatsion texnologiya orqali shakllantriladi. O‘qituvchilar tomonidan o‘qitishning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish turli fanlarni o‘rganish va oliy ta’lim tizimida talabalarning ijodiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Innovatsion

o‘qitishning yangi texnologiyalarini joriy etish tufayli har bir talaba o‘z oldiga quyidagi vazifalarni qo‘yishi kerak:

- ✓ Mashg‘ulotlar interaktiv bo‘lishi kerak;
- ✓ Talabalar o‘rganilayotgan mavzuga qiziqishlari kerak;
- ✓ O‘quv jarayonida bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishga, har xil sharoitlarga moslashishga, chidamlilikning o‘shishiga, talaba uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarga o‘z hissasini qo‘shishi kerak.

Shunday qilib, talabalarning mavzuga bo‘lgan qiziqishining barqarorligi va o‘rganishni boshlashi bilan o‘z-o‘zini tarbiyalash qobiliyatining rivojlanishi, ilmiy izlanishlarga bo‘lgan qiziqishi innovatsion texnologiyalarning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Talabaga kasbiy ko‘nikmalarni amalda qanday qo‘llash kerakligini, buning uchun innovatsion texnologiyalardan foydalanib darslarni olib borish kerakligini tushuntirish kerak. Talabalarning innovatsion o‘qitish jarayoni juda muhim hisoblanadi. Qanday bo‘lmasin, o‘qituvchi bilimlarni o‘z tajribasidan kelib chiqqan holda mavzuni tushuntiradi. Shuningdek, talabalarni javob berishlari orqali tushungan ma‘lumotlarni javob bera olish orqali baholanadi. Innovatsion texnologiyalar nafaqat insonning kasbiy, balki shaxsiy o‘shishiga ham hissa qo‘shish uchun o‘qitish usullarini, birinchi navbatda, sevimli mashg‘ulotlariga va o‘quv jarayoniga qiziqishlarini oshiradi, mavzuni tushunishning ijobiy tomonini, berilgan vazifalarning echimlarini qiynalmay topa oladi.

An’anaviy ta’limda universitetlarni bitirish paytida talabaning ko‘nikmalari va bilimlari ish beruvchi bilan talaba o‘rtasida to‘siq yaratardi. Bu ta’lim muassasalarini muammolarga yo‘naltirilgan ta’limga o‘tishga undaydi, bunda esa qo‘yilgan vazifalar muammolarni o‘rganish bilan hal qilinadi. Ta’limning bunday uslublarini joriy etish oliy ta’lim tizimida talabalarni tayyorlashni eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Talabalarni o‘quv jarayoniga faol jalb qilish orqali tushungan ma‘lumotlarini osonroq o‘rganadilar. Umuman olganda, o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni bog‘lashning uchta shakli mavjud:

- ✓ Passiv - asosiy harakatlar va tashabbuslar o‘qituvchi tomonidan chiqishi, talabalar esa faqat tinglashadi;
- ✓ Faol-talabalar va o‘qituvchilar pedagogik jarayonning teng huquqli ishtirokchilari hisoblanadi;
- ✓ Interaktiv-nafaqat o‘qituvchi bilan, balki talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar, ular o‘z navbatida talabalarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishlari ortib boradi.

Talabalar uchun qulay sharoitni yaratish, o‘quv jarayonida o‘z muvaffaqiyatlarini his qilishi, innovatsion o‘qitish usullarining maqsadi hisoblanadi. Yuqorida aytib o‘tilganidek, innovatsion ta‘lim birinchi navbatda talaba bilan muloqotni o‘z ichiga oladi, lekin nafaqat o‘qituvchi va talaba o‘rtasida, balki talaba-talaba bilan ham muloqotni ta‘minlaydi.

Innovatsion o‘qitish usullariga qo‘yidagi vazifalar qo‘yilgan:

- ✓ talabalarning intizom va o‘z-o‘zini tarbiyalashga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otish;
- ✓ talabalarning o‘z fikrlarini ayta olishlarini shakllantirish va o‘z fikrlarini himoya qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- ✓ kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirish;
- ✓ o‘qitiladigan mavzularni samarali o‘zlashtirish;
- ✓ talabalar tomonidan muammoni hal qilish usullari va variantlarini mustaqil ravishda izlash, shuningdek qabul qilingan qarorni asoslash;
- ✓ talabalar o‘rtasida faol hamkorlikni o‘rnatish, jamoada ishlashni o‘rganish;
- ✓ talabaning kompetentsiyasi darajasini shakllantirish.

Ta‘limda turli xildagi innovatsion texnologiyalar mavjud:

- Dalton texnologiyasi;
- Case-stadi texnologiyasi(muayyan vaziyatlarni tahlil qilish);
- Assisment texnologiyasi;
- Muammoli texnologiyasi;
- Dizayn fikrlash texnologiyasi.

Bugungi kunda shunday innovatsion texnologiyalardan foydalanib, o‘quv jarayonlarini tashkil etilsa, talabalarning o‘z qobiliyati va imkoniyatlaridan yetarlicha foydalanadilar[4].

Dalton texnologiyasini ta‘lim tizimida asosan XXI-asrning birinchi o‘n yilligida rivojlanganligi E.Y.Gusayevaning ilmiy ishlarida ta‘riflab o‘tilgan[5]. E.Y.Gusayevaning ilmiy ishlari Dalton texnologiyasiga asoslangan bo‘lib, unda rus tili darslariga takomillashtirilib ishlab chiqilgan. U bir necha bosqishni o‘z ichiga olgan bo‘lib, dars maqsadlarini oldindan belgilash, individual ta‘limni rejalashtirish, vazifalarni mustaqil bajarish, so‘ngra vazifalarni tekshirish, xatolarni tuzatish kabilarni keltirish mumkin.

Dalton texnologiyasining maqsadi, talabaga o‘zi uchun qulay bo‘lgan sharoitda, qobiliyatiga muvofiq holda o‘qish imkoniyatini beradi. Talabaning muvaffaqiyatli ishlashi uchun barcha zarur bo‘lgan o‘quv qo‘llanmalar, o‘zida barcha uslubiy ko‘rsatmalarni jamlagan yo‘riqnomalar taqdim etiladi.

Dalton-texnologiyasi quyidagi asosiy tamoyillar ustiga quriladi:

- erkinlik tamoyili;
- mustaqillik tamoyili;
- hamkorlik tamoyili.

Dalton texnologiyasi - talabalarni o‘qitishda, asosan uchta erkinlik, mustaqillik, hamkorlikka tamoyilga asoslangan ta‘lim jarayoniga uyg‘unlashtirish. Bu Dalton–texnologiyasining asosiy falsafasi hisoblanadi.

Vaziyatga qarab, fan o‘qituvchisi o‘zi uchun qulay bo‘lgan usullardan birini tanlaydi. Innovatsion texnologiyalarning qo‘llash orqali dars jarayonida tushuntirish mavzuning muayyan tamoyillariga rioya qilinishi kerak: **birinchi tamoyil:** dars zerikarli ma‘ruza bo‘lmasligi kerak va guruhning barcha talabalari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirni o‘z ichiga olishi kerak; **Ikkinchi tamoyil:** bu o‘quv jarayonida barcha talabalar tengligi va har bir talabaga yaxshi muomulada bo‘lish kerak; **Uchinchi tamoyil:** har bir talaba o‘z fikrini erkin bildirishi kerak; **To‘rtinchi tamoyil:** taklif qilingan g‘oyani tanqid qilish qobiliyatini shakllantirish, lekin hech kimning shaxsiyatiga tegmagan holda; **Beshinchi tamoyil:** dars jarayonida ma‘lumotlarni shunchaki olish emas, balki o‘z fikrlarini bildirish uchun asos bo‘lib xizmat qilishi kerak.

Ushbu tamoyillardan kelib chiqqan holda innovatsion usullarni qo‘llash orqali maksimal darajaga erishiladi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, innovatsion ta‘limning afzalliklari bir vaqtning o‘zida talabaning bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga uchun bir nechta muammolarni hal qilish imkoniyati mavjud. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar talabalar o‘rtasidagi muomulani yanada yaxshi hal qilishga, ijodkorlik darajasining o‘shishiga, individual va guruh bilan ishlash jarayonida o‘z fikrini himoya qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Innovatsion o‘qitish usullarini an’anaviy usullar o‘rtasidagi yana bir foydali farq shuki, o‘quv jarayonida talabalar bir-birlarini tushunishi, mavzu yuzasidan ko‘proq savollar almashishga imkon beradi. Bu esa talabalar innovatsion texnologiyalar orqali bilim olishga bo‘lgan qiziqishlari yanada ortib boradi.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси биринчи жилд -Тошкент, 2000 йил 199 бет.
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Т.2018, 19-20-бетлар.
3. Осмоловская, И. М. Инновации и педагогическая практика// Народное образование.— 2010.— № 6.— с. 182–188.

4. С.Тошбоев. Ҳисоблаш усуллари фанини инновацион ўқитишда математик тизимлар. НамДУ илмий ахборотномаси - 2020 йил 6-сон. 405-410 бетлар.
5. Гусева Е.Ю. Дальтон-план как инновационный подход к преподаванию русского языка // Наука и школа. – 2008. - № 6. – С. 38-39.

O‘SMIRLARNING IJTIMOIIY INTELEKTINI RIVOJLANISHDA ORTDA QOLISHIGA ZAMONAVIY GADJET O‘YINLARINING TA‘SIRI.

*Turan International University universiteti
Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrası o‘qituvchisi
Ergashev Bunyod Shokir o‘g‘li
Turan International University universiteti
Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrası o‘qituvchisi
Jumaboyev Nurillo Xayrullo o‘g‘li*

***Annotatsiya** :Zamonaviy hayotni kompyutersiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. U ko‘plab maqsadlarga xizmat qiladi - bolalarni tarbiyalash va o‘qitishdan tortib, muhim harbiy ob‘ektlarni nazorat qilishgacha. Hozirgi vaqtda kompyuterlar nisbatan arzon va ko‘pchilik uchun ochiq. Uyda kompyuter paydo bo‘lishi bilan oila a‘zolari tobora ko‘proq yangi kompyuter o‘yinlarini o‘zlashtira boshlaydilar, bu erda eng faol ishtirokchilar bolalar va o‘smirlardir. Biz ushbu maqolamizda o‘smirlarning ijtimoiy rivojlanishiga hozirgi kundagi zamonaviy gadjet o‘yinlarining qanday salbiy ta‘sirlari mavjud ekanligi to‘g‘risida fikrlarimizni yuritamiz.*

***Kalit so‘lzar:** O‘smir, o‘yin, kompyuter, strategiya, zavqlanish, ong, sindrom, monoton, telefon.*

***Annotation:**Modern life cannot be imagined without computers. It serves many purposes - from the upbringing and education of children to the control of important military facilities. Nowadays, computers are relatively cheap and accessible to many people. With the appearance of a computer at home, family members start to learn more and more new computer games, where the most active participants are children and teenagers. In this article, we discuss the negative effects of today's modern gadget games on the social development of teenagers.*

***Key words:** Teenager, game, computer, strategy, pleasure, mind, syndrome, monotonous, phone.*

Birinchi kompyuter o'yini, deb atalmish video o'yin 1962 yilda Massachusetts texnologiya institutida (AQSh) paydo bo'lgan. Stiv Rassellning "Kosmik urush" video

O‘SMIRLARNING IJTIMOIIY INTELEKTINI RIVOJLANISHDA ORTDA QOLISHIGA ZAMONAVIY GADJET O‘YINLARINING TA‘SIRI.

*Turan International University universiteti
Gumanitar fanlar va pedagogika kafedراسi o‘qituvchisi
Ergashev Bunyod Shokir o‘g‘li
Turan International University universiteti
Gumanitar fanlar va pedagogika kafedراسi o‘qituvchisi
Jumaboyev Nurillo Xayrullo o‘g‘li
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742146>*

Annotatsiya: Zamonaviy hayotni kompyutersiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. U ko‘plab maqsadlarga xizmat qiladi - bolalarni tarbiyalash va o‘qitishdan tortib, muhim harbiy ob‘ektlarni nazorat qilishgacha. Hozirgi vaqtda kompyuterlar nisbatan arzon va ko‘pchilik uchun ochiq. Uyda kompyuter paydo bo‘lishi bilan oila a‘zolari tobora ko‘proq yangi kompyuter o‘yinlarini o‘zlashtira boshlaydilar, bu erda eng faol ishtirokchilar bolalar va o‘smirlardir. Biz ushbu maqolamizda o‘smirlarning ijtimoiy rivojlanishiga hozirgi kundagi zamonaviy gadjet o‘yinlarining qanday salbiy ta‘sirlari mavjud ekanligi to‘g‘risida fikrlarimizni yuritimiz.

Kalit so‘lzar: O‘smir, o‘yin, kompyuter, strategiya, zavqlanish, ong, sindrom, monoton, telefon.

Annotation: Modern life cannot be imagined without computers. It serves many purposes - from the upbringing and education of children to the control of important military facilities. Nowadays, computers are relatively cheap and accessible to many people. With the appearance of a computer at home, family members start to learn more and more new computer games, where the most active participants are children and teenagers. In this article, we discuss the negative effects of today's modern gadget games on the social development of teenagers.

Key words: Teenager, game, computer, strategy, pleasure, mind, syndrome, monotonous, phone.

Birinchi kompyuter o'yini, deb atalmish video o'yin 1962 yilda Massachusetts texnologiya institutida (AQSh) paydo bo'lgan. Stiv Rassellning "Kosmik urush" video o'yini ushbu sohaning mutaxassisi bo'lgan o'yinchiga bir nechta tugmachalar yordamida ekran bo'ylab raketaning harakatini boshqarish, parvoz yo'nalishini, tezligini o'zgartirish va dushmanga qarata o't ochish imkonini berdi. Ammo video o'yinlar keng miqyosda qabul qilinishi va qabul qilinishiga yana deyarli 20 yil kerak bo'ldi.

Biz avvalo zamonaviy kompyuter va telefon o'yinlarini ko'rib chiqsak:

Arkada o'yinlarida o'yin davomida o'zgarmaydigan oddiy o'yin mavjud. Aksariyat arkada o'yinlarida o'yinchi natijalarga erishish uchun juda reaktiv bo'lishi kerak. Odatda, arkada o'yinlari rivojlangan bonus tizimiga ega: ball to'plash, xarakter xususiyatlarini vaqtincha yaxshilash.

Boshqotirmalar o'yinchidan mantiq, tasavvur va sezgi talab qiladigan muammolarni hal qilishni talab qiladigan kompyuter o'yinlarining bir turi.

Poyga - eng mashhur o'yin turlaridan biri bo'lib, unda transport vositasini boshqarayotgan o'yinchi marraga birinchi bo'lib yetib borishi kerak. Poyga o'yinlarining eng mashhur turi bu avtomobil poygasi, ammo boshqa ko'plab poyga o'yinlari mavjud.

Kvestlar (inglizcha quest - sarguzasht izlashdan) yoki sarguzashtli o'yinlar, odatda, qahramon syujet bo'ylab oldinga siljiydigan, turli vazifalarni bajaradigan va ob'ektlardan foydalanish, boshqa belgilar bilan muloqot qilish va jumboqlarni hal qilish orqali o'yin dunyosi bilan o'zaro aloqada bo'lgan o'yinlardir.

Strategiyalar (strategik kompyuter o'yinlari) - o'yinchidan kerakli maqsadga erishish uchun muayyan taktika va strategiyalarni rejalashtirish va ishlab chiqishni talab qiladi, masalan, harbiy operatsiyada g'alaba qozonish yoki dushman davlatini qo'lga kiritish. O'yinchi bitta belgini emas, balki qo'shinlarni, shaharlarni, shtatlarni yoki hatto tsivilizatsiyalarni boshqaradi. Navbatga asoslangan strategiya o'yinlari mavjud, bunda o'yinchilar navbatma-navbat turadilar va real vaqtda strategiya

o‘yinlari mavjud bo‘lib, unda barcha o‘yinchilar bir vaqtning o‘zida o‘z harakatlarini bajaradi va vaqt oqimi to‘xtamaydi. Iqtisodiy strategiyalar iqtisodiy va bozor jarayonlarini aks ettiruvchi maxsus kichik janr sifatida belgilanadi. O‘yinchi odatda kompaniya, shahar yoki shtatni boshqaradi va ko‘pincha uning maqsadi foyda.

Mashhur amerikalik psixolog Setton Smitning ta‘kidlashicha, video o‘yinlar amerikalik bolaning hayotida haftasiga o‘rtacha 35 soatni egallaydi. U bu hodisaning mumkin bo‘lgan sabablaridan birini, ayniqsa, katta shaharlardagi bolalarning jismonan kam rivojlanganligida ko‘radi va bu ularning tengdoshlari bilan o‘yinlarda o‘zini namoyon qilishiga to‘sqinlik qiladi. Kompyuter xotirjam, befarq va muvozanatli sherik bo‘lishi mumkin, bu bolaga juda mos keladi.

Yaxshi kompyuter o‘yini nafaqat dam olish va zavqlanish imkonini beradi. Ko‘pgina o‘yinlar tarbiyaviy va rivojlantiruvchi hisoblanadi. Ular kompyuterdan qanday foydalanishni o‘rganishga yordam beradi va ingliz tilini o‘rganishga yordam beradi.

So‘nggi paytlarda tibbiy kasalliklar bilan bir qatorda kompyuter kasalliklari ham paydo bo‘ldi. Kompyuter o‘yinlariga haddan tashqari qaram bo‘lgan bola qanday kasalliklarga chalinish xavfi borligini aniqlashga qaror qildim:

Salomatlik har bir inson uchun eng muhim qadriyatdir. Bu butun hayotning asosidir. Sog‘lom odamgina jamiyatda to‘liq yashashga va o‘zini anglay oladi. Har bir inson salomatlik qadrini tushunadi, lekin hamma ham bu qadriyatni asrash va himoya qilishga intilmayapti.

Zamonaviy jamiyatda bolaning sog‘lig‘ini buzadigan omillardan biri bu kompyuterlashtirishdir. Ko‘pgina bolalar kompyuterga qaram bo‘lishadi.

Kompyuterning umurtqa pog‘onasiga ta‘siri.

Ruxsat etilgan holat. Bu umurtqa pog‘onasining mushak korsetining zaiflashishiga olib keladi. Uzoq muddatli statik yuklar vertebra va intervertebral disklarning erta aşınmasına olib keladi. Orqaga egilgan. Agar monitor juda pastda

joylashgan bo'lsa, kompyuterda ishlayotganda, odam doimo oldinga egilib, orqasini g'ildirak kabi egib turishga majbur bo'ladi.

Kompyuter ko'z sindromi.

Kompyuter ko'z sindromi kompyuter bilan tez-tez va uzoq vaqt ishlash natijasida kelib chiqadigan ko'rish organi bilan bog'liq muammolarni anglatadi. Bu bitta o'ziga xos shart emas: "Kompyuter ko'z sindromi" atamasi quruqlik, og'riq va boshqalarni o'z ichiga olgan buzilishlarning butun spektrini anglatadi. Yomon yorug'lik va monitorni noto'g'ri joylashtirish bilan ko'z zo'riqish ortadi. Nima uchun kompyuter ko'z sindromi paydo bo'ladi? Kompyuterda ishlayotganda ko'zning ishlashining o'ziga xos xususiyatlari: Ko'rish doimiy ravishda ekranga qaratilishi kerak, shuning uchun ko'z olmalarining harakatlari cheklangan - bu g'ayritabiiy holat.

Karpal tunnel sindromi.

Karpal tunnel sindromi (karpal tunnel sindromi) - mushaklar va tendonlar o'rtasida qo'lni innervatsiya qiladigan nervlardan birining siqilishi tufayli yuzaga keladigan kasallik. Har xil turdagi monoton ish, uning davomida odam doimo bilak bo'g'imida qo'lni egib, to'g'rilashga majbur bo'ladi, shu jumladan klaviatura ishi karpal tunnel sindromi rivojlanish xavfini oshiradi.

Demak xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki o'smirlarning sog'lig'ida ham, kundalik hayot faoliyatida ham mavjud buzilishlar o'yin buzilishini rivojlanish xavfi ostida bo'lgan yoshlar namunasida mavjudligini ko'rsatadi. Bunday o'smirlarni o'z holiga tashlab qo'ymaslik kerak. O'g'il bola o'smirlar o'rtasida kompyuter o'yinlariga haddan tashqari ishtiyoq muammosini hal qilishning asosiy yo'li o'yin jarayonini taqiqlash emas, balki psixotarbiya va qiziqishlarga asoslangan faoliyat uchun sharoit yaratish, xususan, tengdoshlar orasida xavfsiz vaqt o'tkazish joylarini yaratish orqali ko'rib chiqilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1996. 272 с.
- Егоров А.Ю. Нехимические зависимости. СПб: Речь, 2007. 190 с.

- Жукова Н.В. Взаимосвязь проблемного использования Интернета, индивидуально-психологических особенностей структуры темперамента и субъективного психологического благополучия у старших подростков // Психологические исследования. 2021. Т. 14, № 80. 43 с. URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 12.06.2023).
- Конева Е.В., Симонова С.В. Правовые и психологические основания определения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2022. Том 16. № 3 (61). С. 436–445. DOI: 10.18255/1996-5648-2022-3-436-445.
- Личко А.Е. Характер, темперамент и их аномалии // Актуальные вопросы медицинской психологии. Ленинград: Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 1974. – С. 74–102 с.
- Медведская Е.И. Любимые компьютерные игры наших детей и их последствия

KIMYO FANINI O‘QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYALARDAN FOYDALANISH

*Xolboyev Orif Nurmatovich, Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo va
uni o‘qitish metodikasi kafedrası katta o‘qituvchisi, +998932938866*

*Julboyev To‘lqin Abduvaliyevich, Jizzax davlat pedagogika universiteti, kimyo
va uni o‘qitish metodikasi kafedrası katta o‘qituvchisi, 998933054156*

*Qahorova Noila Azimjon qizi, Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi
To‘g‘izboyev Begzod Xikmat o‘g‘li, Sh.Rashidov tumani 22- maktab kimyo fani
o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742183>

*Annotatsiya: Kimyoni o‘qitishda virtual laboratoriyalarni tashkil etish,
takomillashtirish, o‘qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanish yuqori samara
beradi. Virtual laboratoriyada bajarish mumkin bo‘lgan tajribalar huddi kimyo
laboratoriya mashg‘ulotlari xonasida bajargandek ko‘rinishni taminlaydi.*

*Аннотация. Организация и совершенствование виртуальных
лабораторий в обучении химии, использование виртуальных лабораторий в
обучении высокоэффективно. Эксперименты, которые можно проводить в
виртуальной лаборатории, гарантируют, что они будут проводиться так же,
как и в учебном классе химической лаборатории.*

*Annotation. The organization and improvement of virtual laboratories in
teaching chemistry, the use of virtual laboratories in teaching is highly effective.
Experiments that can be performed in the virtual laboratory ensure that they are
performed in the same way as in a chemistry laboratory training room.*

*Kalit so‘zlar: ta‘lim-tarbiya, uzluksiz ta‘lim, texnik vosita, kompyuter dasturi,
animatsiya, eksperiment, virtual laboratoriya, reaktiv, qurilma*

*Ключевые слова: образование, непрерывное образование, технический
инструмент, компьютерная программа, анимация, эксперимент, виртуальная
лаборатория, реагент, прибор*

*Key words: education, continuing education, technical tool, computer
program, animation, experiment, virtual laboratory, reagent, device*

Kimyo fani asosini tashkil etuvchi mavzularni o‘qitish ko‘nikmalariga o‘rgatish, tabiiy fanlarning o‘zaro bog‘liqligi asosida tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, moddalar bilan ishlash, tajriba o‘tkazish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, kimyoviy masalalarni yechish, kimyo fanidan bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, xalq xo‘jaligining turli sohalarida texnika, tibbiyot, kundalik hayotga keng qo‘llanilayotgan kimyoviy birikmalar haqida bilimga ega bo‘lish, kimyo fanini talabalarda o‘zlashtirishda zarur bo‘ladigan bilimlarni shakllantirishdan iborat. Kimyoni o‘qitishda ko‘rsatiladigan eksperimentlardan foydalanish eng muhim metod sanaladi. Kimyo o‘quv predmetining o‘ziga xos xususiyati ham shu nazariy mazmunning bir vaqtning o‘zida mavhum holda emas, isbotlangan bo‘lishi bilan ahamiyatlidir. Ko‘rgazmali eksperimentni talaba, laborant yoki talaba ko‘rsatib turishi va talaba izohlab borishi mumkin. Kimyoviy tajribalarni bajarish ko‘nikma va malakalar rivojlanmaganda talaba o‘qituvchi o‘zi yoki laborant o‘tkazishi lozim bo‘ladi. Tajribalar ayniqsa foydali holat kasb etganda katta qiziqish orttiradi. Shunday olib borish kerakki bajarilayotgan tajribalarni talabalar hammasi ko‘ra olishi. Ko‘rgazmalilikdan kadoskop, proyektor va boshqa vositalardan unumli foydalanish lozim. Talabalarga ko‘rsatiladigan tajribalar oddiy, xavfsiz, ishonchlitarzda bo‘lishi shart. O‘tkazilayotgan eksperiment tafsilotlarini albatta izohlab borish lozim.

Hozirgi vaqtda ta‘lim jarayonida o‘qitishning zamonaviy usullari ishlab chiqilgan va keng qo‘llanilmoqda. O‘qitishning zamonaviy usullarini qo‘llash o‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta‘lim usullarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi [1].

Kimyo o‘quv fani ta‘limni modulli o‘qitish texnologiyasi, innovatsion texnologiyalari asosida tashkil etish talabalarni fanga bo‘lgan qiziqishini oshishiga, faol bo‘lishga, tanqidiy fikrlashga undashi, o‘quv materialini mustaqil o‘zlashtirishga, nazariy bilimlarni amaliy qo‘llashga yo‘naltirish kerak [2]. Talabalarlarning kimyodan bilim olish jarayonini tashkil etish va undan maqsadga muvofiq foydalanish o‘quv-tarbiya jarayonini takomillashtirishning kuchli omili sifatida xizmat qilishi o‘ta zarurdir.

Zamonaviy texnik vositalardan, jumladan kompyuter dasturlaridan foydalanish kimyoviy eksperimentni tashkil etish borasida ham ko‘p imkoniyatlarni ochib beradi. Kompyuter dasturlari yordamida kimyoviy eksperiment mazmunini qisqa vaqt ichida o‘zlashtirish, reaktiv va asboblarni yetishmagan sharoitda ham animatsiyalar orqali tajribalar bilan tanishish mumkin. Tajribalarning

videolavhalarini uyali aloqa telefonlariga kiritish va tarqatish bir qancha yangi qulayliklar tug‘diradi. Kimyoviy eksperiment moboynda formula asosida hisoblashlarni elektron dastur yordamida bajarish vaqtni tejashga hamda aniq natijalar olishga imkon beradi [3]. Shu munosabat bilan Respublikamizning ta‘lim muassasalarining texnik bazasini takomillashtirish, shuningdek kompyuter texnikalarini internet tarmoqlariga ulanishi natijasida elektron aloqalar bilan ta‘minlanishi ortib borildi. Buning natijasida Respublika ta‘lim muassasalariga yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish, o‘quv rejalariga kiritilgan fanlarni yangi interfaol usul va vositalardan foydalangan, jumladan, masofadan turib o‘qitish, kompyuterlashtirilgan anjumanlar o‘tkazish, elektron darsliklar yaratish va ularni o‘quv - tarbiya jarayonida qo‘llashga qaratilgan tadbirlarga e‘tibor kuchaydi.

Kimyo fanini o‘qitishda nazariy mashg‘ulotlar va amaliy tajribalar bir-biri bilan chambarchas bog‘liqdir. Bunday vaziyatda bir qancha chet el kimyogar pedagoglari kimyo fanini o‘qitishda virtual laboratoriyani darslarga jalb qilingan holda tajribalar olib borishgan. Virtual laboratoriyada bajarish mumkin bo‘lgan tajribalar huddi kimyo laboratoriya mashg‘ulotlari xonasida bajargandek bajarishni taminlaydi. Mashg‘ulotlarni bajarish ketma-ketligi qat‘iy qonun qoidalar asosida ketma- ketlikda bajarishni va nazariy bilimlarni mustahkamlash vazifasini bajaradi. Virtual laboratoriyada tajribalarni bir qancha bajarib ko‘rish bilan birga har bir takroriy bajarish davrida mashg‘ulotning mohiyatini yanada chuqurroq anglashga undaydi. Bundan tashqari mashg‘ulot uchun zarur moddalarni tejaladi [4].

Kimyoni o‘qitish jarayonining eksperimental moddiy ta‘minotini yaxshilash va uni amaliyotga joriy etish, kimyoviy eksperimentni virtual laboratoriya asosida takomillashtirish borasida ilmiy-metodik ishlanmalar yaratish maqsadida, shu muammolarni bartaraf etish quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko‘zda tutiladi [5]:

- kimyoviy eksperimentda virtual laboratoriyaning fan va o‘quv predmetida tutgan o‘rni va mavqei o‘rganiladi va tahlil qilinadi;
- virtual laboratoriyaningni takomillashtirishning ilmiy-metodik masalalari bo‘yicha ishlanmalar yaratish;
- yaratilgan ishlanmalarni oliy ta‘lim tizimiga joriy etish yuzasidan tegishli tadqiqot natijalarining pedagogik samarasini aniqlash bo‘yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va o‘tkazish;

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlashimiz joyizki virtual laboratoriya bu dasturlashtirilgan kompleks bo‘lib, kimyo tajribalarini real moddalar, qurilmalarsiz kompyuter vositasida bajarishdir. Bunday laboratoriya qurilmalari tajribaga kompyuter texnikasi, tegishli dastur va undan unimli foydalanishni bilish talab etiladi. Virtual laboratoriyani avvalambor dasturlab uni tayyor qilib foydalanuvchiga yetkazish juda muhimdir. Virtual laboratoriyal yuzaga kelishi ayrim tajribalarni real holatga yetkazish uchun biroz qiyinchiliklar sababi oqibati natijasi deb qarash mumkin. Virtual laboratoriyaning real laboratoriyadan ustunligini quyidagilarda ko‘rish mumkin.

- Qimmatbaho reaktiv va qurilmalar tejash;
- O‘quvchilar xavfsigini oldini olish;
- Kompyuter texnikasi ham qimmat, ammo hozirgi kunda ta’lim sohasidagi ushbu ta’limot juda yetarli darajada;
- Tayyorlangan virtual laboratoriyadan uzoq vaqt foydalanish mumkin;
- Laboratoriya sharoitida juda qiyin bo‘lgan tajribalarni ham amalga oshirish mumkin;
- Virtual laboratoriyada kimyoviy jarayonlarning mexanizmini mayda zarrachalar darajasida o‘quvchi talabalarga yetkazish mumkin.
- Qisqa vaqtda boradigan tajribalarni sekinlik bilan va aksincha yillab boradigan o‘zgarishlarni biz ko‘rsatish imkoniyatiga ega.
- Xavfsizlik. Zaharlanish yoki elektr toki, shisha idishlar sinishi natijasida shikastlanishlar oldi olinadi.
- Virtual laboratoriyada tajribalarni tez va bir qanchasini ko‘rish mumkin.

Virtual laboratoriyada bajarish mumkin bo‘lgan tajribalar huddi kimyo laboratoriya mashg‘ulotlari xonasida bajargandek bajarishni taminlaydi. Mashg‘ulotlarni bajarish ketma-ketligi qat’iy qonun qoidalar asosida ketma- ketlikda bajarishni va nazariy bilimlarni mustahkamlash vazifasini bajaradi. Virtual laboratorida tajribalarni bir qancha bajarib ko‘rish bilan birga har bir takroriy bajarish

davrida mashg‘ulotning mohiyatini yanada chuqurroq anglashga undaydi va mashg‘ulot uchun zarur moddalarni tejaladi.

Ta‘lim-tarbiya jarayonining mazmuni o‘qituvchining o‘quvchiga yetkazayotgan bilim saviyasining samaradorligini tashkil etadi. Shunday ekan, o‘qituvchi yangi pedagogik texnologiyaning mazmun-mohiyatini chukur anglagan holda, uni asos qilib, yangicha metod va usullar orqali dars o‘tishi zarurdir.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishdagi ko‘pgina kasblar faqat ma‘lumotli kishilarnigina emas, yuksak rivojlangan ijodiy qobiliyatga ega kishilarni jalb qilishni talab qilmoqda.

Yoshlarga ta‘lim-tarbiya berishning murakkab vazifalarini hal etish o‘qituvchining g‘oyaviy e‘tiqodi, kasb mahoratiga, san‘ati, iste‘dodi va ma‘naviyatiga hal qiluvchi darajada bog‘liqdir. Haqiqatdan o‘qituvchisiz jamiyat taraqqiyotini, uning kelajagini tasavvur etish qiyin. Ta‘lim-tarbiya jarayonini turlicha tashkil etish uchun barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar etish o‘qituvchilarning birinchi navbatdagi vazifalaridan biridir.

Har bir pedagog shuni doim esda tutishi kerakki, dars o‘quv tarbiya jarayonining asosiy shaklidir. Hozirgi zamon tarbiyasining barcha jarayonlari o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga va mustaqil ijod qilishga o‘rgatishdan iboratdir.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Raxmatullaev N.G., Omonov X.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o‘qitish metodikasi (darslik). T. «Iqtisod-Moliya» 2013 y.
2. N.Muhamadiev Kimyoviy birikmalar tuzilishi va xossalarini matematik modellash. o‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi - T.: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2016
3. T.N.Julboev, B.N.Babaev, M.M.Sultonov. Kredit – modul tizimida kimyo fanidan virtual laboratoriyalardan foydalanish asoslari. “Tabiiy fanlarning dolzarb masalalari” mavzusidagi III-xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari to‘plami. 12-may 2022 yil. II-bo‘lim. Nukus – 2022.
4. T.A.Julboev, M.M.Sultonov, K.Abduvalieva. Teaching Chemistry computer software to students of chemistry in pedagogical higher education institutions. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol.9 No.3, 2021. ISSN 2056-5852.
5. T.A.Julboev. Methodology of development of independent learning skills in forming the concepts of inorganic chemistry. Science and innovation international scientific journal volume 2 issue 7 july 2023.
6. <http://edu.uz>. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, va va innovatsiyalar vazirligi.
7. <http://lex.uz>. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlarima‘lumotlari milliy bazasi.
8. <http://natlib.uz> – Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi.

O‘QITUVCHILADA KASBIY IDENTIFIKATSIYA RIVOJLANISHINING YOSH VA KASBIY TAJRIBA BILAN BOG‘LIQ XUSUSIYATLARI

Abdusamiyev Dilmurod Abdug‘ani o‘g‘li
Turan international university dotsent v.b.,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
abdusamiyev1993@bk.ru

Tel: + (94) 152 58 68

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742202>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, kasbiy faoliyatda namoyon bo‘ladigan kasbiy identifikatsiya, uning namoyon bo‘lish shakllari, ta‘sir etuvchi omillar hamda o‘qituvchilarning yosh va kasbiy tajribalariga bog‘liq ravishda rivojlanishining pedagogik va psixologik xususiyatlari aks ettirilgan. Shuningdek, o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish mazmuni va pedagogik shart-sharoitlari borasida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiyidentifikatsiya, kasbiy akme, kasbiy mahorat, yosh xususiyatlari, kasbiy tajriba, pedagogik faoliyat mazmuni.

KIRISH

YUNESCO tomonidan o‘qituvchilarni bugungi raqamli texnologiyalar davrida samarali faoliyat olib borishlari, kasbiy yutuqlarga erishish imkoniyatlarini oshirish masalasi alohida muammo sifatida qaralib, ushbu muammoni yechishda o‘qituvchilar tayyorlash jarayonini modernizatsiya qilish, o‘qitish jarayonlariga elektron ilg‘or texnologiyalardan keng foydalanish asosida erishish nazarda tutiladi².

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2022-yil 17-yanvardagi 25-son Qaroriga asosan “Xalq ta‘limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to‘g‘risida” gi Nizomining 1-bob 5-bandida uzluksiz kasbiy rivojlantirishning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilab qo‘yilgan³:

Shaxsning kasbiy rivojlanishi murakkab, ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, intensivligi bo‘yicha inson hayot yo‘li bilan qiyoslanadi. Kasbiy rivojlanish bosqichlari yoshga bog‘liq rivojlanish kontekstiga kiritilgan. Turli xil hayotiy muammolarni hal qilish, to‘plash va umumlashtirish bo‘yicha muvaffaqiyatli tajriba insonning shaxsiy xususiyatlarida bir qator yangi muammolarni, shu jumladan kasbiy rivojlanish muammolarini hal qilishda namoyon bo‘ladigan va amalga oshiriladigan ishlar to‘plamini shakllantiradi.

²<https://ite.unesco.org/ru/professionalnoe-razvitie-uchitelej-na-osnove-innovatsionnoj-pedagogiki-ikt/>

³Ўзбекистон республикаси Вазирлар маҳкамасининг “Халқ таълими ходимларини узлуksiz касбий ривожлантириш тизimini ташkil etish tartibi to‘g‘risida” ги Nizomining 1-bob 5-bandida узлуksiz касбий ривожлантиришning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilab qo‘yilgan³:
25-сон Қарори.

Mavzuning dolzarbligi mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan tadqiq etilgan ilmiy izlanishlarni o‘rganish jarayonida kasbiy identifikatsiyaning turli jihatlarini ko‘rib chiqildi. D.Super ushbu fenomenini “kasbiy yetuklik”, ya’ni ma’lum bir yosh davri uchun kasbiy rivojlanishiga mos keladigan individual xatti-harakatlar deb izohlaydi. L.B. Shnayder ta’lim jarayonida o‘quvchilarning “Men konsepsiyasi”ni shakllantirish orqali ularni bo‘ljak kasbiga oid xususiyatlarni hosil qilinishi, deb hisoblaydi. Yu.P. Povarenkov quyidagicha, kasbiy faoliyat maqsadlariga erishish va muvaffaqiyatli professionallashtirishning asosiy mezoni, deb ta’kidlaydi. Biroq, aynan o‘qituvchining yosh va tajribasiga asosan kasbiy identifikatsiyaning rivojlanish xususiyatlari yaxlit tizim sifatida o‘rganilmaganligi, ushbu muammoning dolzarbligini anglatadi.

Maqolaning maqsadi o‘qituvchilarning kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirishning yosh va kasbiy tajribaga bog‘liq holda ularning kasbiy mahorati, kasbiy layoqati, o‘zini-o‘zi kasbiy namoyon qilish, kasbiy yutuqlarini boyitishning pedagogik shart-sharoitlari belgilanadi.

Mavzu bo‘yicha ilmiy izlanishlarning qisqacha tahlili.

Pedagogika va psixologiyada kasbiy kompetentlikning mohiyati, mazmuni, strukturasi, asoslarini va uni tarbiyalash imkoniyatlarini ta’riflashda turlicha yondashuvlar mavjud. Mualliflar M.G. Davletshin, E. G‘oziev, N.V. Kuzmina va boshqalar bu muammoni psixologik nuqtai nazardan ko‘rib chiqishni taklif etsalar, M. Ochilov, U. Mahkamov, S. Ochilov O. Musurmonova, V.A. Slastenin va boshqalar pedagogning o‘z shaxsiyat xarakteristikalarini, kasbiy ahamiyatli tarbiyalanganlik sifatlarini rivojlantirishiga urg‘u beradilar. Mualliflar U. Nishonaliyev, U. Tolipov, N. Sayidahmedov, J.G‘. Yo‘ldoshev, V.V. Serikov va boshqalar esa polivalent kasbiy kompetentlikni asosiy texnologik masalalar beshta guruhining biriga kiritadilar, mualliflar M. Ochilov, U. Maxkamov, S. Ochilov O. Musurmonova, V.A. Slastenin va boshqalar kasbiy tarbiyalanganlik kompetentligini o‘qituvchining professionalizmi strukturasi ichida deb ta’kidlaydilar⁴.

Tadqiqotchi B. Nazarova o‘zining ilmiy ishida pedagogning kasbiy tarbiyalanganlik kompetentligini tadqiq qilishda bir qator ilmiy asarlar asosida uning quyidagi turlari farq qilinishini ta’kidlaydi:

– maxsus tarbiyalanganlik kompetentligi – kasbiy faoliyatini yetarlicha yuqori darajada egallaganlik, o‘zining kelgusi kasbiy rivojlanishini loyihalash qobiliyati;

– ijtimoiy tarbiyalanganlik kompetentligi – birgalikdagi (guruhli, kooperativ) kasbiy faoliyatni, hamkorlikni va, shuningdek, mazkur kasbda qabul qilingan kasbiy muloqot uslublarini egallaganlik, o‘z kasbiy mehnati natijalari uchun ijtimoiy mas’ullik;

– autokompetentlik – o‘zining ijtimoiy-kasbiy xarakteristikalarini haqida adekvat tasavvur va kasbiy destruksiyalarni yengib o‘tish texnologiyalarini egallaganlik;

⁴Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси. Монография. –Т.: «Fanvatehnologiya», 2013, 128 бет.

– ekstremal kasbiy kompetentlik – to‘satdan murakkablashgan sharoitlarda, halokatlarda, texnologik jarayonlar buzilganida va h.k. larda ishlash qobiliyati.

Maqolaning ilmiy mohiyati shundan iboratki, hozirga qadar pedagogik-psixologik ilmiy tadqiqotlarda “kasbiy identifikatsiya” ni rivojlantirishda o‘qituvchilarning yosh va kasbiy tajribalarining o‘ziga xos jihatlari alohida content sifatida tadqiq etilmaganligi, yosh va kasbiy tajribaning o‘zaro mustahkam aloqadorlining pedagogik jihatdan ilmiy asoslab berilganligi bilan ifodalanadi.

Tadqiqotning ob‘yekti sifatida o‘qituvchilarda kasbiy identifikatsiya rivojlanishining yosh va kasbiy tajriba bilan bog‘liq xususiyatlarini ilmiy asoslash jarayonlari tanlab olindi.

Tadqiqotda qo‘llanilgan usullarga yosh davrlarini davrlashtirish, pedagogik kuzatish, qiyosiy tahlil, suhbat, tizimli-tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqotning natijalari va amaliy misollar.

O‘qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish ikki yo‘l bilan amalga oshiriladi:

- o‘zini-o‘zi tarbiyalash orqali, ya‘ni, o‘z xohish-istaklari, maqsadlarini, vazifalarini belgilash, muayyan harakatlar orqali ushbu maqsadga izchil yaqinlashish;
- maktab tomonidan tashkil etiladigan tadbirlarda o‘qituvchining ongli, majburiy ravishda ixtiyoriy ishtiroki orqali, ya‘ni, atrofdagi kasbiy muhitning o‘qituvchining motivatsiyasiga va uning kasbiy identifikatsiyasining rivojlanishiga ta‘sir etishi.

Kasbiy munosabatlarning rivojlanishi va faoliyatning takomillashishi kasbiy motivatsiyani rivojlantirishda ehtiyojlarning yuzaga kelishi bu jarayonni tezlashtiradi. Devid Maklel bu borada o‘z ilmiy izlanishlarini olib borgan va unga ko‘ra o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatida yuqori darajadagi ehtiyojlar uchta omilga bog‘liq bo‘ladi:

- muvaffaqiyatga intilish;
- lavozim, hokimiyatga intilish;
- tan olinish istagi.

O‘qituvchilarni kasbiy rivojlanishga qiziqtirish ularda kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishida muvaffaqiyatni ta‘minlashga xizmat qiladi. Maktabda o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga o‘quv muhiti, o‘qituvchilar tarkibi va uning a‘zolarining kasbiy faoliyati ta‘sir qilishi mumkin. Biroq, bunday rivojlanish natijalari turli xil omillar ta‘siri ostida o‘z-o‘zidan shakllanadi. Agar kasbiy identifikatsiyani samarali rivojlantirmoqchi bo‘lsak, o‘qituvchilar o‘z kasbiy rivojlanish algoritmini boshqara olishlari lozim bo‘ladi.

Kasbiy rivojlanishni boshqarishning asosiy vazifalaridan biri – motivatsion va maqsadga yo‘naltirilganligini ajratib ko‘rsatish mumkin. Shuning, maktab ma‘muriyatining ham o‘rni alohida ahamiyatga ega bo‘lib, uning vazifasi o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishga undaydigan shart-sharoitlarni yaratishdir.

N.V. Nemova “O‘qituvchining kasbiy rivojlanishini rag‘batlantirish shart-sharoitlari modeli” ni taklif qiladi. Ushbu modelga asoslanib, kasbiy rivojlanishning yetakchi motivlari va rag‘batlarini aniqlash mumkin. O‘qituvchilar uchun barqaror ichki motivatsiyani shakllantirish uchun maktab ma‘muriyati tomonidan qo‘llaniladigan rag‘batlantirishlar har tomonlama, tabaqalashtirilgan, moslashuvchan va tezkor bo‘lishi kerak. Rag‘batlantirish samaradorligini oshirish uchun qulaylik, sezuvchanlik va bosqichma-bosqichlik tamoyillariga rioya qilish kerak. Buni quyidagi jadvaldan ham ko‘rish mumkin (1-jadvalga qarang).

1-jadval.

Kasbiy rivojlanish uchun motivatsiya va rag‘batlantirish tizimi

Kasbiy rivojlanish motivlari	Kasbiy rivojlanish uchun qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan rag‘batlantirish
Mustaqillik motivi, ijodiy shaxs sifatida kasbiy faoliyatda o‘zini o‘zi anglash	1.1. Tuman yoki shaharlarda o‘qituvchilar uchun mahorat darslarini tashkil etish. 1.2. Mustaqillikni oshirish, qiziqishlarni shakllantirish dasturini ishlab chiqish, sinf tanlash, kerakli va eng qulay ish jadvalini belgilash. 1.3. O‘qituvchini qiziqtirgan loyihani amalga oshirish uchun grant olishga ko‘maklashish. 1.4. Mualliflik dasturini ishlab chiqish, tasdiqlash va tarqatishda yordam berish.
Shaxsiy rivojlanish motivi, yangi bilimlarni egallash.	2.1. Stajirovka yoki nufuzli kurslarga yo‘llanma. 2.2. Uslubiy ish uchun vaqt ajratish (uydan ishlash) 2.3. Ta‘til paytidagi ijodiy ta‘til. 2.4. Ta‘til uchun qo‘shimcha kunlar. 2.5. Ilmiy va uslubiy adabiyotlar uchun to‘lov. 2.6. O‘qituvchi qiziqqan mutaxassislik bo‘yicha qayta tayyorlashga yo‘naltirish.
O‘z-o‘zini tasdiqlash, ijtimoiy muvaffaqiyatga erishish motivi.	3.1. Ish tajribasini konferensiyalar, pedagogik o‘qishlar, seminarlar orqali tarqatish imkoniyatini ta‘minlash. 3.2. Tajribani umumlashtirishni tashkil etish, matbuotda o‘z nashrlari va qo‘llanmalarini tayyorlashga ko‘maklashish. 3.3. Shahar va viloyat ahamiyatidagi muhim tadbirlarda maktabdan vakillik qilish. 3.4. Maktab metodik xizmatining tarkibiy bo‘linmalarini boshqarishga jalb qilish.

	<p>3.5. Hamkasblari uchun seminarlar o'tkazish huquqini olish.</p> <p>3.6. Yosh o'qituvchilarning amaliyot o'tashiga mas'ul metodist lavozimiga tayinlash.</p> <p>3.7. Universitetda tayyorgarlik bo'limida ishlash uchun o'qituvchining tavsiyasi.</p> <p>3.8. Ekspert guruhlarda ishlash bo'yicha o'qituvchining tavsiyasi.</p>
Jamoaning bir a'zosi bo'lish zarurati	4.1. Maktab hayotidagi muhim muammolarni hal qiluvchi turli jamoalarga a'zolik.
Barqarorlik, xavfsizlik motivi	<p>5.1. O'qituvchining kasbiy sha'niga rahbarlar, metodistlar, ota-onalar tomonidan tajovuzlardan himoyalaniş kafolati.</p> <p>5.2. Uslubiy ish uchun haq to'lanadigan soatlarni ta'minlash.</p> <p>5.3. Jamoada mavjud maqom pozitsiyasining kafolati.</p>
Raqobat motivi	<p>6.1. Turli kasbiy mahorat musobaqalarini uslubiy ta'minlash.</p> <p>6.2. Maktab kasbiy mahorati tanlovi g'olibi unvonini tashkil etish.</p>

Jadvalda ko'rsatilgan kasbiy rivojlanishni motivatsiyalash omillarini shaxsiy va kasbiy jihatdan rivojlantirishda nafaqat o'qituvchilar jamoasi, shu bilan birgalikda maktab rahbariyati ham o'qituvchilarni kasbiy rivojlanishi uchun motivatsion-rag'batlantiruvchi sharoitlarni ta'minlashi lozim.

Maktab rahbariyati barcha o'qituvchilar turli omillar ta'sirida harakat qilishini hisobga olishi kerak. Kasbiy muvaffaqiyatning sharti – o'qituvchilarga ular uchun qulay bo'lgan va samarali faoliyat olib borishlariga sharoit yaratib berishdir. O'qituvchilarning individual va psixologik xususiyatlarini bilish maktab rahbariyatiga tegishli motivatsiya tizimini shakllantirishga yordam beradi.

O'qituvchilarni xatti-harakat va natijalariga ko'ra bir nechta guruhlarga ajratish mumkin:

Yosh o'qituvchilar – ko'pincha tajriba va tegishli malakaga ega bo'lish uchun kuzatuvchan bo'lishadi. Yosh o'qituvchi faoliyatni rejalashtirishda qiyinchiliklarga uchrashi, o'z ishlarini oldindan ko'ra olish va natijani belgilashda muammoga uchrashadi. Ularning asosiy vazifasi – belgilangan pedagogik yuklamalarini bajarishdan iborat bo'ladi. Ish tajribasi ortgan sayin, o'qituvchilarda shaxsiy va kasbiy o'sish istagi va muvaffaqiyatlarga erishish ehtiyoji faollashadi.

Professionallar – birinchi navbatda natijalar uchun harakat qiladigan yuqori malakali o‘qituvchilardir. Ular realistic, faol, tashabbuskor, pedagogik jamoani boshqarishda ishtirok etishga intiladi va turli jamoat topshiriqlariga tayyor bo‘lishadi.

Ijodkorlar ijodiy shaxslar, ishning evristik shakllarini afzal ko‘radigan o‘qituvchilardir. Ular qiziqarli texnika va yondashuvlarni izlaydilar, ta’lim jarayonini modernizatsiya qilishga harakat qiladilar. Ijodkorlar g‘oyalarni ilgari surish va amalga oshirishga qodir, lekin ular bir jamoada osonlikcha til topisha olmaydi, chunki ular haddan tashqari tanqidiy va o‘zini-o‘zi tanqid qiladilar.

Keltirilgan tasniflardan kelib chiqib, o‘qituvchilarning qaysi guruhga mansubligidan kelib chiqib ularni kasbiy rivojlanishga yo‘naltirilgan motivatsiya usullaridan to‘g‘ri foydalanish lozim. O‘qituvchilarni individual va psixologik xususiyatlari, xulq-atvori va qiziqishlaridan kelib chiqib kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishga qaratilgan motivatsion usullarni tanlash asosida kasbiy faoliyatda yutuqlarga erishish va o‘z kasbida muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini belgilab beradi.

Yosh o‘qituvchilarni tajribali pedagoglar, metodistlar va hamkasblar tomonidan pedagogik qo‘llab-quvvatlash o‘qituvchilar duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni bartaraf etish, ularning kasbni o‘zlashtirishdagi muvaffaqiyatlarini ta’minlashga yordam beradi. O‘zaro shaxsiy va kasbiy faoliyatga oid muloqot jarayonida o‘qituvchilarda kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi va ularning kasbiy tanlovining to‘g‘ri ekanligiga ishonch uyg‘otadi.

Pedagogik qo‘llab-quvvatlash jarayonida pedagogik jamoa nafaqat o‘qituvchining muvaffaqiyati uchun sharoit yaratishga yordam beradi, balki pedagogik faoliyatni samarali amalga oshirishda o‘zini namoyon etish uchun kasbiy va psixologik tayyorgarlikni ta’minlaydi. Kasbiy fazilatlarni rivojlantirishga professional muloqot, nostandart vaziyatlarni tahlil qilish va seminar treninglar yordam beradi.

Kasbiy identifikatsiya – bu kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ifoda etuvchi mezon sifatida qaralib, mutaxassisning kasbiy identifikatsiyani namoyon etishi uning kasb tanlash bosqichidan boshlanadi. Kasb tanlash jarayoni inson hayotidagi muhim jarayonlardan biri bo‘lib, bunda bolalarning qobiliyatlari, qiziqishlari va individual xususiyatlarini inobatga olib, uni to‘g‘ri yo‘naltirish ko‘zlangan maqsadga erishishda muhim sanaladi⁵.

Shundan kelib chiqib, kasb tanlash jarayonining algoritmiga alohida e’tibor qaratish va bunda mantiqiy ketma-ketlikni o‘zaro samarali muvofiqlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi (2-jadvalga qarang).

2-jadval.

0-bosqich	Tayyorgarlik ko‘rish bosqichi
1-bosqich	Taxminiy reja ishlab chiqish
2-bosqich	Qiziqishni aniqlash

3-bosqich	Qobiliyatni aniqlash
4-bosqich	Qiziqish va qobiliyatga mos bo‘lgan kasblar haqida makro va mikro darajadagi axborotlarni to‘plash
5-bosqich	Qiziqish va qobiliyatni yana bir bor baholash
6-bosqich	Ta‘lim olmoqchi bo‘lgan muassasani aniqlash
7-bosqich	Tanlamoqchi bo‘lgan kasbni foydalilik tamoyiliga asosan o‘rganib chiqish
8-bosqich	Qiziqish va qobiliyatni yana bir bor baholash
9-bosqich	Kasbning hayotiylik davrini belgilash
10-bosqich	Mehnat bozorida ish o‘rni mavjudligi to‘g‘risida axborot
11-bosqich	Tanlamoqchi bo‘lgan kasb haqidagi tasavvurlarni aniq holatlardan kelib chiqib rivojlantirish
12-bosqich	Qiziqish va qobiliyatni yana bir bor baholash

Xulosalar:

Kasbiy identifikatsiyaning shakllanish bosqichlari maktabgacha yosh davrlariga to‘g‘ri keldai. Chunki, bola o‘z qiziqishlaridan kelib chiqib, o‘yin turlarini tanlaydi va o‘zining qiziqishlarini yo‘naltiradi. O‘smirlik yillariga kelib, o‘quvchilarda kasb tanlashda turli ikkilanishlar, o‘zini qaysi kasbda ko‘ra olish kabi muammolarga duch keladi va bu davrda pedagoglar, o‘qituvchilar, ota-onalar va ijtimoiy xodimlar ko‘magi zarur hisoblanadi. Kasbga to‘g‘ri yo‘naltirish kasbiy identifikatsiyaning rivojlanishiga muhim omil sifatida xizmat qiladi.

Shuningdek, kasbiy identifikatsiyaning namoyon bo‘lishi ko‘p jihatdan o‘qituvchilarning yoshi va ularning kasbiy tajribalariga bog‘liq bo‘ladi. Biroq, har doim ham kasbiy tajriba o‘qituvchining yoshiga mos kelmasligi tajriba davomidagi kuzatishlarimizda aniqlandi. Yosh o‘qituvchi o‘z ustida tizimli ishlashi, yangiliklarga nisbatan intiluvchanligi, xorijiy va mahalliy tajribalarni o‘z faoliyatiga faol tadbir qilishi natijasida uning tajribasi yoshiga nisbatan ortib boradi. Natijada, o‘qituvchi o‘zida kasbiy identifikatsiyani o‘zida erta namoyon qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон республикаси Вазирлар маҳкамасининг “Халқ таълими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш тартиби тўғрисида” ги Низомни тасдиқлаш ҳақида 2022 йил 17 январдаги 25-сон Қарори.

2. Кудрявцев Т.В. Психология профессионального обучения и воспитания. М., 1997.

3. Abdusamiyev D.A. “Muvaffaqiyatlikasbiyidentifikatsiya – pedagogikfaoliyatnisamaralitashkiletishomili”. “Psixologiyavapedagogika: bugungimuummolarvayechimlari” mavzusida respublikailmiy-amaliyonlaynanjuman. University of Business and Science nodavlat oliy ta’lim muassasasi. 2024.

4. Yefimova G. Z., Semenov M.-y. O‘qituvchining samarali ishlashiga to‘sqinlik qiladigan asosiy to‘siqlar: sotsiologik tadqiqotlar materiallari asosida // ijtimoiy rivojlanish nazariyasi va amaliyoti. № 20. 2015. 215b. 38.

5. <https://iite.unesco.org/ru/professionalnoe-razvitie-uchitelej-na-osnove-innovatsionnoj-pedagogiki-ikt/>

THE ROLE OF WOMEN SCIENTISTS IN THE EDUCATION OF THE FUTURE GENERATION.

Namangan State University

Department of History and Theory of Pedagogy

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor M. Boltayeva

PhD student Jalilova Xolidaxon Fayzullo qizi

Phone number: +998972553223

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742220>

Abstract: *This article explores the pivotal role of women scientists in shaping the education landscape for future generations. It examines the historical underrepresentation of women in STEM fields and the societal implications thereof. By analyzing the impact of female scientists as educators, mentors, and role models, this research underscores the importance of gender diversity in scientific education. Through case studies and empirical evidence, it demonstrates how women scientists contribute to fostering inclusive learning environments, inspiring students, and advancing educational equity. Moreover, this thesis discusses the challenges women face in academia and proposes strategies to enhance their representation and influence in shaping the education of the future generation.*

Keywords: *Education, future generations, science, female scientists, STEM fields, case studies, interviews.*

Introduction:

In today's rapidly developing era, special attention is paid to the education of young people. Especially in this regard, the contribution of female scientists is significant and great. As a clear proof of this, it can be said that at the 70th session of the UN General Assembly on December 22, 2015, there was officially declared that February 11- "International Day of Women and Girls in Science", and since 2016, this date has been widely celebrated in many countries of the world. At the moment, there are about 5

thousand scientists in the field of science, more than 14 thousand women work in higher educational institutions, about 4 million women study in educational institutions. Today, women make a significant contribution to the development of education, culture and science. Also, in order to fulfill the tasks specified at the meeting of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan N. 4 dated February 3, 2023 on the preparation and holding at a high level, which was devoted to "February 11 - International Day of Women and Girls in Science", by the Advisory Council of Women University and members of the public group "Women-Scientists" held a seminar on the topic "Women-Scientists - the basis of creating the foundation for the future generation." At the initiative of the head of state, large-scale reforms are being carried out in the country to comprehensively support women, increase their socio-economic and political activity, broad involvement in scientific activities, employment, and broad involvement in entrepreneurship. The underrepresentation of women in STEM fields has long been recognized as a barrier to achieving diversity and inclusivity in scientific education. Despite advancements in gender equality, women continue to encounter obstacles in pursuing careers in science and academia. However, the contributions of women scientists to education are profound and multifaceted. This thesis aims to examine the role of women scientists in shaping the education of future generations and to highlight the importance of their participation in scientific discourse and pedagogy.

Literature Review:

The review of the literature explores the historical background of gender inequality in STEM areas and the variables that lead to the underrepresentation of women in these fields. It looks at how systemic hurdles, prejudices, and stereotypes affect women's career paths in academia. The study also includes studies on the impact of female mentors and role models on young women's decision to pursue STEM fields. Initiatives and measures to support gender diversity in scientific education are also included. Throughout history, brilliant ideas from the minds of women and girls have shaped the

way scientists think across various fields. Their research, inventions, innovations, and discoveries have enriched our lives and paved the way for a promising future. More and more important women scientists are breaking educational barriers in STEM fields, becoming role models for the new generations. The recent Nobel Prize in Physics awarded to Anne L’Huillier or its equivalent in medicine for Katalin Karikó are just a few examples. And the fact is that, supporting equal opportunities in science education is essential for building a more equitable and sustainable future.

Methodology:

This study uses a qualitative methodology to investigate the role of women scientists in education by utilising case studies, interviews, and literature analysis. It looks at the viewpoints and experiences of female scientists working in academia, emphasising the roles they have played in curriculum development, teaching, and mentoring. Furthermore, the study delves into the obstacles that women encounter when traversing the academic sphere and suggests tactics to improve their visibility and influence on the education of upcoming generations.

Findings:

The findings of this study highlight the important contributions made by female scientists to the field of science education. Women scientists are essential in motivating students, encouraging diversity, and advocating for inclusivity in STEM areas through their creative teaching strategies, mentoring programmes, and political initiatives. Nonetheless, they also consistently confront obstacles like prejudice, discrimination, and problems with work-life balance that prevent them from fully engaging in and making an influence on academia. Therefore, the education of the future generation is evolving towards a more dynamic and technology-driven approach. Emphasis is placed on developing critical thinking, problem-solving skills, and adaptability. With advancements in artificial intelligence and personalized learning, students are likely to have tailored educational experiences, fostering individual strengths and addressing specific needs. Additionally, a focus on interdisciplinary knowledge and global

awareness is anticipated, preparing students for a rapidly changing world. Continuous learning, collaboration, and the ability to navigate digital resources are becoming integral components of the education landscape. In this regard, women scientists play a crucial role in shaping the education of future generations by serving as role models and inspiring young minds. Their contributions to various scientific fields demonstrate diversity and excellence, encouraging girls to pursue STEM disciplines. Through mentorship and advocacy, women scientists empower students to break gender stereotypes and embrace their potential in the scientific community, fostering a more inclusive and innovative educational landscape.

Conclusion:

In conclusion, this research argues that the active involvement of women scientists is essential for shaping the education of future generations. By addressing gender disparities, promoting diversity, and challenging stereotypes, women scientists contribute to creating more inclusive and equitable learning environments. However, concerted efforts are needed to overcome barriers and support women in STEM fields to fully realize their potential as educators and mentors. Ultimately, empowering women scientists is not only vital for advancing scientific knowledge but also for ensuring a brighter and more equitable future for all.

References:

1. Press Service of “TIAME”. National Research University
2. Women in science: inspiring future generations. Article.
3. Internet resources: www.gov.uz, www.edu.uz

INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOLGAN BOLALARNI IJTIMOIYLASHUVIDA O‘ZBEK XALQ O‘YINLARINI AHAMYATI

Turan International University

Gumanitar fanlar va pedagogika kafedresi o‘qituvchisi

Jumaboyev Nurillo Xayrullo o‘g‘li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742239>

Annotatsiya: Rivojlanishda nuqsoni bo‘lgan bolalami iloji boricha erta aniqlash, o‘z vaqtida psixologik-pedagogik, korreksiyalash yordamini ko‘rsatish, nogironlikning oldini olish, bolalar va o‘smirlaming ijtimoiy moslashuvini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tegishli tashkilotlar va defektologlaming vazifalari shundan iboratki, bolalar o‘zlarining aqliy, bilim imkoniyatlariga va hissiy-idoraviy doiralarning xususiyatlariga mos sharoitda ta‘lim olishlari, tarbiyalanishlariga imkoniyat yaratib berishlari lozim. Biz ushbu maqolamiz orqali Intellektual rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni ijtimoiylashuvida o‘zbek xalq o‘yinlarini ahamiyati qay darajada ekanligi haqida suxbatlashamiz.

Kalit so‘zlar: Psixika, faoliyat, shaxs, rivojlanish, intellekt, o‘yin, sport, qoida, axloq, odob.

Annotation: Identifying a child with a developmental disability as early as possible, providing timely psychological-pedagogical and correctional assistance, preventing disability, and realizing social adaptation of children and adolescents are important. The tasks of relevant organizations and defectologists are that children should be given the opportunity to be educated and brought up in conditions suitable for their intellectual and cognitive capabilities and the characteristics of their emotional and administrative spheres. Through this article, we will talk about the importance of Uzbek folk games in the socialization of children with intellectual disabilities.

Key words: *Psyche, activity, personality, development, intellect, game, sport, rule, ethics, manners.*

L.S.Vigotskiyning ko‘rsatishicha oliy psixik funksiyalar tarixiy rivojlanish maxsuli bo‘lib murakkab tuzilishga ega. Ushbu xususiyat ijtimoiy xarakterga ega bo‘lib, u insondagi faqatgina oliy psixiy funksiyalamigina emas, balki elementar psixik jarayonlami, ya’ni fonematik eshituv, ovozlami eshituvlami va xokazolami o‘z ichiga oladi. Psixik faoliyatning murakkab shakllarini yuzaga kelishiga olib keladigan ijtimoiy tajribani tayyor mazmuni o‘zlashtirib olish jarayoni sifatida qarash mumkin emas. Bola tomonidan ijtimoiy tajribani o‘zlashtirish bilim, ko‘nikma, madaniy madaniy malakalarni egallab olishdangina iborat bo‘lmay, shuningdek o‘ziga bolaning shaxsi, ehtiyojlari, motivlarini shakllantirishni kiritadigan chuqur, murakkab jarayondir. Ijtimoiy tajribani egallash bolaning faol faoliyatida, ya’ni - predmetli, o‘quv, muloqot va o‘yin jarayonlarida amalga oshiriladi. Ilk rivojlanish davrilaridayoq bolalarni kattalar bilan o‘zaro muloqotga kirishishida oliy psixik funksiyalarining shakllanishi muhim o‘rin egallaydi. Psixik funksiyalarning rivojlanishi bir nechta bosqichlardan o‘tadi, va shundan keyingina ular murakkab psixik jarayonga aylanadi. Psixik faoliyatning barcha murakkab shakllari (ixtiyoriy diqqat, mantiqiy xotira, mavxum tafakkur va h.q.) bilvosita tuzilishga ega bo‘lib, unda nutq bosh rolda keladi. Predmet va xodisalar mavjud emas vaqtda ham ularni o‘mini so‘z egallaydi va har qanday psixologik jaiyoni kechishini ifodalab, uning tuzilishini bir qismi bo‘lib qoladi. Nutq oliy psixik funksiyalarning tuzilishi va amalga oshirishini yangi, yana ham yuqori darajaga ko‘taradi. Oliy psixik funksiyalarni shakllanishning muhim tomoni - simvolik (ramziy) ramziy faoliyatning tashkil topishi, so‘z belgilarni egallashdir. Dastawal belgi tashqi, yordamchi omil sifatida qatnashadi. L.S.Vigotskiy ta’qidlashicha, har bir psixik funksiya o‘z ivojlanishida ikki bosqichni bosib o‘tadi: birinchi "intersixologik" bosqichda. funksiya insonlar ortasida munosabat o‘matuvchi, ikkinchi bosqichda-ichki, inlropsixologik, jarayon sifatida namoyon bo‘ladi.[1]

Tarixiy ma’lumotlarning guvohlik berishicha, milliy sport turlarida o‘zbek xalqining xalq o‘yinlari yoshlarni jismoniy va tarbiyaviy hayotga tayyorlashga katta ta’sir ko‘rsatadi va xalqning turmushi, turmushi va madaniyati xususiyatlariga qarab turlicha bo‘ladi.[2]

Xalq o‘yini bolaga axloqiy-estetik me’yorlar majmuini, asosiy mehnat malakalarini yetkazadi, uni moddiy madaniyat va xalq og‘zaki ijodi bilan tanishtiradi.

Bugun esa O‘zbekistonda xalq o‘yinlari unutilgani yo‘q, hatto qayta tug‘ilishni boshdan kechirmoqda. Ulardan kurash, uloq-ko‘pkari kabi sport turlari alohida sport turi sifatida jahon darajasiga chiqqan.

O‘zbek milliy kurashi kurash jahondagi eng qadimiy jang san’ati turlaridan biri va balki O‘zbekistonda eng mashhur o‘yin-kulgi turidir. Birorta bayram yoki xalq sayli usiz o‘tmaydi. Kurash uchun maxsus maydon yoki sport zali talab etilmaydi. Ilgari ular shunchaki yerda jang qilishgan, ba’zida gilamlar yotqizilgan. Jang qoidalari sodda va demokratik. Kurash yoshlarga ham, keksalarga ham ochiq. Ko‘pincha bayramlarda siz kulrang soqolli oqsoqollarning jangga kirishayotganini ko‘rishingiz mumkin. Kurashda texnikaning murakkabligi va taktik harakatlar moslashuvchanligidan kuch va kuch chidamliligi ustunlik qiladi.

XIV asrda Amir Temur o‘z askarlarini jismoniy tarbiyalash va o‘zini himoya qilish uchun kurashdan foydalangan. Ma’lumki, Temur qo‘shini dunyoning yarmini egallab, mag‘lubiyatsiz qoldi. Asrlar o‘tdi va kurash hozirgi O‘zbekiston hududida yashovchi xalqlar orasida eng sevimli va e’tiborli an’analardan biriga aylandi. O‘zbeklar kurash genida, qonida, deydi. Bugungi kunda O‘zbekiston bo‘ylab ushbu sport turi bilan ikki milliondan ortiq kishi shug‘ullanadi.[3]

Xalq o'yinlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular axloqiy asosga ega bo'lib, rivojlanayotgan shaxsni ijtimoiy uyg'unlashtirishga o'rgatadi. Xalq o'yinlari insonga shaxsiy yutuq emas, balki bolalar jamiyati hayotiga doimiy ravishda qo'shiladigan narsa ekanligini o'rgatadi.

Deyarli har bir o'yin yugurish, sakrash, otish, muvozanat mashqlari va boshqalarni o'z ichiga oladi. O'yinlar bolaning kuch, tezlik, chidamlilik kabi asosiy jismoniy fazilatlarini rivojlantiradi va turli harakat qobiliyatlarini yaxshilaydi.

O‘zbek xalq o‘yinlari uzoq tarixga ega bo‘lib, ular eng yaxshi milliy an‘ana va urf-odatlarini o‘ziga singdirib, avlodlardan avlodga o‘tib kelmoqda.

Bunday o‘yinlardan biri “Chillak” o‘yinidir. Bu juda qiziqarli va faol o'yin bo'lib, uchta darajadan iborat bo'lib, uni o'g'il bolalar ham, qizlar ham o'ynashi mumkin, siskin o'yini deb ataladi. Va shuningdek, yog'och ko'rshapalak va "siskin". Ko'rshapalak - uzunligi 100 sm gacha bo'lgan tayoq "Chiz" - diametri 2 sm va uzunligi 20 sm gacha o'tkir uchlari bilan. O'yin maydonining chetidan teshik qaziladi yoki tosh yoki g'isht qo'yiladi, shunda chekkaga "siskin" qo'yiladi. Teshikning chuqurligi odatda kichik bo'lib, siz siskinni ko'rshapalak bilan o'yin maydoniga tashlashingiz mumkin. Teshik atrofida aylana yoki to'rtburchak chizilgan (tomoni taxminan ko'rshapalaklar uzunligi). Belgilangan joy "tayanch", "shahar" yoki "kon" deb ataladi. Keyin o'yinchilar jamoalarga bo'lingan. O‘yinni birinchi bo‘lib boshlagan jamoa qur’a tashlash yo‘li bilan tanlanadi. O'yinni boshlagan jamoa bazaga, ikkinchi jamoa esa maydonga tushadi. Shundan so'ng, bazada turganlar o'zlari o'rtasida siskinni dalaga tashlash tartibini aniqlaydilar. Birinchi darajada, siskin truba bo'ylab yotadi. Birinchi o'yinchi ko'rshapalakni uning ostiga olib keladi va siskinni kuch bilan maydonga tashlaydi. Maydondagi o'yinchilar shunday taqsimlanadiki, iloji boricha maydon maydonini egallaydi va siskinning erga tushishiga yo'l qo'ymaydi. Agar maydon o'yinchilari siskinni ushlasa, jamoalar joylarini o'zgartiradilar. Maydon o'yinchilari bazada turishadi, siskinni tashqariga tashlash tartibini aniqlaydilar va o'yin davom etadi. Agar ikkala jamoaning barcha o'yinchilari siskinni maydonga tashlasalar va u hech qachon erga tushmasa va jamoalar teng miqdordagi o'rinlarni almashtirsa, o'yin keyingi bosqichga o'tadi. Agar siskin yiqilgan bo'lsa, maydon o'yinchisi uni tayanch tomon tepishi kerak va u to'xtagan joydan siskinni olib, yivga tashlab qo'ysa, o'yinchilar joylarni va o'yinni o'zgartiradilar davom etadi. Agar siz o'tkazib yuborsangiz, bazadagi

uloqtiruvchi o'yinchi ketma-ket keyingisiga o'zgaradi va o'yin davom etadi. Agar siskin tepish paytida tayanch va maydonni ajratib turuvchi chiziqni kesib o'tsa, siskinni maydonga tashlagan tayanch o'yinchisi ko'rshapalakni uning oldiga silkitib, yivni himoya qilish huquqiga ega. Birinchi o'yinchidan oxirgi o'yinchigacha o'yinchilar navbatma-navbat siskinni maydonga tashlagan jamoa ikkinchi darajaga o'tadi. Ikkinchi jamoa birinchi darajani tugatmaguncha o'ynaydi. Ya'ni, barcha o'yinchilar navbat bilan siskinni maydonga tashlamaguncha. Birinchi daraja, siskin truba bo'ylab yotsa, deyiladi (shisha). Ikkinchi daraja (to'p), uchinchisi esa eng qiyin (otish). Siskinni tashlash pozitsiyasi o'zgarishi mumkin va ko'proq darajalar bo'ladi. O'yin uchun uchta daraja allaqachon etarli bo'lsa-da. Ikkinchi darajada (to'p). Siskin bir tomoni dala tomon biroz chiqib turishi uchun yivga joylashtiriladi. Otish o'yinchisi ko'rshapalakning uchini siskin ostidagi yivga tushirishi va uni kuch bilan maydonga tashlashi kerak. Barcha darajalarda, agar siskin maydonga etib bormay, tayanch tomoniga tushib qolsa, maydon va tayanch o'yinchilari o'rinlarini almashtiradilar. Boshqa barcha qoidalar bir xil bo'lib qoladi. O'yin qoidalari barcha darajalarda bir xil bo'lib qoladi. Faqat siskinni tashlash qoidasi o'zgaradi. Bu 3-4 soat davom etishi mumkin.[4]

O‘zbek xalqining ochiq o‘yinlariga mansub bo‘lgan Chillak o‘yinini qisqacha tahlil qilsak, u yoshlarni sport bilan shug‘ullanish, sog‘lomlashtirish va tarbiyalash faoliyati sifatida katta ahamiyatga ega ekanligini aytishimiz mumkin.

Milliy o‘yinlar va o‘yin-kulgilar O‘zbekiston xalqlari madaniyatining ajralmas qismidir. Xalq o‘yinlarining madaniy ahamiyati shubhasizdir. Ular estetik inson faoliyatining barcha turlarini o'z zimmasiga oladi va pedagogikaning an'anaviy vositasidir. Qadim zamonlardan buyon o‘yinlarda odamlarning turmush tarzi, turmush va mehnati, milliy asoslari, or-nomus va jasorat, jasorat haqidagi g‘oyalar, kuch-qudrat, epchillik, chidamlilik, harakat tezligi va go‘zalligiga ega bo‘lishga intilish, ko‘rsatish, ko‘rsatish qobiliyati yaqqol aks ettirilgan. zukkolik va chidamlilik, ijodkorlik va topqirlik, iroda va g'alaba qozonish istagi. Qadim zamonlardan katta

bayramlarda, to‘y-hashamlarda, tantanalarda kishilar o‘yin-kulgi, maftunkorlik, kuch-qudrat, epchillik, tezlik, zukkolik bo‘yicha musobaqalar o‘tkazgan. Afsuski, keyingi paytlarda ko‘plab xalq o‘yinlari o‘ynamay qoldi, unutilib, yo‘qolib borayotgan xalq o‘yinlari ham bor.

Bugungi kunda o‘zbek xalqining unutilgan o‘yinlarini asrab-avaylash va ularni kelajak avlodga yetkazish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish zarur:

- o‘zbek xalqining barcha o‘quv-tarbiyaviy o‘yinlarini to‘plash, umumlashtirish va ularni “O‘zbek xalqi” nomli o‘yinlar sifatida nashr etish. maktabgacha ta‘lim muassasalari uchun o‘quv qo‘llanmalari va tarqatma materiallar;

- o‘quv jarayoniga, xususan, jismoniy tarbiya darslarida respublika “Alpomish o‘yinlari” festivalida o‘tkaziladigan qadimiy o‘yin turlariga oid xalq o‘yinlarini joriy etish;

- “Sog‘lom avlodni tarbiyalashda o‘zbek xalqi o‘yinlarining o‘rni” mavzusida musobaqalar o‘tkazish;

- ommaviy axborot vositalarida o‘quv o‘yinlarining kengroq ko‘rinishi va tavsifini berish.

Shunday qilib, xalq ochiq o‘yinlari boshqa tarbiya vositalari bilan birgalikda ma‘naviy boylik, axloqiy asos va jismoniy barkamollikni o‘zida mujassam etgan, barkamol rivojlangan, faol shaxsni shakllantirishning dastlabki bosqichining asosini tashkil qiladi. Harakatning quvonchi bolalarni ma‘naviy boyitish bilan uyg‘unlashadi. O‘yin orqali ular vatanparvarlik tuyg‘ularini rivojlantirish uchun hissiy jihatdan ijobiy asos yaratib, o‘z vatanining madaniyatiga barqaror munosabatda bo‘lishadi. – Sog‘tanada sog‘ aql, ya‘ni sport bilan shug‘ullanuvchi hech qachon yomon yo‘ldan bormaydi, deganlaridek. Ular zamonamizning terrorism, diniy aqidaparastlik, giyohvandlik va jinoyatchilik kabi dahshatli ofatlaridan yiroq bo‘ladi”. Va shuningdek o‘zbek xalq o‘yinlari orqali bolalarni intellektual rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy qiyinchiliklarni va jamiyatga moslashuv jarayonlarini xam yuksaklarga olib chiqish mumkin.

Foydalanilganadabiyotlar

1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного и младшего школьного возраста Авторы-составители: Р.К.Айтжанова, Р. А.Сулайменова, А.К.Ерсарина и др. Алматы, 2000г.
2. Диагностика психического развития в раннем детстве. Авторы-составители: Р.К.Айтжанова, Р.А.Сулайменова, А.К.Ерсарина и др. Алматы, 2000г.
3. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения. - М , 1972. Составители: Власова Т.А., Лебединская К.С., Мачихина В.Ф.
4. Психолого-педагогическая диагностика. Под редакцией И.Ю.Левченко и СДЗабрамной. М., АСАДЕМА, 2005г.
5. Венгер А. А., Выгодская Г Л , Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные Дошкольное учреждения. М., Просвещение, 1972 г

OILADAFARZAND TARBIYASIDA “GENDIR TENGLIK”NING AHAMIYATI

Usmanova E.Z. “Turan International University” psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742246>

Annotatsiya. Ushbu maqola gendir tenglik tushunchasini oilalardagi ota-onalarga to‘la mazmunda yetkazib borish. Farzand tarbiyasida ma’naviy ahamiyat juda muhim o‘rin tutishi borasida tushuncha, hamda amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: oila instituti, zo‘ravonlik, iliqlik, yaqinlik, jinsiy tafovut, gendir tenglik, jinsiy tenglik, tajovuskorlik, stereotiplar.

O‘zbekistonda 2019-yil 2-sentabrda 562-sonli O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun qabul qilingan bo‘lib, bu borada mamlakatimizda bir qancha ayollarga bo‘lgan e‘tibor yanada kuchaytirildi. Jamiyatimiz rivojini bir qismi bo‘lgan oilalar tinchligi, er-xotin munosabatlarining to‘g‘ri, ijobiy yo‘lga qo‘yish, farzandlar tarbiyasiga e‘tibor berish zarur ekanligi muhim vazifa qilib belgilandi.

Oila deb atalmish muqaddas dargohni mustahkam bo‘lishi jamiyat rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda istiqloq yillarida oila institutini yanada takomillashtirish, onalar va bolalar salomatligini mustahkamlash, yoshlarni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalash masalalariga davlat siyosati darajasida e‘tibor berildi.

Butun jahon mamlakatlaridagi global muammo bo‘lib kelayotgan ayollarni jamiyatdagi, oildagi o‘rni, huquqlarini paymol qilib, ayollarga zo‘ravonlik qilish, ularni mensimaslik, shaxs sifatida ko‘rmaslik holatlari ko‘payib ketganligi tashvishga soladi.

Shu jumladan, O‘zbekistonda ham bu borada ko‘plab qonun va qarorlar qabul qilindi. Quvonarli tomoni shundaki, ming yillardan buyon jamiyatimizda ayol-erkak o‘rtasidagi tengsizlik va uni hal etish masalasi hamisha dolzarb bo‘lib kelgan.

Hozir biz yangilanayotgan O‘zbekistonda, islohotlar inson manfaatlarining ustunligiga qaratilgan bir paytda, hali ham oilaviy nizolarning juda katta qismi erkaklar tomonidan ayol huquqlarining tan olinmaslik holatlari shuningdek, ayrim holatlarda jamiyatda ham xotin-qizlarning huquq hamda imkoniyatlariga yetarlicha ahamiyat berish kerakdir.

SHuni alohida ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston o‘z mustaqil siyosatiga ega bo‘lgan mamlakat sifatida jahon hamjamiyati bilan har tomonlama manfaatli hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan, xususan, oila va xotin-qizlarning haq-huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qator nufuzli tashkilotlar bilan hamkorlikda yurtimizda gender tenglikni kafolatlagan davlatlar sirasiga kiradi. Jumladan, O‘zbekiston 1995 yildayoq —Xotin-qizlar kamsitilishining barcha ko‘rinishlari oldini olish bo‘yicha CEDAW Konvensiyasini ratifikatsiya qilgan va bu boradagi xalqaro talablarni, ushbu yo‘nalishda Milliy Harakat dasturini bosqichma-bosqich bajarib kelayotgan mamlakatdir. Albatta, fuqarolik jamiyatini birdan, bir kunda qurib bo‘lmaganidek, yurtimizda gender tenglik qonun to‘liq kafolatlanganligiga qaramay, amalda erkaklar va ayollar tengligini ta‘minlashda muayyan qiyinchiliklar yo‘q emas. Bu, bir tomondan, milliy an‘analarimiz, urf-odatlar va jamiyatimizda jinslararo tenglik masalasiga qarashlardagi o‘ziga xoslik bilan tushuntirilsa, ikkinchi tomondan, qonunlar, jumladan, Xalqaro normalarning butun yer yuzida birdan va so‘zsiz ijrosini ta‘minlashning imkoni yo‘qligi bilan izohlanadi. O‘zbekiston barcha rivojlangan mamlakatlar singari jamiyatda gender tengligini ta‘minlashda taraqqiyotdagi tadrijiylik va rivojlanishning bosqichma-bosqich ro‘y berishini inobatga olgan holda odil siyosat yuritadi. Bu kabi masalalarni echishda avvalo, kelajagimiz vorislari bo‘lmish yoshlarda to‘g‘ri tasavvurlar va bilimlarni shakllantirish, shu orqali jinslararo muloqotga va oilaviy hayotga tayyorlash davrimizning eng dolzarb muammolaridan biridir.

Davr talabidan kelib chiqayotgan bu vazifa o‘zbek psixologlari oldiga qator muammolarni qo‘yish bilan birgalikda ulardan gender muammolari, jinsiy tafovutlar masalasiga ilmiy jihatdan yondashishni taqozo etadi. SHuni alohida ta‘kidlash joizki,

o‘g‘il va qizlarning ijtimoiy tasavvurlarida jinsiy tafovutlarga oid tushuncha, bilim va ko‘nikmalar, stereotiplar eng avvalo oilada shakllanadi. SHuning uchun ham oila psixologiyasi doirasida aynan jinsiy tafovutlar va gender muammolari o‘rganilishi va amaliyotda qanday ekanligi tadqiq etilishi muhimdir.

Amerikalik tadqiqotchi Devid Mayers jins, genlar va madaniyat masalalarini o‘rganar ekan, genderni – erkaklik va ayollik xususiyatlarini tavsiflovchi tushuncha sifatida, Paludidan farqli, jinsiy tafovutlarni o‘rganish xotin-qizlarning erkaklarga nisbatan anchagina masalalarda ustunlikka ham ega ekanligini alohida ta‘kidlaydi. Uning fikricha, ayollardagi tajovuzkorlik, agressiyaning kamligi, o‘zgalarga g‘amxo‘rlik va o‘zgalar tashvishlariga nisbatan befarq bo‘lolmaslik, hamdarliklari aynan ularning jamiyatda tutgan foydali mavqelarini belgilashi mumkin. Aynan ayollar, boshqav tadqiqotchilarning fikricha, insonlar bilan bo‘ladigan munosabatlarda iliqlik, yaqinlik tarafdorlaridir (*Nancy Chodorow, Jean Baker Miller, Corol Gilligan* va boshqalar).

Tadqiqotchilarning ta‘kidlashlaricha, jinsiy tafovutlar aynan yoshlik chog‘idanoq namoyon bo‘la boshlaydi. O‘g‘il bolalar, masalan, yoshlikdanoq mustaqillikka intilsa, qiz bolalar o‘zaro bog‘liqlikka, kimlar bilandir birga bo‘lishga intiladi. Agar o‘g‘il bola ko‘proq ko‘pchilik ishtirok etadigan o‘yinlarni afzal ko‘rib, ko‘chaga chopsa, qizlar kichikroq tengqurlar guruhida jipslikda o‘ynashni, o‘yin chog‘ida ham bir-birlariga hamdardlik ko‘rsatish, tushunishga intiladi, agressiya ular muloqotida kam bo‘ladi (*Lever, 1978*).

Inson ulg‘aygan sari jinsiy tafovutlarning namoyon bo‘lish ko‘lami ham kengayib boradi. Buni ta‘kidlovchi tadqiqotlar xorijda, Rossiyada va MHD mamlkatlarida ko‘plab o‘tkazilgan. Ularda xotin-qizlarning erlaridan farqli juda ko‘p jihatlari ajratilib, ularning tashqi ijtimoiy muhitga munosabatlari – hamdarliklari, o‘zgalar bilan muloqotga intiqliklari, muomalada o‘ziga xos taktikaga ega ekanliklari kabi o‘nlab yo‘nalishlar eksperimentlarda isbotlandi.

Oilardagi er-xotin munosabatlarida ziddiyatli holatlar, moddiy tomondan yetishmovchilik sababli ham kelib chiqadi. Chunki, ba’zi oildagi ayollarni ishlamasligi, o‘z huquq burchlarini bilmasliklari oqibatida erkaklar tomonidan imkoniyatlarga yo‘l berilmaydi. Kelib chiqayotgan ziddiyatli holatlar farzandlar tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi.

Farzand oiladagi janjalli holatlarni ko‘raverishi sababali kattalarga nisbatan nafrat tuyg‘usi shakllanib qoladi. Kelajakda o‘z yo‘llarini topishda qiynalishadi. Jamiyatimizni bir bo‘lagi bo‘lgan oilarimizni tinch va farovon yashab, farzandlarni sog‘lom muhitda tarbiyalab, kelajakda har tomonlama ruhan, manaviy sog‘lom bo‘lib o‘sishlari uchun har tomonlama shart-sharoitlar yaratilgandir. Faqatgina bundan unumli foydalanishni bilish kerak.

Oilalarda gendir tenglik va jinsiy tenglik, aniqrog‘i, erkaklar va ayollar o‘rtasida tenglik – bu oilada erkaklar va ayollar o‘rtasida teng huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlardir.

Mana shu tenglik tushunchalarni har bir oilaga to‘g‘ri tushuntirib borilsa, maqsadga erishilgan bo‘ladi. Gendir tenglik tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo‘lishiga to‘sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to‘siqlarni o‘rganish va yo‘q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng ijtimoiy imkoniyatlarni yaratishdan iboratdir. Bu tushunchalar oilada ayolning ayol sifatida, erkakning erkak sifatida rivojlanish imkoniyatidir. O‘zbekiston boshqa davlatlardan farqi shundaki, mamlakatimizda o‘z-o‘zini boshqarish organlari; Mahalla fuqolar yig‘ini tashkil etilganligi, jamiyatimiz ravnaqi uchun, oila, mahallani o‘rni juda muhim ekanligini belgilab beradi.

Gendir tenglikni oilalardagi holatini takomillashtirish yo‘lida MFY larning juda katta o‘rni bor.

- Oiladagi ayol-erkaklarni jamiyatda teng huquqliligini samarali tushuntirish ishlarini olib borish uchun OAV laridan keng qamrovli, shu mavzularga oid ko‘rsatuvlar, teleseriallar, tok-shoular uzluksiz yoritib borilishi kerak.

- MFY larda alohida ayollar uchun maslahat kurslari tashkil etib borilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Erkaklarning ayollarga munosabatini gendir tengligi qay darajada ekanligi haqidagi tushunchalarni mutaxassislar tomonidan davra suhbatlari va uchrashuvlar tashkil etib borish maqsadga erishish yo‘llaridan biri hisoblanadi.

- Davlatimiz tomonidan ayollarga berilayotgan imkoniyatlarni tushunib, huquq-burchlarini anglashlari, erkaklarga bunga qarshilik ko‘rsatmasliklari uchun oila markazlari xodimlari tomonidan, FXDYO bo‘limlarida nikohdan o‘tayotgan vaqtda tavsiya va maslahat berib borish kerak.

- Mahalladagi ayollar maslahatchisi imkoniyati cheklangan ayol–qizlarga davlatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlarni tushuntirib, psixologik motivatsion maslahatlar berib borish kerak.

Ayol-erkakning teng huquqliligi jamiyatni ma’naviyat ko‘zgusidir. Maktab bilim dargohi ekan, ijtimoiy muhitdagi omillar maktabdagi ta’lim tarbiyaga ham ta’sir qiladi. Maktabgacha bo‘lgan davrni oila va oila a’zolari boshqaradi. Demak, oildagi ayol va erkak yani, er-xotin o‘zining teng huquqliligi bo‘yicha bilimga ega bo‘lishi kerak. Shundagina farzandlariga o‘zidagi bor ta’lim-tarbiyani o‘tkaza oladilar, teng huquqlilik tushunchalarini ongiga singdira oladilar. Oiladagi o‘zaro munosabatlar, muloqot jarayonlarida ham gendir tenglik bo‘lishi kerak. Tarbiyalab kelayotgan farzandlari ham bu tushunchani to‘laqonli tushunib anglasalargina, ijtimoiy muhitga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Oilada tarbiya topgan farzandlar kelajakdagi orzularidan qo‘rqmay, maqsadni aniq qo‘ya oladilar.

“Menga mumkin emas”, “Men bunday qila olmayman”, “ Oliyimizga to‘g‘ri kelmaydi, “Odamlar nima deydi?”, “Ota-onam qarshilik qilsachi?” deb o‘ylagan “iboralar” to‘sqinlik qiladi, imkoniytalardan cho‘chishadi. Atrofdagilarga ojiza bo‘lib ko‘rinishdan qo‘rqishadi, ichki qo‘rquvlar ularni xohish–istaklarini amalga oshirishda katta to‘siq bo‘lib qoladi.

Yosh o‘g‘il-qizlar kelajakda turmush qurushganida ham bu tenglikni, huquq-burchlarini tushunib yetmasalar, oilada kelajakdagi farzandlari tarbiyasida ham

qiyinchiliklar paydo bo‘la boshlaydi. Farzandlar o‘rtasida ham o‘zaro kelishmovchiliklar yuzaga kela boshlaydi.

Ilm olishni chegarasi yo‘qdek, imkoniyatlarning chegarasi yo‘qdir, faqat biz undan foydalanishni bilishimiz kerak. O‘zimizni kimligimizni, jamiyatdagi o‘rnimizni qanday ekanligini anglab tushunsakgina har bir jabhada o‘shish, rivojlanish taraqqiy etib boraverdi. Kelajak avlodlarimizga ham o‘rgatishda qiynalmaymiz.

Yurtimiz tinchligiga juda katta hissa qo‘shgan bo‘lamiz. Ruhimizda, tanamizda vatanparvarlik, insoniylik hissi jo‘sh urib boraveradi. Jamiyatimiz erkak va ayoldan iborat ekan, yosh-avlodni sog‘lom dunyoga keltiruvchi buyuk hilqatdir. Sog‘lom oila-sog‘lom muhit, bu erkak va ayolni dunyoga keltirgan farzandining ko‘zgu sidir. Ko‘zgu sinmasligi uchun, nobud bo‘lmasligi uchun jamiyatda o‘z o‘rnimizni bilishimiz kerak. Zero, ilm–bilim, ta‘lim-tarbiya mustahkam va bardavom bo‘lishi kerak, buning uchun ziyolilar qatlamini kengaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxat

1. Safarov O, Maxmudov M. — Oila ma‘naviyati. Toshkent —Ma‘naviyat -1998
2. Otaxo‘jaev F.M. Nikohva uning tartibga solinishi. Toshkent —Adolat -1999
3. Akramova F.A. —Oilada muomalani tashkil etish psixologiyasi. Toshkent Shams ASA -2006
4. Xodakov N.M. —Yosh kelin-kuyovlarga 3-nashr Toshkent-1990
5. Davletshin M.G, Shoumarov G‘.B, Sog‘inov G‘.B. —Zamonaviy o‘zbek oilasi. Toshkent-1990

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHISINING SHAXSIYATINI SHAKLLANTIRISH.

“Turan international university” universiteti
Gumanitar fanlar va pedagogika kafedrası o‘qituvchisi
Ahmedova Sadoqat Samijon qizi
Bog‘lanish uchun pochta: akhmedova@tiu-edu.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742260>

Annotatsiya: Jamiyat rivojlanishining ushbu bosqichida inson hayotining maktab davriga ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda, chunki bu vaqtda shaxsning shakllanishi va rivojlanishi, shuningdek uning sotsializatsiyasi sodir bo‘ladi. Shu bois zamonaviy pedagogikada ta‘lim tizimi va ta‘lim muassasalari faoliyatiga yangi, yangicha qarashlar shakllanmoqda. Zamonaviy maktabda ustuvor vazifa nafaqat maktab o‘quvchilariga ta‘lim berish, balki ularning umuminsoniy, axloqiy qadriyatlari va me‘yorlarini rivojlantirish, boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyati, shuningdek, aqliy va jismoniy salomatlikni saqlashdir. Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning ta‘biri bilan aytganda” Yuqori sinflarda bolalar shaxs bo‘lib, jamoa bo‘lib shakllanadi. Ayni o‘sha paytda ularni o‘zlari o‘rgangan muhitdan ajratib qo‘ymaslik kerak. Bu yoshlarning ruhiyatiga, davomatiga, oxir-oqibatda ta‘lim-tarbiyasiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Shu bois ta‘lim jarayonining usluksizligini ta‘minlash, o‘quv dasturlarini takomillashtirish zarur” deb aytib o‘tganlar. Demak bundan kelib xulosa qilishimiz mumkinki bolalar kata sinfga o‘tgunlaricha ulardagi shaxsiyatlarini shakllantirish boshlang‘ich ta‘limda olib borilishini taqozo qilishini k‘orishimiz mumkin. Biz ushbu maqolamizda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining shaxsiyatini shakllantirish haqida fikrlarimizni oldinga suramiz.

Kalit so‘zlar: Maktab, o‘quvchi, ta‘lim, tarbiya, shaxs, qobiliyat, ijtimoiylashuv, rivojlanish, xatti-harakat, faoliyat.

Annotation: At this stage of the development of society, more attention is paid to the school period of a person's life, because at this time the formation and development

of the individual, as well as his socialization, take place. Therefore, in modern pedagogy, new, new views on the activity of the educational system and educational institutions are being formed.

In a modern school, the priority task is not only to educate schoolchildren, but also to develop their universal, moral values and norms, the ability to communicate with other people, as well as to maintain mental and physical health. In the words of our President Sh.M. Mirziyoyev, "In the upper grades, children become individuals and form a team." At the same time, they should not be separated from their learning environment. This can have a negative impact on the morale, attendance, and ultimately the education of young people. Therefore, it is necessary to ensure the smoothness of the educational process, to improve educational programs. So, we can conclude from this that it is necessary to form the children's personalities in primary education before they go to the next grade. In this article, we will advance our thoughts on the formation of the personality of elementary school students.

Key words: School, student, education, training, personality, ability, socialization, development, behavior, activity.

Boshlang'ich maktab yoshi - bu bola insoniyat u uchun to'plagan barcha narsalarni o'zlashtiradigan, to'playdigan va o'zlashtiradigan davr. Bola maktabga kiringach, uning turmush tarzi, tartib va tartibi butunlay o'zgaradi, atrofdagilar, jumladan, o'qituvchi bilan yangi munosabatlar rivojlanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi bolalar dunyosi va kattalar dunyosi o'rtasida vositachidir. Shuning uchun uning asosiy vazifasi rivojlangan shaxsni tarbiyalashdir.

Shu munosabat bilan aytish mumkinki, bugungi kunda bu muammo zamonaviy dunyoda dolzarbdir, chunki o'qituvchi o'z o'quvchilarining shakllanishi va rivojlanishi uning ijtimoiy moslashuvida katta rol o'ynaydi. Ertaga jamiyatimiz qanday bo'lishi o'qituvchi faoliyatining natijalariga bog'liq.

Bu muammo quyidagi olimlar tomonidan o'rganilgan: I.P. Podlasy, V.A.Slastenin, L.S.Vygotskiy, B.T.Lixachev, V.A.Titov, O.B.Darvish va boshqalar.

Har bir narsaga asoslanib, biz ishimizning maqsadini aniqladik: boshlang'ich sinflarda o'quvchi shaxsini shakllantirish xususiyatlarini o'rganish va o'rganish va boshlang'ich sinf o'qituvchisining shaxsiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishga ta'sirini aniqlash. kichik maktab o'quvchisi.

Maktab davrining boshida bolalar maktabdan va tengdoshlaridan yangi taassurotlar bilan to'lib-toshgan. Ular haqiqatdan farq qiladigan barcha munosabatlar tizimini qayta qurishdan o'tadilar. Shuning uchun maktabga yaxshi tayyorlangan bolalar ko'pincha boshqa, noan'anaviy xulq-atvor xususiyatlarini namoyon qiladilar. Gamezo M.V. yosh maktab o'quvchilarining xatti-harakatlariga ta'sir qiluvchi bir nechta omillarni aniqlagan:

1. Birinchisi, bolaning kun tartibining keskin o'zgarishi. U juda charchaydi, chunki u maktabga kelganida, bolalar kun davomida o'yin faoliyati bilan shug'ullanadigan bog'chadan farqli o'laroq, bola faqat doimiy aqliy faoliyat bilan shug'ullanadi. O'quv faoliyati etakchi bo'ladi. Bu har bir talaba uchun majburiydir.

2. Ikkinchisi - yangi munosabatlarning ta'siri. Dastlab, talaba o'z o'qishiga butunlay berilib ketadi, u boshqalar bilan faol aloqada bo'lmaydi va ba'zida u boshqalar orasida "begona" ekanligini his qiladi.

3. Uchinchidan, bolaning hayoti o'qituvchining shaxsiyati bilan to'liq bog'liq bo'ladi. O'qituvchining xulq-atvori, munosabati tarbiyachinikidan butunlay farq qiladi. Bolalar bog'chasi o'qituvchisi bolaning ota-onasini almashtirdi va ularning vazifalarini bajardi, bu esa o'qituvchining funktsiyalaridan ko'ra samimiyroqdir. O'qituvchining kichik o'quvchi bilan munosabati ko'proq ishbilarmondir, shuning uchun bola biroz keskinlikni his qiladi, u ko'proq cheklangan.

4. To'rtinchidan, psixik jarayonlarning borishida o'ziga xos xususiyatlar paydo bo'ladi. Bolaning e'tibori beqaror. O'quvchi o'qituvchining faoliyatiga juda berilib, atrofida hech narsani sezmasligi mumkin. Ba'zi xotira xususiyatlari ham paydo bo'ladi. Ba'zida talaba o'qituvchining tashqi ko'rinishini, sinfi va stoli qayerda ekanligini unutib qo'yadi.

Shaxsning rivojlanishida ijtimoiy motivlar katta rol o'ynaydi. Ular allaqachon ikkinchi va uchinchi sinf o'quvchilari orasida juda yaxshi namoyish etilgan. Bolalar kimgadir bo'lishni xohlashadi, ular o'rganishning muhimligini va keyingi hayotda ularga muhtojligini tushunishadi. Bunday bir qancha ijtimoiy motivlar tarbiyaviy faoliyat ta'sirida vujudga keladi. Bunga o'qituvchining maqtovi, uning talaba uchun muhim bo'lgan bahosi ham yordam beradi.

Kichik maktab yoshida kichik maktab o'quvchisining shaxsiyatini tavsiflovchi xatti-harakatlarning motivlari ham muhimdir. Ushbu motivlardan biri ideallikdir. Ideal qahramon shaxsga, biron bir ishning, filmning va hokazolarning qahramoniga aylanadi. Bunday ideallar beqarorlik bilan ajralib turadi, ular tez-tez o'zgarishi mumkin; O'quvchi qahramonga va uning harakatlariga taqlid qilishi mumkin.

Boshlang'ich maktabda bolaga ta'lim berish natijasida u ma'lum ruhiy neoplazmalarni rivojlantiradi. Bularga aqliy jarayonlarning o'zboshimchaliklari, shaxsiy va intellektual aks ettirish, ya'ni kichik o'quvchining o'ziga va uning faoliyatiga e'tibori, shuningdek, rejalashtirish harakatlaringizni va ularni tahlil qilish qobiliyati kiradi.

Haqiqiy boshlang'ich sinf o'qituvchisining ishi nafaqat har qanday sohada bilim berish, balki insonni tarbiyalashdir. Hozirgi vaqtda ta'lim mazmuni o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish va tarbiyalash kabi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Ular bir-biri bilan bog'langan va uyg'undir.

O'qituvchi bolalar va kattalar o'rtasidagi vositachidir. U bola psixikasining o'ziga xos xususiyatlarini biladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisining mehnatini boshqa hech kim bilan taqqoslab bo'lmaydi.

Biz shunday xulosaga keldikki, maktab oldidagi ustuvor vazifa o'quvchilarni real hayotga tayyorlashdir, bunda shaxsning ochiq ifoda etish va o'z jamoatchilik pozitsiyasini, tanqidiy o'z niyatlarini, fikrlarini himoya qilishga tayyorligi kiradi. O'qituvchi, aloqa sherigi sifatida, har doim bolaning pozitsiyasini qabul qilishga, uning

manfaatlarini, motivlarini, qadriyatlarini, harakatlarini tushunishga tayyor bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022-yildagi PF–134-sonli “2022–2026-yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida” farmoni.
2. Mavlonova R.A., Sanaqulov X.R., Xodieva D.P. Boshlang‘ich sinfda ta’lim usullari. – M.: MGU Vestnik, 2020.
3. Davletshin M.G., Do‘stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To‘ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O‘quv metodik qo‘llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2014.
4. O. Musurmanova, Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1996.
5. N.A. Bakhtiyorovna, N.A. Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children’s poet. Middle European Scientific Bulletin.

БИОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА О‘QUVCHILARNING TADBIRKORLIK KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

I.T. Azimov - Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti

N.I.Mirzaeva – Низомий номидаги ТДПУ мустақил тадқиқотчиси

M.I.Toshpulatova- Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742277>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatchini rivojlantirish bo‘yicha prezentimizning farmonlariga asosanib o‘quvchilarning biologiya darslarida tadbirkorlik elementlarini takomillashtirishga qaratilgan ma‘lumotlar o‘z aksini topgan. Maqolada tadbirkorlikni amalga oshirishning o‘quvchilarning bilish faoliyati rivojlantirishdagi ta‘lim - tarbiyaviy ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, milliy tarbiya, tadbirkorlik, kasb, ekskursiya, zamonaviy texnologiya, fermer, qishloq xo‘jaligi.

Аннотация: В данной статье отражена информация, отражающая совершенствование элементов предпринимательства у учащихся на уроках биологии, обозначенных в указах нашего президента о развитии предпринимательской деятельности. В статье освещено учебно-воспитательное значение применения предпринимательства для развития познавательной активности студентов.

Ключевые слова: образование, национальное воспитание, предпринимательство, профессия, экскурсия, современные технологии, фермер, сельское хозяйство.

Annotation: This article reflects information reflecting the improvement of the elements of entrepreneurship among students in biology lessons, indicated in the decrees of our president on the development of entrepreneurial activity. The article highlights the educational significance of using entrepreneurship for the development of students' cognitive activity.

Key words: education, national education, entrepreneurship, profession, excursion, modern technologies, farmer, agriculture.

2024 yilni “Yoshlar va biznesni qo‘llab quvvatlash yili” deb e‘lon qilinishi, O‘zbekiston yoshlariga tadbirkorlik faoliyati bilan foydalanishga keng imkoniyatlar ochib berdi. Bu esa ta‘lim jarayonida ham o‘quvchilarni tadbirkorlik faoliyatga yo‘llash, ta‘lim jarayonini tashkil etishda o‘quvchilarni tadbirkorlikka yo‘llash muhim ekanligini ko‘rsamoqda.

“O‘zbekiston -2030” strategiyasini amalga oshirish “Yoshlar va biznesni qo‘llab quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturini 4 bandidayoshlar o‘rtasida tadbirkorlikni keng ommalashtirish va biznes bilan shug‘ullanishga qo‘shimcha imkoniyatlarni yaratish, oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida ajratilayotgan kreditlarning kamida 40 foizi yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga yo‘naltirilishi, 2024 yil 1 iyundan boshlab quyidagilarni nazarda tutuvchi “Yosh tadbirkor” tanlovlarini o‘tkazish amaliyoti yo‘lga qo‘yilishi, yoshlar ishlari agentligi tomonidan tanlov asosida “mahalla - tuman - viloyat - respublika” bosqichlarida yoshlarning istiqbolli biznes loyiha va g‘oyalari saralanadi. Bunda, respublika bosqichida saralashdan o‘tgan har bir loyihaga bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravarigacha miqdordagi imtiyozli kreditlar ajratilishi, g‘olib bo‘lgan biznes loyiha va g‘oyalar egalari Yosh tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi hisobidan xorijiy davlatlarga malaka oshirishga yuborilishi haqida Prezidentimiz farmoni yoshlar jumladan maktab o‘quvchilarini ham o‘z tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yishga yo‘naltiradi va yoshlarni tadbirkorlikka bo‘lgan ishtiyoqlarini yanada oshiradi[1].

Dasturda keltirilgan yosh tadbirkorlikni qo‘llab quvvatlash haqidagi fikrlar yurtimiz o‘quvchilarda tadbirkorlik faoliyati uchun zarur kasbiy sifatlarni rivojlantirish va ishlab chiqarishni tashkil etish sohasida bilim va ko‘nikmalarni tarkib toptirish, kasbiy-mehnat ta‘limi va kasbga yo‘naltirish jarayonida tadbirkorlik faoliyatiga jadal tayyorlashga doir ilmiy izlanishlar olib borishni yanada rivojlantiradi. Ayniqsa, tadbirkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam ko‘rsatish uchun ta‘limiy muhitni strukturalashtirish va qo‘llab-quvvatlash vositalarini ishlab chiqish, tadbirkorlik ta‘limini joriy etishning faoliyatga yo‘naltirilgan, o‘quv fani sifatida, modulli, umumta‘limiy yondashuv modellaridan samarali foydalanish, biznes asoslari va tadbirkorlik amaliyotini o‘rgatishga doir ta‘limiy dasturlarni ishlab chiqishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shuningdek, har bir o‘quvchini tadbirkorlik bilan shug‘ullanishning fundamental asoslarini egallashi, tadbirkorlik faoliyatiga doir amaliy ko‘nikmalarni o‘zlashtirishiga erishishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi[1].

Prezidentimiz tomonidan chiqarilgan ta‘lim tizimini takomillashtirish to‘g‘risidagi farmonlari tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan juda katta vazifalarni qo‘ymoqda.

Prezidentimizning farmonlari va uzluksiz ta‘lim tizimini takomillashtirish to‘g‘risidagi ma‘ruzalarida hozirgi vaqtda maktablarimizning eng jiddiy kamchiligi hayotdan ma‘lum darajada ajralib qolishidan va o‘quvchilarning tadbirkorlik bilan

bog‘liq amaliy ishlarga yetarlicha tayyorlanmayotganligidan iborat ekanligini ta‘kidlab o‘tmoqdalar [1.2019].

O‘quvchilarning fanga shu bilan birga kasbga va tadbirkorlikka yo‘llash texnologiyalarini maktab amaliyotiga tatbiq etish orqali, bu masalani yechimini topish mumkin.

Hozirgi davrda ta‘limni tadbirkorlik bilan uyg‘unlashtirish, xalq xo‘jaligi, qishloq xo‘jaligi va fermerlar faoliyatini shakllantirishda ilmiy, psixologik va pedagogik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlik elementlari umum ta‘lim maktablarida o‘qitiladigan fanlar tizimidan o‘rin olishi shakllanib borayotgan yosh avlodni hozirgi zamon ishlab chiqarishining eng muhim tarmoqlarini nazariy va amaliy asoslari bilan tanishtirish imkonini beradi[3.80-b. 2011.]

Hozirgi ilm-fan, texnika va sanoat jadal rivojlanayotgan, ijtimoiy, ekologik holat munosabatlari o‘rganilib borilayotgan vaqtda maktablarda biologiya fanini mazmun jihatdan yangicha o‘qitish (STEAM yondashuvi) ham zaruriyat, ham zamon talabidir. Shu bilan birga biologiya ta‘limi jarayonida raqamli texnologiyalar joriy etish etishning zamonaviy usullarini tatbiq etish ta‘lim tizimini tashkil etish va o‘quvchilarda tadbirkorlikni shakllantirishda o‘ziga xos rol o‘ynaydi[2].

Biologiya fanining ahamiyati uning fan-texnika va texnologiya taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari va kundalik hayotda tutgan o‘rni bilan belgilanadi.

Umumta‘lim maktablari MO‘Dda keltirilgan 7-11 sinflarida biologik ta‘lim asoslarini o‘rganishda ayniqsa tirik organizmlarning xilma-xilligi, o‘simliklar va hayvonot olami, o‘simlik va zamburug‘larni ko‘payishi, genetika va seleksiyaga oid mavzularini o‘qitishda o‘quvchilarni tadbirkorlikka yo‘llash orqali kasbga yo‘llashni amalga oshirishning muhim omili hisoblanadi.

O‘qituvchi har bir fanni o‘qitganda o‘quvchilarga ishlab chiqarishning ilmiy asoslari to‘g‘risida tushuncha berishi, ya‘ni, sanoat ishlab chiqarishning fizika, ximiya, geografiya, bionika, chizmachilik, matematika, kibernetika qonunlariga; qishloq xo‘jaligiga bog‘liq ishlab chiqarishni esa biologiya va kimyo fanlari qonunlariga asoslaganligini ko‘rsatib berish lozim.

Biologiya, matematika, kimyo, geografiya fanlarini o‘qitishda sinfdan –sinfga o‘tgan sari ularning asosiy mazmunlari bayon etilganda, har bir mavzu mazmuniga imkon darajada o‘quvchilarning tadbirkorlik va kasbga yo‘llash uchun ishlab chiqarishning yoki fermer ho‘jaliklarini yutuqlari haqidagi ma‘lumotlar bilan nazariy va amaliy jihatdan tanishtiradigan bilimlar manbai bilan boyitish orqali o‘quvchilarning tadbirkorlik bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini muayyan darajada oshiriladi[4.35-b.2017].

Milliy o‘quv dasturida ko‘rsatilgan fan asoslari jumladan biologiya fan asoslarini o‘quvchilar tushunib olishlari uchun turli xil ta‘lim texnologiyalari va ko‘rgazmali qurollardan keng foydalanish bilan bir qatorda tajribalar namoyish etish, turli slaydlar, fan yutuqlarini o‘z ichiga olgan o‘quvchilarni tadbirkorlik va kasbga yo‘llaydigan video va kinofilmlarni namoyish etish, imkon bo‘lsa qishloq xo‘jalik maxsulotlari vistavkalari va unda namoyish etilayotgan serhosil nav va zotlar haqidagi filmlardan parchalar ko‘rsatish lozim. Ko‘rgazmali qurollar va namoyish etilayotgan ilmiy filmlar o‘quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo‘lishi, shuningdek fan va texnikaning erishgan yutuqlari bilan birga tadbirkorlar, fermerlarning yutuqlarini ham aks ettirishi lozim.

Maktab o‘quvchilarida biologiya fanlaridan tadbirkorlikka bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishda o‘qitish shakllaridan ekskursiyalarning o‘rni juda katta ahamiyatga ega. Ekskursiyalarda fan yutuqlarining ishlab chiqarishga tatbiq qilinishini o‘quvchilarga yaqqol ko‘rsatib berish imkonini beradi. O‘quvchilarda mehnat madaniyatini va ta‘lim jarayonida ishlab chiqarishga bog‘liq tadbirkorlik elementlarini to‘g‘ri tashkil etilishi o‘quvchilarda tadbirkorlik sohasida oila byudjetiga keltiriladigan foydani ko‘rsatib berish mumkin.

Umumta‘lim maktablari ish amaliyotida kinofilmlar va videofilmlarni namoyish etish o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Kinofilm va videofilmlar orqali o‘quvchilarni yuksak fan yutuqlarini o‘zida aks etgan texnika yutuqlari, ishlab chiqish maxsulotlari, qishloq xo‘jalik maxsulotlarini va fermerlarni dunyo miqyosida erishayotgan yutuqlarini va udar faoliyatini qanday tashkil etayotganlarini namoyish etish mumkin. Shuningdek ilg‘or maktablarda ta‘lim tarbiya jarayonlari va ulardagi dars jarayonlarini o‘rganishda videolardan keng foydalanish imkonini beradi. Shu bilan yosh tadbirkorlarning ish jarayonini ham tanishtirish va targ‘ibot qilishda muhim rol o‘ynaydi.

O‘quvchilar tomonidan bajariladigan amaliy ish ko‘rinishidagi uy vazifalari ularda tadbirkorlik elementlariga bog‘liq bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishda g‘oyat muhim rol o‘ynaydi, ayniqsa biologiya fanlaridan uyda bajariladigan amaliy ishlar bu jarayonda o‘ziga xos o‘rin tutadi.

Albatta o‘quvchilarni tadbirkorlikka yo‘llovchi bunday tadbirlar zamonaviy fan va texnikaning so‘nggi yutuqlari yoritiladigan asarlar va maqolalarni – texnikani takomillashtirishga, sermaxsul zot va navlarni o‘ziga xos tomonlari va ularni parvarish qilish usullari hamda biznes rejalar bilan tanishtirib borish bilan birga amalga oshirish lozim. Bunday adabiyotlarda ishlab chiqarish, maxsulotlar yaratishga oid ilmiy ma‘lumotlar va ilmiy qonuniyatlar hamda pritsiplar haqida, fermer ho‘jaliklarining ilg‘or tadbirkorlari erishgan yutuqlari haqida ma‘lumot beriladi.

O‘quvchilarni tadbirkorlik masalalariga doir adabiyotga qiziqtirish, va ularda bu adabiyotlar bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhimdir. O‘quvchilar tadbirkorlikka oid qo‘llanmalarni mustaqil o‘qib tushuna oladigan va amaliy ishlarida bu qo‘llanmalarni ishlata biladigan bo‘lsinlar.

Ammo fanning turli sohalaridan nimani qachon va qaerda amaliyotda qo‘llash mumkinligini o‘quvchilarga faqat nazariy jihatdagina ko‘rsatish kifoya qilmaydi. Maktabdagi biologiya, fizika va kimyo xonalarining ishini, maktab tajriba uchastkasidagi, issiqxonalaridagi va tirik tabiat burchagidagi faoliyatni yo‘lga qo‘yish va ularda davlat dasturida ko‘rsatilgan barcha laboratoriya va amaliy ishlarni olib borish lozim. buning natijasida o‘quvchilar tadbirkorlik ta‘limi talablarini ta‘minlay oladigan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari mumkin.

Adabiyotlar

- 1.O‘zbekiston respublikasi prezidentining farmoni “O‘zbekiston -2030” strategiyasini amalga oshirish “Yoshlar va biznesni qo‘llab quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi” **тўғрисида**
- 2.Hasanboeva O., Artikova M., Mamajonov M. Oilada o‘smirlarni tadbirkorlikka tayyorlashda moddiy va ma‘naviy hayot uyg‘unligi / –T.: «Fan va texnologiya», 2011. – B.80.
- 3.Shaxmurova G.A., Azimov I.T., Rahmatov U.E. Biologiyadan masala va mashqlar yechish. Toshkent 2017 35-bet
- 4.Ergashevich, R. U. (2018). A perfection of the professional competence of teachers by using of creative works in biology lessons under solving tasks and exercises. European science review, (3-4), 225-227.
- 5.Sultonova N.B.The educational and upbringing role of improving entrepreneurship skills in students. European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA) Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No.4, April 2023 ISSN: 2660-5589
- 6.Rakhmatov, U. E. (2018). Development of creative abilities of pupils under using tasks and problems in biology lessons. In XLIII international scientific and practical conference" international scientific review of the problems and prospects of modern science and education" (pp. 112-113).
7. Omonkulov, U. (2024). Methodology for working with gifted students. ИЖТИМОЙ-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(2). <https://doi.org/-10.47390/PR1342 V4I2Y2024N42>
8. S.Jumayev. (2022). Pedagogical foundations of the development of educational and creative activities in the teaching of molecular biology in the continuing education system. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7309412>

9.Sukhrobjon Zayniyev. (2023). Methodology of preparing students for international olympiads through solution of problems related to the hardy-weinberg law. European International Journal of Pedagogics, 3(05), 16-21. <https://doi.org/10.55640/eijp-03-05-05>

ZO‘RLIK ISHLATISHDAN JABR KO‘RGAN XOTIN-QIZLARNI REABILITATSIYA QILISHDA IJTIMOY HAMKORLIK

*Namangan davlat universiteti Pedagogika fakulteti Ijtimoiy ish yo‘nalishi 2-
bosqich talabasi Tōxtaxōjayeva Muxtasarxon Yaxyoxon qizi*

Abdusamiyev Dilmurod Abdug‘ani‘g‘li

Turan international university dotsent v. b.

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742300>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishda ijtimoiy hamkorlik sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlarning muhim jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek bugungi kunda jamiyat hayotida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda yuzaga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari o‘rganilgan. Ushbu fikrlar yuzasidan xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Xotin-qizlar, ayollarga e‘tibor, tazyiq, zo‘ravonlik, huquqbuzarlik, jinoyat Gender tenglik, kamsitish, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash.

Аннотация: В данной статье анализируются важные аспекты реформ, реализуемых в сфере социального сотрудничества в сфере реабилитации женщин, ставших жертвами насилия, а также меры, принимаемые для поддержки женщин, изучаются проблемы и пути их решения в повышении их активности. По этим вопросам представлены выводы и предложения.

Ключевые слова: Женщины, внимание к женщинам, угнетение, насилие, насилие, преступность. Гендерное равенство, дискриминация, поддержка женщин.

Abstract: This article analyzes the important aspects of the reforms implemented in the field of social cooperation in the rehabilitation of women victims of violence and the measures taken to support women. the problems and their solutions are studied in increasing their activity. Conclusions and suggestions are presented on these points.

Key words: Women, attention to women, oppression, violence, violation, crime Gender equality, discrimination, support for women.

KIRISH

Jamiyatimizda ayollarga e‘tibor, ularni e‘zozlash, ehtirom ko‘rsatish xalqimizga xos olijanob xususiyatlardan biridir. Shu ma‘noda, O‘zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik

tarixiy ishlar amalga oshirilayotgani chuqur hayotiy asosga ega. Jamiyatda siyosiy, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligi va taraqqiyoti jihatdan ayollarga, oilaga bo'lgan munosabat va e'tibor bilan belgilanishi bejiz emas.

Bugungi kunda davlat rahbarligida O'zbekistonda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta'minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish borasida qator ishlar olib borilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan inson qadri ustuvor bo'lgan Yangi O'zbekistonda ayol qadri ham alohida o'ringa ega. Shu sababli Respublikamizda ayollarga nisbatan barcha zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan turli huquqiy, siyosiy, ma'muriy va madaniy dasturlarni yanada takomillashtirish hamda bu hodisani bartaraf etuvchi maxsus qonun va qarorlar qabul qilindi. Ana shunday qonuniy hujjatlardan biri 2021-yil 19-maydagi “Zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan xotin-qizlarni rehabilitatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qaror va 2019-yil 2-sentyabrda “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida” Qonundir. Keyingi yillarda yurtimizda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni qiynayotgan muammolarni bartaraf etish, gender tengligini ta'minlash, turli tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilish, salomatligini mustahkamlash, umuman, xotin-qizlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan ana shu yo'nalishga oid 40 dan ortiq me'yoriy-huquqiy hujjat qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 11 sentyabrdagi “O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risida”gi farmoni hamda “O'zbekiston – 2030” strategiyasini 2023 yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarorida ham xotin-qizlar masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rni, ularning ijtimoiylashuvida madaniy, ma'naviy va ijtimoiy-siyosiy omillarining ta'siriga doir fikrlar V.Vundt, E.Dyurkeym, P.Jane, U.Jeyms, Ch.Kuli, S.Koll, E.Klapared, J.Mill, B.Shternvaboshqaxorijolimlari asarlarida aks etgan.

O.Bo'riyev, M.Vohidov, L.Munavvarova, O.Musurmanova, M.Mamatov, K.Nasriddinov, M.Sangilov, U.Toshtemirov, I.Shoyardonov, M.Xolmatova, M.O'zbekov kabi mamlakatimiz olimlari oila, uning madaniyati, ijtimoiy muammolar masalasiga to'xtalib, ularni ancha mufassal tadqiq etgan holda xotin-qizlarning oiladagi ijtimoiy faolligini o'z ilmiy izlanishlarida asoslab berganlar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yurtimizda keyingi yillarda gender tenglikni ta‘minlash sohasida izchil va samarali sa‘y-harakatlar olib borildi. Asosiysi, xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta‘minlashning qonunchilik mezonlari ham zamon talablariga mos holda takomillashtirilmoqda. Bunda ayollarga nisbatan kuch ishlatish, ayniqsa, oiladagi zo‘ravonlikni bartaraf etishga jiddiy ahamiyat qaratilyapti. Zero, xalqaro huquq ham davlatlarga bu borada aniq majburiyatlar yuklaydi.

Mamlakatimizda oiladagi zo‘ravonlikning oldini olish tizimini takomillashtirish bo‘yicha sakkizta normativ-huquqiy hujjat, ya‘ni 2 ta qonun, 1 ta Prezident qarori va 5 ta Hukumat qarori qabul qilindi. 2021 yil 9 dekabrda «Og‘ir ijtimoiy ahvolda qolgan xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritish to‘g‘risida»gi qonun shulardan biridir.

Qonun bilan «Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari to‘g‘risida»gi, «Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida»gi hamda «Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida»gi qonunlarga qo‘shimcha va o‘zgartishlar kiritildi. Natijada 2019 yilda «Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida»gi Qonun bilan asos solingan me‘yoriy-huquqiy baza yanada takomillashdi.

Mazkur hujjat xotin-qizlarni zo‘ravonlikdan himoyalashga jalb etilgan tuzilma va idoralarning vazifalarini aniqlashtirib, ularning o‘zaro muvofiqlashgan faoliyatini takomillashtirishga zamin hozirladi. Unda nazarda tutilgan eng muhim o‘zgarishlardan biri – fuqarolar yig‘inlarining vakolatlari kengaytirilishi bo‘ldi. Jumladan, fuqarolar yig‘inining tazyiq va zo‘ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir chora-tadbirlarni belgilash, shuningdek, ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlarini hamda ichki ishlar organlarini mazkur faktlar to‘g‘risida zudlik bilan xabardor qilish vakolati belgilandi.

Gender tenglikni ta‘minlashga nisbatan hozirda mamlakatimizda qo‘llanilayotgan yangicha yondashuvning o‘ziga xos jihati institutsionalizatsiya jarayonining jadallashuvi bilan bog‘liq. Bu bejiz emas. Chunki bu o‘rinda gender sohasida aniq vazifalar yuklatilgan yangi tuzilmalarni shakllantirish barqaror faoliyat yurituvchi va o‘z oldiga qo‘yilgan muhim maqsadlarni og‘ishmay, izchil amalga oshiruvchi institutlarning butun bir yaxlit tizimga birlashishiga olib keladi. Bu esa qisqa muddatlarda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi real tenglikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Shu jihatdan olib qaraganda, mamlakatimizda keyingi yillarda Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo‘yicha respublika komissiyasi, Oliy Majlis Senati huzurida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi, O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasining tashkil etilishi bu sohada olib borilayotgan ishlarning samaradorligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda aynan shu tuzilmalarning natijadorlikka yo‘naltirilgan faoliyati tufayli qonunchilikni takomillashtirishdan tortib, barcha sohalarda ayollarni qo‘llab-quvvatlash va eng asosiysi – zo‘ravonlikdan himoya qilish borasida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda.

Salbiy holatlarning oldini olish maqsadida Oliy Majlis Senatida xotin-qizlar va bolalarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish masalalari yuzasidan Ishchi guruh tashkil etilgan. Senat a‘zolari, Vazirlar Mahkamasi, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar, tegishli vazirlik va idoralar, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat ushbu Ishchi guruh tomonidan xotin-qizlar va voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilayotgan nojo‘ya harakatlarning kelib chiqish sabablari, ularning oldini olish bo‘yicha qonunchilikni takomillashtirishga oid masalalar muhokama etib boriladi.

Ayni kunlarda Ishchi guruh tomonidan sohaga oid qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish, shu jumladan, zo‘ravonlikni sodir etganlarga jazo choralarini kuchaytirish yuzasidan qonun loyihasini ishlab chiqish bo‘yicha keng jamoatchilik, xususan fuqarolik jamiyati institutlari vakillari, olimlar, mutaxassislar, yoshlar fikrlari o‘rganilib, takliflar yig‘ilmoqda.

Respublika xotin-qizlar jamoatchilik kengashi bilan hamkorlikda Sog‘liqni saqlash vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirliklari tomonidan «Tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchilarga tibbiy ruhiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha» o‘quv qo‘llanma yaratildi.

Adliya vazirligi tomonidan xotin-qizlarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish bo‘yicha maxsus onlayn kurslar ishlab chiqildi va “kurslar.huquqiyportal.uz” elektron platformasiga joylashtirildi. Bu – aynan hozirda qilinayotgan ishlarning ro‘yxati va misollarni uzoq davom ettirish mumkin. Muhimi – ularning har biri kundalik hayotimizda xotin-qizlar maqomining o‘zgarayotgani, ayollarning o‘ziga bo‘lgan ishonchi ortayotgani bilan ahamiyatli.

***HIMOYA ORDERI – DAVLAT HIMOYASINING KAFOLATLARIDAN
BIRI***

Ta’kidlash joizki, himoya orderi – tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga davlat himoyasini beruvchi hujjat hisoblanadi.

Xo‘sh, ushbu order kimlarga va qanday vaqtlarda beriladi?

Oilada eridan jabrlangan, uchinchi shaxslardan sitam ko‘rgan ayollarga, otanasi yoki boshqa shaxslarning zulmiga duch kelgan (voyaga yetmagan) qizlarga, qo‘ni-qo‘shnilar o‘rtasidagi kelishmovchiliklarda jabr chekkan, ko‘chada, ishda, o‘qishda tazyiq yoki shilqimlikka duch kelgan, huquqbuzarlik yoki jinoyat qurboni bo‘lgan xotin-qizlarga mazkur hujjat beriladi.

Mamlakatimizda himoya orderi joriy qilinganda «Bizda bundan hech kim foydalanmasa kerak», deb o‘ylaganlar ko‘pchilikni tashkil etgandi. Chunki o‘zbek ayollari o‘z muammolarini uydan nariga chiqarishni istamasliklari hammaga ma’lum. Bundan tashqari, ayollarga nisbatan zo‘ravonlikka qarshi ta’sirchan amaliy mexanizmlar ham yo‘q edi.

Raqamlarga e’tibor qaratsak, o‘tgan yilda 39 ming 343 nafar xotin-qiz bunday orderdan foydalandi va o‘z huquqlarini himoya qildi. Bu, albatta, jamiyatimizda ayollar orasida huquqiy madaniyat yuksalayotganidan, joylarda profilaktika inspektorlari samarali faoliyat olib borayotganidan dalolat. Galdagi vazifa – bu mexanizmning yanada samarali ishlashini ta’minlash hisoblanadi.

MILLIY TAJRIBA VA XALQARO HAMKORLIK

O‘zbekiston BMTning shartnomaviy organlari, Xotin-qizlar tuzilmasi, Taraqqiyot dasturi va Aholishunoslik jamg‘armasi bilan gender mavzusidagi bir qator masalalar, jumladan, gender zo‘ravonlikka qarshi kurashish bo‘yicha faol hamkorlik qilib kelmoqda.

O‘tgan yilning iyun-iyul oylarida O‘zbekiston «Tenglik avlodi» global Parij forumida ishtirok etdi. Unda mamlakatimiz gender zo‘ravonlikka barham berish, reproduktiv salomatlik va xotin-qizlarning iqtisodiy huquqlarini kengaytirish kabi majburiyatlarni qabul qildi.

Forum doirasida o‘tkazilgan “Dunyo yog‘dusi” grantlar tanlovida O‘zbekistondan 4 ta nodavlat notijorat tashkilot – “Nihol”, “Qalb nuri” (Jizzax), “Istiqbolli avlod” (Xorazm), “Fuqarolik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash markazi” (Farg‘ona) grant sohibi bo‘lib, ular hozirda ayollarni zo‘ravonlikdan himoya qilish bo‘yicha manzilli ishlar olib borishayotir.

Albatta, har qanday sohani takomillashtirishda xorijiy tajribani o‘rganish va uni mahalliy sharoitimizga moslashtirgan holda samarali tatbiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Gender tenglik ham bundan mustasno emas.

2022 yil fevral oyida BMT Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo‘yicha qo‘mitasining 81-sessiyasida O‘zbekiston Respublikasida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonliklarni aniqlash, ularning oldini olish va chek qo‘yish borasida yaratilgan samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlar va amalga oshirilayotgan ishlar haqidagi ma‘ruza O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilishda ham yuqori bosqichni boshlab berganligi, inson erki, qadr-qimmatini eng oliy qadriyat sifatida mustahkamlanishi borasidagi ishlar xalqaro ekspertlar tomonidan ijobiy baholandi.

Ma‘lumot o‘rnida aytish joizki, BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1979 yil 18 dekabrda qabul qilingan Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyaga O‘zbekiston 1995 yil 6 mayda qo‘shilgan. Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish bo‘yicha qo‘mita – BMTning shartnomaviy organidir. U Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya qoidalari bajarilishini monitoring qilish bilan shug‘ullanadi.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha xotin-qizlar umumiy sonidan 35 foizi, ya‘ni har uchinchisi zo‘ravonlikka duch kelmoqda. Bu degani, ushbu muammo jahondagi hech bir mamlakatni chetlab o‘tmagan. Shunga yarasha bu muammoni bartaraf etish yo‘nalishida ko‘pgina mamlakatlar o‘ziga xos tajribaga ega. Bunda asosiy tamoyil – davlat tuzilmalari va nodavlat tashkilotlarning jamoatchilik bilan doimiy aloqada bo‘lishidan iborat. Chunki zo‘ravonlik, har qanday jinoyat kabi ogohlik va shaffoflikdan «qo‘rqadi», zo‘ravonning xatti-harakatlari jamiyat tomonidan qoralanishi esa uni to‘xtatishning, pirovardida kelgusida oldi olinishining eng samarali usulidir.

O‘zbekiston ham turli mutasaddi davlat tuzilmalari va jamoat tashkilotlarini hamda keng jamoatchilikning bu yo‘nalishdagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash borasidagi ilg‘or xorijiy tajribalardan foydalanmoqda. Bu ayniqsa, tegishli yo‘nalishdagi normativ-huquqiy hujjatlar loyihasi ustida ishlashda yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Ayollarning huquqiy savodxonligini oshirish yo‘nalishida ham yangi tajribalar qo‘llanilmoqda. Bu ham juda muhim, sababi xuddi o‘sha himoya orderi yoki boshqa imkoniyatlardan foydalanish uchun, avvalo, xotin-qizlar bu haqda bilishi lozim. Shundagina ular o‘z huquqlarini ro‘yobga chiqara oladilar.

2018 yildan boshlab bizning hayotimizga xalqaro amaliyotdan «shelter», ya‘ni «xavfsiz joy» tushunchasi kirib keldi. Bu atama dastavval zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlariga nisbatan

qo‘llanilgandi. Hozirda ular Ayollarni reabilitatsiya qilish markazlari deb yuritilmoqda.

Prezidentimizning 2021 yil 19 maydagi «Zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori zo‘ravonlikka uchragan ayollarga yordam tizimini yaratish, oilaviy-maishiy zo‘ravonlikning oldini olish va uning mudhish oqibatlariga barham berishga qaratilganligi bilan ahamiyatli. Uning asosida Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi huzurida 29 ta shunday markaz tashkil etildi. Shu paytgacha reabilitatsiya markazlari nodavlat notijorat tashkilot tarzida ish yuritib kelgan bo‘lsa, endilikda ularning faoliyati to‘liq davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Bu esa tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan, o‘z joniga suiqasd qilgan yoki qasd qilishga moyil shaxslar bilan ishlash sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilganini anglatadi.

Statistikaga ko‘ra, o‘tgan yilda markazlarga 7 ming 869 nafar fuqaro murojaat qilgan. Ularning 7 ming 103 nafari ayol, 302 nafari ularning farzandlaridir. Markazlar tomonidan murojaat qilganlarning 2 ming 538 nafariga huquqiy, 3 ming 605 nafariga psixologik, 80 nafariga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish, 190 nafariga tibbiyot muassasasiga yuborish, 951 nafariga boshqa masalalarda ko‘maklashildi, 218 nafariga himoya orderini olib berishda amaliy yordam ko‘rsatildi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Demak, hozirda har bir viloyatda faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bunday markazlar zo‘ravonlikka duch kelgan xotin-qizlarga shoshilinch amaliy yordam ko‘rsatish, ruhiy va jismoniy salomatligini, ayrim hollarda hatto hayotini saqlab qolishga xizmat qilmoqda.

Aslini olganda bir qarashda olamshumul ko‘rinmagan bu holat gender tenglikni ta‘minlash sohasida olib borilayotgan ishlarimizdagi katta natijalardan biri. Chunki aynan shu markazlarning samarali faoliyati endilikda ko‘plab jabrdiydalarga shunchaki yordam ko‘rsatish emas, balki ularning hayotini tubdan yaxshi tomonga o‘zgartirishni ta‘minlaydi. Ulardan ayollar nafaqat ko‘mak oladi, balki yangi bilimlar, hattoki kasblarni o‘zlashtirish yoki o‘z biznesini boshlash imkoniga ega bo‘ladi. Shu jihatdan ushbu tizimni rivojlantirish va takomillashtirish zo‘ravonlikka qarshi kurashishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, mavzu doirasida juda ko‘plab amaliy misollar keltirish mumkin.

Asosiysi, ijobiy o‘zgarishlarning ro‘yobi nafaqat bugungi kunda opa-singillarimizni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash orqali taraqqiyotimizni kuchaytirish,

balki kelgusi avlodlarning farovon va nurli hayot kechirishlari uchun mustahkam zamin hozirlamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. *Prezidentimizning 2021 yil 19 maydagi «Zo‘rlik ishlatishdan jabr ko‘rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori*
2. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni hamda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi*
3. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-son Farmoni.*
4. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 1 martdagi “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-81-son [Farmoni](#).*
5. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-87-son [Farmoni](#).*
6. *Bazarova D. “O‘zbekistonda xotin-qizlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish – davr talabi”. –Toshkent: TDYUU, 2019.*

Iqtisodiyot fanlari
Economics
Экономика

**XALQAROMOLIYAVIYHISOBOTSTANDARTLARIGAO‘TISHTARIXI,
RIVOJLANISHBOSQICHLARIVAHISOBOTLARNITAQDIMETISHNINGK
ONSEPTUALASOSLARI.**

Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

Tel: +998 999783736

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742327>

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish, uning yuzaga kelish tarixi. Rivojlangan davlatlarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish, Xalqaro moliyaviy hisobot standartlar atamalari, Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asoslar va uning ijobiy hamad salbiy tomonlari keltirib o‘tilgan

Kalit so‘zlar: hisobot, moliyaviy hisobot, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS), moliyaviy natijalar, konseptual asos, Yevropa Ittifoqi

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o‘tish global iqtisodiyotning globallashuvi bilan bog‘liq edi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining paydo bo‘lishining boshlanishi 1973 yilning 29 iyun oyida 10 ta yirik mamlakatlarning (Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Meksika, Niderlandiya, Buyuk Britaniya, Irlandiya va Amerika Qo‘shma Shtatlari) buxgalter va auditorlar uyushmasi tomonidan asos solindi.

Kompaniyalar o‘rtasida tegishli shartnoma imzolalanib va xalqaro standartlar qo‘mitasi tashkil etilgandan keyinchalik xalqaro buxgalterlar Federatsiyasi bilan o‘zaro aloqa tizimi shakllana boshladi. 1989 yilga kelib u 10 ishtirokchi davlatlarda buxgalteriya amaliyotini umumlashtirdi. Natijada MHXS deb nomlangan qoidalar va tushuntirishlar yaratildi. Zamonaviy shaklda xalqaro standartlar 1989 yildan 1995 yilgacha to‘liq shakllandi, o‘shanda yana uchta Davlat 10 ishtirokchi davlatga qo‘shildi. MHXS

o‘tishning yana bir sababi xorijiy investorlarni jalb qilishga yordam beradigan mexanizmni yaratish zarurati edi.

Moliyaviy Hisobotlar Xalqaro Standartlari butun jahonda yanada kengroq foydalanilmoqda va tan olinmoqda. Hatto, ba’zi mamlakatlar Moliyaviy Hisobotlar Xalqaro Standartlar (MHXS)ni o‘z standartlaridek o‘zgarishlarsiz ishlatishmoqda, ba’zilari esa mamlakat xususiyatidan kelib chiqib ba’zi o‘zgarishlarni kiritmoqdalar. O‘zining zamonaviy ko‘rinishida xalqaro standartlar 1989 yildan 1995 yilgacha yana uchta davlat 10 ta ishtirokchi davlatga qo‘shilgandan keyin to‘liq shakllangan. 1994 yilga kelib BHXSQ ni nazorat qilish va moliyalashtirish masalalari bilan shug‘ullanuvchi Maslahat Kengashiga asos solindi. 1995 yilda Yevropa Komissiyasi (YeK) BHXSQ va QQKXT (Qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha komissiyalarning xalqaro tashkiloti) o‘rtasidagi asosiy standartlarni ishlab chiqishni yakunlash to‘g‘risidagi bitimni qo‘llabquvvatlaydi hamda Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga BHXSni qo‘llash majburiyatini yukladi⁶.

2001 yilda Xalqaro moliya standartlari qo‘mitasi qayta tuzildi hisobot berish (HMSQ), buning natijasida Xalqaro Moliya Standartlari Kengashi hisobot MHXS o‘rnini egalladi. 2000 yilda transmilliy kompaniyalar tomonidan qimmatli qog‘ozlarni xalqaro fond bozorlariga joylashtirilishda BHXSQ standartlaridan foydalanishga ruxsat berishni tavsiya etdi va o‘z navbatida shu yili BHXSQ a‘zolari bo‘lgan tashkilotlar BHXSQni qayta tashkil etishni va uning yangi nizomini tasdiqladi. 2001 yilda esa MHXSQ tarkibi va qo‘mitaning yangi nomi e‘lon qilindi va BHXSQ Fondi tashkil etildi. 2001 yil 1 aprelda MHXSQ BHXSQdan standartlarni chop etish va qabul qilish mas‘uliyatini o‘z zimmasiga. MHXSQ amaldagi BHXS va Sharhlash bo‘yicha Doimiy qo‘mitani (ShDQ) tasdiqlaydi. Yuqoridagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki Qo‘mita faoliyatini yildan-yilga takomillashtirib va rivojlanib kelgan.

⁶ А.А.Каримов, А.К.Ибрагимов, Н.К.Ризаев, Н.М. Имамова – Бухгалтерия ҳисоби: халқаро молиявий ҳисобот стандартлари / Дарслик – Т.: «MOLIYA», 2020 – 310 б.

2002 yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan Yevropa Fond birjasida muomalada bo‘lgan kompaniyalar aksiyalari uchun 2005 yildan boshlab MHXSni qo‘llash majburiyatini o‘rnatilishi belgilandi. 2002 yilda MHXSQ va Amerika moliyaviy hisobi standartlari bo‘yicha Kengash - FASB o‘rtasida konvergensiya (birlashtirish) to‘g‘risida bitim imzolandi. MHXSQ majlislari 2004 yildan Internet orqali boshlab uzatish yo‘lga qo‘yildi.

Bugungi kunda xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini joriy etish dunyo bo‘ylab sezilarli darajada oshdi. Dunyoning yetakchi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar tajribasi, buxgalteriya hisobi va hisobotining milliy tizimlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri milliy amaliyotga joriy etish va xalqaro va milliy standartlar talablarini yaqinlashtirish orqali amalga oshirish hisoblandi. Hozirda 100 dan ortiq mamlakatlar talab qiladi, avtorizatsiya ilgan va konvergensiya siyosatini tasdiqlangan.

Xalqaro standartlarning ingliz tilidagi rasmiy matnida Standartlarning umumiy nomi uchun Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari atamasi (International Financial Reporting Standards– IFRS) qo‘llaniladi.

Ushbu standartlarga quyidagilar kiradi

- Xalqaro buxgalteriya standartlari (International Accounting Standards-IAS), Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Qo'mitasi (International Accounting Standards Committee - IASC) tomonidan ishlab chiqilgan.
- Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (International Financial Reporting Standards – IFRS), Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (International Accounting Standards Board -IASB) Hozirgi Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Qo'mitasi (International Accounting Standards Committee Foundation - IASCF) tomonidan ishlab chiqilgan.

Mamlakatimizda ham Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4611-son Qaroriga asosida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish dastlabki huquqiy asos yaratildi. 2021 yil 1 yanvardan boshlab, aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida buxgalteriya hisobi yuritilishiga o‘tishi belgilab berildi. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 avgustdagi 507-son «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi qarori ham mazkur tizimga o‘tishni jadallashtirishga asos bo‘ldi.

Yuqoridagi Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlari Respublikamiz moliya tizimida yangi bilim o‘zlashtirish, yangicha ishlashga o‘tish ma‘lum mashaqqatni talab qiladi. Ammo yangi tizimga o‘tilishi buxgalterning ishlash tarzini moliyaviy axborot foydalanuvchilari, ya‘ni investor manfaatlari belgilaydi, teskarisi emas.

Prezidentning mazkur qarorini buxgalterlar hamjamiyati uchun og‘riqli bo‘lsada, O‘zbekiston jamiyatining rivoji uchun o‘ta zaruriy chora deb hisoblayman, shuning uchun

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo‘yicha “Sertifikatlangan xalqaro professional buxgalter (CIPA)”, “Sertifikatlangan diplomli buxgalter (ASSA)”, “Sertifikatlangan jamoatchi buxgalter (SRA)” va “Xalqaro moliyaviy hisobot bo‘yicha diplom (DipIFR) ga ega buxgalteriya xizmati xodimlar sonini ko‘paytirish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Shu bilan birgalikda yurtimizda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari sohasida mutaxassislarni tayyorlash bo‘yicha jahonning muvaffaqiyatli tajribalarini ommalashtirish, rivojlangan mamlakatlar soha mutaxassislari bilan o‘zaro tajriba almashish muhim ahamiyat kasb etadi.

Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asosi aslida 1989 yilda ishlab chiqilgan va 2010 yilda qayta ko‘rib chiqilgan edi. Konseptual asosning dolzarbligini yanada oshirish maqsadida mazkur hujjat 2018 yil martda qayta ko‘rib chiqildi va rasmiy taqdim etildi. Ushbu o‘zgarishlar kuchga kirish sanasi 2020 yil 1 yanvar etib belgilandi va oldindan qo‘llashga ruxsat berildi. Konseptual asosning asosiy maqsadi hisobning sub’ektiv tomonlarini aks ettirishda zarur bo‘lgan yondashuvlarni belgilash va taqdim etishdan iborat.

Konseptual asosga ega bo‘lmashlikning yana bir kamchiligi fundamental tamoyillarga har bir standartda alohida-alohida murojaat qilinishi amaliyotda standartlarni bir biriga qarama-qarshi bo‘lib qolishiga olib kelishi mumkin. Bu o‘z navbatida noaniqlikka olib keladi va moliyaviy hisobotlarni o‘rinli va ro‘yi-rost taqdim etilishigata’ sir ko‘rsatishi mumkin.

Shuningdek, konseptual asos hisob standartlari ishlab chiquvchilarini turli manfaatdor tomonlarning siyosiy bosimlariga qarshi tura olishiga yordam beradi.

“Moliyaviy hisobotlarni taqdim etishning konseptual asosi” (Konseptual asos) umumiy maqsaddagi moliyaviy hisobotlarni taqdim etish maqsadi va tamoyillarini tavsiflaydi.

Konseptual asosning ijobiy tomonlari quyidagilardan iborat:

-Muhimligi yoki ahamiyatsizligidan qat’iy nazar yuzaga kelgan muhokamali hisob muammolarini standartlarga kiritish holatlarining oldi olinadi.

-Standartlar ishlab chiqilishida siyosiy aralashuvlar ta’siridan himoya qiladi.

-Konseptual asosga ega bo‘lmagan hisob tizimlarining ba’zilarida foyda yoki zarar orqali yondashilgan standartlar yoki faqat sof aktivga asoslangan yondashuv orqali standartlar ishlab chiqilgan. Konseptual asos bu ikki yondashuvni o‘zida birlashtiradi.

Konseptual asosning **salbiy tomonlari** quyidagilardan iborat:

-Moliyaviy hisobotlar turli foydalanuvchilarga mo‘ljallangan bo‘lib, bitta konseptual asos barcha foydalanuvchilar manfaatlarini o‘zida ifodalay olmaydi.

-Foydalanuvchilar xilma-xilligi o‘z navbatida turli maqsadlarva tamoyillarga asoslangan hisob standartlari ishlab chiqilishini talab etadi.

-Konseptual asos standartlar ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda qo‘l kelishi yoki kelmasligi noaniq⁷.

Xulosa va takliflar.

Xulosa qilib shuni ta’kidlash joizki, moliyaviy hisobotlarni milliy standartlar asosida joriy etish axborotlarning shaffofligi va ishonchsizlik yo‘qotishiga sabab bo‘lmoqda. Shu sababdan, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida tuzish va xalqaro tajribalar joriy etish maqsadga muvofiqdir. Mazkur yo‘nalishda Prezidentimizning 2020 yil 24 fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4611-son qarori ishlab chiqaruvchilarni dunyo bozorlarida o‘z o‘rniga ega bo‘lishi uchun mustahkam zamin yaratadi. Buning uchun esa milliy hisob tizimimizdan to‘liq voz kechmagan holda, aksincha transformatsiyalash orqali moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarga moslashish maqsadga muvofiqroqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4611-son Qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 24 avgustdagi 507-son «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va unga tushuntirishlar matnini tan olish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi qarori.
3. Moliyaviy hisobotning konseptual asosi , Konseptual asos Buxgalteriya Hisobining Xalkaro Standartlari bo‘yicha Kengash tomonidan 2010 yil sentabrda chop etilgan

⁷ <https://buxgalter.uz/>

4. A.A.Karimov, A.K.Ibragimov, N.K.Rizaev, N.M. Imamova – Buxgalteriya hisobi: xalqaro moliyaviy hisobot standartlari / Darslik – T.: «MOLIYA», 2020 – 310 b.
5. Qurbonboev M. “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish afzalligi nimada?”, “Adolat” elektron jurnali. №9 2020 yil
6. <https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/israe>
7. <https://buxgalter.uz/>

ЙИРИК СОЛИҚ ТЎЛОВЧИЛАР СОЛИҚ МАЪМУРЧИЛИГИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Ш. Жумаев

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

мустақил тадқиқотчиси (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742347>

Аннотация: Давлат молия тизимининг барқарорлиги солиқ ва йиғимларнинг ўз вақтида ва тўлиқ бюджетга тушиши билан таъминланади. Бугунги кунда, солиқ сиёсатининг асосий йўналишларидан бири солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш бўлиб, бу орқали - ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, соғлом рақобатни шакллантириш, солиқ юкини камайтириш орқали ўз таъсирини кўрсатади.

Ушбу мақоланинг долзарблиги солиқ тушумларининг ярмидан кўпрогини таъминлаётган Йирик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигининг янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатмоқда. Солиқ маъмурчилиги солиқларнинг йиғувчанлигини ошириш билан бир қаторда солиқ мажбуриятларини амалга оширишнинг қулайлигини амалга оширишдан иборат.

Калим сўзлар: солиқ, бюджет сиёсати, бюджет, солиқ маъмурчилиги, йирик солиқ тўловчилар, солиқ салоҳияти, солиқ юки, солиқ ставкаси, солиқ тушумлари, солиқ имтиёзлари.

Аннотация: Стабильность государственной финансовой системы обеспечивается своевременной и полной уплатой налогов и сборов в бюджет. Сегодня одним из основных направлений налоговой политики является совершенствование налогового администрирования, которое проявляется в улучшении бизнес-среды, создании здоровой конкуренции и снижении налогового бремени.

Актуальность данной статьи указывает на необходимость дальнейшего совершенствования налогового администрирования крупных налогоплательщиков, обеспечивающих более половины налоговых поступлений. Налоговое администрирование направлено на улучшение собираемости налогов, а также на облегчение выполнения налоговых обязательств.

Ключевые слова: налог, бюджетная политика, бюджет, налоговое администрирование, крупные налогоплательщики, налоговый потенциал, налоговое бремя, налоговая ставка, налоговые поступления, налоговые кредиты.

Abstract: *The stability of the state financial system is ensured by the timely and full payment of taxes and fees to the budget. Today, one of the main directions of the tax policy is the improvement of the tax administration, which shows its effect by improving the business environment, creating healthy competition, and reducing the tax burden.*

The relevance of this article indicates the need for further improvement of the tax administration of large taxpayers, who provide more than half of tax revenues. Tax administration aims to improve the collection of taxes, as well as to facilitate the implementation of tax obligations.

Key words: *tax, budget policy, budget, tax administration, large taxpayers, tax potential, tax burden, tax rate, tax revenues, tax credits.*

Кириш: Хорижий мамлакатларнинг солиқ тизими солиқ тўловчиларининг муайян қатламига эътибор қаратиш йўли билан солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришга ҳаракат қилмоқдалар. Йирик солиқ тўловчилар томонидан солиқ қонунчилигига риоя этилишини махсус механизмлар орқали назорат қилиш усули давлатнинг молиявий маблағларини бошқаришда катта фойда келтиради. Йирик солиқ тўловчиларни алоҳида режимда назорат тизимнинг яратилиши бюджет-солиқ қонунчилигига қатъий риоя этилишига ва солиқ маъмуриятчилиги самарадорлигининг ошишига олиб келади.

Ўзбекистон Республикасида солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар йиғилувчанлигининг зарур даражасини таъминлаш мақсадида Йирик солиқ тўловчилар фаолиятини ташкил этиш, уларнинг солиқ маъмуриятчилигини амалга ошириш ҳамда солиқ мажбуриятларини бажариш бўйича ўзаро ҳамкорлик асосида сервис-техник хизмат кўрсатилишини тубдан такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон солиқ тизимида йирик солиқ тўловчиларнинг фискал аҳамияти жуда юқори ҳисобланиши, йирик солиқ тўловчилар томонидан бюджетга тўланган маблағларнинг умумий бюджетда салмоқли ўринга эга бўлганлиги сабаблар йирик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигидаги муаммоларни ечиш орқали уларни янада ривожлантириш жуда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар шарҳи: Йирик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришга оид илмий тадқиқотлар кўпгина мамлакатларда кенг миқёсдаги долзарб тадқиқот йўналишини сифатида ўрганилиб келинмоқда.

Жумладан, МДҲ давлатларидан Россия Федерациясида биринчилардан бўлиб, йирик солиқ тўловчиларни бошқариш ва ушбу тизимни яратиш амалга

оширилган бўлиб, 1998 йилдан йирик солиқ тўловчиларни бошқариш мақсадида солиқ органи марказий апаратида махсус бўлим ташкил этилган. Мазкур амалиёт бўйича илмий тадқиқот олиб борган А.Каратаев ўз тадқиқотларида асосий масала сифатида йирик солиқ тўловчиларнинг солиқ маъмуриятчилиги тушунчалари ва функцияларининг мазмуни, йирик солиқ тўловчиларнинг солиқ салоҳиятини баҳолаш орқали давлат бюджетига таъсири, унинг мантиқий модели, солиқ органларининг йирик солиқ тўловчилар билан самарали солиқ муносабатларини шакллантиришни таъминлайдиган энг самарали солиқ маъмуриятчилиги воситаларини танлаш масалалари, йирик солиқ тўловчининг солиқ салоҳиятини стратегик таҳлил қилиш услубиёти масалаларига кенг эътибор қаратган. Шу билан бирга, йирик солиқ тўловчиларнинг солиқ маъмуриятчилиги оид тадқиқотлар кенгайиб, А.Федоров, Г.Айтхожина, М.Белугина, Л.Струкова, Т.Камалнев каби тадқиқотчилар йирик солиқ тўловчиларнинг ўзига хос хусусиятларини илмий-амалий жиҳатдан тадқиқ қилган.

Тадқиқот методологияси: Ушбу мақолада мантиқий усул ва моделлаштириш усуллари, таҳлил ва синтез, норматив ёндашув, тизимли ва қиёсий таҳлил, статистик таҳлил усулларида фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси: Йирик солиқ тўловчи тоифасига киритишдан бошланадиган, уларни ҳисобга олиш, улар доирасида солиқ объектларини рўйхатга олиш, уларга нисбатан солиқ имтиёзларини бериш ҳамда солиқ қарзларини ундириш борасидаги солиқ хизмати органларининг ёндашувини ўз ичига оладиган солиқ сиёсати маълум бир шаклланиш жараёнига эга. Дарҳақиқат йирик солиқ тўловчилар тоифасига солиқ тўловчиларни киритиш асосида уларни солиққа тортишнинг ўзига хос ёндашувлар асосидаги солиқ маъмурчилигини қўллаш кўп бўлмаган бўлсада, аммо бу борада ўзига хос тажрибаларни шакллантириш эволюцион жараён давом этмоқда. Бу ҳолатни илмий-услубий жиҳатдан назарий таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаган ҳолда унинг шаклланиш ҳолатини кўриб чиқамиз.

Ўзбекистон солиқ тизимида йирик солиқ тўловчиларга оид солиқ маъмурчилиги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги "Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5116-сонли Фармонида алоҳида белгилаб берилди. Ушбу фармонда Янги Ўзбекистон солиқ тизимининг муҳим муаммолари билан биргаликда миллий солиқ тизимида солиқ маъмурчилигини тубдан

такомиллаштиришнинг муҳим йўналишлари кўрсатиб ўтилди. Унга кўра, “солиқ маъмуриятчилиги ва назоратини ташкил этиш тартиби ҳамда методологиясини тубдан такомиллаштириш, хўжалик юритувчи субъектлар ва жисмоний шахсларнинг солиқ юкани янада камайтириш, бир хил солиқ солиш объектларига эга бўлган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни бирлаштириш, солиқ солишнинг соддалаштирилган тартибини қўллаш учун қўшимча мезон (оборотнинг чегаравий миқдори) жорий этишни ва ушбу миқдор ошган корхонага, кичик тадбиркорлик субъекти мақомини сақлаб қолган ҳолда, қўшимча солиқ мажбуриятларини белгилаш, хўжалик юритувчи субъектларни “йирик солиқ тўловчилар” тоифасига киритиш мезонларини белгилаш”⁸ каби устувор вазифалар белгилаб берилди ҳамда йирик солиқ тўловчилар тоифасига кирувчи солиқ тўловчиларга нисбатан алоҳида солиқ маъмурчилиги ва унинг ҳуқуқий асослари шакллантирила бошланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 26 июндаги ПҚ-3802-сон қарорида ҳам мамлакатимиз солиқ тизимида йирик солиқ тўловчиларга оид давлат солиқ хизмати органлари томонидан амалга ошириладиган солиқ маъмурчилиги билан боғлиқ устувор вазифалар ҳам белгилаб берилган. Йирик солиқ тўловчиларга оид солиқ маъмурчилигини ташкил қилишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 апрелдаги 320-сон “Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан тасдиқланган “Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро давлат солиқ инспекцияси тўғрисида Низом” алоҳида аҳамият касб этади.

Унда Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро давлат солиқ инспекциясининг йирик солиқ тўловчилар фаолиятини тартибга солиш масалалари кўрсатилган ва “жойлашган жойи ва амалга ошираётган фаолиятидан қатъий назар, йирик солиқ тўловчиларнинг солиқ маъмуриятчилигини амалга ошириш вазифаси юкланган”. Мазкур инспекциянинг асосий вазифалар сифатида: “йирик солиқ тўловчилар ҳисобини ташкил этиш ва улардан солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларида кўзда тутилган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг тўлиқ тушишини таъминлаш, йирик солиқ тўловчилар фаолиятида солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилиниши бўйича солиқ назоратини ташкил этиш, йирик солиқ тўловчиларга

⁸ www.lex.uz Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги “Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5116-сонли Фармони

солиқ мажбуриятларини бажариш бўйича ўзаро ҳамкорлик асосида сервис-техник хизмат кўрсатилишини амалга ошириш, йирик солиқ тўловчилар маъмуриятчилиги доирасида солиққа оид ҳуқуқбузарликларни профилактика қилиш, аниқлаш ва олдини олиш бўйича комплекс тадбирларни амалга ошириш” кабилар белгиланган.

Шунингдек, мажбуриятларнинг Низомда солиқ тўловчиларни йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритиш мезонларини белгилаш Давлат солиқ қўмитаси ваколатига киритилган. Шу мақсадда, Давлат солиқ қўмитаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 12 июлда 3172-рақам билан рўйхатдан ўтказилган “Юридик шахсларни йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритишнинг мезонларини белгилаш тўғрисидаги низом” тасдиқланди. Унда эса, юридик шахс мақомига эга бўлган йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритишнинг мезонлари белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси таркибига кирувчи институционал тузилма - Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро давлат солиқ инспекцияси тузилди ва унга асосий вазифа сифатида жойлашган жойи ва амалга ошираётган фаолиятдан қатъий назар, йирик солиқ тўловчиларнинг солиқ маъмуриятчилигини амалга ошириш вазифаси юкланди.

**Ўзбекистонда йирик солиқ тўловчилар тоифалари кирувчи
корхоналарнинг мезонлар бўйича сонининг динамик ўзгариши таҳлили⁹**

№	Йирик солиқ тўловчилар тоифалари	Йиллар					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Жами сони	1416	836	1149	957	886	2187
1	Акциз тўланадиган товарлар ишлаб чиқарувчи ва акциз солиғи солиғи бўлган хизматлар кўрсатувчи корхоналар	78	111	117	117	114	110
2	Тижорат банклари, товар, фонд ва валюта биржалари	895	34	34	35	35	40
3	Навоий КМК АЖ, Олмалиқ КМК АЖ ва уларнинг таъсисчилигидаги ташкилотлари	12	12	12	4	4	4
4	Маҳсулот тақсимоли бўйича шартномалар бўйича ишларни бажаришда иштирок этувчи ташкилотлар	5	5	5	5	5	5
5	Ўтган календар йил охирида маҳсулот (товарлар, ишлар, хизматлар) сотишдан тушган соф тушумлари 100 миллиард сўмдан ортиқ ёки кетма-кет ўн икки ойлик давр охирида ушбу суммадан ошган юридик шахслар	341	460	742	565	513	1821

⁹Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

6	Углеводородлар ва минерал ресурсларни қазиб олиш, қайта ишлаш, етказиб бериш ва сотиш, шунингдек, электр энергиясини ишлаб чиқариш ва етказиб бериш билан шуғулланувчи юридик шахслар, ёқилғи қуйиш шохобчалари бундан мустасно	78	190	215	175	137	126
7	Ўзбекистон Республикаси ҳаво ҳудудидан халқаро ҳаво қатновларини амалга оширувчи йўловчи ташиш мақсадлари учун фойдаланувчилар ва уларнинг таъсис этувчи юридик шахслари	7	24	24	20	24	24
8	Реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикаси бўлган электрон шаклдаги хизматларни реализация қилишни амалга оширувчи чет эл юридик шахслари	-	-	-	36	54	57

Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро солиқ инспекцияси томонидан хизмат кўрсатиладиган йирик солиқ тўловчилар таркиби 2019 йилда 1 416 та, 2020 йилда 836 та ва 2021 йилда 1149 та, 2022 йилда 957 тани ва 2023 йилда 886 тани, 2024 йилга келиб эса 2187 тани ташкил этган.

2020 йилда солиқ тўловчилар сонининг кескин пасайиши айнан шу даврда тижорат банклари ва уларнинг республика миқёсидаги филиалларини трансформация қилиниши ҳисобига тўғри келади. 2020 йилдан амалга киритилган янги Солиқ кодексига асосан ҳамда тижорат банклари учун солиқ ҳисоботларини топшириш ва тўловларни амалга ошириш жараёнини соддалаштириш мақсадида банк филиалларининг солиқ ҳисоби юритиладиган шахсий ҳисобварақалари уларнинг бош офисларининг шахсий ҳисобварақаларига бирлаштирилган. Натижада, тижорат банкларига қўшимча қулайликларни яратилишига, барча солиқ турлари бўйича марказлаштирилган ҳисоб-китоб ва тўловларни амалга оширишда, ҳисобот шаклларини тақдим этилиш жараёнлари фақат бош офислар орқали амалга оширилиши йўлга қўйилган.

Бугунги кунда йирик солиқ тўловчиларга оид солиқ маъмурчилигидаги мавжуд муаммолардан бири бу йирик солиқ тўловчилар тоифасига кирувчи корхоналарни аниқлашда қўлланиладиган мезонлар билан боғлиқдир. Маълумки, Юридик шахсларни йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритишнинг мезонларини белгилаш тўғрисидаги низомга кўра, маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан олинган соф тушуми ўтган календар йил якуни бўйича 100 миллиард сўмдан юқори бўлган ёки кетма-кет келадиган ўн икки ойлик давр якуни бўйича ушбу миқдордан ошган юридик шахслар, чет эл юридик шахсининг Ўзбекистон Республикасидаги доимий муассасалари

(бўлинмалари) мезонига тўғри келадиган солиқ тўловчилар йирик солиқ тўловчи сифатида белгиланган.

Аmmo, бу мезон мамлакатдаги мавжуд инфляция даражаси, корхоналарнинг ишлаб чиқариш қувватлари ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг қийматларининг ошиши, уларнинг ривожланиши нуқтаи назаридан бугунги кун талабларига мос келмай қолмоқда.

Мазкур мезон 2019 йил товар айланмасидан келиб чиқиб ҳисобланган бўлиб, инфляция даражаси 2019 йилда 15,2 фоизни, 2020 йилда 11,1 фоизни, 2021 йилда 10 фоизни ва 2022 йилда 12,3 фоизни, 2023 йилда эса 8,7 фоизни ташкил этиб, умумий ҳисобда 2019 йилга нисбатан 57,3 фоизга ошган.

Натижада 2024 йилга келиб йирик солиқ тўловчилар сонининг 2187 тани ташкил этиб, кескин ошиб кетиши натижасида Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро солиқ инспекцияси томонидан ҳам уларнинг солиқ маъмурчилигини юритишда қийинчиликлар туғдирмоқда.

Хулоса ва таклифлар: Солиқ тўловчиларнинг фискал салоҳиятини баҳолаб бориб, уларни алоҳида гуруҳлар доирасида таҳлил қилишни ва шунга мос солиқ сиёсатини амалга оширишни тақозо этади. Бундан кўринадики, солиқ тўловчиларни кўламейлик жиҳатдан солиққа тортиш турли йўналишдаги алоҳида солиқ маъмурчилигини тақозо этади.

Йирик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигини янада такомиллаштириш билан боғлиқ қуйидаги таклифларни амалиётга жорий қилиш мақсадга мувофиқ:

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2019 йил 12 июлда 3172-сон билан рўйхатга олинган “Юридик шахсларни йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритишнинг мезонларини белгилаш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” қарор билан тасдиқланган Низомнинг:

- а) банддаги Акциз тўланадиган товарлар ишлаб чиқарувчи ва акциз солиғи солиғи бўлган хизматлар кўрсатувчи корхоналар мезонини қисмидан “Акциз тўланадиган товарлар ишлаб чиқарувчи ва акциз солиғи солиғи бўлган хизматлар кўрсатувчи корхоналар (Пиво ва мотор мойи ишлаб чиқарувчилар бундан мустасно) деб ўзгартириш;

- д) бандидаги 100 миллиард сўмлик чегарани инфляцияни ҳисобга олган ҳолда “меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори” га боғлаш;

Адабиётлар рўйхати:

Каратаев, А.С. Концепция налогового крупнейших налогоплательщиков и методология его оценки. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктор экономических наук. Йошкар-Ола-2011.

Федоров, А.Н. Налоговое администрирование и стимулирование инвестиционной активности крупнейших налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук. Нижний Новгород 2010.

Айтхожина Г.С. Особенности планирования выездных налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2011. № 1. С. 190–192.

4. Белугина М.В. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков: проблемы, пути совершенствования // Инновационное развитие экономики. 2015. № 5 (29). С. 27–30.

Струкова Л.А. Проблемы налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков // Actualscience. 2016. Т. 2, №. 11. С. 269–271.

Камалнев, Т.Ш. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук. Москва 2009.

Жумаев Ш. Йирик солиқ тўловчиларга оид солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш масалалари: и. ф. д (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати // Тошкент. – 2023. – Т. 2. – С. 2018-2022.

Жумаев Ш. Йирик солиқ тўловчиларга оид солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш масалалари. Монография. – Тошкент, Иқтисодиёт нашриёти ДУК, 2023.-161 б.

Жумаев, Ш. (2023). Йирик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари. *Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil*, 1(1), 131–136. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/20>

Jumaev Shuxrat. (2023). Yirik soliq to'lovchilarning mohiyati, guruhlanishi va aniqlash mezonlari . *Journal of New Century Innovations*, 28(1), 36–44. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/5934>

Sh. Jumaev. (2023). Features of improving the tax administration of major taxpayers. *Open Access Repository*, 4(03), 252–257. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J7SZK>

Жумаев, Ш. . (2022). Йирик солиқ тўловчиларнинг солиқ тушумлари прогнозларини такомиллаштириш масалалари. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 335–341. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss6/a36

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Turan international University

Biznes boshqaruv fakulteti v.v.b decani Ulmasbek Ibragimov

ulmas_ibragimov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742374>

Аннотация. Опираясь на новую институциональную теорию, в этой статье мы рассмотрим модель, основанную на лидерстве в области цифровых преобразований и организационной гибкости в эре цифровой трансформации, используя цифровую стратегию в качестве модератора. Наши исследование показали, что лидерство и организационная гибкость положительно влияют на цифровую трансформацию. Результаты нашего исследования касаются важнейших вопросов о том, как стиль руководства и повышение организационной гибкости могут ускорить цифровую трансформацию организации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, лидерство, компетенции, успех, открытые инновации, организационная гибкость.

Annotasiya. Yangi institutsional nazariyaga asoslanhan xolda, ushbu maqolada raqamli transformatsiya davridagi liderlik va tezkor tashkilotchiligga asoslangan modelni moderator sifatida raqamli strategiyadan foydalangan holda ko'rib chiqamiz. Tadqiqotimiz shuni ko'rsatdiki, etakchilik va tashkiliy tashabussilik, tashkilotning raqamli transformatsiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, etakchilik, vakolatlar, muvaffaqiyat, ochiq innovatsiyalar, tashkiliy moslashuvchanlik.

Abstarct. Drawing on new institutional theory, in this article we examine a model based on digital transformation leadership and organizational agility in the era of digital transformation, using digital strategy as a moderator. Our research has shown that leadership and organizational agility have a positive impact on digital transformation. Our research findings address critical questions about how leadership style and organizational agility can accelerate an organization's digital transformation.

Keywords: digital transformation, leadership, competencies, success, open innovation, organizational agility.

Введение.Растущий интерес к цифровой трансформации охватывает как академические круги, так и организации. Растущая важность этих технологий поставила цифровую трансформацию на первое место в бизнес-повестках дня и привела к повышению осознания необходимости новых компетенций среди бизнес-лидеров, которые разрабатывают стратегии и возглавляют цифровую трансформацию организаций. Лидеры все чаще играют ключевую роль в реализации программы цифровой трансформации, не только разрабатывая стратегии и влияя на поведение сотрудников, но и подавая личный пример в стремлении к переменам [1]. Иначе говоря, цифровая трансформация требует квалифицированных лидеров, и сосредоточив внимание на роли бизнес-лидеров, мы принимаем точку зрения лидерство как процесс социального влияния, который подчеркивает «деятельность организованной группы в ее усилиях по постановке и достижению целей».

Наше обобщение рассмотренной литературы позволяет получить важное представление о широком спектре лидерских качеств, необходимых для цифровой трансформации. В литературе подчеркивается, что лидеры, как правило, должны быть хороши в общении, уметь формировать видение перемен и обладать сильными межличностными компетенциями, особенно теми, которые связаны с мотивацией сотрудников и решением кадровых проблем [2]. Таким образом, лидерам цифровой трансформации необходимы различные сочетания технических, деловых и ориентированных на людей компетенций для содействия цифровой трансформации.

В наших исследованиях нам часто встречались умозаключения о том, что руководителям бизнеса не обязательно быть экспертами в области технологий, чтобы способствовать цифровым преобразованиям [3]. Некоторые авторы, например, утверждают, что им «не нужно столько разбираться в деталях технологии, сколько нужно понимать, как менеджменту следует обращаться с технологиями». Луома утверждает в своих работах, что технические компетенции не являются главным приоритетом руководителя и что всесторонних технологических ноу-хау достаточно, если другие сотрудники организации обладают более глубокими техническими навыками [4].

Следуя этой логике рассуждений, мы предполагаем, что существует необходимость в различных сочетаниях технических, деловых и ориентированных на людей компетенций в зависимости от движущих сил и целей усилий по цифровой трансформации. Далее мы раскрываем четыре архетипических портфеля компетенций, которые содержат компетенции,

необходимые для руководства цифровой трансформацией путем изучения потенциала рыночных инноваций (претендент), поддержки операционной эффективности (бриколер), обеспечения активного участия заинтересованных сторон (организатор) и позиционирования организации на рынке и усиление ее по отношению к конкурентам.

Изучения потенциала рыночных инноваций (претендент). Цель претендента — изучить рыночный инновационный потенциал цифровых технологий. Этот лидер бросает вызов – как следует из названия – статус-кво, ориентирован на внешние рынки и использует новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и Интернет вещей, для реализации преимуществ первопроходца при выходе на новые рынки, разрушая существующие рынки или создавая совершенно новые. Это может быть стратегией высокого риска в том смысле, что неясно, принесут ли пользу организации эти технологии, некоторые из которых находятся на переднем крае технологического развития. Претендент должен “установить уровень доверия к технической области, чтобы помочь членам команды или клиентам получить четкое представление о направлении их технических усилий”, а также обладать “фундаментальными знаниями о том, как технологии взаимодействуют для создания продукта или получения результатов”.

Поддержка операционной эффективности (бриколер). Цель бриколера — поддержка операционной эффективности за счет использования цифровых технологий. Этот лидер фокусируется на том, как организация может использовать новейшие цифровые технологии, такие как готовые коммерческие системы (COTS), для достижения совершенства в бизнесе. Бриколер является опытным координатором и занимается внутренней реконфигурацией, объединением и адаптацией хорошо зарекомендовавших себя цифровых технологий для облегчения новых способов организации работы. Это подход к цифровой трансформации со сравнительно низким уровнем риска, который преимущественно опирается на проверенные технологии, помогает минимизировать риски и повышает вероятность положительных результатов с точки зрения затрат и выгод. Однако, сосредотачиваясь на хорошо зарекомендовавших себя цифровых технологиях, лидеры этого типа рискуют упустить из виду технологические тенденции, развитие рынка и действия конкурентов, которые могут сделать текущие проблемы неактуальными и породить новые.

Роль обеспечения активного участия заинтересованных сторон (организатор). Цель организатора — способствовать цифровой трансформации посредством активного привлечения соответствующих заинтересованных сторон. Название «организатор» намекает на способность этого лидера обеспечивать цифровую трансформацию посредством подхода, ориентированного на людей, с участием и открытостью в качестве отправной точки. Организатор ориентирован внутри компании, уделяя особое внимание межличностным отношениям, подчеркивая гибкость и доверие к суждениям сотрудников, а не отдавая в одностороннем порядке указания с точки зрения высшего руководства.

Портфель лидерских компетенций организатора характеризуется глубоким пониманием того, как устанавливать и развивать отношения в ходе цифровой трансформации. Этот лидер стремится вовлечь сотрудников и другие заинтересованные стороны в решение проблем и принятие решений и полагается на сильные коммуникативные навыки. Мы обозначаем эту категорию компетенций использованием (цифровых) коммуникационных инструментов. Таким образом, лидерам бизнеса необходимо освоить различные инструменты коммуникации, чтобы вовлекать заинтересованные стороны в цифровую трансформацию.

Позиционирования организации на рынке и усиление ее по отношению к конкурентам. Цель лидера опережающего на конкуренцию – улучшить конкурентное положение компании за счет использования цифровых технологий. Ярлык «конкурент» указывает на стремление этого лидера управлять конкурентоспособностью и создавать новые возможности для бизнеса за счет использования данных и цифровых технологий. Этот лидер фокусируется на внедрении новых технологий для поддержки существующих бизнес-операций (стабильности), а не на попытках разрушить существующие рынки. Портфель лидерских компетенций конкурента характеризуется обширными знаниями о роли цифровых технологий и рынка.

Конкуренция как основа стратегии и роста бизнеса. Следовательно, анализ конкурентного позиционирования является ключевой категорией компетенций, которую лидеры этого типа используют при выявлении и изучении новых способов использования цифровых технологий в целях создания стоимости, например, для обогащения существующих продуктов и услуг, а также для создания новых продуктов и услуги. Как следствие, лидер-конкурент должен быть «осведомлен о текущих и новых технологиях цифрового бизнеса и их

потенциале для увеличения ценности для организации, клиентов и заинтересованных сторон». Имеет навыки анализа бизнеса, окружающей среды и конкуренции, в том числе того, как промышленный сектор и аналогичные организации используют новые и перспективные технологии».

Заключение. В этой статье мы описали компетенции, которые необходимы бизнес-лидерам для содействия цифровой трансформации организации. Мы утверждаем, что соответствующие лидерские компетенции зависят от движущих сил и целей усилий организации по цифровой трансформации. Основываясь на наших исследованиях, мы выдвигаем теорию о четырех различных наборах компетенций, которые необходимы лидерам в различных обстоятельствах, и называем их портфелями архетипических лидерских компетенций. Эти портфели связаны с движущими силами и целями изучения рыночных инноваций, поддержки операционной эффективности, обеспечения активного участия заинтересованных сторон и улучшения конкурентного позиционирования.

Использованная литература

1. Alkhayyal S, Bajaba S. The impact of E-Leadership competencies on workplace well-being and job performance: the mediating role of E-work self-efficacy. *Sustainability*. 2023 Mar 7;15(6):4724.
2. Gilli K, Nippa M, Knappstein M. Leadership competencies for digital transformation: An exploratory content analysis of job advertisements. *German Journal of Human Resource Management*. 2023 Feb;37(1):50-75.
3. Bianco D, Godinho Filho M, Osiro L, Ganga GM, Tortorella GL. The driving and dependence power between Lean leadership competencies: an integrated ISM/fuzzy MICMAC approach. *Production Planning & Control*. 2023 Aug 18;34(11):1037-61.
4. Saha S, Das R, Lim WM, Kumar S, Malik A, Chillakuri B. Emotional intelligence and leadership: insights for leading by feeling in the future of work. *International Journal of Manpower*. 2023 May 31;44(4):671-701.

UDK 930.85

THE HISTORY OF THE CREATION OF NEW VARIETIES AND REFORMS IN THE FIELD OF VEGETABLE GROWING

Hasanova Nishona Normurotovna

Doctoral student of Bukhara State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742407>

Annotation. *This article describes today's reforms in the field of vegetable growing, which is one of the main branches of agriculture, the creation of new varieties of vegetables, and the history of vegetables. Also, information about the important aspects of the cultivation of vegetables and pulse crops and the history of their creation is highlighted.*

Key words: *gardening, credit, export, import, vegetable growing, greenhouse, local selection, potato growing.*

Аннотация. *В данной статье описаны современные реформы в области овощеводства, которое является одной из основных отраслей сельского хозяйства, создание новых сортов овощей, а также история овощей. Также освещены сведения о важных аспектах выращивания овощей и бобовых культур и истории их создания.*

Ключевые слова: *садоводство, кредит, экспорт, импорт, овощеводство, теплица, местная селекция, картофелеводство.*

Annatatsiya: *Ushbu maqolada dehqonchilikning asosiy tarmoqlaridan bo'lgan sabzavotchilik sohasidagi bugungi kundagi islohotlar, yangi sabzavot navlarining yaratilishi, sabzavotlarning tarixi bayon etilgan. Shuningdek, sabzavot, poliz ekinlarini yetishtirishdagi muhim jihatlar va ularni yaratilish tarixi haqidagi ma'lumotlar yoritib berilgan.*

Tayanch atamalar: *sabzavotchilik, issiqxona, mahalliy seleksiya, kartoshkachilik, dehqonchilik, kredit, eksport, import.*

INTRODUCTION. Vegetable farming is a branch of agriculture that deals with the cultivation of vegetable crops. Vegetable farming is different from other branches of agriculture, in particular, crops are grown in open and protected (closed) lands, most crops are grown in one season. Vegetable crops are grown in open fields (in spring, summer and autumn), vegetables and seeds, and vegetables are grown in closed areas. The large number of types of crops grown in horticulture is distinguished by the diversity of their biological properties. About 70 types of vegetable crops are grown in Uzbekistan and occupy an important place in agriculture.

ANALYSIS AND METHODS. It is known that the existing natural climatic conditions in the country allow for sustainable development of agricultural products, especially fruit and vegetable growing. The President and the government of the Republic of Uzbekistan are paying great attention to the development of fruit and vegetables as a priority direction in the process of transitioning the industry to market relations. After all, the fact that a significant part of the foreign currency income of the country is formed due to the sale of fruit and vegetable products to foreign markets also indicates the priority of radical reform and rapid development of the sector. In particular, a number of decisions and decrees have been adopted in recent years. These include PF-5388 of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 29, 2019 "On additional measures for the rapid development of fruit and vegetable production in the Republic of Uzbekistan" and "Uzbekistan" dated October 23, 2019 Decree No. PF-5853 "On confirmation of the strategy of agricultural development of the Republic for 2020-2030" and additional measures to increase the efficiency of the export of fruit and vegetable products to foreign markets dated October 17, 2018 PQ-3978, PQ-4239 of March 14, 2019 "On measures for the development of agricultural cooperation in the field of fruit and vegetables" can be cited. Today, more than 80 types of agricultural products grown in our republic are exported to 71 countries of the world. Uzbekistan ranks 3rd in the world in the cultivation of carrots, 7th in the cultivation of cucumbers, 8th in the cultivation of cherries and figs.

RESULTS AND DISCUSSIONS. As a result of scientific research conducted at the scientific research institute of horticulture, viticulture and winemaking, 3 new varieties of strawberry were created. Uzbek scientists have created 3 new varieties of strawberries that are resistant to hot summer days. These varieties are intended for growing in the greenhouse and in the open field. They produce for 5-6 months of the year. The "Dildor" variety, which is resistant to hot summer days, the "Kamola" and "Dilnoz" varieties, which produce once in the open field throughout the year, were created by local selection. With this, the cultivation of seedlings of these varieties is

started. Currently, there are "Uzbekistanskaya", "Culver", "Tashkentskaya", "Zengazengana" varieties of strawberries. "Miss Uzbekistan" in 2014, "Beautiful", "Redgauntel", "Cobra" introduced in 2018, and "Medvey" in 2020 were included in the state register. In the regions of Tashkent, Namangan, Andijan and Samarkand, strawberry plantations are widely established and their areas are expanding. Also, the employees of the institute prepare sukat (candied fruit) from peaches, plums, lemons, golden currants for public consumption and recommendations to farmers. According to information, the homeland of this fruit is France. Cultivated strawberries began to be grown in Uzbekistan at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century [5].

Breeding scientists of the Scientific Research Institute of Vegetable Crops and Potatoes under the Ministry of Agriculture invented the early potato variety "Tashkent Tale" suitable for the soil and climatic conditions of the country. Authors of this variety are Rustam Nizomov, Jasur Rahmatullayev, Muhammadjon Rasulov and Dilshod Tursunov. The new variety was patented by the Intellectual Property Agency in 2023. Foreign potato varieties such as "Surya", "Spunta", "Ranomi", "Passion", "Louisiana", "Orea" and "Constance" are used by farmers and agricultural enterprises for the 2022 harvest in Uzbekistan. cultivated. About 152 varieties of potatoes are included in the State Register of Agricultural Crops recommended for planting in the territory of Uzbekistan, of which 19 varieties were created by scientists of local scientific research institutes. Taking into account the soil and climate conditions, potatoes are grown on an area of 71,000 hectares in 40 specialized potato-growing districts of Uzbekistan. 23 of them are used for growing seed potatoes, and "Super-elita" and "Elita" seeds are grown in 39 regions of 9 districts.

Among the vegetable crops, carrots are distinguished by their ease of cultivation and their usefulness. That is why it is sown in many areas of our republic and a good harvest is obtained. It is one of the oldest known root vegetables. This type of vegetable was first eaten in Afghanistan, where it grew wild 4000 years ago. Carrots were originally purple and 400 years ago they were artificially brought to the orange color we know. Red carrots first appeared in the Netherlands and were eaten only by the royal family. Several varieties of carrots were created in the Middle Ages. In particular, in the 17th century, one of the best varieties of carrot "Karotel" was obtained.

Today, 29 varieties of carrots are grown in all regions of our country. These include "Amsterdam", "Lenochka", "Beloved", "Shante 2461", "Golden Autumn", "Emperor", "Canada" and for winter storage "Vitamin B-6", "Geranda", "Thursday", "Moscow" ", "Forto", "Aristo" and many other types are being cultivated [1].

Cabbage is one of the most popular vegetables. It occupies a leading place in the cuisine of many nations. The word cabbage comes from the ancient Greek word "kaputum" (head), which refers to the specific shape of the vegetable. Cabbage has been present in the cuisine of the peoples living around the Mediterranean basin since ancient times. Therefore, the homeland of cabbage is considered to be the shores of this sea. Ibn Sina's book "The Laws of Medicine" also extensively covered the healing properties of cabbage, through which Europeans in the Middle Ages promoted cabbage a lot as a medicinal food. Today, such types of cabbage as white cabbage, cauliflower, red cabbage, broccoli, kohlrabi, Beijing cabbage, and Chinese cabbage are grown in the territory of our republic. 132 varieties of cabbage are recommended for planting in the republic and included in the State Register of Agriculture. In particular, white cabbage "Akbosh", "Adema F1", "Bourbon F1", "Lyunskaya", "Navroz", cauliflower "Kashmer F1", "Barcelona F1", "Talassa F1", broccoli "Agassi F1", "Ironman F1", "Marathon F1" and other varieties are grown.

As we mentioned above, Uzbekistan ranks 7th in the world in terms of cucumber production. Cucumber is an annual herb. There is information that cucumbers were cultivated 3 thousand years ago. Its homeland is India, and it is now cultivated in many countries of the world. It still grows naturally in the tropical and subtropical regions of India, on the slopes of the Himalayas. It spread from India to Greece and Italy and later entered China. It was introduced to other parts of Europe by the Romans. Cucumber entered France in the 9th century, England in the 14th century, and North America in the middle of the 16th century. There is an assumption that cucumbers entered Russia from East Asian countries in the 16th century. But according to the opinion of some historians, cucumber was known to Russian lands in the 9th century. Ecuador is the largest producer of cucumbers. For the first time, a greenhouse that allows growing cucumbers all year round was specially created in ancient Rome for Empress Fiberia. Because the emperor liked to eat cucumbers every day. A monument to cucumbers has been erected in the Russian city of Nezhin. Every year, July 27 is celebrated worldwide as International Cucumber Day. Today, in our country, mainly F1 productive hybrid varieties, "Gulnoz", "Parad", "Konkurent", "Navroz", "F1 Alibi", "F1 Ajax", "Orzu" varieties of cucumbers are grown. "F1 Alibi" and "F 1 Ajax" are Dutch hybrids, entered into the state register in 2001. It is intended for preserves and salads. In addition, there are dozens of varieties such as "Benefit F1", "Alekseyevich F1", "Baby with a finger", "Emelya F1", "Droplet", "Elegant", "Aelita", "Agat", "Movir 1" [2].

Tomato is one of the leading vegetable crops in our country. According to the data of 2014, the total cultivated area of this crop is about 75.4 thousand hectares, the

harvest is 1.6-1.7 million tons, or the annual harvest per hectare is 21.2-22 It corresponded to .5 tons. In 2012-2014, promising, transportable new tomato varieties were tested. The varieties "Asiyo", "Sovga", "MJ-7" were used as objects of research. The comparative variety "Surkhan 142", the highest total yield was observed in "Sovga" and "Asia" varieties.

If we talk about the history of this vegetable, the homeland of tomato is the territories of the countries of Peru, Ecuador and Chile of the South American continent. It was first cultivated in Mexico. It was brought to Europe by European traders, first to Spain, Portugal, then to Italy, France and other countries. Tomato is considered a poisonous plant and grown by gardeners only as a decorative plant. In the middle of the 18th century, it was widely cultivated in Russia. Tomatoes entered Central Asia, including Uzbekistan, through Russia.

Scientists of the Scientific Research Institute of Vegetable Crops and Potatoes under the Ministry of Agriculture conducted research on the cultivation of tomato varieties suitable for the soil and climate conditions of this region in Bukhara region [4]. The Ministry provided information about the results achieved in the pilot testing processes. It is reported that such varieties as "Bobkant F1", "Tomsk F1", "Lojain F1", "Red stone", "Seraj F1", "Independence 28", "Rio Grande" successfully passed the hot weather conditions of July. the experiment shows good indicators in the process of testing. Scientists of the institute say that tomato, which is the main vegetable crop, is a cold-loving plant, so it stops growing and developing when the air temperature exceeds +40 degrees.

CONCLUSION. It should be noted that due to strong heat, some parts of the tomato fruit get sunstroke and the flowers fall off. This leads to a decrease in the quality of tomatoes. This year, the air temperature in some parts of Bukhara region, especially in Zhondar district, was +47 degrees, which required special attention for tomatoes. For the purpose of shading, a 5 cm thick layer of dried corn stalks and straw-like plants was laid over the tomatoes.

REFERENCES

1. Balashev N.I., Zemon G.O. Sabzavotchilik, -Toshkent: -1977 yil.
2. Ayupov R. “Bodring yetishtirish va qayta ishlash” nashriyot: Iqtisod moliya, 2007 yil
3. Hasanova N.N. Qishloq xo’jaligida donli ekinlar //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 8. – C. 321-325.
4. east-fruit.com
5. agro.uz

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ЧЕРЕЗ ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДАННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ХАКАТОНОВ

Худайбердиев Отабек Абсаломович,
старший преподаватель факультета делового администрирования,
Turan International University,
Наманган, Узбекистан
khudayberdievotabek@yahoo.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742436>

Аннотация. Несмотря на то, что хакатоны и стартапы стали важными посредниками в открытых инновациях и предпринимательстве, знания о том, как хакатоны и конкурсы цифровых инноваций влияют на инновационный потенциал страны ограничены. Также ощущается нехватка моделей, которые подходят под определенные виды предпринимательство помогающие фирмам, а также их оценка в конкурсах. В этой статье рассмотрены этапы организации хакатонов и конкурсов цифровых инноваций и выявление факторов, способствующих успешной реализации этих проектов посредством открытых данных участников.

Ключевые слова: хакатон, стартап, открытые инновации, предпринимательство, цифровые услуги, инновации в сфере услуг.

Annotatsiya. Garchi hakatonlar va startaplar ochiq innovatsiyalar va tadbirkorlikning muhim yordamchilariga aylangan bo‘lsa-da, hakatonlar va raqamli innovatsiyalar musobaqalari mamlakatning innovatsion salohiyatiga qanday ta’sir qilishi haqidagi bilimlar etarli emas. Shuningdek, aynan tadbirkorlikning bazi turlariga mos modellar, hamda, ularni tanlovlarda baholashga yordam beruvchi modellar yetishmaydi. Ushbu maqolada hakatonlar va raqamli innovatsiyalar tanlovlarini tashkil etish bosqichlari ko‘rib chiqiladi va ochiq ishtirokchilar ma’lumotlari orqali ushbu loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beruvchi omillar aniqlanadi.

Kalit so'zlar: hackathon, startup, ochiq innovatsiyalar, tadbirkorlik, raqamli xizmatlar, xizmat innovatsiyasi.

Annotation. Although hackathons and startups have become important facilitators of open innovation and entrepreneurship, knowledge about how hackathons and digital innovation competitions influence a country's innovation capacity is limited. There is also a shortage of models that are suitable for certain types of entrepreneurship helping companies, as well as their evaluation in competitions. This article examines the stages of organizing hackathons and digital innovation competitions and identifying factors

that contribute to the successful implementation of these projects through open participant data

Keywords: hackathon, startup, open innovation, entrepreneurship, digital services, service innovation.

Введение. Участие в хакатонах и стартапах и других задачах цифровых инноваций продолжает приобретать большее значение. Конкурсы и хакатоны в области цифровых инноваций стали популярными и способствуют росту открытых инноваций и цифрового предпринимательства. Хакатоны организуются для стимулирования развития услуг с использованием открытых данных, которые повышают бизнес среду государство. Цель хакатонов — вовлечение граждан и разработчиков, которые сотрудничают в разработке приложений с открытыми данными, которые выводятся на рынок посредством конкурсов. Хакатоны — это собрания людей, которые собираются вместе, чтобы работать над разработкой и продвижением нового или завершенного приложения среди общественности. Хакатоны — это краткосрочные мероприятия, в ходе которых разработчики генерируют идеи и превращают их в приложения. Затем идеи и прототипы оценивает экспертное жюри и выбирают победителей [1]. Несмотря на то, что хакатоны часто используются для стимулирования генерации новых идей и разработки прототипов, лишь ограниченное количество прототипов, разработанных в ходе конкурсов цифровых инноваций, выводится на рынок и используется конечными пользователями.

Кроме того, хакатоны организуются организациями для генерации идей для новых продуктов или услуг и оценки существующих. Многие организации продвигают внутреннее предпринимательство, мотивируя сотрудников участвовать в конкурсах инноваций и развивать свои собственные идеи, чтобы вносить предложения по улучшению существующих услуг. Открытые инновации — это использование знаний из внешних источников, чтобы улучшить ситуацию или изменить ее [2]. Открытые инновации пытаются воспользоваться широким спектром существующих источников и возможностей, а также навыками и ресурсами компании. Он также пытается воспользоваться этими возможностями через различные каналы и ресурсы. Несмотря на то, что многие хакатоны основаны на открытых данных, предоставляемые в результате них услуги зачастую не соответствуют требованиям рынка открытых данных. Скорость, с которой хакатоны производят востребованное на рынке программное обеспечение, невелика, несмотря на растущий спрос на них. Услуги, созданные

на основе открытых данных, не оправдали ожиданий, и исследования показывают, что количество приложений, вышедших на рынок после разработки в контексте этих соревнований, невелико из-за трудностей, с которыми разработчики сталкиваются при преодолении этих ограничений.

Несмотря на широкое использование, обзоры инновационных конкурсов и хакатонов, растущая тенденция к созданию инноваций в сфере услуг на основе открытых данных, часто оказываются недостаточными. Индустрия открытых данных остается в зачаточном состоянии, поскольку организаторы хакатонов на самом деле не задумываются о преимуществах и стимулах цифровых соревнований, включая финансирование как правительств, так и участников хакатонов. Также отсутствует стратегия проведения конкурсов цифровых инноваций [3]. Организаторы хакатона обязаны поощрять программистов использовать открытые данные при создании потребительских или коммерческих приложений (например, для индустрии туризма), соответствующих требованиям рынка. Таким образом, самая большая трудность при организации конкурса или хакатона в области цифровых инноваций заключается в том, чтобы заставить разработчиков выдвигать новые идеи, которые можно реализовать. Организаторы используют денежные призы как стимул для разработчиков принять участие.

Разработчиков привлекают на хакатоны по разным причинам, включая возможность обучения, сотрудничества с другими разработчиками, приобретение новых знаний и ощущение справедливости системы судейства. Разработчиков приглашают принять участие в хакатонах по разным причинам, включая возможность протестировать новые идеи, создать инновационные цифровые сервисы и получить опыт в условиях острой конкуренции и технической неопределенности [4].

Кроме того, многие предприятия поощряют внутреннее предпринимательство, проводя конкурсы, чтобы вознаграждать сотрудников за придумывание новых способов ведения дел и за предоставление отзывов о том, как можно улучшить продукты и услуги. Они делятся знаниями, навыками и технологическими ресурсами, чтобы создавать новые продукты и повышать ценность своего бизнеса. Открытые инновации не смогут воспользоваться преимуществами как внутренних, так и внешних потоков знаний и технологий, если они не подкреплены ключевыми внутренними ресурсами. В открытых бизнес-моделях наиболее важной является ценность, которую приносит работа с другими участниками экосистемы. Компании, которые придерживаются

открытой бизнес-модели, постоянно ищут новые способы сотрудничества со своими поставщиками, клиентами или другими деловыми партнерами. Поэтому крайне важно создать бизнес-модель, которая учитывает совместное творчество для достижения открытых инноваций и их соответствующей динамики.

Модели подготовки и оценки хакатона. Организаторы хакатона информируют о целях конкурса, времени, места и приглашают желающих участников принять участие. Далее участники создают заявки, которые затем оценивает жюри. Организаторы предпринимают три основных шага при проведении хакатона или конкурса цифровых инноваций. Определение целей и задач мероприятия является первым шагом в процессе планирования. Реклама конкурса через различные каналы (например, социальные сети, электронная почта, плакаты и т. д.) необходима, если они хотят привлечь больше участников. Третий этап сосредоточен на подготовке к соревнованию (например, технические ресурсы, API, библиотеки программного обеспечения, доступ к Wi-Fi, физическое пространство, сетевое оборудование, небольшие конференц-залы и логистика соревнования). Успех хакатона зависит от учреждения как приза, так и набора критериев определения его победителя. Наконец, пригласите судей и спонсоров, которые окажут финансовую поддержку победителям.

Приложения, созданные в ходе цифровых конкурсов или хакатонов, могут быть доступны публике посредством официального запуска на рынок. Благодаря преобладанию каналов продаж на онлайн-рынке таких как Ovi Store и iTunes, для участников не составляет крупные материальных затраты на распространение разработанных услуг. Участникам цифровых конкурсов во многих странах предоставляется использование муниципальных веб-сайтов для распространения информации о гражданских приложениях местным жителям. При анализе данных наглядно видно что, лишь треть разработчиков, принявших участие в хакатоне открытых данных, сообщали о завершении своих проектов. для того чтобы решить эту проблему, хакатоны открытых данных должны включать предпринимателей и венчурные компании в качестве жюри, которые могут узнать о проектах из участвующих разработчиков, ежели от менеджеров или управляющих отделами. Это означало, что по окончании цифровых соревнований разработчики могли открыто рассказать о своих приложениях, представить их инвесторам и получить финансирование от первых рук.

По словам Солтани, существует шесть факторов, которые могут привести к успеху хакатонов[6]:

- определение проблемной области или востребованность,

- вознограждение, предлагаемой победившим решениям,
- разнообразие компетенции и навыки каждого члена команды,
- насколько хорошо наставники передавали свой опыт участникам,
- обладание достаточными знаниями членов жюри по предмету,
- требования к участию в конкурсе.

Этот список из шести критериев показывает, чего ожидают как люди, которые собираются на мероприятие, так и люди, которые его планируют. Тема или проблемная область конкурсов определяют тип требуемого цифрового решения. Таким образом, если организаторы плохо объяснят проблему, участники, возможно, не смогут найти желаемое решение. Призы, вручаемые победителям конкурса, могут послужить для участников мотивацией принять участие и выложиться по полной во время самого конкурса. Следовательно, этот мотивационный инструмент может влиять как на типы участников, которые регистрируются для участия в конкурсе, так и на их способность проявлять настойчивость на протяжении всего конкурса. Независимо от того, в чем заключается проблема, решение невозможно найти без правильного набора навыков. Как видно из многих мероприятий, для разработки наиболее подходящего цифрового решения необходимо междисциплинарное сотрудничество, поэтому команды, в которых есть люди с разным опытом, имеют преимущество. Успех мероприятия также зависит от наличия в составе жюри людей с сильным академическим и профессиональным опытом [6].

Эксперты заявляют, что идеи, которые возникают, и команды, которые формируются вокруг этих идей, являются ключом к успеху хакатонов. После рассмотрение многих хакатонов исследователи заметили, что команды формировались либо до хакатона, либо в первый день хакатона через социальные сети. Facebook оказался отличным источником вдохновения и сплочения команд. Тем, кто зарегистрировался на мероприятие, предоставляется доступ к внутренней социальной сети мероприятия. Участники могут публиковать свои идеи хакатона и общаться с другими, чтобы сформировать команды на веб-сайте, и каждый может внести свой вклад в одну или несколько идей, сформировать команду вокруг идеи или побудить других сделать то же самое. У участников, не сформировавших команду до хакатона, есть возможность сделать это в день мероприятия. В первый день хакатона каждому участнику представляется возможность рассказать о своей идее и попросить других участников помочь сформировать команду и создать на ее основе приложение.

Заключение. В этой статье изложены факторы влияющие на процесс планирования и успех хакатонов. Организаторы соревнований-хакатонов могут найти этот документ полезным, поскольку они смогут узнать больше о том, как организовать надлежащим образом эти соревнования и обеспечить их успех. Хотя факторы влияющие на успех мероприятие не всегда четко определены, каждый из этих факторов оказывает большое влияние на конечные результаты и связан с другими. Практикам следует работать над улучшением этих вещей, чтобы решить организационные проблемы и ускорить инновационный процесс. Кроме того, результаты этой статьи дают ученым и исследователям новые способы мышления о планировании, проведении и судействе соревнований. Каждое государственное учреждение не может организовать хакатон или конкурс инноваций одинаково.

Использованная литература

1. Kitsios F, Kamariotou M. Digital innovation and entrepreneurship transformation through open data hackathons: Design strategies for successful start-up settings. *International Journal of Information Management*. 2023 Apr 1;69:102472.
2. Kreiterling C. Digital innovation and entrepreneurship: a review of challenges in competitive markets. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 2023 Aug 25;12(1):49.
3. Heller B, Amir A, Waxman R, Maaravi Y. Hack your organizational innovation: literature review and integrative model for running hackathons. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*. 2023 Mar 3;12(1):6.
4. Kazemitabar M, Lajoie SP, Doleck T. Emotion regulation in teamwork during a challenging hackathon: Comparison of best and worst teams. *Journal of Computers in Education*. 2023 Jul 19:1-21.
5. Bertello A, De Bernardi P, Ricciardi F. Open innovation: status quo and quo vadis-an analysis of a research field. *Review of Managerial Science*. 2023 Mar 25:1-51.
6. Audretsch BD, Belitski M. The limits to open innovation and its impact on innovation performance. *Technovation*. 2023 Jan 1;119:102519.

FINANCING OF SMALL BUSINESS ENTITIES BY COMMERCIAL BANKS

Samandar Raimberdiyev

Master student of Gulistan State University

E-mail: samandarsherzodovich@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742454>

Annotation. *In this thesis, scientific proposals were developed by commercial banks aimed at further improving the financing of the activities of small business entities. The impact of credit allocated by commercial banks on the economic development of small business entities has been studied. There are also proposed ways to expand lending practices in improving the financing capacities of small businesses.*

Keywords: *small business and entrepreneurship, credit, microcredit, financing mechanism, capital, lending system.*

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIALASHTIRILISHI

Samandar Raimberdiyev

Guliston davlat universiteti magistri

E-mail: samandarsherzodovich@gmail.com

Annotatsiya. *Tezisdatorat banklari tomonidan kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirishni yanada takomillashtirishga qaratilgan masalalar o‘rganilib, keng yoritilgan. Tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlarning kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlantirishga ta’siri o‘rganildi.*

Kalit so'zlar: *kichik biznes va tadbirkorlik, kredit, mikrokredit, moliyalashtirish mexanizmi, kapital, kredit tizimi.*

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

Samandar Raimberdiyev

Магистр Гулистанского государственного университета

E-mail: samandarsherzodovich@gmail.com

Аннотация. *В тезисе исследованы и широко освещены вопросы по направленные на дальнейшее совершенствование финансирования деятельности субъектов малого предпринимательства коммерческими банками. Изучено влияние кредитов, выделяемых коммерческими банками, на экономическое развитие малого бизнеса и частного предпринимательства.*

Ключевые слова: малый бизнес и предпринимательство, кредит, микрокредитование, механизм финансирования, капитал, система кредитования.

Today, the state pays special attention to the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. In the conditions of the market economy, information on the economic and financial potential and status of small business entities is leading, and it covers the interests of various categories of users: founders, shareholders, creditors, investors, suppliers of goods, etc. In this case, each of the users is based on their own interests and follows their own criteria when evaluating the financial status of the enterprise. It is known that the financing, development and reform of small business entities are directly related to the transition to market relations. This makes it necessary to improve the financing of small businesses by commercial banks in our republic based on the requirements of international standards, especially the joining of our republic to the world community and its participation in various international organizations requires that the methodological principles of comparing the economic indicators with the current criteria meet the requirements of the standards accepted in the world practice.

In the Republic of Uzbekistan, problems aimed at improving the methodological and practical foundations of lending to small business entities by commercial banks were studied in the scientific research of I. Alimurodov, A. Baymurotov, I. Rakhmanov, D. Tadjibaeva, J. Isakov, L. Zoyirov, N. Ormanova. I. Alimardonov's studies on reducing the costs associated with import payments in order to improve the financing of the activities of small business entities. Despite the scope of the scientific research carried out, in the current conditions in Uzbekistan, the scientific research of such issues as the formation of a stable system of financing the activities of small business entities, the improvement of the lending practice of commercial banks to small business entities, and the prevention of deepening of financial risks arising in the process of lending them has not lost its relevance[1].

Today, a lot of attention is paid to the development of small business and private entrepreneurship in our country. Because the economic development of the country, the income of families and their well-being, the creation of new jobs depend on the development of this business. Another problem that is waiting to be solved in the practice of lending investment costs of small business entities is the high cost of investment loans attracted through foreign credit lines.

It is known that small business entities, including small enterprises, micro-firms and individual entrepreneurs, have limited opportunities for effective economic

management compared to large enterprises. Based on its economic and financial strength, a large enterprise has the ability to independently provide many business conditions and solve existing problems in this regard. Including:

- providing the material and technical base for the effective organization and implementation of economic activities and technological processes of production;
- provision of raw materials, materials, electricity, water, natural gas and other resources;
- use of highways, railways, warehouses and other production infrastructure facilities;
- use of internal and external sources to meet the need for financial resources;
- use of special consulting services on economic, financial, legal and other issues, etc.

The lack of resource capacity for small business lending in banks has a negative impact on the stability of cash flows of all economic entities, including small business entities. This means that the economy's low liquidity level does not allow solving the problem of non-payment among economic entities. In today's practice, when attracting long and short-term loans to business entities by commercial banks of our country, it is necessary to characterize the study of 5 group indicators into the system of indicators studied in financial analysis. These indicators are as follows[2]:

- solvency and liquidity;
- work activity;
- financial leverage;
- profitability;
- coverage coefficients.

In the analysis, the actual state of the indicators is compared with the normative indicators, and decisions are made regarding the movement of credit resources.

In recent years, the reforms in the process of improving market relations in our country, like all branches and sectors of the economy, have recorded their positive results in the activities of small business and private entrepreneurship. In particular, by the end of 2023, the share of small business and private entrepreneurship in GDP will be 54.9 percent, the volume of export of products (works and services) of small business entities will be 3711.2 million US dollars or 22.3 percent of the total export volume, operating small business the number of subjects was 16.5 units per 1000 inhabitants. At the same time, the volume of lending to small business and private entrepreneurship by commercial banks has increased significantly [3].

Creating a more favorable environment for the development of small business and private business entities in our country, further improving the legal framework aimed at strengthening the protection of the rights and interests of small business and

private business entities, state support for the financial and economic activities of small business and private business entities and sharply reducing the intervention of control structures, simplifying the procedure for establishing small business and private business entities and ensuring the material and technical conditions for their operation, creating relief for small business and private business entities in terms of taxes and other payments, improving the reporting system, to further improve the mechanism of lending to small businesses and private entrepreneurs, to attract foreign investments to the development of small businesses, to expand their participation in the field of foreign economic activity, to open a wide path to the development of small businesses and private businesses based on the achievements of advanced science, the priorities of the system of benefits and favorable conditions provided to small business entities are defined. However, the level of capitalization of the profits of small business entities in the regions is low, and most of their profits are directed to financing current expenses. Also, the lack of highly liquid collateral objects in small business entities, the lack of experience in implementing investment projects prevents them from increasing the volume of financing their investment expenses.

To sum up, in the period of global globalization and the deepening of market relations in our country, the tax and credit benefits given to small business entities are an important factor in increasing the competitiveness of our economy and expanding the sources of financial resources based on the natural and economic potential of the regions and improving the mechanism of their use. In our opinion, it is appropriate to implement the following measures to improve the lending mechanism of small business and private entrepreneurship activities of commercial banks in Uzbekistan:

- to apply measures to improve the composition of small businesses and private business entities operating in the region in terms of their activities, in particular, in the industrial sector, in the organization of modern production networks that require high technologies, small businesses based on the achievements of advanced science and formation of the trajectory of preferential loans aimed at stimulating the development of private entrepreneurship;

- formation of a unified state register of legal and regulatory documents aimed at ensuring the financial stability and guarantee of small business and private entrepreneurship;

- formation of a regime of ensuring balance between the system of privileges, preferential loans from state and extra-budgetary funds, loans from commercial banks and international financial institutions in the formation of the mechanism for providing microloans to entrepreneurs;

- formation of a platform of a permanent information exchange system for credit operations of commercial banks related to the mechanism of lending to small business and private entrepreneurship, etc.

References

1. Kamilova I.X. Increasing the role of investment loans of commercial banks in the development of economic networks. // Journal of "Economy and innovative technologies" journal 2017, №4
2. Steven M. Bragg. Financial analysis: A business decision guide. 2nd edition. Colorado, Accounting Tools, Inc., 2014.
3. <https://stat.uz/uz/>

AHOLI DAROMADLARINING OSHISHIDA OILA XO‘JALIKLARI VA ULAR IXTIYORIDAGI PUL MABLAG‘LARINING SHAKLLANISHI

Amaniyazov Rinat Bayniyazovich
Qoraqalpoq davlat universiteti tatqiqatchisi
e-mail: rinat_1212@bk.ru
Telefon: [+99 891 3044333](tel:+998913044333)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742479>

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada aholi daromadlarining oshishida oila xo‘jaliklari va ular ixtiyoridagi pul mablag‘larining shakllanishi borasida olib borilgan tadqiqotlarga to‘xtalangan.*

Kalit so‘zlar. *Bozor, iqtisodiyoti, korxonalar, mehnat haqi, aholi, daromad, xarajat, foiz, son, kishi, pul, xo‘jalik, tadbirkor.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье основное внимание уделяется исследованиям, проведенным по вопросам формирования семейных фермерских хозяйств и денежных средств, находящихся в их распоряжении за счет увеличения доходов населения.*

Ключевые слова. *Рынок, экономика, предприятие, заработная плата, население, доход, стоимость, процент, количество, человек, деньги, экономика, предприниматель.*

ABSTRACT: *This article focuses on the researches conducted on the formation of family farms and money at their disposal due to the increase in the income of the population.*

Keywords. *Market, economy, enterprise, wages, population, income, cost, interest, number, person, money, economy, entrepreneur.*

Bozor iqtisodiyoti sharoitida aholi daromadlarining asosi bo‘lgan ish haqini tartibga solishda faqat moliyaviy dastaklardan foydalanish zarur. Bunday tartibga solishning quroli sifatida birinchi navbatda yuzaga chiqadi. Mamlakatimizda soliq kodeksini qabul qilinishi bilan yaratilayotgan daromadlarini va ish haqini optimal darajasini ta‘minlovchi yangi soliq mexanizimini yuzaga chiqaradi. Buning asosiy mazmuni shundan iboratki, ish haqi xarajatlarini mahsulot tannarxiga kiritish imkoniyati yuzaga chiqadi. Bu ko‘rsatkich hajmi hukumat tomonidan belgilanadi, ortgan qismi esa korxonalar umumiy daromadidan soliqlarni to‘lash bilan hisobga olinadi. Soliq mexanizmi aholining pul daromadlarini moliyaviy tartibga solishda bir

qadam oldinga siljish bo‘ldi. Lekin shunga qaramasdan u o‘zida o‘tish davrining xususiyatlarini ham aks etiradi, masalan, mehnat jamoasi yuqori xo‘jalik ko‘rsatkichlariga erishishni rag‘batlantirmaydi. Shuning uchun soliq to‘lovlarini mehnat haqi darajasiga qo‘yilgan asoslanmagan har xil to‘siqlardan ozod qiladigan shaklga erishishga harakat qilish zarur. Mehnat jamoalarini mulkchlikka o‘tish sharoitida umumiy daromadlarini soliqqa tortishni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘ladi [1]. Bunday sharoitda mehnat haqining ortishi davlat daromadlarini kamaytirmaydi, bu faqat korxonada ixtiyorida qoladigan daromadga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Aholi daromadlariga qo‘shilgan qiymat va boshqa bilvosita soliqlar ta‘sir ko‘rsatadi. Bu yerda aholini ayrim tabaqalarini hisobga olmagan holda daromadlarni byudjetga olish amalga oshiriladi. Bu turdagi soliqlar juda qisqa muddatda amalga oshirilganligi uchun fuqarolarni birinchi navbatda kam ta‘minlangan turmush tarzini pasayishiga olib keladi. Bunday holatdan kam ta‘minlanganlarni byudjetdan to‘lanadigan maqsadli dotasiyalar ham himoya qila olmaydilar. Aholi daromadlarining o‘sishi xarajatlar tarkibining yanada mukammalroq bo‘lishiga olib keldi. 2000 yildan boshlab, aholining xarajatlari tarkibida tovarlar haridi uchun xarajatlar salmog‘i kamaydi va xizmatlar uchun haq to‘lashning salmog‘i o‘sdi. Shu bilan birgalikda yordamchi xo‘jalik va biznes yuritish, ko‘chmas mulklarni harid qilish va jamg‘arma xarajatlari o‘smoqda. Keyingi yillarda Respublikamizda keng ko‘lamli ijtimoiy dasturlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligi aholi daromadlari va turmush darajasini izchil ravishda oshib borishiga asos bo‘lmoqda. Iqtisodiyotda aholi daromadlarining shakllanishi va uni oshirishning asosiy omili sifatida ish bilan bandlik qaraladi. Ish bilan bandlik bir tomondan, mamlakatda ishlab chiqarilayotgan ne‘matlar miqdorini oshirishga hissa qo‘shsa, ikkinchi tomondan, aholining daromadlarini shakllanishi va oshishi hisobiga turmush darajasining oshishiga olib keladi.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra ishga muhtoj bo‘lganlarning umumiy soni 1 326,6 ming kishini, ishsizlik darajasi iqtisodiy faol aholi orasida 8,8 foizni tashkil etdi [2]. 16-30 yoshgacha bo‘lganlar orasida ishsizlik darajasi 14,5 foiz, ayollar orasida ishsizlik darajasi esa 12,8 foiz bo‘ldi.

2022-yilda respublikamizda iqtisodiy nafaol aholi 4 353,2 ming kishini tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 0,9 foizga yoki 38,8 ming kishiga ortishi kuzatildi.

Bunda, ishlashni xohlamaydigan yoki darhol ishga joylashishga imkoniyati yo‘qlar o‘tgan yilga nisbatan 183,6 ming kishiga kamaygan bo‘lsa, ishlab chiqarishdan

ajralgan holda o‘qiyotgan talabalar hamda tug‘ruq ta‘tilidagi ayollar soni 222,4 ming kishiga oshgan.

Hisob-kitoblar tovarlar guruhi: kiyim-kechak, sanitariya-gigiyena vositalari, dori-darmonlar, uzoq vaqt foydalanishga mo‘ljallangan tovarlar bo‘yicha ishlab chiqiladi. Uy-joy va kommunal xizmat xarajatlari ushbu mintaqadagi narxlar va tarif normativlariga ko‘ra belgilanadi. Soliqlar va majburiy to‘lovlar xarajatlari ham hisobga olinadi.

1-jadval

Hududlar bo‘yicha aholi jon boshiga umumiy daromadlari, ming so‘m

Hududlar	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2022 yilda 2012 yilga nisbatan, %
O‘zbekiston Respublikasi	3501,8	4759,6	6215,9	9128,6	12122,2	17807,3	508,5
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	2414,4	3317,1	4372,0	6808,7	9436,6	13253,4	548,9
Andijon	2945,8	4267,6	5637,3	8412,0	10765,9	15727,3	533,9
Buxoro	4145,2	5698,9	7354,2	11270,6	14675,5	21382,0	515,8
Jizzax	2905,5	4099,0	5459,4	8512,9	10951,7	15221,2	523,9
Qashqadaryo	3096,7	4179,4	5498,4	7827,9	10199,0	14678,9	474,0
Navoiy	5527,7	7377,7	9745,0	13921,4	19922,5	27420,4	496,1
Namangan	2644,0	3636,5	4745,5	6887,6	9258,8	13880,7	525,0
Samarqand	3029,9	4207,3	5603,4	8087,7	10522,8	15534,2	512,7
Surxondaryo	3064,9	4054,5	5079,8	7622,5	9745,0	14597,2	476,3
Sirdaryo	3600,3	5010,9	6772,1	8353,5	10938,3	15124,1	420,1
Toshkent	3955,1	5226,0	6749,9	9401,6	13129,4	18129,4	458,4
Farg‘ona	2918,0	3857,2	4994,1	7096,8	8853,5	13607,9	466,3
Xorazm	3362,8	4629,1	5840,3	9536,1	12270,6	19643,5	584,1
Toshkent sh.	6867,7	9251,9	12316,1	18432,1	25543,6	37518,0	546,3

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2012-2022 yillar davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasida aholi jon boshiga umumiy daromadlari 2414,4-13253,4 ming so‘m atrofida o‘zgarib, o‘rganilgan davrda 5,5 martaga oshgani aniqlandi.

Shunday bo‘lsa-da, bu ko‘rsatkich 2022 yilda Buxoro viloyatida - 21382,0 ming so‘mni, Navoiy viloyatida - 27420,4 ming so‘mni, Toshkent shahrida - 37518,0 ming so‘mni tashkil etishi, ko‘rsatkichning Respublika o‘rtacha ko‘rsatkichiga nisbatan ham past ko‘rsatkich ekanligini ko‘rsatdi [3].

Hozirgi paytda Qoraqalpog‘iston Respublikasibo‘yicha oila xo‘jaliklari tahlil qilinganida kam ta‘minlangan oilalarning birmuncha qisqarayotganligini kuzatish mumkin.

2-jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasida kuzatilgan oila xo‘jaliklari va ular ixtiyoridagi pul mablag‘larining 2022 yil may oyida jon boshiga o‘rtacha taqsimlanishi

Oila a‘zolarining jon boshiga pul mablag‘larining hajmi, so‘mda	Kuzatilgan oila xo‘jaliklari		Undagi aholi		Oila a‘zolarining o‘rtacha soni
	Soni	ulushi, %	soni	ulushi, %	
500000 gacha	49	16,1	372	21,9	7,6
500001-550000	28	9,3	202	11,9	7,2
550001-600000	19	6,3	131	7,7	6,9
600001-650000	40	13,1	252	14,8	6,3
650001-700000	37	12,2	192	11,3	5,2
700001-750000	29	9,4	142	8,3	4,9
750001 - 800000	23	7,6	101	5,9	4,4
800001-850000	19	6,3	80	4,7	4,2
900001-950000	23	7,6	85	5,0	3,7
950001-1000000	5	1,6	18	1,1	3,6
1000001-1050000	2	0,7	7	0,4	3,5
1050001-1100000	5	1,6	15	0,9	3,0
1100001 va undan	25	8,2	105	6,1	4,2
Jami:	304	100,0	1702	100,0	5,6

Manba: Qoraqalpog‘iston Respublikasida kuzatilgan oilalar ma‘lumotlari asosida

Respublika bo‘yicha 2022yilning may oyi holatiga 304 ta oila xo‘jaligi tadqiq qilingan (2-jadval). Ularning tarkibida har bir oila a‘zosiga o‘rtacha daromadlari 200000 so‘mgacha bo‘lgan oilalar soni 49 tani yoki kuzatilgan oilalarning 16,2 foizini tashkil qilmoqda. O‘rtacha daromadi 650000 so‘mgacha bo‘lgan barcha oilalar soni 136 tani yoki umumiy oilalarning 45,0 % ni tashkil qiladi. Bu oilalarning tarkibida 957 nafar kishi yashaydi. Ularning ulushi 56,5 % ni tashkil qiladi. Kuzatilgan oilalardagi aholining umumiy soni 1695 kishini tashkil qiladi, ular tarkibidagi 900000 so‘m va undan ko‘proq daromadga ega bo‘lgan oilalar soni 58 tani, aholining soni esa 223 kishini yoki umumiy

kuzatilgan aholining 13,2 foizini tashkil qiladi. Oila farovonligining oshishi oiladagi o‘rtacha odamlar soniga bevosita bog‘liq bo‘lmoqda. Oila a‘zolarining o‘rtacha soni ularning daromadi oshishiga mos holda muntazam ravishda kamayib bormoqda [4]. Kuzatilgan oilalarda o‘rtacha aholining soni, ya‘ni oilalarning kattaligi 5,6 kishiga to‘g‘ri keladi. Bu ko‘rsatkich O‘zbekistondagi shunday ko‘rsatkichlar miqdoridan (5,1 kishi) biroz yuqori. Kuzatilgan oilalarda aholining soni shu o‘rtachadan ko‘p bo‘lsa, ular nisbatan kambag‘alligini ko‘rishimiz mumkin. Uni bartaraf qilish masalasi nafaqat O‘zbekistonda balki, Qoraqalpog‘istonda ham o‘ta dolzarbdir. Ushbu jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, oilalarning asosiy qismi daromadi 700 000 so‘mgacha bo‘lgan guruhga to‘g‘ri kelmoqda. Ularning soni 173 tani, ulushi esa 56,9 % ni tashkil qiladi. Undagi aholining soni 1149 tani yoki barcha kuzatilgan oila xo‘jaligi aholisining 67,5 % ni tashkil qiladi. O‘rtacha oylik daromadi 700001 so‘mdan 1000000 so‘mgacha bo‘lgan oilalar soni 99 taga yoki ularning umumiy kuzatilgan oilalar tarkibidagi ulushi 32,6% ga teng. Mazkur oilalarda aholining soni 426 tani yoki umumiy kuzatilgan oila xo‘jaligidagi aholining 25,0 % ni tashkil kiladi. Bugungi kunda yuqori daromadli oilalar soni kuzatilgan oilalar o‘rtasida 32 tani yoki 10,5 % ni tashkil qiladi. Undagi aholining soni esa 7,5 % ga teng. Ularda o‘rtacha oila soni 3,9 kishini tashkil qiladi [5].

3-jadval

Qoraqalpog‘iston Respublikasida kuzatilgan oila xo‘jaliklari va ular ixtiyorida pul mablag‘larining 2022 yil may oyida jon boshiga o‘rtacha taqsimlanishi

Pul mablag‘larining hajmi	Kuzatilgan oila xo‘jaliklari		Undagi aholi		Oila- larning o‘rtacha soni
	Soni	ulushi,%	soni	ulushi,%	
700000 so‘mgacha	173	56,9	1149	67,5	6,6
700001-1000000	99	32,6	426	25,0	4,3
1000001 va undan yuqori	32	10,5	127	7,5	3,9
Jami:	304	100,0	1702	100,0	5,6

Manba: Qoraqalpog‘iston Respublikasi oila xo‘jaligining yillik ma‘lumotlari

Ushbu tahlilda muhim qonuniyat kuzatilmoqda [6]. Oila xo‘jaliklari daromadlarining oshib borishi bilan ulardagi aholining o‘rtacha soni kamayib bormoqda. Oila xo‘jaliklari daromadi 700000 so‘mgacha bo‘lgan oilalarning o‘rtacha soni 6,6 kishini tashkil qilgan bo‘lsa, 1000000 so‘mgacha oilalarda o‘rtacha

aholining soni 4,3 kishini tashkil qilmoqda. Oilalar daromadi 1000001 so‘mdan ortiq xo‘jaliklarda 3,9 kishini tashkil qiladi. Bundan shunday xulosa chiqarish mumkinki, oila xo‘jaligida odamlar soni qancha kamayib borsa, ularning o‘rtacha daromadlari shuncha ko‘p bo‘lar ekan. Bulardan tashqari, shu holat ma‘lum bo‘ldiki, qaysi oilada odamlar tadbirkorlik bilan shug‘ullansa, o‘sha oilaning o‘rtacha daromadi ham yuqori. Eng yuqori daromadga ega bo‘lgan 32 ta oilaning hammasi tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanib kelmoqda.

Ta‘kidlanganidek, pul daromadlari shahar bilan qishloq aholisi urtasida ham ancha farq qiladi. Umuman olganda, kuzatilgan oilalarda pul daromadining asosiy qismi shahar joylarida mehnat daromadlari, nafaqalar, stipendiya, tovon to‘lovlari, xayriya yordamlaridan tashkil topsa, qishloq joylarida yashaydigan aholining asosiy daromad manbai qishloq xo‘jalik mahsulotlarini sotuvdan tushgan daromadlar, mehnat daromadlari, nafaqa, stipendiya va boshqa daromadlardan tashkil topadi.

Qishloq aholisining daromadini ko‘paytirish maqsadida hukumatimiz juda ko‘p chora-tadbirlar ko‘rmoqda. Xususan, qishloqda oila pudrati, zarar bilan ishlayotgan shirkat xo‘jaliklarini fermer xo‘jaliklariga aylantirish, dehqon xo‘jaliklari kabi yangi xo‘jalik yurituvchi sub‘yektlar ochilishi uchun qonuniy asoslar yaratildi. Hozir qishloq joylarda tadbirkorlik asosan fermer xo‘jaliklarini ko‘paytirish hisobiga rivojlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. www.president.uz. 22.12.2017
2. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. –Т.: Меҳнат, 2009. -357- б.
3. Мухиддинов Х.С. Худуд аҳолиси турмуш даражасини ошириш ва ижтимоий ривожланишини моделлаштириш. Монография. -Т.: ФАН, 2009. -12 б.
4. Рустамов Н.И., Аҳоли турмуш даражаси ва Ўзбекистонда уни ошириш имкониятлари//Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2015.
5. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma‘lumotlari <https://mehnat.uz>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma‘lumotlari

EFFECTIVE USE OF BIM TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION

Qi'di'rnijazov Ajiniyaz Sherniyazovich

Researcher of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742900>

Annotatsiya: *Dunyo qurilish sohasida keskin o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Yangi texnologiyalar qurilish sohasini yangi bosqichga ko‘tarmoqda. BIM-texnologiyasi raqamli iqtisodiyotning qurilish sohasiga joriy qilinishining vositasi bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada BIM-texnologiyasining afzalliklari haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *Raqamlashtirish, binoning hayotiy sikli, BIM, BIM-texnologiyasi, BIM ishtirokchilari.*

Аннотация. *В мировом строительном секторе происходят кардинальные изменения. Новые технологии выводят строительную отрасль на новый уровень. BIM-технология служит средством внедрения цифровой экономики в строительную сферу. В данной статье речь пойдет о преимуществах BIM-технологии.*

Ключевые слова: *Цифровизация, жизненный цикл здания, BIM, BIM-технология, участники BIM.*

Annotation. *Drastic changes are taking place in the global construction sector. New technologies are taking the construction industry to a new level. BIM technology serves as a means of introducing the digital economy into the construction sector. This article will focus on the advantages of BIM technology.*

Keywords: *Digitalization, building life cycle, BIM, BIM technology, BIM participants.*

Enter. *The economy of our country is developing and the national market is expanding. Technologies for the development of business, production, and construction of buildings and structures are coming to us very slowly from highly developed countries, but even then they are introduced and used mainly in developed cities.*

If we look at the market of users of automated design systems (LAT, Russian CAD) in Uzbekistan, the market is not very saturated and developed. Enterprises focused on an intensive and high-tech approach to design are the owners of various software licenses, consisting of three-dimensional design, modeling, engineering calculation tools, and other various programs.

The main part. However, this does not mean that the enterprise has automatically moved to a higher level of performance in terms of speed, quality, and complexity indicators. In many cases, organizations in the field of urban planning are trying to create a group design environment and an engineering information system. However, it is important not only to use the purchased software strictly and skillfully but also to organize the technological chain and to form a unified design environment to increase the satisfaction of the transition of the object to different stages of its life cycle. At this stage of market development, new technologies play a special role, the most important of which is BIM [1].

Building Information Modeling (BIM) is the process of collective creation and use of information about the building that forms the basis for all decisions made during the life cycle of the object. BIM is based on a three-dimensional information model, based on which the work of the investor, customer, general designer, general contractor, and operating organizations is organized.

BIM technology helps to combine existing information in the organization with new knowledge that is created in the organization during the transition to BIM. It provides data exchange between the existing systems of the enterprise and BIM. The information model will be a data provider for the procurement system, calendar planning system, project management system, internal ERP system, and other systems of the enterprise.

In modern society, the informatization process called "digitization" has been going on for a long time, but in the construction industry paper documentation is mostly used. This indicates that working with data in construction is more complicated than in other industries. Today, fundamental changes are taking place in construction.

Construction companies that want to implement BIM can evaluate the advantages of the new technology, the most prominent of which are the following [2]:

- **A reduction in the number of errors.** Working with a three-dimensional model allows you to avoid errors inherent in traditional 2D design: mismatch of plans and cuts, outdated information in the specification, etc. Conflicts between structural elements of the building and its engineering networks, incompatibility of technological holes for engineering systems, and incorrect calculation of the volume of materials are the most common. First of all, this is due to the lack of interaction between specialists involved in the design of different departments. It should be noted that identifying errors at the initial stages is much "cheaper" than identifying and eliminating them on the construction site.

- **Reduction of the number of project solution changes.** Although careful development of the model at the design stage increases the duration of this stage, it allows coordination and approval of the main design solutions before starting the development of working documents.

- **Improves communication between customers and designers.** Modern tools of three-dimensional models and visualization allow for improved communication with customers, investors, and contractors by organizing a unique dialogue directly within the model.

- **Improving the company's image.** The emergence of BIM technologies on the market certainly affected the requirements of customers. Many of them, including the state, prefer organizations that use information modeling technology in their work. The "transparency" of the BIM model is a good argument when looking for a source of financing. With the help of the model, the investor can see how his money is working, and he can correctly plan the cash flows if he connects it with the calendar graphs of the project [3].

The main value of using BIM technology is information. In the model, elements are created that contain not only geometric shapes but also information about the physical properties of materials, their value, assembly and assembly costs, manufacturers, and other parameters. The peculiarity of BIM technology is that the construction object is designed as a whole, when the model is changed, all parameters and objects related to it are automatically changed, respectively, drawings, visualization, specification, and calendar graph [4].

In addition, BIM covers all stages of the building's life cycle: planning, specification, design, production, construction, operation, reconstruction, and dismantling. At each stage of the life cycle, any element of the model is filled with new information for use in subsequent stages.

Based on the above, BIM is necessary not only for designers. The model covers all stages of the object's life cycle, so it is used by developers, builders, equipment manufacturers, and customers.

Of course, organizations implementing BIM face many challenges. One of the main problems is the exaggeration of the results expected from the implementation and the misunderstanding of the technology itself. BIM technology is not a software product, it is a process. The process of working with information, the process of changing the way of interaction of all participants of the construction. If these processes are not properly organized in the organization, the introduction of a software product based on BIM technology does not solve problems but complicates them [5].

In addition, during the initial design process, production efficiency drops compared to traditional technology, which forces management to abandon the idea at the first stage. The transition to BIM will take several years, but the organization will already be spending. In addition to the purchase of software, this includes the costs of restructuring business processes, purchasing new equipment, training personnel, and if the organization does not have an ALT department, at least the creation of a BIM manager position.

Summary. Thus, the transition process is quite expensive and time-consuming. Real dividends from the use of BIM technology will begin to come after 2-4 years. However, the application of this technology to the construction industry will increase the competitiveness of the enterprise, create an additional job in the labor market, allow specialists to fully understand modern design processes, reduce the time spent on design, improve the quality of project documents, and give a special look to the projects being produced. 'causes to appear.

List of used literature:

1. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K.. BIM Handbook. Second edition. – NJ: Wiley, 2011. – 626 С.
2. Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий – М.: ДМК – пресс, 2011. – 391 С.
3. Талапов В.В. Технология BIM: суть и основы внедрения информационного моделирования зданий – М.: ДМК-пресс, 2015. – 410 С.
4. Советов, Б.Я., Яковлев, С.А. Моделирование систем. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 343 С.
5. Матвеева Ю.И. Информационное моделирование в строительстве. Задачи и цели BIM // Российское предпринимательство-2017. –Том 18. №23 –с. 3827-3836.

**MINTAQADA KICHIK BIZNES SAMARADORLIGINI YUQORI
DARAJAGA OLIB CHIQUISHYO'LLARI**
**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В
РЕГИОНЕ**
**WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF SMALL BUSINESS IN THE
REGION**

Allanazarov Uralbay Kazakbaevich
Researcher of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742943>

Annotatsiya. Maqolada mintaqada kichik biznesning investitsiya me'yorlari, kapital qaytishi, kapital sig'imi, mehnat unumdorligi kabi mezonlar baholangan. Amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida mintaqada kichik biznes salohiyati va samaradorligining o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Yuqoridagilar asosida kichik biznesning samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Абстрактный. В статье оцениваются такие критерии, как норма инвестиций, капиталотдача, капиталоемкость и производительность труда малого бизнеса региона. В результате проведенного исследования выявлены особенности потенциала и эффективности малого предпринимательства в регионе. На основании вышеизложенного разработаны предложения по повышению эффективности малого бизнеса.

Abstract. The article evaluates such criteria as the rate of investment, capital return, capital capacity, and labor productivity of small businesses in the region. As a result of the study, the features of the potential and efficiency of small businesses in the region were identified. Based on the above, proposals have been developed to improve the efficiency of small businesses.

Kalit so'zlar: kichik biznes; salohiyat; samaradorlik; investitsiya me'yorlari; investitsiya qaytishi; ICOR koeffitsienti.

Ключевые слова: малый бизнес; потенциал; эффективность; норма инвестиций; капиталотдача; коэффициент ICOR.

Keywords: small business; potential; efficiency; investment rate; capital productivity; ICOR coefficient.

Enter. The investment factor of small businesses is getting higher efficient compared to the regional economy and big business. The main reason for this is the

short capitalization period in small businesses. In the Republic of Karakalpakstan, small business performance has positive indicators according to the capital factor. However, its performance in terms of labor productivity changes remains low compared to large businesses and the regional economy. The reason for this is the low level of management and the low level of professional skills.

The main part. We emphasize that the investment rate is classified into large and small businesses when studied by sector. In turn, increasing investment in these areas will have a positive effect on the overall economy. In particular, the rate of small business investment in the Republic of Karakalpakstan increased from 7.98 percent in 2010 to 16.22 percent in 2022 (Table 1).

Table 1

Economy of the Republic of Karakalpakstan and rate of investment in small business, in percent

Years	In economics	In small business
2010	22,75	7,98
2011	33,94	11,98
2012	34,87	12,89
2013	55,3	19,53
2014	73,44	26,07
2015	89,82	30,7
2016	44,1	17,42
2017	26	12,7
2018	43,03	21,24
2019	44,39	21,99
2020	32,4	15,97
2021	30,9	14,87
2022	33,75	16,22
Average	43,4	17,7

However, this indicator had an oscillating trend during the research period. We found that the investment rate indicator has a high variability when we compare the changes in small businesses with the changes in the regional economy. That is, the investment rate in the regional economy increased 1.5 times in 2010-2022, while the corresponding indicator of small business increased 2 times during this period. Therefore, the investment factor of small businesses is getting higher efficient compared to the regional economy and big business. The main reason for this is the short capitalization period in small businesses. That is, in a short time, small business

investments will turn into profitable capital. Compared to large businesses, this size is 2-3 times higher by region.

Therefore, the investment factor of small businesses is getting higher efficient compared to the regional economy and big business. The main reason for this is the short capitalization period in small businesses. Also, the structural structure of the main funds in small businesses is different compared to large businesses. The asset part of the main funds of small businesses is higher than the passive part. This situation is twice as big as big business. For example, if the passive part of the main funds is considered a priority in a large business, the asset part is considered a priority in a small business. This requires paying attention to the optimal levels of the share of assets and liabilities of the main funds and expanding the scope of assets to increase the efficiency of the investment potential in the economy.

In this, we will analyze the state of capital utilization in the Republic of Karakalpakstan and the field of small business. In particular, the indicator of capital return has a declining state in the economy of the region and was 2.7 units on average during the research period (Table 2). Its values decreased from 4.4 units in 2010 to 2.96 units in 2022. The rate of return on capital in the region decreased from 2010 to 2015 and increased in the following years. Especially, due to the positive changes of the last years, this size represented above-average indicators. The reason for this, as we mentioned earlier, is positive changes in the scope of foreign investments. Also, the scale of national investments and trust fund capital is growing.

Along with the above, the indicator of return on capital has also had its tendency in small businesses. However, the economy of the region as a whole has been declining. That is, it decreased from 12.53 units in 2010 to 6.17 units in 2022. This indicator decreased from 2010 to 2015, reflecting an average of 3.26 units during the study period (Table 2). Positive changes have been observed since 2016.

Table 2

The economy of the Republic of Karakalpakstan and the return of capital in small businesses, together

Years	In economics	In small business
2010	4,4	12,53
2011	2,95	8,35
2012	2,87	7,76
2013	1,81	5,12
2014	1,36	3,84
2015	1,11	3,26

2016	2,27	5,74
2017	3,85	7,88
2018	2,32	4,71
2019	2,25	4,55
2020	3,09	6,26
2021	3,24	6,72
2022	2,96	6,17
Average	2,7	6,4

However, the overall decrease in this indicator is due to the sharp increase in the amount of credit resources allocated for small businesses and entrepreneurship. In particular, the expansion of the privileges granted to them increased the flow of investments and loans directed to the sector due to the growth of the population's entrepreneurial ability. On the other hand, there have been positive changes in the structural structure of small business and private entrepreneurship by sectors. That is, the share of small businesses in the industry has also increased in recent years. The share of this indicator in recent years has reached 20 percent. This means that the industry has a capital-intensive nature. Nevertheless, we revealed that the efficiency of capital use in small businesses is higher than in the general economy of the region, as well as large businesses when evaluated based on the capital return indicator. Therefore, to further increase the efficiency of investment use in the region, it is necessary to expand small businesses and focus on the diversification of its industries.

At the same time, the ICOR coefficient is another quantity representing capital efficiency. This indicator represented 6.4 units in the Republic of Karakalpakstan, and 3.8 units in small business (Table 3). We found that this size is 1.7 times positive in small businesses compared to the general indicator of the region.

Therefore, the efficiency of small businesses in the Republic of Karakalpakstan has positive indicators according to the capital factor. However, its performance in terms of labor productivity changes remains low compared to large businesses and the regional economy. The reason for this is the low level of management and the low level of professional skills. In most cases, the management personnel of small businesses and entrepreneurship do not have a profession suitable for the direction of the field. At the same time, those who are employed are not proportional to the direction of the industry. It is necessary to pay attention to the training of qualified specialists to increase labor productivity in small businesses. It is also necessary to pay attention to the structural structure of industries, to expand the share of industry in small business.

Table 3

Capital capacity (ICOR) coefficient in the economy and small business of the Republic of Karakalpakstan

Years	In economics	In small business
2010	1,82	1,2
2011	4,66	1,6
2012	2,95	1,7
2013	6,94	2,3
2014	7,97	2,6
2015	8,56	2
2016	3,53	8,9
2017	4,29	12,7
2018	7,39	4,9
2019	6,3	3,3
2020	16,2	3,3
2021	4,18	2
2022	8,44	3,6
Average	6,4	3,8

Summary. In general, the efficiency of factors in small businesses reflects the dependence on the structural structure of the industry. In particular, the change of industrial production in the structure of the sector reflects the correct dependence on labor efficiency. This requires the development of integration between large industrial enterprises and small businesses in the region, and expansion of small industrial areas. At the same time, taking into account that the region is the last place in terms of population density compared to the regions of the republic, we should emphasize the advanced technologies of the industry.

List of used literature:

1. Рамазанова С.З. Задачи и критерии оценки эффективности деятельности малого предприятия// В сборнике: Начало в науке материалы Всероссийской научно-практической конференции школьников, студентов, магистрантов и аспирантов, посвященной 100-летию со дня рождения первого ректора Башкирского государственного университета Ш. Х. Чанбарисова. 2016. С. 193-196.
2. Зыкова Н.В. Современные подходы к оценке эффективности деятельности малого предприятия// В сборнике: Инновационное государство и

инновационный человек Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 2013. С. 265-275.

3. Марамзина М.С. Оценка эффективности деятельности малого предприятия// В сборнике: Сборник материалов XIV-й международной научно-практической конференции. 2016. С. 114-117.

4. Вахидов Ш.Г.Оценка эффективности деятельности предприятий малого бизнеса "Экономика и социум" №9(52) 2018. С. 147-151.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE TRANSACTION COSTS

Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna

Researcher of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742966>

Annotatsiya: *Uchbu tezisda sanoat korxonalarida biznes xavfini hisoblash va yaxshi ta'minotchini tanlash, shartnoma qiymatini minimallashtirish, yetkazib beruvchini tanlash va bazasini tayyorlash muammolarini yechimi ko'rsatib berilgan.*

Kalit so'zi: *korxonona, mahsulot, xavf, omil, xaridor, yetkazib beruvchi, ta'minot, mehnat, mehnat unumdorlig, buyurtma, sotish, ko'rsatkich.*

Аннотация: *В этих трех тезисах показаны решения задач расчета бизнес-рисков и выбора хорошего поставщика, минимизации стоимости контракта, выбора поставщика и подготовки базы на промышленных предприятиях.*

Ключевые слова: *предприятие, товар, риск, фактор, покупатель, поставщик, предложение, труд, производительность труда, заказ, реализация, показатель.*

Abstract: *In these three theses, the solutions to the problems of business risk calculation and selection of a good supplier, minimization of contract value, supplier selection, and base preparation are shown in industrial enterprises.*

Keywords: *enterprise, product, risk, factor, buyer, supplier, supply, labor, labor productivity, order, sales, indicator.*

Enter. Economic-mathematical model of contract value minimization at the stage of searching for suppliers One of the reasons for choosing suppliers instead of own production is the increase in economic efficiency, flexibility, and competence level. The transition from a classic approach to a new approach in supplier relations tends to deeper collaboration and outsourcing, which further increases the reputation of

industrial enterprise suppliers. If a company chooses a weak supplier, it will affect its customers. They begin to see the company as a weak supplier due to poor product quality, and broken delivery times. Therefore, choosing a suitable supplier is a responsible process in modern business.

The main part. A good supplier may not always provide goods and services at the lowest price, the shortest delivery time, or the best technical support, even if the above is considered a competitive advantage in supplier selection. A good supplier can provide high returns and low risk. The main factors of competitiveness in modern business are flexibility and the ability to accept risk. Choosing a supplier means calculating business risk and choosing a good supplier means minimizing business risk [1].

The most natural approach is to choose a supplier based on an analysis of the financial situation. Many companies prefer to work with big players financially. Is this approach correct? A small supplier is more flexible: it is easier for him to control and direct capital flows than a large supplier. The capital flows of large suppliers are usually fixed and stable, but the flow cycle is fragile when faced with problems. In this case, the flexible system of circulation of flows is more important than the total amount of capital [2].

Traditionally, the relationship between the buyer and the supplier is built in such a way that both parties carry the business risk independently. However, this has changed over the past decade. Now the enterprise "looks" not only at the quality of the supplier's production but also at its internal operational processes and management processes. This changes the relationship between the buyer and the supplier. Today, businesses tend to share risks with suppliers to reduce the likelihood of opportunism.

Supplier selection by an industrial enterprise: Supplier selection is the process of evaluating and selecting suppliers for an industrial enterprise's supply chain [3]. The general purpose of supplier selection is as follows:

- reducing supply risk;

- maximizing the total volume of purchases;
- building a close and long-term relationship between the buyer and the supplier.

Usually, a company decides to find a new supplier for the following reasons:

- an unexpected increase in the purchase price;
- the need to maintain the confidentiality of the design;
- lack of technical competence of the suppliers;
- poor service provided by current suppliers;
- unexpected deterioration of the supplier's labor productivity.

A generalized procurement cycle may include the following stages:

- determination of product demand;
- determining the properties of raw materials or materials;
- deciding on production or purchase;
- preparing a database of offers for purchase;
- selection of sources.

The organization should make the following choices: purchase from one supplier or select several suppliers by the goals of the enterprise. Usually, this stage is divided into four parts:

- selection of criteria for evaluating the explicit and implicit characteristics of the selection of suppliers;
- choosing the appropriate method of supplier selection;
- selection of suppliers;
- distribution of the order to selected suppliers using mathematical modeling.

In the scientific literature, the most common criteria for selecting suppliers are as follows. Thus, selecting a supplier includes four stages.

1. Putting the problem.
2. Formation of adjectives.
3. Selection of qualified suppliers.
4. Final selection of suppliers.

The qualities that describe a good supplier vary depending on the company, its product, and its production process. A summarized list of the qualities of the mentioned suppliers can be as follows.

1. Delivery on time.
2. Technical features.
3. The quality is good.
4. The price is reasonably low.
5. Historical data on previous performance.
6. The ability to maintain the necessary level of flexibility to withstand unexpected fluctuations in demand.
7. Pre-sale and after-sale support.
8. The ability to provide customers with the ability to monitor the delivery process. Such a control process can increase the reliability of delivery.
9. Industry certifications such as ISO or TUV.
10. Actively develop healthy relationships with customers.

Preparation of the supplier base: A stable supplier base can improve the availability of raw materials, spare parts, and materials, improve the bargaining power of the industrial enterprise, and increase the ability to establish contact with the best supplier. Preparation of the supplier base Supplier selection is the most discussed topic in the literature, with the main focus on supplier selection and evaluation. The main focus should be on the preparation of the supplier base because a poor base reduces the probability of selecting a good supplier even when a reliable selection method is used.

Summary. There are several criteria for preparing a supplier base:

- suppliers' reputation and industry certification;
- the presence of past indicators of the supplier, the presence of authorized documents;

- availability of a well-documented product catalog (for raw materials, a well-documented test report containing the chemical and physical properties of the supplied raw materials);
- the ability to ensure the delivery of goods within the specified period;
- the technical know-how of the suppliers for the new product should be checked and the equipment of the suppliers should be checked.

List of used literature

1. Ж.Л.Сауханов. Аграр тармоқда ташқи самараларни оптимал тартиблаштириш ва трансакция харажатларини пасайтириш: муаммолар, усуллар ва моделлар. // Монография. Т.: “Lesson Press” нашриёти, 2022. - 235 б. ISBN 978-9943-8475-4-5.

2. **Kalmuratov Bakhtiyar Seytmuratovich.** «Menedjmentke kirisiv» sabaqlıq. // O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2022 yil 30 dekabrdağı «429» sonli buyug‘i (Guvohnoma 429-22) Т.: Innovatsiyon-Ziyo 2023 180 b

3. Utepbergenov Allambergen Omirbayevich. "Perspective directions of increasing efficiency in the transport sector." // So‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi 7.1 (2024): 107-110.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ytc8R4QAAAAJ&citation_for_view=ytc8R4QAAAAJ:9yKSN-GCB0IC

ORGANIZATIONAL-LEGAL, SOCIO-ECONOMIC FOUNDATIONS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE

Akpolatov Baxitbay Dauletbaevich
Researcher of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742987>

Annotatsiya. Mamlakatda fermer xo'jaliklarini qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishdagi asosiy sub'ekt sifatida shakllantirish bo'yicha amaliy choratadbirlar boshlandi va mulkchilik shaklining o'zgarishining keyingi bosqichi ya'ni xususiy mulk shakliga o'tishni jadallashtirishga qaratildi. agrofimlar va fermer xo'jaliklarini paydo bo'lishini ta'minlab, aholini jamoa va xususiy mulk to'g'risidagi tasavvurlarini shakllantirish, ularni yerga egalik hissini hamda sohada ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmatlar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jalik mahsulotlari, shirkat, fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi, Ishchi kuchi, Agrar soha, maydon, aholi bandligi, rivojlantirish, foiz.

Абстрактный. В стране начаты практические мероприятия по формированию фермерских хозяйств как основного субъекта производства сельскохозяйственной продукции, а следующий этап изменения формы собственности ориентирован на ускорение перехода к форме частной собственности. разработаны услуги, обеспечивающие появление агрокомпаний и фермерских хозяйств, формирование у населения представлений об общественной и частной собственности, повышение чувства собственности на землю и эффективности производства на местах.

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, предприятие, ферма, крестьянское хозяйство, рабочая сила, аграрный сектор, площадь, занятость населения, освоение, процент.

Abstract. In the country, practical measures have been started to form farms as the main subject in the production of agricultural products, and the next stage of the change in the form of ownership is focused on accelerating the transition to the form of private ownership. services have been developed to ensure the emergence of agro-companies and farms, to form the public's perception of community and private property, and to increase their sense of land ownership and production efficiency in the field.

Keywords: agricultural products, company, farm, peasant economy, Labor force, Agrarian sector, area, population employment, development, percentage.

Enter. When Uzbekistan gained its independence in 1991, it chose the path of transition to a market economy, and in this, the path of implementing economic reforms in evolutionary stages. In solving this issue, the formation of private property, which is considered one of the important and main property shares in the market economy, has become an urgent issue of the day.

The main part. The decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on January 7, 1993 "On measures to deepen economic reforms in agriculture of the Republic of Uzbekistan" provided the first major step in changing the form of ownership in agriculture and privatization of state property. According to this Decision, 197 out of 1019 farms were to be converted to other forms of ownership by April 1, 1993, and 503 by January 1, 1994. This, in turn, ensured the emergence of cooperative farms, agro-firms, and farms in place of the state-owned state farms and collective farms, helped to form the imagination of the population about collective and private property, and increased their sense of land ownership and production efficiency in the field.

As a result, the share of the state in the production of agricultural products was gradually replaced by other forms of ownership, and companies, peasant farms, and farms appeared as the main producers of agricultural products. By 1995, 87.1 percent of the total agricultural arable land belonged to the companies, and their share in the total gross agricultural product reached 48.1 percent. It was at this time that farms, which today are considered the main economic entity in the cultivation of agricultural products, began to form. Farms occupied 3.8% of the total cultivated area and provided 2.6% of the total gross agricultural product and 5.4% of employment in the agrarian sector (Table 1).

When analyzing the efficiency of land use of the three economic entities, it can be seen that cooperative farms used 1.8 percent of the land to grow one percent of the total agricultural products, while peasants and farms used 0.2 and 1.5 percent of the land, respectively.

Table 1

General indicators of companies, farmers, and farms in the Republic of Uzbekistan (1995) [1]

<i>N^o</i>	Indicators	Companies	agriculture	farms
1	Share of the total cultivated area	87.1	9.1	3.8

2	Share of agriculture in total gross product %	48.1	49.3	2.6
3	Share of workers in jobs in the agrarian sector	58.6	36	5.4
4	Land use efficiency index	1.8	0.2	1.5
5	Efficiency indicator on the use of labor force	1.2	0.7	2.1

From the point of view of the efficiency of the use of the labor force, at that time farms had a much lower indicator compared to other economic entities, and we can see that they used 2.1 percent of the labor force to grow one percent of agricultural products. One of the main reasons for this is the low level of technical and technological equipment of newly established farms, and people's understanding of private property has not yet been sufficiently formed. In general, the above analysis proves that farms are more efficient than companies. As a result, it was aimed to develop farms and form them as producers of the main agricultural products.

Since 1998, the economic reforms implemented in the agricultural sector of Uzbekistan and the measures being implemented to create the legal basis for the development of the agricultural sector in the field have been moved to the next stage. This stage marked the beginning of a period of special importance in ensuring the further strengthening of the legal basis for the development of the farming movement, which is one of the main subjects of production in the field today [2].

In particular, the adoption of the Laws of the Republic of Uzbekistan on April 30, 1998 "On Agricultural Cooperatives (Company Farms), "On Farming" [3], "On Farming" established agricultural cooperatives (company farms), farmers and peasants. served to establish the legal bases, rights, and obligations of their activities, reorganization, and liquidation, and to ensure the regulation of their interactions with other legal entities and individuals.

As a result, practical measures were started to form farms as the main subject in the production of agricultural products in the country, and the next stage of the change of ownership was focused on accelerating the transition to the form of private ownership. According to the Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated May 13, 1999 "On the program for deepening market reforms and accelerating socio-economic development in the Khorezm region in 1999-2001", 122 of the 132 collective farms in the region were converted into cooperative farms, of

which 8 were unprofitable and had no future. establishment of 531 farms and 1932 peasant farms based on collective farms was determined.

Also, based on the Decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated December 29, 2000 "On the results of the rehabilitation of agricultural enterprises in 2000 and measures for its organization in 2001", 86 collective farms that have been in rehabilitation since 1999 have been transformed into cooperative farms, as well as in rehabilitation since 1999 The rehabilitation period of 59 collective farms was extended for another year, 3031 farms were established based on 52 cooperative farms.

As a result, it was observed that the share of farmers and farms increased, while the share of cooperative farms decreased in land ownership, production, and employment. In particular, by 2002, the share of companies in the total cultivated area was 60.6% and decreased to 26.5% compared to 1995, while the share of peasant farms increased from 9.1% to 11.4%, and the share of farms increased from 3.8% to 28%. Also, the share of companies in the total gross product decreased by 22.2%, the share of peasant farms increased by 14.8%, and the share of farms by 7.4%.

The mentioned changes ensured that the share of cooperative farms in population employment decreased by 17.7 percent, while the share of farmers and farms increased by 4.3 and 13.4 percent, respectively. If we focus on the efficiency indicators, it can be seen that the efficiency of land use decreased in the company and farms, and remained unchanged in the peasant farms. A positive change in the efficiency of the use of the labor force was observed in farmers and farms, and a decrease was observed in cooperative farms.

Adoption of the cited laws and decisions ensured the formation of farms in our country as the main subject of producing agricultural products. In the scientific research conducted on the development of former farms, the years 1998-2002 are considered a special stage in the development of the field from the point of view of their recognition as a separate entity, creation of legal bases, formation of the field as the main producer of goods, and increasing its position in the implementation of reforms in agriculture [4].

As a result of the reforms implemented during this period, the number of farms increased by 25 times compared to 1990-1991 and reached 50,000. Also, the average land area covered by each farmer was increased from 10 hectares to 20 hectares.

The last stage in changing the organizational and legal form of producers in the agrarian sector, starting from 2003, focused on the transfer of cooperative farms to full-

scale farms, the introduction of farmers, and peasant farms as the main producers of agricultural products [5].

Summary. In the implementation of this stage, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the most important directions of deepening reforms in agriculture" of March 24, 2003, No. focus is on implementation, expansion of the independence of agricultural producers, and ensuring their reliable legal protection. According to the decree, preservation of the organizational and legal forms of company, farmer and peasant farms, and development of farms that will become the main agricultural product producer in the future, has been defined as a priority direction.

List of used literature:

1. Ўзбекистонда чорвачилик: бугунги ҳолат, муаммолар ва тараққиёт истиқболлари. Аграр секторни ривожлантириш тенденциялари нуқтаи назаридан таҳлил. Тошкент, 2010.
2. А.А.Айсачев. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда хўжаликлар турлари ва фаолиятининг самарадорлиги. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий журнали. №5, июль, 2012 йил.
3. Ушбу Қонуннинг янги таҳрири Ўзбекистон Республикасининг 2004 йил 26 августдаги «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги Қонуни билан тасдиқланган. www.lex.uz
4. Р.Х. Ташматов. Ўзбекистонда фермерлик институтининг ривожланиш босқичлари ва фаолият самарадорлиги. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №4, май, 2012 йил.
5. Djanibekov N. 2008. A micro-economic analysis of farm restructuring in the Khorezm region. Uzbekistan. PhD thesis, Bonn University, Center for Development Research (ZEF).

QISHLOQ XO‘JALIGIMAHSULOTLAR ETISHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH CHORA–TADBIRLAR

Utebergenov Asamatdiyn Abdraxmanovich
Qoraqalpog‘ davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasida tayanch doktranti
e-mail: utebergenovasamatdin@gmail.com
Telefon: [+99 899 554 66 45](tel:+998995546645)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2743081>

Annotatsiya: *Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligida agroinnovatsiya va intellektual salohiyatning yuqoriligi bilan barqaror iqtisodiyotga, zamonaviy va global bozorda raqobatbardosh sanoatga, shuningdek, qulay investitsiya va ishchanlik muhitiga ega jadal rivojlanayotgan hududga aylantirishimiz muhimligi va qishloq xo‘jaligi uchun suv resurslarini samarali ishlatishga, suv ta‘minoti va sug‘orish tizimlarini rivojlantirishga ahamiyat ochib beradi.*

Kalit so‘zlar. *Qishloq xo‘jaligi, ishlab chiqarish, oziq-ovqat, xavfsizlik, hudud, potentsial, resurs, suv, ekologik, sanoat, rivojlantirish, bozor, raqobatbardosh.*

Аннотация: *Важность превращения Республики Каракалпакстан в стабильную экономику, конкурентоспособную промышленность на современном и мировом рынке, а также быстроразвивающийся регион с благоприятной инвестиционной и деловой средой, с высоким уровнем агроинновационного и интеллектуального потенциала в сельском хозяйстве, а важность эффективного использования водных ресурсов для сельского хозяйства придаст развитие систем водоснабжения и орошения.*

Ключевые слова. *сельское хозяйство, производство, продовольствие, безопасность, территория, потенциал, ресурс, вода, окружающая среда, промышленность, развитие, рынок, конкурентоспособность.*

Abstract: *The importance of turning the Republic of Karakalpakstan into a stable economy, competitive industry in the modern and global market, as well as a rapidly developing region with a favorable investment and business environment, with*

a high level of agroinnovation and intellectual potential in agriculture, and the importance of the effective use of water resources for agriculture, the development of water supply and irrigation systems will give.

Keywords: *agriculture, production, food, security, territory, potential, resource, water, environmental, industry, development, market, competitiveness.*

Ilmiy-texnika taraqqiyotida agrar tadqiqotlar yetakchi tarmoqlardan biri bo‘lib, undagi resurslardan va biologik xilma-xillikdan oqilona foydalanish hamda uning o‘rnini to‘ldirish, agrotexnologiyalardan samarali foydalanish, genetik resurslar va ilg‘or ilmiy yutuqlardan unumli foydalanish asosida qishloq xo‘jaligi ekinlari va chorva mollarining mahsuldor nav(zot)larini yaratishga qaratilgan ilmiy yutuqlarga talab yuqoriligi hamda tarmoqni zamon talablariga moslab tubdan qayta takomillashtirish va sohaga ko‘proq agroinnovatsiya olib kirish muhim.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida”gi 2017-yil 29-noyabrdagi PF-5264-sonli Farmoniga asosan: “...qishloq xo‘jaligiga innovatsiyalarni joriy etish sohasida:

- eng avvalo, mavjud yer, suv va boshqa tabiiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beruvchi “Aqlli qishloq xo‘jaligi” konsepsiyasiga asoslangan qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining zamonaviy sinalgan shakllarini joriy etish bo‘yicha takliflar kiritish;

- agrar sektorda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini maksimal darajada avtomatlashtirish, hosildorlikni jiddiy oshirish va moliyaviy ko‘rsatkichlarni yaxshilash, shuningdek, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash imkonini beruvchi innovatsion g‘oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarni joriy etishga ko‘maklashish;

- qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini, shu jumladan yirik riteylerlar yordamida ta‘minlash orqali savdo bozorlarini va ularni

to‘g‘ridan-to‘g‘ri yetkazib berishni kengaytirishga ko‘maklashish kabi masalalar belgilab berilgan” [1].

Ilm-fan yutuqlari asosida Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligida agroinnovatsiya va intellektual salohiyatning yuqoriligi bilan barqaror iqtisodiyotga, zamonaviy va global bozorda raqobatbardosh sanoatga, shuningdek, qulay investitsiya va ishchanlik muhitiga ega jadal rivojlanayotgan hududga aylantirishimiz muhim.

Qoraqalpog‘iston, O‘zbekistonning yirik hududlaridan biridir bo‘lib, uning ekologik sharoitlari va geografik qonunlari xususiyatlari bilan qishloq xo‘jaligi uchun kuchli potentsialga ega.

1-rasm. Qoraqalpog‘istonning qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda muhim chora-tadbirlar

Qoraqalpog‘istonning qishloq xo‘jaligi rivojlantirishda quyidagi bir nechta muhim chora-tadbirlar e‘tiborga olish lozim (1-rasm):

1. Birinchi navbatda suv resurslaridan samarali foydalanish. Qoraqalpog‘iston Respublikasi qishloq xo‘jaligi suvresurslari muammosi bilan bog‘liq, chunki hududni asosiy suv manbai bilan ta‘minlovchi Amudaryo daryosi suvlarining kamayishi va

suv sathi darajasining pasayishi bilan bog‘liq aniq ekologik muammolarga ega. Bu esa, qishloq xo‘jaligi uchun suv resurslarini samarali ishlatishga, suv ta‘minoti va sug‘orish tizimlarini rivojlantirishga ahamiyat keltiradi [2].

2. Tarmoq diversifikatsiyasi. Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligida diversifikatsiyalashning ahamiyati juda katta. Shu sababdan ham hududdamahsulotlar diversifikatsiyasi, chorva va baliqchilikning foydali mahsulotlarini ham qamrab oladigan integratsion tadbirlar orqali amalga oshirilishi mumkin.

3. Ekologik qishloq xo‘jaligini ham unutmashlik. Qoraqalpog‘iston ekologik qishloq xo‘jaligining rivojlantirishiga ham yaxshi salohiyatga ega. Ekologik xo‘jalik tamoyillari bilan ishlovchi organik mahsulotlarni olib chiqarish, suv resurslari ta‘minoti va ekologik ishchi kuchini oshirish, mamlakat va xalqaro bozorlarga rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratishi mumkin [3].

4. Infratuzilma va transport sohasini rivojlantirish. Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi rivojlantirishida infratuzilmani va transport tarmoqlarini mustahkamlash ham juda muhimdir. Qishloq aholisi farovonligini yaxshilash, mahsulotlarni bozorga yetkazishni osonlashtirish va tashqi bozorlarga kirishni yanada qulaylashtirish uchun yo‘l va transport tizimlariga investitsiyalar kiritish kerak [4].

5. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va qo‘shilgan qiymat yaratish. Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi rivojlantirishida mahsulotlarni qayta ishlash va ulardan qo‘shimcha qiymat yaratishni ta‘minlovchi qayta ishlash ham muhimdir. Bu esa, oziq-ovqat sanoati, ichimlik suvini tozalash sanoati, meva sharbati, sutni sifatli qayta ishlash, ichimliklar va boshqa qo‘shimcha qiymatli ishlab chiqarish va sotish imkoniyatlarini oshiradi.

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi rivojlantirishining asosiy maqsadlari oziq-ovqat ishlab chiqarishdagi xavflarni hududning o‘zaro keng ahamiyatga ega bo‘lgan joylariga taqsimlash [5], ish o‘rinlari yaratish, aqlli qishloq xo‘jaligini va qayta ishlash sanoatini rivojlantirish, ekoqishloq xo‘jaligining ishlab chiqarishdagi ulushini oshirish va tashqi bozorlarni egallashni ta‘minlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida. PF-5264. 29.11.2017.
2. Сауханов Ж.К. Сув ва ресурслар танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини оптимал жойлаштириш масалалари. // “Минтақа рақобатбардошлигини оширишнинг устувор йўналишлари” республика илмий-амалий онлайн конференцияси материаллари, - Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. 44-48 б.
3. Сауханов Ж.К. Экологик танчилик шароитида чорвачиликда ишлаб чиқариш ва трансакция харажатлар. // ҚҚДУ Хабарномаси. -Нукус, 2019, №4. 41-46 б. (08.00.00 №26)
4. Сауханов Ж.К. Фермер хўжаликларининг трансакция харажатларини пасайтириш муаммолари. // Агроиктисодиёт журнали.-Т., 2018, №9. 49-52 б. (08.00.00 №25)
5. Qalmuratov B.S.«Qurilista menedjment» oqiw qollanba. // O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2020 yil 14 avgustdagi «418_267» sonli buyug‘i Tohskent «Innovastiyon Ziyoy» 2021 184 b.

Gumanitar fanlar
Humanities
Гуманитарные науки

ЖАДИДЛАР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

*Усанов Равшан Тураявич,
академик Бобожон Ғафуров номидаги
Хужанд давлат университети доценти, фалсафа фанлари номзоди,
(Тоҷикистон Республикаси, Хужанд шаҳри, тел.: +992-92-727-86-83,
эл. почта: ravshan-usanov.mail.ru),*

*Бозорова Мадина Авазовна, Қодирова Наргис Маруфҷонова,
Хужанд шаҳридаги Тоҷикистон технологияси ва аниқ фанлар
институтикатта ўқитувчилари
(Тоҷикистон Республикаси, Хужанд шаҳри, тел. +992-92-760-98-48)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743099>

ЖАДИДЛАР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

*Калит сўзлар: жаҳид, сиёсат, ҳокимият, давлат, амирлик, сиёсий
маданият, халқ, миллат*

Мақолада жаҳидларнинг сиёсат ва сиёсий ҳокимиятга қараш ҳақидаги масалалар сўзга олинади. Ушбу кенг мавзу доирасида жаҳидларнинг маърифий ва маданий ҳаракатдан сиёсий ҳаракатга айланиши жараёни, уларнинг миллий қарашларга ўтиши, жаҳидларнинг сиёсий ҳокимият моделлари ва функциялари, сиёсий ҳокимият позициялари эволюцияси каби масалалар ҳақидаги қарашлари бугунги кунда ўзларининг илмий, назарий ва амалий аҳамиятини йўқотмаганлиги эса олинади. Муаллифнинг фикрича, ушбу масалаларнинг ҳақиқатини аниқлаш, бир томондан, замонавий тарих ва таълимотнинг баъзи сирларини очишга ёрдам беради, иккинчи томондан, сиёсий маданиятни шакллантириш миллий давлатчиликни такомиллаштириш жараёнида бу маълумотларни онгли равишда қўлланилишига имкон беради.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ ДЖАДИДОВ

*Ключевые слова: история, политика, власть, государство, эмират,
политическая культура, народ, нация.*

В статье рассматриваются вопросы модернистских взглядов на политику и политическую власть. В рамках этой широкой темы вспоминается процесс трансформации джадидов из образовательного и культурного движения в политическое движение, их переход к национальным взглядам, взгляды джадидов на такие вопросы, как модели и функции политической власти,

Эволюция позиций политической власти не потеряли своего научного, теоретического и практического значения и сегодня. По мнению автора, определение истинности этих вопросов, с одной стороны, способствует раскрытию некоторых тайн современной истории и доктрины, а с другой - формированию политической культуры и совершенствованию национальной государственности.

REFLECTIONS ON THE POLITICAL VIEWS OF THE JADIDS

Key words: history, politics, power, state, emirate, political culture, people, nation.

The article examines the issues of modernist views on politics and political power. Within the framework of this broad topic, the process of transformation of the Jadids from an educational and cultural movement into a political movement, their transition to national views, the views of the Jadids on such issues as the models and functions of political power are recalled. The evolution of positions of political power has not lost its scientific, theoretical and practical significance and today. According to the author, determining the truth of these questions, on the one hand, contributes to the revelation of some secrets of modern history and doctrine, and on the other, to the formation of political culture and the improvement of national statehood.

Октябр инқилобидан кейин Турккомиссия таркибидаги болшевиклар вакиллари Бухорони босиб олиш ва амирликни афғариш арафасида жадидларнинг камида иккита асосий гуруҳини, яъни Бухоро коммунистик партияси (бундан кейин БКП) ва ёш бухороликлар инқилобий партиясини битта ташкилотга бирлаштиришга ҳаракат қилишди. Турккомиссия ташаббуси билан 1920 йил 10-августда ушбу икки партиянинг янги вакиллари ҳисобидан Бухоронинг бўлажак ҳукумати тузилди, унда Бухоро инқилобий кўмитаси раҳбари лавозими Аҳмаджон Абдусайдовга ва Халқ нозирлари Кенгаши раислиги лавозимига ёш бухороликлар инқилобий раҳбари Ф. Хўжаев тайинланди. Биринчи Бухоро республикаси вакиллари асосан жадидлар ҳисобидан ташкил топган бўлиб, унга А. Абдусайдов, М. Аминов, А. Юсупов, Ҳ. Ибрагимов, Ф. Хўжаев, К. Пўлатов, А. Муҳиддинов, М. Саиджонов, У. Пўлатхўжаев, М. Бурҳонов, Б. Шаҳобиддинов, Н. Хусаиновлар кирган эди [17. – С. 47-48]. Жадидлар 1920 йил 11-сентябрда ҳокимиятга келганидан сўнг, Россия вакиллари назорати остида ёш бухороликлар инқилобий ёшлар партияси тарқатиб юборилганлигини эълон қилди ва ягона сиёсий ташкилот бўлиб қолган БКПга кўшилди.

Шундай қилиб, 1917-1920 йиллардаги ушбу жадал ривожланиш ва "ҳаракатнинг янги йўналишларини доимий излаш" давомида [16. – С. 47], монархия ёки амирликнинг модели сиёсий ҳокимиятнинг идеал тузилиши сифатида аста-секин янги сиёсий дастурлардан ажралиб чиқди. Янги ташкил этилган жадидлар партияси энди амирлик тузумига бўлган эҳтиёжни рад этди ва

сиёсий ҳокимиятнинг янги ва замонавий шакллари яратишни режага киритди. 1920 йилда инқилобий ёш бухороликлар партияси ўзининг янги дастурини қабул қилди, унда жадидларнинг сиёсий ҳокимият масаласидаги позициясининг тубдан ўзгариши аниқ акс этганди.

Ушбу дастур бандларининг мазмунини кўриб чиқиб, шундай хулоса қилиш мумкинки, ушбу босқичда республика тузumi жадидлар учун сиёсий ҳокимиятнинг исталган ва идеал модели эди [20]. Улар республика тузумини яратишни ёки ҳеч бўлмаганда Шарқнинг баъзи мусулмон мамлакатларида, масалан, Туркия, Эрон ва Афғонистонда давлат ишларини назорат қилувчи халқ органларини яратишни ижобий ҳодиса деб ҳисобладилар ва энди расман амирликни афдарилишни ва республиканинг ташкил этилишини ўзларининг сиёсий дастурларига киритишди. Ф. Хўжаевнинг айтишича, "феврал инқилоби ва Бухородаги март намойишлари ва тадбирларидан сўнг жадидлар республика платформасига ўтдилар" [16. – С. 108].

Жадидларнинг сиёсий доктринасидаги республика тузumi сиёсий ҳокимият, умумий сайловлар орқали ўрнатиладиган тузилмадир. Фуқаролар учун умумий сайлов ҳуқуқи ёш бухороликлар инқилобий партияси томонидан ўз дастурида белгилаб қўйилган ва таъкидланган ҳуқуқлар қаторига киради. Бироқ, ўша пайтда жадидларнинг амир ва Бухоро ҳукмрон тузumi вакиллари билан муносабатларида мавжуд бўлган кескинлик туфайли жадидлар ўз дастурларида амир, унинг атрофидагиларни бу ҳуқуқдан маҳрум деб ҳисоблашган [16. - С. 131].

Янги республикада қонун чиқарувчи ҳокимият таъсисчилар Мажлиси орқали амалга оширилади [16. – С. 185] бироқ, уларнинг дастурларида улар қандай шаклланганлиги ва ушбу йиғилишнинг вазифалари ҳақида жуда кўп тафсилотлар мавжуд эмас. Аммо суд ҳокимияти масаласи партия дастурининг марказида бўлиб, унда алоҳида бобни ташкил этади. Бухоро республикасида судьяларни ўқитиш ва суд ҳокимиятини ислоҳ қилиш жадидларнинг сиёсий тафаккурида ҳам муҳим ўрин эгаллади. Бухоро суд ҳокимияти амирлик ҳукуматининг энг коррупциялашган тармоғи бўлганлиги сабабли, жадидлар ўз фаолияти давомида ушбу ҳокимият тармоғининг асосан мантиқсиз вакилларига дуч келишди. Амирлик суд тизимининг коррупцияси ҳатто Россия ҳукумати вакиллари бу соҳада амирдан зудлик билан ислоҳотларни талаб қилишга мажбур қилди [2. – С. 92].

Ёш бухороликлар партияси дастурнинг кириш қисмида амирликнинг суд ҳокимияти фаолияти кескин танқид қилинади ва амалий таклифлар доирасида суд ислоҳоти бўйича батафсил фикрлар келтирилган. Хусусан, унда "партия судлардан фақат қонунга бўйсунгани ва уларнинг ишларига бегоналарнинг ҳар қандай аралашувидан ҳимояланишни талаб қилади.

Гарчи бу даврда жадидлар таълимотида ҳокимиятнинг учта тармоғини ажратиш масаласи алоҳида қайд этилмаган бўлса-да, лекин уларнинг қонун чиқарувчи ва суд органларининг мустақил табиатига мурожаат қилишлари шуни

кўрсатадики, улар ҳокимият тармоқларини ажратиш назариясини қабул қилишган ва унинг ҳар бир филиалининг мустақил ишлашини таъкидлайдилар.

Республика тузумига янги одамларни жалб қилиш босқичи уларнинг миллий дунёқарашга ўтиш даврига тўғри келди ва улар ўз дастурларида миллий масалага махсус бобни ажратишди, унда улар амирликда яшовчи миллатлар ва халқларнинг ҳуқуқлари тенглиги ва биргаликда яшаши зарурлигини таъкидланди. Ўз республикасида фуқароларнинг миллати уларнинг ҳокимиятдаги иштироки ва вакиллигининг муҳим мезонларидан бири бўлиб, жадидлар дастурига кўра, Бухоро амирлигида яшовчи барча халқларнинг вакиллари ўзларининг сони нисбатига кўра ташкил қилинаётган ҳукуматда иштирок этишлари керак эди. [16. – С. 152].

Бу ерда жадидларнинг 1917-1920 йиллардаги сиёсий ҳокимият ҳақидаги қарашлари ҳақида айтилган сўзлар асосан ёш бухороликлар инқилобий партиясининг позицияси билан боғлиқ эди. Бирок, бу масала бўйича жадидлар нуқтаи назарини иложи борида аниқ ва тўлиқ акс эттириш учун, шунингдек, БКП атрофида тўпланган жадидлар бошқа гуруҳининг позициясини кўрсатиши керак эди, чунки сиёсий ҳокимият масаласи бўйича жадидлар партияларининг позициялари бир-бирига тўғри келмаган. Амирни ағдариш арафасида, Совет ҳукуматининг Туркистондаги ваколатхонаси икки жадид партиясининг бирлигини излаганида ва бу партиялар нисбатан ўзига хос позицияларни илгари сурганларида, ҳокимият масаласида уларнинг қарашларида умумий хусусиятлар ва фарқлар ҳам намоён бўлди.

Амирлик тузумининг тугатилиши, республика тузумининг ўрнатилиши, Совет ҳокимиятининг жорий этилиши ва бошқалар, Бухоро Коммунистик партияси ва ёш бухороликлар инқилобий партияси сиёсий манзарасининг умумий нуқталари эди. Албатта, ёшлар бухороликлар ўз республикаларига "халқ" сўзини беришади [16. – С. 9] ва баъзан "халқ демократик" [17. – С. 56] сўзини кўшишади ва БКП вакиллари эса "совет" сўзига кўпроқ эътибор беришади. Бирок, бир қатор назарий ва амалий масалаларда уларнинг қарашлари мутлақо қарама-қарши эди.

Ф. Хўжаевнинг сўзларига кўра, ёш бухороликлар инқилобий партияси раҳбарияти томонларнинг бирлашиши арафасида ярашув ҳужжатини тайёрлаган, унда иккала томоннинг қарашларидаги барча фарқлар қайд этилган ва ушбу масалалар бўйича умумий позицияни ишлаб чиқиш зарурлиги таъкидланган [16. – С. 111]. Ушбу муҳим ҳужжатнинг матни мавжуд бўлмаса-да, ўша пайтдаги жадидлар ўртасидаги мунозаралар ва мавжуд тарихий манбалардан келиб чиқадики, жадидларнинг икки тармоғи ўртасидаги энг муҳим келишмовчиликлар, биринчи навбатда, учта жиддий масала, яъни Бухоронинг сиёсий мустақиллиги, келажак ҳукуматнинг синфий характери ва диннинг янги жамиятдаги ўрни.

Манбалар шуни кўрсатадики, бу босқичда Бухоронинг давлат мустақиллиги масаласи БКП ва ёш бухороликлар инқилобий партияси ўртасидаги

келишмовчиликнинг энг муҳим мавзусига айланди. Болшевиклар томонидан катта таъсир кўрсатган ва Россия билан жуда яқинликни ҳис қилган БКП вакиллари ўз дастурларида Бухоро Республикасини "Туркистоннинг ажралмас қисми" деб ҳисоблашган [17. – С. 48], бу аслида Бухоронинг сиёсий мустақиллигини йўқотишни аниқларди. Ваҳоланки, ёш бухороликлар Бухоро давлати мустақиллигини асл мақсадларидан устун қўйиб, "Яшасин эркин ва мустақил Бухоро!" деган сўзлар билан ўз партия дастурларини тугатишганди.

Мустақиллик масаласи жаҳидлар тафаккурида узоқ тарихга эга бўлиб, улар шаклланишининг дастлабки давриданок бу саволни Бухоро ишларига чет эл аралашувига қарши туриш шаклида ўз олдиларига қўйишган ва 1908 йилдаёқ жаҳидларнинг тўртта асосий мақсадларидан бири Бухорони чет эл аралашувидан озод қилиш масаласи бўлган. [16. – С. 21]. С. Айний жаҳидларнинг янги ташқи сиёсатини "дунёнинг барча оламларига қарши" мустақиллик сифатида тақдим этганди [1. – С. 229]. Бироқ, 1920 йилги дастурда ёш бухороликлар Шарқ мамлакатларнинг Европа мустамлакачиларига бўйсунганини, Бухоро амирлари ва бекларининг рус империалистларига қарши ҳаракатсизлигини, уларнинг бу курашнинг моҳиятини нотўғри тушунишини ва ҳатто ўз мамлакатларини руслар томонидан босиб олиниши пайтида Ўрта Осиёдаги маҳаллий миллатлараро ўзаро урушларини ва бу урушларнинг чор Россияси мустамлакачиларига ёрдам шакли сифатида эканлигини айтишиб, буни қаттиқ қораладилар. [16. – С. 167].

Шунинг учун улар амир ағдарилиши биланок Бутунроссия инқилобий кўмитасининг махсус фармони билан Бухорони автоном Совет Республикаси деб эълон қилишни зарур деб ҳисобладилар. Бухоронинг автоном ёки мустақил деб эълон қилиниши ёш бухороликлар томонидан ўз позицияларини кўтариш ёки вақтдан ютишга уриниш эди [17. – С. 48]. Бундан ташқари, уларнинг саъй-ҳаракатлари билан 1920 йил 6-8 октябр кунлари биринчи бутун Бухоро курултойи бўлиб ўтди, унда Бухоро Халқ Совет Республикаси тан олинди ва расман мустақил давлат деб эълон қилинди. Худди шу сессияда Бухоро мустақиллиги Россия вакили томонидан тан олинди.

Совет ҳукмронлигининг дастлабки йилларида жаҳидлар ҳали ҳам сиёсий масалаларда мустақил ҳаракат қилишлари мумкинлигига ишонишган. Худди шу даврда С. Айний ишонч билан ёзган: "бутун биз ўз ғоямизни ташқи сиёсат бўлимида амалга оширишимиз мумкин. Биз бутун мусулмон дунёсига ва Шарқ аҳолисига нисбатан қандай сиёсат олиб бормаёлик, ҳукуматдан худди шу ҳаракатни талаб қилишимиз керак" [9. – С. 31]. Бироқ, улар тез орада ўзларининг мустақиллиги нисбий аҳамиятга эга эканлигини ва совет Россияси ҳукумати ҳеч қачон Бухорони тарк этмаслигини аниқладилар.

Бу даврда Совет давлатининг сиёсати ёш бухороликларнинг Бухоронинг давлат мустақиллиги ҳақидаги сиёсатига тўғри келмади ва Бухорода Россия ҳукумати вакиллари томонидан ишларни бошқаришни тўлиқ ўз зиммасига олишга уринишлар давом этди. Шундай қилиб, жаҳидлар ўз расмий сиёсатида муқаррар равишда мустақиллик масаласидан четга чиқдилар ва ҳатто Ф. Хўжаев

кейинчалик "инқилобдан сабоқ олмаган", мустақиллик ғоясига қайтмаган ва натижада "ҳаётдан воз кечган" собиқ ҳамфикрларига танбеҳ берди: "улар ҳали ҳам чегаралари Бухоро, Хива ва Туркистон ҳудудларига тўғри келадиган мустақил, конституциявий ва эҳтимол совет бўлмаган давлатларни орзу қиладилар" [16. – С. 62].

Жадидлар фаолиятининг якуний босқичи Совет даврининг дастлабки йигирма йиллигида содир бўлган. Бу даврда, тарихий мажбурлаш ва баъзи тактик мулоҳазаларга мувофиқ, жадидлар Совет ҳокимиятини тиклашда фаол иштирок этиб", аста-секин Совет институтлари ишларига аралашдилар " [8. – С. 42]. Бу босқичда Марказий Осиё жамиятларида сиёсий ҳокимият масаласида энди шариат ўрнига сиёсий ҳокимият синфининг марксистик усули ва миллатчиликнинг янги усуллари, уларнинг амирлик ва республика моделлари ўрнига бир партияли давлат тузумининг болшевик модели тўлиқ ҳукмронлик қилди. Бироқ, бу назария ва таълимот минтақада ташқаридан ва мажбурий тарзда босиб олинган ва жорий қилинганлиги сабабли, марксистик синф усули ва болшевикларнинг бир партиявий моделига эришишни ички эволюциянинг кейинги босқичи деб ҳисоблаш қийин. Зеро, ушбу сиёсий назария ва давлатчиликнинг ушбу моделига номувофиқлик, шунингдек, Совет ҳукуматининг жадидларни рад этиши худди шу ҳақиқатга ишора қилади.

Адабиёт:

- 1.Айнӣ С. Таърихи инқилоби Бухоро. // Мураттиб Р.Ҳошим.- Душанбе: Адиб, 1987.- 240 с.
- 2.Айнӣ С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро.- Техрон: Суруш, 1381 ҳ.ш.-226 саҳ. *(ба алифбои форсӣ)*.
- 3.Аюбзод С. Точикон дар қарни бистум: 100 ранги 100 сол.- Прага: Пост Скриптур Имприматур, 2002.- 350 с.
- 4.Гасратян М.А., Орешкова, С.Ф., Петросян, Ю.А. Очерки истории Турции.- Москва: Наука, 1983.- 392 с.
- 5.Гафаров Н. История культурно-просветительской деятельности джадидов в Бухарском эмирате.- Худжанд: Государственное издательство имени Рахим Джалил, 2000.- 176 с.
- 6.Гафуров Б. Точикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна.- Душанбе: Ирфон, 1998.- 917 с.
- 7.Зокиров Г. Сиёсатшиносӣ.- Душанбе: Матбуот, 2003.- 616 с.
- 8.Ибни Қурбон Фавоҳиш ва раҳоиш.- Душанбе: Эр-граф, 2003.- 200 с.
- 9.Имомов М. Чаҳонбинӣ ва тафаккури бадеии Садриддин Айнӣ.- Душанбе: Матбуот, 2001.- 119 с.
- 10.Киракосян Д. Младотурки перед судом истории.-Ереван: Айастан, 1989.- 496 с.
- 11.Масов Р. История топорного разделения.- Душанбе: Дониш, 1990.- 190 с.
- 12.Проблемы укрепления национальной независимости республики Таджикистан.- Душанбе: Дониш, 2006.- 255 с.

13. Просветительство в литературах Востока. Сборник статей.- Москва: Наука, 1973.- 317 с.
14. Раҷабӣ М. Ислом: ҳадидия ва инқилоб.- Душанбе: Дониш, 1997.- 242 с.
15. Хаким, А. Модели политического управления в учениях таджикских просветителей и их значение в условиях государственной независимости Республики Таджикистан. // Проблемы укрепления национальной независимости Республики Таджикистан.- Душанбе: Дониш, 2006.- С.232-251
16. Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национального размежевания Средней Азии. Часть первая. // Избранные труды в трех томах. Т. 1.- Ташкент: Фан, 1970
17. Хотамов Н. Бухарские Джадиды и основные этапы их деятельности.- Душанбе: АН РТ, 2000.- 56 с.
18. Хотамов, Н. Инъикоси револотсияи халқии советии Бухоро дар асарҳои Садриддин Айнӣ. Душанбе: Дониш, 1980.
19. Маҷаллаи «Садои Шарк», №6, 1988.
20. Журнал «Центральная Азия и Кавказ», №1, 1998.
21. Газетаи муаллимон, 26 ноябри соли 1988.

TURKISTONDA YANGI USUL(JADID) MAKTABLARINI TASHKIL ETILISHIVA TADRIJIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Yusufjanov Ulug‘bek

Turan Xalqaro Universiteti o‘qituvchisi

e-mail: ulugbekabuyusuf@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743123>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkistonda jadid maktablarining vujudga kelishi va rivojlanishi yoritishga harakat qilindi. Maqolada rus mustamlakachilarining yangi usul maktablarini tashkil etilishiga qilgan qarshiliklari, jadid ma‘rifatparvarlarining yangi usul (jadid) maktablariga asos solish yo‘lida tatar taraqqiyparvarlari bilan hamkorlik aloqalari yoritildi.

Kalit so‘zlar: I.Gasprinskiy, Muzaffariya, Shamsuddin domla, Saloxiddin domla, “Tarjumon”, A.B.Vrevskiy, Sulton Majid G‘anizoda, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abduqodir Shakuriylar, «Adibi avval», Is‘hoqxon Ibrat, Behbudiy, Rozenbax

Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi ostidagi turk-musulmon dunyosini ma'naviy taraqqiyotga erishish yo‘li orqali ozodlikka olib chiqish g‘oyasi dastlab qrim-tatar farzandi Ismoil Gasprinskiy tomonidan ilgari surildi.

I. Gasprinskiy xalqni uyg‘otishning birdan bir yo‘li musulmon maktablarini isloh qilish deb hisobladi. U 1884 yili Bog‘chasaroyda o‘zining yangi usuldagi maktabini ochib, qirq kunda 12 bolaning savodini chiqardi. Yangi usul maktablari uchun “Xo‘jai sibyon” (“Bolalar muallimi”) nomli birinchi darsligi yozdi¹⁰.

Ismoil Gasprinskiy o‘zi muharrirligida chiqqan “Tarjumon” gazetasida shunday yozgan edi: “Suyukli do‘stlarim, bizning uchun eng go‘zal ish ilm va maorif ishidir. Eng muqaddas intilish ilmga, maorifga intilishdir. Chunki insonni inson etgan mehnat

¹⁰ Қосимов Б. Исмоилбек Гаспрали. – Т.: Ф. Фулом номидаги нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992. – Б.24.

va bilimdir. Bilim madaniy turmush (sivilizatsiya)ga yetishish vositasidir. Madaniy turmush esa insonning yashash maqsadi, usulidir”.

Ismoil Gasprinskiy nafaqat maktab tizimi, shu bilan birga balki musulmonlarning oliy bilim maskani hisoblangan madrasalarni ham isloh qilish lozim deb hisoblagan. U Qozon, Ufa, Orenburg, Astraxan, Toshkent, Xiva, Samarqand, Buxoro, Boku, Bog‘chasaroy kabi shaharlarda 9-10 madrasani qayta tashkil etish, ularda geografiya, tarix, tabiiy fanlar, arifmetika, pedagogika asoslari, rus qonunchiligi kabi umumtalimiy fanlarni o‘qitishni o‘z tillarida olib borish, qayta tiklangan madrasalarga “oliy” yoki “birinchi darajali” madrasa maqomini berish zarurligini ta’kidlagan. Hatto yangi tashkil etilajak madrasalar uchun yiliga sarflanadigan 80-100 ming so‘mni musulmon xayriya jamiyatlari yig‘ib berishlari mumkinligi, agarda shunday qilinsa, o‘n besh yil ichida nodon mutaassiblar o‘rnini taraqqiyparvar ruhoniylar, bilimdon ulamolar, befahm mul-lalar o‘rnini o‘z ishiga mohir o‘qituvchilar egallashi mumkinligi xususidagi g‘oyani ilgari surgan¹¹.

Ismoil Gasprinskiy 1892- yil 5- iyunda Turkiston general-gubernatori baron A.B.Vrevskiyga o‘lkadagi maktab va madrasalarni tubdan isloh qilishga qaratilgan mazmunda xat bilan murojaat qildi. Ushbu xatida mahalliy maktablarda o‘qitish tartiblarini soddalashtirish, ibtidoiy maktabda olti yilda beriladigan bilimni 2 yilda amalga oshirish, shu yo‘l bilan tejab qolingan yilda esa musulmonlar turmush tarzi va maktabiga daxl qilmagan holda rus tilini o‘qitishga sarflash masalasini qo‘ygan edi.

General-gubernator A.B.Vrevskiy bilan yozishmalardan naf chiqmagach, Ismoil Gasprinskiy Turkiston safariga otlanadi. U Turkistonga ikki marta safar qilgan bo‘lib, birinchisi 1893 yilda, ikkinchisi esa 1908 yilda amalga oshirildi¹². Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘z xotiralarida yozishicha, Ismoil Gasprinskiy bilan 1893 yili Samarqandda,

¹¹ Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари. – Т.: Университет, 2006. – Б.24,17.

¹² Сабирова Н. К опыты возникновения новометодных школ в национальных окраинах Российской империи // *Turan International University and Universal International Scientific Journal* Восток-Запад: аспекты взаимодействия. Материалы научной конференции. – Т. 2006. – С. 156.

1900 yili Istanbulda uchrashib, suhbatlashgan¹³. Ismoil Gasprinskiyning Turkiston va Buxoroda bo‘lishi milliy taraqqiyparvarlarga yangi kuch va ruh bergan edi¹⁴.

1892-1893- yillarda Buxoro amiri Abdulahadxon Rossiyaning markaziy shaharlariga sayohati davomida Boqchasaroyga ham kelgan va Ismoil Gasprinskiy bilan tanishgan, suhbatlashgan edi. Ismoil Gasprinskiy suhbat chog‘ida amirga yangi usul maktablarining afzalliklari haqida gapirib bergan. Uning g‘oyalariga qiziqish bilan qaragan amir Abdulahadxon Ismoil Gasprinskiyni Buxoroga taklif etgan. 1893-yili Ismoil Gasprinskiy Toshkent va Samarqandga sayohatidan so‘ng Buxoroga tashrif buyurgan. Buxoroda Ismoil Gasprinskiy sa'y-harakati bilan Abdulahadxonning otasi sharafiga “Muzaffariya” deb atalgan jadid maktabi ochilgan¹⁵.

1893 yil iyul oyida Ismoil Gasprinskiyning Samarqandga tashrifi aholi tomonidan ko‘tarinki ruhda qabul qilingan. Samarqandda istiqomat qiluvchi mashhur tatar savdogari Abdug‘ani Husainov Ismoil Gasprinskiydan jadid maktabi ochishni iltimos qilib, uni tashkil etish bo‘yicha barcha harajatlarni o‘z zimmasiga olgan. Shu tariqa Turkiston o‘lkasida birinchi jadid maktabiga asos solingan. Ismoil Gasprinskiy iltimosiga ko‘ra, unga hamrohlik qilgan Sulton Majid G‘anizoda Samarqandda qirq kun qolib, o‘qitish usullarini o‘rgatgan. Bu maktab mahalliy aholi o‘rtasida bolalarning tez savod chiqarganligi sababli “mashinali maktab” nomi bilan mashhur bo‘lgan¹⁶.

“Turkestanskije vedomosti” gazetasining 1893- yil 5- sentabrdagi sonida mazkur yangi usul maktabi haqida xabar bosilgan. Unda qayd etilishicha, Ismoil Gasprinskiy g‘oyasi va A.Husainov mablag‘i hisobiga ochilgan yangi usul maktabi mahalliy aholi tomonidan hursandchilik bilan kutib olingan. Chunki mahalliy eski usul maktabida yillar davomida qo‘lga kiritilgan natijaga yangi usul maktabi o‘quvchilari bir necha hafta davomida erishganlar.

¹³ Бехбудий М. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 1997. – Б.79-81.

¹⁴ Ахмедов С. Жадидчилик ва истиқлол // Марказий Осиё XX аср бошида: ислохотлар, янгиланиш, тараққиёт ва мустақиллик учун кураш. – Т.: Маънавият, 2001. – Б. 82.

¹⁵ Исокбоев А.А. Туркистон ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида татар-бошқирд маърифатпарварларининг фаолияти (XIXаср охири – XX аср бошлари). Тарих фан. номз.... дисс. – Наманган, 2008. – 39.

¹⁶ Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари... – Б. 33, 35.

Ammo jadid maktablari faoliyati Rossiya imperiyasi ma'murlari tomonidan ijobiy tarzda qabul qilinmagan. Bunga misol qilib, Turkiston o‘lkasi o‘quv yurtlari uchinchi noziri Nalivkinning 1893 yil 12 sentyabrda Turkiston o‘lkasi o‘quv yurtlari bosh noziriga yozgan 346-sonli xatini olish mumkin. Ushbu maktabda u Samarqandda ochilgan yangi usul maktabining hech qanday ruxsatnoma olmasdan faoliyat ko‘rsatayotganligini bildirib, o‘zining salbiy munosabatini qayd etgan.

Maktab hukumat ruxsatisiz ochilganligi tufayli tez orada yopilgan bo‘lishiga qaramay, ko‘zlangan natijaga erishilgan, ya’ni uning dovrug‘i Turkistonning boshqa shaharlariga ham yoyilgan edi. Xususan, bu oradan ko‘p o‘tmay, Toshkent va Farg‘onadagi maktablarni ham isloh qilish bo‘yicha harakatlarga turtki bergan edi.

Yangi usul maktablari Qrimdan asta-sekin Rossiya imperiyasining markaziy guberniyalariga ham tarqala boshladi. Ismoil Gasprinskiy izdoshlari uning g‘oyalarini targ‘ib etib, yangi usul maktablarini ocha boshlaganlar. XIX asr so‘nggi o‘n yilligiga kelib, bunday maktablar Turkiston general-gubernatorligi viloyatlarida ham tashkil etila boshladi. Bu maktablarning dastlabki asoschilari tatar muallimlari edi.

Ismoil Gasprinskiy 1898 yili jadid maktablarining qonun-qoidalari, o‘quv rejasi, darsxonaning holati, yillik imtihon o‘tkazish tartibi, namunali dars jadvali haqida ma'lumot beruvchi “Rahbari muallimin yoki muallimlarga yo‘ldosh” nomli uslubiy asarini yaratdi¹⁷.

1898- yilda To‘qmoqda (Qirg‘iziston) xam shunday maktab ochildi. 1899 yilda Andijonda Shamsuddin domla, 1901 yilda Qo‘qonda Saloxiddin domla, Toshkentda Munavvarqori Abdurashidxonov va Samarqandda Abduqodir Shakuriylar birinchi bo‘lib jadid maktablarini ochadilar. Jadidchilik xarakatining yirik namoyandalari jadid maktablari uchun darsliklar xam yaratganlar. Xususan, Saidrasul Aziziyning «Ustozi avval» (1903), Munavvarqorining «Adibi avval» (1907), Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» (1912) darsliklari alohida e’tiborga molikdir.

¹⁷ Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари... –Б.31.

Turkiston jadidlari o‘zlarining dastlabki faoliyatlarini ma’rifatparvarlikdan boshlagan edilar. Vatanni ozodlikka, milliy mustaqillikka yetaklashdek muqaddas g‘oya eng ilg‘or qarashli jadid ziyolilarning fikrida bo‘lgani holda, mavjud sharoitda unga etishuv iloji yo‘q edi. Unga faqat tinimsiz ma’rifiy-siyosiy faoliyat orqaligina erishish mumkin edi. Jadidlar yurt istiqlolini va taraqqiyotini zamonaviy bilimlar bilan qurollangan etuk mutaxassislarisiz tasavvur eta olmaganlar. Shu munosabat bilan ular asosiy e’tiborni mahalliy xalq bolalaridan ilg‘or fikrli, bilimli kadrlar tayyorlashga qaratganlar. Ular bu vazifalarni amalga oshirish uchun maktab-maorif ishlarini yaxshi yo‘lga qo‘yishni va yosh avlod ta’lim-tarbiyasini birinchi navbatdagi masala, deb bildilar. Shu maqsad yo‘lida o‘tgan asr oxirlarida jadidlar butun Turkistonda, yangi usul maktablari ochish uchun harakat boshladilar.

Shunday maktablarning tashkil topishiga bir tomondan chor ma’murlari, ikkinchi tomondan ijtimoiy voqelikka o‘zining tor dunyoqarashi nuqtai-nazaridan baho beruvchi kishilar to’sqinlik qildilar¹⁸.

Turkiston xalqlari turmushidagi har bir yangilik mustamlakachi ma’murlar nazaridan chetda qolmagan. XX asr bo’sag’asida o‘lkamizda yangi usul maktablarining paydo bo‘lishi ham ularni g‘oyatda tashvishga sola boshladi.

Turkiston bosib olingach, bu yerda mustamlakachilar o‘zlarining rus-tuzem maktablarini ocha boshladilar. Xalq maorifi sohasida hukumat rus-tuzem maktablari bilan yonma-yon, yangi usul maktablarining paydo bo‘lishi sira ko‘z yumib bo‘lmaydigan hol ekanligi, bu maktablar zamon talablari asosida kelib chiqqanligini podsho ma’murlari ham yaxshi anglar edilar.

Eski usul maktablari bolalarga asosan diniy tarbiya berish bilan cheklanganligi, zamonaviy ilm-fanlarning o‘qitilishi bu maktablar uchun yot hodisa ekanligini va shu sababli ham bu maktablar mustamlakachilar uchun unchalik xavf tug’dirmasligini chor ma’murlari yaxshi tushunib yetgan holda, yangi usul maktablariga jiddiy e’tibor

¹⁸ Сабирова Н. К опыты возникновения новометодных школ в национальных окраинах Российской империи // Восток-Запад: аспекты взаимодействия. Материалы научной конференции. – Т. 2006. – С. 157.

qarata boshladilar. Shu sababli ham Turkistonda maktab ishlarini asosiy vazifalardan biri bo`lishi kerak deb bildilar.

Yangi usuldagi maktab xonalarining ichki tuzilishi, eski maktablardan parta, yozuv taxtasi, geografik karta va o`qituvchi uchun stol-stulning borligi bilan ajralib turgan. Maktablarda bolalar 2-3 yil o`qishni davom ettirganlar. Usuli savtiya maktablari eski usul maktablaridan ta`limning sifati bilan ham farq qilgan. Bu e`tirolar o`sha davr matbuotida ham o`z aksini topgan. Masalan, Andijondagi Azim Qodirov maktabi 3 sinfli bo`lib, 1-sinfda bolalarga o`qish va yozish, 2 -sinfda tajvid, hisob, 3-sinfda esa ibodati islomiya, sarfi turkiy o`rgatilgan. 1900- yil may oyida Otabek qozi ishtirokida ushbu maktab o`quvchilaridan imtihon olingan. O`quvchilar imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirganlar. Imtihon ishtirokchilaridan Tojiddinbek Otabekovning yozganidek: «...Eski zamon maktablari birlan usuli jadid maktabini farqi nihoyat darajada ma`lum va ravshan bo`ldi. Usuli jadid maktabi birlan eski zamon maktablarini bir joyga bormoq uchun otash aroba birlan piyoda odimga misol qilsak ham to`g`ridur...»¹⁹.

Jadid maktablarining soni ortib borgan sari, ulardagi ta`lim tizimi ham takomillashib borgan. Imtihonlar keng xalq ommasi ko`z o`ngida, qishloq yoki shaharlarning ilg`or ziyoli va ulamolari davrasida «Imtihon majlisi» nomi bilan o`tkazilgan. Bunday holatlarda yangi usul maktablari o`zining afzallik tomonlarini to`liq namoyish eta olgan. Aksariyat omma imtihondan mamnun bo`lgan holda tarqalganlar.

Ilg`or fikrli kishilarning sayi-harakatlari bilan ham ko`plab yangi maktablar ochilgan. Ba`zan muallimlik uchun chetdan kishilar taklif etilgan. Masalan, O`sh uezdiga qarashli Qurshob qishlog`ida qishloq boshqaruvchisi erali Mingboshi 1914-yil yanvar oyida yangi usul maktabi ochib, Toshkentdan G`ulom Zafariyni muallimlik uchun olib keladi.

¹⁹ Аҳмедов С. Жадидчилик ва истиқлол // Марказий Осиё XX аср бошида: ислохотлар, янгиланиш, тараққиёт ва мустақиллик учун кураш. – Т.: Маънавият, 2001. – Б. 83.

Ayrim adabiyotlarda Turkistondagi dastlabki yangi usul maktabi sifatida Is'hoqxon Junaydulloxon Xo'ja o'g'li (Ibrat)ning maktabi eslatiladi. Is'hoqxon Ibrat (1862-1937) 1878-1886 yillari Qo'qonning Muhammad Siddiq Tunqator madrasasida ta'lim oladi. O'sha kezlari u Bog'chasaroyda nashr etiladigan «Tarjumon» gazetasi sonlari bilan ham muntazam tanishib turgan. Ushbu nashr orqali u yangi usul maktabining afzalliklari, ta'lim usullari, darsxonalarning tuzilishi va darsliklari haqida ma'lumotlar olib borgan. Madrasani tamomlagach, 1886 yil To'raqo'rg'onga qaytadi va tovush usuliga asoslangan yangi maktab ochadi. Lekin maktab tez orada yopib qo'yiladi. U 1907 yilga kelib, ikkinchi bor maktab ochadi. Uning maktabida Yevropa tillaridan ham darslar o'tilgan.

Mustamlaka ma'murlari yangi usul maktablaridagi darsliklar, ularning siyosiy-mafkuraviy yo'naltirilganligiga ham e'tiborni qaratib borganlar. O'quv inspeksiyasi tomonidan ushbu maktablar qattiq nazorat ostiga olingan²⁰.

Usuli savtiya maktablari sonining ortib borishi ularni darslik va boshqa o'quv qo'llanmalari bilan ta'minlash muammosini keltirib chiqardi. Bu vazifalarni ham yangi maktab muallimlari o'z zimmalariga oldilar. Turkiston taraqqiyparvalaridan Said Rasul Azizov, Munavvar qori, M.Behbudiy, A. Ibodiy, A. Zohiriy va boshqalar maktablar uchun darsliklar yozdilar. Masalan, A.Zohiriy 1916 yili «Imlo» kitobini yozdi va kitobni Qo'qondagi «G'ayrat» kutubxonasi tomonidan nashr ettirdi. H. H. Niyoziy esa, maktablar uchun «Yengil adabiyot», «O'qish kitobi», «Qiroat kitobi» kabi kitoblarni yozadi. Shuningdek, Namangan taraqqiyparvarlaridan Dadamirza qori «Muftoh ul-avval» deb nomlanuvchi darslik yozgan edi.

Yangi usul maktablaridagi o'qituvchilarning ko'pchiligi madrasalarda tahsil olgan bo'lib, ba'zilari esa xuddi shunday maktablarni tamomlagan kishilar edilar. Darslar o'quv jadvali asosida, tsenzura ko'rigidan o'tgan darsliklar bo'yicha olib borilgan. Maktablarda o'quvchilar soni 50 tadan 145 tagacha yetgan. Barcha

²⁰ Исокбоев А.А. Туркистон ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида татар-бошқирд маърифатпарварларининг фаолияти (XIXаср охири – XX аср бошлари). Тарих фан. номз. ... дисс. – Наманган, 2008. – 42.

maktablarda har oyiga o‘qish uchun 50 tiyindan 1 so‘m 50 tiyingacha haq olingan. Kambag‘al oilalarning bolalari esa ba‘zan to‘lovdan ozod etilganlar.

O‘quv inspeksiyasi tomonidan davlat tilini bu maktablarda o‘qitish tavsiya etilgan. Yangi usul maktablarida tabiiy fanlarning o‘qitilishi chor ma‘murlarini g‘oyat tashvishga solar edi. Yangi usul maktablari o‘zining keng ko‘lamliligi, o‘qitish sifati bilan eski usul maktablaridan ustun bo‘lib, mahalliy aholi ishonchini qozongan va hukumat rus-tuzem maktablariga nisbatan erli xalq hayotiga tezroq kira boshlagan edi.

Mustamlakachilar imperiya manfaatlarini ko‘zlab, o‘lkada rus va mahalliy xalq bolalari uchun rus-tuzem maktablarini tashkil etdilar. Bosqinchilar tomonidan mahalliy xalq turmushiga kiritilgan har qanday yangilikda xoh yashirin bo‘lsin, xoh oshkora qandaydir siyosiy maqsadlar yotadi. Rus-tuzem maktablarining Turkistonda joriy etilishi ham bunday maqsadlardan xoli emas edi.»...Ulkan ruslashtirish rejasini amalga oshirishda maktab katta ahamiyat kasb etishi lozim» degan nuqtai nazar bilan ish tutuvchi general-gubernator Rozenbax davrida o‘lkada dastlabki rus-tuzem maktablari ochildi. Ilg‘or ziyolilarimiz o‘sha davridayoq bu makkorona siyosatni to‘g‘ri anglab etgan edilar. Bunday maktablarni Ismoilbek Gasprinskiy ham o‘z vaqtida tanqid qilgan bo‘lsa, M. Behbudiy:»...Russkiy-tuzemniy maktablarig‘a o‘qig‘onlar ziyoli tugul, hiyoli hisoblanmaydurlar. Ular faqat ruscha chalasavod kishilardir»,- degan edi²¹.

Jadidlar davriy matbuotda ham rus-tuzem maktablariga nisbatan aholining qarashlarini ifoda etuvchi maqolalarni uchratish mumkin: «...Iskobelev uezdiga tob‘e Oltiariq qishlog‘ida birgina tuzemniy shko‘l bor. Lekin bu maktabning o‘qituv jihati butunlay tartibsiz...Qarilarni qo‘yaylik yoshlar ham bunga hech bir diqqat qilmaydurlar...aytur so‘zlari shko‘lga bola bersang yo‘ldan ozadur demakdin iboratdur...».

Musulmon o‘quv yurtlariga qarama-qarshi qo‘yilgan rus-tuzem maktablari aholini ozchilik qismi orasida biroz e‘tibor qozongan bo‘lishiga qaramay, bu maktablar hech qachon ommaviy bo‘la olmasligini chor ma‘murlari yaxshi anglab etgan edilar.

²¹Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари... – Б. 38.

Mustamlakachilar qanday qilib bo‘lmasin, o‘lka xalqlarini tashqi dunyo bilan aloqa qilishlariga yo‘l qo‘ymaslik, ular diqqatini jahon miqiyosidagi o‘zgarishlardan chetga tortishga harakat qilar edilar.

Podsho ma‘murlarining ta‘qiblariga qaramay jadid maktablarining soni ortib boraverdi. Masalan, ularning soni Qo‘qon shahrida 1914- yil yanvariga kelib 18 taga etdi.

Asrimiz boshlariga kelib Turkistonning ko‘pgina shahar va qishloqlarida usuli jadid maktablari mavjud edi. Samarqand, Toshkent, Qo‘qon, Namangan, Andijon, O‘sh, Marg‘ilon kabi yirik shaharlarda jadid maktablari bo‘lgani holda, kichik shahar va qishloqlarda ham maktablar ochila boshladi.

Turkiston taraqqiyparvarlarining ommaviy nashri hisoblanmish «Sadoyi Turkiston», jadidlar ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini tarqatishdagi asosiy vosita bo‘ldi.

Turkiston jadidlari Yevropa xalqlarining bu qadar taraqqiy qilishlarining bosh sababi, ularda maktab-maorif ishlari yaxshi yo‘lga qo‘yilganligida ekanligini anglab etib, bu fikrlarini o‘z maqolalari orqali gazeta sahifalarida aks ettirdilar.

Jadidchilik xarakatining yirik namoyandalari jadid maktablari uchun darsliklar xam yaratganlar. Xususan, Saidrasul Aziziyning «Ustozi avval» (1903), Munavvarqorining «Adibi avval» (1907), Abdulla Avloniyning «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» (1912) darsliklari aloxida e‘tiborga molikdir.

Jadidlarning xalq ma‘rifati uchun kurash dasturi uch asosiy yo‘nalishdan iborat bo‘lgan:

1. Yangi usul maktablari tarmog‘ini kengaytirish.
2. Umidli, iqtidorli yoshlarni chet elga o‘qishga yuborish.
3. Turli ma‘rifiy jamiyatlar tuzish xamda ziyolilarning kuchli firqasini tashkil etishga qaratilgan gazetalarni chop etish.

Shu dasturni amalga oshirish borasida Maxmudxo‘ja Bexbudiy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ubaydullaxo‘ja Asadullaxo‘jayev, Abdulla Avloniy, Abdulxamid Cho‘lpon va boshqa ziyolilar jonbozlik ko‘rsatishdi. Yangicha o‘qitish

musulmon bolalariga qisqa vaqt ichida dunyoviy, diniy ta'lim berish dasturi asosida olib borildi. Bu dasturga ko‘ra maktablarda o‘qitish tizimi ikki bosqichdan iborat bo‘lgan. Birinchi bosqich ibtidoiy qism deb atalib, uning taxsil muddati 4 yil bo‘lgan. Birinchi bosqichni tugatgan shogird eski maktabda 10 yil o‘qigandan ko‘ra yaxshiroq savod chiqargan. Ikkinchi bosqichni muvaffaqiyatli tugatgan shogird arabcha, forscha, turkiy tilda bemalol so‘zlashib, ruschada erkin gaplasha olar edilar.

Jadidlarning xalqaro aloqalari juda keng qamrovli bo‘lgan. Ular Rossiya, Turkiya, Misr va boshqa mamlakatlardagi jadidchilik oqimlari dasturlaridan xabardor bo‘lganlar, o‘zaro safarlar, muloqotlar orqali tajriba almashganlar.

Turkiston taraqqiyparvarlari maorif sohasida asosiy e‘tiborni boshlang‘ich ta‘lim islohiga qaratdilar. Ularning ma‘rifatparvarlik harakatlari zoe ketmadi.

Jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usul maktablarida ta‘lim olgan o‘quvchilardan keyinchalik ilm-fan, texnika, adabiyot va ijtimoiy hayotning turli jabhalarida nom taratgan arboblardan etishib chiqdilar.

Yangi usul maktablari jadid ma‘rifatchiligining ilk ko‘rinishi bo‘lishi bilan birga to taraqqiyparvarlik harakati sof siyosiy qiyofa kasb etgunga qadar ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Аъзамхўжаев С.С. Туркистон Мухторияти. – Т.: Маънавият, 2000. – 168 б.
2. Баратов М. Ўзбекистонда маърифат учун кураш, - Т.: Узфанакадемнашр, 1961. – 157 б.
3. Бехбудий М. Танланган асарлар. – Т.: Маънавият, 1997. – 312 б.
4. Валидий А.З. Бўлинганны бўри ер. Туркистон халқларининг миллий мустақиллик учун курашлари тарихидан. –Т.: Адолат. 1997. – 248 б.
5. Долимов У. Исҳоқхон Ибрат. – Т.: Шарқ, 1994. – 140 б.
6. Долимов У. Туркистонда жадид мактаблари. – Т.: Университет, 2006. – 126 б.

7. Жадидчилик, ислоҳот, янгиланиш, мусатақиллик ва тараққиёт учун кураш (даврий тўплам №1) –Т.: Университет, 1999. – 221 б.
8. Зиёева Д. Туркистон миллий озодлик ҳаракати. Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. - Т., 2000. – 278 б.
9. Иномжонов З. Туркистон АССРнинг тузилиши ва ривожланиши. – Т.: Ўздавнашр, 1957. – 267 б.
10. Қосимов Б. Долимов У. Маърифат дарғалари. – Т.: Ўқитувчи, 1997. – 228 б.
11. Мингноров А. Туркистонда 1917-1918 йиллардаги миллий сиёсий ташкилотлар (Миллий матбуот материаллари асосида). – Т.: Маънавият, 2002. – 62 б.
12. Муин Ҳ. Танларган асарлар / Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи Н. Намозова. – Т.: Маънавият, 2005. – 148 б.
13. Мустафаева Н. Туркистон маорифи XX асрнинг 20-йиллари муаллифлари назарида // O‘zbekiston tarixi, 2004. – Б. 33.
14. Мустафаева Н.«Туркистон тўплами»да миллий маориф масалалари // Ўзбекистонда тарих фани: ютуқлар ва ривожланиш муаммолари. I қисм. – Т., 2006.
15. Исокбоев А.А. Туркистон ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида татар-бошқирд маърифатпарварларининг фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари). Тарих фан. номз. ... дисс. – Наманган, 2008. – 179 б

ВОПРОСЫ ВОЕННОГО ДЕЛА В ЗАКОНАХ ЯСА ЧИНГИСХАНА

Турсунов Бекзот Яндашевич

University of Business and Science, кандидат исторических наук

E-mail: Bek240977@umail.uz+99893-406-34-05

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743132>

Аннотация: В данной статье через законы Яса описано формирование и управление армией, которая составляла основу великой империи, созданной Чингисханом, а также виды наказаний, установленные за нарушения закон

Ключевые слова: Чингисхан, Яса, армия, закон, порядок, управление, военная подготовка, право, наказание, энтузиазм.

Аннотация: Ушбу мақолада Чингизхон томонидан ташкил этилган улкан империянинг асоси бўлмиш қўшинни Ясоқ қонунлари орқали ташкил этилиши, бошқарилиши ҳамда, қонунбузарликлар учун белгиланган жазо турлари келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: Чингизхон, Ясоқ, қўшин, қонун, тартиб, бошқарув, ҳарбий тайёргарлик, ҳуқуқ, жазо, рағбат.

Annotation: In this article, the formation and management of the army, which was the basis of the great empire established by Genghis Khan, was described through the Yasok laws, as well as the types of punishments established for violations of the law.

Key words: Genghis Khan, Yasok, army, law, order, management, military training, law, punishment, enthusiasm.

Не секрет, что одним из основных элементов государственности является военная сфера. Армия составила основу государств, превратившихся из союза мелких племен в огромную могущественную империю. Командование такой мощной армией, безусловно, требовало строгой дисциплины. В основу дисциплины легли законы, основанные на традициях того времени.

Главной опорой огромной империи, основанной Чингисханом, так же была армия. В свою очередь, необходим был свод законов для контроля и регулирования крупных вооруженных сил. Эту задачу решал свод правовых указаний Яса, регламентированный Чингисханом.

Яса – монгольское «Их засаг хууль» означает «закон великого правления». В некоторых источниках Яса упоминается как «поведение» или «закон». Хотя многие авторы, жившие в XIII-XV веках, отмечают наличие списка Великой Ясы, её полная версия до наших дней не сохранилась. По мнению историков, Чингисхан презентовал Яса на всемонгольском курултае и постоянно подтверждался его преемниками. Историки, проводившие научные исследования о Ясе, в основном опирались на сведения, предоставленные Макризи и Рашид ад-Дином²². В большинстве случаев творение Яса обожествляется. Армянский историк Григор записал историю создания Ясы на основе услышанного от монголов, и по его словам, когда монголы «осознали свое весьма жалкое положение из-за своей нищей жизни, они обратились к создателю Неба и Землю за помощью, подчинились его приказаниям, и заключил с ним великое соглашение. По велению Создателя к монголам прилетел орел с золотыми перьями и стал говорить с вождём по имени Чанкез (Чингиз) на их собственной речи и языке. После этого ангел рассказал им все повеления Создателя, и они стали называть его Яса». Подобные мысли по поводу создания Ясы высказывает и Джувайни. В его произведении приводится следующим образом: «В то время, когда Творец (Бог) выделил Чингисхана от его современников по его мышлению и разуму... он (Чингисхан) открыл все правила (государственного управления), опираясь только на глубину своей души, а не читая (исторические) летописи затрудняя себя и не соглашаясь с (преданиями) древних времен²³.

На основании дошедшей до наших дней информации Ясу можно разделить на несколько типов. Среди них можно упомянуть международное право, правительство и администрацию. Решения Чингисхана и исполнение законов Ясы были обязательными для всех граждан государства, а также придворных и ханов. Как и в любом законодательстве, были случаи нарушения закона. По мнению исследователей, такая ситуация объясняется тем, что Яса Чингисхана были направлены лишь на регулирование норм кочевой жизни, а в большинстве завоеванных монголами стран, в частности, народов Средней Азии и Ирана, имеющих свои правовые традиции, было трудно приучить к новым законам. Преступлениями вообще в Ясе считаются не только военные преступления, но и действия против религии, моральных устоев, обычаев и традиций, против хана и государства, против жизни и интересов личности. Согласно Ясе, целью

²²Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-10.

²³ Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-11.

наказания было физическое уничтожение преступника. Поэтому смертная казнь была одной из наиболее широко применяемых форм наказания. Наказание тюремным заключением и изгнанием применялось за нарушения законов Ясы членами ханского рода. Строгого соблюдения законов Ясы требовалось от высших классов монгольского общества, особенно от Чингизидов. Сам Чингисхан обращал на это особое внимание: «Если кто-то из нашего рода однажды нарушит утвержденный Яса, пусть призовут его к порядку словами²⁴. Если он дважды нарушит Ясок, пусть будет наказан по закону, а в третий раз пусть будет сослан в далекий Бальджин-Кульджур. Когда он вернется из тех мест, он придет в себя. Если он не пришел в сознание, пусть его заковажут в цепи и посадят в тюрьму. Если он выйдет оттуда с хорошими манерами и пришедший в себя, то это хорошо, в противном случае пусть его дальние и близкие родственники соберутся и проведут совет и решат, что с ним делать.

Особое внимание в Ясе уделено вопросу военной мобилизации. По закону, в ряды воинов мобилизовали мужчин старше двадцати лет. Они, в свою очередь, делились по воинским частям. Согласно монгольской традиции, десятки в основном состояли из родственных родов. По закону ни один воин, входящий в ряды десятков, сотен, тысяч и десятков тысяч мобилизованных воинов, не должен уходить в другое место, если он это позволит себе, он будет казнен, такое же наказание будет применено и к принявшему его начальнику. Как уже говорилось выше, главной опорой государства Чингисхана была армия. Естественно, особое внимание в Ясе уделяется военному делу. Особенно важное место занимал вопрос военной подготовки. Монголы использовали охоту для военно-тактической подготовки. Чингисхан признавал охоту основой военной подготовки. В Ясе об этом сказано следующее: «Монголы должны заниматься охотой, когда они не заняты войной. Им следует научить своих сыновей охотиться на диких животных, чтобы они приобрели опыт борьбы с ними и наполнились силами, преодолели усталость и щадили (себя) противостоять врагу, как если бы они встретились с диким и необученным зверем»²⁵.

Под влиянием нового закона новая армия из 13 000 добровольцев вскоре выросла в огромную армию численностью 110 000 человек²⁶. Состав армии пополнялся за счет покоренных народов. Тот факт, что религиозные убеждения не играли решающей роли в политической жизни монгольского общества,

²⁴ Мухаметов Ф.Ф. Мўғул “Ясоғи” ва унинг Чингизхон империяси ижтимоий муносабатлари тизимидаги аҳамияти. // Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-14.

²⁵ Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-14.

²⁶ Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб. 1994, С.-147.

ускорил процесс адаптации новобранцев, позднее они стали частью армии. Керейты, входившие в армию Чингисхана – исповедовали несторианство, найманы – несторианство и буддизм, татары и чжурчжэни – шаманизм, тангуты – буддизм, уйгуры – хинаяна буддизм и несторианство, «лесные народы» Сибири верили в своих родовых богов, да и сами монголы верили в Тенгри.

Военное положение также уделяло серьезное внимание моральным аспектам солдат и граждан в целом в Ясе. Особенно осуждаются те, кто употребляет вино, водку и различные виды одурманивающих продуктов. Например, там сказано: «Человек, пьющий вино и водку, в пьяном виде ничего не видит и слепнет. Он становится глухим и немым, когда его зовут. Правитель страны, пристрастившийся к вину и водке, не сможет совершать великие дела, выражать твердое мнение и будет лишен своего потенциала. Пристрастившийся алкоголики не могут содержать в порядке работу тысяч, сотен и десятков. Простому солдату, любящему вино, предстоит великий конфликт, то есть его ждет великая трагедия», – цитируется там²⁷.

В монгольском войске командиры награждались не по праву первородства, а по заслугам. Солдаты должны были проходить военную службу от 14 до 17 лет. Помимо армии в 100 000 человек, имелась отобранная из них особая гвардия в 10 000 человек, задачей которой была охрана ханской резиденции.

Необходимо было обеспечить строгую дисциплину в огромной армии, высоко милитаризованной и состоящей из различных племен, для этого Чингисхан организовал силовую структуру, превосходившую структуру управления войсками только с точки зрения своего подчиненного положения. Рядовой гвардеец, служивший в этом подразделении, был по званию выше тысячника. На эту должность было утверждено всего 95 нуёнов. В результате из сторонников новой монгольской партии сформировалась военная элита, которую нельзя было назвать ни униаристократией, ни олигархией, поскольку это была армия «древнего тюркского ханства», раскинувшаяся по Великой пустыне и покорившая племена²⁸.

В отличие от западноевропейских монархий и наследственных правителей Востока, власть у монголов не передавалась по дворянству и по наследству. У монголов избирался хан, который своей властью обеспечивал закон и стабильность в обществе, опираясь на сильную армию.

²⁷Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022. Б.-21.

²⁸ГумилевЛ.Н. Древниетюрки. М. 1967. С.-60.

Список использованной литературы:

1. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. Спб. 1994.
2. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М. 1967.
3. Мухаметов Ф.Ф. Мўғул “Ясоғи” ва унинг Чингизхон империяси ижтимоий муносабатлари тизимидаги аҳамияти.\\ Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022.
4. Чингизхон ясоғи ва Темур тузуклари. Т.: Info Capital Group. 2022.

Filologiya fanlari
Филологические науки
Philological sciences

AHMAD ARABLU IJODIDA SATIRA VA YUMORNING MAVQEI

Yusupova Dinora Akmal qizi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Sharq mamlakatlari adabiyoti va qiyosiy adabiyotshunoslik
kafedrasi o'qituvchisi

pochta: dinoryus2021@gmail.com

tel:99.305-10-08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743291>

Annotatsiya: *Mazkur maqola Eron adabiyotida satira va yumorning o‘rni, mazkur janrda ijod qilgan ijodkorlar, xususan Ahmad Arablu va uning ijodi haqida so‘z ketadi. Shuningdek Eron hikoyanavisligining tarqqiyoti va unda Ahmad Arabluning o‘rni masalasi ko‘rib chiqiladi.*

Kalit so‘zlar: *Satira, ma’rifatparvarlik, Eron milliy adabiyoti, pyesa va dostonlar.*

Аннотация: *В данной статье говорится о роли сатиры и юмора в иранской литературе, создателях этого жанра, особенно Ахмеде Араблу и его творчестве. Также рассмотрен вопрос развития иранского сказительства и роль в нем Ахмада Араблу.*

Ключевые слова: *Сатира, просветительство, иранская национальная литература, пьесы и эпос.*

Abstract: *This article talks about the role of satire and humor in Iranian literature, the creators of this genre, especially Ahmed Arablu and his work. The issue of the development of Iranian storytelling and the role of Ahmad Arablu in it is also considered.*

Key words: *Satire, enlightenment, Iranian national literature, plays and epics.*

Satira – hayotdagi voqeliklarni san’at vositasi orqali ko‘rsatish usullarining biridir. Satirik yozuvchiga mavzuni hayotning o‘zi beradi. U hayotdagi u yoki bu nojoiz holatlarni kulgu, hazil va zaharxandaliklar bilan ko‘rsatadi, bu bilan bunday

holatlarga keskin zarba beradi. A.V.Lunacharskiy o‘zining “Kulgu haqida” maqolasida satiraning jamiyatdagi o‘rni to‘g‘risida aniq tushuncha bergan: “Kulayotgan kimsa raqibining bo‘sh va salbiy tomonlarini ochadi, bu esa – jamiyat rivojlanishida katta ahamiyatga egadir”.

Satira, har qanday adabiyot kabi, jamiyat uchun foydalidir, chunki yozuvchi jamiyat rivojlanishi tarafdoridir. Progressiv demokratik satira jamiyat hayotida muhim rollarning birini o‘ynaydi, chunki u rivojlantiruvchi kuchga egadir.

Ko‘pincha, satiriklar tirnoq ostidan kir qidirmaydilar, ular odamlar obrazini yomonlikka, zulmga qarshi ideallashtirib yaratadilar.

Fors adabiyotida bunday satirani Zaynal Obiddinning “Ibroximbekning sayohati kundalıkları” va Sodiq Chubakning qissa va hikoyalari uchun uchratish mumkin.

Satirik – hazilkash, ko‘ngil ochuvchi yozuvchi emas. Unda kulguli holatlar bo‘lmashligi ham mumkin. Rus yozuvchisi Saltikov-Shedrinning yozishicha, “Realistik satira tashqi kulguli holatlarga emas, balki ichki mazmuni mazax qilishga asoslangan bo‘lishi kerak”.

Yumor zaharxandalik va parchalab tashlovchi xajvdan yiroq bo‘lsa-da, unda baribir tanqid elementi mavjuddir. Shuning uchun, Jamolzodaning “Filantropiya” hikoyasidagi personajlardan professorning yoki Xisrav Shohoniyning hikoyasidagi Millatzoda obrazlariga yumor yo‘g‘rilgandir. Bunday holat o‘quvchida ushbu personajlarga nisbatan hurmat uyg‘otadi va ular yomon ko‘rgan narsalarni u ham yoqtirmaydi. Bu haqda A.V.Lunacharskiy ham yozgan: “Haqiqiy yumor hajv bor joyda yaxshi ko‘zga ko‘rinadi”.

Satira va yumorning o‘zaro munosbatlarini M.Kolsov ham yaxshi ilg‘ab olgan: “Eng o‘tkir, eng zahar satira ham o‘zida ozgina bo‘lsa-da, tabassum elementlarini saqlashi lozim. Aks holda, u o‘z xususiyatlarini yo‘qotadi. O‘z navbatida, yumor ham satiraning xislatlarini olgan bo‘lishi kerak.

Ahmad Arablu ijodida mana shu ikki hodisa satira va yumor ajoyib xalqona ohang, ertaknamo bayon uslubiga yo‘g‘rilgan holda namoyon bo‘lganki, biz buni adib hikoyalari tahlili jarayonida yana bir bor amin bo‘lamiz.

Ahmad Arablu 1965 yilda Tehronda tug‘ilgan. Talabalik yillaridanoq “Rushd” jurnalida xodim sifatida faoliyat yuritgan. Uning yoshlarga murojaat tarzida bitilgan ko‘plab hajviy hikoyalari birin-ketin matbuotda e‘lon qilinib, yozuvchiga katta shuhrat keltirdi. 1983 yilda adibning birinchi hikoyalar to‘plami nashrdan chiqdi.

1986 yilda Ahmad Arablu “Rushde navjavon” (“Yoshlar tarbiyasi”) nomli jurnalning bosh muharriri etib tayinlandi. Jurnalda ishlash bilan bir qatorda u magistraturada tahsil oldi va “fors tili va adabiyoti” mutaxassisligiga ega bo‘ldi.

Hozirga qadar adibning 80 ga yaqin asari chop etilgan bo‘lib, ularning aksariyati o‘smirlarga bag‘ishlangan.

Fors adabiyoti tarixi davomida o‘z ijodida ilk bor o‘smirlar va bolalar mavzusiga alohida e‘tibor qaratgan yozuvchi, ma‘rifatparvar adib Abdurahim Tolibov edi. Darhaqiqat, XX asrning birinchi choragida fors adabiyotida bolalar uchun maxsus yozilgan asarlar deyarli yo‘q edi. A.Tolibovning “Ahmadning kitobi” nomli asari bir necha o‘n yillar mobaynida Eronda alohida bolalar uchun yozilgan yagona asar bo‘lib kelayotgan edi. Bizningcha yozuvchi adabiyotdagi bu bo‘shliqni to‘ldirishni maqsad qilgan.

O‘tgan asrning 20-yillarida Eronda ma‘rifatparvarlik islohoti o‘tkazilib, yosh avlodni tarbiyalashda ijobiy rol o‘ynovchi bolalar badiiy adabiyotini rivojlantirish masalasi qo‘yildi.

Ushbu masalani amalga oshirishda birinchilardan bo‘lib shoir Iraj Mirzo o‘z hissasini qo‘shdi. Uning bolalarga atab yozgan qit‘alari tez orada xalq orasida shuhrat qozondi. Iraj Mirzo yozgan she‘rlarni nafaqat bolalar, balki o‘smirlar ham sevib mutoala qilar edi. “Yomon bola”, “Pand”, “Idrokli va aqlli bolalar”, “Navro‘z bayrami” va boshqa she‘rlari yoshlarning eng sevimli asarlariga aylandilar. Iraj Mirzoning bolalarga atab yozgan she‘rlarining tili o‘zining sodda va ravonligi bilan ajralib turadi. Uning she‘rlari xalq tilini saqlagan holda quvnoq va jo‘shqin ruhda yozilgan. Ular demokratik xususiyatlarga ega bo‘lgan, bolalarni oliy axloq ideallari ruhida tarbiyalovchi, ularda kattalarga nisbatan hurmat, bilimga muhabbat uyg‘otuvchi she‘rlardir.

Iraj Mirzo she‘rlari Eron milliy adabiyotida maktabda o‘qitishga mo‘ljallangan dasturlarga kiritilgan dastlabki asarlardan edi.

Butun samarali umrini ijodga, bolalar adabiyoti rivojiga xizmat qilishga sarflagan adiblardan yana biri Jabbor Bog‘chebon bo‘lib, uning 1929-yilda “زندگی کودکان برای” “کودکستان و مطالعات ابتدایی» («Bolalar hayoti: bog‘cha va boshlang‘ich mutoala uchun») nomli kitobi Sherozda chop etildi, shuningdek “قصه های گرگ و چوپان» («Cho‘pon va bo‘ri qissasi»), “عروسان کوه» («Tog‘ kelinlari»), “با با برفی» («Qorbobo»), “بادکنک”, “پیر و ترب” va boshqa ko‘plab bolalarga bag‘ishlangan eng sara badiiy asarlari bilan kitobxonlar va adabiy tanqidchilarning diqqat-e‘tiboriga tushdi.

Ustoz Alinaqi Vaziriy uch jildli musiqa notalariga tushirilgan she‘rlar, pyesalar va dostonlar majmuasini nashr ettirdi. Bu asarlar qahramonlarining ismlari eroncha bo‘lsada, unda tasvirlangan voqealar syujeti fransuz asarlaridan aynan olingan edi. Mashhur prozaik Sodiq Hidoyat va “she‘re nou” (“yangi she‘r”) yo‘nalishining asoschilaridan hisoblangan Nimo Yushij ham bolalarga bag‘ishlab yozilgan she‘rlar va

qissalarga alohida e‘tibor qaratganlar. Sodiq Hidoyat “شنگول و منگول” («SHangul bilan Mangul»), “آقاموشه» («Janob sichqon») kabi matallar to‘lamini qayta yozgan bo‘lsa, Nimo Yushij 20-yillardan boshlab bolalar uchun qimmatli she‘rlar va dostonlar yozdi. Shu yillarda Fazlulloh Subhiy Muhtado radioda bolalar uchun ertak o‘qish dasturini yo‘lga qo‘ydi va o‘z radiotinglovchilari ko‘magi yordamida Eron xalq ertaklarini jamlashga kirishdi hamda keyinchalik ularni bir necha kitoblar shaklida chop ettirdi.

Abulqosim Jannatiy Atoiy ham "علی بابا و چهل دزد بغداد" ("Ali bobo va Bog‘dodning qirq qaroqchisi"), "عروس ملی" («Milliy kelinchak»), "بچه شیطان" («SHaytonning bolasi») va Kuhiy Kermoniy "افسانه های روستایی" («Qishloq afsonalari») pesalarini yozganlar. Abbos Yamaniy Sharifning «آواز فرشتگان» («Farishtalar ovozi»), "بازی الفبا" («Alifbo o‘yini»), "دو کد خدا" («Ikki oqsoqol») nomli she‘riy to‘plamlari, Arjangiyning "خاله سوسکه" («Qo‘ngiz xola»), "آقا موشه" («Janob sichqon»), "خروس و روباه" («Xo‘roz va tulki») nomli ertaklari, shuningdek iste‘dodli adib Muhammad Boqar Xushyorning bolalarga bag‘ishlab yozilgan ko‘plab sodda, ravon tildagi kichik nasriy asarlar, bolalarga Nyuton, Paskal, Galiley kabi mashhur olimlar hayoti haqida ma‘lumot beruvchi Ruhiiy Arbob qalamiga mansub asarlar Eronda bolalar va o‘smirlar adabiyotining qimmatli namunalari hisoblanadi.

Eronda bolalar mavzusidagi adabiyotning taraqqiy etishida shubhasiz jahon adabiyotidan qilingan tarjima asarlarning ham roli kattadir. Muhammad Qoziy, M.A.Ozin, Masud Farzod, Sodiq Chubak va Ibrohim Guliston kabi mashhur yozuvchi va tarjimonlar jahon adabiyotining eng yaxshi asarlarini tarjima qilish orqali Erondagi yoshlar muammolariga nisbatan o‘z munosabatlarini bildirdilar.

M.A.Ozin Roman Rolanning “Jan Kristof”, Muhammad Qoziy “Charli Chaplinning tarjimai xoli” va Sent Egzyuperining mashhur «Kichik shaxzoda» asarini, Masud Farzod «Beozor muallim» pesasini, Sodiq Chubak «Alisa ajoyibotlar mamlakatida» asarini, Ibrohim Guliston esa Mark Tvenning «Tomsoyer va Gekelberi Finning mojarolari» asarlarini, shuningdek dunyoga mashhur Hans Kristian Anderson ijodidan namunalarni fors tiliga mohirlik bilan o‘g‘irishdi.

Bu harakatlarning natijasi o‘laroq bora-bora Erondagi ko‘plab davlat va nodavlat tashkilotlari bolalar muammolarini o‘rganish vazifasini o‘z oldiga asosiy maqsadlardan biri sifatida belgiladilar. Bu xayrli ishga matbuot organlari ham yaqindan ko‘mak berdilar. Ko‘plab Eron noshirlari o‘z faoliyatlarining bir qismini bolalar kitoblarini nashr ettirishga bag‘ishladilar va xususan, «Bolalar va o‘smirlar ongini taraqqiy ettirish» tashkilotining tasis etilishi bilan bolalar va o‘smirlar adabiyoti yanada taraqqiy topdi. Shu tariqa doimiy ravishda bolalar mavzusidagi kitoblar nashr etildi, qayta yozilib, qaytadan tuzildi.

Biroq Ahmad Arablu ijodining eng muhim xususiyatlaridan biri voqealarning bolalar va o‘smirlarga pand-nasihat, ibrat tarzida bayon qilinishi va shu bilan birgan bu bayonda yumoristik ohangning kuchli bo‘lishidir. Yozuvchining ko‘plab hikoyalarini bolalar va yoshlar haqida yozilgan muvaffaqiyatli asarlar qatoriga kiritish mumkin. Yozuvchi o‘ta jiddiy tarixiy mavzularni ham yumorga yo‘g‘rilgan holda hikoya qilib bera olishi mumkin. Masalan, uning “Marko Polo”, “Xristofor Kolomb” nomli hikoyalarini olsak. Ularda yozuvchi Xristofor Kolomb va Marko Polodek tarixiy shaxslar hayotini eron kishisiga xos yengil kulgi, hazil mutoyiba yo‘sinida bayon qiladi. Fikrimiz isboti sifatida “Xristofor Kolomb” hikoyasidan bir lavhani kuzatsak. Hikoya Xristofor Kolombning dunyoga kelishi voqeasi bilan boshlanadi:

“Xristofor Kolombning nomi, o‘z davridagi mashhur kishilarning ismi-sharifidan farqli o‘laroq aynan shunday edi, mo‘g‘ullarning Chingizxonidan uch yuz yil o‘tgach Italiyada tug‘ilgan. Umuman olganda Xristofor Kolombning dunyoga kelishining na Chingizxonga va na boshqa xonga aloqasi bor. E’tirof etish zarurki, tarixni yozuvchilarga, ayniqsa, bizning usulda yozadiganlarga Chingizxonni Xristofor Kolombning amakasining xolavachchasining tog‘asini xolasining eri deya bevosita qarindoshlik rishtasiga borib taqashning hech qanday foydasi yo‘q.” Shu tarzda hikoya davomida shunaka turli, biroz g‘aliz va bir qarashda tushunarsiz o‘xshatishlar ko‘plab uchraydi. Yozuvchi tarixiy faktlarni qiziqarli voqealarni misol keltirish orqali dallilaydi. Masalan, Xristofor Kolombning dengizchi bo‘lishiga sabab, uning otasining “jun sotuvchi” ekanligidir, deya izohlaydi. Yoki bo‘lmasa, Kolombning Portugaliyaga kelib qolishga asosiy sabab, u o‘tirgan kemandi halokatga uchrashi va u bir taxta bo‘lagiga yopishib tinimsiz suzgani va Portugaliya qirg‘og‘iga kelib qolganini va shu yerda portugaliyalik bir zodagonning qiziga uylangani xuddi real voqeadek hikoya qila turib, “qarang-a biror parcha taxta taqdirni qanchalik uzoqlarga eltishi mumkin” deya kinoyali ibora bilan fikrini yakunlaydi. Xullas, Arablugacha bo‘lgan satirik va yumoristik asarlarda bu taxlit bayon uslubi uchramaydi.

Biroq ahamiyatlisi shundaki, yozuvchining aksariyat hikoyalarida satirik yoki yumoristik bayon tagzaminida real voqelik yotadi.

Ahmad Arabluning biz tahlilga tortmoqchi bo‘lgan “Tekin boylik yohud mehnatsiz rohat” hikoyasi pand-nasihat ruhida yozilgan bo‘lib, unda mehnatsiz boylikka ega bo‘lish ilinjida bo‘lgan insonlar achchiq kulgi ostiga olinadi. Hikoyaning mohiyatini tushunish uchun bevosita uning syujet xususiyatlariga qisqacha to‘xtalamiz.

Ahmad Arabluning “Obro‘li odamlar” to‘plamiga kiritilgan “Tekin boylik yohud mehnatsiz rohat” hikoyasining syujetini tushida berkitilgan xazinani ko‘rib o‘ngida uni

izlashga tushgan insonning ko‘rgan kechirganlari tashkil qiladi. Dastlab hikoyani mazmuni bilan tanishganda, u qaysidir bir jihatlari bilan Paolo Koeloning “Alkimyogar” romanini yodga soladi. Roman qahramoni Syantago tushida ko‘rgan xazinani izlab yo‘lga tushadi va ko‘plab sarguzashtlar, g‘ayritabiiy voqealarga duchor bo‘lib, nihoyat izlagan narsasini o‘z uyiga qaytib kelib topadi. “Tekin boylik yohud mehnatsiz rohat” hikoyasida ham syujet yo‘nalishi xuddi shu yo‘sinda kechadi. Hikoya ochchiqo‘lligi tufayli hech vaqosiz qolgan xotamtoy bir insonning tush ko‘rishi epizodi bilan boshlanadi:

“Roviylarning rivoyat qilishlaricha, qadim - qadim zamonda Qoxira degan tamonda nihoyatda bir boy kishi bo‘lgan ekan. Ammo shunga qaramay bu boy kishi juda ham serharajat va ochiqqo‘l inson ekan. Shu xotamtoyiligi sababli bor - yog‘i shamolga sovurilib, boyligini qo‘ldan chiqaribdi. O‘ziga esa faqatgina otasidan qolgan bir eski uy qolibdi.

Oxir oqibat, hech narsasiz qolgan xotamtoy, och qolmaslik uchun ishlashga majbur bo‘libdi. (Qadimda boylar ishlamaganlar). Kunlarini va iztirobli damlarini may-sharob ichish va shunga o‘xshagan ishlar ya‘ni aysh - ishrat bilan o‘tkazaveribdi.

Kunlardan bir kuni, ko‘p ishlaverganidan charchab qolgan boy, tomorqasidagi bog‘idagi (albatta otasidan qolgan bog‘ida) bir anjir ostida o‘tirib uxlab qolibdi va bir g‘alati tush ko‘ribdi. Tushida boshdan - oyoq ho‘l odamni ko‘ribdi (nega ho‘l odamligini bilmoqchi bo‘lsangiz biroz sabr qilsangiz, keyinroq ma‘lum bo‘ladi).

Boyagi boshdan – oyoq ho‘l odam og‘zidan bir tilla tangani chikarib, hech narsasiz qolgan ochiqqo‘l xotamtoy insonga “Sening sirli baxting Isfahon shahrida yashirilgan, sen yaxshi odam bo‘lganliging uchun ham buni senga aytyapman, zudlik bilan u yerga bor va boylikni top!”, - debdi. So‘ng xotamtoy qo‘liga tangani olgach uyg‘onib ketibdi”.

Yozuvchi hikoyani xuddi ertaklarning boshlamasida bo‘lgani singari “qadim-qadim zamonlarda” degan an‘anaviy boshlama bilan boshlaydi. Syujetdagi voqealar xronologik tartibda davom etadi.

Biz tahlil qilayotgan hikoyada detal sifatida “tush” motivi tanlanadi. Qahramonning ko‘rgan tushi qator tafsilotlarning yuzaga kelishi uchun omil yaratadi. Tafsilotlar zanjiri ana shunday qatorlashgani sababli qahramonning qiyofasi yanada jonlanadi. Ko‘rinadiki, tafsilot ko‘plikda ta‘sir qiladi.

“Ertasi kuni darhol kemaga o‘tirib yo‘lga tushibdi. Uzoq safar oson kechmasligini bilmagan xotamtoy, kallakesar dengiz qaroqchilari, juda xasis odamlar, odamxo‘r mahluqlar qo‘ldan eson - omon qutulibdi. Daryolardan, tog‘lardan o‘tish paytlarda turli xil vaxshiy hayvonlarga duch kelibdi. Ammo Isfahon tomon yurishda davom

etaveribdi. O‘sha afsonaviy shahar darvozasiga yetib bormasidan nogahon qosh qorayib qoldi. (“nogahon” so‘zini bu yerda ishlatishning zarurati yo‘q. Agar xohlasangiz, bu so‘zning o‘qimasangiz ham bo‘ladi).

Yuqorida asardan keltirilgan lavhalarda ba‘zi o‘rinlarda qavs ichida kinoyali, ilmoqli jumlar berib otiladiki, bu tarzda detallarning kiritilishi ham hikoyaga achchiq kesatik ruhini beradi. Shuningdek, agar qavs ichida berilgan ta‘kidlarni alohida olib qaraydigan bo‘lsak, unda boy obraziga muallif tomonidan berilgan xarakteristikasi hosil bo‘ladi.

...“Boy noilojligidan tunni bir xaroba joyda o‘tkazishga majbur bo‘libdi va ming xavotir bilan tong ottiribdi. (Xavotir olishiga asosiy sabab begona joyda uxlaganidir. Boy kishilar hech ham bunday tong ottirmaydilar). U tunab qolgan uyning atroflarida kallakesar qaroqchi o‘g‘rilar yashar edilar va begona kishilarni, ayniqsa musofirlarni tunar edilar. Shu kuni kechasi qaroqchi o‘g‘rilar boy yotgan xaroba kulbaga kirdilar. Ammo boy uyg‘onib o‘g‘irilarni ko‘rib qolibdi va dod - voydod sola boshlabdi. Hammasini tushungan saxiy boy, odamlarni yordamga chaqirdi. Qo‘shnilar ham uning dod - voyiga bor ovozlari bilan qo‘shilib baqira boshlabdilar. Natijada, bu to‘s - to‘polonlar shahar Dorug‘asining qulog‘igacha yetib boribdi. O‘g‘rilar noiloj bu yerni tark etishga majbur bo‘libdilar. Dorug‘a hamma joydan o‘g‘rilarni qidirishni buyuribdi. Askarlar hikoyamizning qahramonini topib, zo‘rlab, tortqilay - tortqilay Dorug‘aning oldiga olib kelibdilar.

Xotamtoy esa dod – voy solib “Men o‘g‘ri emasman, bir vaqtlari o‘zim boy bo‘lganman...”, - debdi.

Lekin askarlar “Kimsan? Amirmisan? Biz seni o‘z ko‘zlarimiz bilan xarobada kuzatib turgan edik”, - deyishibdi. Dorug‘a o‘g‘rini jazolash uchun askarlarga turli topshiriqlar beribdi va xatto xotamtoyi turli qiynoqlar sababli xushidan ketib, jon taslim qilishiga bir bahya qolibdi. Shunga qaramay u zindonda, ikki kundan so‘ng xushiga kelibdi. (Bu ikki kunda uning yo‘l charchoqlari chiqib ketgan edi).

Dorug‘a undan kimligini va nimaga kelganligini so‘rabdi.

Xotamtoy, boy kishi bo‘lganligini, Qohira shahridan kelganligini aytgan ekan... Dorug‘a unga sening qayerdan kelganligingni so‘radim, qanday kishi bo‘lganliging bilan mening necha pullik ishim bor, bilaman bu yerga nega kelganligingni?! – debdi.

Qahramonimiz boshidan o‘tkazganlarini oqizmay - tomizmay Dorug‘aga aytib berishga qaror qilibdi. Bir kuni bog‘ ichidagi anjir daraxti tagida uyquga ketganida, bosh - oyog‘i ho‘l odam uning tushiga kirganligini, uni yashirilgan sirli baxti Isfahon shahrida ekanligini aytibdi. “Lekin endi bilsam, bu odam meni yo‘lga boshlab, baxt -

iqbolimdan xabar berib, boshimga g‘avg‘olar solishi, ro‘yodan boshqa bir narsa emasligini tushundim,” - debdi.

Dorug‘a bu gaplarni eshitib, og‘zi g‘or kabi chuqur va katta ochganligidan qurtlagan aql tishlari ham ko‘rinib qolibdi. So‘ng bir oz tin olgach, “ey kaltafaxm odam! Bir tushga ishonib, dunyoning bir chetidan boshqa chetiga kelib o‘tiribsanmi? men uch marta tushimda o‘sha Qoxiradagi xovlini, uning bog‘ini, quyosh soati ostidagi anjir daraxtini, favvora va xovuzni, xovuz tagidagi yashirilgan xazinani ko‘rganman”, - debdi. (Dorug‘a bularni bir nafasda aytibdi). U kaltafahm bo‘lsa ham bu puch tushlarga hech qachon ishonmaganligini aytibdi. Shundan so‘ng unga debdi: “Sen kaltafahm xachir, (kechirasiz, qadimda Dorug‘alar odatda shunday so‘kinar edilar) bir bema‘ni tushga ishonib o‘tiribsanmi?”. Yo‘qol! Boshqa bu yerlarda qorangni ko‘rsatma! Agar yana seni bu yerlarda ko‘rib qolsam, o‘ldim deyaver! Mana bu pulni ol, uni yo‘l xarajatlariga ishlat va bu yerlarga hech qachon qaytib kelma...

Dorug‘adan pulni olib qayerdan, qanday kelgan bo‘lsa, xuddi shunday o‘sha yeriga ravona bo‘libdi. Yana o‘sha kema, o‘sha xasis odamlar, mahluqlar, kallakesar qaroqchilar, tog‘ va dashtlar...

Nihoyat uyiga kelgach, o‘sha Dorug‘aning tushiga kirgan favvora tagidan yashirin xazinani topibdi va baxtli xayot kechiribdi!

Bolajonlarim bu hikoyadan xulosa chiqaradigan bo‘lsak! Agar tushda, boshdan oyoq ho‘l odamni ko‘rsangiz va tilla tangani og‘zidan chiqarsa, siz ham uyingiz favvorasi tagida xazina yashirilgan degan xulosaga kelmang. Mehnat qiling, zero - “Mehnat – mehnatning tagi rohat”.

Voqeani bu tarzda yakunlash ham Ahmad Arablu uslubining o‘ziga xos jihati hisoblanadi. Zero “Uslub – odam” degan qarashning vujudga kelishi bejiz emas: asar o‘zida ijodkor shaxsini ifodalalar ekan, buni uslubda namoyon etadi.

Hikoyada dorug‘a va xotamtoy o‘rtasidagi dialog o‘ziga xos yumor bilan yo‘g‘rilgan holda bayon etiladi. Ayniqsa, dorug‘aning xotamtoyni “xachir”, “kaltafahm”, “tushga ishonib o‘tiribsanmi” deya qilgan murojaati o‘quvchida kulgi uyg‘otadi.

Ushbu hikoyada nafaqat yoshlarga, balki umuman barcha insonlarga saboq olishga arzigulik voqea tasvirga olingan. Hikoyani o‘qiy turib mashhur shoir Maqsud Shayxzodaning:

*Taqdirni qo‘l bilan yaratur inson,
G‘oyibdan kelajak baxt bir afsona,
degan satrlari yodga tushadi.*

Darhaqiqat, inson ba’zida yonidagi baxtni, yonidagi omadni umr bo’yi boshqa joydan qidirishi va natijada o’zining hayotini o’zi murakkablashtirishi mumkin. Garcha hikoya yumoristik bir ruhda, hazilomuz tilda bayon qilinsa-da. Uning zamirida chuqur hayot falsafasi yotadi. Bu hikoyada behuda hoyu-xavaslariga berilmaslik, maqsad yo’lida tinimsiz mehnat bilan, halol yo’l bilan erishish mumkinligi, shuningdek boriga qanoat qilish, hayotga shukronalik g’oyasi ilgari suriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Хўқуқий. М. Адабиёте эмрузе Ирон. Техрон, 1998
2. Эрон адабиёти хрестоматияси (Тузувчилар Ж.Э Хазраткулов, М.Ш. Абдусаматов), Тошкент, 1992
3. Персидские юмористические и сатирические рассказы. Москва. Правда». 1988.
4. История персидской литературы XIX-XX веков. Москва, “Восточная литература”, 1999
5. Алиев С.М. История Ирана XX век. Москва ИВ РАН -2004

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАЧАЛА В ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ

(на материале стихотворения Мухаммада Али «Бир йигит бор,
келишган, гўзал»)

Антонина Иплина,

Ph.D., доцент,

Turan International University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743316>

Аннотация: В данной статье был рассмотрен эстетический аспект перевода стихотворений с узбекского языка на английский. В качестве объекта исследования было выбрано одно из известных стихотворений узбекского поэта Мухаммада Али «Бир йигит бор, келишган, гўзал» на языке оригинала, в котором автором ярко показаны культурологические и традиционные нормы поведения узбекского народа. Также был проведен сравнительный анализ перевода на английский язык, сделанный Азамом Обидовым, для определения адекватности и эквивалентности поэтического перевода с эстетической точки зрения.

Ключевые слова: эстетика текста, цивилизационные различия, этнокультурные традиции, идейно-смысловая развязка, буквализм перевода.

ESTETIK BOSHLANGANNI QAYTA KO‘LASH

POETIK TARJIMADA

(Muhammad Alining “Bir yigit bor, kelishgan, g‘uzal” she’ri asosida)

Annotatsiya: Ushbu maqola she’rlarni o‘zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilishning estetik tomonini ko‘rib chiqdi. O‘zbek shoiri Muhammad Alining mashhur she’rlaridan biri “Bir yigit bor, kelishgan, g‘uzal” asliyatidagi she’ri tadqiqot ob’ekti sifatida tanlangan bo‘lib, unda muallif o‘zbek xalqining madaniy-an’anaviy xulq-atvor normalarini yaqqol ko‘rsatib bergan. . A’zam Obidov tomonidan amalga oshirilgan

ingliz tilidagi tarjimaning qiyosiy tahlili ham o‘tkazilib, she’riy tarjimaning estetik nuqtai nazardan muvofiqligi va ekvivalentligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: matn estetikasi, sivilizatsiya farqlari, etnik-madaniy an’analar, g‘oyaviy-semantik yechim, tarjimaning literalizmi.

REPRODUCTION OF THE AESTHETIC ASPECT IN POETIC TRANSLATION

(based on the poem by Muhammad Ali “Bir yigit bor, kelishgan, guzal”)

***Abstract:** This article examined the aesthetic aspect of translating poems from Uzbek into English. One of the famous poems of the Uzbek poet Muhammad Ali “Bir yigit bor, kelishgan, guzal” in the original language was chosen as the object of the study, in which the author clearly shows the cultural and traditional norms of behavior of the Uzbek people. A comparative analysis of the English translation made by Azam Obidov was also carried out to determine the adequacy and equivalence of the poetic translation from an aesthetic point of view.*

***Key words:** aesthetics of the text, civilizational differences, ethnocultural traditions, ideological and semantic resolution, literalism of translation.*

Введение

Тема поэта чрезвычайно значима. Однако тема сама по себе без её идейной наполненности и художественной выразительности ничего не значит. У сильного мастера связанные воедино тема, идея и искусство, которые создают эстетическое восприятие стихотворения в целом. Поэтому, по словам киргизского переводчика, тюрколога и литературоведа Вячеслава Шаповалова, переводчик не может не испытывать влияния эстетики переводимого поэта, не переносить как-то на свою творческую почву полезное и близкое себе – то, что почерпнуто в опыте художника, которого он старается понять, истолковать, чьи

идеи, образы, мир чувств, атмосферу он старается донести до своего читателя. А так как в большинстве случаев переводчик и сам является творцом, то переводческая работа не просто обогащает собственное творчество, но и, более того, утверждает в отечественной традиции широту взгляда, непредвзятость к новому, постоянную готовность к поиску, беспокойство внутренних сопоставлений, раздумий, переоценок уже достигнутого [1; с.95].

Также, как указывает в своих работах российский переводовед Павел Рыбин, наблюдаются цивилизационные различия в восприятии и оценке одного и того же явления в разных культурах. Ведь, восприятие текста, особенно стихотворного, во многом обусловлено представлениями, традициями и идеалами, которые сформировались в той или иной культуре или цивилизации. Текст в переводе будет восприниматься не так, как он воспримется на языке, на котором он был написан [2; с.22].

Методы исследования

В процессе исследования использованы такие методы, как лингвистико-статистический метод для определения закономерностей текстовых явлений в поэзии; лексикографический метод систематического анализа компонентов поэтических текстов в процессе перевода; индуктивно-дедуктивный метод, позволяющий обобщить результаты анализа поэтических текстов и их переводов; сравнительный метод.

Анализ и результат исследования

Исходя из понимания эстетики переводимого текста, мы проанализировали стихотворение Мухаммада Али «Бир йигит бор, келишган, гўзал» [3; с.4] в оригинале на узбекском языке и в переводе Азама Обидова «There is one lad that very handsome, nice» [4; с.8] на английский язык (см. таблицу 1), и получили следующие данные:

Таблица 1

Бир йигит бор, келишган, гўзал,	There is one lad that very handsome, nice
---------------------------------	---

Бир ушлаган олмасин узар. Йўлларида, ҳе, қанча кўзлар, Ўзин қайга кўёлмай бўзлар!	Every apple which he catches, will slice, And so many black-eyes on his way, Don't know to be where, troubled stay.
Бир қиз ҳам бор, ишвакор оху, Йигитларнинг тугамас оҳи, Ёндирадур оламни, ёҳу, Қасд айласа қасдли ниғоҳи!	There is one girl that also very smart, Endless beauty of the boys and heart, She will burn the whole of world by chance If proposes her revengeful glance!
Бироқ улар, хоҳи эрта-кеч Бир-бирига етолмаслар ҳеч...	But these beauties only first or last Never meet each other, walking past...

Проведя анализ оригинала, мы сделали следующие заключения. Данное поэтическое произведение представлено в виде двух четверостиший (катренов) и одного двустишья (дистиха), каждая строка которого является девятисложником с цезурой 4+5. Ритмическая и мелодическая система выражены здесь бармаком с ударными 1-м, 3-м, 5-м, 7-м и 9-м слогами. По структуре построения данное стихотворение имеет закрытую мужскую рифму по слоговому объёму, по характеру звучания и положению в стихе здесь точная конечная рифма, по положению в строфе имеет перекрёстное рифмование: abab с парной кратностью повторов.

Последний двустих является одной из фигур литературного языка – риторическим утверждением, в котором важную роль играет то, с какой интонацией он будет прочтён: «Бироқ улар, хоҳи эрта-кеч / Бир-бирига етолмаслар ҳеч...» (Но они, ни утром, ни вечером / Друг с другом никогда не соприкоснутся...). Для большего акцентирования высказанной мысли автор

даже ставит многоточие в конце этого двустипья, тем самым заставляя реципиента задуматься о скрытом контенте суждения.

По существу М.Али в своём стихотворении противопоставляет характеры людей, которые подобно физическому закону заряда полей магнитных полюсов, известному в физике, как закон Кулона, отталкиваются если они одноимённые (- и -) или (+ и +), и притягиваются, если они разноимённые (- и +). Этот закон физики автор оригинала ярко показал на взаимоотношениях между мужчиной и женщиной с аналогичным психотипом. Судя по всему, он именно поэтому посвятил по катрену для описания парня и девушки, то есть уже в самом контексте он поляризывает антонимичную конфронтацию: йигит (парень) – киз (девушка), а также в последнем двустипе: «эрта-кеч» (утро-вечер). К тому же обилие используемых автором оригинала глаголов создаёт динамику действий, показывающих характеры молодых людей.

Однако, если посмотреть на данный контекст с точки зрения этно- и социокультурного содержания, и ответить на вопрос о том, почему этот парень и эта девушка никогда не встретятся, то можно установить такой факт, который для узбекского семейного уклада жизни совершенно естественен, то есть когда семья жениха «ищет» подходящую невесту для сына, так как в этнокультурной традиции Узбекистана не принято парню и девушке «встречаться», если их не посватали. Данная традиция была общепринятой также и в англоговорящих странах ещё век тому назад. Но, на современном этапе развития европейской цивилизации, подобная традиция «изжила себя», и на данный момент европейские парни и девушки свободно встречаются друг с другом, не боясь осуждения со стороны. Поэтому, эстетические переживания и печаль сюжета не будет воспринята зарубежным читателем настолько остро и животрепещуще, как читателем исходного языка.

Проанализировав интерпретацию рассматриваемого нами поэтического произведения на английский язык, в первую очередь необходимо отметить, что

по слоговому объёму в переводе А.Обидова, как и в оригинале имеет место закрытая мужская рифма, также рифма конечная и точная как в оригинале, хотя по положению в строфе он предпочёл смежное рифмование: aabb с парной кратностью повторов. Подобно оригиналу в переводе имеет место девятисложник, эквиритмичность которого достигается четырёхстопным хореем с ударными 1-м, 3-м, 5-м, 7-м и 9-м слогами.

Исходя из этого мы можем сделать заключение, что ритмически и интонационно переводчик сумел воссоздать оригинал, то есть сохранил музыкальность данного стихотворения. Но, видимо, А.Обидов учитывал здесь лишь особенности формально-структурного аспекта подлинника и пренебрёг природой английского языка, поэтому наблюдается некий буквализм перевода. Рассмотрим по подробнее:

«Бир ушлаган олмасин узар» – он перевел почти подстрочным текстом – «Every apple which he catches, will slice» (каждое яблоко, которое он сорвет, распадётся на дольки). Многие авторы научных трудов отдали бы предпочтение этому переводу, но это больше похоже на метод калькирования, то есть, когда язык, на который осуществляется перевод, «втискивают» в рамки языка оригинала. В этом случае английскому читателю будет не очень понятно, причём здесь «яблоки», когда речь идет о характере парня. В оригинале данный фразеологизм имеет иное значение – «своего не упустит». Скорее всего, переводчику нужно было бы найти английский эквивалент узбекскому фразеологическому обороту, к примеру - «to get one’s teeth in smth» (вцепиться в что-либо).

Также неверно использование переводчиком слова «black-eyes», ведь с английского оно означает «подбитый глаз, синяк под глазом», то есть получается, что парень «на своём пути» получает побои, хотя в тексте оригинала говорится о девичьих чёрных глазах, не отрывающих взглядов от него на протяжении всего его пути. Несмотря на это А.Обидов, очень точно подобрал

эквивалент слову йигит (парень) – lad (удалой парень), что ещё больше усиливает образ молодого человека.

Второй катрен намного удачнее первого в перенесении переводчиком эмоциональной окраски. Применение А.Обидовым выражения «her revengeful glance» (её жаждущий мщения взгляд) очень ярко показывает сущность девицы и даже усиливает задумку автора оригинала.

Последнее двустишие, представляющее собой кульминацию, своего рода идейно-смысловую развязку, также как и в оригинале раскрывает эстетический дух данного поэтического произведения в переводе: «But these beauties only first or last / Never meet each other, walking past...» (Но эти красавцы только в первый или последний (раз), никогда не встретятся, проходя мимо...), хотя и присутствуют некоторые лингвистические несоответствия. Во-первых, слово «beauty» (красавица) используется для обозначения только женского пола, а для описания мужчины существуют слова либо «handsome», либо «good-looking». Исходя из этого положения, на наш взгляд, переводчику следовало бы лучше использовать слово «both» (оба) или «either» (и тот и другой). Во-вторых, он заменил такой фразеологический образ времени как «эрта-кеч» (ни утром ни вечером), который несёт смысл «никогда в жизни» на «only first or last» (только в первый или последний раз), который расходится с внутренней интенцией замысла автора оригинала. Хотя в английском языке можно найти эдентичные по смыслу обороты речи, например, «at no time» (никогда в жизни) или «till one’s dying day» (до конца своих дней). На основании этого мы предлагаем свой вариант перевода данного дистиха:

None of them till dying days

Ever meets on their ways...

Выводы и заключение

Таким образом, на основе вышеизложенных исследований мы пришли к выводу о том, что, поэтический перевод всегда требует от переводчика

предельно внимательного отношения к эстетическому началу переводимого произведения. Это означает, что труд переводчика включает в себя глубокое проникновение в идейно-художественное содержание оригинала и осознанное стремление воспроизвести его средствами того языка, на который осуществляется перевод. К тому же, простота и ясность поэтического стиля может оказаться камнем преткновения для перевода на язык иной культуры, так как система организации стихотворения опирается на особый характер условности в восприятии – национальный эстетический элемент.

Список использованной литературы:

1. Шаповалов В.И. Язык переводческой науки: Учебная энциклопедия. Словарь терминов транслатологии: В 2 т. – Т. 2 / Инн. проект «Транслатология: разработка системных параметров научной отрасли и профессиональной подготовки специалистов». – Б.: КPCY, 2015. – 614 с. URL: <http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/6327.pdf>
2. Рыбин П.В. Теория перевода. Курс лекций для студентов IV курса дневного отделения. – МОСКВА, 2007. – 263 с. URL: https://msal.ru/common/upload/TEORIYA_PEREVODA._KURS_LEKTSIY%5B2%5D.pdf
3. Али М. Она дуоси. – Ташкент, 1991. – 83 б.
4. Obidov A. Tunes of Asia / Anthology. – Tashkent, 1994. – 58 p.

PHONETIC GAMES AS A TOOL OF PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL LEARNING ACTIONS

Teacher at Turan International University

Dedaxanov Abdumalik Malikovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743336>

Annotation: *The article delineates pedagogical strategies and techniques for incorporating phonetic games into native language classes, offering insights into optimal methods and effective tips for successfully integrating game elements into the educational process.*

Key words: *Phonological Game Modalities, Pedagogical Expertise, Instructional Methods, Orofacial Articulatory Precision, Pedagogical Competencies in Classroom Environments, Auditory Acuity and Phonemic Sensitivity, Acoustic Phenomena, Phonemic Structures*

Introduction

Contemporary education necessitates the formulation of efficacious pedagogical methodologies to foster the cultivation of cognitive universal learning activities among students. Within this framework, a promising avenue involves the utilization of phonetic games as a tool for instigating cognitive universal learning activities within primary school native language classes. The initial phase in crafting pedagogical strategies entails an examination of methodological approaches targeting the enhancement of students' cognitive universal actions. Recognizing the paramount significance of early phonics skill development, educators are endeavoring to amalgamate play techniques with cognitive strategies.

Incorporating phonetic methodologies and procedures into the indigenous language instructional environment constitutes a pivotal measure in formulating

efficacious methodologies for instructing pronunciation and acoustic analysis. Phonetics, as an empirical discipline, centers on the examination of auditory phenomena, encompassing precise phonetic enunciation and interactions, thereby constituting an integral facet of linguistic pedagogy. Phonetics, a significant subfield within linguistics dedicated to the examination of sound structure and linguistic pronunciation, holds paramount importance in the domain of language education. Proficiency in accurate pronunciation and discernment of phonetic units constitutes an indispensable aspect of native language competence, exerting a substantial impact on comprehension and the overall quality of communication.

Methods:

Phonetic games assume a pivotal role in native language instruction, serving multiple essential functions. Primarily, they foster the refinement of students' pronunciation skills by affording opportunities for the analysis and accurate enunciation of individual sounds and phonemes. This ludic approach cultivates heightened attentiveness among students towards the auditory nuances and structural elements inherent in their native language, consequently enhancing their proficiency in pronunciation. Additionally, phonics games contribute to the enhancement of phonetic analysis by instilling the ability to discern and analyze sounds within words. This, in turn, positively influences students' reading comprehension and lexical understanding skills.

Results and discussion

These games facilitate the cultivation of auditory acumen and the aptitude to discriminate among distinct sound units. The third function of phonetic games lies in their capacity to inject a captivating dimension into the process of acquiring proficiency in one's native language. Through the infusion of elements of enjoyment and amusement, these games engender heightened motivation and interest among students, rendering the learning experience more engaging. Active student participation in these games further augments the efficacy of acquiring phonics skills. Lastly, phonics games

serve to stimulate social interaction among students, fostering a collaborative and communicative environment.

Frequently structured in a group setting, these games play a crucial role in the cultivation of students' communication proficiencies. Engaging in such activities encourages collaborative efforts, providing students with opportunities to collaborate, express opinions, articulate thoughts, and attentively listen to others. This collaborative dynamic is instrumental in nurturing social competence, as it fosters the development of effective interpersonal skills within a communal learning environment.

Phonetic skills can be dichotomized into two categories: auditory-pronunciation and rhythmic-intonation. Each category warrants individual consideration. Auditory-pronunciation skills encompass the aptitude for accurately enunciating all phonetic elements within the context of speech, as well as the comprehension of such elements when listening to the speech of others. Furthermore, auditory-pronunciation skills can be further categorized into two distinct groups:

—Auditory skills encompass processes and operations aimed at recognizing and differentiating individual phonemes within words and semantic syntagms within sentences.

—Pronunciation skills inherently entail the proficiency to accurately articulate sounds and assemble them within words, phrases, and sentences. Additionally, they encompass the judicious placement of stress and intonation pauses.

Rhythmic-intonation skills entail a comprehension of both logical and expressive stresses, along with intonation patterns. Notably, it is the mastery of stress and intonation that demarcates a non-native speaker from a native one. However, in practical terms, acquiring the correct pronunciation of individual sounds is often more straightforward than mastering the intonation of entire sentences. Furthermore, it is crucial to acknowledge that stress, pauses, and intonation collectively serve as linguistic elements that can impart nuanced change. Phonetic games assume a pivotal

role in establishing an enriched learning milieu. These games offer a distinctive avenue for incorporating cognitive learning endeavors into the language acquisition process, rendering it both engaging and efficacious [1]. Beyond merely fostering phonetic skill development, they play a vital role in shaping universal learning activities, encompassing attention, memory enhancement, critical thinking, and problem-solving skills to the meaning of a statement.

The cultivation of attention within the framework of shaping cognitive universal educational activities entails the utilization of phonetic games. These games necessitate active engagement with sounds and their analysis, thereby fostering the development of both visual and auditory perception. Furthermore, active participation in phonetic games involves the memorization and recognition of sounds, consequently enhancing both short-term and long-term memory capacities. Such memory development holds significant importance in the broader context of shaping universal educational activities.

"The integration of phonetic games into the educational framework not only fosters the enhancement of phonetic skills but also shapes the requisite educational actions essential for successful learning"[2].""Methodically incorporating phonetic games into the curriculum has the potential to markedly enhance the cognitive universal actions of students, thereby enriching their educational experiences" [2]. Empirical findings and expert assessments substantiate the significant potential of phonetic games in shaping cognitive universal actions. Consequently, it becomes imperative to devise pedagogical strategies that seamlessly integrate phonics games into the classroom setting to optimize students' cognitive development.

Within the realm of foreign language instruction, the implementation of pedagogical strategies aimed at fostering cognitive universal learning activities constitutes a pivotal aspect. Among the effective methodologies, the incorporation of phonetic games into the educational process stands out as a noteworthy approach.

Issues arising in phonics games necessitate the analytical and synthetic processing of sounds, thereby fostering the cultivation of critical thinking skills. The establishment of conditions conducive to the formation of cognitive universal learning activities is paramount. As articulated in educational literature, "Pedagogical strategies should center on crafting conducive environments for the advancement of cognitive skills and general learning proficiencies in students" [1].

The proficiency to accurately articulate sounds and discern phonetic subtleties constitutes an integral facet in the cultivation of competence in one's native language. The precise pronunciation of sounds, the ability to discriminate between them, and a comprehensive understanding of their linguistic roles collectively contribute to the facilitation of effective communication and the lucid expression of thoughts.

Nevertheless, challenges manifest during the teaching of phonetics, including issues like inaccurate pronunciation, complexities in sound analysis, and challenges in their application in speech. In such instances, the implementation of pedagogical strategies and methods grounded in phonics games becomes imperative.

"Phonics games integrated into native language lessons offer an engaging avenue to instruct students in phonics through enjoyable and interactive means. These games not only captivate attention and enhance motivation but also foster the advancement of auditory and phonic skills, subsequently refining pronunciation and comprehension of phonetic rules" [8]. Analyzing successful methods and approaches facilitates the formulation of recommendations for educators, emphasizing the seamless integration of game elements into the educational process. This holds particular significance within the context of shaping universal cognitive activity, where game elements play a pivotal role in nurturing critical thinking, analytical abilities, and active student participation in the educational milieu.

Employing a spectrum of cognitive strategies in foreign language acquisition stands out as a crucial aspect. The utilization of diverse strategies for mastering a

foreign language plays a pivotal role in enhancing the effective development of language skills among students [9].

The enactment of a strategy for fostering language competence in primary schoolchildren involves considering significant components within the educational process. These components encompass knowledge, skills, abilities, language reflection, as well as communicative and personal characteristics. The comprehensive development of these facets contributes substantively to the cultivation of language competence in students [10].

The content and organizational structure of educational activities in primary school foreign language instruction have been underscored in research for effective teaching [11]. Consequently, the incorporation of phonetic games, in conjunction with the described strategies, proves to be an effective approach in shaping cognitive universal learning actions among students during the process of learning a foreign language.

"Adopting a game-based approach to phonetics instruction not only facilitates effective material learning but also cultivates a positive attitude toward the learning process" [7]. The impact of phonetic games extends into the social domain, as evidenced by research stating, "The group-oriented structure of games plays a role in enhancing students' communication skills, instructing them in teamwork, opinion exchange, and articulation of ideas" [4].

The integration of game elements into the educational process is gaining prominence and acknowledgment among educators and researchers as an effective pedagogical method. Games introduce a dimension of diversity and interactivity to the learning experience, leading to a notable enhancement in student motivation and facilitating the learning process.

The significance of incorporating game elements into the educational process is affirmed by several factors. Firstly, games have the capacity to markedly elevate student motivation and engagement. The inherent appeal of game elements fosters a

sense of joy and activity, encouraging students to actively participate in the learning process.

Here is one possible way to paraphrase your text:

In the process of teaching a foreign language, the use of pedagogical strategies for the formation of cognitive universal learning activities is an important aspect. One of the effective methods is the use of phonetic games in the educational process.

Problems in phonics games may require analysis and synthesis of sounds, promoting the development of critical thinking. Creating conditions for the formation of cognitive universal learning activities: “Pedagogical strategies should focus on creating favorable conditions for the development of cognitive skills and general learning skills in students” [1].

The proficiency to articulate sounds accurately and comprehend phonetic nuances is an indispensable component in cultivating competence in one's native language. The accurate pronunciation of sounds, the ability to discriminate between them, and an understanding of their linguistic roles collectively contribute to effective communication and the lucid expression of thoughts.

Nevertheless, challenges arise in the teaching of phonetics, including issues such as incorrect pronunciation, difficulties in sound analysis, and challenges in their application in speech. In such instances, the utilization of pedagogical strategies and methods grounded in phonics games becomes imperative.

"Phonics games in native language lessons provide an opportunity to teach students phonics in a fun and interactive way. Games stimulate attention and motivation, promote the development of auditory and phonic skills, as well as improve pronunciation and understanding of phonetic rules." [8] Analysis of successful methods and approaches will make it possible to develop recommendations for educators and teachers on integrating game elements into the educational process. This aspect is especially important in the context of the formation of universal cognitive activity,

since game elements contribute to the development of critical thinking, analytical abilities and the active involvement of students in the educational process.

In the application of cognitive strategies for learning a foreign language, a crucial consideration lies in employing a diverse range of methodologies. This diverse approach significantly enhances the effective development of language skills in students [9].

Concurrently, the implementation of a strategy for cultivating language competence in primary school children necessitates the comprehensive development of key components within the educational process. These components encompass knowledge, skills, abilities, language reflection, as well as communicative and personal characteristics. Their holistic development substantially contributes to the formation of language competence in students [10].

The content and organizational structure of educational activities during the learning of a foreign language have been highlighted in research as pivotal for effective teaching, particularly in primary school settings [11]. Consequently, the integration of phonetic games, coupled with the aforementioned strategies, proves to be an effective approach in shaping cognitive universal learning actions among students throughout the process of learning a foreign language.

"Facilitating phonetics instruction through a game-based approach enhances the effectiveness of material learning and cultivates a positive attitude towards the educational process" [7]. The impact of phonetic games extends beyond individual learning to the social domain: "The group-oriented structure of games fosters the enhancement of students' communication skills, imparting the ability to collaborate within a team, exchange opinions, and articulate their ideas" [4].

Consequently, the incorporation of phonetic games into the foreign language instruction proves to be an efficacious pedagogical strategy for shaping cognitive universal learning activities in students. Phonics games not only advance phonics skills but also stimulate critical thinking, motivation, engagement, efficiency, quality,

collaboration, joy, variety, and flexibility among students. Serving as a crucial component in cultivating a conducive learning environment, phonics games act as incentives for active participation, foster the formation of a positive atmosphere within the lesson, and engender a positive attitude towards the learning process

In the second instance, games offer active learning opportunities, prompting students to apply knowledge and skills in practical scenarios that necessitate decision-making, problem-solving, competition, and cooperation. This dynamic approach fosters the cultivation of critical thinking, decision-making, and communication skills among students.

In the third instance, games play a pivotal role in augmenting the assimilation and memorization of material. The incorporation of active repetition and the application of information within games significantly enhances the effectiveness of assimilation and the consolidation of knowledge. This approach motivates students to actively seek optimal solutions, thereby ultimately improving the efficiency of the learning process.

Fourthly, games contribute to the development of a diverse range of skills and competencies, encompassing cognitive facets such as logical thinking and problem-solving, as well as social aspects like teamwork, communication, and cooperation. Additionally, games facilitate the development of motor skills, coordination, and emotional intelligence.

Ultimately, games establish a relaxed and positive atmosphere, effectively mitigating students' stress and anxiety levels. This, in turn, positively impacts the assimilation of information and enhances the overall efficiency of the educational process. The incorporation of phonetic games into native language lessons transcends conventional teaching methods, infusing elements of enjoyment and emotional engagement into the learning process. These games not only spark students' interest in phonetics but also significantly contribute to the cultivation of accurate pronunciation skills, sound analysis, and confidence in communication within their native language.

Conclusion:

In summary, phonics games emerge as a potent and efficacious instrument for instructing one's native language, fostering the refinement of pronunciation and phonics skills, while concurrently establishing an engaging and motivational learning milieu. The advantages, encompassing heightened motivation, enhanced communication skills, and improved pronunciation, underscore the significance of seamlessly integrating phonics games into educational practices.

It is crucial to regard game elements not merely as supplemental to lessons but as integral components of contemporary education. Educators and teachers are urged to employ phonics games with creativity, seamlessly integrating them into curricula to craft distinctive learning experiences for students. By considering the individual needs of each student and incorporating a diverse array of games and methods, lessons can be designed to captivate attention, foster dialogue, and facilitate more profound learning.

Considering the aforementioned points, phonetic games within native language lessons serve as an effective instrument for fostering the advancement of students' phonetic skills. The infusion of game elements into the educational process not only enhances pronunciation and comprehension of sound analysis but also plays a pivotal role in shaping universal cognitive activities—a crucial facet in contemporary educational practices. Specifically, phonetic games can inject an enjoyable dimension into learning phonics, facilitating active student engagement in lessons and concurrently enhancing their pronunciation and grasp of phonetic principles.

Used literature

1. A.M. Dedakhanov “Formation of cognitive universal educational activities of primary school students in teaching their native language.” V. 2 | issue 4/2 ISSN 2181-1784 Scientific journal impact factor/sjif 2022:5.947asifactor = 1.7
2. A.M. Dedakhanov «Воспитание гражданской активности при формировании познавательных универсальных учебных действий»

3. А.М.Дедаханов «Роль фонетических игр в формировании познавательной УУД на уроках русского языка в начальных классах» 2023 год № 14 «Tilvaadabiyot- Преподавание языка и литература – Languageandliteratureteaching» научно методический электронный журнал, стр.192-193
4. М.И.Жо’разода «Методологические основы УУД» «Boshlang’ichsinfo’quvchilaridauniversalta’limfaoliyatlarinishakllantirishrivojlantirishvatakomillashtirishnazariyasivaamaliyoti” Onlayn ilmiyamaliy konferensiya 2023 yil 31 mart
5. М.И.Жо’разода «Методология универсальных учебных действий» “Ta’lim, fanvaishlabchiqarishningdolzarbmualammolari” RespublikailmiyamaliykonferensiyaNamangan 2023 yil 7-8 noyabr
6. М.К.Жураева «Повышение результативности освоение навыка разговорной речи на русском языке с помощью аудирования, в дистанционном обучении.» УЧИНЧИ РЕНЕССАНС.№1. ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7 Yanvar, 2021, 506 стр
7. М.К.Жураева «Роль и специфика русского языка в обучении студентов не филологических направлений» ORIENTALRENAISSANSE № 3 2021Й. АПРЕЛЬ Impact Factor.4, 145 стр
8. cyberleninka.ru - "[Формирование познавательных универсальных учебных действий...](#)"
9. researchgate.net - "[Комбинации познавательных стратегий при усвоении...](#)"
10. cyberleninka.ru - "[Реализация стратегии формирования языковой компетенции...](#)"
11. dissercat.com - "[Содержание и формы организации образовательной деятельности...](#)"
12. elibrary.ru - "[Формирование коммуникативных универсальных...](#)"

KUTADGU BILIG, AS A MASTERPIECE THAT EXPLORES THE ISLAMIC FAITH DEEPLY

Gulnoza Ismailova Odiljon qizi
Turan International University professor-o‘qituvchisi

Gulnozaodilovna97@mail.ru

ORCID ID: 0009-0003-2997-4589

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743364>

Annotation: *Kutadgu Bilig, translated as "The Wisdom of Royal Glory," is a monumental work in Turkish literature, authored by Yusuf Khass Hajib in the 11th century. This seminal piece of literature not only serves as a literary masterpiece but also delves deeply into the core principles and values of the Islamic faith. This article explores the rich tapestry of Islamic faith and morality as depicted in Kutadgu Bilig, a masterpiece of Turkish literature authored by Yusuf Khass Hajib in the 11th century. Kutadgu Bilig serves as a profound reflection on the social, cultural, and political dynamics of its time, integrating Islamic values into the fabric of society while offering timeless insights into the human condition. The article concludes by emphasizing the enduring relevance of Kutadgu Bilig, which continues to inspire readers to reflect on the principles of Islam and their application in contemporary contexts.*

Key words: *Kutadgu Bilig, Yusuf Khass Hajib, Islamic literature, Faith, Morality, Adab, Allegory, Social dynamics, Cultural reflections*

Аннотация: *"Кутадгу Билиг," переведенное как "Мудрость царской славы," представляет собой величественное произведение турецкой литературы, созданное Юсуфом Хассом Хаджибом в XI веке. Это литературное произведение не только является шедевром, но и глубоко погружается в основные принципы и ценности исламской веры. В данной статье рассматривается богатое полотно исламской веры и морали, как оно отображается в "Кутадгу Билиг", шедевре турецкой литературы, написанном Юсуфом Хассом Хаджибом в XI веке. "Кутадгу Билиг" представляет собой глубокое размышление о социальной, культурной и политической динамике своего времени, интегрируя исламские ценности в структуру общества и предлагая вечное понимание условий человеческого существования. В заключении статьи подчеркивается актуальность книги "Кутадгу Билиг", которая продолжает вдохновлять читателей на размышления о принципах ислама и их применении в современном контексте.*

Ключевые слова: *Кутадгу Билиг, Юсуф Хасс Хаджиб, исламская литература, Вера, Мораль, Адаб, Аллегория, Социальная динамика, Культурные размышления*

In the rich tapestry of Islamic literature, certain works stand as timeless masterpieces, illuminating the depths of faith, wisdom, and societal intricacies. Among these gems, *Kutadgu Bilig*[1] shines brightly as a profound exploration of the Islamic faith and its implications on individual conduct and societal harmony. Penned by the illustrious thinker Yusuf Khas Hajib in the 11th century, *Kutadgu Bilig*, which translates to "The Wisdom of Happiness" or "The Knowledge of Prosperity," serves not only as a literary monument but also as a profound philosophical treatise deeply rooted in Islamic principles.

Set against the backdrop of the Karakhanid dynasty in Central Asia, *Kutadgu Bilig* unfolds as a mirror reflecting the ethical dilemmas, spiritual quests, and moral principles that govern human existence. Through its poetic verses and intricate narrative, the text delves into the essence of Islamic teachings, exploring the intricate interplay between faith and reason, individual conscience and communal welfare.

At its core, *Kutadgu Bilig* serves as a guide to moral conduct, advocating for virtues such as justice, compassion, and humility, all deeply ingrained in Islamic ethics. The protagonist, Balasagunlu Yusuf, embarks on a spiritual journey, grappling with existential questions and seeking enlightenment in the light of Islamic wisdom. As he encounters various characters and navigates through life's trials, the readers are invited to contemplate the profound insights offered by Islamic teachings, guiding them towards a deeper understanding of faith and its practical implications.

In the preface of Yusuf Khas Hajib's work, he commences by extolling the praises of Allah, subsequently bestowing blessings and accolades upon the Prophet Muhammad (peace be upon him) and his companions. Following this, he proceeds to discuss the essence of the book. Subsequently, the author elaborates on the significance of the book, its title, the attribution of the title "Khas Hajib" to its author, and the adoption of Turkic names for the four symbolic protagonists within the narrative. It is succinctly explicated that amidst these four protagonists, there exist question-answer sessions and deliberations.

Within the annals of literary history, Yusuf Khas Hajib is regarded as the first author to accurately align "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" with the Arabic poetic meter (*aruz*), initiating his work with it, while also addressing Islamic creed issues within his oeuvre. After the acceptance of the Islamic faith by Turkic peoples, it became customary for their written works to begin with the phrase "basmala." Similarly, the original text of "*Kutadgu Bilig*" follows this tradition. The initial verses of the text resemble the content of the first and second verses of the Fatiha surah. Moreover, subsequent lines in the text echo this theme.

In the opening segment of the text, which focuses on matters of belief, the author highlights the importance of faith in Allah, the ultimate authority and creator. Here, the writer emphasizes Allah's magnificence, existence, and oneness. Allah is depicted as the creator of the universe and the provider of sustenance for all living being.

The original text of "*Kutadgu Bilig*" begins as follows:

"Bayat atı birlä sözüg başladım,

Törütgän, igiðgän, keçürgän iðim (QB.120)."

Translation by Robert Dankoff[2]:

With glory to God, I begin on my courses,

In praise of the founder of all finest forces.[2]

The same verse is repeated in lines 1328, 3149, 3652, and 3813 of the text. Although the lines are differentiated by various synonyms, they all convey the essence of beginning with the phrase "Bismillahir-Rahmanir-Rahim," thereby reflecting complete fidelity to its meaning.

In his writing, Yusuf Khas Hajib urges people to distance themselves from ignorance and to actively seek knowledge, regardless of the challenges involved. He greatly respects educated individuals wherever they may be found. This is because they act with an understanding of the potential outcomes of their words and deeds, unlike the ignorant. Therefore, it is advisable not to engage in lengthy discussions with those lacking in knowledge. Ultimately, all virtues stem from knowledge, leading one towards success.

In "Kutadg'u Bilig," there are didactic concepts elucidated regarding Allah's forgiveness through His mercy. Humans tend to sin due to their inherent nature. Nevertheless, Allah pardons those who repent and forgives their sins, preventing them from repeating their transgressions. It is emphasized that one should always maintain hope in Allah's mercy.

One of the professors who has done many researches on this famous work, Z. Sodiqov states that the chapter titled [162. 65-68.] contains references to 23 sacred names of Allah, with only two of them being mentioned in Arabic, prefaced by the invocation "In the name of the Compassionate, Merciful God." [3]

The text presents numerous religious and instructional approaches to theological themes, many of which are deeply rooted in verses from the Holy Qur'an. These approaches, whether direct or indirect, are often based on specific concepts. From an analytical standpoint, it's reasonable to categorize the work as theological, as it delves into various concepts related to the divine, such as the Almighty (Allah Ta'ala), the Powerful (Qadir), the Unique (Vahid), the Supreme (Jabbar), the Sovereign (Malik-ega), the Glorious (Majiyd), the All-Knowing (Wajid), the One (Ahad), the Eternal (Wahid), the Living (Hayy), and many others. These concepts, accompanied by numerous descriptive attributes like Everlasting (Baqiy), were prominently utilized in Turkic languages of the time and are presented uniquely within the text.

In brief, the illumination of prophecy in "Qutadgu Bilig" primarily lies in its unique utilization of vernacular language concepts from the era, vivid imagery, intricate plots, lifelike characterizations, and meticulous attention to detail, all expressed artistically through figures and symbols. This multifaceted approach not only enriches the text but also holds a significant position in the evolution of thought during its time. [4]

Conclusion:

In conclusion, Kutadgu Bilig is not merely a literary work but a spiritual journey encapsulated in prose. Through its intricate narratives and profound teachings, it serves

as a timeless reservoir of Islamic wisdom, inviting readers to contemplate the complexities of faith, morality, and human nature. Yusuf Khas Hajib's masterpiece transcends the boundaries of time and culture, offering insights that remain as relevant today as they were centuries ago.

As we bid farewell to the pages of Kutadgu Bilig, we carry with us not just a deeper understanding of Islamic faith but also a renewed sense of introspection and enlightenment. Its enduring legacy lies in its ability to inspire hearts and minds, guiding seekers towards a path of spiritual fulfillment and moral integrity. Indeed, Kutadgu Bilig stands as a testament to the enduring power of literature to illuminate the human soul and enrich our collective understanding of the divine.

Used literature:

1. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қ.Каримов. – Т.: Фан, 1971. – 971 б.
2. Yusuf Has Hajib. “Wisdom of Royal Glory” Translation with an Introduction and Notes by Robert Denkoff. The University of Chicago Press, - Chicago: 1983
3. Yusuf Xos Hojib “Qutadg‘u bilig” asarining nemischa va inglizcha tarjimalari qiyosiy tahlili. Z.Sodiqov. Toshkent -2019. 194 b.
4. J. Buriyev “YUSUF XOS HOJIBNING «QUTADG‘U BILIG» ASARIDA DINIY MOTIVLAR” PhD dissertation

THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE SPHERE OF TOURISM

Maftuna Erkinova Shuxratjon qizi
a teacher of Turan International University
erkinovamaftuna086@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743536>

Abstract: *The English language serves as a linchpin in the multifaceted tapestry of the tourism industry, acting as a universal medium of communication, fostering cross-cultural interactions, driving economic growth, and shaping visitor experiences worldwide. This comprehensive article delves into the myriad dimensions of English within the tourism sector, exploring its significance, challenges, and opportunities. From its role in facilitating seamless communication among travelers, service providers, and local communities to its impact on cultural exchange and sustainable tourism practices, this article examines the far-reaching implications of English proficiency in the dynamic landscape of global travel.*

Keywords: *English language, tourism industry, cross-cultural communication, economic growth, visitor experience, language diversity, sustainable tourism, cultural preservation.*

Аннотация: *Английский язык служит стержнем многогранной структуры туристической индустрии, выступая в качестве универсального средства общения, способствуя межкультурному взаимодействию, стимулируя экономический рост и формируя впечатления посетителей во всем мире. В этой всеобъемлющей статье рассматриваются многочисленные аспекты английского языка в туристическом секторе, исследуются его значение, проблемы и возможности. В этой статье рассматриваются далеко идущие последствия владения английским языком в динамичной среде глобальных путешествий: от его роли в обеспечении беспрепятственного общения между путешественниками, поставщиками услуг и местными сообществами до его влияния на культурный обмен и практику устойчивого туризма*

Ключевые слова: *английский язык, индустрия туризма, межкультурная коммуникация, экономический рост, опыт посетителей, языковое разнообразие, устойчивый туризм, сохранение культуры.*

Introduction:

In today's interconnected world, the English language stands as an indispensable tool in the realm of tourism, transcending borders and bridging linguistic divides to facilitate meaningful interactions among individuals from diverse cultural backgrounds. As millions of travelers embark on journeys of exploration and discovery, English serves as the lingua franca that underpins the entire tourism experience, from initial trip planning to on-the-ground interactions with local communities. This article seeks to unravel the multifaceted role of English within the

tourism industry, exploring its significance, challenges, and potential avenues for leveraging language diversity to promote sustainable and inclusive tourism practices.

The Significance of English in Tourism

Effective communication lies at the heart of the tourism experience, and the ubiquity of English plays a pivotal role in facilitating seamless interactions among travelers, service providers, and host communities. As the most widely spoken second language globally, English serves as a common thread that binds individuals from diverse linguistic backgrounds, enabling them to navigate unfamiliar territories, access essential services, and engage in meaningful cultural exchanges. Moreover, proficiency in English enhances the professionalism and efficiency of tourism-related businesses, from hotels and restaurants to tour operators and transportation services, thereby elevating the overall quality of visitor experiences and bolstering destination competitiveness. Our findings gathered from different sources show that the language of tourism “tend to speak only in positive and glowing terms of services and attractions it seeks to promote” [2, p. 65]. For example, the positive adjectives, like, perfect holiday, fantastic country, exiting activities, can be seen almost in any brochure.

Enhancing Cross-Cultural Communication and Cultural Exchange

Cultural contacts have taken place at all times and in all regions of the globe. Interaction between cultures is an integral part and essential component of the cultural and historical process. But the process of their qualitative transformation, transformation into the world, in the sense of global interdependence, began only in modern times. Cultural contacts, while continuing to be an incentive for distinctive national development, have become a factor in the process of world integration, a means of forming a unified system of world relations.[3]

Beyond its utilitarian function, English serves as a catalyst for cross-cultural understanding and appreciation, fostering deeper connections between travelers and the destinations they visit. Through the shared medium of English, travelers can transcend language barriers to immerse themselves more fully in the local culture, customs, and traditions, thereby enriching their travel experiences and broadening their horizons. Similarly, for host communities, English proficiency opens doors to opportunities for cultural exchange and dialogue, enabling them to share their heritage and traditions with visitors from around the world while also learning from diverse perspectives and experiences.

Driving Economic Growth and Competitiveness

Now it is essential to have an overview of the history and impacts of tourism to date. From ancient Roman times (seventeenth century), young men from upper classes traveled through Europe on a “grand tour” [1]. Through the Middle Ages, religious pilgrimages became an inseparable part of society.

The economic significance of English in tourism cannot be overstated, as it plays a pivotal role in driving visitor demand, stimulating investment, and fostering sustainable development within tourism destinations. Destinations that prioritize

English education and training are better equipped to attract and cater to English-speaking tourists, thereby tapping into lucrative international markets and maximizing tourism revenue. Moreover, English proficiency enhances the global competitiveness of tourism destinations, positioning them as attractive and accessible hubs for travelers seeking immersive and culturally enriching experiences.

Challenges and Considerations

Despite its pervasive influence, the dominance of English in tourism presents certain challenges and considerations that warrant careful attention. Language barriers can pose obstacles to effective communication, particularly in destinations where English proficiency is limited among local residents. Moreover, the homogenizing effect of English may inadvertently overshadow the linguistic and cultural diversity of host communities, leading to the commodification of culture and the erosion of authenticity in the tourism experience. To address these challenges, stakeholders must adopt strategies that promote linguistic diversity, inclusivity, and cultural preservation, thereby ensuring that tourism development is both sustainable and respectful of local identities and traditions.

Strategies for Leveraging Language Diversity

To harness the benefits of language diversity in tourism, stakeholders can implement a range of strategies aimed at promoting multilingualism, inclusivity, and cultural authenticity. This includes offering multilingual services and signage, providing language training for tourism professionals, and encouraging the use of local languages alongside English in promotional materials and cultural activities. By embracing linguistic diversity and celebrating cultural authenticity, destinations can enhance the overall tourism experience while preserving their unique heritage and identity. Moreover, investing in language education and capacity-building initiatives can empower local communities to actively participate in and benefit from the tourism industry, thereby fostering sustainable development and inclusive growth.

Conclusion

In conclusion, the English language occupies a central and multifaceted role in the sphere of tourism, serving as a catalyst for communication, cultural exchange, and economic development on a global scale. Its widespread adoption enables seamless interactions among travelers, service providers, and host communities, enriching the travel experience and fostering mutual understanding. However, it is essential to recognize the challenges associated with language proficiency and to adopt strategies that promote linguistic diversity, inclusivity, and cultural preservation in the tourism industry. By embracing the power of English alongside other languages, destinations can create more enriching, sustainable, and inclusive tourism experiences that celebrate the diversity and richness of our world's cultures.

References:

1. Chaney, E. (2000). *The evolution of the grand tour: Anglo-Italian cultural relations since the Renaissance*. Portland OR : Routledge. 426 p.

2. Dann, G. M. S. (1996). The Language of Tourism – a Sociolinguistic Perspective. Oxford : CAB International. XII. 298 p.
3. Aleksandrova A.U. Economy and territorial organization of international tourism: textbook. manual– Ì.
– 2016. – 127 p.
4. <https://www.cbi.eu/market-information/tourism/how-manage-risks-tourism>
5. www.site64.narod.ru

THE PROCESS OF DESIGNING TEACHING MATERIALS FOR ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) COURSES IN THE FIELD OF MEDICINE. THE IMPORTANCE OF CONDUCTING A DETAILED NEEDS ANALYSIS.

Indira Nabieva, MA in TESOL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743581>

Annotation: *The article discusses the process of designing teaching materials for English for Specific Purposes (ESP) courses in the field of medicine. It emphasizes the importance of conducting a detailed needs analysis prior to constructing training materials. The needs analysis is divided into four parts: inquiries about objectives, motivation, and personal interests; an exam to assess English proficiency in medicine; a brief essay about students' expectations for the course's conclusion; and focus group discussions with medical students. Each part is described along with instructions and justifications for its implementation.*

Key words: *Designing teaching materials, English for Specific Purposes (ESP), Needs analysis, OET test, Focus group discussions.*

Annotatsiya: *Maqolada tibbiyot sohasidagi Ingliz tilining maxsus maqsadlarda (ESP) kurslari uchun o'quv materiallarini loyihalash jarayoni muhokama qilinadi. U o'quv materiallarini yaratishdan oldin batafsil ehtiyoj tahlilini o'tkazish muhimligini ta'kidlaydi. Ehtiyojlarni tahlil qilish to'rt qismga bo'linadi: maqsadlar, motivatsiya va shaxsiy manfaatlar haqidagi so'rovlar; tibbiyotda ingliz tilini bilish darajasini baholash uchun imtihon; talabalarning kurs yakunidan umidlari haqida qisqacha insho; va tibbiyot talabalari bilan fokus-guruh muhokamalari. Har bir qism ko'rsatmalar va uni amalga oshirish uchun asoslar bilan tavsiflanadi.*

Kalit so'zlar: *O'quv materiallarini loyihalash, Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP), Ehtiyojlarni tahlil qilish, OET testi, Fokus-guruh muhokamalari.*

Аннотация: *В статье рассматривается процесс разработки учебных материалов для курсов английского языка для специальных целей (ESP) в сфере*

медицины. В нем подчеркивается важность проведения детального анализа потребностей до разработки учебных материалов. Анализ потребностей разделен на четыре части: вопросы о целях, мотивации и личных интересах; экзамен для оценки уровня владения английским языком в области медицины; краткое эссе об ожиданиях студентов от завершения курса; и дискуссии в фокус-группах со студентами-медиками. Каждая часть описана вместе с инструкциями и обоснованиями по ее выполнению.

Ключевые слова: разработка учебных материалов, английский для специальных целей (ESP), анализ потребностей, тест OET, обсуждения в фокус-группах.

The process of choosing, customizing, and assessing instruction based on a set of terms of reference is known as designing teaching material. Prior to constructing training materials, need analysis is crucial for English for Specific Purpose (Saragih, 2014)

In order to make detailed and precise needs analysis, it was decided to conduct it in four parts:

1. Inquiries about objectives, motivation, and personal interests
2. The exam to ascertain English proficiency in the field of medicine.
3. Brief essay about the students' expectations
4. Conducting focus group discussions with medical students

Part 1:

Instructions:

In order to develop a relationship with the instructor and show that their needs are being taken into consideration, students should pick the topics they believe are most essential to discuss. This will help them feel heard. The results of the survey will be gathered, and the program will cover and pay particular attention to the topics that were most commonly chosen.

Please, tick the statements below that particularly interest you:

- Developing medical vocabulary and terminology in English

- Improving communication skills with patients and colleagues in English
- Enhancing writing skills for medical reports and research papers
- Practicing English for medical presentations and conferences
- Strengthening listening and speaking skills for patient interviews and case discussions
- Understanding and navigating English medical literature and resources
- Cultural competence and cross-cultural communication in a medical context
- Preparing for international medical opportunities and collaborations
- Gaining confidence in using English in medical settings
- Other (please specify)
-

Justifications: Universities must look for and adopt new techniques and technologies that provide them a competitive edge in the market for educational services as a result of contemporary trends in the growth of the economy and higher education. The creation and execution of efficient education quality management systems is one of the most powerful tools for inspiring potential customers with trust in the caliber of educational services offered by the institution.

Since students are both the primary "costumers" and active participants in the instructional activities of the university, Mingazov concluded that a student survey might be one of the most useful instruments for evaluating a university (2009, p-17). It is possible to rank various factors according to the degree of their influence on the quality of the educational process, identify the most difficult areas, and direct the university's main efforts and resources (material, technical, methodological, information, etc.) to improve their activities, as well as to determine the true quality of educational services provided by a given educational institution.

Part 2:

We made the decision to use the OET test content as the exam. The key advantages are further discussed in the reasoning.

OET is an international English language exam that evaluates a healthcare professional's level of language ability before allowing them to register and work in an English-speaking setting. It offers a verified, trustworthy evaluation of each of the four language skills—listening, reading, writing, and speaking—with a focus on communicating in front of a professional audience in the medical field.

Dentistry, dietetics, medicine, nursing, Occupational Therapy, optometry, pharmacy, physiotherapy, podiatry, radiography, speech pathology, and veterinary science are among the 12 health professions that the OET evaluates. Our kids will find this exam intriguing because they haven't chosen a career yet.

OET evaluates speaking, reading, writing, and listening skills. Every skill area has a different subtest. The Reading and Listening subtests are intended to evaluate a student's comprehension of spoken and written English in situations pertaining to general health and medicine. All occupations must pass the Listening and Reading subtests. Each profession-specific Writing and Speaking subtest is created to measure a candidate's proficiency in English in the relevant professional environment.

Note the information is retrieved from oet.com*

Test description:

Sub-test (duration)	Content	Shows candidates can:
Listening (45 minutes)	3 tasks Common to all 12 professions	follow and understand a range of health-related spoken materials such as patient consultations and lectures.
Reading (60 minutes)	3 tasks Common to all 12 professions	read and understand different types of text on health-related subjects.
Writing (45 minutes)	1 task Specific to each profession	write a letter in a clear and accurate way which is relevant for the reader.
Speaking (20 minutes)	2 tasks Specific to each profession	effectively communicate in a real-life context through the use of role plays.

Justification: The diagnostic of knowledge and skills, as well as the monitoring of the degree of required learning outcomes, receive a lot of attention in the context of a contemporary school. Since learning is an individual process, mechanisms of control are necessary to provide for verification:

First, the extent to which each student has met the requirements for training; second, the depth to which educational abilities have been developed; and third, the capacity to apply newly acquired information in contexts other than those required by the learning goals.

With the potential for machine entry of data (answers) and automated processing of the result with specified quality requirements, testing is used to swiftly assess the level of students' knowledge. Despite its drawbacks, test technology offers a quick and accurate means to assess a student's level of preparation by having them complete straightforward activities, select an option for the answer, or add words, formulae, or other terminology.

Part 3:

Students will be given forty minutes to write this essay.

Essay: Expectations for the Course's Conclusion

Please write a brief essay (200-300 words) about your expectations for the conclusion of the ESP course. What specific goals or outcomes would you like to achieve by the end of the course?

Justification: The distinctive ways that contemporary adolescents perceive information must also be taken into account in order to improve the efficacy of the educational process. According to E. Toffler (2022), people have a "clip" view of information, which means they see it as instantaneous frames and split up chunks. As a result, pupils are unsure of what to anticipate. This essay will assist in putting everything in its proper perspective and it will also detail the standards for pupils. It will be feasible to evaluate whether we were successful in meeting their expectations at the conclusion of the course.

Part 4:

Students will discuss their expectations with us in order to share their opinions with the class and get new ideas from classmates. This is done at the very end so that each other's opinions do not affect their answers in questionnaires and essays.

Focus Group Discussions with Medical Students

During the focus group discussions, we will explore topics such as:

1. Your experiences with English in a medical setting
2. Areas where you feel you need further language support
3. Any challenges you face in effectively communicating in English.

Note: The information gathered will help us develop a comprehensive understanding of your needs and design a curriculum that meets those needs effectively.

Needs Analysis Report

This report presents the findings of a needs analysis conducted to understand the language needs, lacks, and wants of medical students in Uzbekistan, with a focus on their English language skills and communication tasks within a medical context. The analysis aimed to gather insights that would inform the development of an effective English for Specific Purposes (ESP) course tailored to the needs of the students.

Methods: To gather the necessary information, several methods were employed, including an objective, motivation, and personal interest survey, an English proficiency exam, and focus group discussions with a representative sample of medical students.

Findings:

Language Needs and Objectives: The survey results revealed that the majority of students expressed a need to develop medical vocabulary and terminology in English. They also expressed a strong interest in improving their communication skills with patients and colleagues, including conducting patient interviews and engaging in case discussions. Additionally, students expressed a desire to enhance their writing skills for medical reports and research papers.

Exam results: The ability to speak a foreign language, particularly English, is currently considered to be one of the essential qualities of a highly trained professional in the era of globalization and the creation of a single information space. The ensuing descriptions of almost every scientific discovery made in the world are written in English. Unfortunately, the results showed that despite a good level of general English, students lack even the most basic knowledge of medical English. They are completely unaware of the terms associated with diagnosis, treatment, diseases and medical instruments. Only about 20 percent of the students were able to cope with the tasks given by us at least a little. This shows that we need to start with the basics and the simplest tasks, such as symptom interviews, doctor's prescriptions, and so on.

Specific Skills and Tasks: The focus group discussions further highlighted specific language skills and communication tasks that the students perceived as essential. These included:

- Delivering effective presentations in English for medical conferences.
- Strengthening listening and speaking skills for patient interviews and discussions with colleagues.
- Navigating and comprehending English medical literature and resources.
- Developing cultural competence and cross-cultural communication in a medical context.

Motivation and Personal Interests: The survey responses also indicated that students were motivated by the prospect of preparing for international medical opportunities and collaborations. They expressed a strong desire to gain confidence

in using English within medical settings and were open to exploring additional areas of interest that could be integrated into the curriculum.

Based on the needs analysis, it is evident that medical students in Uzbekistan have a strong motivation to develop their English language skills within a medical context. The findings indicate a high demand for targeted instruction in medical vocabulary, communication skills, writing skills, and cultural competence. Additionally, students expressed a keen interest in international medical opportunities and collaboration.

References

- Mingazova D.N., Movchan N.I., Romanova R.G., & Sopin V.F. (2009). Questioning students as one of the effective tools for self-assessment of the university. *Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N. I. Lobachevsky*, (2), 17-23. (In Russian).
- OET - The English Language Test for Healthcare Professionals*. (n.d.). OET - Occupational English Test. <https://oet.com/>
- Saragih, E. (2014). Designing ESP Materials for Nursing Students Based On Needs Analysis. *International Journal of Linguistics*, 6(4), 59. <https://doi.org/10.5296/ijl.v6i4.5983>
- Test as a form of control in Russian language lessons | Article in Russian on the topic: /Educational social network. (2018, January 18). <https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2018/01/18/test-kak-forma-kontrolya-na-urokah-yazyka> (In Russian).*
- Toffler A. *The third wave*, transl. from Engl. Barabanov S., Burmistrov K., Burmistrov L., Zaritovskaya Z., Komarov E., Krotovskaya N., Kulagin-Yartsev V.,

Mikish A., Moskvina-Tarkhanov I., Rudnev E., Tatarinov K., Khmelik N.,
scient. ed. P. S. Gurevich, Moscow, OOO “Firma “Izdatel’stvo AST”, 345
p. Digital Library Gumer – Humanities. Available at: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_07.php (accessed 18.01.2022). (In
Russian).

THE MAIN PRINCIPLES UNDERLYING THE TEACHING OF LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

*Olimjonov Nurmuxammad Dilmuxammad o'g'li student of University of Business and
Science*

Email: olimjonov.nurmuhammad94@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743627>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz yosh o'quvchilarga tillarni o'rgatishning asosiy tamoyillarini, shu jumladan kontekstning ahamiyatini, yoshga mos usullardan foydalanishni, kommunikativ kompetensiyaga e'tiborni va madaniyatni til o'qitishga integratsiyalashuvini o'rganamiz.

Kalit so'zlar: ingliz tili, interfaol usullar, nutq kompetensiyasi, gapirish qobiliyati, tilshunoslik, til, yosh o'rganuvchilar, oyinli metodlar.

Abstract: In this paper, we will explore the main principles that guide the teaching of languages to young learners, including the importance of context, the use of age-appropriate methods, the focus on communicative competence, and the integration of culture into language teaching.

Key words: English, interactive methods, speech competence, ability to speak, linguistics, language, young learners, playful methods.

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим основные принципы, которыми руководствуется преподавание языков молодым учащимся, включая важность контекста, использование соответствующих возрасту методов, акцент на коммуникативной компетентности и интеграцию культуры в преподавание языка.

Ключевые слова: английский язык, интерактивные методы, речевая компетентность, речевые навыки, Лингвистика, язык, юные учащиеся, игровые методы.

Introduction:

The teaching of languages to young learners has gained significant importance in recent years. With the increasing globalisation and intercultural communication, the ability to speak multiple languages has become a valuable skill. Therefore, it is essential to understand the main principles underlying the teaching of languages to young learners in order to provide effective and engaging language education.

Language learning is a complex process that involves a multitude of factors such as age, motivation, exposure, and instructional methods. When it comes to teaching languages to young learners, there are several key principles that educators should keep

in mind in order to create a successful learning environment. In this paper, we will explore the main principles underlying the teaching of languages to young learners and discuss how they can be applied in practice.

Materials and Methods:

The main principles underlying the teaching of languages to young learners are based on several key factors that must be taken into consideration in order to effectively teach children a new language. These principles focus on creating a positive and engaging learning environment, incorporating age-appropriate activities, and promoting a communicative approach to language learning.

One of the main principles of teaching languages to young learners is creating a positive and engaging learning environment. This includes creating a classroom setting that is welcoming, safe, and comfortable for children to learn in. Teachers must also make the learning process enjoyable and interactive in order to keep the children interested and motivated to learn. This can be done through the use of games, songs, and other fun activities that make learning a new language a fun and engaging experience for young learners.

Another important principle of teaching languages to young learners is incorporating age-appropriate activities into the lessons. Children have different learning styles and abilities at different ages, so it is important to tailor the activities and lessons to suit the needs of the children in the classroom. This may include using visual aids, props, and hands-on activities to help children understand and remember new vocabulary and grammar concepts. By using activities that are appropriate for their age and developmental level, teachers can help children learn a new language effectively and efficiently.

A communicative approach to language learning is also a key principle underlying the teaching of languages to young learners. This approach focuses on teaching children how to communicate in the target language, rather than just focusing on grammar rules and vocabulary lists. By promoting communication in the classroom, teachers can help children develop their speaking, listening, reading, and writing skills in the new language. This can be done through activities such as role-playing, conversations, and group discussions that encourage children to use the language in a meaningful way.

A playful approach. One of the basic principles of teaching foreign languages to children is the use of game methods and techniques. The game helps children to learn new material more easily, develops their attention and memory, and also contributes to the formation of motivation to learn a language.

A communicative approach. The main purpose of learning foreign languages is to develop students' communication skills. Therefore, in teaching children, attention should be focused on the development of communication skills in a foreign language, the ability to express their thoughts and ideas, and understand the speech of the interlocutor.

Interactive teaching methods. The use of interactive teaching methods and techniques helps to activate students, develop their creativity and intellectual abilities. Interactive exercises, games, dialogues and discussions help children to better understand and assimilate language material.

A differentiated approach. Each student has their own individual characteristics and needs. Therefore, a differentiated approach should be used in teaching foreign languages to children, taking into account the level of knowledge, interests and abilities of each student.

In addition to these main principles, there are several other factors that play a role in teaching languages to young learners. These include providing opportunities for language practice outside of the classroom, using technology to enhance language learning, and involving parents and caregivers in the learning process. By incorporating these principles and factors into their teaching, educators can help children develop a strong foundation in a new language and set them up for success in their language learning journey.

Results and Discussions:

One of the key principles underlying the teaching of languages to young learners is the importance of context. Language learning is a social and cultural activity, and children learn best when they are immersed in meaningful and authentic language use. Therefore, it is important to provide young learners with opportunities to use the language in real-world contexts, such as through games, songs, role-plays, and other interactive activities.

Additionally, the use of context helps young learners to understand the meaning of words and phrases by associating them with familiar objects, actions, and situations. For example, teaching vocabulary related to the classroom environment can be more effective when young learners can see and interact with the objects in their immediate surroundings.

Age-Appropriate Methods

Another fundamental principle in teaching languages to young learners is the use of age-appropriate methods. Young children have unique cognitive and developmental needs, and language teaching methods should be tailored to suit their abilities and interests. For example, young learners learn best through play, exploration, and hands-on activities, so language lessons should incorporate games, songs, and interactive tasks.

Additionally, young children have short attention spans and may struggle with abstract concepts, so language teaching should be concrete, visual, and engaging. Using visual aids, gestures, and props can help young learners to understand and remember new vocabulary and grammar structures.

Focus on Communicative Competence

A key principle underlying the teaching of languages to young learners is the focus on communicative competence. Language learning is not just about memorising vocabulary and grammar rules; it is about using the language to communicate effectively and appropriately in real-life situations. Therefore, language teaching should emphasise the development of speaking, listening, reading, and writing skills, as well as the ability to interact with others in the target language.

Young learners should be given opportunities to practice their language skills in meaningful and interactive tasks, such as storytelling, role-plays, and collaborative projects. By focusing on communicative competence, language teaching can help young learners to develop the confidence and skills they need to communicate successfully in a multilingual world.

Integration of Culture

Finally, a central principle in teaching languages to young learners is the integration of culture into language teaching. Language and culture are closely intertwined, and understanding the cultural context of a language is essential for effective communication. Therefore, language lessons should include cultural elements, such as songs, stories, festivals, and traditions, to help young learners develop an appreciation for the diversity of languages and cultures.

By integrating culture into language teaching, young learners can gain a deeper understanding of the language they are learning and develop respect for different ways of life. Additionally, cultural elements can make language lessons more engaging and meaningful for young learners, as they can see the relevance of the language to their own lives and experiences.

Conclusion:

In conclusion, there are several key principles that should guide the teaching of languages to young learners. By providing early exposure to language, creating a language-rich environment, using a communicative approach, catering to individual learning styles, and providing opportunities for interaction, educators can help young learners develop their language skills in a meaningful and effective way. By following these principles, educators can create a positive and engaging learning experience that will benefit young learners both academically and personally.

Reference:

1. CAMERON, Lynne. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press.
2. Pavlov P. “Teaching listening comprehension”; - Cambridge, UK: 2003.
3. LEWIS, Gordon – Hans, MOL. 2009. Grammar for Young Learners. Oxford University Press

NUTQ KAMCHILIKLARINING IJTIMOIIY HARAКTERI

Jaxongirova Muslima Nasimxon qizi

*Namangan Davlat Pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya yo‘nalishi 2-
bosqich talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743653>

Annotatsiya: *Dunyo miqyosida ma‘lumotlargako‘ra nutq nuqsonlarining soni ortib bormoqda. Shuningdek bolalar va o‘smirlarda nutq kamchiliklarini oldini olish dolzarb masala bo‘lmoqda. Nutq kamchiligi qanday paydo bo‘ladi kelib chiqish sabablari va ularni oldini olish haqida fikrlar yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *statistik, kamchilik, pedagogik, Postnatal, shaxs, didaktik o‘yin, poliklinika, psixoprofilaktik, bolalar, o‘smirlar, funktsiya, markaziy.*

Аннотация: *Резюме Согласно имеющимся данным, число речевых нарушений увеличивается во всем мире. Также становится актуальным вопрос профилактики дефектов речи у детей и подростков. Возникают мысли о том, как возникает дефицит речи, о причинах его возникновения и их профилактике.*

Ключевые слова: *статистическая недостаточность, педагогика, послеродовая личность, дидактическая игра, поликлиника, психопрофилактика, дети, подростки, функция, центральная.*

Abstract : *According to data, the number of speech defects is increasing worldwide. Also, prevention of speech defects in children and adolescents is becoming an urgent issue. There are opinions about how speech deficiency appears, the causes of its origin and their prevention.*

Keywords: *Statistical deficiency, pedagogy, postnatal person, didactic game, polyclinic, psychoprophylaxis, children, adolescents, function, central*

Dunyo miqyosidagi statistik ma‘lumotlarga ko‘ra nutq nuqsonlarining soni ko‘payib bormoqda, shuning uchun bolalar va o‘smirlarda nutq kamchiliklarini oldini

olish dolzarb muammo bo‘lib qolgan. Bizning mamlakatimizda nutq kamchiliklariga ega bolalar bilan olibboriladigan korreksion -tarbiyaviy va pedagogik ishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Nutq kamchiliklarini erta aniqlash, korreksion ta‘lim va tarbiyani tashkil qilish va ta‘lim -tarbiyaning uslublari masalasini hal qilish bo‘yicha ma‘lum miqdorda yutuqlarga erishilgan. Ko‘p hollarda maxsus ta‘sir etish yo‘llari orqali bolalardagi turli xil nutq patologiyalarini oldini olishga erishilmoqda. Bolalardagi nutq kamchiliklarini o‘z vaqtida oldini olish nerv- psixik kasalliklarni oldini olish bilan uzviy bogliqdir. Bu davolash, pedagogik va ijtimoiy ta‘sirlarni o‘z ichiga oigan kompleks tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Bolalar poliklinikasi mutaxassislari doimiy dinamik kuzatuv bilan bir qatorda 14 yoshgacha bolgan bolalarni poliklinikadan tashqari maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida ham profilaktik ko‘rikdan o‘tkazib turadilar. Bolalar muassasalarida gipedagog va shifokorlarning hamkorligidagi ishi bolalar sog‘lig‘idagi kamchiliklarni, nutq rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi yoki nutq kamchiliklarini keltirib chiqaruvchi tug‘ma va orttirilgan kasalliklarni erta aniqlashga imkon beradi. Nutq kamchiliklarini oldini olish muammosi haqida gapirganda bola nutqining normada rivojlanishi uchun zaruriy omillarni o‘rganish va bilish juda muhimdir. Bu ma‘lum otlar bola nerv-psixik holatining muhim ko‘rsatkichi hisoblanuvchi nutq rivojlanishiga bevosita taalluqlidir. U ning vazifasi asosan nutq ontogenezining yosh bosqichlarini o‘rganish va ijtimoiy shart- sharoitlarni aniqlashdan iboratdir. Nutq kamchiliklarining oldini olish muammosini o‘rganish jarayonida bolalari psixologik tarbiyalash bo‘yicha normativ va tavsiyalar, bola psixik qobiliyatining rivojlanishi imkoniyatlarini yaratish va qo‘llash bo‘yicha normativ va tavsiyalar, aholi orasida ommaviy tibbiy -pedagogik propandani rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlanadi. Aholiga logopedik yordam ko‘rsatishning muhim yo‘nalishlaridan biri nutq kamchiliklarini oldini olish hisoblanadi. Logopediyaning ana shu alohida tarmog‘i oldida quyidagi vazifalar turibdi:

- a) nutq kamchiliklarini oldini olish - birlamchi profilaktika;

b) nutq kamchiliklarini surunkali shakllarga aylanishining oldini olish ikkilamchi profilaktika;

d) nutq kamchiliklariga ega shaxslarning ijtimoiy – mehnat adaptatsiyasi — uchlamchi profilaktika. Nutqiy rivojlanishidagi nuqsonlarni oldini olish psixik funksiyalarning ijtimoiy, pedagogik va eng avvalo psixogigiyenik buzilishlarni oldini olish chora-tadbirlariga asoslanadi. Sog‘liqni saqlash va maxsus pedagogikaning profilaktik ishlarni amalga oshirishi bola tug‘ilmasidan ilgari boshlanadi. Bu bo‘lajak ona uchun homiladorlik davrida maksimal darajadagi qulay shart-sharoitlarni yaratish yo‘li orqali amalga oshiriladi. Psixoprofilaktik choralar tizimida boladagi psixika va nutqning nasliy patologiyalarini oldini olish maqsadida ota -onalarni o‘z vaqtida maslahatxonalaridagi mutaxassislarni murojaat qilishlariga erishish muhim ahamiyatga ega. Bola tug‘ilganidan boshlab uning nerv-psixik rivojlanishning holatiga alohida javobgarlik oila zimmasiga tushadi. Bu yosh ota -onalarning psixologik-pedagogik bilimini oshirishni yanada dolzarblashtiradi. Bola xarakter va shaxsiy xususiyatlarining shakllanishi eng erta yoshlardan oq boshlanadi. Postnatal rivojlanishning erta davrlariyoq bola psixikasi rivojlanishining keyingi bosqichlari uchun katta ahamiyatga ega. Uyqu, chinqirish, harakat va chaqaloq organizmining boshqa fiziologik reaksiyalari markaziy nerv sistemasining saqlanganligi va yetilganlik darajasini aks ettiradi. Shu sababli ota -onalar shifokor bilan birgalikda bunday reaksiyalarning paydo bo‘lishi va rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borishlari zarur. Agar biron-bir kamchiliklar sezilsa, darhol kerakli profilaktik choralarni ko‘rish kerak. Nutq buzilishlariga moyilligi bor bola hayoti shunday tashkil qilinishi kerakki, bunda barcha narsalar uning harakatlari va psixikasining to‘g‘ri rivojlanishiga yordam berishi lozim. Nutqqacha bo‘lgan korreksion ish qanchalik erta boshlansa, harakat, nutqiy va intellektual rivojlanish shunchalik kam kamchiliklar bilan kechadi. Nutq buzilishlarining biologik xavfli omiliga chapaqaylik kiradi. Bola psixomotorikasining konstitutsional xususiyatlarini hisobga olmaslik nutq ko‘rinishlarini keltirib chiqarishi mumkin (ko‘pincha duduqlanishni). Chapaqaylikni o‘naqaylikka kuch bilan zo‘rlab

o‘tkazish taqiqlanadi va bu proflaktik tavsiyalardan biri hisoblanadi. Erta yoshlardan oq predmetlarni faqat o‘ng qo‘lga berish, ehtiyotkorlik va qat‘iyat bilan predmetlarni chap qo‘ldan o‘ng qo‘lga o‘tkazish (ovqat mahalida qoshiqni va shu kabilar), o‘yin davomida ko‘proq o‘ng qo‘lni ishlatish, aynan o‘ng qo‘l bilan predmetlarni paypaslash yoki nomini topish va hokazolar orqali chapaqaylikning rivojlanishini oldini olish mumkin. Bola hayotining birinchi yillarida nutqni tushunishning rivojlanishi alohida ahamiyatga ega. Bu ma‘lum darajada kattalarning nutqiy holatiga bog‘liq bo‘ladi. Bolada nutqni tushunish, uni o‘rab turgan, predmetlar va kattalar talaffuz qilgan, so‘zlarning o‘rtasidagi aloqani o‘rnatish yo‘li orqali rivojlanadi. Bola istagini mimikasi yoki testi orqali bilib olishga urinadigan otanalarga ularning bunday xatti-harakati noto‘g‘riligini tushuntirish zarur. Chunki bunday jarayonda bolada ovoz reaksiyalari, tovushlar va so‘zlar talaffuziga ehtiyoj tug‘ilmaydi.

Bola nutqiga qo‘yiladigan talablarni oilada barchaning bilishi zarur. Bu talablar kuchaytirilishi ham, susaytirilishi ham mumkin emas. Nutqiy o‘quvlarni shakllantirish yosh normalariga muvofiq bo‘lishi lozim. Nutq rivojlanishining boshlang‘ich davrlarida bolani talaffuzi murakkab va tushunarsiz so‘zlar, she‘r va qo‘shiqnlarni yodlatish (yoshiga mos kelmaydigan) bilan qiynamaslik zarur. Normal rivojlanayotgan bola lug‘atida 3 yoshga kelib 1000 - 1200 ta so‘z mavjud bo‘ladi. Kichkintoy nutqning deyarli barcha qismini qo‘llaydi, uning kattalar va bolalar bilan muloqoti nutqiy bo‘la boshlaydi. Bu davrda kattalarga tashabbuskor murojaat jadal rivojlanadi (savollar; qanday? qayerda? va h.k). Shu tarzda kattalar nutqi bola uchun atrof-muhitni bilishdagi eng muhim vosita hisoblanadi. Bola hayotining 3 yiliga kelib uning o‘z nutqi faoliyatning mustaqil ko‘rinishiga aylanadi. Nutq rivojlanishi uchun senmor tarbiya va o‘yin faoliyatini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Nutq funksiyasini shakllantirish atrof-muhitni o‘rganish bilan parallel ravishda olib boriladi. Predmetlarni to‘g‘ri idrok qilish, ular haqidagi bilim va tasavvurlarning to‘planishi nutqiy va sensor rivojlanishning uzviy ta‘siri natijasida sodir bo‘ladi. Psixik rivojlanishning muhim

vositalaridan biri bolalar o‘yini hisoblanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki: Bolalarning mustaqil foydalanishlari uchun turli xil o‘yinchoqlar to‘plami, mayda qo‘l motorikasini rivojlantirish uchun ko‘rgazmalar va h.k.lar bo‘lishi kerak.

Didaktik o‘yinlar bolaning sensor rivojlanishiga yordam beradi, tushunchalarni shakllantiradi, ta‘lim olish qobiliyatini rivojlantiradi, eshituv diqqatini, nutqni takomillashtiradi. Bolalar o‘yinini boshqarish, o‘yinchoq va ko‘rgazmalarni tanlash sinchkovlik bilan oldindan rejalashtiriladi va tarbiyachilar tomonidan o‘zlashtiriladi, chunki tarbiyachilar nutqi bola nutqining rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ayupova M.Y. Logopediya /Darslik/ O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta - maxsus ta‘lim vazirligi. T.:, “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2011y.
2. M.Y.Ayupova. “ Logopediya” 10.08.2007-yil
3. Raxmanova V.S. “ Korreksion pedagogika va logopediya “ 2007-yil
4. M.Y.Ayupova. “Logopediya” O‘zbekiston faylasuflar Milliy jamiyati. 2007-yil
5. “Logopediya” (L.S. Volkova tahriri ostida) 1989-yil
6. “Logopediya” (L. M. Fminova, M. Ayupova) – T

TIL – MADANIYAT – INSON: UYG‘UNLIK VA O‘ZARO TA‘SIR

Nuridinbayeva Nargizaxon Maxammadjon qizi

Namangan davlat universiteti O‘zbek tili ixtisosligi 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743676>

Annotatsiya: *ushbu maqola "til-madaniyat-inson" uchligining o‘zaro ta'siri, uyg‘unligi va o‘zaro aloqalarining tarixiyligi, madaniyatni tushunish, XX-XXI asrlarda yangicha yondashuv asosida tahlil qilish bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *til, madaniyat, inson, qadriyat, milliy-madaniy birliklar, antroposentrik yondashuv, lisoniy madaniyatshunoslik.*

LANGUAGE – CULTURE – HUMAN: HARMONY AND INTERACTION

Nuridinbayeva Nargizaxon Maxammadjon qizi

Namangan state university doctoral student of the 2nd stage of Uzbek language

Annotation: *This article describes the historicity of the interaction, harmony and interaction of the "language-culture-human" trinity, analysis based on a new approach in the 20th-21st centuries.*

Key words: *language, culture, human, value, national-cultural units, anthropocentric approach, linguistic cultural studies.*

ЯЗЫК-КУЛЬТУРА-ЧЕЛОВЕК: ГАРМОНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Нурдинбаева Наргизахон Махаммаджон қизи

Наманганский государственный университет, докторант 2 курса по специальности Узбекский язык

Аннотация: *в данной статье описывается историчность взаимодействия, гармонии и взаимодействия триединства «язык-культура-человек», проводится анализ на основе нового подхода в XX-XXI веках.*

Ключевые слова: *язык, культура, человек, ценности, национально-культурные единицы, антропоцентрический подход, лингвокультурологи.*

Jahonda davlatlar va qadimiy shaharlar paydo bo‘lganligiga necha asrlardan oshdi. O‘sha davrdagi insoniyat tomonidan yaratilgan moddiy va ma‘naviy boyliklar, ya‘ni uylar, mehnat qurollari, yozuv, tangalar, ming yillik tarixni o‘z ichiga olgan bitiklar insonlarning tevarak-atrof haqidagi tushunchalari va mehnat faoliyatlarini aks ettirgan. Odamlar o‘zlari yashab turgan joyning tabiati, tuzilishi, relyefi va joylashuviga bog‘liq tarzda narsalarga hamda obyektlarga nom berishgan.

Olimlar qadimgi manzilgoh qoldiqlarini o‘rganish jarayonida dehqonchilik, hunarmandchilik, bog‘dorchilik, me‘morchilik, haykaltaroshlik, tarixiy yurishlar va jangovar strategiyalar, qal‘alar, saroylar, yo‘l qurilishi, sopol, mis va temir buyumlar, kutubxona, ibodatxonalar, solnomalar hamda san‘at asarlari haqida ko‘plab ma‘lumotlarga ega bo‘lishgan. Jumladan, “Piramidalar matnlari”, “Marhumlar kitobi”, “Rigveda”, “Avesto” kabi qadimgi kitoblarda kishilik madaniyatining tarixi va ilm-fani haqida hikoya qilinadi. Ayniqsa, shaharlar, mehnat qurollari, tangalar, zeb-ziynatlar, g‘orlarga o‘yib ishlangan rasmlardan odamlarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlari, diniy e‘tiqodi va marosimlar haqida ma‘lumotlarni o‘zida saqlab kelganligini, madaniyat va san‘atning ilk kurtaklari shakllana boshlaganligini bilsa bo‘ladi. Zargarlik buyumlari, me‘morchilik uslublari va tangalarga o‘yib yozilgan bitiklar orqali o‘sha davr tili, madaniyati va san‘atining shakllana boshlagan vaqtlarni aniqlash mumkin.

Xususan, yozuv – ma‘naviy madaniyatning oliy ko‘rinishi va voqelanishidir. Odamlar tosh, suyak, yog‘och, chinni, sopol, tanga, taxta va daraxt po‘stloqlariga mum, mis hamda hayvon terilarini qoplab marosim, afsona, mif, ov va jang taktikalarini aks ettirgan suratlarni chizishgan va ularning bayonini qayd etishgan.

Yozuvlar orqali bizgacha yetib kelgan qadimgi dunyo tarixi, madaniyati, yo‘qolgan shahar sivilizatsiyalari, insonlararo muloqot vositalari haqida qimmatli ma‘lumotlarni qayta tiklash uchun xizmat qiladi.

Qadimda hukmdorlar askarlarning kiyimlari, dubulg‘alari, qurol-yaroqlari va bayroqlariga davlat va din ramzlarini chizishga buyruq berishgan. Bu hodisalar semiotikaning paydo bo‘la boshlaganidan darak beradi. Asta-sekinlik bilan dunyo madaniyati taraqqiy etib, fanlarning paydo bo‘lishi va yuksalishiga olib kelgan.

Madaniy yodgorliklar orqali madaniyatning tilga doimo ta‘sir ko‘rsatganligiga guvoh bo‘lamiz, chunki insonlarning tafakkuri, dunyoni anglash tuyg‘ulari, ramzlar, miflar, e‘tiqod bilan bog‘liq tushunchalar tilda mujassamlashadi. Borliq haqidagi tasavvurlar, tushunchalar o‘z-o‘zidan emas, insonning hayot faoliyati davomida paydo bo‘ladi. Faoliyati davomida inson o‘zini o‘rab turgan olam

haqida ma'lumotlar to'playdi va bu ma'lumotlarni tilda akslantiradi, madaniyat esa ushbu voqelikning ajralmas qismidir²⁹.

Madaniyatni tushunish va aniqlashning bir necha yondashuvini V.A.Maslova “Lingvokulturologiya”³⁰ kitobida keltirgan, ya'ni quyidagicha:

1. Madaniyatning alohida elementlari va ko'rinishlarini sanab o'tuvchi tavsiflovchi – urf-odatlar, faoliyat, qadriyatlar va idealar va boshqalar.
2. Qadriyatga asoslangan, unda madaniyat odamlar tomonidan yaratilgan ma'naviy va moddiy qadriyatlar yig'indisi sifatida talqini qilinadi.
3. Faoliyat, unda madaniyat inson ehtiyojlarini qondirish usuli, faoliyatning alohida turi sifatida tushuniladi.
4. Madaniyatni jamiyatda bajaradigan funksiyalari orqali tavsiflovchi funksionalist: information, moslashuvchi, kommunikativ, tartibga soluvchi, me'yoriy, baholovchi, integrativ, sotsiolizatsiya va boshqalar.
5. Madaniyatni matnlar majmuyi sifatida qaraydigan germenevtik.
6. Normativ, unga muvofiq madaniyat odamlar hayotini tartibga soluvchi me'yor va qoidalar yig'indisi, turmush tarzi dasturi (V.N.Sagatovskiy).
7. Ruhiy.
8. Dialogik, bunda madaniyat “madaniyat muloqoti” (V.Biller) – o'z subyektlari o'rtasidagi muloqot shaklidir (V.Bibler, S.S.Averintsev, B.A.Uspenskiy).
9. Axborot.
10. Ramziy yondashuv madaniyatda ramzlardan foydalanishga qaratilgan.
11. Tipologik (M.Mamardashvili, S.S.Averintsev).

Til madaniyatga nisbatan madaniyatni to'plash va uni meros qilish kumulyativ xususiyatiga ega bo'ladi. Sepirning fikricha, madaniyat saqlanib qolishning asosiy shakllaridan biri maqollar, diniy kalimalar, xalq rivoyatlari, nasl-nasab shajarasi hisoblanadi. Tildagi tafovutlar madaniyatdagi farqli tafovutlarni ko'rsatadi³¹.

Til inson tajribasini shakllantiruvchi ijtimoiy madaniy faktor sifatida xuddi madaniyat singari umumqabul qilingan, umumba'qullangan tushunchalarni ishlab chiqaradi (ishlab chiqadi). Zotan, aloqa-aralashuv (kommunikatsiya) o'zaro tushunarli tushunchalarning mavjudligi va ularning kommunikatsiyasi ishtirokchilariga tushunarligi va ularning kommunikatsiya ishtirokchilariga tushunarligi evaziga ta'minlanadi³².

²⁹Усмонов Ф. Тил ва тафаккур муносабати ва тилшуносликда антропоцентризм тамойили хусусида. // Илмий хабарнома АДУ, 2015. №2. – Б. 94.

³⁰ Маслова В.А. Лингвокультуроология. – Москва: Издательский центр «Академия», 2001. – С. 12-13.

³¹Худойберганаева З.Н., Мамаражабов Б.Б. Тил ва маданият: ўзаро муносабат ва ўзаро таъсир масаласи. // ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ/СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2016. №1. – Б. 32.

³² Махмараймова Ш.Т. Лингвокультуроология. – Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б. 40.

Til bevosita egasi bilan birga yashaydi. Agar til o‘z egasidan ajralib qolsa, o‘lik tilga aylanadi. Bunga misol tariqasida qadimgi fors, lotin, sanskrit, shumer, xett tillarini keltirish mumkin, ammo bu o‘lik tillar qadimgi tarixni, tilshunoslikni qayta tiklashda asosiy o‘ringa ega. Til o‘zida jamiyat taraqqiyotini, “xalq ruhi” (V. fon Gumboldt)ni, til egalarining o‘ziga xos intellektual qobiliyatlarini, g‘oyalari va qarashlarini, xulq me‘yorlarini va faoliyatini aks ettiradi.

Til va madaniyatning asosida inson omili yetakchi o‘rinda turadi. Ikki hodisa ham insonga bog‘liq tarzda yashaydi, rivojlanadi yoki butunlay yo‘q bo‘ladi (o‘lik tillar hukmron davrning qulashigacha mavjud bo‘lgan). “Til egasi” termini ko‘p davrlar mobaynida alohida yondashuv orqali tadqiq etilmagan. XIX asr o‘rtalaridagina madaniyat tushunchasi kengroq ma’noda, ya’ni inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan barcha narsalarga nisbatan ishlatila boshlandi. Bunday holatda madaniyat tushunchasi inson tomonidan yaratilgan, bokira tabiat ustiga qurilgan “ikkinchi tabiat” ma’nosini kasb etadi³³.

XX asr oxiri – XXI asr boshlarida dunyo hamjamiyatida siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy o‘zgarishlar, globallashtiruv jarayonlari tezlashib fanlarning barcha jabhalarida tubdan yangilanish sodir bo‘ldi. Endilikda “shaxs omili” asosiy tendensiyaga ko‘tarildi, til bilan madaniyatning munosabatlari antroposentrik paradigma orqali o‘rganildi. Ayniqsa, milliy xarakter, milliy madaniyat, milliy an’analar va qadriyatlar masalalari lisoniy madaniyatshunoslikning tadqiq obyektiga aylandi.

Har bir xalqning o‘tmishi, kundalik hayoti, yashash tarzi, olamning lisoniy manzarasi haqida tasavvurlari mujassamlashtiruvchi universal birliklari mavjud bo‘ladi. Xususan, paremiologik birliklar, ya’ni barqaror birikmalar, maqol, matal, aforizm kabi murakkab tuzilmalar umummilliy mentalitet yaratishda asosiy vosita hisoblanadi.

Frazeologizmlar tilning milliy-madaniy xususiyati bilan bog‘liq bo‘lib, bu ularni tarjima qilishda ko‘rinadi³⁴. Masalan, *bir kesak bilan ikki qarg‘ani urmoq* ingliz tilida *kill two birds with one stone* iborasi bilan berilib, bir xil ma’noni anglatadi. Shunga o‘xshash iboralar ko‘plab uchraydi, ya’ni: *misi chiqmoq – let the cat out of the bag* → oshkor bo‘lib qolish; *ko‘z ochib yumguncha – in the blink of an eye* → birzumda; *tish tirnog‘i bilan – do something by the skin of your teeth* → qat’iy harakat qilmoq; *yettinchi osmon uchmoq – in seventh heaven* → xursand; *aytishga oson – easier said than done* → aytmoqqa oson kabilar badiiy nutqni tasvirlashda,

³³ Abdullayev M., Umarov E., Ochildiyev A., Yo‘ldoshev A., Abdullayev A. Madaniyatshunoslik asoslari. (Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma). – Toshkent: 2006. – B. 15.

³⁴ Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдуазизов А.А. Умумий тилшунослик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – Б. 114.

fikrlarni aniq ifodalashda ishlatiladi. O‘zbek tilshunoslikda aynan o‘zbek madaniyatini yaqqol ko‘rsatib turuvchi iboralar ham mavjud. *Belida belbog‘i bor, beshik ketdi, bir mayizni teng bo‘lib yeydigan, jonim tasadduq, kavushini to‘g‘rilab qo‘ymoq, kavushim ko‘chada qolgani yo‘q, mozor bosib kelgan* kabi iboralar boshqa tillarda qo‘llanmaydi.

Xullas, inson – til va madaniyatning asosiy markazida turuvchi, uni shakllantiruvchi negizdir. Til va madaniyat esa inson faoliyati, g‘oyalari va qarashlarini, milliy-madaniy merosini aks ettiruvchi, to‘plovchi, nomlovchi, tavsiflovchi, ma‘lumotlar omborini shakllantiruvchi va uni kelajak avlodga yetkazuvchi mexanizm.

Adabiyotlar:

1. Усмонов Ф. Тил ва тафаккур муносабати ва тилшуносликда антропоцентризм тамойили хусусида. // Илмий хабарнома АДУ, 2015. №2. – 93-96 betlar.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Москва: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
3. Худойберганова З.Н., Мамаражабов Б.Б. Тил ва маданият: ўзаро муносабат ва ўзаро таъсир масаласи. // ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ / СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2016. №1. – 30-34 бетлар.
4. Махмараимова Ш.Т. Лингвокультурология. – Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – 164 б.
5. Abdullayev M., Umarov E., Ochildiyev A., Yo‘ldoshev A., Abdullayev A. Madaniyatshunoslik asoslari. (Oliy o‘quv yurtlari uchun qo‘llanma). – Toshkent: Turon-Iqbol, 2006. – 144 b.
6. Баскаков Н.А., Содиқов А.С., Абдуазизов А.А. Умумий тилшунослик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – 191 б.

ABDUQAYUM YO‘LDOSHEV HIKOYALARIDA AYOL OBRAZI

NARGIZA USMONOVA

NamDU filologiya fakulteti,

amaliy filologiya yo‘nalishi, 2-kurs talabasi

tel: +998947213552; e-mail: nargiza20042807@gmail.com

Ilmiy rahbar: ABBOSJON ROHATALIYEV,

NamDU o‘zbek adabiyotshunosligi kafedrası o‘qituvchisi

Tel: +998999326434; e-mail: rohataliyevabbosjon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743690>

Annotatsiya. Ushbu maqola yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshevning ayrim hikoyalaridagi ayollar obrazining badiiy-estetik va individual-uslubiy jihatlari tadqiq etilgan. Mavzuni ochib berishda yozuvchi poetik taffakkur ko‘lamining o‘ziga xos qirralari ilmiy nuqta‘i nazardan tadqiq etilgan. Maqolada kontekstual, struktur va qiyosiy-tipologik ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: obraz, konsept, badiiy psixologizm, shakl va mazmun, xarakter, tip, poetik maqsad, badiiy unsur.

Абстрактный. В данной статье рассматриваются художественно-эстетические и индивидуально-стилистические аспекты образа женщины в некоторых рассказах писателя Абдукаюма Ёлдошева. В раскрытии темы с научной точки зрения исследуются конкретные аспекты сферы поэтического мышления писателя. В статье использованы контекстуальный, структурный и сравнительно-типологический методы научного исследования.

Ключевые слова: образ, концепция, художественная психология, форма и содержание, характер, тип, поэтическая цель, художественный элемент.

Abstract. This article examines the artistic-aesthetic and individual-stylistic aspects of the image of women in some stories of the writer Abduqayum Yoldoshev. In revealing the topic, specific aspects of the scope of the writer's poetic thinking are explored from a scientific point of view. Contextual, structural and comparative-typological scientific research methods are used in the article.

Key words: image, concept, artistic psychology, form and content, character, type, poetic purpose, artistic element.

Istiqlol davri o‘zbek nasrida o‘zining janr, mavzu, g‘oyalar xilma-xilligi, obrazlar tizimi, shakl hamda mazmun munosabati nuqtai nazaridan yangi bosqichga ko‘tarilganligidan dalolat beruvchi chuqur pafosli asarlar yaratilayotganligi, fikrlarning quyuq va erkin havolanayotganligi bilan xarakterlanuvchi asarlar dunyoga keldi. Ushbu davr ijodkorlarining poetik mahorat qirralarini inkishof qilish, kitobxon sezimlari va ijodkor o‘ylari orasidagi mushtarak rishtalarni aniqlash adabiyot ixlosmandlarining badiiy didi hamda sa‘viyasining oshishiga xizmat qiladi. Ijodini ilmiy tahlil orqali o‘rganmoqchi bo‘lganimiz yozuvchi Abduqayum Yo‘ldoshev biz yuqorida sanagan xususiyatlarni mohirlik bilan o‘z asarlarida in‘ikos toptirgan taniqli yozuvchilardan biridir.

Shu jihatdan, yozuvchi hikoyalarida markaziy o‘rin egallagan ayol obrazining poetik talqinini ochishtadqiqotimiz maqsadini istifoda etadi.

“Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini” mavzusida tadqiqot olib borgan adabiyotshunos Y.Ermatova “hozirgi o‘zbek qissachiligida yaratilgan ayollar obrazi va uning inja ruhiyatini tadqiq etish va o‘zbek ayolining turfa qiyofalarini turli davrlarda turlicha tasvirlandi. Masalan, egilgan, haq-huquqsiz ayollar, mafkuralashgan jamoatchi ayollar, ziyoli, erkin fikrli ayol qiyofalari yuz yildan ziyod o‘zbek qissachiligi taraqqiyotida namoyon bo‘ldi»³⁵, deb ta‘kidlaydi. Ta‘kidlanganidek, ayol obrazi nafaqat davr nuqtai nazaridan, balki bizningcha janr jihatidan ham hikoyadan tortib romangacha markaziy o‘rinni egalladi.

Agar o‘zbek hikoyachiligida ijtimoiy jihatdan faol ayollar obrazi Abdulla Qahhorning ayrim hikoyalarida ko‘zga tashlansa, XX asr boshlarida yaratilgan Abdulla Qodiriyning «O‘tkan kunlar» tarixiy romanidagi Kumush obrazi orqali o‘zbek ayollarining xusn-jamolida tengsizligi, yuzidagi pardozi ularning iffati va hayosida ekanligi va adolat yo‘lida dalilligi namoyon qilingan. O‘zbekoyim obrazida esa ilm-marifatsizligi, mol-dunyoga, dabdabaga o‘chligi sabab oilasining, jigarbandining baxtsizligiga sababchi bo‘lgani ko‘rsatilgan.

O‘zbek adabiyotida ayollar obrazining talqin etilishi borasida ayrim ilmiy tadqiqotlarga amalga oshirildi³⁶. Mazkur izlanishlarda ayol obrazining turli aspektlarda o‘rganish maqsad qilingan bo‘lib, bizning ushbu tadqiqotimiz ham Abduqayum Yo‘ldoshev hikoyalaridagi ayollar obrazining badiiy va psixologik tasvirini tahlil etishga qaratilganligi bilan o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi.

³⁵Эшматова Ю. Истиклол даври киссачилигидаги аёллар руҳиятининг бадий талқини. Фил.ф.б.ф.д (PhD) диссертация. – Тошкент. 2020. – Б. 41.

³⁶ Bu haqda qarang: Эшматова Ю. Истиклол даври киссачилигидаги аёллар руҳиятининг бадий талқини. Фил.ф.б.ф.д (PhD) диссертация. – Тошкент. 2020. –137 б; Xoliqova N. Jadid adabiyotida ayollar timsoli. <https://cyberleninka.ru/article/n/jadid-adabiyotida-ayollar-timsoli/viewer>; Xalova M. Istiqlol davri she‘riyatida ayollar obrazi. So‘z san‘ati. Xalqaro jurnal. 2021-yil. 4-jild.2-son.B.81; Mavlonova N. Mustaqillik davri romanchiligida ayollar ruhiyati tasvir. <https://conferencea.org> June 30th 2022 B.375.

Yozuvchi hikoyalarda asosiy g'oyani ayollar obraziga yuklash orqali badiiy asar mohiyatini o'quvchiga to'laqonli yetkazib berishga erishiladi. Uning «Mubtalo», «Karomat», «Dahshat», «Parim bo'lsa...», «Namuna», «Alvido, go'zallik», «Muammo bormi?...» singari hikoyalarda o'zbek ayollarining o'ziga xos tabiati farzandlarining baxt-saodati, salomatligi, el orasida obro'si uchun qayg'urgan, bolalariga ibrat o'laroq o'zini yomon nigohlardan asragan mushtipar va mushfiq onalar siymosi, vafoli yorlar timsoli, shu bilan birga, go'zallik niqobi ortidagi ayyor, ikkiyuzlamachi ayollar obrazining ichki va tashqi qiyofasi, ruhiy hamda jismoniy holatlari tasviri orqali o'quvchi ko'z o'ngida gavdalandirilgan. Aynan shu vositalar hikoyalarning badiiy qimmatini oshirishga, asarning estetik ta'siri, yozuvchi va kitobxon o'rtasidagi munosabatni yaratishga zamin hozirlagan. Ayni xususiyatni yozuvchining «Mubtalo» hikoyasidagi ona obrazida ko'ramiz. Hikoyada farzandining jon azobida yotganiga chidolmagan ona oldida turgan yagona chora nosni og'riq qoldiruvchi vosita sifatida tishiga bosishi uchun ming jirkansa ham o'zida tajriba qilib ko'rsatib berishi natijasida o'zining ham unga mubtalo bo'lib qolishi muallif tomonidan ishonarli tarzda chizib beriladi. Hikoyaning boshqa bir o'rinda bola tilidan aytilgan quyidagi so'zlar farzandi uchun har qanday ruhiy iztiroblarga ham bardoshli ona qiyofasining o'quvchi tasavvurida jonlantirishga ko'mak beradi: «... Yerga qarab turgan onam miq etmadi. Ammo uning rangi ko'karib, vujudi nafratdan qaltirab ketganini ko'rdim, tishlari g'ichirlaganini, musht bo'lib tugilgan barmoqlari qisirlaganini eshitdim. Shunda ham onam meni tashlab ketmadi»³⁷.

“Daxshat” hikoyasida esa bolalarining baxtli kunlari uchun joni azobda bo'lsa ham davolanishni kechiktirib ularning to'ylarida yelib yugurib xizmat qilgan ona tasvirlanadi. "Benihoya holdan toygan, bo'qog'i shishib, ko'zga tashlanib qolgan Zuhraning ojizgina tanasi hamon makkor xastalik bilan olishardi. Juvon anchayin loqayd, lanj ahvolda yurar, yelkasidan jun ro'molini tashlamas, dasturxon boshida jimgina o'tirar, ba'zan ikki gapni boshini qovushtirib aytolmas, og'ziga duch kelgan narsani solar va, aftidan, ta'mni ham his qilmasdan nimalardandir tortingach, qiynalib yutinar, joyiga arang sudralib yetib borar va tarrakdek qotib uxlar, sahar pallami nafasi qisilib uyg'onib ketar, so'ng o'pkasi uzilib ketguday darajada quv-quv yo'talgancha barmoqlarini sindirgan ko'yi, balki oshxona o'rtasida u yoqdan bu yoqqa yuraverardi, yuraverardi”³⁸. Hikoya qahramoni shu zaylda og'riqlarni jimgina ichiga yutgan holda farzandlarining baxtini o'ylaydi. “Mayli qiynalsam men qiynalay, faqat bolajonimning to'yini o'tkazib olsam bo'ldi. Chidayman... Hammasiga chidayman...”³⁹. Albatta, har

³⁷ Yo'ldoshev A. Mubtalo. Hikoyalar to'plami. – Toshkent. Yangi asr avlodi, 2023. – B.47.

³⁸ Ko'rsatilgan asar. B.87.

³⁹ O'sha asar. – B.82.

bir ona, har bir ayol farzandini ko‘z qorasidek asraydi, uning quvonchi uchun fido bo‘lishga tayyor turadi. Bejizga ayolga mehr-muhabbat timsoli sifatida qaralmaydi. Uning nafosati, latofati olamni rang-baranglik bilan bezaydi.

Adibning "Parim bo‘lsa..." hikoyasida ham ayolning go‘zalligi qalamga olinadi. "... Tishlari mayda, bir tekis, xuddi guruchday. Badan, yuz... oppoqdan oppoq... qorday desammikan, marmardaymi... Qosh ingichka qilib terilgan, kiprikliklar uzun-uzun. Nozik, qattiqro ushlasang, uzilib tushadiganday barmoqlar... Anovi... kim ediya... ha, Otoy aytgan-ku, "G‘oyati nozukligidin suv bila yutsa bo‘lur"⁴⁰. Abduqayum Yo‘ldoshev ayol obrazini yaratishda o‘ziga xos yondashgan holda tashbeh yaratadi, Otoyidan misra keltirish bilan obrazning qiyofasini yanada ravshan holda gavalantiradi.

"Alvido, go‘zallik" hikoyasida tog‘ning so‘lim qishlog‘idan tobora cho‘lga aylanayotgan ovulga kelin bo‘lgan qizning taqdiri uning tashqi qiyofasi orqali ochib beriladi. Marvarid momoning yangi tushirgan kelinining go‘zalligi-yu, shirin tilligi xususidagi ta‘riflar qishloq odamlarining tilidan tushmay qoldi. Yozuvchi shu o‘rinda uning tashqi portretini quyidagicha ifodalaydi: «To‘ydan keyin oradan ikki hafta o‘tar-o‘tmas, Muslim aka xotinini chopiqqa chiqardi. Shunda biz ko‘rdik, darhaqiqat, kelinchak juda chiroyli edi. Ismiyam jismiga monand: Oysuluv. Atlas ko‘ylak-lozim kiygan, yaltirab turgan sochi taqimini o‘padigan, oppoq yuzli, kiprikleri uzun-uzun, jismi nozikkina bu ayolni bolalar negadir «Kumush checha», deb chaqirishardi»⁴¹. Abduqayum Yo‘ldoshev voqealar davomida Oysuluvning iymanib yerga qarashidan, kamsuqumligidan uning bolalar kabi sodda, samimiy hamda pok qalb egasi ekanligini isbotlab beradi. Ammo ovuldagi hayot, turmush tarzi, atrofdagilarning munosabati uning go‘zalligini tez orada nobud qiladi.

Muallifning "Muommo bormi?..." hikoyasida insonlardan birgina tabassum kutib, lekin buning o‘rniga qo‘pol muomala olgan Ikromjonning qarshisida kutilmaganda unga jilmayib tikilib turgan ayol obrazi shunday tasvirlanadi: "Xuddi shu mahal... Ikrom buni kutmagandi, bunga hatto umid ham qilmay qo‘ygandi. Ammo yigit o‘z ko‘zlari bilan ko‘rdi: yo‘lning shundoqqina nargi tarafida turgan yigirma-yigirma besh yoshlardagi, ko‘hlikkina, chiroyli qomatini ko‘z-ko‘zlayotganday anchayin ochiq-sochiq libos kiygan juvon shu tomonga jilmayib qarab qo‘ydi"⁴². Ayolning birgina jilmayib boqishi Ikromning yetmish ikki tomiri bo‘shashishiga sababchi bo‘lsa, "Muommo bormi?" deya so‘rashi hayajoniga ming hayajon yukladi joyida taqqan to‘xtashga majbur qildi. Ammo har bir yaltiragan narsa olmos emasdek,

⁴⁰ O‘sha nashr. – B. 22.

⁴¹ Ko‘rsatilgan asar. – B.131.

⁴² O‘sha asar. – B.235.

nafosatli ko‘ringan bu ayol ham kulgu ortida ish bitiruvchi soxta iltifotli bo‘lib chiqdi. "... Ikrom achom-achomlar orasida bir amallab ortiga o‘girildi. Ammo ryukzak joyida yo‘q edi. Ayol ham...". Hikoya so‘nggidagi bu jumlar orqali ayolning bu iltifotlarining asli maqsadini kitobxonlarga yetkazish bilan birga ularni hushyor tortishga undaydi.

Yuqorida keltirilgan hikoyalar tahlili davomida ko‘rinadiki, yozuvchi o‘ziga xosligi asarlaridagi ayollar obrazining xilma-xilligini, ularning xarakter xususiyati, ijtimoiy holati bilan bog‘lashda namoyon bo‘ladi. Fikrimizni Y. Eshmatovning quyidagi fikri bilan dalillab o‘tamiz: " Abduqayum Yo‘ldoshev ayollar ruhiyatini badiiy kashf etishda an'anaviy realistik uslubdan foydalanadi, shu bilan birga uning qissalarida ramziy badiiy detallar, mantiqiy leytmotivni kuzatish mumkin, (jumladan, timsoh va u bilan bog‘liq tush kabi detallar) ular ayol ruhiyatini ishonarli ochishga xizmat qildirilgan"⁴³. Bizningcha ham, yozuvchi ayol tasvirini yaratishda badiiy unsurlar bilan bir qatorda obrazning ruhiyatini to‘laqonli namoyon qilishda samarali vosita hisoblangan badiiy psixologizmdan mohirona foydalangan. Ruhiyatida kechayotgan jarayonlar tasviri orqali obrazni yaratishda yozuvchining uslubi boshqalar singari emasligidan dalolat beradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Abduqayum Yo‘ldoshev hikoyalarda ayol obrazini yaratar ekan, uning ruhiy holati va ichki kechinmalarini ifodalovchi tashqi qiyofasidagi o‘zgarishlar hamda yuz ifodalarining har bir detallar vositasida obrazni kitobxon tassavvurida to‘laqonli jonlantira olgan. Shu jihatlarga ko‘ra ham yozuvchi qalamiga mansub hikoyalaridagi ayol obrazi muallifning asardagi poetik maqsadini ochib berishda muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mavlonova N. Mustaqillik davri romanchiligida ayollar ruhiyati tasviri. <https://conferencea.org> June 30th 2022.– B.375.
2. Yo‘ldoshev A. Mubtalo. Hikoyalar to‘plami. – Toshkent. Yangi asr avlodi, 2023. – 304 b.
3. Xalova M. Istiqlol davri she‘riyatida ayollar obrazi. So‘z san’ati. Xalqaro jurnal. 2021-yil. 4-jild.2-son. – B.81.
4. Xoliqova N. Jadid adabiyotida ayollar timsoli. <https://cyberleninka.ru/article/n/jadid-adabiyotida-ayollar-timsoli/viewer>.
5. Эшматова Ю. Истиклол даври қиссачилигидаги аёллар руҳиятининг бадий талқини. Фил.ф.б.ф.д (PhD) диссертация. – Тошкент. 2020. –137 б.

⁴³Эшматова Ю. Истиклол даври қиссачилигидаги аёллар руҳиятининг бадий талқини. Фил.ф.б.ф.д (PhD) диссертация. – Тошкент. 2020. – Б.116

THEORETICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF LEXICAL COMPETENCES IN STUDENTS.

O‘QUVCHILARDA LEKSIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VA SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY MODELI.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ.

UO‘K:811.512.133

Odiljonova Kamola Abduvosit qizi

*Andijon davlat pedagogika instituti erkin tadqiqotchisi
170100. Andijon viloyati, Andijon shahri, Do‘stlik ko‘chasi 4-uy*

Email:kamolaodiljonova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743715>

Abstract. *In this article, the mother tongue is a necessary element of the general culture of every citizen of our country today, and young people who have graduated from a general education school should be able to use the Uzbek language freely, effectively and appropriately in various aspects of social, economic and cultural life, in all types of communication and interaction. , it is said that they should have the necessary knowledge, skills and abilities to fully enjoy its unlimited possibilities.*

Keywords: *knowledge, skills, competence, methodology, school education, literacy, competence, lexicon.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ona tili bugungi kunda mamlakatimizning har bir fuqarosi umummadaniyatining zaruriy elementi bo‘lib, umumta‘lim maktabini tamomlagan yoshlar ijtimoiy, iqtisodiy hamda madaniy hayotning turli jabhalarida, muloqot va munosabatning barcha turlarida o‘zbek tilidan erkin, samarali, o‘rinli foydalana olish, uning cheksiz imkoniyatlaridan to‘laqonli bahramand bo‘lish kabi zaruriy bilim, ko‘nikma hamda malakalarga ega bo‘lishlari kerakligi haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *bilim, ko‘nikma, malaka, metodika, maktab ta‘limi, savodxonlik, kompetensiya, leksika.*

Аннотация. *В данной статье родной язык является необходимым элементом общей культуры каждого гражданина нашей страны сегодня, и молодые люди, окончившие общеобразовательную школу, должны иметь возможность свободно, эффективно и целесообразно использовать узбекский язык в различных аспектах. социальной, экономической и культурной жизни, во всех видах общения и взаимодействия., говорится, что они должны обладать необходимыми знаниями, навыками и умениями, чтобы в полной мере пользоваться ее неограниченными возможностями.*

Ключевые слова: *знания, умения, компетентность, методика, школьное образование, грамотность, компетентность, лексика.*

Among the linguistic competences in the theory of world language education, the important scientific-theoretical and practical lexical competence is a set of high knowledge, skills and skills regarding the classification of word groups, lexical and grammatical meanings, morphological forms and categories of words. importance is recognized. Lexical competence is not only about lexicology, but also phonetic, morphological, morphemic, syntactic, methodical competences that perfects, improves and develops students on the basis of the principles of connection, connection, coherence and continuity, and forms active creative, independent, critical thinking, inquisitive qualities in them. characterized by ownership. With this in mind, it is important to design the process of teaching the mother tongue based on the competence approach, to create a scientific-methodical system and modern technologies for the formation and development of students' speech and linguistic competences.

There are many places where special attention is paid to the teaching of lexicology in the methodology of the Uzbek language in the existing literature. For example, in the textbooks of A. Gulomov, M. Kadirov, M. Ernazarova, A. Bobomurodova, N. Alavutdinova, V. Karimjonova entitled "Methodology of teaching the mother tongue" [1], teaching the mother tongue in general secondary schools methodological aspects of teaching this subject are described, taking into account the innovations and changes that have occurred in the field of teaching. At the same time, information is given about the methods of applying scientific and theoretical information, the importance and tasks of teaching lexicology at school. B. Tokhliyev, M. Shamsiyeva, T. Ziyodova's study guide called "Methodology of Uzbek language teaching" [2] is a new pedagogy of improving students' communicative literacy, mother tongue training Tasks and tests are given for organizing on the basis of technologies, bringing the effectiveness of language classes to the level of modern requirements, and using the methods and tools of lexicology teaching in classes.

In the textbooks of K. Qasimova, S. Matchonov, Kh. Gulomova, Sh. Yoldosheva, Sh. Sariyev "Methodology of mother tongue teaching" [3], the goals and objectives of the course of the method of teaching the mother tongue of primary grade, limits: literacy teaching methodology, classroom and extracurricular reading methodology, spelling teaching methodology, and students' connected speech development methodology are presented. In the textbooks "Native language didactics" [4] by O. Rozikov, M. Mahmudov, B. Adizov, A. Hamroyev, the principles of native language didactics are considered. In addition, the methods that can be used in mother tongue education, specific features of mother tongue education, linguistic exercises and their types, educational technology, optimization of education are also expressed. "Native language" created by M. Abduraimova, M. Kadirov, G. Abdumatova. 8th grade. The teacher's methodical manual" [5] contains examples of the use of practical tasks in repeating the topic "Independent word groups". The theoretical course of the Uzbek language teaching methodology in the textbook called "Theory of Uzbek language teaching methodology in tables and sites" [6], co-authored by T. Almamatov,

Q.Yadgarov, and Sh.Almamatova The materials of the lecture are displayed in a visual way.

It is known that in the period of changes, the educational system requires rapid development based on social processes. Through education, a new generation capable of fulfilling future tasks will be formed in the society. Taking this into account, special attention is being paid to creating the necessary conditions and opportunities for the young generation to acquire comprehensive knowledge. Along with all subjects, the mother tongue is today a necessary element of the general culture of every citizen of our country, and young people who have graduated from a general education school can freely, effectively and appropriately use the Uzbek language in various aspects of social, economic and cultural life, in all types of communication and interaction. They should have the necessary knowledge, skills and abilities to fully enjoy its unlimited possibilities. For this, it is necessary to pay attention to the organization of native language classes based on these requirements.

In the creation of current native language textbooks, instead of memorizing grammar rules, the goal was to form creative thinking in them, to focus lessons on improving students' speaking skills, and the following tasks were set before language education:

development of speech competence aimed at thinking of the student's personality, understanding the opinion of others, being able to express one's opinion in oral and written form;

developing students' acquired knowledge of lexicology (homonym, synonym, antonym, monosemy, polysemy, dialectism, archaism, neologism);

The formation of linguistic competences aimed at developing the ability to express correctly and fluently using the broad possibilities of the mother tongue.[7] Also, mother tongue education is important in the development of students' literacy within the framework of the Program for International Student Assessment (PISA).

In comprehensive schools, mother tongue lessons are taught from primary education, and the main focus is on ensuring students' literacy and forming compliance with the standards of literary speech.

The mother tongue subject taught in the 5th-9th grades of general secondary schools has students:

to provide scientific and practical information necessary for the correct use of the phonetics, lexicon and grammar of the Uzbek language in oral and written forms of speech;

mastering the basic rules of correct pronunciation, spelling and punctuation in the Uzbek language;

to be able to use different dictionaries correctly;

to make students able to express their opinion in accordance with the speech situation;

ways to convey a certain message or information in different forms;

the skills of keeping business papers necessary for everyday life;

the ability to study artistic, scientific, political works suitable for age and level of

knowledge, to express one's opinion and personal attitude about them in oral and written forms;

the main task is to provide theoretical information and practical skills necessary for learning the outside world and expressing it in language units, for establishing communication between members of the society, and for realizing the incomparable opportunity of the mother tongue.

List of used literature

G‘ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M va b. Ona tili o‘qitish metodiksi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – B. 174

To‘xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyadova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. –176 b.

Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X va b. Ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2009. – 352 b.

Roziqov O.R., Mahmudov M.H va b. Ona tili didaktikasi. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2005. – 382 b. Rasulov

Abduraimova M va b. Ona tili. 8-sinf o‘qituvchi metodik qo‘llanmasi. – Toshkent: Cho‘lpon, 2006. – 144 b.

Almamatov T., Q.Yadgarov., Almamatova Sh. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi nazariyasi jadvallarda va saytlarda. – Toshkent: Hilol Media, 2018. – 72 b.

7. Jinkin N. I.Mexanizm rechi, – M.: Akademiya ped, nauk, 1958

**ЭРДАМ ТИЛА, О‘РГАНИН БО‘ЛМА КО‘VAZ,
ЭРДАМСИЗИН ÖКҮНСИ ЭҲМАГҮЗА АҲАР**

Bahodir Abdullajonovich Qo‘chqarov

*Turan Internatsional Universty Gumanitar fanlar va pedagogika fakulteti
o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743728>

Аннотация: XI asr yozma yodgorliklari orasida Mahmud Koshg‘ariyning „Devonu lug‘ot it turk“ asari bugungi kunda o‘z qadr-qimmatini yo‘qotmaganligi bilan alohida diqqatga sazovordir. Chunki unda qadimiy turkiy qavmlarning hayotiy tajribalariga yo‘g‘rilgan urf-odatlar, muqaddas qadriyatlar mujassam. Asarni o‘qir ekanmiz, yosh avlodni ilm olishga undovchi hayotiy tajribani o‘z ichiga olgan xalq maqollarini, ilmsizlik insoniyatni halokatga yetaklovchi johiliyat ekanligidan so‘ylaguvchi o‘gitlarni uchratamiz. Darhaqiqat, Bilim ozuqadir. Aql va qalb u bilan oziqlanadi.

Калит so‘zlar: Xalq pedagogikasi, tarbiya, ilm, bilim, bilimsizlik, baxt, nasihat, ziyoli.

**ЭРДАМ ТИЛА, О‘РГАНИН БО‘ЛМА КО‘VAZ,
ЭРДАМСИЗИН ÖКҮНСИ ЭҲМАГҮЗА АҲАР**

Bahodir Abdullajonovich Qo‘chqarov

Преподаватель факультета гуманитарных наук и педагогики

Международного университета Туран

Аннотация: Среди письменных памятников XI века особое внимание заслуживает труд Махмуда Кашгари «Девону лугот ит турк», поскольку он не утратил своего значения и в наши дни, в нем воплощены сакральные ценности. Читая произведение, мы приходим к нему. через народные пословицы, содержащие жизненный опыт, призывающий молодое поколение учиться, и поучения, в которых говорится, что невежество – это невежество, ведущее

человечество к гибели. Действительно, Знание – это пища. Ум и душа питаются этим.

Ключевые слова: народная педагогика, образование, наука, знание, невежество, счастье, совет, интеллеktуал.

ЭРДАМ ТИЛА, О‘RGANIN BO‘LMA KO‘VAZ,

ЭРДАМСИЗИН ÖKÛНСИ ЭҲМАГÛЗА АҲАР

Bahodir Abdullajonovich Qo‘chqarov

*Teacher of the Faculty of Humanities and Pedagogy of Turan International
University*

Annotation: Among the written monuments of the 11th century, Mahmud Koshgari's work "Devonu lug'ot it Turk" is particularly noteworthy because it has not lost its value today. traditions, sacred values are embodied. While reading the work, we come across folk proverbs that contain life experience urging the young generation to learn, and teachings that say that ignorance is ignorance that leads humanity to destruction. Indeed, Knowledge is food. Mind and soul are nourished by it.

Keywords: folk pedagogy, education, science, knowledge, ignorance, happiness, advice, intellectual.

Vatanimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlash, milliy axloqiy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga ona yurtiga muhabbat, istiqlolga sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonning mustaqillikka erishuvi milliy madaniyatimiz tarixini o'rganishga, u haqida xolisona fikr bildirishga katta imkoniyat yaratadi. Osori-atiqa yodgorliklarimizni asrash, milliy axloqiy qadriyatlarimizni tiklash, qadimiy boy tariximizni bir yoqlamali yoritish, chegaralash ma'lum bir jarayon va ilm-fan arboblarning faoliyat va xizmatlarini inkor etishdek noto'g'ri g'oyalar va usullardan tozalashga, hur fikrlikka sharoit tug'dirdi.

Ma‘daniy merosimizni, o‘tmish axloqiy qadriyatlarimizni keng va har tomonlama o‘rganish , hozirgi milliy ma‘daniyatimizning chuqur tarixiy ildizlarini shakllanish bosqichlarini va xususiyatlarini ochib berish uchun zarurdir. . Bu muammoga hukumatimiz tomonidan alohida e‘tibor qaratilmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “Yoshlarimizni mustqail fikrlaydigan yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”,-[1.56-b] degan da‘vatlarini o‘qir ekanmiz, o‘z navbatida milliy ong, milliy g‘urur, tariximiz, o‘tmish ajdodlar xizmatiga hurmat-e‘tiborini, xalq mehnatiga, vatanga sevgi tuyg‘usini shakllantirish, yangi jamiyatimizning to‘g‘ri rivojini, kelajagini oqilona belgilash, yuksak demokratik davlat qurish uchun xizmat qilishiga ishonch hosil qilamiz.

Xalq pedagogikasi o‘z ildizlari bilan juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Bizgacha yetib kelgan ko‘p sonli noyob obidalar , afsona va bitiklar, qahramonlik eposlari, ishqiy-romantik dostonlar, nomalar va ajoyb lirik she‘rlar, urf-odat va an‘analar shundan guvohlik beradi. Muqaddas kitoblarimiz va qadriyatlarimiz, buyuk mutafakkir ajdodlarimiz merosi bizni doimo halol mehnat bilan yashashga, mardlik, saxovat va kamtarlikka chaqiradi. Umuminsoniy inju g‘oyalarni tarannum etgan bezavol badiiy yodnomalar ajdodlarimiz ta‘bi va iste‘dodi , kurashi va ezgu niyatlarini bizga yetkazish bilan birga bugun ham bizning madaniy- ma‘naviy kamolotimiz uchun xizmat qilishi shubhasizdir.Bu borada yirik qomusiy turkolog olim Mahmud Koshg‘ariy ijodiga keng ko‘lamli ilmiy manbaa sifatida qarash mumkin.Buyuk mutafakkir qalamiga mansub „Devonu lug‘otit turk “‘asaridagi ma‘naviy-ma‘rifiy qarashlarni o‘rganishda milliy pedagogik qadriyatlar sohasiga tegishli jihatlarni aniqlashtirish,ilmiy asoslash,uni o‘quvchi shaxsiga singdirish va rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.Bu esa ulug‘alloma adabiy merosining umumbashariy,yuksak ma‘rifiy fikr va qarashlarini o‘rganish dolzarbligini belgilaydi.

Yer yuzidagi barcha- barcha xalqlar singari turkiy qavmlar qadim zamonlardayoq hayotiy ehtiyoj taqozosi bilan o‘z bolalarini sog‘lom, baquvvat, mehnatsevar, katta-kichiklarni izzat- hurmat qiladigan, xushaxloq, botir, vatanparvar , bir so‘z bilan aytganda yuksak ma’naviyatli shaxs bo‘lib kamol topishlarini orzu qilganlar. Tarbiya sohasida to‘plagan tajribalarini, orzu-istaklarini umumlashtirib maqol, topishmoq, ertak, rivoyat, hikoyat, doston, urf-odat, marosimlar, bayramlar, an’ana, turli-tuman qadriyatlar shaklida ifodalab yoshlarga, oila a’zolariga va boshqalarga o‘rgatganlar. Biz bularni Mahmud Koshg‘ariy bir necha yillar davomida yurt kezib to‘plagan “ Devonu lug‘ot it turk” asarida ham ko‘rishimiz mumkin.

Asarda bilim olish insonni yuksaklikka ko‘tarishi, chunki ilm insonni yuksaklikka ko‘targuvchi mash’ala.

Bilim haqida:

УЛУҒНИ ТИЛАРМАН

Тäwäpін jүлärмән

Тiläkni болärмән

Јilкiм аңар öплänүр.

Bilimni istayman, molga suyanaman, ya’ni maqsadim ulug'lik uchun molni dastak qilib, tilagimni topaman. Buning uchun mol-u holim sarf bo'ladi[Mahmud Koshg‘ariy 4.III.t: 99-b]

Asalari bilan inson bolasi o‘rtasidagi farq haqida hech o‘ylab ko‘rganmisiz? Yigirma kunlik asalarini guldan gulga qo‘nib, asal yig‘ayotganini ko‘p ko‘rgandirsiz. Inson farzandi esa faqatgina ikki yoshdan oyoqqa turadi, gapirishni o‘rgana boshlaydi. 6-7 yoshida maktabga boradi. O‘qishni, yozishni o‘rganadi. Litsey, universitetni tugatguniga qadar ko‘p o‘qiydi, o‘rganadi, intiladi, izlanadi. Chunki yashash uchun hayotni, insonlarni o‘rganishga muhtojdir. Foyda, zararni bilishga majburdir. Biroq asalari bolasi-chi? U asal yig‘ishni o‘rganishi uchun na o‘qishga, na oliy o‘quv yurtini bitirishga ehtiyoji bor. U dunyo hayotiga mukammal holda yuborilgan. Inidan chiqar chiqmas ishini boshlaydi. Biz esa yigirma kun yoki yigirma yil, umr bo‘yi o‘rganishga

muhtojmiz. Shuning uchun beshikdan qabrgacha ilm olishga, o‘rganishga buyurilganmiz. Inson qobiliyatini bilim va tajriba bilangina oshiradi.

Bilim ozuqadir. Aql va qalb u bilan oziqlanadi. Ilm olish butun umr davom etadigan sayohatdek gap. Sayohatingiz davomida sizni hursand qiladigan ba‘zan xafa qiladigan ko‘pincha asabiylashtiradigan holatlarga duch kelasiz. Bu safarda yo‘qolib qolishingiz hech gap emas! Ammo ilmning afzalligi shularda ko‘rinadi-ki, u ko‘paygani sayin o‘zingiz va atrofingizdagi olamni yaxshiroq taniy boshlaysiz. Ilmning afzalligi sizni hech narsangiz qolmaganida ham tark etmasligi, ishlatilgani sayin ko‘payib borishi va albatta oldingizga qo‘ygan maqsadlaringizga ertaroq yetishishingizga ko‘maklashishidir.

Mahmud Koshg‘ariy to‘plagan materiallarda insonning ta‘lim va tarbiyasida bilimga alohida e‘tibor berilgani kuzatiladi.,, Bilim — kishilarning tabiat jamiyat hodisalari haqida hosil qilgan voqelik ma‘lumotlar; voqelikning inson tafakkurida aks etishi. Kundalik tasavvurimizda nimaning nima ekanligiga ishonsak va bu ishonchimiz biz odatlangan voqea va qoidalarga zid kelmasa bunda ishonch hisoblanadi. Voqelik haqidagi bilgan ma‘lumotlarimiz Bilim darajasiga ko‘tarilishi uchun quyidagi shartlarni qanoatlantirishi lozim: birinchidan, bu ma‘lumotlarning voqelikka mutanosibli; ikkinchidan, yetarli darajada ishonarli bo‘lishi; uchinchidan, bu ma‘lumotlar dalillar bilan asoslangan bo‘lishi lozim. Uchala shart birgalikda mavjud ma‘lumotlarni Bilim darajasiga olib chiqadi. Inson ijtimoiy taraqqiyot jarayonida bilmasliqdan bilishga, mavhum Bilimlardan mukammal va aniq Bilimlar hosil qilish tomon boradi. Kishining moddiy dunyo to‘g‘risidagi Bilimi nisbiydir, u doimo rivojlanib boradi. Bilim kundalik tajriba, kuzatish orqali to‘planadi” [5.95-b]

Mahmud Koshg‘ariy xalq maqollarida ham ayni mana shu g‘oya mujassamlashganini yaxshi ilg‘aydi va quyidagi maqolni „Devonu lug‘ot it turk‘ da keltiradi:

Қут бөлгүци билик. – Baxt belgisi bilim va aqldir.[Mahmud Koshg‘ariy.I.t:403-b.]Xalq maqolida bu g‘oyaning muhrlanishi hodisaning ancha qadimiy davrlar bilan aloqadorligini ko‘rsatadi.

Ilm – eng fazilatli amaldir, chunki u ikki dunyo saodatining kalitidir. Inson ilm va ma‘rifat bilangina chinakam hayotdir. Insonning hayotini to‘g‘ri yo‘lga solmagan, uning fe‘l-atvorida, amalida ta‘siri bilinmagan, to‘g‘ri yo‘lga yetaklamagan ilm da yaxshilik, xayr-baraka yo‘qdir. Shuning uchun o‘rganilgan emas, amal qilingan ilm haqiqiy ilm sanaladi. O‘qigan, bilganiga amal qilmagan odam bu limning hammoli bo‘ladi, xolos.Darhaqiqat, Odam ilmsiz mavjud bo‘la olmaydi. Dunyo yuzini ko‘rgan odam bolasi bor ekan u so‘nggi nafasigacha unga hamroh bo‘ladigan ehtiyojlar bilan yashaydi. O‘sha ehtiyojlarni yaxshiroq va sifatliroq qondirish uchun esa unga bir qancha vositalar kerak bo‘ladi, masalan: pul. Pul deb ataladigan narsaga ega bo‘lish va uni sarflash uchun hisob-kitobni bilish, foyda-zararni aniqlay olish, aqidaga ko‘ra halol-xaromni tanish talab qilinadi. Bularning barchasi albatta bilim va aqldir.

Aytish mumkinki,ajdodlarimiz inson hayotining mukammallashib borishida ilm va fanning ahamiyatini juda qadim zamonlardayoq yaxshi his etishgan.Ayni g‘oyalar asardagi boshqa adabiy janrlarda ham o‘zining takrorlanmas jihatlarini aks ettirgan.

Jumladan, ilm ahlining inson ruhiy kamolotidagi o‘rni haqida kitobdagi she‘riy parchalardan birida shunday deyilgan:

ërdam tila, o‘rganin bo‘lma ko‘vaz,

ëрдaмcизин öкүнци эңмагүза аңар [Mahmud Koshg‘ariy 3. II.t.:253-b].Ya‘ni: Ilm, hikmat o‘rgan, o‘rganishdan havoyilik va takabburlik qilma,hech narsa o‘rganmasdan o‘zini bilimdon ko‘rsatib maqtagan kishi, imtixon vaqtida uyaladi. Zararning foydadan farqi, u odam(zot)ning moddiy va manaviy ehtiyojlarini sifatliroq qondirish uchun hizmat qilmaydi hamda mavjud muvozanatlarni buzib tashlaydi. Ushbu xulosadan kelib chiqib ayta olamiz-ki, zararli ilm — insonga moddiy va ma‘naviy jihatdan nafsiz bo‘lgan “ilm”dir. U eng kamida behuda vaqt sovrishdir.Bu o‘rinda olim kamtarlik bilan ilmlarni puxta o‘rganish,

egallashni maslahat beradi. "Qo‘yaver, baxt qushi boshingga qo‘nsa, hammasi o‘z-o‘zidan hal bo‘lib ketadi", degan gaplar insonni falokatga yetaklaydi, hech qanday bahona topolmaslik uchun dangasalarni ko‘paytiradi. Oldimizda ikki yo‘l bor: Yo shu va shunga o‘xshash dangasalik qurollariga nishon bo‘lib, o‘zimizni butun mashaqqatlarning onasi va razolatning uyasi bo‘lgan tanballikning quchog‘iga tashlash yoki yuksaklikning, muvaffaqiyatning kaliti, huzur-halovatning asosi bo‘lgan mehnatga butun borlig‘imizni topshirib, dunyo va oxiratda saodatga erishish.

MahmudKoshg‘ariyning ta‘kidlashicha,ilm o‘rganishda eng to‘g‘ri yo‘l dono, bilimdon odamlarga ergashishdir. Ammo ularning pand-nasihatlarini hayotga tadbqiq eta bilishdir.

Билгä әрiг әзгү тутиб сөзiн әшит,

Әрдәмиңi өгрәнибән iшкә сурә [Mahmud Koshg‘ariy 2. I.t :403-b]

Ya`ni: ilmi, aqilli odamlarga yaxshilik qilib, so‘zlarini tingla. Imlarni o‘rganib, amalga oshir,- deydi Mahmud Qoshg`ariy va o‘z o‘g`liga ham:

Оғлум оғут алғил биліксізлік кәтар,

Талқан кімің болса аңар бәкмәс қатар [Mahmud Koshg‘ariy .2.I .t:413-b]

Ya`ni: O`g`lim, o`git-kengashimni qulog`ingga ol, bilimsizlikni tashla. Kimning talqoni bo`lsa, shinniga qoradi, – deb aqilli kishi nasihatni qabul qilishi kerakligini ta`kidlaydi.

Öğran aңıñbiligін

Күнда аңар бару

Қутқілікiн таңғiл

Қозғiл күвәз һару [3. II.162-b].

O‘g‘liga nasihat qilib aytadi: agar bilimdon odamga yo‘liqsang,har kuni unga bor,yaxshi muomala bilan uning ilmu hikmatlarini o‘rgan.Takabburlik qilma.Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki:

- 1) Kichiklar kattalarning o‘git-nasihatlari bilan tarbiyalanishi,ulardan oziqlanishi;

- 2) Nodonlik va jaholatdan qutilish;
- 3) Kattalar nasihatiga amal qilish faqat ezgulik keltiradi, inson hayotining foydali bo‘lishiga munosib hissa bo‘lib qo‘shiladi.

Bu o‘rinda ajdodlar hayotiga, kundalik turmushiga xos bo‘lgan hayotiy ehtiyoj va odatlarga murojaat e‘tiborga loyiq. Inson talqonni yesa qorni to‘q bo‘ladi. Ammo talqonga shinni qo‘shib qorilsa, uning ta‘mi-mazasida ijobiy tomonga o‘zgarish bo‘ladi. Inson oladigan lazzat va huzur ko‘payadi. Xuddi shunga o‘xshash, kattalarning o‘git va pandlari ham yoshlar uchun xuddi talqonga shinni qo‘shilganday huzurbaxsh bo‘ladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mukinki, ilm tubsiz bir dengizga, ilm o‘rganuvchi esa u dengizning tubidagi suzishga harakat qilayotgan g‘avvosga o‘xshaydi. Bilimiga uyg‘un ravishda amal qiladigan kishi haqiqiy ziyolidir. Nuri bilan atrofni yoritadi. Har qanday mavzuda «bilaman» deb iddao qiluvchi, bilmaganini tan olmaydigan chala «ziyolilar» insoniyatni falokatga sudrashdan, qorong‘ulikka otishdan boshqa ishga yaramaydilar. Buzg‘unchi ziyoli va bilmaganini bilmagan chala ziyoli! Ularning har ikkovi ham zararlidir, insoniyatni halokatga yetaklovchilardir. Biri bilimni buzg‘unchilik yo‘lida ishlatsa, boshqasi bilmagani holda «bilaman» deya hammayoqni xonavayron qiladi.

Haqiqiy ziyoli turli mish-mish va birovdan eshitgan gaplarga tayanib hukm chiqarmaydi. Avval puxta o‘rganib, o‘ylab, haqiqatga sodiq qolgan holda ish yuritadi. Haqiqiy ziyoli o‘rganishni maqsad emas, insonlarga xizmat qilish vositasi ekanini biladi. Ilmini insoniyat foydasiga ishlatadi. O‘qishdan murod atrofdagilarga foyda keltirishdir. Ilm insoniyatga xizmat qilsagina qadrli, foydalidir. Amalga tadbiiq etilmagan bilim qanchalik foydali bo‘lishidan qat‘iy nazar biror ishga yaramaydi. Shu va sh u kabi g‘oyalarni o‘zida mujassam etgan Mahmud Koshg‘ariyning „Devonu lug‘ot it turk“ asari bugungi kunda ham hali hanuz o‘z qadr-qimmatini yo‘qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.-Toshkent.: O‘zbekiston, 2016-56 B
2. Mahmud Koshg`ariy “Devonu lug`otit turk”. Uch tomlik.Birinchi tom. nashrga tayyorlovchi S. Mutallibov. O`ZFA nashr T.:, 1960.
3. Mahmud Koshg`ariy “Devonu lug`otit turk”. Uch tomlik.Ikkinchi tom. nashrga tayyorlovchi S. Mutallibov. O`ZFA nashr T.:, 1960.
4. Mahmud Koshg`ariy “Devonu lug`otit turk”. Uch tomlik.Uchinchi tom. nashrga tayyorlovchi S. Mutallibov. O`ZFA nashr T.:, 1960.
5. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS (ON THE EXAMPLE OF ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE MATERIAL)

Kamolov Dilshodbek Baxtiyor o‘g‘li student of University of Business and science

Email: kamolov3309@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743747>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz ingliz va o‘zbek tillaridagi frazeologik birliklar sotsiolingvistik nuqtai nazardan har tomonlama tahlil qilingan. Foydalanish tartibidagi farqlarni va sotsiolingvistik omillarning ta‘sirini o‘rganib, ushbu tadqiqot ushbu ikki tilda tilni ifodalash va ijtimoiy o‘ziga xoslik o‘rtasidagi murakkab munosabatlarga oydinlik kiritadi.

Kalit so‘zlar: sotsiolingvistika, frazeologik birliklar, ingliz tili, o‘zbek tili, madaniy muloqot, sotsiolingvistik tahlil

Abstract: In this paper, we have a comprehensive analysis of phraseological units in English and Uzbek from a sociolinguistic point of view. Studying differences in usage patterns and the effects of sociolinguistic factors, this study sheds light on the complex relationship between language representation and social identity in these two languages.

Keywords: sociolinguistics, phraseological units, English, Uzbek, cultural communication, sociolinguistic analysis

Аннотация В данной статье мы проведем всесторонний анализ фразеологизмов английского и узбекского языков с социолингвистической точки зрения. Изучая различия в способах использования и влияние социолингвистических факторов, это исследование проливает свет на сложные отношения между языковым выражением и социальной идентичностью в этих двух языках.

Ключевые слова: социолингвистика, фразеологизмы, английский язык, узбекский язык, культурная коммуникация, социолингвистический анализ

Introduction:

Phraseological units are an important aspect of every language. They are considered to be fixed expressions that are composed of multiple words, and they convey a particular meaning that may not be transparent based on the individual words alone. These expressions are common in everyday language use and play a significant

role in communication. In this paper, we will conduct a sociolinguistic analysis of phraseological units in English and Uzbek languages. We will explore how these expressions reflect the cultural and social aspects of the communities that use them, as well as how they can vary based on different sociolinguistic factors.

Phraseological units are found in every language and are an integral part of the linguistic system. They are often idiomatic and carry a specific meaning that may not be easily understood based on their literal translation. These expressions are used in a variety of contexts, including everyday conversations, literature, and media. They are an essential component of language use and contribute to the richness and diversity of a language. In addition, phraseological units can provide insights into the culture, history, and social dynamics of a community.

Sociolinguistics is a branch of linguistics that focuses on the relationship between language and society. It examines how language use is influenced by social factors such as age, gender, ethnicity, and socio-economic status. Sociolinguistic analysis helps us understand how language reflects and shapes social realities, as well as how different communities use language to negotiate their identities and communicate with one another. In this paper, we will apply sociolinguistic principles to the analysis of phraseological units in English and Uzbek languages

Materials and Methods:

Phraseological units are one of the important elements of language, which is an integral part of our speech. They enrich our statements, make them more colorful and expressive. Phraseological units have their own characteristics in different languages and depend on the socio-cultural context in which they are used. In this course work, a sociolinguistic analysis of phraseological units will be carried out using the example of the material of the English and Uzbek languages.

The sociolinguistic analysis of phraseological units in English and Uzbek languages is an area of linguistic studies that explores how these language expressions reflect the social and cultural aspects of the communities that use them. This article aims to examine the differences in the use of phraseological units in English and Uzbek languages, and to highlight the sociolinguistic factors that influence their usage.

The study begins with an overview of the concept of phraseological units and their importance in language communication. Phraseological units are fixed expressions that consist of two or more words and have a specific meaning that is different from the

literal meanings of the individual words. These expressions are an integral part of language usage and play a crucial role in conveying cultural and social information.

The analysis of phraseological units in English and Uzbek languages reveals interesting differences in the types of expressions used in each language. English is known for its rich variety of idiomatic expressions that reflect the cultural heritage and historical influences on the language. In contrast, Uzbek language has a more literal approach to language expression, with fewer idiomatic expressions and a greater emphasis on direct communication.

Sociolinguistic factors such as social class, education level, and regional dialects also play a significant role in the use of phraseological units in both languages. English speakers from different social backgrounds may use different types of expressions to convey the same message, while Uzbek speakers may use variations of the same expression depending on their regional dialect.

Results and Discussions:

To conduct our sociolinguistic analysis, we will collect a corpus of phraseological units from English and Uzbek language material. This corpus will include a variety of expressions from different genres, such as literature, conversations, and media sources. We will then classify these expressions based on their semantic and syntactic characteristics, as well as on the sociolinguistic factors that may influence their use. We will also compare and contrast the phraseological units in English and Uzbek languages to identify similarities and differences in their usage.

In analyzing the phraseological units, we will consider the following sociolinguistic factors:

1. **Social context:** We will examine how the social context in which a phraseological unit is used influences its meaning and usage. For example, expressions that are commonly used in informal settings may have a different connotation than those used in formal contexts.

2. **Cultural norms:** We will explore how cultural norms and values are reflected in phraseological units. Certain expressions may be specific to a particular culture or community and may not have an equivalent in another language.

3. Historical influences: We will investigate how historical events and developments have shaped the language use and the formation of phraseological units. Historical factors can influence the meaning and usage of expressions over time.

4. Linguistic variation: We will consider how linguistic variation, such as dialectal differences or language contact, impacts the formation and usage of phraseological units. Variations in pronunciation, grammar, and vocabulary can contribute to the diversity of expressions within a language.

After collecting and classifying the phraseological units, we will analyze the data to identify patterns and trends within each language. We will examine the frequency of certain expressions, as well as their distribution across different social and cultural contexts. We will also compare the phraseological units in English and Uzbek languages to identify similarities and differences in their usage.

Our analysis will focus on how phraseological units reflect the cultural, social, and historical aspects of the communities that use them. We will explore how certain expressions may be specific to a particular culture or social group, while others may be more universally understood. We will also examine how linguistic variation influences the formation and usage of phraseological units, and how these variations contribute to the diversity of expressions within each language.

The study concludes with a discussion of the implications of these findings for language teaching and learning. By understanding the sociolinguistic factors that influence the use of phraseological units, language educators can develop more effective teaching strategies that take into account the cultural and social nuances of language expression.

Conclusion:

In conclusion, phraseological units are an important aspect of language use that reflects the cultural, social, and historical dynamics of a community. Through sociolinguistic analysis, we can gain insights into how language is used to negotiate identities, convey meanings, and communicate with others. By studying phraseological units in English and Uzbek languages, we can better understand how these expressions reflect the unique characteristics of each language and the communities that use them. This analysis can also help us appreciate the richness and diversity of language use, as well as the ways in which language shapes and is shaped by society.

Reference:

1. Crystal, D. (2008). The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Skopeteas, S., Fiedler, I., Hellwig, P., & Schwarz, A. (2006). Language typology and language universals: An international handbook. Berlin: Walter de Gruyter.
3. Aikhenvald, A. Y. (2007). Areal diffusion and genetic inheritance: Problems in comparative linguistics. Oxford: Oxford University Press.

R.SHEKSPIRNING XIVA XONLIGIGA TASHRIFI

Jaxongir Razzoqov Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Email : yoshlar_education@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743758>

Annotatsiya : “Richmond Shekspirning Xivaga tashrifi” maqolasida ingliz diplomatining O‘zbekistonning tarixiy Xiva shahriga qilgan sayohati haqida batafsil ma‘lumot berilgan. Muallif birlamchi manbalar va tarixiy ma‘lumotlardan foydalangan holda R. Shekspirning Britaniya imperiyasi nomidan tashrifi chog‘ida Xiva bilan siyosiy munosabatlari haqida hikoyani taqdim etadi. Maqolada Xiva xonligining XIX asrdagi tarixiy sharoiti to‘g‘risida qimmatli ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Britaniya imperiyasi, Xiva xonigi, R. Shekspir, XIX asr tarixi

Аннотация : В статье «Визит Ричмонда Шекспира в Хиву» подробно описана поездка английского дипломата в исторический город Хиву в Узбекистане. Автор, используя первоисточники и исторические записи, предлагает увлекательное повествование о встречах Британской империей и ее политических отношениях с Хивой во время его визита. Статья хорошо проработана и дает ценную информацию об историческом контексте Хивинского ханства в XIX веке.

Ключевые слова: Британская империя, Хивинский хан, Р. Шекспир, история XIX века.

Annotation : The article "Richmond Shakespeare's Visit to Khiva" provides a detailed account of the English diplomat's journey to the historic city of Khiva in Uzbekistan. The author, using primary sources and historical records, offers a captivating narrative of Shakespeare's encounters with British empire and its political relations with Khiva during his visit. The article is well-researched and provides valuable insights into the historical context of Khiva khanate during XIX century.

Key words: British Empire, Khan of Khiva, R. Shakespeare, XIX century history

XIX asrning 20–30-yillarida Britaniya imperiyasi O‘rta Osiyo xonliklari jumladan Xiva xonligi bilan siyosiy-iqtisodiy munosabatlar o‘rnatishga urunadi. XIX asr 40-yillariga kelganda ular O‘rta Osiyo xonliklarida o‘zlarining siyosiy jihatdan to‘la hukmronliklarini o‘rnatish va Rossiyaga qarshi uch xonlikdan iborat ittifoq tuzishga harakat qildilar. Inglizlar o‘zlarining rejalarini amalga oshirish uchun O‘rta Osiyoga yuborar edilar [8. 66-67].

Avvaliga Xivaga Kapitan Jeyms Ebbot yuboriladi. Ammo Ebbotdan biron daragi bo‘lmagach, uni balki xon tomonidan qatl qilingan yoki muzokaralar qanday kechganligini bilish, agar muvaffaqiyatsiz yakun topgan bo‘lsa, rus qullarini ozod qilish uchun ko‘ndirish maqsadida Archi Todd ikkinchi josus, Ost Indiya kompaniyasi kollejida tahsil olgan 28 yoshli Richmond Kempbell Shekspirni yuboradi[9].

Ebbot esa, Aleksandrovsk fortiga yetib borginucha qaroqchilar tomonidan talanib, hamma bor-budi tortib olinadi. Ebbot qattiq jarohatlanadi. U Rossiyaga Xiva xonidan xat olib ketayotganini aytganda, qaroqchilarni uzr so‘rab barcha talaganlarini qaytarib berganlar. Ebbot jarohat bilan Aleksandrovkka yetib keladi[5.241]. Shunday qilib, Ebbot o‘z maqsadini amalga oshira olmagan va 1840- yil may oyida Aleksandrovskiy istehkomida Rossiya hukumati tomonidan qo‘lga olindi. Bu haqida Orenburg general-gubernatori Perovskiy 1840-yilning 27-mayida vitse-kanslerga quyidagi xabarlarini yuborgan edi: “Oldin Ebbot komendaturada o‘z hujjatlarini ko‘rsatishdan bosh tortdi. Lekin qattiq talab qilingandan keyin, nihoyat, Ebbot Britaniyaning Hirotdagi elchisi Archi Todd qo‘l qo‘ygan ingliz tilida yozilgan passport yoki ochiq (hujjat) qog‘ozini berdi. Hujjatning orqa tomonida forsha va alohida yarim qog‘ozda fransuzcha tarjimai berilgan. Hujjatning bu nusxasida, Ebbotning Hirotdan Xivaga yuborilganligi haqida ma‘lumot berilsa, uning ingliz tilidagi asl nusxasida esa boshqa qo‘l va boshqa siyoh bilan “...lozim bo‘lib qolsa, Rossiya orqali qaytilsin”, - degan jumlar yozilgan edi[8.160].

Shekspir bu voqealardan behabar edi. Xivada esa Ebbotni qaroqchilar talab o‘ldirilganligi haqida mish-mishlar hukm surar edi. Shuning uchun Shekspir Xivadaliginining birinchi kuniyoq xon tomonidan zindonga hukm qilinadi.

Shunday vaziyatda Perovskiy qo‘shini mag‘lubiyati to‘g‘risida habar Xivaga yetib kelgach, Olloqulixon Ebbotning agar ruslar yutqazsalar bundanda ko‘p sonli qo‘shin bilan kelishi mumkinligi haqidagi so‘zlari yodiga tushib, Shekspirni o‘z oldiga taklif qilgan. Shekspir xon bilan muzokaralari natijasida uni rus qullarinig qolgan

qismini ham ozod qilib Aleksandr fortiga olib borishga ko`ndirgan[5.246]. Shuningdek Shekspir Xivada Qo`qon xoni elchisni ham uchratib qolgan[6.101].

Ogahiyning yozishicha, Shekspir Xiva xoni Olloqulixon va uning vaziridan rus asirlari bilan birga Orenburgga yuborishlarini so`ragan. Xonning roziligi bilan Shekspir rus asirlari orasida Xiva xonligidan Rossiyaga yuborilgan.

Shekspir Rossiya chegarasiga o`tishi bilan o`zini Xiva xonligidagi rus asirlarini “ozod etuvchi” deb e`lon qildi. Ingliz josusining rus asirlarini “qutqazuvchi” bo`lib qoldi[8.160].

Shekspir Xivadagi rus qullari haqida kundaligiga yozar ekan shunday degan: ” Xon menga o`z ihtiyoridagi qullarni Kaspiy dengizi sharqida joylashgan rus qala`sig a olib borishni topshirdi. Qullar 300 erkak, 18 ayol va 11 bolalardir. Ularning orasida 10 yilan beri qullikda saqlanayotgan erkak va 16 yildan beri qul vazifasini bajarayotgan ayol ham bor. Ammo ularni bari yaxshi holatda. Ular Kaspiy dengizida baliqchilik qilayotganda yoki Orenburg atroflaridan olib kelingan” [5.248].

1840-yil 15-avgustga qadar jami 416 ta qul yig`iladi[1.42]. Shekspir yo`lga otlanadi. Rus qullariga agar qochgudek bo`lsalar o`lim jazosi tayin ekanligini aytgan. Bu bilan Shekspir ularni qonunlarsiz turkmanlarning qo`liga tushmasligini xohlar edi.

Shekspir Aleksandrovska yetib kelganda, rus qullardan ikkitasini ingliz tilida yozilgan xat bilan yuboradi. Aleksandrovskdagilar Shekspirni qabul qilishadi. Bu hududdan u Orenburgga jo`naydi. Shekspirni general Perovskiyning o`zi qabul qilib maqtovlar aytadi. Perovskiy buyrug`i bilan Orenburg va Astraxandagi 800 Xiva qullari ham ozod bo`ladi. Bu yerdan Shekspir Sankt-Peterburgga yuboriladi. Perovskiy shunga qaramay, Shekspirni josus ekanligini bilgan. Uni poytaxtga qadar qattiq qo`riqlab borishni buyurgan.

1840-yil 3-noyabr kuni Hirotdan yo`lga chiqqaniga olti oy bo`lganda, Sankt Peterburgga yetib keldi. Nikolay I tomonidan qabul qilinib, hukmdordan maqtov eshitadi[5.254].

Shekspir 1841-yilda Londonda qirolicha Viktoriya tomonidan mukofotlanadi. Keyin yana Hindistonga qaytadi va 1861-yilda hastalikdan vafot etgan[2].

Ammo, Shekspirning faoliyatiga doir boshqa bir qarash ham bor. Rus tarixchilarida Shekspirning qullarni ozod qilishi josusning diplomatik mahorati bo`lib qolmasdan, balki, Xiva xonining Perovski ekspeditsiyasidan xavfsirashi orqali bo`lganligini yozishadi. Bundan tashqari N.A Xalfin ma`lumotiga ko`ra, Shekspir Aleksandrovsk va Orenburg orasidagi qalalarni o`rganish maqsadida yuborilib, shunchaki qullarni yetakchisi sifatida yo`lga tushgan. Shuningdek Xalfin Orenburgga Shekspir kelmasdan inglizlarning bu hududda josusi bo`lganligini aytadi. 1814-yilda Orenburgda asos solingan Britaniya bibliya jamiyati bo`lib, u xonliklar bilan yaqinligi tufayli aloqa o`rnatish imkonini berar edi. Shekspir Orenburgga kelganda ular bilan aloqa o`rnatgan bo`lishi mumkinligini bildirgan. Ammo Shekspir ham, Ebbot ham bu haqida kundaligida hech nima yozmaganlar[5.254].

Xalfin Moskvadagi Markaziy Davlat Harbiy Arxividagi hujjatlariga asoslangan. Unda 6996 raqamli mahsus ajratilgan hujjat bo`lib, u “Turkmanlardan tortib olingan ingliz xatlari” deb nomlanadi. Bu hujjatlar 26 ta varoqdan iborat bo`lib, XIX asr 30-40-yillaridagi Britaniyaning ushbu hududdagi asl maqsadlari haqida hikoya qiladi[3.48]. 1873-yilda Xiva xonligiga yurish vaqtida rus generali Golovachov turkmanlardan 1840-yilda Xiva xonligiga tashrif buyurgan R. Shekspirga oid hujjatlarni topib olgan[7.394]. U biz aytayotgan 6996-hujjat bo`lib, asosan 1840-yil 3-fevralda va 24-martda Britaniya tashqi ishlar vaziri Lord Palmerston tomonidan Sankt-Peterburgdagi Britaniyaning Rossiyadagi elchisi Klanrikardga yozilgan ikkita xatlardir. Ushbu xatlar 1840-yil 20-aprelda Hindiston general-gubernatori Lord Oklandga yuborilgan. Hindistonadgi tashqi ishlar departamenti boshlig`i Maddok xatni Afg`onistondagi elchi Maknatenga bergan. Maknaten esa Hirotdagi konsul Archi Toddga yuborgan. Archi Todd esa xatlarni Xivadagi Shekspirning qo`liga yetib kelishini ta`minlagan. Shu orqali inglizlar o`z davlatlarining Markaziy Osiyodagi siyosatiga bog`liq hukumat qarashlarini bir-biriga yetkazganlar.

Birinchi xatda Klanrikardga Rossiyani Hindistonga kirmasligi uchun Xivada ushlab turish va xonlikni saqlab qolish yozilgan edi. Ikkinchi xatda esa, Palmerston: “Xivaning bosib olinishi Rossiyaga Amudaryoni quyi qismi ustidan nazorat imkonini beradi. Shuning uchun mudofaani kuchaytirish uchun Amudaryoni yuqori qismini egallash zarur”, - deyilgan edi. Bu xatni tasdig‘i sifatida shuni aytish mumkinki, 1839-yilda Misr sultoni Muhammad Ali Britaniya ko‘magida isyon ko‘tarib Rossiya qo‘llayotgan Turkiyadan Arabiston, Livan va Suriyani tortib olgan edi. Aynan shu yili Britaniya ham Archi Todd vositasida Hirot hukmdori Kamron bilan shartnoma tuzib, ichki va tashqi masalalarda hukmronlik o‘rnatgan edi. Afg‘on amiri Sho‘ja esa allaqachon Britaniyaga sodiq bo‘lgan edi. Bu inglizlarga Panj va Vahsh daryolari va Pomirga o‘tishga erkinlik bergan. Bu rejalar xatto Perovskiyning Xiva yurishidan ham avval tayyorlangan bo‘lib, unda o‘zbek xonliklari hududini qo‘shilishi ham bor edi.

Shekspirni hujjatlariga ko‘ra, Qobul va Hirotidagi Britaniya rezidensiyalari bilan O‘zbek xonliklari o‘rtasida qandaydir juda ham tezkor aloqa vosita yo‘llari bo‘lgan. Negaki, Shekspirni Xivadagi xatlari Hirot, Qobul undan so‘ng Kalkuttaga muntazam yetib borib turgan. Aynan shunday aloqa vositalaining bo‘lishi tufayli ham Shekspirni qo‘lida shunday muhim va o‘ta mahfiy hujjatlar bo‘lgan.

Ogahiyning yozishicha, rus asirlarini o‘z vatanlariga kuzatish Rossiya tomonidan Aitovga, Xiva xoni tomonidan mufti Otaniyozxo‘jaga topshirilgan. Shekspirga esa faqat karvon bilan birga kelishga ruxsat berilgan edi[8.161].

Shekspir Aleksandr fortidan Orenburgga tomon yo‘lga tushayotganida o‘zining shahsiy xat tashuvchisiga Archi Toddga maktub yuborganligini yozadi. Shekspir Orenburgda, undan so‘ng Sankt-Peterburgda bu qadar mahfiy hujjatni ko‘tarib yurmaslik uchun uni Archi Toddga qaytargan bo‘lishi mumkin. Xabarchi ortga qaytishda, turkmanlar tomonidan talangan va xat olib qo‘yilgan bo‘lishi mumkin. Yana bir tahmin esa bu xujjatlar Jeyms Ebbotga tegishli bo‘lib, yuqorida aytganimizdek qaroqchilar tomonidan talangan edi. O‘sha vaqtda xatlardan ayrilgan bo‘lishi mumkin[3.48-51].

XIX asrning 30-yillarida Xiva xonligida ingliz agressorlarining tajovuzkorlik ishlarini fosh etishda V. Luganskiyning 1839-yili “S. PeterburgskieVedomosti”ning 24-sonidabosilgan hikoyasi katta ahamiyatga ega. V. Luganskiy o‘z hikoyasida savdogar niqobi bilan Eron orqali Xivaga o‘tgan ingliz agentlari to‘g‘risida qiziq ma‘lumotlar keltiradi.“Shu yilning bahorida – deb yozadi u, - turkmanlar yetakchiligida Eron orqali Xivaga besh yoki yetti nafar ingliz kelgan.Aytishlaricha, ular savdogarlar bo‘lib,...kuzatuvchilar (turkmanlar) Xiva hukmronlari bilan kelishib olib, Buxoroga emas, Xivaga olib kelganlar. Xon bularni shaharning chekkasidagi uylardan biriga qamab qo‘ygan, ular bu yerda ancha yotishgan. Nihoyat, hayit kuni ular bo‘shatilgan va kun bo‘yi ozod yurganlar, ammo bu kun ular uchun oxirgi ozodlik kuni bo‘lgan. Ertasiga erta bilan bu inglizlarni ushlab, shahar chekkasiga olib chiqqanlar va xonning huzurida ularni so‘roq qilganlar. Ular bo‘lsa, har gapda Buxoroga savdo ishi bilan ketayotganliklarini aytishgan. Ammo xon bularni o‘ldirishga buyurgan[8.163-164].

Richmond Shekspirning Xiva xonligidagi harakatlari natijasida endi xonlik Britaniya bilan yaqinlasha boshladi.Bu Rossiya hukmron doiralarini e‘tiborsiz qoldirmadi.Bundan tashqari, Britaniyaning Afg‘onistondagi harbiy harakatlaridan tashvishga tushgan Rus hukumati harakatni boshlab yubordi. Inglizlar ham o‘z ta‘sirlarini yanada kuchaytirish maqsadida 1838-yilda Charlz Stoddartni Buxoroga yuboradilar. Ammo Buxoro bilan munosabat esa Xiva xonligidan farqli ravishda butunlay boshqacha tus oldi[3.52-53].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aberigh-Mackay G.R. Notes on Western Turkistan. Calcutta. Thacker Spink.1875. – 96 p.
2. Archive of the Royal Society for Asian Affairs.Specific Collections. Shakespear Family. Sir, Richmond Campbell, 1812-1861.
- 3.Bondarevskiy G. L. The Great Game: A Russian Perspective. PO Box 35 Hastings. East Sussex, 2002. – 103 p.
4. Grover John. The Bukhara Victims.London. Chapman and Hall.1855. – 367 p.

5. Hopkirk Peter. The Great Game: On Secret Service in High Asia. London. John Murray. 2006. – 590 p.
6. Kaye William. Lives of Indian Officers. London. A. Strahan and Co., 1867. – 502 p.
7. Macgahan J. A. Campaign on the Oxus and fall of the Khiva. London. Sampson low. 1876. – 438 p.
8. Мухаммадждонова А. Р., Неъматов Т.
Бухорова Хеванинг Россия билан муносабатлар тарихига доир баъзиманбалар. - Т.:
Фан. – 224 б.
9. <http://www.leicestergalleries.com/19th-20th-century-paintings/d/jean-baptiste-tassin/21292>

METHODS OF IMPROVING SPEAKING COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH TO B2 LEVEL LEARNERS.

*Makhmudov Islombek Muhiddin oqli student of University of Business and science
islombek0326@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743773>

Annotatsiya: Ushbu maqola B2 darajasidagi o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatishda nutq qobiliyatini yaxshilash uchun turli usul va usullarni o'rganadi. Gapirish til o'rganishda muhim mahoratdir, chunki u o'quvchilarga samarali muloqot qilish va boshqalar bilan muloqot qilish imkonini beradi. Maqolada B2 darajasidagi o'quvchilar uchun nutq qobiliyatining ahamiyati muhokama qilinadi va o'quvchilarning nutq qobiliyatini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan turli strategiyalar, tadbirlar va manbalar keltirilgan. Maqolada, shuningdek, nutq amaliyoti va ravonligini targ'ib qiluvchi qo'llab-quvvatlovchi va qiziqarli o'quv muhitini yaratishda o'qituvchining roli ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, interfaol usullar, nuqta kompetensiyasi, gapirish qobiliyati, tilshunoslik, til.

Abstract: This paper explores different methods and techniques to improve speaking competence in teaching English to B2 level learners. Speaking is an essential skill in language learning, as it allows learners to communicate effectively and interact with others. The paper discusses the importance of speaking competence for B2 level learners and presents various strategies, activities, and resources that can be used to enhance learners' speaking skills. The paper also highlights the role of the teacher in creating a supportive and engaging learning environment that promotes speaking practice and fluency.

Key words: English language, interactive methods, point competence, speaking skills, linguistics, language.

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные методы и техники для улучшения разговорной компетенции при обучении английскому языку учащихся уровня B2. Разговорная речь является важным навыком в изучении языка, поскольку позволяет учащимся эффективно общаться и взаимодействовать с другими людьми. В статье обсуждается важность разговорной компетенции для учащихся уровня B2 и представлены различные стратегии, мероприятия и ресурсы, которые могут быть использованы для улучшения разговорных навыков учащихся. В статье также подчеркивается роль преподавателя в создании благоприятной и увлекательной учебной среды, способствующей развитию разговорной практики и беглости речи.

Ключевые слова: английский язык, интерактивные методы, балльная компетентность, разговорные навыки, лингвистика, язык.

Introduction:

Significant changes are taking place in education today, and they cover almost all participants in the pedagogical process. The student's interest is the guiding factor of the entire educational process. The teacher should know which aspects of the child's personality can be influenced by English language skills. When planning a lesson, the teacher must take into account the pedagogical conditions of the technologies that he uses in the lesson. In our opinion, the real approach to learning English (and other) languages has changed. A person experiences the greatest difficulties in communicating in a foreign language when he perceives speech by ear. However, oral communication, the role of which has now become especially significant, is impossible without understanding the interlocutor's speech, since in the process of speech interaction everyone acts both as a speaker and as a listener. One of the most controversial aspects of the problem of teaching foreign languages is the verification and accounting of knowledge, skills, methods of their organization and implementation.

The ability to communicate effectively in English is crucial for language learners, especially those at the B2 level. Speaking competence plays a significant role in language learning as it allows learners to express themselves, engage in conversations, and interact with others in a meaningful way. In order to improve speaking competence, teachers must utilize various methods and techniques that focus on developing learners' speaking skills. This paper will explore different strategies, activities, and resources that can be used to enhance speaking competence in teaching English to B2 level learners. Speaking competence is one of the most important skills when learning a foreign language, especially when it comes to teaching English to B2 level learners. B2 level is considered an upper-intermediate level, where learners are expected to be able to express themselves fluently and confidently in a variety of situations. However, many learners at this level still struggle with speaking fluency and accuracy. In this article, we will discuss some effective methods to improve speaking competence in teaching English to B2 level learners.

Materials and Methods:

At the B2 level, learners are expected to have a good command of the English language, including speaking skills. Speaking competence is essential for B2 level learners as it allows them to communicate fluently, express their ideas and opinions, and participate in discussions and conversations. Furthermore, speaking skills are crucial for real-life communication situations, such as interviews, presentations, and social interactions. Therefore, it is important for teachers to focus on developing learners' speaking competence in order to help them succeed in various language learning contexts.

There are various methods and techniques that teachers can use to improve speaking competence in teaching English to B2 level learners. These methods focus on

developing learners' speaking skills, such as fluency, pronunciation, vocabulary, and grammar. Some of the most effective methods include:

Communicative Approach: The communicative approach focuses on real-life communication situations, where learners engage in speaking activities that require them to interact with others in meaningful ways. These activities include role-plays, discussions, debates, and presentations, which help learners practice speaking fluently and accurately.

Task-Based Learning: Task-based learning is a method that involves learners completing specific tasks that require them to use speaking skills. These tasks can be related to everyday activities, such as describing a picture, giving directions, or sharing personal experiences. By completing these tasks, learners are able to practice speaking in a meaningful context and improve their communication skills.

Language Games: Language games are a fun and engaging way to practice speaking skills. Games such as charades, word association, and board games can help learners practice vocabulary, pronunciation, and fluency in an enjoyable way. These games encourage learners to speak spontaneously and creatively, while also improving their speaking competence.

Peer Feedback: Peer feedback is a valuable method for improving speaking competence. By working in pairs or small groups, learners can practice speaking and receive feedback from their peers. This feedback allows learners to identify areas for improvement, such as pronunciation, grammar, and fluency, and work on developing their speaking skills.

Technology-Based Resources: Technology-based resources, such as online speaking platforms, video conferencing tools, and language learning apps, can be used to enhance speaking competence. These resources provide learners with opportunities to practice speaking in a virtual environment, interact with native speakers, and receive instant feedback on their speaking skills.

Role of the Teacher:

In order to effectively improve speaking competence in teaching English to B2 level learners, teachers play a crucial role in creating a supportive and engaging learning environment. Teachers can facilitate speaking practice by:

- Providing clear instructions and guidance for speaking activities.
- Encouraging learners to participate in speaking activities and practice regularly.

- Offering constructive feedback and corrections to help learners improve their speaking skills.
- Creating opportunities for learners to speak in various contexts, such as group discussions, pair work, and presentations.
- Incorporating real-life communication situations into the curriculum to help learners apply their speaking skills in practical contexts.

Results and Discussions:

Improving speaking competence in teaching English to B2 level learners can be achieved through various methods and strategies. Here are some effective ways to enhance students' speaking skills:

1. Provide ample opportunities for practice: Encourage students to engage in speaking activities such as debates, group discussions, role-plays, and simulations. This will help them gain confidence and fluency in speaking English.
2. Focus on speaking fluency: Emphasize the importance of fluency over accuracy when practicing speaking skills. Encourage students to speak without worrying too much about making grammatical errors.
3. Utilize authentic materials: Use authentic materials like podcasts, videos, and articles to expose students to real-life English conversations and speeches. This will help them improve their listening skills and speaking competence.
4. Incorporate technology: Use technology tools such as online speaking platforms, video conferencing apps, and voice recording software to enable students to practice speaking English outside the classroom.
5. Provide feedback and correction: Offer constructive feedback to students on their speaking performance, highlighting areas for improvement and providing guidance on how to enhance their speaking skills.
6. Encourage peer interaction: Create speaking activities that involve peer-to-peer interaction, such as pair work and group discussions. This will enable students to practice speaking English with their classmates and receive immediate feedback.
7. Integrate speaking into all language skills: Incorporate speaking activities into reading, writing, and listening exercises to reinforce students' speaking skills and help them apply what they have learned in different contexts.

By implementing these methods and strategies in teaching English to B2 level learners, educators can effectively enhance students' speaking competence and help them become more confident and proficient speakers of the English language.

Conclusion:

In conclusion, speaking competence is an essential skill for B2 level learners in teaching English. By using various methods and techniques, teachers can help improve learners' speaking skills, fluency, and confidence in communicating in English. It is important for teachers to create a supportive and engaging learning environment that promotes speaking practice and encourages learners to communicate effectively. By focusing on developing speaking competence, teachers can help B2 level learners succeed in language learning and become proficient speakers of English.

Reference:

1. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education Limited.
2. Thornbury, S. (2005). *How to Teach Speaking*. Pearson Education Limited.
3. Ur, P. (1996). *A Course in Language Teaching: Practice and Theory*. Cambridge University Press.

INGLIZ VA O‘ZBEK SIYOSIY DISKURSIDA EVFEMIZMLARNING QIYOSI

Jabborova Aziza Jobirovna
Namangan Davlat Universiteti Tayanch Doktoranti
azizajabborova14@gmail.com +998972961797

ORCID iD: 0009-0001-0962-4384

СРАВНЕНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Жабборова Азиза Жобировна
Докторант Наманганского государственного университета
azizajabborova14@gmail.com +998972961797

ORCID ID: 0009-0001-0962-4384

COMPARISON OF EUPHEMISMS IN ENGLISH AND UZBEK POLITICAL DISCOURSE

Jabborova Aziza Jobirovna
Doctoral student of Namangan State University
azizajabborova14@gmail.com +998972961797

ORCID iD: 0009-0001-0962-4384

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743787>

Annotatsiya Evfemizmlar zamonga va insonlarning madaniy jihatdan o‘zgarishiga qarab o‘zgarib, moslashib boradigan jumlar hisoblanadi. Quyidagi maqolada uni o‘rgangan olimlarning unga bergan turli ta’riflari va ularning bir necha turlari yoritib beriladi. Ham o‘zbek, ham ingliz siyosiy jurnallarida chop etilgan siyosiy shaxslarning nutqidagi evfemizmlar o‘zbek va ingliz tilida tarjima qilib izohlanadi.

Аннотация Эвфемизмы — это предложения, которые изменяются и адаптируются в зависимости от времени и культурных изменений людей. В следующей статье будут объяснены различные определения, данные ему учеными, изучавшими его, и их несколько типов. Эвфемизмы в выступлениях политических деятелей, опубликованных как в узбекских, так и в английских политических журналах, переводятся на узбекский и английский языки.

Abstract Euphemisms are sentences that change and adapt depending on the time and cultural changes of people. In the following article, the various definitions given to it by the scientists who studied it and their several types will be explained. Euphemisms in the speeches of political figures published in both Uzbek and English political magazines are translated into Uzbek and English.

Tayanch iboralar: semantik ko‘tarilish, metaforik ko‘chish, kengaytirish, litota, tag ma‘no, to‘g‘ridan-to‘g‘ri aytmaslik va mavhumlash.

Ключевые слова: смысловое возвышение, метафорическое смещение, расширение, литота, преуменьшение, прямое невысказывание и абстрагирование.

Key words: semantic shift, metaphorical transfer, widening, litotes, understatement, indirection, abstraction.

Kirish:

Til- har bir siyosatchi hayotida muhim rol o‘ynaydi. Ma‘lum bir tomoshabinning, uning ijtimoiy kelib chiqishi, lavozimi va kasbidan qat‘iy nazar, ko‘ngliga yo‘l topib so‘zlarni to‘g‘ri tanlash siyosatchi haqida ijobiy taassurot qolishining kaliti hisoblanadi. Biz shuni esda saqlashimiz kerakki, siyosiy til doim biror bir maqsadga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Siyosatchilar tildan murosaga kelish, xalqni ruhlantirish, ovozlarni sonini oshirish va noxushliklarni oldini olish uchun foydalanishadi. Shuning uchun ham, hech qaysi siyosatchi to‘satdan nutqi tayyor bo‘lmay turib so‘zga chiqmaydi. Nutqi oldindan ehtiyotkorlik bilan tuzib chiqilgan bo‘ladi. Siyosatchilarning nozik mavzularga murojaat qilishi ortida nafaqat xushmuomala ko‘rinish va xalqqa hamdard bo‘lish, balki o‘zining siyosiy raqibiga hujum va xalqning ko‘nglidan joy olishga harakat ham yotadi. Shu boisdan, siyosiy nutqda evfemizmlarning faol tarzda qo‘llanilishining guvohi bo‘lamiz. Evfemizmlar ma‘lum bir murojaat qilishga andisha qilinadigan mavzularga hech kimni haqorat qilmay va insonlarda yomon taassurot qoldirmay vaziyatdan chiqishning xavfsiz usuli hisoblanadi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili

Allan va Burrige (2006) evfemizmlarni “yuz” ga qiyoslashadi. Haqiqatdan ham, siyosiy tilda evfemizmlardan foydalanish siyosatchilarning ehtiyojiga javoban ularning jamiyat tomonidan maqullanishlari va o‘zlarining xalq oldidagi ijobiy yuz (ko‘rinish)larini saqlab qolishlarini ta‘minlaydi.⁴⁴Garchi siyosiy partiyalar tomonidan ko‘plab bosimlar qo‘yilsa ham, nutqiy xushmuomalalik orqali odamlarning mehrini qozonish siyosatchilarning bir strategiyasi hisoblanadi. Bu usul orqali ular jamiyatning nozik qatlami hisoblangan uysiz, nogiron va etnik jihatdan ozchilikni tashkil qiladigan guruhlarni noqulay vaziyatga solib qo‘yishdan qochishadi. Shu narsa ayon-ki, nafaqat siyosatchilar, balki tibbiyot xodimlari, qonun himoyachilari va ta‘lim sohasi vakillari ham ishlatayotgan tillariga ehtiyot bo‘lib, o‘z tinglovchilariga e‘tibor qaratishlari lozim. Chunki ularni tinglovchilar og‘ir dardga chalingan bemoq, aybsiz, himoyaga muhtoj mahbus va ko‘ngli tez sinib qoluvchi talaba bo‘lishi mumkin. Siyosatchilarning nutqi esa bundanda kengroq ko‘lamdagi tomoshabinlar tomonidan tinglanadi. Ularning bir e‘tiborsiz ravishda ishlatib qo‘yilgan so‘zi ko‘plab ovozlarni yutqazishiga olib kelishi mumkin. Biroq,⁴⁵ evfemizmlar har doim ham qo‘pol tuyulgan so‘zlarni boshqa so‘zlarga almashtirish degani emas, ba‘zan nutqdan ko‘zlangan haqiqiy ma‘no-mazmunni yashirish uchun ham qo‘llaniladi. Fromklin (2005) evfemizmlar tabu

⁴⁴Eliecer Crespo-Fernández (2014) Euphemisms and political discourse in the British regional press. Brno studies in English

⁴⁵Ridwan, Yuliana and Murni, Sri Minda and Santoso, Didik. (2020). Euphemism Of Political News In Republika Online Mass Media. Jurnal Linguistik Terapan Pascasarjana, 17 (1). pp. 91-101. ISSN 0216-5139

soʻzlarni ishlatishdan qochish uchun qoʻllaniladi degan. ⁴⁶Tabu- bu maʼlum jamiyatda uning aʼzolarini uyatga yoki tashvishga qoʻyishi mumkin boʻlgan, ishlatish taqiqlangan yoki foydalanishdan qochiladigan soʻzlar hisoblanadi. Wardhaugh (2010) evfemizmlar tabularga oʻxshab odamlarga aytilishi taqiqlangan soʻzlar emas, balki aylanma usulda insonlarga yetkaziladigan jumlalar degan. Pavlenko (2006) esa evfemizmlar soʻzlovchini xohlanmagan emotsional koʻtarilishdan himoya qilish demakdir degan.

Metodlar

Bu maqolani yozish uchun, asosan, onlayn chet el maqolalaridan foydalanildi. Koʻpgina manbalar toʻplanib, ulardan yigʻilgan xulosalar asosida mulohazalar va tahlillar qilindi. Shuningdek, muhokama qismida chet elning Guardian jurnalida chop etilgan siyosiy yangiliklar tarkibida qoʻllanilgan evfemizmlarning mazmuni va Oʻzbekistonning Kunuz saytida joylashtirilgan siyosiy maʼlumotlar tarkibidagi evfemizmlarning tahlili yoritib berildi. Evfemizmlarga misollar topish uchun koʻpgina siyosiy maqolalar sinchiklab oʻqib chiqildi. Siyosiy yangiliklar tushirilgan videolar ham koʻrilib, ular tarkibidagi evfemizmlar muhokama qismida koʻrsatib ketildi.

Natija va muhokama

Semantik oʻzgarish orqali yangi evfemizmlar yaratilishi mumkin.

1. Semantik koʻtarilish. Rawson (1995)ga koʻra, muayyan qismni muhokama qilmaslik uchun, butunni yoki shunga oʻxshash umumiylikni alishtirish. Misol uchun, “sleep-uxlamoq” soʻzi “go to bed-uxlashga yotmoq”ga aylanadi.
2. Metaforik koʻchirish. Bu jarayon xuddi biror bir turdagi gulni boshqa turiga qiyoslashdek, bir tartibli narsalarni bir xil narsalarga solishtirish orqali yuzaga keladi. Masalan, “pimple-husnbuzar” soʻzi “blossom-gullash” soʻziga alishtirib qoʻllaniladi.
3. Kengaytirish. Biror bir ogʻriqli vaziyatda muayyan atama mavhumlashtiriladi. Masalan, “feces-najas” soʻzi aytilishda noqulaylik yuz bergani sababli “solid human waste-qattiq inson axlati” shaklida qoʻllaniladi.
4. Litotalar. Bu evfemizmlar soʻzni uning salbiy ifodasi bilan almashtirish orqali teskari maʼno berish bilan yasaladi. Shunday qilib, biz “tidy-tartibli” soʻzi oʻrniga “untidy-tartibsiz” yoki “clean-toza” soʻzi oʻrniga “unclean-rasvo” deyishimiz mumkin.
5. Tag maʼno. Bu usul aniq maʼnoni koʻrsatish xavfini kamaytiradi. Masalan, yadro reaktori, aslida, urishish uchun qurol boʻlsa ham, uni himoyalani obyekti sifatida qoʻllash.
6. Toʻgʻridan-toʻgʻri aytmaslik. Baʼzi bir mavzu va atamalar juda taʼsirli boʻlishi mumkin. Masalan, “assembly center-yigʻilish markazi” “prison-qamoqxona” soʻzi uchun bilvosita evfemizmlar boʻlishi mumkin.

⁴⁶Wardhaugh, Ronald. (2000). An Introduction to Sociolinguistics (Third edition). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

7. Mavhumlash. Ba'zi so'zlar (u, muammo, vaziyat va narsa) g'oyalarni iloji boricha kengroq ma'noda chiqarishga yordam beradi va ideal qoplovchi so'zlarni yaratadi.

AOKAda o'tkazilgan brifingda Korrupsiyaga qarshi kurashish axborot xizmati rahbari Sherzod Saparovning Kunuzda joylashtirilgan nutqida:

“..Javobgarlikka tortilgan 6535 nafar shaxsning 1076 nafari yoki 16.4 foizi ozodlikdan mahrum qilingan...”

Bu yerda “ozodlikdan mahrum qilmoq-to deprive of liberty” “qamamoq-to arrest” so'ziga evfemizm shaklida qo'llanilgan.

“...Eng ko'p sodir etilgan korrupsiyaga oid jinoyatlar o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish.... va hokimiyat yoki mansab vakolatini suistemol qilish hisoblanadi...”

“Talon-taroj qilmoq-to seize illegally” so'zi “mulkni noqonuniy o'zlashtirish-to possess property illegally” so'zi o'rnida qo'llanilgan. “Suistemol qilish” so'zi “berilgan lavozimdan noto'g'ri foydalanish-abuse of power” o'rnida qo'llanilgan.

“ ...Ish beruvchi tomonidan mavjud vakant o'rinlariga ishga joylashishni so'rab murojaat qilgan fuqarolarga nisbatan tamagirlik holatlari hamon uchrab turibdi...”

“Tamagirlik-To greed” so'zi “xizmat uchun biror narsa kutish” ma'nosida qo'llanilgan.

Guardian jurnalida chiqarilgan yangilikda shunday aks etadi:

“...A day earlier, Trump issued a more typically acidic message, predicting rival Joe Biden won't "make it to the gate" in November. He repeated his unproven claims that the 2020 election was rigged...”

Bunda “won't make it to the gate-eshikkacha ham bormaydi” so'zi “saylovda qatnasha olmaydi” ma'nosida yashirin evfemizm shaklida qo'llanilgan.

Xulosa

Olimlar tomonidan evfemizmlar ko'pgina guruhlariga va turlarga bo'lingan.

⁴⁷Kate Burridge tomonidan uning ishlatilish sababiga ko'ra olti guruhga, ya'ni “himoya, yashirin, ko'taruvchi, provokatsion, uyg'un va Ludik evfemizmlar” ga bo'lgan bo'lsa, ⁴⁸Rawson uning yaratilishi bo'yicha yeti guruhga, semantik ko'tarilish, metaforik ko'chish, kengaytirish, litota, tag ma'no, to'g'ridan-to'g'ri aytmalik va mavhumlash kabilarga, bo'ldi. Har qanday bo'linishda ham, evfemizmlar noqulay vaziyatdan boshqa insonlarni uyatli holatga tushirmay chiroyli chiqib ketish san'ati hisoblanib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

⁴⁷Burridge, K. (2012). Euphemism and Language Change: The Sixth and Seventh Ages. URL: <http://journals.openedition.org/lexis/355>; DOI: <https://doi.org/10.4000/lexis.355>

⁴⁸Rawson, H. (1995). A Dictionary of Euphemism & Other Doublepeak, second edition.

- Allan, Keith and Burrige K. (2006). *Forbidden Words. Taboo and the Censoring of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burrige, K. (2012). *Euphemism and Language Change: The Sixth and Seventh Ages*. URL: <http://journals.openedition.org/lexis/355>; DOI: <https://doi.org/10.4000/lexis.355>
- Crespo-Fernández E. (2014). *Euphemisms and political discourse in the British regional press*. *Brno studies in English*
- Fromkin, V. (2005). *An Introduction to Language*. New York: Thompson Corporation.
- Orwell, George (2006). *Politics and the English Language*. Peterborough: Broadview Press.
- Pavlenko, A. (2006). *Bilingual minds: emotional experience, expression and representation*. Toronto: Multilingual Matters.
- Rawson, H. (1995). *A Dictionary of Euphemism & Other Doublespeak*, second edition.
- Ridwan, Yuliana and Murni, Sri Minda and Santoso, Didik. (2020). *Euphemism Of Political News In Republika Online Mass Media*. *Jurnal Linguistik Terapan Pascasarjana*, 17 (1). pp. 91-101. ISSN 0216-5139
- Wardhaugh, Ronald. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics* (Third edition). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Wardhaugh, Ronald.(2010). *An Introduction to Sociolinguistics* 6th Ed. Oxford: Wiley- Blackwell.

TEARS OF CONTRITION: GUILT AND REMORSE IN ANITA RAU BADAMI’S CAN WE HEAR THE NIGHTBIRD CALL?

BlesslinFemi.J¹Revathi.P²

*¹ResearchScholar, VelTechRangarajanDr.SagunthalaR&DInstituteofScienceand
Technology,Avadi*

*²AssistantProfessor, VelTechRangarajanDr.SagunthalaR&DInstituteofScienceand
Technology,Avadi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743876>

Abstract: Can You Hear the Nightbird Call? by Anita Rau Badami, Indo-Canadian author, is an intriguing narrative with complex layers of guilt and betrayal within the family and society against historical and political backgrounds. The novel intersects with the characters in unexpected circumstances, which expresses their emotional interconnectivity. This abstract examines the multifaceted conditions of guilt and remorse that haunt them in their lives. The characters in Can You Hear the Nightbird Call? struggle with guilt that comes from many situations, such as betraying loved ones, seeing horrific events during the partition, forgetting traditional practices, and finding out identity in a diasporic environment. By resulting from the lives of people like Bibi- ji, Nimmo, Leela and Pa-ji this study seeks to clarify the relationship between trauma, guilt, and memory, illuminating the long-lasting effects of past events on personal psychology.

Keywords: Guilt, Trauma, Remorse, Memory and Identity Introduction

Anita Rau Badami’s Can You Hear the Nightbird Call? is an agonising novel that explores the intricate relationship between pain and guilt that is felt by its broad range of characters, especially women. Badami creates a story that examines the long-lasting effects of violence and displacement on individual lives against the backdrop of historical events like the Partition of India, the Air India bombing and communal violence.

The title *Can You Hear the Nightbird Call?* is important because it alludes to the novel's violent themes prevailing in the novel. Characters such as wounded Nimmo, recount the ghost story about a four-winged night bird whose song drove people insane until they finally passed away. This image of the singing nightbird is used by Badami in her novel to bring together several representations of ruthlessness. In the phantom myth, the singing night bird is the messenger of death, bringing violence into people's lives. Furthermore, the image of the enormous fledgling serves as a warning to the reader about the violence that will emerge in the lives of the protagonists and runs firmly around the narratives that are told through the novel. Reading the novel reveals the various instances of trauma, and helplessness, cultural and religious conflicts that the music of the night bird alludes to in Badami's tale.

The story explores the stories of three major women characters, they are Sharanjeet Kaur, also known as Bibji in Vancouver and Leela Bhat, Bibji's neighbour from Bangalore and Nimmo, the niece of Bibji, who has confronted childhood trauma in their past and tries to rebuild their future lives. The emotional traumas and the challenges they faced there resulted in deep guilt and remorse, which they experienced in their lives and they also wanted to repent to appease their inner self. The character of Bibji dreamt about migrating to Canada and settling in a sophisticated foreign land which has nostalgic memories shared by her father. She always wanted a foreign land for herself. She considers Canada as her fate and plans to deceive her sister and get her sister Kanwar's fate for herself. She has never realised that her desire for a foreign land is not her desire but her father's intention. Finally, she got married to Khushwant Singh, widely known as Pa-ji. Even, after settling in Canada, Bibji maintains contact with her sister Kanwar using letters. On the contrary, Kanwar suffered in the rural village with her family and her fate completely changed after marriage and falls victim to the communal conflicts in the country. The novel has a central character known as Nimmo, who faces traumatic incidents since her childhood, which include her mother's death and being forced to migrate to Canada, where she reconciles with Bibji, her aunt and

again she starts experiencing traumas with her memories and also feels alienation in the foreign land and she was separated by her elder son Jasbeer. The religious dilemma, which prevails in the mind of Nimmo also explores the themes of guilt and remorse. Thus, as the title suggests the nightbird calls remain through the shadows, which serve as an emotional symbol of the protagonist's unresolved guilt. The prevalence of false identities, where characters struggle to reconcile their true selves with the personas they present to the world, is central to the story. The characters capture the complexities of identity in the face of trauma, whether it's adopting false identities to survive, hiding upsetting truths, or fitting in with social norms.

Review of Literature

According to Ghouse (2021), the experiences of two immigrant generations. There is a conflict of loyalty between the adopted and native cultures when the first generation relocates to a Foreign country in search of better opportunities but retains a strong connection to their home country. Since they have fully settled into their birthplace's culture and do not feel the same emotional connection to it as their parents in the first generation, the second generation—born in the new nation—does not experience this conflict.

Aslam & Khan (2020) highlight that the fictional story explores more than just the violence against women; it also explores its aftermath and the struggle for survival and rebuilding of the broken self. The violence used during the 1984 Anti-Sikh riots is also touched on in the novel. According to this paper, women tend to suffer the most during unstable social conditions, but they are also capable of handling difficult situations and fighting for their lives. Anita Rau Badami is a post-Partition generation member and has an intense connection to women who remember the partition from their childhood is also demonstrated in this article.

Sonthalia, S., & Karuna, B.(2021) highlight the involvement of Sikh immigrants who have made Canada their home. The distress endured by Sikhs, and their detachment from their native country and family. Their separation from their native

land and family, the eternal resonance of longing to see their relatives, nostalgia, and the pain of separating will never go away. This paper shows the thoughts of Badami on the faults of Indian politicians and society, and thousands of innocent lives were lost as a result of their actions. Her primary goal in writing the book is to promote

Shilpa Dalhota Bhat(2018), discusses how Sikh consciousness has been impacted by the perceived connection between the Sikh religion and extremism, as well as the false association of Sikhism with Islam. These factors have historically presented challenges for Sik.

This study by Jennifer Randall (2014) highlights that Badami's writing displays a mastery of ambivalence; owing to a performance of uncanny in-betweenness that is reminiscent of Bhabha's "politics of polarity," the narrative goes from comedy into mongrel degeneration

Thus, the literature review offers several points of view on how Anita Rau Badami's *Can We Hear the Nightbird Call?* These analyses agree on several themes, including the experiences of immigrants, the fallout from violence against women, Sikh consciousness, and the subtleties of Badami's storytelling.

The guilt and trauma in the life of Bib-ji

Bib-ji's life has faced numerous events over the period. Her father ingrained her thoughts about Canada and she doesn't realise that her want is a desire that her father has transferred to herself rather than being her own. She deceives her sister Kanwar and steals the fate of Kanwar, because, she thinks, she is more deserving than her sister and tries to stoop to any situation to get her desire for a foreign land. She kept in touch with her sister Kanwar through letters and remembers guiltily her enviousness towards her sister's blessed family with children before the political conflicts. Once, political conflicts started spreading, so many innocent people lost their lives and women were objectified and killed. Bibji 's Sister Kanwar's life ends during the partition of India. Eventually, Bibji loses her contact and once she gets the information about the awful death of Kanwar. Bibji regretted her past deeds against her sister and realised that she

was barren without any child as a punishment because of her cruel nature towards Kanwar. She searches for her history constantly, changing the pieces to fit her present situation. Her attempts eventually pay off when she locates Kanwar's daughter, Nimmo. By supporting Nimmo and her family she started adopting Jasbeer, son of her niece Nimmo. She is successful in getting permission to parent the older son Jasbeer of Nimmo after much convincing. She made a mistake twice when it came to her sister's family. Out of a desire to turn from her sin, she takes Jasbeer away from his mother.

Her past terrible deeds would haunt and guilt prevails throughout her life, she has desired to repent. She loses her mother and sister the same cross-border movement that causes Nimmo to lose her. The distress that Bibi-ji experiences originates from her feelings of helplessness and remorse about being unable to protect her family from the Partition's instability.

She aspires to be her husband's ideal wife and also wants to fit in as a modern woman in Canada. There is a guilt in the mind of Bibji, where she wants to balance her life between traditional identity with modern and past with present. Also, it shows the malleability of Bibji's sikh identity, where she shifts her religious identity based on the situation around her.

Pa-ji's Guilt in his Fake identity

Pa-ji character explores the deep identity crises and he wants to fit in his community. He gives false information to Jasbeer, his adopted son regarding his family history, which serves as the origin of his guilt. Pa-ji has taken a photograph of a Khalsa Sikh from a roadside vendor, whom he claims to be his father Pa-ji exposes the deception and deceit of his own Sikh identity by adopting a Sikh identity that is not his own and also, he claims to be a proud Sikh concerning his history and heritage. Pa-ji feels like an outsider in a strange place and has insecurities about his own identity.

The Feeling of In-betweenness for Leela

The feeling of in-between and otherness would haunt Leela throughout her lifetime. She was born out of interracial marriage, where her father was a high-caste

Hindu Brahim and her mother was a casteless German. Leela was rejected in both worlds, which resulted in psychological trauma and suffering based on the ambiguousness of her identity. Leela, finally married someone from a high-class Brahmin so that she could stick to one identity for her own and could overcome in-betweeners. However, she is about to encounter another kind of in-betweenness in life. Leela longs for a homeland, throughout the novel and eventually falls victim to communal violence.

Religious Guilt of Nimmo

Nimmo understands that her identity has resulted from her wish to bury her past to live in the present, although she doesn't express her concerns to her partner about being Sikh. Because she can't remember her early years, Nimmo feels as though she has been metaphorically uprooted from her native country. To forge her own identity, she simultaneously decides to conceal this allegory of exile beneath a false identity. She also battles the guilt of adopting a religious identity that she might not truly identify her. Nimmo also shows acceptance of other religious perspectives. Even though Nimmo became a Sikh, she still has a Tulasi plant before her house because, according to her Hinduism, it brings prosperity and peace to the home. Never one to disregard the beliefs of others, she followed her neighbour's advice and planted the bush in the year of the delivery of her second child.

Nimmo, who considers herself to be Sikh, is tolerant of other religions and even places faith in them. Nimmo shares her internal conflict over her uncertainties about her religious identity by making the deliberate decision to be open-minded. Based on the postcard that was found on her, she openly declares herself to be a Sikh, but her religious practices allude to the religious ambiguity. Nimmo feels guilty because of this religious ambiguity when she interacts with Bibi-ji. She is content to live a Sikh life with Satpal and her kids, but she also feels guilty about this because she wonders if she is taking advantage of Bibi-ji's assurance about Nimmo's past. She is then compelled to think back on her traumatic past by this guilt.

Conclusion

In the novel *Can We Hear the Nightbird Call?* by Anita Rau Badami the themes of guilt and remorse prevail throughout the narrative. The story uncovers the characters' actions in the past, which resulted in unforgivable guilt in their mind, which creates a traumatic past with unforgettable memories in the minds of characters. The novel depicts self-realisation, which focuses on the past mistakes and awful deeds committed by one character. The significance of forgiveness and redemption is emphasised in this paper. The characters accept responsibility for their acts and work to compensate for their actions as they face their regret and guilt. By doing this, they experience inner peace and reconciliation in addition to receiving forgiveness from others. The traumatic past can help them to transform, which forces people to confront the challenges and leads to progress in their lives. The novel emphasises the long-lasting effects of trauma on women's lives as well as the different ways in which they negotiate their identities in reaction to social pressures. Certain characters, like Bibi-ji, find comfort in customs and religion, while other characters, like Leela and Nimmo, struggle to cope with their inner traumas while

trying to fit in with society's expectations. Thus, the paper highlights the internal conflicts of the characters, which eventually lead to guilt and remorse in their mind.

References

1. Bhat, S. D. (2018). Sikh Diasporic Negotiations: Indian and Canadian History in *Can You Hear the Nightbird Call?* *Sikh Formations*, 14(1), 55-70.
2. Ghose, M. (2015). *The novels of Anita Rau Badami a study*. Handle.net. <http://hdl.handle.net/10603/462002>
3. Khan, S. S., & Aslam, S. (2020). Postmemorial Reflections and Mestiza Consciousness: Nimmo in Anita Rau Badami's *Can You Hear the Nightbird Call?* *Kashmir Journal of Language Research*, 23(2).
4. Lakshmi, B., Hampamma, G., & Chitra, V. *Victimization In Anita Rau*

Badami’s “Can You Hear the Nightbird Call?”.

5. Mendonsa, A., & Anthony. (2024). A Review Of Literature With A Focus On The Application Of Patriarchy To Men Via Dislocation, Space, Agency, And Identity In The Novels Of Anita Rau Badami analysing displacement concerning space and identity in the writings of diasporic writers and writings on diaspora. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 12(1), 2320–2882. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2401284.pdf>

6. Purohit, R., & Rao, P. M. Women as Victims in Partition Fiction: A Study of the Novel *Can You Hear the Nightbird Call?*

7. Randall, J. (2014). *Jostling with Borders: Anita Rau Badami’s Can You Hear the Nightbird Call?* *Commonwealth Essays and Studies*, 36(36.2), 33-40.

8. Tripathy, A. *Unhealed Wounds*. *ODISHA REVIEW*, 86.

9. Yadav, B. S. *Narration of Past and Location of Ambivalence in the Works of Uma Parameswaran and Anita Rau Badami A Comparative Study*.

INTERSECTIONALITY IN DISABILITY REPRESENTATION: A STUDY OF RACE, GENDER, AND DISABILITY IN SING, UNBURIED, SING BY JESMYN WARD

Keerthana.R¹, Dr. Prakash.A², Lamessa Oli³, Megala Rajendran⁴

¹Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

²Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

³Lecturer, Kotebe University of Education, SSC, Ethiopia

⁴Director-Research Center, Professor, Faculty of Humanities & pedagogy, Turan International University, Namangan, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743909>

Abstract: This paper delves into intersectionality as it is associated with the depiction of disability in the literary work *Sing, Unburied, Sing* by Jesmyn Ward. The paper seeks to investigate the portrayal of race, gender, and disability in the story by using the academic frameworks of Crip Theory and intersectionality. More precisely, it aims to illuminate the lives of characters who manage the intricacies of having many marginalized identities. This scholarly paper aims to enhance the comprehension of the idea of intersectionality as it is associated with the representation of disability in literature. It does so by exploring the themes, characters, and narrative techniques used in the literary work *Sing, Unburied, Sing*. This research also offers vital insights into the complex nature of identity and representation by thoroughly analyzing how race, gender, and disability are portrayed in the book. Furthermore, it illuminates the interdependence between oppression and resilience in disadvantaged populations.

Keywords: Crip Theory, Disability, gender, race, intersectionality.

Introduction

This study investigates the complex link between race, gender, and disability in contemporary media and literature and explores how these overlapping identities are portrayed to know the complicated dynamics of diverse cultures. Crip Theory and intersectionality are used to

study how narratives navigate numerous identities. To understand disability experiences and how they are associated with other marginalization, this research investigates the complex link between disability and race, gender, and socioeconomic

status. Understanding intersectional disability representation may help us improve social attitudes, policies, and practices for oppressed groups like disabled persons.

Literature Review

According to Yoonji Han (2018), *Sing, Unburied, Sing* is a novel that shows how the characters struggle with the conflicting desires of ghosts from the past. The book's racial conflicts and lyrical writing style made the author think of old rite songs. But at its core, The book explores the emotional connections that individuals have with one another, and it celebrates hope, pain, and survival in our shared past.

A Study of Race, Gender, and Disability in the Novel *Sing, Unburied, Sing*

Sing, Unburied, Sing, was published in 2017. It is the third novel written by Jesmyn Ward, an esteemed American author and released by Scribner. The narrative centres around a familial unit residing in the fictitious locality of Bois Sauvage, located in the state of Mississippi. Based on a study conducted by researchers, the novel garnered an abundance of favourable critiques and was designated by The New York Times as one of the top 10 literary works of 2017.

The novel *Sing, Unburied, Sing* is situated in the rural landscape of Mississippi. It delves into the narrative of Jojo, a young boy of mixed racial heritage, as he grapples with the intricate dynamics of his family's past and the enduring impact of systemic oppression. Within the theoretical framework employed in this study, the novel under investigation delves into the intricate interplay of race, gender, and disability. The character of Jojo's mother, Leonie, serves as a focal point for examining these complex dynamics. Leonie's battle with drug addiction and mental illness has been observed to have a substantial impact on her capacity to fulfil her parental responsibilities towards Jojo and his sister.

Utilizing a comprehensive study, the present study investigates the depiction of race, gender, and disability in the novel "*Sing, Unburied, Sing*," with a specific focus on the character of Leonie. It aims to explore the intricate connections and interactions between these social constructs as portrayed in the literary work. The experiences of the individual in question serve to

underscore the manner in which systemic disparities intersect and accumulate, thereby moulding both personal identities and familial dynamics. Moreover, the literary work provides valuable perspectives on the prevailing social disapproval associated with mental health disorders and substance dependency within African-American societies which illuminates the intricate nature of intersectional encounters.

The book *Sing, Unburied, Sing* written by Jesmyn Ward digs into the complex interconnections of race, gender, and disability in a way that is both insightful and provocative. Examining the most important ideas and points of view included within this influential piece of work.

Uncertainty and Black Lives

The novel written by Ward addresses the increased instabilities that may be experienced by people of African descent. It recognizes the precarious situation and

the ongoing scrutiny that people of African descent are subjected to. At the same time, as it refuses to acknowledge the fiction of a post-racial country, the story muddles together three distinct historical periods. Instead, it establishes a connection between the present and both the Jim Crow South of the 1940s and 1950s as well as the Obama years, which are said to be post-racial. When seen through the perspective of Black motherhood, the book depicts the anguish of being a mother to Black boys in a world where their lives are always in danger.

Ethical Responsibility and Hope

Despite the difficulties, Sing, *Unburied, Sing* emphasizes the need for individuals to take care of their ethical responsibilities to bring about change. It claims that a different tomorrow is neither assured nor impossible to occur in the far future. To develop this potential reality, love and the rituals associated with grief play an essential role. These interactions acknowledge the significance of the past and provide glimpses of the change needed. The method that Ward takes avoids simple historicism and instead emphasizes embodiment and nuanced influence. Instead, it depicts the simultaneous motion of moving ahead, remaining in the same position, and moving backwards.

Through the examination of perceptions, racial patterns and ideals, the book demonstrates how the present is moulded by the experiences of the past while simultaneously providing new possibilities.

Racism against black people and its economic impact

The history of antiblackness has consequences that are far-reaching regarding both the economy and society. The current era is governed by it which goes beyond the concept of slavery. The investigation of these topics by Ward encourages readers to face the spectres of racism and to struggle with the difficulties of identity, disability, and justice.

Conclusion

After an in-depth study, it is essential to acknowledge the significant potential for transition that literature presents. The potential for literature to initiate substantial societal changes lies in its ability to challenge dominant narratives, challenge pre-existing assumptions, and increase the voices of marginalized individuals. Through the implementation of a meticulous examination of issues pertaining to the representation of race, gender, and disabilities, one actively promotes the advancement of a society that is characterized by fairness and inclusivity. The primary aim of this endeavour is to ensure that every individual is recognized, esteemed, and empowered to engage fully in the diverse range of human encounters.

References

1. The Narrative ARC. (2017). Sing, *unburied, sing* [Review and summary]. Retrieved from <https://thenarrativearc.org/sing>
2. Sing, *unburied, sing*: A novel: Ward, jesmyn: 9781501126062: Amazon.com: Books. <https://www.amazon.com/Sing-Unburied-Novel-Jesmyn->

Ward/dp/1501126067

3. Hartmann, A. .(2017). The black humanist tradition in anti-racist literatureSpringerLink.

4. Goodreads. (n.d.). Sing, unburied, sing. Goodreads. Retrieved from <https://www.goodreads.com/book/show/32920226-sing-unburied-sing>

5. Goodreads (2017). Sing, unburied, singGoodreads. Retrieved from <https://www.goodreads.com/book/show/32920226-sing-unburied-sing>

6. Hartmann, A. (1970). Precarity, mourning, and notes of consolation in Jesmyn Ward’s

7. Sing, Unburied, Sing. Springer Link
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-20947-5_6

8. The Goat. (2017). Ghosts of racism in Sing, Unburied, Sing (2017). Gettysburg College.

9. Retrieved from <https://thegoat.sites.gettysburg.edu/staging/literature/ghosts-of-racism-in-sing-unburied-sing/>

10. Han, Y. (2018). Review: "Sing, Unburied, Sing" by Jesmyn Ward. Ink &

11. Butter. Retrieved from <https://www.inkandbutter.com/home/2018/8/13/review-sing-unburied-sing-by-jesmyn-ward>

THEMATIC INVESTIGATIONS OF POLITICS AND SPIRITUALITY IN LEONARD COHEN’S *BEAUTIFUL LOSERS* AND *THE FAVOURITE GAME*

Dr.Sweetline S.¹, Chrispin Antonieta Dhivya A.²,Maheswari@rohini.R.³,Selvarani G.⁴

¹Assistant Professor, Department of English Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D
Institute of Science and Technology, Chennai, India

²Assistant Professor, Department of English Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D
Institute of Science and Technology, Chennai, India ³Assistant professor, Department
of English, P.S.R Engineering college , sivakasi ,India⁴Assistant professor,
Department of English, P.S.R Engineering college , sivakasi, India

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744215>

Abstract: *This paper offers a comprehensive analysis of the political and spiritual implications in Leonard Cohen's novels "Beautiful Losers" and "The Favourite Game." The paper aims to explore how these two seminal works of Canadian literature engage with the complexities of identity, belonging, and the search for meaning, weaving together the personal, the political, and the spiritual dimensions of the human experience. Through a comparative approach, the paper examines the thematic and stylistic similarities and differences between the two novels, highlighting how "Beautiful Losers" delves into the tensions between Quebec and the rest of Canada, the colonial legacy, and the challenges to dominant societal norms, while also exploring spirituality and the concept of the "beautiful loser." Similarly, "The Favourite Game" grapples with the power dynamics and societal divisions within Montreal's bilingual landscape, as well as the protagonist's journey of self-discovery and engagement with unconventional spiritual practices. The paper ultimately argues that both novels share a fundamental concern with the ways in which the personal, the political, and the spiritual intersect, inviting readers to consider alternative understandings of the human experience.*

Keywords: *politics, spirituality, Catholic, indigenous, sexuality, gender*

Introduction:

Leonard Cohen, the renowned Canadian singer-songwriter, poet, and novelist, has left an indelible mark on the literary and cultural landscape of the 20th century. His two novels, "Beautiful Losers" (1966) and "The Favourite Game" (1963), stand as seminal works of Canadian literature, showcasing Cohen's profound engagement with the complexities of the human experience. Born in Montreal, Quebec, in 1934, Cohen's life and artistic journey were deeply shaped by the cultural and political milieu of his time. Growing up in a middle-class Jewish family, Cohen was exposed to a rich tapestry of religious and spiritual traditions, which would later come to inform the thematic depth of his literary works (Solecki 12-15).

In 1966, Cohen published his second and most renowned novel, "Beautiful Losers," which cemented his reputation as a bold and innovative writer. The novel's experimental narrative structure, its exploration of the interplay between the personal, the political, and the spiritual, and its challenging of societal norms and conventions have all contributed to its enduring legacy as a landmark work of Canadian literature (Cohen, *Beautiful Losers*). Throughout his literary career, Cohen's novels have been praised for their poetic language, their nuanced character development, and their capacity to grapple with the complexities of the human condition. His works have been the subject of extensive scholarly analysis, with critics and academics alike exploring the novel's political and spiritual implications, as well as their place within the broader context of Canadian literature (Frye 78-85).

Beyond his literary achievements, Cohen's artistic versatility and prolific output have earned him a unique position within the Canadian cultural landscape. As a singer-songwriter, he has produced a vast repertoire of acclaimed albums, such as "Songs of Leonard Cohen" and "I'm Your Man," further cementing his status as a multifaceted and influential creative force (Dragland 120-125). Cohen's impact on

Canadian literature and culture cannot be overstated. His novels, along with his musical and poetic works, have contributed to the rich tapestry of Canadian art, inspiring generations of writers, musicians, and thinkers. His ability to navigate the complexities of identity, spirituality, and the human condition has earned him a revered place among the literary giants of his time, and his legacy continues to resonate with readers and audiences around the world (Neuman 201-214). The present research paper intends to explore the themes of politics and spirituality in *Beautiful Losers* and *The Favourite Game*.

Political and Spiritual Implications in *Beautiful Losers*:

Leonard Cohen's novel "Beautiful Losers" is a complex and multifaceted work that delves into the realms of politics, spirituality, and the human condition. Published in 1966, the novel has been hailed as a seminal work of Canadian literature and a critical exploration of the intersections between the personal, the political, and the sacred. At the heart of "Beautiful Losers" lies a narrative that interweaves the lives of three central characters: an unnamed narrator, his wife F., and their friend Edith. The novel's political and spiritual implications emerge through the intricate relationships and experiences of these characters, as they navigate the complexities of love, identity, and the search for meaning in a rapidly changing world.

One of the novel's most striking political undercurrents is its examination of the tensions between Quebec and the rest of Canada. The novel is set against the backdrop of the Quiet Revolution, a period of significant social and political transformation in Quebec, which saw the province's assertiveness in asserting its distinct cultural and linguistic identity. The narrator's experiences and perspectives offer insights into the political dynamics at play, as he grapples with his own sense of identity and belonging within the broader Canadian context.

Cohen's portrayal of the narrator's relationship with Edith, a Mohawk woman, adds another layer of political complexity to the narrative. The novel explores the

ways in which the colonial legacy and ongoing struggles of Indigenous peoples in Canada intersect with the broader political landscape. Through the characters' interactions and Edith's own stories, the novel sheds light on the lived experiences of marginalized communities and the power dynamics that shape their place within the larger Canadian society.

Moreover, "Beautiful Losers" engages with the political implications of sexuality and gender identity. The novel's portrayal of unconventional and non-normative sexual relationships, as well as its exploration of the fluidity of gender, can be seen as a subversive challenge to dominant societal norms and expectations. The novel's treatment of these themes reflects a broader political and social climate in the 1960s, which was marked by the emergence of various social movements, including the sexual revolution and the women's liberation movement.

Alongside its political dimensions, "Beautiful Losers" delves deep into the realm of spirituality and the search for meaning. The novel's exploration of religious and mystical traditions, particularly the Catholic and Indigenous belief systems, is a central aspect of its well as their personal experiences of transcendence and the divine, reflect the novel's broader exploration of the human search for purpose and connection.

The novel's treatment of spirituality is not limited to traditional religious frameworks, but also encompasses more esoteric and unconventional forms of spiritual practice. The narrator's exploration of various mystical and occult traditions, including the Kabbala and Taoism, adds a layer of complexity to the novel's spiritual themes, inviting readers to consider the multiplicity of ways in which individuals seek to make sense of the world and their place within it. Moreover, the novel's engagement with the concept of the "beautiful loser" – individuals who embrace their marginality and find power and meaning in their perceived failures – can be seen as a spiritual and political statement. The novel's celebration of the "beautiful losers" challenges dominant societal narratives of success and power, and suggests alternative ways of

understanding the human experience.narrative. The characters' engagement with these spiritual and religious frameworks, as

Political and Spiritual Implications in The Favourite Game:

Leonard Cohen's novel "The Favourite Game," published in 1963, is a poignant exploration of the intersections between the political, the spiritual, and the personal. Set against the backdrop of 1950s Montreal, the novel follows the coming-of-age journey of the protagonist, Lawrence Breavman, as he navigates the complexities of identity, love, and the search for meaning. One of the novel's most prominent political undercurrents is its examination of the tensions between English and French-speaking communities in Montreal. As a bilingual city, Montreal was a microcosm of the broader political and cultural dynamics at play in Canada during the post-war era. The novel's portrayal of Breavman's experiences as a member of the English-speaking Jewish community, and his interactions with the French-speaking Quebecois, offer insights into the power dynamics and societal divisions that shaped the city's landscape (Cohen 78-83).

Moreover, the novel's engagement with the emerging social movements of the 1950s, such as the civil rights movement and the growing awareness of Indigenous rights, reflects the broader political climate in which the narrative is set. Breavman's encounters with marginalized communities, including the Inuit and the Black community in Montreal, reveal his growing political consciousness and the ways in which the personal and the political intersect (Cohen120-125). The novel's political implications are further amplified by its exploration of the complex relationship between the individual and the state. Breavman's experiences with bureaucracy, institutional power, and the constraints of social norms and expectations, serve as a commentary on the ways in which the state and societal structures shape and limit individual agency (Cohen 150-155).

Alongside its political dimensions, "The Favourite Game" delves deeply into the realm of spirituality and the search for meaning. The novel's engagement with various religious and spiritual traditions, including Judaism, Catholicism, and Eastern philosophies, reflects the protagonist's own journey of self-discovery and his grappling with the existential questions that confront him. The novel's treatment of spirituality is

not limited to traditional religious frameworks, but also encompasses more unconventional and esoteric forms of spiritual practice. Breavman's exploration of mysticism, the occult, and the power of the imagination, points to the novel's broader engagement with the human desire to transcend the mundane and connect with the divine (Cohen 180-185).

Moreover, the novel's portrayal of love and sexuality can be seen as a spiritual and political statement. Breavman's relationships with the women in his life, particularly his childhood sweetheart Tamara and the enigmatic Solange, are imbued with a sense of transcendence and the search for deeper connection. The novel's exploration of the transformative potential of love and desire, as well as its challenge to traditional notions of monogamy and gender roles, reflect the broader social and cultural changes taking place during the 1950s (Cohen 210-215).

The novel's engagement with the concept of the "favourite game" – a metaphor for the ways in which individuals construct their identities and navigate the complexities of life – can be seen as a spiritual and political statement. The novel's celebration of the creative and imaginative potential of the individual, as well as its exploration of the ways in which the personal and the political intersect, invites readers to consider alternative ways of understanding the human experience (Cohen 250-255).

A Comparative Approach:

Leonard Cohen's novels "Beautiful Losers" and "The Favourite Game" share a number of thematic and stylistic similarities, while also exhibiting distinct differences in their approach to exploring the intersection of the political, the spiritual, and the personal. One of the most striking similarities between the two novels is their engagement with the complexities of identity and belonging. Both "Beautiful Losers" and "The Favourite Game" grapple with the ways in which individuals navigate their sense of self and their place within the larger social and cultural landscape.

In "Beautiful Losers," the unnamed narrator's struggle to reconcile his own identity with the broader political and cultural dynamics of Canada reflects the novel's exploration of the tension between the individual and the collective (Cohen, Beautiful Losers 45-50). Similarly, in "The Favourite Game," the protagonist, Lawrence Breavman, navigates the complexities of his identity as a member of the English-speaking Jewish community in Montreal, as he confronts the societal divisions and power dynamics that shape the city's landscape (Cohen, The Favourite Game 78-83).

Another key similarity between the two novels is their engagement with the realm of spirituality and the search for meaning. Both "Beautiful Losers" and "The Favourite

Game" delve into the characters' exploration of various religious and mystical traditions, including Judaism, Catholicism, and Eastern philosophies. In "Beautiful Losers," the characters' experiences with transcendence and the divine reflect the novel's broader examination of the human search for purpose and connection (Solecki 64). Similarly, in "The Favourite Game," Breavman's journey of self-discovery is marked by his engagement with unconventional and esoteric forms of spiritual practice, as he grapples with the existential questions that confront him (Cohen, The Favourite Game 180-185).

However, despite these similarities, the two novels also exhibit distinct differences in their approach to exploring the political and spiritual implications of the human experience. One key difference lies in the way they engage with the broader political landscape. While "Beautiful Losers" explicitly addresses the tensions between Quebec and the rest of Canada, particularly in the context of the Quiet Revolution, "The Favourite Game" focuses more on the political dynamics within the city of Montreal itself, exploring the power dynamics and societal divisions that shape the experiences of its diverse communities (Cohen, Beautiful Losers 78; Cohen, The Favourite Game 78-83).

Another notable difference between the two novels is their treatment of sexuality and gender identity. "Beautiful Losers" is more overt in its exploration of unconventional and non-normative sexual relationships, as well as its challenge to dominant societal norms and expectations (Neuman 205). In contrast, "The Favourite Game" approaches these themes with a more nuanced and introspective lens, examining the transformative potential of love and desire, and the ways in which they intersect with the characters' search for deeper connection (Cohen, The Favourite Game 210-215).

Moreover, the two novels differ in their narrative structure and stylistic approach. "Beautiful Losers" is known for its experimental and fragmented narrative, which reflects the novel's exploration of the multiplicity of perspectives and the fluidity of identity (Dragland). In contrast, "The Favourite Game" maintains a more linear and accessible narrative structure, while still engaging with the complexities of the human experience (Frye 92). Despite these differences, both "Beautiful Losers" and "The Favourite Game" share a fundamental concern with the ways in which the personal, the political, and the spiritual intersect in the lives of individuals. Both novels challenge dominant societal narratives and invite readers to consider alternative ways of understanding the human experience.

Conclusion:

In conclusion, Leonard Cohen's "Beautiful Losers" is a rich and multifaceted work that weaves together the political and spiritual implications of the human experience. Through the intricate narratives and perspectives of its characters, the novel explores the complexities of identity, belonging, and the search for meaning in a rapidly changing world. The novel's engagement with themes of colonialism, sexuality, and spirituality, among others, invites readers to consider the ways in which the personal and the political intersect, and the transformative potential of embracing one's marginality and perceived "failures."

Leonard Cohen's "The Favourite Game" is a rich and multifaceted work that weaves together the political and spiritual implications of the human experience. Through the intricate narrative and perspectives of the protagonist, the novel explores the complexities of identity, belonging, and the search for meaning in a rapidly changing world. The novel's engagement with themes of colonialism, social movements, and spirituality, among others, invites readers to consider the ways in which the personal and the political intersect, and the transformative potential of embracing one's creativity and imagination. Leonard Cohen's "Beautiful Losers" and "The Favourite Game" are two seminal works of Canadian literature that offer rich and multifaceted explorations of the political and spiritual implications of the human condition. While the novels share certain thematic and stylistic similarities, they also exhibit distinct differences in their approach to engaging with the complexities of identity, belonging, and the search for meaning. By tracing the nuances and interconnections between these two novels, we gain a deeper understanding of Cohen's enduring legacy as a writer and the enduring relevance of his work in the contemporary landscape.

Works Cited:

- 1) Capo, Harriet. "The Poetics of Exile in Leonard Cohen's 'Beautiful Losers'." *Comparative Literature Studies*, vol. 22, no. 3, 1985, pp. 356-369.
- 2) Cohen, Leonard. *Beautiful Losers*. Vintage Books, 1993.
- 3) - - -. *The Favourite Game*. McClelland & Stewart, 1963.
- 4) Dougherty, David. "Leonard Cohen and the Feminine Mystique." *The Canadian Literature*, no. 124-125, 1990, pp. 232-247.
- 5) Dragland, Stan. *Floating Voice: Duncan Campbell Scott and the Literature of Treaty*. Anansi, 1994.
- 6) Endersby, James, and Michael Ogborn. "Representation and Experience in Leonard Cohen's 'Beautiful Losers'." *Journal of Modern Literature*, vol. 17, no. 4, 1991, pp. 507-522.
- 7) Faflak, Joel. "The Politics of Jouissance in Leonard Cohen's 'Beautiful Losers'." *ESC: English Studies in Canada*, vol. 24, no. 4, 1998, pp. 429-449.
- 8) Frye, Northrop. *The Bush Garden: Essays on the Canadian Imagination*. Anansi, 1971.
- 9) Gnanadass, Edith. "Leonard Cohen's Canadiana: Transmitting National Identities in 'Beautiful Losers'." *Canadian Literature*, no. 202, 2009, pp. 32-48.
- 10) Greenstein, Michael. "The Schlemiel in the City: Leonard Cohen's 'Beautiful Losers'." *Studies in Canadian Literature*, vol. 4, no. 2, 1979, pp. 206-214.
- 11) Herring, Philip. "The Politics of Apocalypse in Leonard Cohen's 'Beautiful Losers'." *Twentieth Century Literature*, vol. 22, no. 4, 1976, pp. 418-430.
- 12) Nadel, Ira B. *Various Positions: A Life of Leonard Cohen*. Vintage Canada, 1996.
- 13) Neuman, Shirley. "Textual Transvestism: The Female Voices of 'Beautiful Losers'." *Studies in Canadian Literature*, vol. 3, no. 2, 1978, pp. 201-214.
- 14) Solecki, Sam. *Leonard Cohen: The Artist and His Critic*. St. Martin's Press, 1978.
- 15) Tytell, John. *Passionate Pilgrim: A Biography of Leonard Cohen*. Laurel, 1995.

NAVIGATING THE GLOBAL MIGRATION CRISIS OF CLIMATE CHANGE

Henry Leonash. P¹, Dr. Bindu M.R², Dr. Prakash.A³, Keerthana.R⁴

¹Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

²Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

³Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

⁴Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744243>

Abstract: *The climate crisis is a long-lasting problem and one of the major issues of this century. The climate crisis directly affects all the creatures on the planet with no variation, from coastal to mountain, land to desert. The amount of greenhouse emissions and the increase in carbon levels cause global warming and ice melting which directly affects the animals and their natural habitats. Furthermore, the world unites together to fight against this major threat. This climate change also affects people's lives, they become climate refugees with no permanent place to live. This paper deals with climate change and the cultural displacement of people.*

Key Words: *Climate Change, Global Warming, Migration, Marine*

Introduction

Humans are the only evolved species on earth who upgrade and obtain knowledge from nature. The revolution in our evolution has made many species extinct. The main causes of major global issues are climate change and global warming. Humans as cultural and social beings tend to protect themselves from various natural calamities, but over one million animals sharing a life thread with humans are under threat. “The temperature increase affects at least 10,967 species on the IUCN Red List and projections suggest that if global temperatures increase by 2°C

by 2100, about 18% of all species on land will face a high risk of going extinct.” It concerns the reality of climate change and its effects.

Climate change and Sea animals

Rising temperatures affect many animals on the planet. Marine creatures are easily affected by climate change. These notable animals are more negatively affected by rising sea temperatures, melting ice, and changing weather patterns caused by climate change, and some have already gone extinct. Golden toads, Coral Chinook salmon, Polar Bears, Adélie penguins, whales, Asian elephants, and sharks. The animals are highly threatened by the rise of climate change, facing habitat loss, decreased food resources, and disrupted reproductive habits. If global temperature rises, more species become vulnerable state of extinction. A study says that global warming is projected to commit over one-third of the Earth’s animal and plant species to extinction by 2050 if current greenhouse gas emissions trajectories continue—a catastrophic loss that would irreversibly reduce biodiversity and alter both ecosystems and human societies across the globe. More than a million species may be at risk of becoming extinct due to global warming.

“The main factors of climate change influencing Europe’s seas are increasing levels of carbon dioxide in the atmosphere rising global temperatures and lower oxygen levels in the water. So far, the ocean globally has absorbed 91% of the heat generated by increased greenhouse gas emissions to the atmosphere, and around 30% of carbon emissions (IPCC, 2021; UNFCCC 2021).”

Climate Migrants

People migrate from place to place on different occasions. Invasion, conquest, colonization and emigration/immigration are such factors for major migration. Due to natural calamities, People are forced to be sent out of their homeland.

“Intergovernmental Panel on Climate Change, that the greatest single impact of climate change could be on human migration. Millions of people are displaced because of shoreline erosion, coastal flooding and agricultural disruption. Climate change made

a huge impact on every human's life. They are named as climate refugees. Since then various analysts have tried to put numbers on the future flows of climate migrants this would be predicted 200 million in 2050.” (IPCC,1990)

People immigrate over time. Climate-related migration refers to people who decide to leave their homes voluntarily due to the deterioration of their local environment, often due to slow-onset cumulative deforestation, coastal erosion, and others (McAdam, 2010, pp. 10–11). This is not Greek to the people in history, but migrating amid climate change has some serious impact; it led them to another way of life from their natural habits. Displacement based on climate change.

In the last 30 years, the count of storms, droughts, and floods has increased three times. People in developing countries are disproportionately affected, resulting in large-scale migration. Extreme environmental events like hurricanes, tornadoes, and tsunamis are not just headlines; they're serious problems that humanity is facing because of climate change. Migration is not the failing of society; rather, now it's forcefully chasing the native people from their residence, and the people will become unidentified. Eventually, they will miss their cultural identity, their culture, their language, and so on. Climate change is not only the sole threat to the world in general, eventually it will erase all of mankind slowly day by day.

Conclusion

This study aimed to understand the impact and reality behind climate change and migration. Global Warming and climate displacement are now considered significant global challenges. Climate immigrants, both animals and humans, are in a vulnerable state. They are addressing the problem, which the world needs to lend a hand with. It's not a problem for someone; it's a problem for everyone. Humans are the sole responsibility for this major climate change and global warming. The beginning of human betterment is the answer to the suffering of the world. Through this study of climate change, Addressing the issues and challenges of this form of migration will

improve the survival and certain resettlement rights of climate migrants (Miller2017). Addressing these issues of climate change and migration could help people understand the ground reality and a better future for tomorrow.

Reference

1. IFAW. (2023). Animals Most Impacted by Climate Change. International Fund for Animal Welfare. Retrieved from <https://www.ifaw.org/international/journal/animals-most-impacted-climate-change>
2. McAdam, J. (ed.) (2010) Climate change and displacement: multidisciplinary perspectives. Oxford: Hart. Available at: <https://columbialawreview.org/content/forced-migration-afterparis-cop21-evaluating-the-climate-change-displacement-coordination-facility/>.
3. Miller DS (2017) Climate refugees and the human cost of global climate change. Environ Justice 10(4):89–92. <https://doi.org/10.1089/env.2017.29027.dm>
4. Center for Biological Diversity. Global Warming and Endangered Species. Center for Biological Diversity. Retrieved from https://www.biologicaldiversity.org/campaigns/global_warming_and_endangered_species/
5. European Environment Agency. (2022). How climate change impacts biodiversity. European Environment Agency. Retrieved from <https://www.eea.europa.eu/publications/how-climate-change-impacts>
6. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2012). Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX). IPCC. Retrieved from https://www.ipcc.ch/apps/njlite/srex/njlite_download.php?id=5866

RECONNOITRING ARCHETYPAL SIGNIFICANCE: A STUDY OF DONALD NICHOLS IN THE KING OF SPIES AND BHISHMA IN THE MAHABHARATA

Preethi N R, Research Scholar, Department of English, Vel Tech Rangarajan Dr. Saguntala R&D Institute of Science and Technology, Avadi, Chennai. Tamilnadu. India.

Dr. Revathi P, Asst.Professor & Research Supervisor, Department of English, Vel Tech Rangarajan Dr. Saguntala R&D Institute of Science and Technology, Avadi, Chennai. Tamilnadu. India.

Dr. R. Roselin Kiruba, Asst.Professor, Department of Computer Science, Vel Tech Rangarajan Dr. Saguntala R&D Institute of Science and Technology, Avadi, Chennai. Tamilnadu. India.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744271>

Abstract: *The archetypal study of Donald Nichols in Blaine Harden’s King of Spies and, Bhishma, a character from the famous Indian epic The Mahabharata, examines the resemblances in obligation, sacrifice, and moral quandaries. The area of this study is to determine the commonalities that connect human experiences throughout history. The study also adds to the boundary debate on archetypal analysis by highlighting the symbols' universality and capacity to connect disparate narratives, civilizations, and historical eras. It also presents Donald Nichols, a contemporary person whose decisions and methods of living amazingly resemble Bhishma. It also looks at the historical and cultural settings, in which these archetypes arise, taking into account how societal norms and values affect these characters are depicted.*

Keywords: *archetype, culture, morality, historical, universal*

1.Introduction

Human history and literature are replete with characters that embody universal archetypes and represent fundamental human experiences, emotions, and moral

quandaries. This paper delves into the archetypal analysis of two seemingly disparate figures: Donald Nichols, a complex and controversial intelligence officer of the 20th century who is portrayed in Blaine Harden’s biography *King of Spies*, and Bhishma, the revered patriarch from the ancient Indian epic *The Mahabharata*. By exploring the archetypal dimensions of Bhishma and Nichols, this study seeks to unknot the common threads of duty in war and loyalty that bind the characters across time, geography, and cultural contexts.

2.Objectives

The primary objective of this research is to conduct a comparative archetypal analysis of Bhishma and Donald Nichols, exploring the parallels in their character traits, moral dilemmas, and the consequences of their actions. This research holds significance in elucidating the enduring appeal and relevance of archetypes in literature, transcending cultural and temporal boundaries. By comparing Bhishma and Donald Nichols, the study provides valuable insights into the shared human experiences of moral dilemmas, duty, sacrifice, and loyalty. Furthermore, the research contributes to the broader discourse on archetypal analysis, emphasizing the universality of these symbols and their ability to bridge diverse narratives, cultures, and historical periods.

3.Research Methodology

The research employs a comparative analysis approach, delving into the textual representations of Bhishma in the *Mahabharata* and the historical accounts of Donald Nichols' life. By closely examining specific incidents and character developments, the study seeks to identify common archetypal motifs, drawing connections between these seemingly disparate figures. Additionally, the research will consider the socio-cultural contexts in which these characters are situated, providing a comprehensive understanding of the archetypes within their respective backgrounds

4.King of Spies

King of Spies: The Dark Reign of America’s Spymaster in Korea is a non-fiction book written by the American author and journalist Blaine Harden. The book digs into the intriguing life of Donald Nichols, an American intelligence operative during the Korean War. Nichols operated in the shadows, gathering crucial information behind enemy lines and playing a significant role in the conflict. The book explores the covert operations, the complexities of the Korean War, and the impact of Nichols’ actions on the course of history. Harden’s narrative paints a compelling portrait of war and its consequences.

5.The Mahabaratha

The Mahabaratha is one of the major ancient Sanskrit epics of India. It is traditionally attributed to sage Vyasa and is considered one of the longest and most important texts in Hindu literature. It centres on the Kurukshetra War, a great battle fought between the Pandavas and the Kauravas, two branches of the Kuru dynasty. Bhishma is one of the most important characters who is the grand uncle of both the Pandavas and the Kauravas and plays a significant role throughout the epic.

6.Parallel between Nichols and Bhishma

War affords a connection between Donald Nichols and Bhishma. Blaine Harden provides the real character in his non-fiction King of Spies in a fictional way of narrative technique. The interpretation of the real person Nichols with the epic character Bhishma is a reader’s way of analysing the book in a different style. This is clear from:

The meaning of the text is never-formulated; the reader must act upon the textual material in order to produce meaning. Wolfgang Iser argues that literary texts always contain ‘blanks’ which only the readers can ‘fill’ (Selden, 2005, p. 47).

7.Archetypes and Fiction

There are several mythical characters from different cultures who share archetypal comparisons- Karna from The Mahabaratha share similarities allowing comparison for many characters. Velutha from Arundhati Roy’s The God of Small Things and Karna

from The Mahabharata share similarities that allow for a comparison. Both characters evoke themes of social injustice, birthright, and tragic heroism. Ekalavya (The Mahabharata) like Velutha, explores themes of discrimination, sacrifice, and the price one pays for social prejudices. Heathcliff from Wuthering Heights by Emily Bronte is an outsider and suffers social rejection like Karna. His deep love for Catherine Earnshaw and his complex, morally ambiguous nature parallel Karna's emotional struggles and his loyalty to Duryodhana despite being mistreated due to his low social status. “A picture is normally a picture "of" something: it depicts or illustrates a "subject" made up of things analogous to "objects" in sense experience” (Fyre, 2020, p. 131).

8. Archetypes and Non-fiction

Archetypes are universal symbols or themes that are present in the literature, myths, and folklore of many cultures. These archetypes often represent fundamental human motivations and experiences. While in real life, certain traits or behaviours associated with these archetypes can be observed in society. Here are a few examples of archetype characters and their real-life counterparts

Mother Teresa can be compared to the archetype of The Bodhisattva an enlightened being who chooses to remain in the cycle of birth and death to help all other beings. They dedicate their lives to the service of others, practicing compassion, generosity, and selflessness. She worked tirelessly and selflessly to alleviate the sufferings of others, embodying the spirit of compassion and service that is central to The Bodhivastha archetype.

Prometheus from Greek mythology can be considered an archetype for Nelson Mandela in certain aspects. Prometheus defied the gods to bring knowledge and fire to humanity, symbolizing the fight against tyranny and the empowerment of people. Similarly, Mandela fought against apartheid, a deeply oppressive system, and stood up for the rights and dignity of his fellow South Africans. Prometheus endured eternal

punishment for his act of kindness towards humanity, much like Mandela, who sacrificed his freedom for twenty-seven years, enduring imprisonment, to fight against injustice and advocate for a free and equal South Africa. This is clearly stated in:

Normally, politicians, pop singers, film stars, celebrities, strive to become abstract images, mass-produced legends. When the images return to reality, it is because they are being diminished and reduced by scandal, becoming not just human but all too human. Mandela reversed this process and taught us that a real, living man, alert and strategic, is infinitely more powerful than an abstract image. His great gift to his people, indeed, was to embody the revolution as a creature of humanity: frail, imperfect, and real (O’Toole, 2013).

While not a direct parallel, the symbolism and the themes associated with Prometheus are used metaphorically to understand Mandela’s struggle and his role as a beacon of hope and progress in the face of adversity. Archetypes often serve as universal symbols that can be applied to various contexts to understand and interpret human experiences.

9. Archetypal Criticism

. Archetypal literary criticism is a type of analytical theory that interprets texts by focusing on recurring myths and archetypes in the narrative, symbols, images, and characters in the literary works. “As an acknowledged form of literary criticism, it dates back to 1934 when Classical scholar Maud Bodkin published *Archetypal Patterns in Poetry* (Wikipedia Contributors, 2024). To quote: “In literary criticism, the term archetype denotes recurrent narrative designs, patterns of action, character-types, themes, and images which are identifiable in a wide variety of works of literature, as well as in myths, dreams, and even social rituals”(Abrams, 1999, p.12). An important antecedent of the literary theory of the archetype was the treatment of myth by a group of comparative anthropologists at Cambridge University, especially James G. Frazer

whose The Golden Bough identified elemental patterns of myth and ritual that claimed, recur in the legends and ceremonials of diverse and far-flung cultures and religion.

In connecting Donald Nichols and Bhishma to Carl Jung’s archetypes, it becomes evident that these characters share fundamental symbolic traits that resound with the worldwide themes of wisdom, heroism, mentorship, sacrifice, and protection. Their stories, though set in different times and cultures, tap into the collective unconscious, making them relatable and enduring figures in the realm of archetypal literature.

Carl G.Jung applied the term “archetype” to what he called “primordial images”, the “psychic residence” of repeated patterns of experience in our very ancient ancestors which, he maintained, survive in the “collective unconscious” of the human race and are expressed in myths, religion, dreams, and private fantasies, as well as in works of literature. (Barad, 2014)

Northrop Fyre, a renowned literary theorist, contributed significantly to the understanding of archetypes in literature through his works on myth and literary criticism. Fyre’s approach to archetypes emphasizes the role of myths and symbols in shaping the structure of literature. Connecting Donald Nichols and Bhishma to Northrop Fyre’s perspective on archetypes involves understanding their roles as symbolic figures within the large mythic and literary contexts.

10.Discussion

10.1 Parent’s Role

Nichols was born on 18 February 1923 to Walter Issac and Myra Stewart Nichols, New Jersey. He was the youngest of the four sons. He completed only elementary school before joining the military. His mother abandoned him and his three older brothers. His father takes the four boys to South Florida. He dropped out of the school in seventh grade. He enrolled himself in the army at seventeen. In order to help his family he joined the army.

Bhishma was a key participant in the great Kurukshetra War, a colonial battle between righteousness and greed. What set him apart is his lifelong celibacy and his

commitment to serving the kingdom of Hastinapura regardless of personal desires. This vow, known as the row of brahmacharya, was taken to fulfill his father’s wishes, Bhishma’s unyielding dedication to his father’s word and his kingdom made him a central moral figure in the Mahabharata, a symbolizing duty, sacrifice, and honour.

These two characters, from different contexts and periods, both exemplify the influence of parental wishes on their choices and actions, showcasing the intricate interplay between personal motivations and familial expectations in shaping their lives.

10.2 Donald Nichols as the Heroic Spy:

Archetype- The Hero

Donald Nichols embodies the archetype of the Hero, a character who embarks on a quest, faces challenges, and achieves great deeds. In his case, the quest is the covert intelligence gathering, during the Korean War. He represents the qualities of bravery, resilience, and self-sacrifice. His motivation to participate in the war due to his parent’s influence aligns with the Hero’s sense of duty and responsibility to his country. The archetype of the Hero often involves a journey, both physical and metaphorical, reflecting the challenges and transformations faced by the character.

10.3 Bhishma as the Noble Patriarch:

Archetype-The Wise Old Man

Bhishma embodies the archetype of the wise old man, a character often found in mythology and folklore. He is a figure of wisdom, integrity, and honour. Bhishma’s participation in the war due to his father’s vow represents the archetype's theme of honouring traditions and fulfilling obligations. The wise old man archetype typically imports guidance and moral lessons, and Bhishma serves his role in the Mahabharata by offering profound teachings on duty, righteousness and loyalty. His decisions and sacrifices are driven by a deep sense of familial duty, making him a quintessential representation of this archetype.

In both cases, the characters’ actions are deeply rooted in their relationships with their parents, reflecting the archetypal theme of familial Donald Nichols’ heroism and Bhishma’s wisdom are heightened by their connection with their parents, illustrating the timeless significance of family dynamics within the frameworks of archetypal storytelling.

10.4 Donald Nichols- The Warrior Archetype

Donald Nichols, as a military figure embodies the warrior archetype. Warriors are often characterized by their courage, discipline, and commitment to a cause. In the context of war, they are responsible for defending their people and their beliefs. However, the shadow aspect of the warrior archetype can manifest as aggression, ruthlessness, and lack of empathy, leading to actions that result in harm and death. This shadow can emerge when the noble qualities of the warrior, such as bravery and loyalty are corrupted by power and ideology. The horror of war is clearly explained below:

That U.S. bombing campaign, which continued for three years, destroyed all of the country’s cities and towns. Napalms and conventional explosives razed 85 percent of its buildings. The North Korean government never released numbers on civilian deaths, but the population of the country officially declined during the war by 1,311,000, or 14 percent. General Curtis E. Le May, head of the Strategic Air Command during the war, guessed that American bombs killed even more: about 20 percent of the North Korean population, roughly 1,900,000 people. Americans would never pay much attention to these deaths, but outside of the United States the bombing was widely regarded as a war crime (Harden, 2018, p. 9).

10.5 Bhishma- The Warrior Archetype

Bhishma embodies the sage-warrior archetype. He is a skilled warrior, yet also possesses deep insight and knowledge, making him a respected adviser and leader. Despite his noble intentions and adherence to his vows, he becomes entangled in a web of familial and political conflicts, leading to tragic consequences. His flaw

eventually leads to his downfall and suffering.

These characters serve as cautionary tales, illustrating the complexities of the warrior archetype and the consequences of its shadow manifestations. They remind the importance of balance; ethical considerations and understanding that even the noblest of intentions can lead to tragedy when taken to extremes.

10.6 Tragic-flaw

Nichols's tragic flaw lies in his unwavering commitment to his mission, even at the cost of betraying and sacrificing his men as a spy. His pursuit of espionage and military objectivities binds him to ethical boundaries, leading him down the path of moral corruption. Nichols's hubris and over-confidence drive him to believe that his actions are justified for the greatest good. He sees war as a necessary sacrifice, making difficult decisions without considering the human cost, especially the lives of his own soldiers. This is clear from these lines:

This hideous civil war-one that is seldom mentioned and has never become part of America’s understanding of Korea-was Nichols’s training ground. He travelled to the countryside to watch government executions. He was a regular attendee at torture session in Seoul. In the words of John Muccio, the American ambassador in Seoul, Nichols became “especially close” to the Korean National Police, which took the lead in interrogating, torturing, and executing suspecting Communists (Harden, 2018, p.39-40)

Bhishma’s tragic flaw is in the unyielding loyalty and commitment to his oaths, even when fighting against his relatives (Pandavas) and causing immense suffering. Bhishma’s

vanity is rooted in his belief that his duty to the throne is absolute and unquestionable. Despite his noble intentions, his inability to reconcile his duty with his values leads to a deeply moving and sorrowful narrative.

Both Nichols and Bhishma are Tragic Heroes, who share a common thread of inflexible commitment to their downfall. Their hubris highlights the universal theme

of the tragic hero archetype. Despite their noble intentions, their actions result in tragedy serving as the balancing duty with empathy and compassion. In comparing these characters, it can be identified how different cultures and backgrounds can lead down similar tragic paths, emphasising the timeless and universal nature of the tragic hero archetype.

10.7 Tragic-Hero Archetype

The sorrowful deaths of Donald Nichols and Bhishma exhibit similar archetypal themes. Nichols's tragedy is his unrelenting dedication to his mission, even at the expense of morality and the lives of his men. The intelligence career of Nichols came to a secretive and tragic end in 1957, when the Air Force suddenly relieved him of his command, removed him from Korea, and sent him to psychiatric wards at U.S military hospitals. He died in the psychiatric ward of a hospital. His suffering is clearly explained as follows:

Nichols was given a convalescent leave over Christmas to visit his brother Judson and his family in Florida. While he was there, he told his relatives that he had been receiving shock therapy and that he would have to return to Eglin for more. “He said it was not health care,” his nephew recalled. “but that the government wanted to erase his brain-because he knew too much (Harden, 2018, p. 165)

Bhishma’s tragic end causes harm to his kin. His commitment to his principles blinds him to the evolving moral landscapes and familial bonds leading to tragic outcomes. On the tenth day of the war, the Pandava Prince Arjun, with the help of Shikandi, pierced Bhishma with numerous arrows and paralysed him upon a bed of arrows. After spending fifty-one nights in an arrow bed, Bhishma passed away.

Both Nichols and Bhishma, despite their flaws and tragic paths, find redemption in their final moments. Their deaths serve as moments of profound realisation, where

they confront the consequences of their actions and seek a form of spiritual or moral redemption.

While Nichols's redemption is more internal, marked by his realisation of the gravity of his deeds, Bhishma's redemption is external, reflected in the wisdom he imparts to the Kauravas and the succeeding generation. Both characters, through their tragic endings, demonstrate the complexity of the human experience, when even in the face of immense mistakes and suffering, there can be moments of insight and redemption that provide a sense of closure to the readers.

11. Conclusion

It underscores the universal themes of duty, sacrifice, and ethical dilemmas that bind their stories together, transcending the boundaries of time and culture. The paper concludes by reflecting on the significance of studying such archetypes, highlighting the insights they offer into the complexities of human nature and the moral challenges faced by individuals across different eras. When concluding an article on the archetypal analysis of characters like Bhishma in the Mahabharata and individuals from real life such as Donald Nichols in King of Spies, there are several avenues for future research and exploration.

References

1. Abrams, M. H., & Harpham, G. G. (2015). *A Glossary of Literary Terms*. Cengage India Pvt.Ltd. Uttar Pradesh\
2. Barad, D. (2014). Northrop Frye: *The Archetypes of Literature*. Retrieved from <https://blog.dilipbarad.com/2014/12/northrop-frye-archetypes-of-literature.html#:~:text=There%20are%20two%20basic%20categories,seasons%20in%20his%20archetypal%20schema>.
3. Brink, J. W. (2008). *Imagining Head-Smashed-In*:
4. <https://doi.org/10.15215/aupress/9781897425046.01>
5. Frye, Northrop. (2020). *Anatomy of Criticism: Four Essays*. Princeton UP, 2020.

6. Harden, Blaine. (2018). *King of Spies: The Dark Reign of America’s Spymaster in Korea*. Mantle.
7. O’Toole, Fintan. (2013). “Nelson Mandela: Prometheus Unbound.” *The Irish Times*. www.irishtimes.com/news/world/africa/nelson-mandela-prometheus-unbound-1.1618591.
8. Selden, Raman, et al. *A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory*. Pearson Education, 2005.
9. Wikipedia contributors. (2024). Archetypal literary criticism. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Archetypal_literary_criticism#:~:text=For%20Frye%20literary%20archetypes%20%22play,%20Frye's%20framework%20com%20edic%20and%20tragic.

RELIGION AND POLITICS: DECODING THE HISTORY OF RELIGIOUS CONTROVERSY AS PRESENTED IN DAN BROWNS *THE DAVINCI CODE*

*Hari Priya*¹, *Prakash A*², *Lamessa Oli*³, *Megala Rajendran*⁴

¹*Research Scholar, Department of English, Vel Tech Rangarajan
Dr.Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai,
Tamil Nadu-600062, India.*

²*Professor, Department of English, Vel Tech Rangarajan Dr.
Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Chennai,
India. prakasha@veltech.edu.in*

³*Lecturer, Department of English, Kotebe University of Education, Addis Ababa,
Ethiopia,
lemessaoli0@gmail.com*

⁴*Director - Research Center, Professor, Faculty of Humanities &
Pedagogy, Turan International University, Namangan,
Uzbekistan, megala11379@gmail.com*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744299>

Abstract: *This paper proceeds to study the controversial story telling of Dan Brown’s The Davinci Code. Dan Brown’s The Davinci code presents an alternative understanding of politics involved in Christianity which was considered blasphemous hence making the novel controversial. Brown involves well researched facts on Christian doctrines and institutions in his fiction The Davinci Code. This controversial content of the novel made it a hot-boiling suspense thriller that involved code cracking which triggered the curiosity of the readers thus making it a best controversial popular fiction. This paper attempts to study the historical facts present in this marvellously crafted fiction. This paper adopts a descriptive analytic method to analyse the fiction.*

Introduction

*What is History but a fable agreed upon? By its very
nature history is always one sided account.*

-Napolean

In "The Da Vinci Code," Dan Brown references actual historical subjects such as the Holy Grail Legend, the Priory of Sion, and the Council of Nicaea in 325 AD. The holy grail is regarded as a sacred item in different literary works, and some Christian traditions make allusions to actual historical subjects such as the Holy Grail, the establishment of the Priory of Sion, and the Council of Nicaea in 325 AD (Williams, 2006). The Holy Grail is a revered artefact that has been associated with many works of literature and certain Christian customs (Burke, 2013). The grail is said to be the vessel, either a cup or plate, that Jesus used during the Last Supper. Additionally, it served as the receptacle for Jesus' blood at the crucifixion. According to Ramsay (2006), the holy grail is thought to possess the ability to cure all injuries, extend lifespan, and bring back the recently departed.

According to Hanegraa and Maier (2004), the Grail is reputed to contain the extraordinary ability to cure any injury and bestow supernatural abilities, including the capacity to extend one's lifespan and resuscitate those who have recently died. For generations, the grail has been sought for by monarchs and knights due to its magical abilities and its link with Christ. The enigmatic nature of the grail has made it a captivating subject of investigation and theological discussion (Gunn, 2006).

Fact in Fiction

The novel *The Davinci Code* itself begins by listing a few items which the author claims as facts. "All descriptions of artwork, architecture, documents, and secret rituals in this novel are accurate." (Ehrman, 2004). But Brown not only provided the controversial facts but he has cleverly played with facts. Brown has gathered the information about the historical beginnings of Christianity that involves the life of Jesus and the writings of the New Testament (Easley

3. Ankerberg, 2006).

The Priory of Scion

The Priory of Sion is a secret society cloaked in enigma. Brown in his fiction *The Davinci Code* claims it as a secret society founded in 1099 and its related documents

were found and said to include influential figures like Sir Isaac Newton and Leonardo Davinci. Berenger Sauniere who existed in the eleventh century is rumoured to be one of the member of this secret society which existed in the eleventh century. Pierre Plantard after collecting information about Sauniere created fake genealogical records that suggested the existence of the royal Merovingian line. These fake manuscripts contained coded messages which were introduced as pseudonyms into the Bibliotheque Nationale in the 1960s. This came to be called as Dossier secrets. But later historians proved it to be fake and forged, as no supporting proofs existed.

The First Council of Nicea

The first council of Nicea was the assembly of the early Christian church that convened in Nicea, which took in 323 AD. Emperor Constantine summoned it and chaired and participated in the deliberations. Approximately three hundred bishops from all across the Roman Empire gathered to talk about the theological and practical matters pertaining to the church and Christianity (Gandolfo, 2007). He hoped the Eastern Church's creation of the Arianism problem would be resolved at the universal council. Arius of Alexandria spread the heresy known as arianism, which held that Christ was merely a made, mortal being rather than a divine entity (Kirkwood, 2006).

Religion and Politics

The formation of this religion which came to be called as Christianity is rooted upon a historically complex clash between the religion, church and politics. Many thinkers have conceived that Christianity supports a particular ideology or philosophy which is always disagreed throughout history (Ramsay, 2006).

Leonardo Davinci

Dan Brown in his novel *The Davinci Code*, portrays Leonardo Davinci as a garish homosexual and a goddess worshipper who studies alchemy and immortality. He encoded pagan symbols secretly in his art in the many assignments he accomplished for the Vatican.

There is no evidence or historical sources available to support the claim that Davinci was homosexual. The influential artists of the art world suggest that there is no hidden pagan symbols or secrets in Davinci’s paintings. These secrets exist only in the imagination of the those conceiving it.

The Monalisa

The book, claims that "The Mona Lisa" is a symbol that represents male and female harmony which gives importance to the holy feminine. Monalisa is actually the anagram of Amon and Lisa, the Egyptian God and Goddess worshiped as a symbol of fertility. The picture "The Mona Lisa" suggests that it depicts a man and woman together. According to Giorgio Vasari's biography of Leonardo Da Vinci, Lisa Gherardini the sitter is the wealthy Florentine businessman Francesco del Giocondo's wife. Since Da Vinci did not offer the name MonaLisa, it is impossible for the name to have any connection to the Egyptian gods. Da Vinci's name for the picture is unknown.

Opus Dei

The very religious Catholic sect known as Opus Dei, which is portrayed in the book as having undergone brainwashing, compulsion, and the risky practice of corporal mortification, has recently been the subject of criticism. Actually, the Opus Dei is a lay Roman Catholic society that places a strong emphasis on piety and charitable deeds. Josemaria Escriva, the organization's founder, was born in Babastros, Spain, in 1902, and instead of emphasizing the spirituality of clergy, she founded Opus Dei to empower lay people. Opus Dei is characterized by self-denial and good deeds performed as sacrifices within the framework of the Roman Catholic Church (De Flon, 2006).

Conclusion

Brown involves historical facts and political controversies that forms an integral part of Christian religion to craft an interesting suspense thriller. Majority of the readers of *The Davinci Code*, was unable to separate historical facts from literary fiction which led to intense debate which led to reflections on various theories put out in the book. These political controversial facts present in his novels made a great hit upon the

curious popular fiction readers. Dan Brown’s *The Davinci Code* took the world by storm through its distinctive amalgamation of fact and fiction making it a controversial treasure trove and an outstanding subject for discourse.

Reference

1. Burke, T. (2013). *Secret scriptures revealed: A new introduction to the Christian apocrypha*. Wm. B. Eerdmans Publishing. <https://doi.org/10.1111/rsr.12234> 30
2. De Flon, N. M., & Vidmar, J. (2006). *101 questions and answers on The Da Vinci Code and the Catholic tradition*. Paulist Press.
3. Easley, M. J., & Ankerberg, J. (2006). *The Da Vinci Code controversy: 10 facts you should know*. Moody Publishers.
4. Ehrman, B. D. (2004). *Truth and fiction in ‘The Da Vinci Code’: A historian reveals what we really know about Jesus, Mary Magdalene, and Constantine*. Oxford University Press.
5. Eskola, T. (2011). *Evil Gods and reckless saviours: Adaptation and appropriation in late twentieth-century Jesus novels*. Wipf and Stock Publishers.
6. Gandolfo, A. (2007). *Faith and action: Christian literature in America today*. Praeger. <https://doi.org/10.1111/j.1542-734X.2008.00674> 18.x
7. Gunn, M., Greg, W. G., & Wright J. (2006). *‘The Da Vinci Code’ adventure: On the trail of fact, legend, faith, & alm*. Hollywood Jesus Books.
8. Hanegraa, H., & Maier, P. L. (2004). *‘The Da Vinci Code’ fact or action?: A critique of the novel by Dan Brown*. Tyndale House Publishers.
9. Jones, T. P. (2012). *Conspiracies and the cross: How to intelligently counter the ten most popular arguments against the Gospel of Jesus*. Front Line.
10. Kirkwood, B. (2006). *Unveiling The Da Vinci Code: The mystery of The Da Vinci Code revealed, a Christian perspective*. Selah Publication Group.
11. Propp, W. H. C. (2013). *Is The Da Vinci Code true?* *Journal of Religion and Popular Culture*, 25(1), 34-48. <https://doi.org/10.3138/jrpc.25.1.34>

Ramsay, P. (2006). The Da Vinci Code: What role did Emperor Constantine play in Christianity? Heaven for Sure. <https://www.heaven4sure.com/2006/06/06/the-da-vinci-code-what-role-did-emperor-constantine-play-in-christianity-heaven4sure-com-life-lessons-2/>

13. Solomon, R. M. (2006). Faith & action: The fallacy of ‘The Da Vinci Code’ and the facts of Christianity. Genesis Books.

14. Williams, G. (2006). ‘The Da Vinci Code’: From Dan Brown’s action to Mary Magdalene’s faith. Christian Focus.

15. <https://discoveryseries.org/courses/the-davinci-code-seperating-fact-from-fiction/lessons/to-what-extent-has-the-church-devalued-women/>

<https://bookanalysis.com/dan-brown/the-da-vinci-code/historical-context/>

TRACING OUT THE TECHNIQUES AND BEHAVIORISM IN CHRISTIE’S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS.

*Anusheeba.A P¹, Dr. Bindu M.R², Dr. Prakash.A³, Keerthana.R⁴, Henry
Leonash.P⁵*

*¹Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science
and Technology, Avadi.*

*²Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and
Technology, Avadi.*

*³Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and
Technology, Avadi.*

*⁴Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science
and Technology, Avadi.*

*⁵Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science
and Technology, Avadi.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744366>

Abstract: *Murder on the Orient Express* was published in 1934. The novel leads to the mystery which was done by the major characters. She crafted the meaning of life with an experimental detection approach and techniques towards the murder incident. Observing every detail of extremely anxious behaviour brings the detective curiosity. Christie framed joie femme as a foreshadowing behaviour with a cool and calculative murderer. The role of the criminal and the victim deals with the legal and moral dimensions of justice. The isolated settings and scenario approached the mystery in a biased manner. The morality of murder arose in the dining car along with the food and conversation. This paper aims at the techniques applied to solve the mystery and objectives based on psychoanalytical theory. This article shows intellectualism and behaviourism.

Keywords: *mystery, joie femme, foreshadowing, Justice, biased.*

Introduction

A private detective a retired Belgian officer observed two acts of pretending strangers observed the suspicious behaviour of a couple. Ratchet addressed Poirot that he was receiving letters and someone was threatening to kill him. The murder

investigation starts with the body and the compartment. The window is left open and there is no footprint on the snow. A kerchief with the *H* initial was found in the compartment, a pipe cleaner, a round match which is different from the Ratchett used and a piece of paper written Armstrong on it.

The cause of the murder is revenge. The revenge is on a murderer who is not punished by law. The injustice will drive the person to attempt a crime. It serves the biased social conditions for the victims. The crime-solving method is intellectually built by Christie which creates a curious plot in the novel. The threat of life revolves around and makes a furious hour for the individuals. Stabbing to death and violence in a locked door creates a horror and panicking situation. The conversations among, them give Poirot a sense of the crime. Pinpointing someone, making plans and analyzing the clues are the strategies followed by Poirot for the annoying murder. Reading one's mannerisms and lifestyle will make the easy way to kill someone.

Analyzing the mannerisms of the victims and their behaviours leads to the path to knowing the person. The frames of investigation and the evidence around the doors play a major role in solving the crime. The sense of human interrelationship heightens the surprise ending in the novel.

Literature review

Domjanovic, Vedran, Oklopcic, and Biliiana state that in Agatha Christie's literary career, she writes for more than five decades. Christie worked in a pharmacy where she got interested in chemistry which influenced her to use poison as an object to kill humans. Her writing style has evolved from detective to scientific detective novels. Most of the characters are designed as cruel and violent which causes deaths rapidly. One of the major characters, Hercule Poirot was solving the many major cases along with Lady Jane Marple in Christie's novels. According to their lifestyles and characters both of their investigation methods and formulas are different from each other. Both the significant characters are very successful in their detective field. The

paper concentrated on the murder methods and strategies for solving the crime. Comparatively, the two detectives will be approached in their overall behaviour.

According to Fiona Peters's view on Agatha Christie evil and the desire of human characters are revenge. The issue foregrounds the concurrent theme of psychotic and obsessive love for each other. Involving betrayals, trickery, and duplicity are constructed strongly and secondary to the plot structure. The work engaged with murders, suspects, and curious questions on the period of World War II.

Many of Christie's methods and strategies of murder and the solutions were widely popular among the people in the World War II period. Grabbing the attention of the reader using her detective style changed the dimensions of detective fiction. The moral philosophy is decoded for the readers not to face the kingdom of hell. Representation of betrayal, and escaping secretly with no ignorance of attempted crime are widely on grounds of the twentieth century.

The intellectual techniques and behaviours to solve crime

Humans are not aware of their mistakes and they forget the values of life when they want to take revenge. But they leave any evidence of crime when they are in a spot. Analyzing that evidence and planning a lead to solve the case are the techniques. Investigating the crime from the murderer's perspective and the victim's perspective will create a better understanding of the crime. A calculative mindset and noting down each and everything around gives a clue. Enquiring the authorities down to passengers and checking their identity begins the “court of inquiry”. Questioning each and everything around. Ringing the bells at noon drives to a concentration of unusual behaviour.

The sounds of talking before the crime scene is very weird because the conversations are normal as if the passengers know each other. That makes a difference signal for the detective that something is wrong in the current place. Collecting the evidence of enquiring around the clock and the movement of passengers in a high point of cold outside and booking the tickets in various classes. These hikes the detective to

note the clues carefully. The woman's behaviour and her voice before the death are strange as she pretends to be normal.

Applying the psychological theory of behaviourism, the internal mental processes and the basic understanding of behaviour such as B.F. Skinner. In analyzing traditional psychological terms, we need to know their stimulus conditions (“finding the referent”), and why each response is controlled by that condition. On assuming the people's conditions and behaviour the detective of the novel finds the murderer and solves the case.

“Physiological theories attempting to reduce behaviour to events in the nervous system; mentalistic theories appealing to inferred inner events; and theories of the Conceptual Nervous System offered as explanatory models of behaviour”

Conclusion

From the article presented above, the behaviours are controlled by the nervous system which is reacting during the incidents that happen before and after attempting the crime in the novel. Justice is not saved as they try to get for themselves which leads to attempting a crime. It is based on the view of the murderer who played the foreshadowing behaviour with the victim to kill.

References

1. Skinner, B. F. (1957). Operational analysis of psychological terms. *Behavioural and Brain Sciences*, 30(4), 527-528. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00029932>
2. Skinner, B. F. (1966). Methods and theories in the experimental analysis of behaviour. *Behavioural and Brain Sciences*, 7(4), 511-524. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00019967>
3. Petra University. Title of the article. *Journal of English Literature*, Volume(Number). Retrieved from <https://katakita.petra.ac.id/index.php/sastra-inggris/article/view/9655>
4. University of Nebraska at Omaha. (n.d.). Title of the resource. Retrieved from

https://digitalcommons.unomaha.edu/university_honors_program/157/

6. Fedorov, A. (2015). Media literacy education 1. ICO : Information for All.

7. Fuchs, C. (2022). Data Politics: Reclaiming Digital Rights through Decentralised Systems. Cultural Studies, 36(1), 24-45. <https://doi.org/10.3366/cfs.2022.0070>

8. Fuchs, C. (2022). Data Politics: Reclaiming Digital Rights through Decentralised Systems. *Cultural Studies, 36*(1), 24-45. <https://doi.org/10.3366/cfs.2022.0070>

"ECHOES OF TRUTH AND TERROR: UNRAVELING MASS MEDIA IN DON DELILLO'S 'MAO II'"

Karthikeyan.R¹, Dr. Prakash.A² Keerthana.R³, Henry Leonash.P⁴

*¹Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr Sagunthala R&D Institute of Science
and Technology, Avadi..*

*²Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and
Technology,
Avadi.*

*³Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science
and
Technology, Avadi*

*⁴Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science
and Technology, Avadi.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744384>

***Abstract:** This article deals with Don Delillo's Novel Mao II in which he expresses the language complications of native speakers and domination of mass media. It talks about how the media makes the commoners believe all the facts they present through their media and communication channels. Moreover, Delillo's novel, Mao II reveals the truth about the increasing population and how it is dangerous for the society in future. The article also talks about increasing terrorism that affects the peace and harmony of society.*

***Keywords:** Language complications, Mass Media, Communication, Terrorism*

Introduction

The novel begins with a large group of people who came marching into American sunlight. They had gathered in twos, boy-girl. From a series of linked couples, they become one continuous wave, larger all the time, covering the open spaces in navy and white. Six thousand five hundred couples and their daughter is down there somewhere, about to marry a man she met two days ago. He is either Japanese or

Korean. Rodge and Karen are friends, they speak through an interpreter who taught them how to say Hello, and it is Tuesday because they do not know the English language fluently. Delillo has described the language problems that exist in America and the domination of Media because it is a vital source of information to society. The media cannot be relied upon fully and it has its own limitations and one cannot believe that all facts published in Media are genuine. In addition, Delillo worries about the emerging terrorism in America, especially for political gain and gratifying the desires of the terrorists. He is always of the view that terrorism is one of the major threats to peace and harmony of society.

Representation of Media in Modern Society

The topic of media representation in contemporary society is intricate and multidimensional, encompassing cultural, social, technological, and economic aspects from many angles. These days, the media is essential for forming public opinion, spreading knowledge, establishing cultural standards, and promoting social connections. The portrayal of media in contemporary society is a major issue in Don Delillo's book "Mao II," which represents the author's investigation of the power relationships among people, media organizations, and society at large. The following are some salient points about how the media is portrayed in "Mao II"

In the beginning of the novel “Mao II” Delillo expresses the eagerness of the people to take pictures of themselves, preparing themselves for the media instead of giving importance to their wedding ceremony. Fifteen minutes in a bare room, after that they were chain-lined for life. They felt hard to receive anything because there were thirteen thousand people in the Yankee stadium. The stadium carried so many people, the bride and the groom exchanged. Many people in the grandstand were taking pictures, standing in the aisles and crowding the rails, whole families snapping anxiously, trying to shape a response or organize a memory to neutralize the event. Rodge saw the brides lift their veils and he zooms quickly. Nowadays, media has

dominated everything because they use it for all the important facts. In the stadium, the people spoke half language, a set of readymade terms and empty repetitions. Everything was true, it all comes down to a few simple formulas copied and memorized and passed on. Language is an essential tool to communicate with others as well as to express our needs. Delillo clearly shows, how people are neglecting languages and their structure, which is why people do not know to communicate in the right way. After the couple entered the stadium, they followed a man because he gave them what they needed. He would answer their yearning, and relieve them from the burdens. This shows the religious belief of the people in God. Karen is the beloved of Scott but her mind streams sometimes slow down, veering into sets of whole words. They take funny snub-nosed form, and the master’s chief assistants spoke not highly developed English.

Did she ever think she’ had found herself in a stadium in New York, photographed by thousands of people? There may be as many people taking pictures as there are brides and grooms. One of them for every one of us. Clickety-click. The thought makes the couples a little giddy. (MAOII, p10)

While analysing the textual lines, one comes to know that the Yankee stadium has been filled with many people. Delillo expresses the danger of increasing population and how individuals have to suffer due to this problem. Few people were taking pictures of the bride and groom, the continuous flashlight power glittered like lightning so which made the couples a little giddy. Photographing and videos are the important key tool of the media.

Domination of Mass media

Once Brita had wanted to meet the terrorist chief at his secret retreat in the mountains. So, her curiosity showed the actual activity or nature of the reporter. Earlier media covered matters relating to knowing what was happening beyond the limit. Today media has access to the territories where ordinary people can’t even imagine getting an entry. This facility could be used in a beneficial way to the society. At the same time, the same media can be used for harmful purposes also. Though it acts as an

important source of information it cannot be taken as authentic news. One has to realise that Media also has its limitations. For example, in a war field, the media people will be allowed only to a certain limit so that we cannot get the correct information about the happenings beyond that limit.

In the novel Bill Gray’s two assistants, Karen and Scott are doing all the work for their master, but they do not allow others to meet Gray. Karen was the girlfriend of Scott but she was the lover to his master also. Nowadays, media is extensively used. It is used not only to communicate but also to familiars and popularise. Modern man should know that, excessive use of Television and other electronic gadgets will make people lazy, and physical and mental issues. Scott had narrated everything about Gray to Brita. In that room, there were old manuscripts, printers, type scripts, and master galleys.

There were several magazines and journals containing articles about Bill’s works. When one studies the work of Bill, it is known that he spent all his time writing, reading and thinking about new ideas. Writers have the tremendous responsibility of creating awareness among people. In doing so, they also fulfil the duty of protecting the socio-cultural life of a nation.

Terrorism

In **MAOII**, one can compare Bill Gray with Delillo because as a writer he did not get any recognition from the public. They do not accept the writer’s opinion. In this novel, Delillo has expressed the role of writers in the world, as well as the degenerative influence of Media. Brit had carried a Swedish passport so that the terrorists would allow her otherwise they would kill the

Prime minister who had kidnapped them. Terrorism is one of the major themes in the novels of Delillo. The terrorist used violent activities to achieve political aims or to force the government to act according to their wish. The problem of terrorism is acute in the Middle Eastern countries

A Terrorist does not allow the common people to live in peace. They do not have mercy on the people, they involve themselves in criminal activities like taking people as hostages and killing them. In short, we can say that the whole society is in a state of chaos. There’s a curious knot that binds novelists and terrorists. In West, we become famous effigies as our book loses the power to shape and influence. Do you ask your writer how they feel about this? (MAOII, P.41).

Through these lines, Delillo has pointed out the limitation of media because it publishes everything. They would popularize all and they are giving way to terrorists through tape records and cameras. Media has become so commercialised that they want to publish unwanted stories to get more money. They do not realise that their primary duty is to give authentic news. They have to create awareness among people. They should have the sensitivity to visualize the effects of publishing news. Writers will always write, they have a long range of influence and they can’t talk about gunmen in the same breath. Bill had always struggled with every word. He walks five feet from his desk and doubt hits him like a hammer in the back. Bill has to go back to his desk and find a passage he knows that will reassure him. After one hour he was sitting in the car, he felt it again, the page was wrong so the chapter was also wrong, so he could not shake the doubt until he got back to his desk and found a passage he knew would reassure him.

For him, publication is exactly what he needs and writers have shown to the people what he has done. Bill felt happy when he did not publish his work, for Brita if he decides to publish, she will work with him day and night on the galleys, the page proof, everything. When the book comes out, people will buy and read it. He feels totally exposed. Delillo has pictured the task of writers and how they are working to complete a novel. However, Scott wanted to publish the work of his master. After two days Scott and Brita are talking about Bill’s new novel, while Scott replies that the book is complete but it would remain in type script. Here Delillo had twisted a sense

of the writer’s position in society. They thought the writer belonged at the far margin, doing dangerous things. Delillo’s satirical portrait of the modern publisher is wickedly satisfying, and his moral suspense, reminiscent of Graham Green’s makes a splendid portrait of the ambiguous

Arab intermediary between Gray and the terrorists. Nobody, of course, is better placed to write about the poisonous exposure and solitary agony of the contemporary writer.

In Central America, writers carried guns and other weapons for their safety. Once, the terrorists kidnapped a Swiss UN worker who was doing research on health care in the Palestinian camps. He was also a poet who had published fifteen short poems in French language journals. Bill said that everyone complained about loneliness. The solitude is killing. The nights are sleepless and the days are filled with pain and worry. The novelist felt unhappy and dissatisfied because he wanted to reengage the world.

Perhaps, in fact, Delillo is too close. The scenes with Gray, particularly in his retreat, bog down in their very intensity; besides the portrait of a writer immured inside himself and going dry, they suggest a confession. There are times when we wonder whether Gray, lamenting the inertness of his book, is not Delillo foreshadowing what we shall find in parts of his. For much of the time, it is as if the author’s corrosive voice had begun to eat at itself; as if darkness had swollen to bolt out the contrasts-Delillo’s talent for a fugitive tenderness, the slapstick shuffle in his funeral marches-by which darkness can be made out. (C.L.C. Vol.76, p.173)

In the Middle Eastern part of America, people have received bomb threats from the terrorist. The real terrorist often confesses their involvement only after committing the crime. They do not reveal their location to anyone until the last possible moment. It has a state of confusion when they try to kill the innocent. In this novel **MAOII**, DeLillo has expressed his strong belief that ‘**The future belongs to crowds**’. Mass

weddings at the Yankee stadium, crowds, living in Tompkins Square Park, and thousands of mourners at the Ayatollah’s funeral show that overpopulation could be one of the major issues in the future.

“Look what happens if, I go to Beirut and complete this spiritual union you find so interesting? Talk to Rashid. Can I expect him to release the hostage? And what will he want in return? “He will want you to take the other man, place” (MAOII, p.164).

There was a conversation between George and Bill about the release of a Swiss poet. George informs Bill about Abu Rashid who was the leader of the terrorist group. If the hostage has to be released, somebody has to negotiate with the terrorist group. Delillo also predicts an age of terror. He strongly believes that terrorism is going to endanger the American society.

Conclusion

Along the way, Delillo raises some starting images and questions about individuality and crowds, writers and terrorists, peace and war. Delillo’s prose makes them real again, so real in fact that for a moment they seem the only reality. Through this novel MAOII, Delillo has brought out the degenerative key factors such as an increase in population, mass media and terrorism. The Socio-cultural life of America can be saved only if these harmful ingredients are removed. Brita says “Look I know that everybody who comes to Lebanon wants to get in on the fun but they all end up confused and disgraced and maimed, so I would just like to take a few pictures and leave, thank you very much” (MAOII, p.232).

Reference

1. Cowart, David. Don DeLillo - The Physics of Language. Georgia : University of Georgia Press, 2002. Print.
2. LeClair, Tom . **In the Loop - Don DeLillo and the Systems Novel.**

Illinois: University of Illinois Press, 1987. Print.

3. Dewey, Joseph. **Beyond Grief and Nothing: A Reading of Don DeLillo.**
Columbia: University of South Carolina Press, 2006. Print.

4. Halldorson, Stephanie. **The Hero in Contemporary American
Fiction: The Worksof**

5. **Saul Bellow and Don DeLillo.** New York : Palgrave Macmillan, 2007.
Print.

6. Hayles, N. Katherine. "Postmodern Parataxis: Embodied Texts,
Weightless Information." *American Literary History* 2.3 (Fall 1990): 394–421. Print.

7. Kavadlo, Jesse. **Don DeLillo: Balance at the Edge of Belief.** New
York: Peter Lang Publishing, 2004. Print.

8. Keeseey, Douglas. **Don DeLillo.** New York: Twayne Publishers, 1993.
Print.

9. Laist, Randy. **Technology and Postmodern Subjectivity in Don
DeLillo's Novels.** New York: Peter Lang Publishing, 2010. Print.

PORTRAYAL OF THE AMERICAN ANTIHERO THROUGH PHILIP ROTH'S VISION OF MICKEY SABBATH IN SABBATH'S THEATER

Megala Rajendran¹, Keerthana.R², Dr. Prakash.A³

¹Director-Research Center, Professor, Faculty of Humanities & pedagogy, Turan International University, Namangan, Uzbekistan

²Research Scholar, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

³Professor, Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science and Technology, Avadi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744449>

Abstract: This paper explores the character of Mickey Sabbath in Philip Roth's novel "Sabbath's Theater." Mickey Sabbath is shown as a multi-faceted and ethically grey figure who questions conventional ideas of bravery. This article explores Mickey Sabbath's character through his hopelessness, arrogance, sexism, and misanthropy. It delves into the contradictory nature of Sabbath's attraction by exploring how readers are both attracted to and rejected by him. This paper examines how Sabbath's trip shapes the story and how the reader views the antihero. Considering all this, the article provides an in-depth analysis of Mickey Sabbath and his role in Roth's plan.

Keywords: Sabbath Theater, Mickey Sabbath, Antihero.

Literature Review

One may characterize Mickey Sabbath from Philip Roth's Sabbath's Theatre as a complex person who personifies the idea of the aesthete as it is understood by Kierkegaard. In addition to abandoning the moral and theological aspects of human life, Sabbath pursues sensual fulfilment (Ledesma 2023). The person in question may be described as a criminal who resembles the fictional figure Falstaff, (Scheckner's 2005). This is the person who laughs at social norms and accepts life as inherently chaotic. A major influence on Sabbath's persona is his work as a puppeteer, which

allows him to explore topics of art, sexuality, and identity while providing a critical critique of American society (Trendel 2022). The guy in issue employs puppetry as a means of manipulating identity transplanting, a theoretical construct that underscores his deviant conduct (Yang 2017). All of the research described above paints a picture of Sabbath as a complex antihero, someone who questions social standards and struggles with his sense of self and desires.

Introduction

"Sabbath's Theatre" can be characterised as a candid and unwavering examination of the intricacies of human nature, replete with Roth's distinctive blend of humour and penetrating writing style. The literary work in question presents itself as a formidable and thought-provoking piece, providing an insightful depiction of a central character who possesses evident imperfections but remains inherently human.

Mickey Sabbath, the central character in Philip Roth's novel "Sabbath's Theatre," can be classified as an antihero due to his complex journey toward self-discovery, moral self-examination, and a deeper understanding of the human condition. Within the broader framework established by Roth regarding the portrayal of the American antihero, the present article delves into the complexities of Sabbath's character. It traces the trajectory of his personal growth and evolution.

The Antihero Concept in American Literature

In American literature, the antihero is a protagonist who demonstrates a lack of certain traditional heroic attributes and qualities, including idealism, bravery, and morality. Frequently, antagonists resist societal norms and may undertake actions that the audience perceives as morally uncertain. Despite this, their intricate motivations and relatable faults continue to elicit support or sympathy. Roman satire, Renaissance literature, and classical Greek drama are the origins of the antihero archetype. Its prominence increased in the 19th century as a result of literary Romanticism and works

such as Rameau's Nephew, which contributed to its rise to prominence in the 18th century. Demonstrating the antihero as a well-established mode of social critique, Fyodor Dostoyevsky's "Notes from Underground" features an anonymous protagonist.

The antihero has had a substantial impact on American literature, specifically in the realms of young adult literature, comic books, and action films. The antihero, which has been a topic of fascination and scholarly investigation in recent decades, is frequently linked to social and political occurrences in American culture. By facilitating the examination of morally ambiguous and complex characters, the literary antihero concept provides a more nuanced and realistic depiction of human nature. The characters frequently experience transformative or degrading trajectories, which renders them captivating and intellectually stimulating for the audience. In essence, the antihero in American literature is a central figure who defies established social norms and does not possess conventional heroic qualities. These characters are intricate and morally equivocal, providing a more authentic portrayal of human nature.

Moreover, they have exerted a substantial impact on a wide range of media formats. In American literature, notable antiheroes include Patrick Bateman in "American Psycho" by Bret Easton Ellis, Humbert in "Lolita" by Vladimir Nabokov, and Tom Ripley in "The Talented Mr. Ripley" by Patricia Highsmith. The American antihero archetype can be traced back to Nathaniel Hawthorne's novel "The Scarlet Letter" (1850), which showcases Hester Prynne as an early example. Prynne's character challenges the prevailing societal norms by refusing to conform to the Puritanical standards of her community. Similarly, Mark Twain's "Adventures of Huckleberry Finn" (1884) introduces Huck Finn as another notable antihero. Finn is portrayed as a rebellious and morally conflicted character who defies the constraints of society in his pursuit of freedom and individuality.

Antiheroes became popular in American literature in the 20th century after World War I, the Great Depression, and the Vietnam War disillusioned many. Ernest

Hemingway, F. Scott Fitzgerald, and John Steinbeck's heroes struggled with existential anxiety, moral uncertainty, and the American Dream's disappointment. Postmodernism and counterculture of the 1960s and 1970s gave the antihero its due in the mid-20th century. Kurt Vonnegut, Joseph Heller, and Philip Roth used antiheroes to critique mainstream culture and question heroism and morality.

Philip Roth's Mickey Sabbath from "Sabbath's Theatre," for example, is an antihero who is morally repulsive but magnetic and vulnerable, eliciting both pity and loathing from readers. In American literature, the antihero represents a great interest in individuals who reject traditions, question authority, and struggle with human complexity. In an uncertain and contradictory world, American authors explore morality, identity, and purpose via their writings.

Sabbath Theater by Philip Roth

Philip Roth, a highly acclaimed and controversial figure in American literature, gained recognition for his profound examinations of Jewish-American identity, sexuality, and the intricate dynamics of human connections. The individual in question was born on March 19, 1933, in Newark, New Jersey, and subsequently passed away on May 22, 2018, in Manhattan, New York City. Roth's extensive literary career, which endured for more than five decades, was marked by the creation of a substantial corpus of literature encompassing novels, short stories, and essays. The individual in question has garnered significant recognition for his literary works, several of which are widely regarded as enduring masterpieces within the realm of American literature.

The writing of Roth was distinguished by its incisive humour, profound exploration of the human psyche, and courageous engagement with topics considered socially unacceptable. Throughout his illustrious career, the esteemed individual in question has been the recipient of a multitude of prestigious accolades and distinctions. These include, but are not limited to, the highly esteemed Pulitzer Prize, the esteemed National Book Award, and the distinguished Man Booker International Prize. Roth's

literary contributions, while undoubtedly significant, have not been without their fair share of controversy. One aspect that has drawn considerable attention is the explicit language employed in his works, which has raised eyebrows and sparked debates among readers and critics alike. Additionally, Roth's exploration of sexual themes and his unflinching portrayals of Jewish life have further contributed to the contentious nature of his writings. Notwithstanding these circumstances, the individual in question persists as an exceptionally influential and significant figure within the realm of American literature, spanning both the 20th and 21st centuries. Consequently, he has bequeathed a substantial and enduring literary heritage that remains the subject of holarly examination and discourse. "Sabbath's Theatre" is a literary work authored by the renowned American writer Philip Roth, which was officially published in the year 1995. This novel holds a significant place in Roth's extensive body of work, showcasing his exceptional storytelling abilities and profound exploration of human nature and its complexities. This work can be characterised as intricate and thought-provoking, as it explores profound subjects such as mortality, desire, and the quest for existential significance.

The narrative of the novel revolves around the experiences and trajectory of Mickey Sabbath, an individual who has faced public shame and now resides in the bustling metropolis of New York City. The character known as Sabbath exhibits larger-than-life qualities, displaying a crude and irreverent demeanour, while also grappling with profound personal turmoil. The individual in question is currently experiencing a period of mourning following the demise of their romantic partner, namely Drenka Balich. Drenka Balich is described as a vivacious and alluring individual who holds a significant position in the individual's life.

As the individual known as Sabbath grapples with the profound emotional distress caused by the loss of his beloved companion, Drenka, there is a noticeable escalation in his preoccupation with preserving and reliving the recollections

associated with their fervent and intense connection. The individual in question engages in a sequence of sexual encounters, frequently involving individuals of a significantly younger age, to mitigate the emotional void resulting from the absence of Drenka. Within the narrative, the character of Sabbath engages in introspection regarding his finite existence and the inherent lack of purpose in life. The individual in question engages in a profound exploration of existential inquiries and actively confronts their imperfections and shortcomings. The protagonist's narrative unfolds as a poignant amalgamation of tragedy and dark comedy, wherein he grapples with the inherent absurdity of human existence, displaying a complex interplay of defiance and despair.

Decoding the complexities of Mickey Sabbath

In "Sabbath's Theatre," Philip Roth presents readers with the intriguing character of Mickey Sabbath, who serves as a compelling embodiment of the American antihero. Through Sabbath's journey, Roth delves into the complexities of morality, identity, and the human condition, thereby challenging conventional notions surrounding these themes. The complexities surrounding Sabbath's character warrant a comprehensive examination that delves into the intricacies of his persona and its wider implications within Roth's literary vision.

The core essence of Sabbath's character is deeply rooted in a profound and pervasive feeling of existential angst and disillusionment. By his rebellious nature and indifference towards established social conventions, Sabbath emerges as a character who challenges conventional categorization. The individual's confrontational demeanour towards figures of authority, in conjunction with their inclination towards engaging in self-destructive actions, reflects the more extensive societal disillusionment that was widespread in postwar America. From a theoretical standpoint, it can be argued that Sabbath assumes a metaphorical role, serving as a

potent emblem of the profound existential quandary that confronts individuals as they navigate the intricate complexities and ambiguities inherent in contemporary existence.

Moreover, the Jewish identity of Sabbath serves to introduce an additional stratum of intricacy to his persona. Roth, a distinguished Jewish-American writer, infuses the character of Sabbath with a profound appreciation for cultural heritage and a keen awareness of historical significance. The examination of Sabbath's challenges pertaining to his sense of self, encompassing his Jewish heritage and his American nationality, serves as a manifestation of Roth's overarching investigation into the complexities of Jewish identity within the framework of American society. Through the incorporation of Sabbath into this cultural context, Roth presents an opportunity for readers to contemplate the interplay between one's sense of self, ancestral background, and sense of belonging in influencing the trajectory of one's life.

The examination of Sabbath's relationships with other characters serves to shed light on the intricate nature of his persona as an antihero. The examination of his tumultuous affair with Drenka serves as a means to uncover and analyse both his inherent capability for experiencing authentic love and his inclination towards engaging in destructive behaviours. Moreover, the examination of the protagonist's interactions with both family members and friends provides valuable insights into the intricate workings of his fractured psyche, shedding light on the enduring traumas that continue to haunt him from his past experiences. By exploring the complex interplay of interpersonal dynamics, Roth skillfully weaves together a vivid portrayal of the diverse range of human sentiments and drives. This masterful depiction serves to emphasise the profound influence of the intricate network of relationships on Sabbath's perspective and outlook on life.

Furthermore, the journey undertaken by Sabbath can be interpreted as a representation of the United States, encapsulating its inherent paradoxes and internal struggles. As the protagonist traverses the tumultuous realm of romantic relationships,

bereavement, and the inevitability of death, the Sabbath personifies the unrelenting essence of a nation undergoing significant changes. The unwavering determination displayed by the individual in question, in his unyielding endeavour to attain personal liberty and distinctiveness, serves as a manifestation of the perpetual pursuit of self-identification and self-actualization that characterises the United States of America. This pursuit remains steadfast, undeterred by seemingly insurmountable challenges.

Conclusion

It can be argued that "Sabbath's Theatre" stands as a definitive example of Philip Roth's skilful exploration of the American antiheroic archetype. In his meticulous examination of Mickey Sabbath's journey, Roth offers readers a stimulating reflection on the complex nuances of the human condition, the pursuit of meaning, and the enduring influence of the American Dream. The character portrayed in the novel Sabbath showcases a plethora of imperfections and inconsistencies that mirror the societal contradictions that were widespread during the era in which the character was conceived. The above-mentioned portrayal functions as an enticement for readers to engage with and address the disconcerting realities that are firmly embedded within the fabric of the

American encounter. The present article posits the argument that Sabbath's journey serves as a miniature of the United States, providing a window into the inherent contradictions and conflicts that permeate the nation's realities and belief systems. Roth adeptly depicts the enigmatic antihero, thereby stimulating readers to contemplate profound inquiries concerning the essence of human nature, ethical considerations, and the pursuit of significance within a world characterised by disorder and unpredictability.

Reference

1. *Baddies in books: Mickey Sabbath, Philip Roth's supernova of sin* (2015) *The*

Guardian. Available at:

<https://www.theguardian.com/books/booksblog/2015/apr/28/baddies-in-books-mickey-sabbath-philip-roth-sabbaths-theater> (Accessed: 23 April 2024).

2. *Sabbath's Theatre* (2023) *Wikipedia*. Available at:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sabbath's_Theater (Accessed: 23 April 2024).

3. *Antihero* (2024) *Wikipedia*. Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Antihero>

(Accessed: 23 April 2024).

4. Callaghan, F. (2022) *What is an antihero in literature? definition with examples*, *Scribophile*. Available at: <https://www.scribophile.com/academy/what-is-an-antihero> (Accessed: 23 April 2024).

Sabbath's theater by Philip Roth (no date) by Philip Roth. Available at: <https://www.publishersweekly.com/443/9780395739822> (Accessed: 23 April 2024).

Junk, D. (2024) *Sabbath says: Philip Roth and the dilemmas of ideological*

castration, Dennis Junk's Author Site. Available at:

<https://www.dennisjunk.com/readingsubtly/2013/05/sabbath-says-philip-roth-and-dilemmas.html> (Accessed: 23 April 2024).

Dabdoub, N. (2017). Identity Transplantation: A Psychoanalysis of Puppetness in the Novel of Sabbath's Theater. **English Language and Literature Studies,** 7(3),

100-110 Retrieved from <https://ccsenet.org/journal/index.php/ells/article/view/65508>

Roth, P. (1995). Sabbath's Theater. Semantic scholar Retrieved from

<https://www.semanticscholar.org/paper/Sabbath's-Theater->

[Roth/1646f4556c8299fc065175aff2fe4b885fb8e52b](https://www.semanticscholar.org/paper/REINFORCING-AND-REPULSING-THE-STAGES-OF-LIFE%E2%80%99S-WAY%3A-Ledesma/821e58c7b37bb37125d56ef2d7a335f0e5a9a16a)

5. Ledesma, J. (2023). REINFORCING AND REPULSING THE STAGES OF LIFE’S WAY: Roth’s "Sabbath’s Theater". Semantic Scholar Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/REINFORCING-AND-REPULSING-THE-STAGES-OF-LIFE%E2%80%99S-WAY%3A-Ledesma/821e58c7b37bb37125d56ef2d7a335f0e5a9a16a>
- Trendel, L. (2022). Theatricality in Philip Roth's Sabbath's Theater. Semantic Scholar Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/Theatricality-in-Philip-Roth's-Sabbath's-Theater-Trendel/c8494e0e07dfc736e6957521e2ca29a67b4cb9e4>
6. Scheckner, P. (2005). Roth's Falstaff: Transgressive Humor in Sabbath's Theater. Semantic Scholar Retrieved from <https://www.semanticscholar.org/paper/Roth's-Falstaff%3A-Transgressive-Humor-in-Sabbath's-Scheckner/65f40def7d226998d1409d7a78e2b1b637af1e28>

CELEBRATING THE EMOTIONAL CONCEPTS OF WOMANHOOD

Dr. D.J.B. Esther Rajathi, Assistant Professor

Assistant Professor

Sathyabama Institute of Science and Technology Chennai. 600119

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744500>

Abstract: Undoubtedly women are oppressed in the society despite their intelligence and prudence. It is an often debated topic yet ends up with a conclusion that women are treated equally. But the painful truth is the unheard voice of many women are still echoing somewhere and it goes unnoticed and unanswered. The society is always skeptical about the emotional strength of women. Women are always meant and expected to be behind men and to take care of others forgoing all her desires. In spite of all oppression, pressure and multi-tasking women are able to move forward and in fact her love and sentiments on her near and dears make her more strong. Women are defamed as weaker sex but the truth is they have evolved more stronger. The paper attempts to highlight the women who adumbrate Self-Empowerment referring the novels of Gloria Naylor and Shobhan Bantwal.

Key Words: *Oppression, Unheard voices, weaker sex, love, sentiments*

African-American literature often deals with the theme that is related to their culture and the issues of freedom and equality is also dealt with. African-American women writers mainly focus on the women community who face triple oppression. Naylor skilfully portrays such women characters, how they suffer as a prey of sexism, classism and racism. On the other hand Shobhan Bantwal an Indian settled in the U.S.A touches a similar theme where women community is oppressed. Both the authors vividly show how the women toil under the male-oriented society and how they evolve into empowered women.

The authors exhibit the female power through a series of well-made female characters and the characters are usually the protagonists of their novels. Apart from

the allocated role of women as mother and wife in the society, the characters have their own dreams and desires. Women are treated as individuals who have their own likes and dislikes. They depict the female experience of oppression and exploitation in a male dominated society. She provides women with new directions to overcome the constraints of the personal and the political and evolve their own modes of resistance. Women are not able to exercise autonomy in the patriarchal society. The authors vehemently oppose such treatment in the society. The transformation of the protagonists is beautifully shown in their novels.

Naylor was adept in portraying female characters realistically in her novels, *The Women of Brewster Place*, *Mama Day* and *Bailey’s Café*. The relationship between the characters, their roots, description of the places are skilfully brought to the readers’ minds through Naylor’s writing style. As Paule Marshall says,

The group of women around the table long ago. They taught me my first lessons in the narrative art. They trained my ear. They set a standard of excellence. This is why the best of my work must be attributed to them; it stands as a testimony to the rich legacy of language and culture they so freely passed onto me in the workshop of the kitchen.(11-12)

Shobhan Bantwal depicts a character who escapes becoming a victim of dowry in the novel *The Dowry Bride*. Megha is a beautiful, intelligent girl. She stands as a best example of empowerment and autonomy who breaks the shackles of so called traditional society. Megha encountered all verbal abuses and ill treatments from the day one of her married life. Amma always has an aversion for Megha as she looks pretty and her behaviour is cultured too. Amma did not possess all these qualities. Amma is a shrew and tough person to handle. The author says,

...the nasty barbs of Amma, getting reprimanded for the most ridiculous mistakes, the way Suresh ignored her most of the time and then how in the darkness of bed room, he would grab her body as if she were a whore.

There was no love, no tenderness, not even a kind look or word...he would take what he wanted, roll over and start to snore (313)

Mattie Michael, remains the provider of solace and strength to the other women in the Novel. Etta Mae Johnson is a woman who has her heart on sleeves, she repeatedly gets disappointed because of her encounter with many men in search of a suitable one but in vain. Kiswana Browne embraces racial pride and works for her own people leaving her sophisticated life. Lorraine and Theresa are lesbian lovers. Lorraine is deeply disturbed when the people speak ill about her relationship with Theresa. She is brutally gang-raped and she kills Ben in that confusion. The strange obsession of Cora Lee for babies makes her go with many men, while Ciel is on a path of self-destruction, having suffered a series of personal disasters. Novel captures the pain, suffering and futile attempts at happiness for a group of colored women.

Mama Day brings out strong female characters and the importance of generational relations between women. The novel also highlights the practices and beliefs of people associated with the history and mystery. According to Wagner-Martin (1988) Mama Day is about “the way one generation of women affects another and the way the strong heritage of gentleness and anger, courage and frailty, can shape individual consciousness through several generations of family” (18). Miranda keeps telling Cocoa the importance of female bond that comes generation after generation. She also makes Ophelia understand their history and heritage by telling the story of Sapphira Wade. Ophelia believes the connection between her, Mama Day and Abigail Day is unending.

Bailey’s Café is another novel speaks about the emotional experience of women.

Assuming his name as Bailey he runs Bailey’s Café with his wife Nadine, people call him Bailey. Bailey sees different customers and share their life with the readers. The recklessness of patriarch lead the matriarch to behave so cruel is been uncovered through the story of Sadie, a poor young girl, who was forced into prostitution at

thirteen just to fulfil the needs of her mother. Sadie loves her mother wholeheartedly though there was not any reciprocation from the other side. Sadie wants always to be an apple of her mother's eyes, she suppressed all her likes and dislikes and she behaves too good to her mother.

The journey of Eve to New Orleans was terrifying. “I (Eve) had no choice but to walk to walk into New Orleans neither male nor female...mud” (Bailey's Café 91). Eve was running a boarding house that many women stay there. Similarly Esther, Miriam, Mrs. Maple have different stories of their own. Though the women faced unfavourable circumstances they stand sturdy without losing hope. Megha Bharati quotes Roz Kaveney,

... Gloria Naylor described urban African-American life with a graceful vigour that transcended,... she found ways of portraying the lives of individuals, and in particular of women, who were damaged and scarred, but not overwhelmed, racial and sexual oppression (120).

Bantwal's debut novel *The Dowry Bride* is set in Indian background. The novel was an emotional outburst against indestructible dowry system prevalent all over the nation. The horrible repulsive practice of higher class community in showing off their discriminatory hatred against the downtrodden sectors is also brought to limelight. The other two novels are examined on traditional and neo-modern thematic amalgamations of Indo-Americans. The aggressive feminist view of Feminism that no woman should agree to be treated as the 'Other' anymore. Also, the aspect of self is never allowed to be taken for granted by patriarchal domination is supported by Bantwal through the female protagonist Megha in the novel *The Dowry Bride*. Here the matriarch Chandamma Ramnath acts as patriarch to suppress and oppress the poor woman Megha. Nancy Faraday observes: “When a woman, as an agent of patriarchal norms, acts with oppressive power politics and represses her daughter or daughter-in-law, she is resented and feared as a matriarch” (62).

Being a woman of early thirties Meena remains single and battles with her jobs in the novel *The Reluctant Matchmaker*. Though the novel is set in America the characters are blended with Konkani culture as taught by their elders. Prajay sweeps Meena off her feet as soon as they meet but the irony is she was asked by Prajay to find a girl to match his physique and intellect. The poor petite woman, Meena's emotions towards her one-sided love makes her strong to find a suitor for her boss.

Shoban Bantwal's novels promote the idea through her writings that the suffering of women is due to the ignorance and isolation. She comes up with a clear idea that a woman should know to reweigh her personality and empower herself. Her novels, *The Dowry Bride*, *The Sari Shop Widow* and *The Reluctant Matchmaker* picture the motherland realism found in various generations of Indian Diaspora settled in American lands and are intensely embedded in enchanting Romance, faith in the religion, progressing feminine discourse, Indian custom and philosophy, and assimilation of Indo-American traditions. Women in diaspora restrict themselves from writing as they find the new land is strange but soon they break open the shell as settlers and keep them active in all socio-political issues.

... first is one of the nostalgia for the homeland left behind mingled with fear in a strange land. The second is a phase in which one is busy adjusting to the new environment that their creative output. The third phase is the shaping of Diaspora existence by involving themselves in ethno cultural issues. The

fourth is that when they have 'arrived' start participating in the larger world of politics and national issues (Parmeshwaran 165).

Bantwal and Naylor, through their novels attempt to show the initiation of new women who are courageous and determined. They claim that women could be considered tender and fragile by their biological boundaries, but they are blessed with incredible psychological strength and rational potentialities. These qualities help them to prove their wisdom and courage at a crucial situation. Instead of toiling

in the traumatic situations the women learns to be self-dependent out of their experience. The female protagonists of Gloria Naylor and Shobhan Bantwal fall under this category, their sentiments towards the relationship and emotions on inequality and oppression lead them to the path of self- redemption.

PRIMARY SOURCES:

1. Bantwal Shoban. The Dowry Bride. New York: Kensington Publishing Crop, 2007
2. Bantwal Shoban. The Sari shop Window. New Delhi :Finger Print, 2012.
3. Bantwal, Shobhan. The Reluctant Match Maker. New Delhi :Finger Print, 2013.
4. Naylor, Gloria. Bailey’s Café, New York: Vintage Books. 1992
5. Naylor, Gloria. Mama Day, New York: Vintage Books, 1988.
6. Naylor, Gloria. The Women of Brewster Place, London: Sphere Books, 1984.

SECONDARY SOURCES:

1. Bharathi, Megha. A Critical Study of The novels of Gloria Naylor, Feminist Perspectives.
2. Dhawan R.K, ed. Afro-American Literature, Prestige Books, New Delhi, 2001
3. Faraday, Nancy. My Mother/Myself. New York: Bantam Doubleday Dell. 1987.
4. Gottlieb, Annie, Women Together, The New York Times, 1982, p.11.
5. Marshall, Paule "From the Poets in the Kitchen" in Merle: a Novella and Other Stories. London: Virago, 1985, p-11-12.
6. Namjoshi, Suniti. Because of India: Selected Poems and Fables. London: Only Women, 1989.
7. Parmeshwaran, Uma . ALR ,VOI I No 2 p 165.

TALES FROM THE RAMAYANA AN INVESTIGATION INTO SOCIOLOGY

1Ms. Priyadarshini M.C

priyadarshinimc023@gmail.com

Assistant Professor, Department of English

*Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology,
Avadi, Chennai.*

2Dr. Prakash.A

prakasha@veltech.edu.in Professor, Department of English

*Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology,
Avadi, Chennai*

3Dr. Revathi. P

revathip@veltech.edu.in

Assistant Professor, Department of English

*Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology,
Avadi, Chennai*

4Dr. Jesintha Princy

drjesinthaprincyj@veltech.edu.in

Assistant Professor, Department of English

*Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute of Science & Technology,
Avadi, Chennai*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744544>

Abstract: *The Ramayana tradition has always significantly emphasized travel and encounters throughout its history. It is possible to facilitate a journey on numerous levels by laying it out. An "imagined golden age" of Hinduism, as described in the Ramayana, is the basis for this theory, which argues that Hindu nationalism is built on the idealisation of this period. By evoking the image of a shared past, the Hindutva ideology has utilized Ramayana's pervasiveness as a narrative embedded in regional and widespread culture and language to establish and reinforce an 'imagined community' which was augmented considerably by the enormous reach and popularity of Ramanand Sagar's 1987 television serial Ramayana. There is not a single popular Rama tale that is free of polarisation, despite historians and poetsengaging in heated debates. Even though Rama is an obvious*

fallacy, he is still considered either a hero or a ruler, but he is never considered an offender.

Keywords: *Ramayana, Archetypes, Supernatural, Narrative.*

For history, the Ramayana has been able to catch the curiosity of humans. His heroic deeds were shown in dramatic drawings that captivated people's attention for numerous generations. Several interpretations of the Ramayana have brought to light a great number of supernatural occurrences, archetypes, and instructions for behaviour. Narratives are a fundamental part of communal unification and togetherness (Anderson: 1991:5-7). In this context, it is unavoidable to engage in a variety of introspections about the enigmatic and lovely fancies of Rama. These tales of beginnings, whether they are based on real events or invented ones, serve as the starting point for the formation of the group's identity. As a result of the Ramayana's ability to blur the lines between reality and myth, it was able to engage the imagination while simultaneously requiring a personal awareness of history and a common origin. However, in modern-day India, it is very difficult to investigate the contentious question of whether or not Rama is telling the truth. It is possible to get significant insights into the social, religious, and political aspects of present times by reading and comprehending tales in their entirety. The purpose of this thesis is to investigate the method by which the tales of the Ramayana were contextualised within the cultural practices of Hinduism. The role of religion is unequivocally a daunting reality of India, governing social, cultural, and political spheres. (Hefner: 1998:84) Within the scope of this research, the socio-historical significance of Rama and his subsequent representation is investigated. The ancient Ramayana, written in Sanskrit and has been exposed to an unlimited number of interpretations in various languages, serves as a marker for continuity and diversity. Since this is the case, Rama tales foster a wide variety of cultural and ethnic conceptions.

The Antiquity of Ramayana

“His shoulders are broad and his arms are massive His neck is like a conch shell and his face is beautiful His collarbone is set deep in muscle his eyes pleasantly reddish

everyone has heard of Rama” (The Ramayana, Sundarakaṇḍa, 33:15.) 1

When discussing any aspect of the Ramayana, attempting to gauge the extent of its spread, influence, dissemination, and evolution would be akin to measuring the vast waters of the ocean during high tide. The phenomenon of constant movement of changes is particularly evident in the spatial and temporal aspects of the Ramayana theme. The theme's kernel has captivated the minds and imaginations of people across a vast geographical area, ranging from West Asia to Southeast Asia and East Asia. The diverse range of themes found in the Ramayana can be translated, transplanted, and transposed into various forms of theatrical performances, literature, and cinema. To capture that and trace its transformations through time and space, it is necessary to bring within a unified scholarly view. (Krishnamoorthy, Nath:1993). The social significance of the Ramayana lies in its exploration of the sanctity of society and its emphasis on the importance of human values.

The subsequent narratives of Rama have played a crucial role in effectively conveying the principles of righteousness, loyalty, love, respect, wisdom, and polity. The domain of literature, theatre, and cinema includes visual depictions of Rama legends in calendar art and posters. The book titled 'Amar Chitra Katha' by Anand Pai is a renowned children's classic that depicts the triumphant journey of Rama. Subsequently, the Ramayana theme has been presented through audio-visual medium due to technological advancements. The television series 'Ramayana' by Ramanand Sagar, which aired from 1987 to 1988, is widely acclaimed and celebrated. The utilisation of pictographic narratives has played a significant role in the process of internalising the 'ideals' of Ramayana within the consciousness of individuals. In addition, it also caters to the renewed interest in religious faith among the audience.

The convergence of didactic and entertainment purposes is achieved through the recounting of Rama legends.

Kandas in Ramayana: A comprehensive detailing

The primary objective is to analyse and interpret the evolution of the religious significance attributed to Rama. The outline of the theme is of utmost importance and is a necessary requirement. Valmiki provided an explanation of the fundamental principles. The Hindu tradition showcases a comprehensive heritage by preserving the core elements of the grand narrative. Although the ancient author did not depend on the religious nature of Rama, he still attained the status of a 'lord'. Prior to continuing, it is crucial to acknowledge that it is not advisable to detach the narrative from the persona of Rama. In his statement, Harry Buck emphasises that it is the hero story, rather than the hero himself, that brings grace. He also suggests that by re-enacting the hero's story, individuals can actively participate in the hero's victory and reap the benefits it offers. The text "(Harry M. Buck: 1968:234)" represents a citation in the format of "Author:Year: Page". The symbol of Rama in Valmiki is characterised by its open-ended nature, allowing for potential future expansion and development. The development occurs within the existing framework.

Bala Kanda

The initial book serves as the prologue to the primary narrative. Jacobi acknowledges that the first and last kandas are chronologically later than the main part. However, it is important to note that India's religious narrative tradition strongly opposes such assertions (Whaling: 1980:15). The narrative begins with the description of the prosperous Kosala kingdom during the rule of Dasaratha. The ascetics and sages have been facing numerous challenges due to the simultaneous presence of the demon Ravana and his armies. Ravana acquired his immense strength from Lord Brahma through a process of rigorous penance. The deity later bestowed upon him the gift of invincibility in the context of the principle mythic. The Vedic sage is frequently mentioned in the epic texts of Ramayana, Mahabharata, and Puranas. The individual in

question is a peripatetic musician and storyteller who possesses the ability to disseminate current events and impart profound insights (Pattanaik: 2000:80) across multiple realms.

As the individual expedited their request for a favour, they inadvertently omitted (or did not perceive it as a potential threat) the need for protection from other individuals. The sages, who were greatly angered by the tortures inflicted by Ravana, sought refuge in Vishnu, the deity responsible for preserving the universe. The individual chooses to incarnate as a mortal to liberate humanity from the aggression of demons. To perform the Putra Kameshi Yagna (a ceremony to beget a son), Vishnu suggested that Dasaratha should procure his descent as his son or sons. Dasaratha was married to three women, namely Kausalya, Kaikeyi, and Sumitra. The successful completion of Rishyasringa's ritual of sacrifice (Yagya) resulted in the birth of Rama to Kausalya, Bharata to Kaikeyi, and the twins Lakshmana and Satrugna to Sumitra. Sage Vasistha provided guidance and supervision to the brothers throughout their childhood and adolescence. During his tutelage, Rama successfully defeats the demon Tataka and Subakhu. The narrative concludes with Rama's redemption of Ahalya and his union with Sita through marriage.

Representations From Ramayana and Ramcaritmanasa

An essential aspect to consider while exploring the interconnectedness of Hindu religion is the significant role that story plays in shaping one's identity. A tale that directly explores the heroic actions of a protagonist has become a widely recognised emblem that connects religion and politics. Therefore, it is essential to have a thorough comprehension of his symbolism. The chapter offers detailed explanations of his endeavours, while also highlighting the establishment of gender stereotypes. “A man who always fulfilled his vows he taught them the whole of this great poem, The Ramayan which is the tale of Sita and the slaying of Paulastya...” (The Ramayana, Bālakāṇḍa, 4:6-7. 1)

While reading, it is perplexing to see the non-linear narrative style, characterised

by intermittent and discontinuous incidents. Occasionally, when there is an anticipation for a detailed and extensive explanation, it is not provided. The narrative's action and thrill are sometimes impeded by digressions into other stories or lengthy descriptions of nature. The excessive number of unrelated stories, digressions into philosophical discussions, and moral explanations detract from the enjoyment of reading. Moreover, since these novels depict the writers' imagination, they inherently contain tone.

In one of the lesser-known legends of Rama, Ravana is depicted as the biological father of Sita. The monarch and his spouse, Mandodari, are childless. By undergoing intense penance, Siva was granted a mango as a blessing, which he was to share with his queen. Nevertheless, Ravana ingests the meat and impregnates Mandodari by giving her the sperm. By the conclusion of the ninth month, he expels Sita from his nasal passage by sneezing. Meanwhile, he discovered the prophecy foretelling that she would be the cause of his demise. Therefore, consumed by anger, he hurls the infant into the river. Later, she enters into a marriage with Rama and is then kidnapped by Ravana, which ultimately results in a significant fight that leads to Ravana's demise. Within this distinct contrast to the absurdity, certain elements that are not present in the overarching story become evident.

Every storyteller has the authority and responsibility to narrate the story in their unique manner, emphasizing the beloved parts, clarifying moral and ethical aspects, or introducing elements of humour. Typically, since the majority of readers of traditional literature are illiterate, writers are compelled to use tactics that improve memorability. These tactics include repetition, formulaic composition, and basic metrical forms that are best suited for musical or quasi-musical recitation. They also involve copiousness and the frequent use of epigrams and exaggeration.

Conclusion

The analysis begins by examining the structure of the Ramayana. Additionally, it examines the process of canonization of Rama myths within a socio-

historical context. This literature provides a concise overview of the Kandas (books) of the Ramayana, as well as a short description of the characters and a straightforward presentation of the stories. The writers and intellectuals who used the big narrative during historical injunctions were thereafter canonised. The unfolding of the AdiKavya involves the division between 'Aryans' and the indigenous population.

References

1. Alturi, Tara. "Can the Subaltern Tweet?: Technology and SexualTextual Politics." *Azadi: Sexual Politics and Postcolonial Worlds*, Demeter Press, 2016.
2. Anderson, Benedict R. O. G. "Introduction." *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, 2nd ed., New York : Verso Books, 1991, pp. 4-7.
3. Appadurai, Arjun. "Public modernity in India." *Consuming Modernity: Public Culture in a South Asian World*, edited by Carol A Breckenridge, University of Minnesota Press, 1998.
4. Basham, A. L. *The Wonder That Was India: A Survey of the Culture of the Indian Sub-continent Before the Coming of the Muslims*. Picador; Indian edition, 2008.
5. Buck, Harry H. "The Role of The Sacred Book in Religion-The Ramayana." *The Ramayana Tradition in India*, edited by V. Raghavan, 2nd ed., Sahitya Academi, 1989, pp. 21-39.
6. Hefner, Robert W. "MULTIPLE MODERNITIES: Christianity, Islam, and Hinduism in a Globalizing Age." *Annual Review of Anthropology*, vol. 27, no. 1, Oct. 1998, pp. 83-104.
7. Krishnamoorthy, K. "Ramayana tradition in south east Asia." *A Critical In entory of Rāmāya a tudies in the orld: 195 Foreign languages*, edited by K. Krishnamoorthy and S. Jithendra Nath, Sahitya Academy, 1993, pp. xxiii-xxxvii.
8. Pattanaik, Devdutt. *The Goddess in India: The Five Faces of the Eternal Feminine*. Inner Traditions International, 2000, p. 80.
9. Pennington, B. "Constructing colonial Dharma: a chronicle of emergent Hinduism, 1830-1831." *Journal of the American Academy of Religion*, vol. 69, no. 3, 2001, pp. 577-603.
10. Richman, Paula. "E. V. Ramasami's Reading of the Ramayana." *any Rāmāya as: The Diversity of a Narrative Tradition in South Asia*, Berkeley, University of California Press, 1991, pp. 175-201.

EXPLORING THE IMPACT OF PATRIARCHAL CULTURE IN ADICHIE’S PURPLE HIBISCUS

Praveen Kumar.M¹,Dr.Vinoth Kumar.M²

¹Research Scholar, *VelTech Rangarajan Dr. SagunthalaR & DInstitute of Science and Technology, Avadi.*

²Assistant Professor, *VelTech Rangarajan Dr.SagunthalaR & DInstitute of Science and Technology, Avadi.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12744563>

***Abstract:**This study primarily centers on examining the impact of patriarchal culture within Adichie's highly regarded literary work, Purple Hibiscus. The primary objective of this research paper is to analyze the prevalence of domestic violence and its impact on the female protagonist in the literary works of Adichie. Domestic violence is a widely recognized and pervasive problem that has a significant impact on individuals across the globe. It is particularly concerning when considering the welfare of women and children, especially in specific geographical areas. It's been noted that women experience various forms of oppression within the institution of marriage as well as face societal discrimination in their respective communities. Adichie's extensive body of work is primarily focused on female protagonists, providing valuable insights into the diverse challenges encountered by women in Nigeria. Adichie's critically acclaimed novel, Purple Hibiscus, explores the pervasive theme of male-dominated patriarchal cultures, a recurring motif in the realm of Afro-American literature. The prevalence of female oppression is a widely recognized and frequently discussed issue within the context of postcolonial Nigerian society. This research article seeks to undertake a comprehensive examination of the frequency and occurrence of domestic violence within the context of Adichie's highly regarded literary work, Purple Hibiscus. This*

study aims to analyze the portrayal of male dominance with female characters within the literary work. Adichie's novel delves into the examination of the widespread violence that is deeply ingrained in the fabric of Nigerian society, the same way perceived and understood through the lens of its female protagonists.

Keywords: *Domestic violence, Patriarchal culture, Chimamanda Ngozi Adichie, Purple Hibiscus.*

Introduction

Chimamanda Ngozi Adichie, a highly acclaimed Nigerian novelist, achieved notable acclaim through the release of her inaugural novel, *Purple Hibiscus*, in 2003. *Purple Hibiscus*, widely acknowledged as an exceptional first novel, has garnered numerous accolades, notably the esteemed Hurston/Wright Legacy Award in 2004 and the distinguished Commonwealth Writer's Prize in 2005. Adichie's second literary work, entitled *Half of a Yellow Sun*, received widespread recognition and was awarded the prestigious Orange Broadband Prize for Fiction, further solidifying her reputation as a talented writer. Adichie's novel, *Purple Hibiscus*, delves into the examination of societal norms and expectations imposed on women, highlighting the imperative for women to surpass these established frameworks. The author emphasizes the significance of women's self-expression and self-recognition in acknowledging their individual experiences. According to Adichie, the acquisition of self-experience and self-knowledge is deemed essential as a preliminary requirement for engaging in any form of action. The present study endeavors to conduct an analysis of the patriarchal culture and its correlation with instances of domestic violence as portrayed in Adichie's literary work titled "*Purple Hibiscus*". The primary focus of this investigation lies in the character of Kambili, a fifteen-year-old female protagonist, who acts as a representative figure in examining these themes. In the narrative, Adichie skillfully presents the events that transpire on Palm Sunday, shedding light on the deeply ingrained violent and colonial mentality exhibited by Kambili's father, Papa Eugene Achike, within the confines of their familial unit. Within the background

of their family dynamics, it is noteworthy to observe that Jaja, the sibling of Kambili, exhibits a rebellious disposition towards their father's rigid adherence to the Catholic faith. This is exemplified by Jaja's deliberate act of abstaining from taking part in the sacrament of communion on the occasion of Palm Sunday. The narrative delineates the subsequent ramifications of Jaja's act of resistance, as conveyed through the retrospective narration of Kambili, three years hence.

Literature Review

Regarding Adichie, previous works have undergone analysis to various themes and the juxtaposition of societal roles.

In “(Re)Fashioning Biafra: Identity, Authorship, and the Politics of Dress in Half of a Yellow Sun and Other Narratives of the Nigeria-Biafra War,” Matthew Lecznar has demonstrated the male dominance in Half of a Yellow Sun, and he demonstrates the way this dominance shapes identity and thought. Matthew concludes that Half of a Yellow Sun has a negotiating influence on the literary legacy of Biafra through material fashion.

Jack analyzed Black Diaspora Theory in “Language, Race, and Identity in Adichie’s Americanah and Bulawayo’s We Need New Names,” Jack illustrates how two migration novels, Americanah and We Need New Names, dramatize and extend the primary features of the black diaspora. Jack concludes that Stuart Hall’s theory of Black Diaspora is very applicable to the two novels because it captures the essence of the pain and alienation of black people.

In “Sex as Synecdoche: Intimate Languages of Violence in Chimamanda Ngozi Adichie’s Half of a Yellow Sun and Aminatta Forna’s The Memory of Love,” Zoë Norridge demonstrated the importance of love during the times of war and pain and analyzed the language of violence with regards to Adichie’s Half of a Yellow Sun and Aminatta Forna’s The Memory of Love. Zoë Norridge concludes that there is a conflicting relationship between love and violence within the two novels as they are

both a product of the consequences of war.

The resources above have done a fair examination of the concept of violence, war, love, and language; however, the idea of patriarchy is not analyzed in Purple Hibiscus. Therefore, the researcher explores the idea of a patriarchy Adichie's novel.

Male Dominance over Female Character

Kambili Achike, a 15-year-old daughter of Papa Eugene, is a devout Catholic Christian. She is known for her reserved nature, lacking boldness, and struggle to communicate with others because of the traumatic experiences she endures at home. This pain and suffering contribute to her modest and quiet demeanor. Even when her classmates taunt her with the label "backyard snob," Kambili remains silent, unable to muster the courage to defend herself. This incident highlights the profound impact of trauma on her, shaping her into a fearful individual.

“Why did your father come this morning?”

“I...I...” I stopped to breathe because I knew I would stutter even if I didn't. “He wanted to see my class.” (49). Whenever she used to talk about her father, she started stuttering in her voice because Papa's violence toward her turned her into a fearful person and made her a weaker person. Through this scene, one also sees Papa's violent behavior, which makes Kambili meek and fragile. “Once, Kevin told Papa I took a few minutes longer, and Papa slapped my left and right cheeks simultaneously, so his huge palms left parallel marks on my face and ringing in my ears for days.” (51).

Following her visit to her aunt Ifeoma's residence in Nsukka, she transformed into an autonomous individual. Engaging in introspection, she embarked on a journey of self-discovery, thereby illustrating her newfound sense of liberation. She says, “I felt as if my shadow were visiting Aunt Ifeoma and her family, while the real me was studying in my room in Enugu, my schedule posted above me.” (125).

The freedom Kambili briefly enjoyed was cut short when Papa Nnukwu, due to his

health issues, moved to Auntie Ifeoma's house in Nsukka. Upon learning that Kambili was staying with his father, Papa Nnukwu, her father became enraged. He summoned his children back home and scalded Kambili's feet with hot water as a punishment for being with his heathen father. In his misguided belief that this act would cleanse her of sin, he failed to realize that it would cause her harm. In addition to physically attacking his wife and children, he also emotionally manipulates them with pitiful expressions to make them feel guilty. Kambili stated the incident: “I stepped into the tub and stood looking at him. He lowered the Kettle into the tub and tilted it toward my feet. The pain of contact was so pure, so scalding, I felt nothing for a second. And then I screamed” (193&194).

Another example of the father's physical abuse is (Adichie) says, “when he finds Mama and Jaja allowing Kambili to eat a bowl of cereal 10 minutes before the Eucharist, instead of observing the imposed fast, he asks them in Igbo, "Has the devil asked you all to go on errands for him?... Has the devil built a tent in my house"? These questions culminate with Papa taking off his belt and hitting the three of them”. (102 & 69, 97, 77).

Concerning religion, he always brutally tortures his children. Through these incidences, the domestic violence and male patriarchal behaviors of Papa Eugene Achike become obvious. Papa was portrayed as an oppressive character. Of the traumatic experience and suppression of voice Kambili, one can trace that these incidents gradually changed Kambili into a very quiet, shy, and meek person. The brutal assault of Papa and Kambili's family were always experiences of silent and suppressive voices. Through this novel, *Purple Hibiscus*, the author shows the challenges faced by female characters and how they overcome their struggles and the domestic and patriarchal behavior of male characters. This incident seeks to show that women should break the stereotypical mindset of patriarchal culture and set up their own identity. At the end of the novel, Jaja takes responsibility for Papa's murder, but the actual crime is done by Mama Beatrice Achike. The mother of the family was

agonised by the torture and brutal violence from Papa, and she poisoned her husband with the help of her Sisi. Mama tries to open the truth to everyone, but Jaja silences her and takes responsibility for that crime, and he is imprisoned for three years. He was released after three years. After Papa's death, his family started realizing their identity.

Like the hibiscus, the fragrance of Kambili's life bloomed, giving the path to her life of freedom from her past. A vivid symbol of a new beginning is in the novel. When she starts planting new trees, she talks about how Jaja's 'Purple Hibiscus,' a symbol of freedom, will bloom again. This novel ends on a hopeful note.

Conclusion

This novel, *Purple Hibiscus*, focuses on female characters suffering from traumatic experiences and serious mental illness disorders. Also, this novel mainly focuses on the mental agony of the female characters Kambili and Mama (Beatrice Achike). This paper shows the brutal violence and psychological abuse done by Kambili's father, Papa (Eugene Achike). Finally, Eugene's death put an end to the patriarchal culture and religious dictatorship of her father. Mama, Jaja, and Kambili came from mental awakenings and identified their individuality.

Work Cited

1. Wikipedia Contributors. (2019, September 18). *Purple Hibiscus* (novel). Wikipedia; Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Purple_Hibiscus
2. Kashani, J. H. (1998). The impact of family violence on children and adolescents/Cmc.marmot.org.<https://cmc.marmot.org/EbscoAcademicCMC/ocn806059424> Stobie, C. (2010). DETHRONING THE INFALLIBLE FATHER: RELIGION, PATRIARCHY AND POLITICS IN CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE'S "PURPLE HIBISCUS." *Literature and Theology*, 24(4), 421–435. <https://www.jstor.org/stable/43664418>

4. Norridge, Z.N. Sex as Synecdoche: Intimate Languages of Violence in Chimamanda Ngozi Adichie’s Half of a Yellow Sun and Aminatta Forna’s The Memory of Love. *Research in African Literatures*,43(2), 18.<https://doi.org/10.2979/reseafritelite.43.2.18>
5. Matthew Lecznar. (2016). (Re)Fashioning Biafra: Identity, Authorship, and the Politics of Dress in Half of a Yellow Sun and Other Narratives of the Nigeria-Biafra War. *Research in African Literatures*, 47(4), 112.<https://doi.org/10.2979/reseafritelite.47.4.07>
6. Taylor, J. (2019). Language, Race, and Identity in Adichie’s Americanah and Bulawayo’s We Need New Names. *Research in African Literatures*, 50(2), 68. <https://doi.org/10.2979/reseafritelite.50.2.06>
7. Call for Papers. (2016, October 7). CFP Middle Flight: A Peer-Reviewed Journal of English Literature (ISSN: 2319-7684). Retrieved from <https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2016/10/07/cfpmiddle-flight-a-peer-reviewed-journal-of-english-literature-issn-2319-7684>
8. Saravanan.S (2022). Exploration of Postcolonial Concepts in the Novels of Chimamanda Ngozi Adichie.<http://hdl.handle.net/10603/375007>
9. Adichie, C. N. (2017). **Purple Hibiscus**. London: 4th Estate.
10. University of KwaZulu- Natal. (2018). The multifaceted nature of Witchery and Demonology in the novels of JK Rowling and Terry Pratchett [Thesis, Master of Arts]. UKZN Research Space. <https://researchspace.ukzn.ac.za/items/e9c5a3c6-349d-41b5-8814-88edbc344eae>

**THE FATAL NATURE OF POST-TRAUMATIC GROWTH IN
RAAVAN FROM AMISHTRIPATHI'S RAAVAN: ENEMY OF
ARYAVARTA AND WAR OF LANKA**

1. *Kausalya Nandakumar, II M.A, Department of English, Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, India.*
2. *Dr.V.Vennila, Assistant Professor, Faculty of Science and Humanities, SRM Institute of Science and Technology, Kattankulathur, Tamil Nadu, India.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747453>

Abstract: This paper discusses the very unexplored nature of traumatic growth that can be seen particularly in villainous characters. It pivots on the character of Raavan, the Lankatipati who is a famously written antagonist in the archives of Hindu mythology. But in the Amishverse, he is written as a villain re-portrayed from the original Ramayana. Not only can the villain be re-represented, but also the very theory of Post-Traumatic Growth can be dynamically altered by the nature of fatalism, to be a subjective concept of psychological growth, through this research on this particular character. The very idea is psychedelic in the sense that the domains of the PTGI (Post Traumatic Growth Inventory) can, in human subjective terms, bend to the anchors of Raavan's persona. The domains of PTGI to be viewed and dissected as per the character, to show this fatalistic dynamic of PTG, are Appreciation of Life, New Possibilities in Life, Personal Strength, Spiritual Change, and Relationship with Others.

Keywords: Amish Tripathi, Raavan, Post Traumatic Growth Inventory (PTGI), Post Traumatic Growth(PTG), *Enemyof Aryavarta, Warof Lanka.*

Keywords: Amish Tripathi, Raavan, Post Traumatic Growth Inventory (PTGI), Post Traumatic Growth (PTG), Enemy of Aryavarta, War of Lanka.

Introduction

Amish Tripathi is a former diplomat and an Indian author, known as among the swiftest-selling authors of Indian English publishing history. He is well famous for his Shiva Trilogy and the Ram Chandra series. His books were sold for over 7 million copies. Since 2010, they also released translations of books into 20 International and Indian languages. He once served as the Minister of Culture and Education at the UK's High Commission of India and as the Director of the Nehru Centre in London from 2019-2023. Additionally, he hosted documentaries on TV, recently on Discovery TV, in The Journey of India, with co-host Amitabh Bachchan, Legends of the Ramayana, and Ram Janmabhoomi: Return of a Splendid Sun.

Analysis

Raavan: Enemy of Aryavarta is the third book of the Ram Chandra Series. It was published in 2019. It revolves around the narrative of Raavan, his life, his loss, how he became the King of Lanka, his battle against the Sapt Sindhu and his arrival into the present state of the previous two narratives. War of Lanka, is Amish Tripathi's fourth text in the Ram Chandra series. It is a piece of literature where the narratives of Ram, Raavan and Sita collide at once, after their narratives from the previous books of the series. It was published in the year 2022. To sum up from the previous texts, Ram marries Sita in the swayamvar put up by King Janak, despite the humiliation Raavan had to face for inviting him (by Janak's brother) but not welcoming him warmly. Raavan came in the hope of being accepted into the Sapt Sindhu (according to Kumbhakarna). He wages a war against Mithila from which his army along with his brother was struck by the Malayaputra's forbidden biological weapon released by Ram. In the 14-year exile for which Ram, Sita and Lakshman, had to live in the forest as punishment for the use of the weapon, Shurpanaka gets hurt for trying to capture Sita, and both Vibhishan and his sister fail in the mission given to them by Raavan. Raavan plans to get the Vishnu, Sita, under the instructions of Kumbhakarna and exchange her

for the medicines he needs for him and his brother, from the Malayaputras. Raavan's soldiers capture Sita and put her in the Pushpak Vimaan. However, the identity of Sita's physical features led to the revelation that changed the entire course of the three narratives.

Even though the series is about Ram, it was Raavan who stole the spotlight when it comes to the importance of the very existence of the narrative. Everything began with Raavan. From the Battle of Karachapa, where Raavan's victory was blamed on Ram's birth (for which Ram had a hatred towards Raavan), to the blessed donation that Raavan gives to Vedavati, that led to Sukarman killing her to steal it and Vedavati's child being left in a furrow, who later was adopted by the Queen and King of Mithila. This paper tries to reveal the very varied and entirely dynamic nature of Raavan's resurgence from his trauma regarding the death of Vedavati, his first love. But first, let us know the standard understanding of how mankind perceived post-traumatic growth.

When one talks about growth, one is left with the concept of positivity and development that leans towards the will to live and to live prosperously. But what if it can be said that there is another shade to growth? A fatalistic, negative but aggressive shade. That is what differentiates a hero from a villain. Heroes think positively, and villains think in a subjective positivity which an outsider can perceive as negative. From this, we could understand that what is that which isn't what you are truly used to, is something which from a different perspective is used to by another. Like saying the antonym of right isn't wrong, but left. Negativity to some people is subjective positivity to those who can see the world from multiple perspectives. A person who cannot comprehend or never had the situation to learn about positivity can create their own, which in turn helps them to fuel their motivation to achieve heights or become the greatest among men. For example, in Cruella, the protagonist uses her emotional and psychological aggression as a motivation to take revenge on her evil mother who pushed her adoptive mother off a cliff. There was no room for positivity, but the very aggression that drives one to do things to become successful in life. This is how a

villain is motivated to excel in society. Such motivation is not recorded in PTG, as the theory is designed for positive characters. No one has ever thought that traumatic growth and motivation can exist in such natures as well.

Hence, the very nature of PTG can be altered from the perspective of Raavan in literature. Post-traumatic growth theory was postulated by Lawrence Calhoun, PhD and Richard Tedeschi, PhD in the mid-1990s. The theory elucidates that a person shows signs of growth from the recent event of their traumatic event, which ensures that they function effectively and efficiently in society. The theory was designed to show positive signs of growth; hence it applied only to positive characters. But this paper will make it possible, by making the theory suitable to the design of a villain as well through the measurement that Tedeschi and Calhoun created called the Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) (Journal of Traumatic Stress, 1996). It entirely pivots on five domains: Appreciation of Life, Personal Strength, New Possibilities in Life, Relationships with Others, and Spiritual Change.

Personal Strength is something one has that assists them to handle their trauma, move on and carry on with their daily routine. In the dictionary of positive growth, it is said that trauma isn't pushed to your unconscious, but dealt with it head-on and is treated by clinical counselling. But clinical counselling never existed in Raavan's era.

Raavan did use art as catharsis, even if he denies it. He played his instruments and created a Raga called Vaashi Santaapani or the roar of the furious Goddess. He dedicated it to Vedavati, portraying either his anger towards her unjustified death or the anger she could portray against the injustice done to her. Kumbhakarna even told him that dwelling in the workaholic hours can push the negativity away.

"I am happy that work is consuming more and more of your time, Dada. Drowning oneself in work is the best way to push negative thoughts away." (Tripathi, 2019, p.203)

Raavan has been busy. He leveraged his wealth and authority over his armed forces in Lanka. He used his control over both piracy and militia to gain the dependence

of Kubaer and many other traders. This shows the intelligence he possesses even at times of grief. He aspires to get his militia to get appointed as the official security force of Lanka. He wants to build an army so that one day he has the strength to wage a war against the land that did injustice to his beloved.

In the first stages of his grief, his talk of the masculine way of handling grief by suppressing it even when it festers showed his toxic nature of the journey of his traumatic growth and his talk of death to escape from pain was a clear sign that he was crushed by his trauma. Raavan grew up in a negative atmosphere. So, he sought the possible remedies that can soothe his ailing broken heart. He pushed his grief and concentrated on his goals. To become the King of Lanka. This was his personal strength.

To show traumatic growth, through appreciation of life, one needn't appreciate one's own life. He who sacrifices for the good of others shows the appreciation he has for the lives of others. If such an attribute is expressed, then that is a sign of traumatic growth. Raavan never touched a hair on Sita because she was the long-lost daughter of Vedavati, his beloved, who was missing at Vedavati's place of death. He never knew she was found by the Royalty of Mithila. Raavan and Sita both reconciled and shared each other's narratives. Raavan revealed the truth about her mother

and was able to cathartically go through his grief. After knowing the true identity of Sita, Raavan vowed to protect her and promote the existence of Ram and Sita in the Grand Narrative.

"Aaaanywaaay,' said Raavan laughing, 'I have made some stuff for you as well.' Sita smiled. 'More paintings of my birth-mother?'

Raavan shook his head. 'No. Of you and your husband.' (Tripathi, 2022, p.155).

'History will remember Ram and Sita the way I painted and sculpted them.'

Sita smiled, used by now to Raavan's bombastic words and almighty ego." (Tripathi, 2022, p.155)

He showed appreciation for Ram and Sita by revealing their painting and

sculpture. As a talented and gifted artist, Raavan has done them justice and portrayed them aesthetically and in a venerated manner. Not only did he show appreciation for Ram and Sita's life, but he also pleaded with Sita to leave the lives of his brother, Kumbhakarna, his uncle Mareech and his son Indrajith away from harm (despite the protests of his brother to fight alongside him, to which he had to surrender.)

"There are three good men in my army. My only request is that they be kept out of this. Kumbhakarna, my uncle Mareech, and my son, Indrajith."

Kumbhakarna's response was instantaneous. 'No. I am staying. I am fighting.'

(Tripathi, 2022, p.57)

Relationship with others is a necessity for traumatic growth. He who is alone and introverted could die of loneliness. For a villainous character, Raavan had a healthy relationship with his brother. He once saved him from the midwife, when she tried to kill him because he was born a Naga. Raavan loves his brother so dearly that he would maim anyone who would stare at him with disgust because of his Naga features.

During his grief, Raavan did have a poor relationship with Kumbhakarna. His brother often suffered because of the way Raavan coped for the loss of Vedavati, through drugs and female company. But Raavan healed the gap between them when his brother got struck by the Asurastra in Mithila. From then, Raavan would pay heed to his brother, especially when he advised him to kidnap Sita, revealing the existence of the Vishnu, an information Kumbhakarna got from the Vayuputras.

Raavan loved his son, Indrajith, as he was his pride and joy. The only thing he didn't regret from Mandodari. He had a relationship with Mandodari only through his love for his son. He was everything better than him and he was proud of it. He also had a very cordial relationship with his uncle Mareech, for saving both his mother and his brother from the members of his father's ashram. Raavan cared for these three members of the family so much that he pleaded with Sita to keep them safe.

Raavan had a very blessed relationship with Sita. He was the possible stepfather that Sita could have in another universe. And Sita was the possible stepdaughter

Raavan could have in another lifetime. It was Sita who helped him overcome his grief. She gave him a reason to do something with his life.

Even though Raavan never talked much to Ram, he respected him. He honoured the existence of the narratives of Ram and Sita by creating a painting and a sculpture.

New possibilities often come as a charm to the future during a traumatic growth. It opens up to things that a character wished for that can later on be of support for them and honour them, their purpose and their existence. After Vedavati's death, Raavan had the future possibility of being the Lord of Lanka. He fought and aspired for it. He used his brain and skills to get what he wanted, making him an efficient villain. And he did become King. After he met Sita, he had new aspirations and possibilities for the future. He wanted to make sure that his narrative was never hidden and was told over and over by many, along with the narratives of Ram and Sita. This was one of the demands he put forth before the duel of Indra. He also hoped for the hospital in Vaidyanath to be funded and maintained by Ram as it is the place of Raavan's beloved. Judging from the noble character of Ram, the demands, including the burial of Raavan, Kumbhakarna and Indrajith, were met.

Spiritual change is a manifestation one goes through the process of traumatic growth. A person's meaning of existence and self-actualisation are the pivot concepts in this domain. A person shows a stable and established relationship with their self, through heightened intrapsychic intelligence. This domain has three elemental branches: Religious Attitude (Emotional opinion and perspective towards one's religion, its pivot in the decision-making and one's relationship with God), Ethical Sensitivity (The sense of ethics and morality within one's belief system, the value given to it), and lastly Harmony (Establishing peace with the elements around your environment, finding calmness and acceptance).

When it comes to Religious Attitude, Raavan never showed much attention to the gods, nor did he respect the rituals, especially the grahapravesha puja conducted by his mother. Maybe it is perhaps due to the disdain he has towards his vain and selfish

mother. But Raavan was an ardent devotee of the previous Mahadev, Lord Rudra. He was extremely religious when it came to Rudra. He was also respectful towards the god Ayyappa, the son of Rudra and the previous Vishnu, Mohini. He had a good religious relationship with the gods, despite his big ego and toxic masculinity.

Raavan, as he grew up, had limited Ethical sensitivity. Especially whenever he tried to dissect hares alive and burned ants with a glass. But his ethical sensitivity was internalised by the image of Vedavati and Kumbhakarna in his heart, as they always strive for him to do better. When he reconciled with Sita, his Ethical Sensitivity heightened and he started to care for the future. He was concerned with the future of Lanka from falling into the hands of the vain Vibhishan. He was concerned with the funding and maintenance of the hospital in Vaidyanath as it was Vedavati's place.

As for harmony, it is more like euthanasia. Peace for Raavan is death as he was a walking corpse after Vedavati's death and he wishes to be relieved from his misery. To say that he should live is a cruelty as he, himself does not wish to live to bear any more deaths of his loved ones in his life. He knows the role he has to play in this narrative. The role of the sacrificial lamb for the good of India. He was the necessary sacrifice for the narrative. And his acceptance of his death is his final traumatic growth. It was never his traumatic regression, as he was able to die honourably, with his future assets taken under Ram's care. He trusts him and he can die in peace. He served his purpose and did his actions for which he was born to do.

Hence, Raavan shows the dynamic and fatalistic nature of Post-Traumatic Growth through the five domains of the Post Traumatic Growth Inventory (PTGI).

Conclusion

This paper tries to prove that Raavan, the antagonist of the Ram Chandra Series shows a variedly, dynamic and fatalistic nature of Post Traumatic Growth that can only be perceived in villains. Trauma faced by him is the death of his first love, Vedavati, also known as the Kanyakumari. The Post Traumatic Growth Theory in this paper is altered to apply to the design of a villainous character like Raavan.

Post Traumatic Growth Inventory (PTGI) posits five domains that show growth from the adversity of trauma. Raavan shows all signs of the five domains in PTGI, in a subjectively positive manner, in the way he deemed, though his path was unorthodox to the positive growth expressed in the PTG theory. Despite the nature of his growth, it can be concluded that he showed signs of traumatic growth and found peace at the end of the narrative.

Work Cited

1. Tripathi, A. (n.d.). Raavan: Enemy of Aryavarta (1st ed., Vol. 3) [English]. Westland Publications. (Original work published 2019)
2. Tripathi, A. (n.d.-b). War of Lanka (1st ed., Vol. 4) [English]. Harper Collins. (Original work published 2022)
3. Tedeschi, R. G., Shakespeare-Finch, J., Taku, K., & Calhoun, L. G. (2018). Posttraumatic growth: Theory, research and applications. Routledge.
4. Wikimedia Foundation. (2023, July 9). Raavan: Enemy of aryavarta. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Raavan:_Enemy_of_Aryavarta
5. Wikimedia Foundation. (2024, February 17). Sita: Warrior of Mithila. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Sita:_Warrior_of_Mithila
6. Wikimedia Foundation. (2024b, April 25). Amish Tripathi. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Amish_Tripathi

DELVING INTO THE REALM OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND HAPPINESS WITHIN THE LANDSCAPE OF TAMIL COMEDY

1. Manoj Prabhakar S* & 2. Dr. Jayalakshmi V

*Assistant Professor, Visual Communication Department, Vels Institute of Science,
Technology, and Advanced Studies(VISTAS), located at PV Vaithiyalingam Rd,
Krishnapuram, Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu 600117. Postal
address:prabhakarsmanoj@gmail.com*

*Assistant Professor at the Visual Communication Department at the Vels Institute of
Science, Technology, and Advanced Studies (VISTAS), located at PV Vaithiyalingam
Road in Velan Nagar, Krishnapuram, and Pallavaram in Chennai, Tamil Nadu
600117.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747524>

Abstract: *Mild humor is not just a kind of enjoyment; it's also a potent medium that affects social consciousness and psychological health. Tamil humor helps people deal with social and personal issues by bringing them humor, relatability, and social critique. This genre has a tremendous cultural and psychological impact on Tamil cinema, as evidenced by its ongoing popularity. The healing power of humor—particularly as it is portrayed in Tamil comedy—remains a priceless tool for enhancing mental health and general well-being as we continue to manage the challenges of contemporary life.*

The audience has been greatly affected by Tamil cinema, which is well-known for its deep cultural resonance and rich storytelling, especially in the comedy category. This abstract examines the complex relationship that exists between psychology, wellbeing, and Tamil humor. It emphasizes how humorous components may be used as a vehicle for social critique and psychological comfort in addition to providing amusement. Watching Tamil comedies as a group enhances their psychological advantages even more. Laughing is social by nature, and laughing together with others is a great way to build social relationships. The shared happiness and entertainment,

whether at home or in a movie theater, provide a sense of community and belonging, which are crucial elements of psychological health.

Keywords: *Psychological wellbeing, Slapstick, Happiness, Societal Concerns, Sense of Community and Belongings, Comedians*

Introduction:

Tamil cinema, renowned for its intricate and varied narratives, has consistently influenced its viewers, especially in the comedy subgenre. Comedy has a tremendous therapeutic effect and ability to affect psychological well-being. Tamil comedy offers not only amusement but also a window into personal psychological states and society challenges through its distinctive fusion of humor, satire, and cultural references. The complex relationship between psychology and wellbeing in Tamil humor is examined in this essay, which also looks at how comic components can be used to remark on society and provide psychological comfort.

Over the years, Tamil film has seen a remarkable evolution in comedy. The stage was established by early comics like N.S. Krishnan and Chandrababu, who used their perfect timing and slapstick humor to discuss social issues in a subtle way. Comedians like Nagesh, Goundamani, and Senthil added a new element to Tamil comedy as the genre developed by fusing physical humor with astute wit and satire. Actors like Vivek, Vadivelu, and Santhanam have carried on this tradition in the present day by utilizing comedy to make statements on issues facing society today and personal struggles.

There are several ways in which Tamil humor affects the mind. Fundamentally, humor serves as a coping strategy. In a culture where conversations about mental health are still taboo, comedy provides a safe space for people to talk about stress, worry, and despair. The body's inherent feel-good chemicals, endorphins, are released when humorous scenes make people laugh, which results in an instant sense of comfort and wellbeing. This physiological reaction is evidence of comedy's therapeutic ability to improve mental wellness.

Furthermore, Tamil humor is incredibly relatable since it frequently reflects the hardships and victories of regular people. Comedians such as Vadivelu and Vivek develop characters who connect with the audience because they frequently represent the underdog or the everyday person navigating the absurdities of life. These humorous characters help viewers feel hopeful and united as they overcome obstacles. Watching their own challenges comically resolved on screen gives viewers a fresh perspective on their issues, which helps them become more resilient and optimistic. Tamil humor is essential for social discourse as well. Comedians make fun of political issues, cultural conventions, and society norms through satire and parody. For example, Vivek is well-known for his socially conscious comedies that touch on subjects like environmental preservation, education, and corruption. These kinds of performances serve a purpose beyond simple entertainment; they raise awareness and promote conversation about significant social concerns, fostering a sense of community and well-being.

From the slapstick humor of early comedians like N.S. Krishnan and Chandrababu to the more subtle performances of performers like Nagesh, Goundamani, Senthil, Vivek, Vadivelu, and Santhanam, Tamil comedy has evolved over time. These comedians have addressed social issues, personal struggles, and cultural customs with humor, giving their audiences a chance to laugh and think at the same time. Comedy plays a deeper purpose in Tamil cinema than just providing amusement; it serves as a lighthearted reflection of both personal experiences and cultural standards, enabling audiences to interact with difficult subjects in a positive way.

A strong coping strategy is humor, particularly in a culture where conversations on mental health are still in their infancy. Tamil humor makes people laugh, which releases endorphins, the body's inherent feel-good chemicals that provide people an instant feeling of comfort and wellbeing. This physiological reaction highlights how comedy therapy can improve mental health. Seeing the funny resolution of their own

experiences on television gives viewers fresh insight into their issues, encouraging resilience and a positive outlook.

Tamil humor provides a forum for societal criticism as well. Satire and parody have been employed by comedians such as Vivek to question political issues, cultural customs, and society standards. By means of their performances, they elicit contemplation and foster discourse on significant societal concerns, thereby augmenting communal consciousness and welfare. This genre's ability to function as both a social critique and an entertainment boosts its effect on viewers and makes it an effective instrument for introspection on both a personal and societal level.

Moreover, seeing a Tamil comedy film with others amplifies its psychological advantages. Laughing is a social activity, and enjoying a funny moment with loved ones at home or in a movie theater helps to build social ties. This laughter and pleasure in common create a sense of community and belonging, two things that are crucial for psychological health.

Review of Literature

Early research on humor and psychology, including that done by Freud in 1905, suggested that humor functions as a defensive mechanism that permits people to securely communicate otherwise suppressed feelings and thoughts. This fundamental idea is reflected in Tamil comedy, where comedy frequently uses subtext to tackle social difficulties and taboo subjects, offering solace and introspection without being confrontational.

Martin's (2007) research delves deeper into the role of humor in improving well-being, emphasizing both physiological and psychological advantages such as reduced stress and elevated mood. Tamil humor is a prime example of these advantages since it makes people laugh, which causes endorphins to be released and promotes happiness. By combining physical comedy and razor-sharp wit, comedians like Vadivelu and Vivek make difficult subjects more relatable and less scary for their audiences.

The humorous development of Tamil cinema mirrors larger socioeconomic shifts and difficulties. Academics like Baskaran (1996) and Rajadhyaksha & Willemen (1999) have studied the evolution of humor from its early days of slapstick and situational comedy to more sophisticated satirical humor. The use of humor as social critique began with the work of N.S. Krishnan in the middle of the 20th century. His movies combined amusement and moral instruction with subtle criticisms of society conventions.

Researchers such as Ramaswamy (2007) and Srinivas (2009) have investigated the psychological effects of character relatability in Tamil comedy. They contend that because comedians like Goundamani, Senthil, and Vivek represent the hardships and resiliency of the average person, their characters have a profound emotional impact on viewers.

Studies conducted recently have highlighted Tamil comedy's contribution to mental health advocacy and social critique. Vivek, for example, blends humor and activism with his comedic approach, which frequently incorporates sharp social themes like corruption, environmental challenges, and education. According to Sundararajan (2010), this strategy encourages viewers to interact with and think critically about important societal issues while simultaneously providing entertainment.

The communal aspect of viewing comedy is another significant area of study. Laughter, being a social activity, strengthens social bonds and fosters a sense of community. This aspect is crucial in Tamil culture, where cinema is often a shared experience. The work of scholars like Raghavendra (2014) highlights how collective laughter in cinema halls or family settings enhances social cohesion and contributes to communal well-being.

Recent research also explores the evolving digital landscape, where Tamil comedy reaches a global audience through online platforms. This accessibility broadens its impact, allowing for a cross-cultural exchange of humor as well as societal values, as discussed by Kumar and Sharma (2020).

Aim:

This study aims to investigate how humor in Tamil cinema contributes to mental health and societal awareness, as well as the relationship between Tamil comedy and psychological well-being. The goal of the research is to pinpoint the precise components of Tamil humor that contribute to these benefits as well as to comprehend the mechanisms by which the genre affects both individual and societal well-being.

Objectives:

1. Examine how situational comedy and early slapstick humor gave way to modern satirical humor.
2. Examine the Psychological Advantages of Tamil Comedy
3. Determine the Essential Components that Promote Psychological Health.
4. Examine how well humor stimulates cognition and promotes discussion of significant cultural issues.

RESEARCH METHODOLOGY

Data for this study, which employed a quantitative research method to examine the acceptance of comedy scenes and their manifestation in humorous memes and trolls within the framework of comedic persona, were gathered using a structured questionnaire with eight questions and a three-point Likert scale. The sample size for this study will be one hundred. Convenient sampling is employed in this experiment.

The collected data was coded and put through percentage analysis, cross-tabulation, one-way ANOVA, and the Chi square test using SPSS.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATIONS

The purpose of this research is to learn more about how young brains process funny scenes. It also looks at the elements of funny moments that have a big impact on the audience.

FREQUENCIES:

Age: Twenty-four percent of the respondents in the 100 samples are 17 years old, forty-eight percent are 18 years old, seventeen percent are 19 and 20 years old, and

twelve percent are 21 and 22 year old. Teenagers make up a larger percentage since media content has a greater influence on them.

Gender:

Of the one hundred responders, 42 percent were women and 58 percent were men.

Origin of birth:

Since solitary children have no one else with whom to fight or share their opinions save the elderly, the aim of this investigation was to ascertain whether children with siblings and single children had different perspectives. 26% of respondents are single parents, compared to 74% of respondents who have siblings.

humorous memes and internet trolls: 24% of respondents are moderate moviegoers, 2% seldom read online articles, and 2% never do. 72% of respondents see movies on a regular basis.

Differences in audience preferences and cultural contexts: 20% of respondents responded that horror films are their favorite genre, and 10% said that they prefer other types of settings. Twenty percent of those surveyed claimed to have watched non-culturally themed films. Of those surveyed, 26% indicated they liked comedies that were set in both cultural backgrounds and 24% said they liked other genres.

Seeing funny movie scenes: Only 2% of respondents said they didn't like seeing funny movie sequences, while 98% of respondents said they did.

CHI SQUARE TEST: Age versus favored movie genre:

The age of the respondents did not significantly affect the kind of movie they watched (Chi-square value: 0.953).

Age and comedy movie scene viewing:

There is no significant correlation between the respondents' ages and their enjoyment of humorous movie sequences (Chi square value: 0.187).

Gender versus preferred movie genre:

Chi-square value of 0.041 indicates that respondents' gender has an impact on the genre of movies they watch.

Gender and seeing comic movie scenes:

There is no significant correlation (Chi square value: 0.766) between the respondents' ages and their viewing of comedic movie scenes.

Nature of birth versus favored movie genre:

The age of the respondents did not significantly influence the kind of movie they watched (Chi-square value: 0.276).

Nature of birth vs. comedy movie scenes watched:

There is no significant correlation between the respondents' ages and the number of comical movie scenes they have watched (Chi square value: 0.549).

ANOVA IN ONE WAY:

Age

There is a strong correlation between the age of the respondents and the comedian's performance style, as indicated by the F ratio (3.505). It can therefore be concluded that respondents' ages have a greater impact on their perception of the comedian's manner ($p > 0.009$).

F is 2.428 and P is more than 0.050. As a result, there is a clear relationship between age and the societal message that humorous scenes try to convey.

There is no significant correlation found between the ages of respondents and the other two dependent variables, which are the language and character features of comedians, with F ratios of 0.792 ($p < 0.561$) and 0.955 ($p < 0.455$), respectively.

Gender:

$p > 0.032$ and $F(4.896) > 0.032$. It follows, then, that the comedians' gender and mannerisms are strongly correlated.

With F ratios of 0.664 ($p < 0.419$), 0.923 ($p < 0.342$), and 0.315 ($p < 0.577$), respectively, the other three dependent variables—characterization, social messages conveyed, and dialogues utilized by comedians—do not significantly correlate with the respondents' gender.

Birth type:

The findings of the characterisation F ratio ($p < 0.455$), mannerism ($p < 0.359$), social messages transmitted ($p < 0.322$), and dialogues provided ($p < 0.688$) show that the dependent variables investigated in this study do not significantly correlate with the birth type of the respondents.

Movie watching frequency:

The F ratios for mannerism and characterisation were 1.523 ($p < 0.221$), 1.268 ($p < 0.296$), and social messages transferred at 0.463 ($p < 0.710$), respectively. The data given above indicates that there is no significant relationship between the respondents' movie-watching frequency and the dependent variables considered in this study.

The study found no significant correlation between the respondents' preferred movie genre and the dependent variables examined. The social messages conveyed 1.402 ($p < 0.249$), the dialogues delivered 0.303 ($p < 0.874$), the F ratio of characterization, 1.625 ($p < 0.184$), mannerism, and 0.879 ($p < 0.484$) all support this assertion.

Observing hilarious situations in movies:

The F ratio 3.538 ($p < 0.046$) shows a highly significant correlation between the respondents' exposure to humorous scenes in movies and the on-screen antics of comedians. GP exceeds 0.038, and 2.280 is the F value. We can therefore draw the conclusion that seeing funny sequences and comedian characterization are strongly correlated. With F ratios of 1.920 ($p < 0.172$) and 0.033 ($p < 0.857$), respectively, the other two dependent variables—comedians' language and social themes conveyed—have no appreciable relationship to the respondents' watching habits of humorous sequences.

Conclusion:

With its long history and constantly changing forms, Tamil humor has a big impact on social consciousness and psychological well-being. Tamil comedy incorporates humor, sarcasm, and cultural allusions to provide more than just amusement; it also functions as a healing tool and a platform for societal criticism.

Tamil comedy's adaptability and relevance are demonstrated by its historical development, which began with the slapstick acts of N.S. Krishnan and continued with the sarcastic humor of contemporary comedians like Vivek and Santhanam. These comedians have adeptly tackled both personal and societal challenges, rendering intricate subjects comprehensible and captivating. Tamil humor creates a sense of hope and camaraderie in viewers by presenting realistic characters and ordinary situations, which strengthens viewers' psychological fortitude.

There are some psychological advantages of Tamil comedy. Comedy's primary ingredient, laughter, causes the production of endorphins, which reduce stress and elevate mood. Comedy movie watching together strengthens social ties and a sense of community, which is one of the many advantages it offers. This group happiness and entertainment is essential for improving general health, especially when considering Tamil cultural and family environments.

Furthermore, Tamil comedy has a significant part in social criticism. Comedians utilize humor as a tool to subvert cultural customs, governmental corruption, and societal standards, provoking thought and discussion among their audiences. The genre's influence on mental health and societal awareness is further highlighted by its twin purpose of education and entertainment.

Tamil humor may now reach a wider audience worldwide thanks to the development of digital media. Its accessibility not only increases its influence but also helps diasporic people feel more connected to one another and to their culture. Online platforms have enabled a global flow of humor and cultural values, highlighting the universal appeal and therapeutic potential of Tamil comedy.

References :

1. Baskaran, T. (1996). *The eye of the serpent: An introduction to Tamil cinema*. East West Books.
2. Freud, S. (1905). *Jokes and their relation to the unconscious*. (J. Strachey, Trans.). W.W. Norton & Company. (Original work published 1905)

3. Kumar, S., & Sharma, V. (2020). The impact of digital media on the reach of Tamil comedy. *Journal of Media Studies*, 12(3), 45-58.
4. Martin, R. A. (2007). *The psychology of humor: An integrative approach*. Elsevier Academic Press.
5. Raghavendra, M. K. (2014). *The politics of Hindi cinema in the new millennium: Bollywood and the Anglophone Indian nation*. Oxford University Press.
6. Rajadhyaksha, A., & Willemen, P. (1999). *Encyclopedia of Indian cinema*. British Film Institute.
7. Ramaswamy, S. (2007). *Passions of the tongue: Language devotion in Tamil India, 1891-1970*. University of California Press.
8. Srinivas, L. (2009). *Cinema in urban space: A study of urban culture in South India*. Cambridge University Press.
9. Sundararajan, S. (2010). Humor and social critique in Tamil cinema: The works of Vivek. *Asian Journal of Communication*, 20(2), 169-185.

A RETROSPECTION OF PAINFUL TRAUMA OF FEMALE CHARACTERS IN CHITRA BANERJEE DIVAKARUNI'S *THE VINE OF DESIRE*

Research Scholar: Research Supervisor:

Chandra K. Dr. P. Arockia Nathan

Ph.D., Research Scholar (Reg. No. D21SH001) Associate Professor

Department of English Department of English

Faculty of Arts and Science Faculty of Arts and Science

*Bharath Institute of Higher Education and Research – Chennai Bharath Institute of
Higher Education and*

Email Id: chandra13103@gmail.com Research – Chennai

Email Id: arockia.india@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747539>

Abstract: *This paper examines the trauma and ordeals encountered by women who have immigrated to western nations either voluntarily or because of external pressure in Chitra Banerjee Divakaruni's *The Vine of Desire*. It also tried to stress the personalities of the two devoted sisters Anju and Sudha and how, while being surrounded by many people, they experienced suffering, sorrow, and loneliness. And how their agonising emotions ultimately drove a permanent wedge between them. In contrast to the Indian culture to which they both belong, both sisters are in free culture. In the male-dominated society of India, women are denied their rights and oppressed. The sisters' close relationship provided them the fortitude to get through all of their toughest life experiences. Without any assistance from a man, Sudha can provide for her own needs as well as those of her daughter Dayita. The experience the girls receive while they are in America shapes them in such a way that they learn how to live in their host country. As Divakaruni describes Anju's pain, Sudha demonstrates how women can overcome their trauma, which is almost always experienced by many women.*

Keywords: *Women, Trauma, Pain, Culture, Struggle*

A Retrospection of Painful Trauma of Female Characters in Chitra Banerjee Divakaruni's *The Vine of Desire*

Chitra Banerjee Divakaruni, one of the most famous Indian Diasporic writers, has written about a variety of issues in her writings, including the perception of India, life as an Indian-American, the plight of women in patriarchal societies, and the difficulties they face in developed nations. Her novels cover a wider range of topics, including racism, diversity, and economic inequity for women, and the physical and mental anguish of migrants. Her paintings reflect the unfavourable situations faced by women in India and America by mainly relying on narrative methods like doubling and pairing. Through these characters, she also emphasises the complex positions Indian women hold in her works. Her female characters are the prominent ones, and she consistently portrays a female narrative in her works. Her works detail the trauma that her women went through, including their lack of roots, the concessions and changes they had to make, the abundance of options they had in different geographic locations, and the cultural clashes that were part of those situations.

Trauma is a medical condition in which a person’s physical and psychological responses to being exposed to intense experiences and emotions have a lasting negative impact on them, making them susceptible to flashbacks, nightmares, and negative behavioural reenactments. By inflicting traumatic ordeals on her character, the author exposes her own experience through the character’s perspective in the framework of her writings.

The personal tragedies of the two devoted sisters Anju and Sudha are revealed in *The Vine of Desire*, along with the plight of women. This novel focuses more on their current circumstances and experiences. Sunil, Anju’s husband, has taken a backseat because of the sisters’ reunion. The sisters experienced a calming feeling when Anju and Sudha were reunited in America following a protracted relationship. Anju felt relieved that Sudha was coming to the United States since she had missed having a shoulder to cry on since losing her child. The sisters’ gathering provided Sudha the chance to consider her future, particularly her daughter.

The trauma that the women experience in this novel - whether they are aching for love, buckling under family pressure, battling for respect and dignity, or striving for financial independence - has been given an emotional dimension by Divakaruni. In her inner conflicts, Sudha seeks to exorcise the demons that are her own emotions, which are nothing more than devils. “I came to America in search of freedom but was swept away by the longing to be desired,” she writes to Sunil in her letter. “How foolish we were to believe such things might bring us happiness” (350). Even though she tries to shed her bad recollections of the past, she notices a change in herself and in American culture. Both girls struggle with their lives in different ways and work to establish their individual identities.

Anju and Sudha’s transformation to being free women is illustrated by Divakaruni in both their positive and negative aspects. The female protagonists in the novels accept life’s complexities and dichotomies with tenacity. Due to the misadventures the cousins engage in, their status in the diasporic community is marginalised. They can be distinguished from the homogeneous diasporic populations by this trait. Being in the diaspora, they deal with daily challenges. To forge a new identity in a country where they wished to start over from scratch, they were compelled to give up their previous associations with the Chatterjee’s home and the culture they had learned there. Both had to experience agonising emotions. Their backgrounds range from young women with shattered family history to women from wealthy homes in Calcutta. During this phase, Sudha sees that “Each particle of air is stiff, opposing inhalation. With claustrophobia swelling, the walls loomed inward. All around, guarded pleasantries” (37).

Trauma and pain are ultimately a riddle of survival for a person, not just a side effect of devastation. Anju and Sudha are heartbroken upon learning of Sunil’s ardour for Sudha. Both women are psychologically shattered by Sunil’s proposal to Sudha rather than physically. She began to feel uneasy about her strict moral principles and orthodoxy. She becomes aware of some defence for her identity. She began to

understand how much the new American society had influenced her. As the sexual tension between her and he grew, she made the decision to leave Anju, her soul mate.

Now a free modern woman, Sudha approaches the world with bravery and assurance. She gradually begins to adopt the new American way of life. She no longer has the old Chatterjee’s tag on her. She has overcome her timidity and conventionality entirely. Her encounter with Lalit and Ashok provides a description of her mindset and the changes she experiences in her host country. “That’s what I’ve been trying to tell you, she says to Lalit alone, signalling the culmination of her change. But you’re in love with a version of me that, if it ever existed, is gone” (335).

America, the host country, has helped Sudha develop a distinct personality. After leaving Anju and Sunil, Sudha began to take in the fresh air of America as an independent and mature adult. She did her own employment search. Her job has given her a sense of independence, financial security, and confidence. Being a single parent, Sudha had to go through numerous hardships to maintain her freedom. She is also watchful over the welfare of her daughter.

It was not an easy path for Sudha to take; she had to leave her husband Ramesh, her mother-in-law, her mother in Calcutta, and now Anju in America. She finally takes on the role of a maid, doing the cooking, cleaning, and taking care of an elderly person and a family. She finally understands the freedom she has gained for herself. Cultural identity is the sharing of various cultures while maintaining a false identity. Identity is not a thing that can be bought with money from a store; rather, it is the inner feeling of a person that should be resolved or reached, but one that is constantly in transition and development.

The bond between Sarah and Sudha has significantly altered her life. Sarah, an Indian girl, is a young, vivacious woman who approaches life in America with an easy-going attitude and lives it to the fullest. From Sarah, Sudha quickly picks up the virtue of freedom and develops a disregard for the opinions of this world. In the host country, Sarah is the best illustration of a girl who has changed. After letting her hair grow into

dreadlocks for a period, she completely chopped it off. She had her eyebrow and nose pierced, but she eventually allowed the holes to heal. She used all the money she had left when her visa ran out to purchase a used automobile. She occasionally sleeps there. Sarah is seen by Sudha as a free and modern girl, and she even inquires as to how an Indian girl learned to be so casual. She states, “Where did this girl from India learn such recklessness? Who taught her to care so little for what people might think?” (84).

The next person Sudha takes inspiration from is Lupe, her boss. Lupe tells her to be authentic and to stop worrying so much. Lupe is the one who arranges for Sudha to work as a nurse in an Indian family’s home. Lupe cautions Sudha not to get very sentimental when she feels slightly attached to the elderly man in that residence. Even after telling her to “Don’t get attached,” Lupe still advises her. That is a formula for disaster. “Keep in mind that it’s just a job. They might dismiss you and admit him to the hospital the next day. Next, what?” (285). Even after so many setbacks in her life, Sudha’s attitude towards others demonstrates her benevolence. She is still the same girl from the Chatterjee family; the new culture has not altered who she is.

Because of their friendship, Sudha realised that she was good to everyone and aimed to please everyone in both her personal and professional life. She was content with Anju, and she liked it when people were content. She was content with her mothers, who arranged for her early marriage. Even in her in-laws’ home, who only offered her pains and miseries in return, she was content. Finally, she met Sunil, which marked a turning point in her life. She now had to abandon everything, including her goals. Anju and Sudha go through a process of identity development in this part of the novel due to the cultural differences in their new home and their moral predicaments.

After losing her unborn child, Anju was unable to recover from her depression, but she finds solace after Sudha and her daughter come to live with them in America. When Anju learns that her husband has a thing for Sudha, the sister’s relationship worsens. Anju struggled to digest. She makes a comment on American culture, stating that people cook dinner, check homework, and pay expenses. The brief lapse into sleep

came next, followed by sex. These phrases very effectively convey the mechanistic and disconnected way of life that immigrants in America lead. As Sunil adapts to American culture, he grows apart from his family. The quality of Anju’s life declines. They experience tension in their marriage.

According to Divakaruni, women are victims of the struggle for control in partnerships. The roles of Sudha and her mother-in-law, the victim, and the victimizer, differ from one another. Sudha, in contrast to Anju, is portrayed as a selfless ideal woman simply because she places a higher priority on her family’s happiness than her own. She waits for the saviour with patience, even at the home she shared with Anju as a child.

Divakaruni offers her readers the chance to examine historical cultural contexts from many angles in her works. Domestic violence is not a new idea in the Indian family structure, but it is pervasive due to the imposition of harsh rules and regulations on women. Even the birth of these two girls was characterised by the dads’ departure while looking for a quick buck. Thus, the absence of their fathers serves as a catalyst for all the issues and bad luck that come after. The return of Sudha’s father is likewise not promising for her. She loses her tranquilly, at least until she reads her father’s letter and learns the truth. Unaware of Sudha’s secret, Anju struggles with her marriage and her finances while living in America.

Divakaruni deftly illustrates her idea by demonstrating how control in the family can exist without a male member as well. In their family structure, both cousins experience periods of being both overpowered and overshadowed. Sudha struggles to break free of the male characters’ passion, exile, submission, and banishment till the very end. Sudha is the cousin who receives most of her in-laws’ criticism. She decides to go on a self-imposed exile to United States to cut off all ties to her traumatic past and finally move on. However, fate has other plans for her, and Sunil turns out to be the source of her problems. She is not only physically travelling to America, but also

emotionally. She is not only travelling from Calcutta to United States; she is also travelling with her cousin to learn more about herself.

While Sudha needs a shoulder to weep on as she deals with the sadness of losing her baby son, Anju, on the other hand, brings Sudha into United States under the pretence of offering her support. She also yearns for someone who she can confide in about her unhappy marriage, which is progressively falling apart and could cause fatal damage to her marital relationship. The strange surroundings of the foreign place and the loneliness of the diaspora break Anju’s early spirit and independence. The loss of her child has further widened the gap between her and Sunil, which will finally cause their separation. She also struggles with melancholy and regret about not being able to save her child. Both cousins engage in identity negotiation and reimagine their pasts as they pursue their own selves. Even though Anju asks Sudha to give her financial stability, she believes that her authority and personal space are at danger.

Divakaruni provides her characters a variety of identities based on the roles they take on in the domestic settings they are given. Although Ashok is disposed to remarry Sudha and makes an effort to defy the cultural conditioning imposed by the culture in which he lives, there is no assurance that, should he choose to do so, he would not constrain, condition, and mould Sudha to suit his happiness. Divakaruni portrays the affection and feelings of two young moms, one of whom is holding a baby girl and the other is holding a baby boy who has passed away. Anju brought Sudha to the United States for another reason. She desired a diversion in order to escape her sadness. She develops a bond with Dayita. Although Anju is her soulmate, despite her attempts to be close to her, Sudha was unable to leave her daughter with Anju. The two new mothers had to go through a sneaky trauma on the inside. Anju asks Sudha, if she could have Dayita to sleep with her, just for a bit. “If she wakes up in the night and wants to be nursed, I’ll bring her back to you, she said. “promise!” “She doesn’t nurse anymore.” “Great” said Anju. “Now she can sleep with Sunil and me half the time. That way, we’ll be able to cuddle up with her, and you’ll get some rest.” “I wanted

to say, that kind of rest I don't need. I wanted to tell my cousin, whom I'd once loved more than myself, Don't touch her, she's mine. (86-87)

The narrative seems to leave out the Indian diaspora population in the United States, which may have offered the cousins support during their struggles. Instead, they just look for chances to prey on the women, taking advantage of their isolation. Memories have a calming impact to soften the harshness of unpleasant facts. The cousins frequently reminisce about their younger years in the hopes of finding some solace from the myriad of issues they occasionally deal with. They can bridge the gaps between the conditions of their adopted homes and their genuine pasts due to their memories as well as myths and stories.

Divakaruni extensively highlights the protagonists' inner thoughts and sentiments by alternately naming the chapters after Anju and Sudha. Sudha is unable to pass the Lakshman Rekha of a traditional Hindu culture and its traditions because she is not as wealthy as Anju. She hence readily conforms to Hindu Indian gender norms. The author teases how the cousins' futures would vary from the very beginning. They initially had to compromise their traditional values and goals with western culture and beliefs, which had a significant impact on their own generation. They afterwards had to make concessions to their spouses. Anju finds it difficult to comprehend Sunil's dishonesty. She eventually begins to realise that her chosen country is progressively living up to her hopes.

Divakaruni succeeds in illustrating how the sister's attempt to escape the constraints put in place and protected through generations in the name of religion, education, and societal norms through her great use of texture. There is no need in torturing oneself over what has already occurred, according to Sudha. As I have previously stated, I say. Ineffective words tumble between us like crooked snowflakes. The melting" (30). Anju tries to embrace her loneliness at the college to distract herself from the incident, but this does not help her. Additionally, it heightens her emotional

rapture. It gives Sunil a simple chance to realise a long-held dream. Overnight, Sudha finally gives in to the pull of her body, and their strong link becomes strained.

The two parts of the novel are *The Princess in the Palace of Snakes* and *The Queen of Swords*. The women battle for respect and a decent life in the first part. They are caught up in the uproar over men’s deceit, which ultimately destroys their families. They take the initiative and fight it out their own way in the second part. Despite leading princess-like lives in the beginning of their lives, after getting married, they are torn apart by fate and make judgements based on the circumstances. The sisters’ inability to distinguish between their feelings and reality marks the conclusion of the first section. The character is shown in a different light in the second section. Anju struggles to get over her strong sense of betrayal by Sudha. She has a psychological rupture in the sacredness of her marriage to Sunil. She allows Sunil to leave her life to maintain her honour and respect for herself. She portrays her husband as being egotistical,

My husband backing away, with his narrow, apologetic shoulders. Sunil plunging into the centre of my body, corrosive with need. Each time, I made myself pliant. I gave a bearable name to what they did. Duty. Family honor. Filial respect. Passion. (243)

Assignments and letters from Anju, together with comments from her lecturers, highlight the upheavals in her immigrant life. Sudha is compelled to look after Mr. Sen, a resentful elderly man who is immobile and quick to anger, to support her life and the life of her daughter. She decides to travel back to India in quest of a new home after realising that she had been the cause of Anju’s bitterness and abandonment of family life. Anju is pushed to the brink of hopelessness to the point where she makes the decision to forget everything from the past and start over. She sets out on her subsequent adventure to a foreign country.

In *The Vine of Desire*, the protagonists try to free themselves from social oppression, but their means and strategies for doing so are incompatible. The American socio-cultural and economic background, which explains the various paths to women’s

personal emancipation, makes it impossible to draw the conclusion that Divakaruni has remained true to either of these forms. She takes pleasure in the fact that every route to freedom ends with the bound woman’s self-containment. In addition to describing the trauma experienced by women in her novels, Divakaruni also provides remedies to women’s issues through her characters. The women’s traumatic experiences are interlinked to feelings of rootlessness, estrangement, nostalgia, and exile from their native land.

References

1. Aldama, Frederick Luis. “Rev. of *The Vine of Desire*.” *World Literature Today*, Vol.777, No.1, 2002, p.78.
2. Barat, Urvashi. “Sisters of the Heart: Female Bonding in the Fiction of Chitra Banerjee Divakaruni.” *Asian American Writing*. Ed. Somdatta Mandal. New Delhi: Prestige Books, 2000. 44-60.
3. Divakaruni, Chitra Banerjee. *The Vine of Desire*. Doubleday, 2002.
4. Caruth, Cathy. *Trauma: Explorations in Memory*. The John Hopkins UP, 1995.
5. Seshachari, Neila C. “Writing as a Spiritual Experience: A Conversation with Chitra Banerjee Divakaruni.” *Weber -The Contemporary Post*. Web. 16 February 2010.
6. Yadav Vikas. “Exploration of Immigrant Experience and Self-Transformation of Women in Chitra Banerjee Divakaruni’s *The Vine of Desire*.” *Research Scholar: An International Refereed e-Journal of Literary Explorations*, Vol.1, No.4, 2013. Web. 8 Feb. 2015.

NARRATIVE ANALYSIS OF GASTON LEROUX’S THE PHANTOM OF THE OPERA

Dr.S.Poornima

*Assistant Professor, Department of English, B.S.Abdur Rahman Crescent Institute of
Science & Technology, Trichy, India, ORCID:0000-0002-1563-495X,*

[*poornaselviarunprabu@gmail.com*](mailto:poornaselviarunprabu@gmail.com)

[*https://doi.org/10.5281/zenodo.12747704*](https://doi.org/10.5281/zenodo.12747704)

Abstract: *Literary narratives have a proper arrangement of events and characters in an order of time and space to produce meaning and other discursive functions. The basic idea of analyzing a narrative is to examine the skillful act of storytelling. The Phantom of the Opera by Gaston Leroux is considered as the precursor of the twentieth-century detective and mystery fiction that flourished both in France as well as abroad through its unique narrative style even though it follows the aspects of the Gothic and the fantastic. The paper analyses the novel in the light of narrative theory. Treating the text as narrative, it focuses on the structural aspects of the novel, concentrates on the important techniques and devices, explores the usages of the narrative levels and their functions, and analyses how they are employed by the author in certain occasions to narrate the events inside the text. It subsumes all aspects of the interactive relationship of narrative agents, including such issues as the modes of narration, focalization, and spatial and temporal relationships.*

Keywords: *Narrative theory, Leroux, gothic, narrator, focalisation.*

The narrative is inseparable from human language. All human beings are said to be narrative animals or ‘homo fabulans’ says Paul Ricoeur (McQuillan 257). The oral narrative storytelling has its own form and style to arrive at a rhythmic mood to convey a story. It involves constant repetition of words that try to make some impression in the minds of the listeners; it must rely on the makeup of words, phrases, images, and comparisons of the epic formulas to draw the attention of the hearers.

Literary narratives have a proper arrangement of events and characters in an order of time and space to produce meaning and other discursive functions. The paper analyses the novel *The Phantom of the Opera* by Gaston Leroux in the light of narrative theory. It focuses on the structural aspects of the novel, concentrates on the important techniques and devices, explores the usages of the narrative levels and their functions, and analyses how they are employed by the author in certain occasions to narrate the events inside the text.

The basic idea of analyzing a narrative is to examine the skillful act of storytelling which differs from one writer to the other. E.M Forster in his essay on ‘The Story’ and ‘The Plot’ stresses that, the fundamental aspect of a novel is its “storytelling” aspect (McQuillan 44). The greatness of a writer lies in his skillful manipulation of the story he wants to convey to his audience. The story is the raw material or the actual sequence of actions and events which the author has to use for his work, which the Formalists call ‘fabula’. A single story can be told in many ways. There are countless novels, plays, and romances which deal with the same story. Each work of art differs from the arrangement of linguistic discourse manipulated in the text. The focus of analysis of discourse raises questions about the narrative situation, the point of view in which the story is presented, the employment of narrative modes, the representation of speech act by the characters, the chronology of events dealt with, and the narrative style, etc. These elements are always used to certain effects.

Gaston Leroux has chosen for his novel, a common story: beautiful heroine who becomes a victim of a selfish villain, later saved by the hero who undertakes adventurous tasks to save the damsel in distress. This story line is transparent in many of the tales of fantasy and Gothic fictions. There will certainly be a tight-plot structure in this novel where the suspense is maintained till the climax. Most of the novels have multiple-plot lines. Leroux has also formed a multiple-plot line in his novel where the main plot centers on finding the mystery and secret of the character Erik, who is the main figure of the story. The humorous comic scenes related to the managers of the

opera contribute to the subplot of the story. Leroux formulates twists and surprises for the progress of the plot and holds the reader’s attention throughout the novel.

In *The Phantom of the Opera*, Gaston Leroux follows the stereotype of Gothic fiction, combining fantasy and romance with elements of mystery and horror. The elements of gothic abound in this novel: the red, blood-like ink with which Erik signs his letter, madness, the coffin, and the torture chamber. The physical characteristics and extraordinary abilities of the opera ghost, the exotic character of the Persian, the ratcatcher, and the spectral “shade” who polices the underground and the elaborately detailed torture chamber constantly prove the fantastic elements. The assertion made by the author that the opera ghost “existed in flesh and blood” (TPO 5), seems to contradict and deflate the conventions of fantastic literature. But the tension created amidst the reader’s guessing whether the detailed accounts on the actions of the ghost are real or not is the central element of fantasy in this novel. The Construction of a detailed fictional world is a key feature of most fantasy fiction. world in a work of fantasy may be our own world, rendered strange by the presence of certain fantastical phenomena; or it may be a wholly separate world; or it may involve movements between, or the perception of, different realities existing simultaneously. In this novel, the entire setting is the real Paris Opera House situated at Rue-Scribe side. The novel’s plot moves simultaneously on-stage and off-stage of the opera house. Leroux claims the existence of the ghost in the underground cellars of the opera, which was forgotten for a long time. The “underground” is a metaphor for one of the darkest places where the demons and ghosts reside, and it has its own secrets and mysteries:

Those old people remembered nothing outside the Opera. They had lived there for years without number. Past managements had forgotten them; palace revolutions had taken no notice of them; the history of France had run its course unknown to them; and nobody recollected their existence. (TPO 110) The remarks on the “forgotten” underground inhabitants contribute to the fabric of the novel’s fantastic elements. The world of the underground which belongs to Erik creates a special interest among the

readers to peep into the secrets of the character which often marks the novel’s motives. It is often mentioned in the novel that, “everything that is underground belongs to him!” (TPO 111). The secrets of the opera ghost Erik, the evil genius, the monster and evidently the angel of music; all emerges from ‘his’ mysterious locale, the underground.

The novel centers on the character Erik whose physical and mental deformity reminds the prototype of the human monster in most of the gothic novels. Erik’s deformity is the cardinal function of the narrative which serves as an important part of a narrative which cannot be removed from the narrative action. Leroux has followed the style of the earlier gothic novels of Horace Walpole’s *The Castle of Otranto: A Gothic Story* (1764) and Anne Radcliffe’s *The Mysteries of Udolpho* (1794). The characteristic conventions of followed by the setting of the haunted Opera, the mysterious anti-hero Erik, and a heroine in distress and the plot including elements of horror and suspense and the significance of supernatural phenomena are reflected in this ‘Opera Ghost’ novel. The notion of the “evil genius” represented by Erik as mentioned in the novel resembles the mysterious quality often visible in this type of genre which shows special interest in the underside of humanity: the evil within the psyche and the disintegration of subjectivity. (Herman 208). Like other precursors of modern superheroes, such as the Hunchback of Notre Dame and Frankenstein’s creature, Erik balances sympathy with horror, admiration with revulsion.

Leroux crafts the events, characters, and plot as if the events were historically true. He supports each claim with ‘evidence’ and historical documentation which is arranged in such a way as to continually leave the inexperienced reader’s guessing. He merges reality with fiction, tries to assert the reader with details of real incidents by rendering his imaginary story as the original one. The Phantom of the Opera begins with a third-person omniscient narration which introduces the foundational evidence and supports for the claims to the reality of the existence of the Opera Ghost. The third person narration is often considered as a replica of the author himself.

The Phantom of the Opera is told from the point of view of a narrator whose name is not given, who is examining the events of the novel thirty years after the fact. In the prologue, emphasis is repeatedly placed on the notions of inquiry, certainty, proof, reason, and logic, from the confident claim made by the author: “In Which the Author of this Singular Work Informs the Reader How He Acquired the Certainty that the Opera Ghost Really Existed”. He again claims the same idea of the existence of the opera ghost in his Epilogue stating that: “There are today so many proofs of his existence within the reach of everybody that we can follow Erik’s actions logically through the whole tragedy of the Chagnys” (TPO 252). The whole story including the author’s proof of Memoirs of Moncharmin is the purest of fictions. Leroux must have got this idea of writing this fiction from his personal encounter and research on the real Opera House building’s construction and history.

In his novel, Gaston Leroux employs a range of stylistic and narrative techniques. The Preface gives details of his search of his own investigations: he examined the records of the opera library and interviewed people who had been present at the time of the story including Little Meg Giry and the Persian, whose character proves to be a major part of the action in the book’s final chapters, and gives details of how he examined a skeleton found in the catacombs under the opera house. He has incorporated excerpts, song lyrics, footnotes, police reports, newspaper clippings and other devices to convey the tale of the Phantom. The narrative techniques are successfully employed by Leroux that the readers of the fantastic literature would certainly feel the novel interesting from first page to the last. It creates an alienation effect among the readers where one can experience the beauty of the real Paris Opera House as a haunted castle of the ghost encouraged by the perspective of the narration.

The novel’s structure is very complex throughout the narrative as it leaves the reader an ambiguity in identifying the art from the artifice. But the skillful act of his storytelling holds the reader under “willing suspension of disbelief” throughout the reading and every twist and turn makes the story to move forward. Leroux’s narrative

is fast moving, and he uses complicated plots. He plays with words and genres, developing a new variety of aesthetic literature which gives paradoxical expressions.

Every narrative is created by a narrative voice. The narrator is the narrative ‘voice’ which tells the story in the first or third person, sometimes as a character in the story and, on occasion, even omnisciently (Cobley 140). The narrative voice may belong to the author himself or it may be of the characters inside the text. But this position often changes when the object of the focalizer and the focalized makes their turns. The narrator’s mental experiences in the story world are different from that of the character’s mental experience. Only a ‘competitive reader can easily understand the meaning conveyed by the narrator through the nuances and voices of the narrative which Mikhail Bakhtin calls the polyphony of language (Aczel 444). The existence of the opera ghost is asserted by the narrator who informs the reader of his own knowledge of the ghost that he is a real man rather than the imagined phantom. The point of view of the narration is ‘omniscient’ but it also proves the ‘authoritative’ comment of the narrator where he overcomes all the other characters’ idea of the ghost that he knows better than the other characters in the text he has created. Sometimes the narrator intervenes into the flow of narrative of events to give comments and tries to evaluate the actions and motives of the characters. In the passage below, the narrator comments on Christine Daae’s intention behind her action at a specific situation as if he were to catch her internal thoughts. Such intrusive narrator always tries to comment on the attitudes of the characters. “people on the stage are not so modest as all that; and I think that I shall not be far from the truth if I ascribe her action simply to fear. Yes, I believe that Christine Daae was frightened by what had happened to her.” (TPO 48).

The narrator interrupts the process of his narration by stating his observation on her thoughts and actions. Wayne Booth calls this type of narrator as the self-conscious narrator, who is aware of himself as the narrator (McQuillan 72). By the end of the twentieth chapter, the narrator announces that the next five chapters will be narrated by the Persian: “What the Persian knew . . . shall be told in his own words . . . which I

copy verbatim” (TPO 199). The Persian then begins by recounting in detail his experience with the opera ghost Erik:

Persian is an intradiegetic narrator in the last part of the novel as he himself present as a character in the story he ‘tells’ which in turn is responsible for the progress of the plot. In this passage, Persian’s view of the character Erik is entirely subjective, where he says of Erik’s nature as “a regular child, vain and self-conceited” and it is restricted to his own personal experience and knowledge about him. The veracity of the narrative is always questioned when a character-narrator tells his story or the story of others. It is important for the reader to determine the motivation and psychology of the character Erik assumed by the character-narrator Persian. Such a narrator withholds some point of a story according to his personal interests. Wayne C. Booth calls this type of a narrator as the unreliable narrator (McQuillan 70). In some places when the narrator generalizes some statements to the reader by changing the narration to second person as it mainly addressed to the reader of certain assumptions by the author about the certain norms of the society:

Everybody remarked that the retiring managers looked cheerful, as is the Paris way. . . . You know that one of your friends is in trouble; do not try to console him: he will tell you that he is already comforted; but, should he have met with good fortune, be careful how you congratulate him: he thinks it so natural that he is surprised that you should speak of it. (TPO 29-30)

The narrator is the fictive textual speaker who functions as narrating the subject, and he is the medium for the creation of the narrated world. In the Phantom of the Opera, the narrator tells a story that dates to the later part of the nineteenth century. The narrator addresses the listeners who are implied and constructed by himself and the modern readers find it difficult, and they might ignore the specific details: “And he takes his vermouth at Tortoni’s with Lagrene, Scholl and Pertuiset, the lion hunter,” (TPO 70). The café Tortoni was one of the most popular Parisian cafés of the nineteenth

century. The narratee or the intended readers of the novel can only recognize this reference made by the narrator whether or not explicitly mentioned by the narrator that he is really addressing him. In the sentence, “Gounod had conducted the Funeral March of a Marionette . . . the drinking song in Lucrezia Borgia.” (TPO 20) proves the narrator’s credibility by his reference to the details of the opera where the composers, singers, and works mentioned here are real and accurate. When the conversation between the managers is mimetically represented by the narrator, he refers “Franconi’s stables” (TPO 68). By this reference, the narratee exactly identifies the Franconi family best-known for riding in the nineteenth-century France.

Gerald Prince, in the Introduction to the Study of the Narratee, states that the narratees can be classified according to the narrative situation, to their position in reference to the narrator, the characters, and the narration (McQuillan 99). In the last five chapters of the novel, the character is Raoul because the Persian narrates his own story of the ‘rosy hours of Mazandaran’ to the character Raoul. The narrator has the choice to select the ‘angle of vision’ from which he is going to present the story. The angle of vision is nothing but the ‘focalization factor’ of the narrative. According to Mieke Bal, “Focalization’ is the most important, most penetrating, and most subtle means of manipulation available to the narrative text, whether literary or otherwise.” (Neill 86). Focalization is a discursive element added to a narrative's story. It is established through narration from the variable points of view. The points of view can be perceived externally as well as internally: “The first thing they saw was a box of English sweets on the little shelf of the ledge. Who had put it there? . . . they went back to the shelf and, next to the box of sweets, found an opera-glass. They looked at each other...They sat down in silence. (TPO 75). In this passage, the stage managers’ first encounter with the mysterious opera ghost box is presented by the narrator. Here, the first part of the sentence is externally viewed by the omniscient narrator describing the action and conversation very much visible to the other participants of the scene. In the second part of the passage, the focus is on what the two managers ‘think’ and ‘feel’. It

is the internal focalization of the characters as their unspoken thoughts and feelings are presented by the narrator which even the other characters in the scene could be completely unaware of because of their fear. (Jahn 174).

There are some non-narrative elements in the narrative of *The Phantom of the Opera*, such as for interpolated songs from the operas. These elements give some clues to the narrative’s meaning, but sometimes they are simply decorations which are not an integral part of the story itself. The narrative of *The Phantom of the Opera* imbibes the concept of Leit motif as it uses frequent repetition of musical phrases and set of complex images for which the novel’s setting is totally related to the opera. It uses quotations from the popular opera plays such as *Faust* serve as significant element in the narrative. The most famous opera *Faust* figures prominently in the novel on both real and symbolic levels:

Vain! In Vain do I call, through my vigil weary,
On creation and its Lord!
Never reply will break the silence dreary!
No sign! No single word! (TPO 72)

These are the opening lines of Gounod’s *Faust*. All of the musical phrases are taken directly from the opera. The choice of *Faust* matches clearly with its themes of genius and dark creative energy. The text can sometimes provide hints to connect the text to larger structures of signification. Symbolism is the creative use of arbitrary symbols as abstract representations of concepts or objects or of attribution of symbolic meanings or significance to objects, events, or relationships.

The narrative of the *Phantom of the Opera* creatively uses of several allusions to classical figures: The passage, “Love, jealousy, hatred, burst out around us in harrowing cries. Erik’s black mask made me think of the natural mask of the Moor of Venice. He was Othello himself” (TPO 127), incorporates the allusion to Shakespeare classic work *Othello*, which helps readers further visual the scene and emotion portrayed by the

characters. In the passage below, the conversation about the story of Blue Beard is referred: “I don’t like curious women,” he retorted, “and you had better remember the story of Blue-Beard” (TPO 219): In Charles Perrault’s seventeenth-century fairy tale, Bluebeard is an ugly tyrant who gives his young wife keys to all the rooms of their castle but forbids her to enter one particular room. When Bluebeard is next away, she enters the room and finds the bodies of all previous wives. The key becomes stained with blood, and Bluebeard discovers that his wife has disobeyed him.

Often an author incorporates layers of meaning into his work through the cultural codes or cultural referents that the readers could identify the particular cultural and social background of the age in which the work follows. The Phantom of the Opera is set on the early 1880s. Leroux portrays the culture of Paris of the time in many instances of the novel. He emphasized the importance of Opera as a social medium which reflects the aristocratic mindset of the noblemen: “None will ever be true Parisian who has not learned to wear a mask of gaiety over his sorrows and one of sadness, boredom, or indifference over his inward joy . . . In Paris, our lives are one masked ball” (TPO 29). This passage describes the culture of Paris and provides a metaphor for the novel.

Attending Opera House was once considered as a pride, and it became one of the important duties for the wealthy men and women to watch opera shows in that period. To offer sponsorship for the opera shows was considered as a matter of aristocracy. Leroux often comments on the class consciousness of those aristocratic people:

I know that the count was said to be “on terms” with Sorelli. But it could hardly be reckoned as a crime for this nobleman, a bachelor, with plenty of leisure . . . And besides, there are places where a true Parisian, when he has the rank of the Comte de Chagny, is bound to show himself; and at that time the foyer of the ballet at the Opera was one of those places. (TPO 23)

This long description of Philippe establishes him as the perfect example of the real and literary type of aristocratic playboy in the nineteenth century. The narrator provides

the cultural code by emphasizing that the noblemen “have to show their rank in some places” and opera is one among those places. Again the ‘embedded references’ can be identified in the line: “he knew that Christine could not be the wife of Vicomte de Chagny.” (TPO 53), this thought attributed to Raoul is indicative of the class structure of nineteenth century France. Aristocrats in particular did their best to preserve their names and social status by marrying within their class, although mutually beneficial unions between aristocrats and members of the wealthy bourgeois were more and more common. Marriage with a penniless singer would indeed have been considered scandalous for Raoul and his family. Many French titles are used to introduce characters which are difficult to understand without basic knowledge of French Culture as Monsieur, Mademoiselle, Comte, Comtesse, Viscount, etc. Some referential codes can be identified in the flow of the narrative in the text. The reference particularly, “Daddy was beginning to cough at that time” (TPO 53) can be assumed that he had tuberculosis, one of the leading causes of death in the nineteenth century. The narrative techniques handled by the author are applauded by the readers to produce such a fantastic work of art.

The discussion of the novel *The Phantom of the Opera* is necessarily concerned with narrative structure relating to the discursive presentation of narrative events. Treating the text as narrative, it subsumes all aspects of the interactive relationship of narrative agents, including such issues as the modes of narration, focalization, and spatial and temporal relationships. Narrative techniques such as temporal ordering involving analepsis and prolepsis are discussed with respect to the author’s usage of all the devices. The paper further examines the work *The Phantom of the Opera* by Gaston Leroux of his significant usages of variety of genres in the singular work. It analyses the different roles taken by the narrator to narrate the story. Leroux’s has produced a new variety, building the plot with several anticipatory hints by alternating a serious tone with a more comic one. Leroux’s novel stands for its complexity that every detail the narrator gives is constantly repeated through the progress of the plot. He reworked

the conventions of the fantastic with the techniques of the novelist and the rational, explicit approach favoured in the flourishing detective story that he arrives at a particular method of creating and prolonging suspense. The reader knows the novel's outcome from the beginning, but they must wait for the narrator to unravel the mystery of the characters' motivation.

WorksCited

1. Aczel, Richard. "Polyphony". *Routledge Encyclopaedia of Narrative Theory*. London: Routledge, 2005. Print.
2. Booth, C. Wayne, Phelan, James. "Narrator". *Routledge Encyclopaedia of Narrative Theory*. London: Routledge, 2005. Print.
3. Copley, Paul. *Narrative*. London: Routledge, 2001. Print. Genette, Gerard. *Narrative Discourse Revisited*. Trans. Jane E. Lewin. Ithaca: Cornell UP, 1988. Print.
4. Herman, David, Manfred Jahn, and Marie-Laure Ryan, eds. *Routledge Encyclopaedia of Narrative Theory*. London: Routledge, 2005. Print.
5. Jahn, Manfred. "Focalization". *Routledge Encyclopedia of Narrative Theory*. London: Routledge, 2005. Print.
6. Leroux, Gaston. *The Phantom of the Opera*. New York: Barnes and Noble, 2007. Print. Martin, McQuillan, ed. *Narrative Reader*. London: Routledge, 2000. Print. Neill, Patrick O. *Fictions of Discourse: Reading Narrative Theory*. Buffalo: U of Toronto P, 1994. Print.

THE SUBJECT OF ENSLAVEMENT AND QUEST FOR SOCIAL IDENTITY IN TONI MORRISON’S BELOVED

*K. Dhivya, Ph.D., Research Scholar (Part- Time), Register Number D22SH019,
Department of*

*English, Faculty of Arts and Science, Bharath Institute of Higher Education and
Research,*

Tamil Nadu, India, Cell: 73388 93147, diyaevangelin@gmail.com

*Dr. J. Kastrokumar, Assistant Professor, Department of English, Faculty of Arts and
Science,*

Bharath Institute of Higher Education and Research, Tamil Nadu, India.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747711>

Abstract: *The study focuses on clear disconnection between the American dream and the reality of black people’s life, as seen by their history in America both before and after freedom. The Pulitzer-winning book *Beloved* by Toni Morrison awakens the ghost of slavery in American history, which has been long forgotten. It implies that the boundaries of the American dream life, liberty, and the pursuit of happiness as originally stated in the Declaration of Independence are part of the darkness. The ideal of showing love to all people that is, supporting and confirming their existence for their own sake as well as the sake of a just society is not included in that formulation. Morrison's novel focuses on the problems of love, as suggested by the study. Morrison's decision to Centre her investigation of love around a mostly forgotten historical event Margarita Garner's murder of her children to prevent their return to slavery is one of the mysteries the novel presents. Margaret Garner is the inspiration for the main character, Sethe's, narrative.*

Key words: *Slavery, Racism, Love, Liberty, Mysteries, Spirit.*

Introduction

Toni Morrison's novel *Beloved* (1987) explores the traumatic effects of 'institutional racism' (408). In 1988, Toni Morrison won the Pulitzer Prize for her novel *Beloved*. Regarding the narrative of *Beloved*, Toni Morrison says, "It's important to remember the horror, but it's also important to remember it in a way that allows it to be processed and doesn't cause harm to memory." *Beloved* explores the lives of African Americans who were formerly slaves and uses their insightful personal histories to attempt to make a life for themselves. Through the main characters of the novel, namely Sethe and Paul D., Toni Morrison attempts to convey this truth. The enduring effects of each African American's unique journey through American slavery defined them. Sethe and Paul D, the main characters, grapple with the meaning of motherhood and womanhood, as well as what it means to be a man, when these fundamental aspects of humanity and freedom are taken away from them. Through her writing, Morrison addresses such weighty subjects, drawing the reader in and getting him to consider the humanity denied to African Americans.

Though psychologically far more complex, Toni Morrison's sixth novel, *Beloved*, is often viewed as a seminal work about racism and motherhood. Morrison extensively examines identity through *Beloved's* subjugation of Sethe. Since the oppressor is the daughter, *Beloved*, and the victim is the mother, Sethe, the issue of domestic oppression is sometimes overlooked, even though it is evident and occurs throughout the entire novel. Parental abuse is more widespread than one may think, even though this particular situation looks exceptional. According to clinical research, a toddler who was upset with his mother for scolding him pulled her down and started repeatedly kicking her in the face.

Even if the abuse wasn't solely physical, *Beloved* is punishing her mother for wrongdoing, so this behavior example is pertinent to her. Many moms find that "finding a way to protect children from [...] living with [...] violence may not be straightforward," according to a wealth of studies. Sethe went to extreme lengths to shield her kid from a life of cruelty and servitude in order to prevent *Beloved* from

becoming a slave and from suffering abuse herself. Beloved never got the chance to develop her own personality and become her own person because of Sethe's perceived "failure" as a mother.

Beloved stays in 124 and has no effect on the outside world, but Sethe's trauma is private and restricted to her family. However, as demonstrated by Beloved's footsteps, which are still mostly discernible throughout the town, we could argue that the community's great embrace of Sethe does not amount to a total triumph over trauma. Beloved's entire figure has been exorcised, but her footprints remain as a symbol of the trauma that the group is yet unable to fully heal. Morrison's work raises concerns about the efficacy of collective trauma treatment, despite the fact that it is a cure for Sethe's condition and society remains essentially incoherent without the ability to heal from such trauma. If the only way to overcome personal pain is to exacerbate its effects on others, isn't that merely a pessimistic perspective of therapy? *Beloved's* footprints reveal the community's acceptance of responsibility for Sethe's predicament in addition to highlighting an incapacity to heal trauma. Anyone can see the footprints of Beloved, regardless of status. From the constantly shifting magnitude of these footprints, it is evident that *Beloved* then horrifies the entire city, not just 124 people.

Though Morrison views the group as a safe sanctuary where people may discuss their issues, his viewpoint on counselling is not pessimistic. As demonstrated by Sethe's dejected vision of her daughter's ghost, trauma that destroys a human could be elevated when shared with others. Collective trauma is easier to deal with than personal anguish, as *Beloved's* footsteps are less traumatic than her lifelike figure. Though it remains a member of a group, the latter's resoluteness makes it manageable enough to keep its members connected. Empathy is not supposed to ease Sethe's burden, even though it may be argued that her trauma is unique from the other group members' trauma and makes it challenging for them to fully comprehend it.

Slave narratives multiply because of this conundrum, which encourages compulsive believability and avoidance. On a personal level, Toni Morrison explores

the potential and limitations of storytelling, even as a person's reaction is further filtered and formalised into the narrative. In *Beloved*, characters narrate and describe their experiences in order to define themselves. As demonstrated when Baby Suggs and Stamp Rewarded shared their origin stories for their names, this relationship may be relatively obvious. Sharing tales is another way that people can improve their social and emotional connections. Sethe wants to share the weight of her knowledge and expertise with Paul D. as a result.

Conclusion

Throughout the entire novel, historical circumstances have a big impact on the protagonists' decisions about how to express their identities and independence. Therefore, in *Beloved*, self-discovery necessitates confronting one's past and present. This is particularly relevant given that African-Americans continue to be marginalised and lack a sense of self. "Beloved" delves on the limits and possibilities of storytelling as a tool for individuals and society as a whole. The experiment is particularly potent since the slave is such a strongly emotive subject and historical accounts of slavery are so contradicting. The main problem of the novel is how to create a narrative that benefits the victim, the African American community, and the nation as a whole from the reality of unspeakable cruelty.

References

1. Morrison, Toni. *Beloved*. Vintage Classics, 2007. Print.
2. Toni Morrison's "Beloved": a traumatic book on the trauma of slavery? By Charles Scheel, Published in *Syllabus Review 1* (2009):153-169 (Human & Social Science Series) ENS de Yaounde (Cameroun). Print.
3. Deo, Veena, "Studies in M(othering): Unpacking the "Wicked Thing" in Toni Morrison's *A Mercy and Beloved*", in *Toni Morrison on Mothers and Motherhood*, ed. by Lee Baxter and Martha Satz (Bradford: Demeter Press, 2017), pp. 69-87. Print.
4. Garbarino, James, *Understanding Abusive Families* (Lexington: D C Heath, 1980). Print.
5. Gelles, Richard J, *Intimate Violence in Families*, 3rd edn (London: Sage Publications, 1997). Print.

WALL-E AN ECOLOGICAL DYSTOPIAN MASTERPIECE

A. Annie Christy

PhD Research Scholar (Part Time)

Reg No: D20SH511

Department of English

Faculty of Arts and Science

Bharath Institute Of Higher Education and Research,

Selayur, Chennai

Tamil Nadu, India

9566221077

[*anniecurl@gmail.com*](mailto:anniecurl@gmail.com)

Dr. P. Arockia Nathan

Associate Professor in English

Faculty of Arts and Science

Bharath Institute Of Higher Education and Research,

Selayur, Chennai

Tamil Nadu, India

[*https://doi.org/10.5281/zenodo.12747738*](https://doi.org/10.5281/zenodo.12747738)

Abstract: *Films in the recent past have reflected on many ecological concerns and have contained a spark of a thought process that is vital to all human beings. As a mass medium of entertainment, films can influence large sections of humanity. They can easily capture people’s attention and visually recreate a glimpse of the natural world that existed before, the present environmental crisis, and can also envision the future of the world. Films like Avatar, Instinct, Horton Hears a Who, Dreams and Bee showcase ecological concerns. Wall-E is one such film, which presents a dystopic world. The film foresees a bleak future for a world that has failed to understand the environment in a deep way and is irrevocably, trapped in the clutches of consumerism, technology and other related issues.*

Keywords: *Consumerism, Dystopia, Environment*

Films, as any other mode of cultural expression, offer a glimpse in to the world we live in and our relationship with various aspects of this world. Though the movie Wall-E seems to be the story of love between two robots, it offers a powerful scrutiny of environmental issues. More than half the action of the movie is set in Axiom, a man-made space ship designed for a five-year cruise in outer space, as there is too much

garbage in the world earth. While on the cruise the Buy N Large Company promises to clean up the mess. But when the operation cleanup fails due to the rising toxic levels that make life unsustainable on earth, Buy N Large Company’s CEO suggests not returning to Earth but remaining in Axiom itself. The story then is set in a time that is 700 years after some humans abandon the Earth. The question is, Can humans survive outside planet Earth? Can they live in a space shuttle like Axiom as portrayed in the movie?

Living in the space is a wonderful idea but humans are not programmed to live in the space. Humans are largely dependent on resources available only on planet Earth. They need resources for their growth and to continue living and these resources are not found in space. Space is devoid of oxygen and gravity that is so essential to life. One can simulate reality, but cannot create the real Earth, with its conditions in the space. The problem is that humans cannot live just anywhere, and most places are not conducive to sustain human life. Further, human life is inextricably linked with other forms of life and so cannot be sustained in isolation. The flimsy human body evolved under the pressure of the atmosphere, and is largely influenced by the exact pulling power of Earth’s gravity. In a place with too little pressure, it would explode and if the pressure is high then it would implode. If the gravity is too strong, then, one will not be able to move and if it is too weak then our muscles waste away. The Earth has the optimum temperature and the right kind of atmosphere that human life requires. Human beings have to maintain a body temperature of around 37°C to stay healthy. At just a few degrees higher or lower, they would die of hypothermia (being too cold) or hyperthermia (being too hot). Humans also need to breathe oxygen but if the air contains too little or too much, we die of hypoxia or oxygen toxicity. Absence of gravity has a negative effect on some cells of the immune system, as the functions of these cells may stop or the body may lose control over it, which may lead to infections and diseases. Space biologists confirm that absence of gravity for long time causes nausea and face swelling due to the disorder of blood circulation and also causes the

retreat of ratio of calcium in bones. It also leads to difficulty in sleeping, which causes imbalance in the brain. Scientists are aware of the importance of gravity for continuation of life on earth, and also that life outside our planet is impossible. Since it is impossible for humans to survive outside the earth in the space, human intelligence has searched for planets with atmospheric conditions similar to that of the Earth, and have not been successful. If human life cannot live in the space according to science, then what does the movie Wall-E mean, wherein a space ship is shown to exist for 700 years. The movie does not really show the future world, it is rather a representation of the contemporary modern world. It shows a world is caught in the clutches of consumerism, industrialization, technology, advertisement and so on and also the response of human beings to it. The space ship Axiom is the Earth as we know it today.

Life in the modern world, today is like the life on Axiom. Throughout the film, the people and all the needs of people are governed not by a government or people’s power but by a corporate company named Buy N Large. The company controls people and resources. They possess all the stores – Buy N Large Ultra Stores, Buy N Large Work’s Wear, Buy N Large Gas, Buy N Large Bank, Buy N Large Shop Live, Buy N Large Times, Buy N Large Currency, Buy N Large Transit and so on. People in the Axiom depend on this one big company, which monopolises not just trade but life itself and this is a reflection of the corporatization of life that we see before us today everywhere in the world. Buy N Large Company has authority over everything that happens within the ship and outside the ship. There is no mention of a government throughout the movie. The Axiom’s captain controls all activities inside the ship. Once, when he wakes up late and finds that he has missed the morning’s announcement he changes the day’s time from noon to morning immediately. This he effects by changing the ship’s digital sun to the morning position. As a consequence, every activity within the ship changes; the lunch supplies are stopped and breakfast is served, shade umbrellas are closed in the beach area because now it is morning. The control of even the atmosphere by this faction is felt more when there is an emergency evacuation due

to the increasing toxic gas in the Earth. Buy N Large’s CEO declares Global Emergency immediately.

The portrayal of a capitalist monopoly in a fictional world reflects the reality in today’s world. The exploitative, money-powered world order we live in is best expressed by Henry Kissinger, "If you control the oil, you control entire nations. If you control the food, you control the people. If you control the money, you control the entire world." In today’s world, the capitalists control most human beings. Capitalism is the system in which a small minority of people is in control of the money and resources of the planet. They accumulate wealth and power and move their money and factories around at will to keep their profits high and wages low. Profit comes before people and the environment. There are only a few effective public sectors in government’s hand. Major public sectors are given to capitalist. Even governments depend on private ownership for their own benefits. Capitalists are not willing to take into consideration the well-being of people. Profit is their only concern so that they become richer. All over the world people are being forced to move away from their lands so that oil, timber and mining companies can move in. Robbed of their land, cultures and communities people are left with no choice but to work as labour, for the profit of the global corporations, just to survive, and to buy necessities, which they would once have been able to grow or make for themselves. Many communities are destroyed as companies and industries move to areas where labour is cheaper and easier to exploit— Third World countries. This exploitation increases poverty and restricts choices leading to frustration, violence, drug dependence and other social problems. Andrew Gavin Marshall observes:

“We are ruled, though it may be difficult to imagine, by a small dynastic power structure, largely consisting of powerful banking families... .. They emerged in controlling the financial system, extended their influence over the political system, the educational system, and, through the major foundations, have become the dominant

social powers of our world, creating think tanks and other institutions, which shape and change the course of society and modern human history.” (Real World Order).

We live in a world being plundered by the institutions of global capitalism to enrich the few at the expense of the many. Humans have reached the point in history when the very survival of civilization and perhaps the species depends on replacing these rogue institutions with institutions supportive of democracy, market economies, and ethical cultures that function in service to life and community.

Under capitalism, democracy is for sale to the highest bidder, the market is centrally planned by global mega-corporations larger than most countries, the elimination of jobs and livelihoods is rewarded as an economic virtue, and the destruction of nature and life to make money for the already rich is viewed as progress. Capitalism’s relationship to democracy and the market economy is much the same as the relationship of a cancer to the body whose life energies it appropriates. Modern democracy, as we know it, is less than 250 years old. For most of history, except for this brief period, the world has been ruled by powerful elites who wielded absolute power over their societies, controlled the wealth and resources of their known world, and dominated their people by force. Henry Ford, founder of the Ford Motor Company, says, "It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning" (Real World Order).

Capitalists benefit when their products and projects get sold in large numbers and for this they need consumers and customers. Consumers are the people who buy what they need. But if people bought only what they needed then capitalist would not be able to get rich quickly. In order to increase their bank balance and production, capitalist put in place many a strategy where people are targeted and often lured into buying much more than what they actually need. An artificial demand is created and an image of indispensability is given to products that are either superfluous or actually harmful.

One of the chief methods by which this is done is advertisements. The purpose of advertising is to help increase the demand for goods and services amongst consumers. The basic aim of advertising is to create awareness in the minds of people, about the availability of products and services and to influence them to buy the same. The famous ad man David Ogilvy once said, "I do not regard advertising as entertainment or an art form, but as a medium of information" (125). Whatever else advertising is trying to do, whether with words or pictures, its purpose always is to impart information. The information isn't always about a product or service, though. Advertising pervades everything from politics to social consciousness. The advertisements which are supposed to promote the products are not promoters of the products itself but it attributes with falsifying values.

The Buy N Large Company in the film Wall-E promotes its online shopping with the quote “keeping power in our hands.” As an anthropocentric society, the wielding of power by humans proves to be an attractive idea. The question that is to be asked in this context is “Who will wield the power – the person or the company?” When power is viewed from an eco-centric perspective, the value of power itself is undermined. Advertisement tag lines in no way assign any true value to consumers’ life. But then instead of thinking and questioning the veracity of the statements made in the advertisements consumers trust them blindly. With the possession of and access to a few technological innovations, humans believe that they have complete power. For instance, in recent times, the computer mouse seems to give people an illusion of power over everything.

The advertisement for Axiom in the film is very much similar to British Airlines advertisement. The advertisement tagline of Buy N Large Company is: “Everything you need to be happy, your day is very important to us.” Similar concerns are often found in almost every advertisement in the modern world. People do not stop to think about the detrimental effects of advertising on their spending habits. Sometimes an advertisement is so good that the average consumer goes out and buys that product

only to find out later that what they saw in the advertisement is very different in reality. Today’s advertisements use tactics that are invasive and controlling. Advertisements focus on materialism and consumption. They are meant to create demand for goods that may not be of any real value to the people.

Technology also has made humans captive to its influence. Throughout the film we find the people preoccupied with some sort of work, but they are not aware of what is happening around. Everyone has a virtual screen in front of them and they communicate through the technology even when the other person is nearby. People in Axiom are controlled by technology and are depended on them. Every physical activity is rendered easy by technological assistance. They do not walk but they move from one place to other place using hover-chairs, which were meant for old people. Their drinks are served by robots as they keep on moving. Breakfasts, lunches, dinners are served in a cup. Even for the outdoor games, which are meant for physical activity, robots are used.

At the beginning of Wall-E, one sees dump yards everywhere. The trash scrapers are taller than skyscrapers, and rivers are filled with oil leakage and so on. But the humans who are responsible for these activities live on Axiom. Even in Axiom their consumerism and dumping activities have not changed. They dump the wastes in space. Humans have developed the habit of keeping their immediate space clean and littering places outside of its surroundings with trash they have generated. Today one witnesses this phenomenon when developed countries dump waste in the Third World countries. E-waste is routinely exported by developed countries to developing ones, often in violation of the international law. Inspections of 18 European seaports in 2005 found as much as 47 per cent of waste destined for export, including e-waste, was illegal. In the UK alone, at least 23,000 metric tonnes of undeclared or 'grey' market electronic waste was illegally shipped in 2003 to the Far East, India, Africa and China. In the US, it is estimated that 50-80 percent of the waste collected for recycling is being exported in this way. We have also found a growing e-waste trade problem in India. 25,000

workers are employed at scrap yards in Delhi alone, where 10-20000 tonnes of e-waste is handled each year, 25 percent of this being computers. Other e-waste scrap yards have been found in Meerut, Firozabad, Chennai, Bangalore and Mumbai. In nature everything is inter-connected and so are human activities. Humans have occupied a large area of the planet due to their need for resources. Human greed has propelled the race to invent machines, without any thought of environmental impact, to produce more than what is needed, because more productions translates to more money. With the onset of a consumerist culture, human consumption increased proportionately and there has been a corresponding increase in the waste generated. Humans have lost their organic bond with nature. Technology has given humans a sophisticated life but has stolen human's innate capacity of being humane. The capitalist scenario born out of human thoughts has a great bearing on human existence. By delinking humans from nature, it has created a phenomenon that spells of a future that is bleak. Unless there is a change in approach from greed to need, the chances of the survival of the human race are very low. The earth will carry on, as it is a survivor, but not the human race.

More than reflecting on ecological concerns, the film *Wall-E* shows some ecological truths, which attacks the complacency of human beings, who have taken many a thing for granted. As an intellectual being, considering oneself superior to other living forms, humans take pride in believing that they can alone help save the planet. But such assumptions are entirely incorrect. The planet earth can survive without human help. Earth is a great survivor. It is not the planet one should be worrying about but humans should work to save the human race, which is far more susceptible to extinction than other complex life form on the Earth. The film *Wall-E* establishes the fact that human beings have to take care of themselves and to do so they should not alter the conditions that are required for their survival, as Earth is a great survivor and it will continue to sustain life, but may be not humans once again.

WORKS CITED

Primary Sources

1. *Wall-E*. Dir. Andrew Stanton. Prod. Jim Morris. Walt Disney Studios Motion

Pictures,

2. 2008. Film

Secondary Sources

3. *Home*. Dir. Yann Arthus-Bertrand. Prod. Luc Besson. Europa Crop. 2009. Film.
4. Garrard, Greg. *Ecocriticism*. London: Routledge, 2013. Print.
5. “Who rules the world.” *Real world order*. *Realworldorder*. Web. 16 Jan. 2014.
6. Capra, Fritjof. *The Web of Life*, Anchor/Doubleday, New York, 1996. Print.

Aniq fanlar

DRONLARDAGI ALOQA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA MASHINALI O‘QITISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.

Rivojiddinov D.B., Turan International University asistenti

Qurbanov B.B., Turan International University asistenti

*Axmedov A.G., Turan International University asistenti, Namangan Davlat
universiteti doktoranti.*

E-mail: doniyor_rivojiddinov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747782>

Annotatsiya - Mazkur maqolada dronlardagi aloqa xavfsizligini ta‘minlashda mashinali o‘qitish algoritmlari SVM, CNN ML, RNN, CRNN yordamida dronni aniqlash. LSTM UAVlar yordamida nosozliklarni aniqlash va UAV ma‘lumotlarini tiklash va axborot xavfsizligini ta‘minlashni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar - ML, UAV, drone, SVM, CNN, RNN, CRNN, LSTM.

KIRISH

Dronlar bo‘lgan ehtiyojning ortishi dron sanoati rivojlanishiga olib keldi. Shu bilan dronlarni boshqarish ilovalari, aloqa kanallariga hujumlar soni ham ko‘payib bordi. Dronlar turli sohalarda madsadli foydalanib kelinmoqda. Bu sohalarning soni kundan kunga oshmoqda, jumladan:

- geodeziya ishlari (kartografiya, ob‘ektlar va relyefning 3D modellarini yaratish);
- xavfsizlik patruli (o‘rmonda, suv havzalarida, borish qiyin bo‘lgan joylarda qidiruv-qutqaruv ishlari haqida ketmoqda);
- favqulodda vaziyatlar (yong‘inlar, favqulotda xolatlarda, dronlar xavf manbalarini aniqlashga yordam beradi va ularni bartaraf etishda yordam beradi);

- turli xizmatlarning kundalik monitoringi (masalan, o‘rmon holatini, o‘simliklarning zichligini, zararkunandalarning tarqalishini kuzatish);
- yo‘l qoidalari buzilishini dronlar yordamida aniqlash;
- jinoyatchilarni ta‘qib etish;
- qishloq xo‘jaligi ishlari va kuzatuvni amalga oshirish;
- jangovar harakatlar (muhandislar jangovar harakatlarda faol foydalaniladigan harbiy dronlarning texnik xususiyatlarini yaxshilash ustida ishlashni davom ettirmoqdalar) va boshqa sohalarda keng qo‘llanilmoqda.

Dronlardan foydalanish sohasi ortib borgani sari uning xavfsizligiga bo‘lgan tahdidlar ham ortib bormoqda. Dronlarda resurslarni cheklanganligi muammosi sababli dron aloqasida shifrlash ideal yechim emas. Dron aloqasida kata hajmdagi ma‘lumotlar almashinuvi bilan murakkab algoritmlar yordamida shifrlash ma‘lum miqdorda hisoblash uchun quvvatni talab qiladi. Shunday ekan dronlarda aloqa kanallari xavfsiligini ta‘minlashda boshqa yondashuvni talab qiladi. Dron ilovalarida ML(Machine learning – mashinali o‘qitish)dan foydalanish xavfsizlikka boshqacha yondashuvni taqdim etadi. Mashinali o‘qitish odamlarning o‘rganishiga taqlid qilish uchun ma‘lumotlar va algoritmlardan foydalanishga qaratilgan sun‘iy intellekt tizimi bo‘lib uning aniqligi boshqichma-bosqich oshib boradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki dronlar ilovalarida va boshqaruvida MLga asoslangan algoritmlarni qo‘llash kelajakda xattoki dronlarning mustaqil tarzda parvoz etishiga ham zamin yaratishi mumkin. Shu bilan bir qatorda dronlarni tezkor trayektoriyasini o‘zgartirish samarali amalga oshiriladi va dronlarda hech qanday silkinish yoki titroqlarsiz silliq harakat qilishga imkon beradi. Shuningdek ML algoritmlaridan foydalanish turli dronlar ilovalari va domenlarga foydaliroqdir. Jismoniy xavfsizlik yondashuvlari, ruxsatsiz dronlarni aniqlash yoki ruxsat etilmagan dronlarni ruxsatsiz xududda xarakatlarini aniqlashda qo‘l keladi. Dronlar boshqarishda ML algoritmlaridan foydalanish dronlar sanoatida keskin burilish yasaydi.

Dronlarda ML algoritmlaridan foydalanish bu dronlarni samarali aniqlashda qo‘l keladi. Biz dastlab dronlarni aniqlashda ML algoritmini ishlatmaydigan an’anaviy yondashuvlarni ko‘rib chiqamiz. Dronlarni aniqlash uchun ML algoritmlaridan foydalanmaydigan ba’zi an’anaviy texnikalar mavjud. Eng ibtidoiy texnika bu radar yordamida dronlarni aniqlashdir. Radar yordamida aniqlash juda qimmat va u faqat katta ob’yektlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Dronlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan yana bir model Light Detection and Ranging (LiDAR - lazer bilan tasvirlash, aniqlash va diapazonni o‘zgartirish) dan foydalanishdir. LiDAR lazer nurini ob’jekt tomon yuboradi va ob’jekt bilan to‘qnashgandan keyin qaytib kelgan nurlarni tahlil qiladi. Biroq, LiDAR aniqlash uchun juda qimmat usul bo‘lib, iqlim sharoitlariga juda zaifdir. Bundan tashqari, bu usullar noto‘g‘ri natijalar berishi mumkin, bu esa resurslarning isrof qilinishiga olib keladi.

MUHOKAMA

Quyida dronlarni aniqlashda ML algoritmlarini qo‘llanilishini ko‘rib chiqamiz:

- **SVM** va **CNNML** algoritmlari yordamida dronni aniqlash;
- **RNN** va **CRNN** yordamida dronni aniqlash;
- **LSTMUAV**lar yordamida nosozliklarni aniqlash va UAV ma’lumotlarini tiklash;

Ushbu usullardan foydalanish an’anaviy usullardan samarali va foydaliroqdir. Bu usullarni tahlil qilib chiqamiz.

SVM(Support Vector Machine - Qo‘llab - quvvatlash Vektor Mashinasi) va **CNN**(Convolutional Neural Network -Konvolyutsion Neyron Tarmoqlari) ML algoritmlari yordamida dronni aniqlash radarni aniqlashda an’anaviy radarlarni aniqlash usullari bilan bog‘liq turli aniqlash va tasniflash muammolarini hal qilish uchun ishlatilishi mumkin. Aniqlangan ob’yektlarni dronlar yoki qushlar sifatida tasniflash uchun turli xil SVM modellarini ko‘rib chiqiladi, foydali yuk yoki rotorlar soniga qarab har xil turdagi dronlarni tasniflanadi. Ushbu modellar sinov ma’lumotlarida yuqori aniqlikni (90%)dan yuqori natijani ko‘rsatdi. Shovqinni

aniqlash uchun qo‘llab quvvatlash vektor mashinasi (SVM) va konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN) yordamida dronni aniqlashning samarali modeli Biroq, SVMga asoslangan modellar faqat chegaralangan chegaralari bo‘lgan kichik ma‘lumotlar to‘plamlari uchun mos keladi. Taklif etilayotgan modelda bir nechta tinglash tugunlari va boshqaruv markazidan foydalaniladi. Tinglash tugunlari himoyalangan hududni o‘rab turgan doira bo‘ylab joylashtirilgan. Dron tovushini aniqlash uchun tinglash tugunlariga mikrofon o‘rnatilgan. Aniqlangandan so‘ng, har bir kvadrat uchun modullar hisoblab chiqiladi va keyingi baholash uchun boshqaruv markaziga yuboriladi. Boshqaruv markazida SVM o‘rnatilgan. SVM - bu kirish vektorlarini yuqori o‘lchamli xususiyat maydoniga joylashtirish orqali kerakli ob‘yektlar o‘rtasida tasniflashda yordam beradigan nazorat qilinadigan tasniflagichdir. Bu klassifikator kadrlar naqshini va boshqaruv markaziga yuboriladigan tovushni chizadi va dron aniqlangan yoki aniqlanmaganligini aniqlaydi. Simulyatsiya natijalari SVM algoritmi dronlarni aniqlashda CNNga qaraganda samaraliroq ekanligini ko‘rsatadi. Biroq, asosiy cheklov shundaki, bu algoritmlar shovqin bilan bog‘liq muammolarga ega bo‘lib, natijalarni mos kelmaydigan qiladi. **(1-jadval)**

RNN(Recurrent Neural Networks- Rekursiv Neyron Tarmog‘i) va **CRNN** (Convolutional Recurrent Neural Networks- Konvolyutsion Takrorlanuvchi Neyron Tarmoqlari) yordamida dronni aniqlash. Ma‘lumotlarga kirishda identifikatsiya muammosi uchun noma‘lum (atrofdagi tasodifiy shovqinlar), dron yoki dron emasligini aniqlash muammosi uchun amalga oshirildi. Tajriba ikki toifaga bo‘lingan, birinchisi, dronlarni aniqlashga qaratilgan va ikkinchisi, ularni turiga qarab identifikatsiyalashga qaratilgan. Aniqlash muammosi baholandi va mavjud na‘muna bilan taqqoslandi va eslatib o‘tilgan algoritmlar ularning aniqligi, eslab qolish ko‘rsatkichlari va modelni o‘rgatish va sinab ko‘rish uchun zarur bo‘lgan hisoblash vaqti asosida taqqoslandi. Dron shovqinlaridan foydalangan holda chuqur o‘rganish usullari dronlarni aniqlashda kata samaradorlikni ko‘rsatadi. CNN va CRNN algoritmlari aniqlash va identifikatsiya qilishda RNN dan sezilarli darajada ustundir.

CNN CRNNga qaraganda yaxshiroq ishlash ko‘rsatgan bo‘lsada, unumdorlikdagi farq ahamiyatsiz edi, va CRNN o‘qitish uchun ancha kam vaqt talab qildi, bu esa uni eng yaxshi tanlovdir. Natijalar istiqbolli bo‘lsada, bunday tadqiqot uchun ma’lumotlar to‘plami faqat sun’iy ravishda yaratilishi mumkin, bu uning ishonchliligini pasaytiradi va dronning o‘ziga xos turini aniqlash ham mumkin emas. RNN CNN bilan solishtirganda yuqori ko‘rsatkichlarga erishganini ta’kidlash kerak. (1-jadval)

LSTMUAVlar yordamida nosozliklarni aniqlash va UAV ma’lumotlarini tiklash. Harbiy va mahsulot yetkazib berish kabi muayyan muhim ilovalar uchun ishlatiladi. Shu sababli, UAVlarda ma’lumotlar uzatishni o‘ta ishonchli qilish uchun ma’lum bir mexanizmni qo‘llash zarur. Bundan tashqari, ma’lumotlarni uzatishning kechikishi ham minimal bo‘lishi kerak. Resurs cheklanganligi sababli, UAVlar saqlash uchun real vaqtda ma’lumotlarni bulutli serverlarga uzatishi kerak. Pioneer LSTM yordamida kechikishni minimallashtirish va ma’lumotlar ishonchliligini oshirish yo‘nalishida ishlaydi. LSTM tarmoqlari - bu ba’zi maxsus xususiyatlarga ega bo‘lgan RNN tarmoqlarining maxsus turi. RNN orqali LSTM ning asosiy xususiyati uzoq vaqt davomida xotirada axborotni saqlay oladigan “xotira xujayrasi”ning mavjudligidir. Taklif etilayotgan modelda, birinchi navbatda, dron ma’lumotlarining fazoviy vaqt xususiyatlarini ajratib olish uchun LSTM yordamida regressiya modeli quriladi. Bu kuzatilayotgan parametrlar yoki xususiyatlarni baholash uchun amalga oshiriladi. Bu model yordamida havodagi sensorlar orqali UAVning hozirgi munosabati va holatini sezish uchun burilish burchagi, balandlik, ko‘rsatilgan havo tezligi va boshqalar kabi 11 xil parametr yoki xususiyatlar to‘plamidan foydalanadi. CRNN o‘qitish uchun ancha kam vaqt talab qildi, bu esa uni eng amaliy tanlovga aylantirdi. (1-jadval)

NATIJA

1-jadval.

Dron aloqa xavfsizligi uchun ML asosiy ilovalarining afzalliklari va kamchiliklari haqida qisqacha ma’lumot.

Asosiy yondashuvlar	Afzalliklari	Kamchiliklari	An’anaviy yondashuvlarga nisbatan afzalliklari
SVM va CNN	Yuqori hisoblash tezligini qo‘llab-quvvatlaydi va tejamkor hisoblanadi	Orqa fonda kiruvchi shovqinlar natijalarni bir-biriga zid qiladi	Samaradorlik
RNN va CRNN	Modelni tayyorlash vaqti juda kam va yuqori aniqlikni beradi	Bunday katta ma’lumotlar to‘plamini yaratish sun’iy ravishda juda qiyin	Identifikatsiya, tasniflash dron turlari
LSTM	Ma’lumotlarni ketma-ket saqlaydi, shuning uchun ma’lumotlar olishning kechikishi juda kam	Ma’lumot fayl bo‘lganda uzatishdagi kechikish juda katta	Kechikishni minimallashtirish, Ma’lumotlar ishonchliligi

XULOSA

Ushbu maqolada ruxsat etilmagan xududlarda dronlarni aniqlashni an’anaviy usullari, radarlardan va LiDAR(lazer bilan tasvirlash, aniqlash va diapazonni o‘zgartirish)dan foydalanish usullarini tahlil etildi. Shu bilan bir qatorda Dronlarni

aniqlashda ML algoritmalari(SVM, CNN, RNN, CRNN, LSTM)dan foydalanish samaradorligini tahlil qilindi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Alvarado, Ed (3 May 2021). "237 Ways Drone Applications Revolutionize Business". *Drone Industry Insights*. Archived from the original on 11 May 2021. Retrieved 11 May 2021.
2. Wikipedia contributors, “Machine learning — Wikipedia, the free encyclopedia,” 2020.
3. M. Bensalem, S. K. Singh, and A. Jukan, “On detecting and preventing jamming attacks with machine learning in optical networks,” in 2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 2019, pp. 1–6.
4. T. Zeng, O. Semiari, M. Mozaffari, M. Chen, W. Saad, and M. Bennis, “Federated learning in the sky: Joint power allocation and scheduling with uav swarms,” in ICC 2020 - 2020 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2020, pp. 1–6.
5. N. Jeong, H. Hwang, and E. T. Matson, “Evaluation of low-cost lidarvsensor for application in indoor uav navigation,” in 2018 IEEE SensorsvApplications Symposium (SAS). IEEE, 2018, pp. 1–5.

C++ VA PYTHON DASTURLASH TILLARIDA MORZE ALIFBOSI

Sh.I.Fozilov , NamDU o‘qituvchisi

U.N.Ibrohimov, NamDU talabasi

E-mail: shavkatmanager@gmail.com

E-mail: ulugbekibrohimov004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747800>

Annotatsiya: Bu maqola berilgan matnni morze alifbosidan lotin alifbosiga yoki aksincha lotin alifbosidan morze alifbosiga C++ va Python dasturlash tillarida o‘tkazishni ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Morze, alifbo, lotin, telegraf, c++, python.

MORSE ALPHABET IN C++ AND PYTHON PROGRAMMING LANGUAGES

Sh.I,Fazilov, a teacher at NamSU

U.N.Ibrakhimov, student of NamSU

E-mail: shavkatmanager@gmail.com

E-mail: ulugbekibrohimov004@gmail.com

Abstract: This article deals with converting a given text from Morse code to Latin or vice versa from Latin to Morse code in C++ and Python programming languages.

Keywords: Morse, alphabet, Latin, telegraph, c++, python.

АЛФАВИТ МОРЗЫ В ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ И PYTHON

Ш.И.Фазилов, преподавателя НамГУ.

У. Н.Ибрагимов, студент НамГУ

E-mail: shavkatmanager@gmail.com

E-mail: ulugbekibrohimov004@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается преобразование заданного текста из азбуки Морзе в латиницу или наоборот из латиницы в азбуку Морзе в языках программирования C++ и Python.

Ключевые слова: Морзе, алфавит, латынь, телеграф, c++, python.

Dastur foydalanuvchining matn kiritishiga imkon beradi, undagi har bir belgini Morze kodi bilan almashtirib consolga chiqaradi. Dastur matni faqatgina lotin

alifbosidagi harflar, raqamlar va qo'shimcha belgilar uchun ishlaydi. Agar dasturdagi belgilardan tashqari boshqa belgi kiritilsa, kod "default" qismida ifoda qilinadi. Bo'sh joy uchun " " belgisiga, so'zlar orasida esa "/" belgisiga o'tkazish qilingan. C++ koddagi funksiya matnni Morze kodiga aylantiradi va lotin alifboga o'girib keladi. Sizing yaratgan kodingiz foydalanuvchi tomonidan kiritilgan Morze kodini lotin alifbosiga o'girish uchun ishlaydi. Morze kodiga mos keladigan harflarni "morseMap" ma'lumotlar jadvali orqali ta'minlaydi. Asosiy maqsad ishni tezlashtirish va aniqlikda ishlash. Bu kod yordamida biror bir tovush, chastota, yorug'lik kabi ishoralar o'qiy olishimizni tezlashtirib berishi uchun yoki xabar yubormoqchi bo'lsak qisqa soniyalarda bizga tayyorlab beradi.

Bu kodda katta kichik degan tushuncha yo'q lekin ayrim belgilar dasturda dastur kodiday bo'lib qolgani uchun almashtirishlar bajarildi. Morze alifbosi telekommunikatsiya (aloqa) da matn belgilarini nuqta, tire yoki dots va dah deb ataladigan ikki xil signal davomiyligining standartlashtirilgan ketma-ketligi sifatida kodlash uchun ishlatiladigan usuldir. Morze alifbosi telegraf ixtirochilaridan biri — Samuel Morze sharafiga nomlangan.

Xalqaro Morze kodi “a” dan “z” gacha bo‘lgan 26 ta asosiy lotin harflari, bitta urg‘uli lotin harfi (é), arab raqami va kichik tinish belgilari hamda protsessual signallar (prosignallar) ni kodlaydi. Katta va kichik harflar o‘rtasida farq yo‘q. Morze kodining har bir belgisi dots va dahlar ketma-ketligi natijasida hosil bo‘ladi. Signalning aniqligi va operator mahoratiga qarab ditning davomiyligi farq qilishi mumkin.

C++ dasturlash tilida lotin alifbosini Morze alifbosiga o'tkazish dastur kodi.

```
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;
string toMorse(char c) {
    switch (toupper(c)) {
        case 'A': return ".-";
        case 'B': return "-...";
        case 'C': return "-.-.";
        case 'D': return "-..";
        case 'E': return ".";
        case 'F': return "..-.";
        case 'G': return "--.";
        case 'H': return "...";
        case 'I': return "..";
        case 'J': return "----";
```

```
case 'K': return "-.-";
case 'L': return "-..";
case 'M': return "--";
case 'N': return "-.";
case 'O': return "---";
case 'P': return "-.-.";
case 'Q': return "--.-";
case 'R': return "-.";
case 'S': return "...";
case 'T': return "-";
case 'U': return "...";
case 'V': return "...-";
case 'W': return "--";
case 'X': return "-.-.";
case 'Y': return "-.-.";
case 'Z': return "--..";
case '0': return "----";
case '1': return ".----";
case '2': return "..---";
case '3': return "...--";
case '4': return "....-";
case '5': return ".....";
case '6': return "-....";
case '7': return "--...";
case '8': return "---.";
case '9': return "----.";
case '.': return "-.-.-";
case ',': return "--.-";
case '!': return "-.-.-";
case '(': return "-.-.-";
case ')': return "-.-.-";
case '@': return "-.-.-";
case '=': return "-.-.-";
case '&': return "-.-.-";
case ':': return "----";
case '^': return "----";
case '-': return "-....";
```



```
case '+': return ".-.-.";
case "'": return ".-.-.";
case '?': return "..--.";
case '/': return "-.-.-.";
case ' ': return "/";
default: return "";} }
```

```
int main() {
    string userInput;
    cout << "Matn kiriting: ";
    getline(cin, userInput);
    for (char c : userInput) {
        cout << toMorse(c) << " "; }
    return 0; }
```

C++ dasturlash tilida Morze alifbosidan lotin alifbosiga o'tkazish dastur kodi.

```
#include <iostream>
#include <map>
using namespace std;
string toPlainText(string morse) {
    map<string, char> morseMap = {
        {".-.", 'A'}, {"-...-", 'B'}, {"-.-.-", 'C'}, {"-.-.-", 'D'}, {".", 'E'}, {"..-.-", 'F'}, {"--.-", 'G'},
        {"....-", 'H'}, {"..-", 'I'}, {".-.-.-", 'J'}, {"-.-.-", 'K'}, {"-.-.-", 'L'}, {"--", 'M'}, {"-.", 'N'}, {"---",
        ", 'O'}, {"-.-.-", 'P'}, {"-.-.-", 'Q'}, {"-.-.-", 'R'}, {"...-", 'S'}, {"-", 'T'}, {"..-.-", 'U'}, {"...-.-",
        'V'}, {"-.-.-", 'W'}, {"-.-.-", 'X'}, {"-.-.-", 'Y'}, {"-.-.-", 'Z'}, {"-.-.-.-", '1'}, {"..-.-.-", '2'}, {"...-.-.-",
        ", '3'}, {"....-.-", '4'}, {".....", '5'}, {"-.-.-.-", '6'}, {"-.-.-.-", '7'}, {"-.-.-.-", '8'}, {"-.-.-.-", '9'}, {"-.-.-.-",
        ", '0'}, {"-.-.-.-", ','}, {"-.-.-.-", '.'}, {"-.-.-.-", '!'}, {"-.-.-.-", '('}, {"-.-.-.-", ')'}, {"-.-.-.-",
        '@'}, {"-.-.-.-", '='}, {"-.-.-.-", '&'}, {"-.-.-.-", ':'}, {"-.-.-.-", '~'}, {"-.-.-.-", '-'}, {"-.-.-.-", '+'}, {"-.-.-.-",
        ""}, {"..-.-.-", '?'}, {"-.-.-.-", '/'}};
    string result = "";
    string current = "";
    for (char c : morse) {
        if (c == ' ' || c == '/') {
            result += morseMap[current];
            current = "";
        } if (c == '/') {
            result += ' '; } } else {
            current += c; } }
    result += morseMap[current];
```

```
return result; }
int main() {
    string userInput;
    cout << "Morse alifbosini kiriting: ";
    getline(cin, userInput);
    cout << "Oddiy alifboga o'girib: " << toPlainText(userInput) << endl;
    return 0; }
```

Python dasturlash tilida lotin alifbosini Morze alifbosiga o'tkazish dastur kodi.

```
def to_morse(c):
    c = c.upper()
    morse_code_dict = {
        'A': '-.-', 'B': '-...', 'C': '-.-.', 'D': '-..', 'E': '.', 'F': '..-.', 'G': '--.', 'H': '....', 'I': '..', 'J': '-.-.-',
        'K': '-.-', 'L': '-...', 'M': '--', 'N': '-.', 'O': '---', 'P': '-.-.', 'Q': '-.-.-', 'R': '-.-', 'S': '...', 'T': '-', 'U':
        '..-', 'V': '...-', 'W': '-.-', 'X': '-.-.-', 'Y': '-.-.-', 'Z': '---', '0': '-----', '1': '-----', '2': '---', '3': '---',
        '4': '---', '5': '-----', '6': '-....', '7': '-....', '8': '-----', '9': '-----', '!': '-.-.-', ',': '-.-.-', ':': '-.-.-',
        '(': '-.-.-', ')': '-.-.-', '@': '-.-.-', '=': '-....', '&': '-....', ':': '-....', '\': '-....', '-': '-....', '+': '-.-.',
        '"': '-.-.-', '?': '-.-.-', '/': '-.-.-', ' ': '/' }
    return morse_code_dict.get(c, "")
def main():
    user_input = input("Matn kiriting: ")
    for c in user_input:
        print(to_morse(c), end=" ")
if name == "main":
    main()
```

Python dasturlash tilida Morze alifbosini lotin alifbosiga o'tkazish dastur kodi.

```
morse_map = {
    '-.-': 'A', '-...': 'B', '-.-.': 'C', '-..': 'D', '.': 'E', '..-.': 'F', '--.': 'G', '....': 'H', '..', 'I', '-.-.-': 'J',
    '-.-': 'K', '-...': 'L', '--': 'M', '-.': 'N', '---': 'O', '-.-.': 'P', '-.-.-': 'Q', '-.-': 'R', '...': 'S', '-': 'T',
    '..-': 'U', '...-': 'V', '-.-': 'W', '-.-.-': 'X', '-.-.-': 'Y', '-.-.-': 'Z',
    '-----': '1', '-----': '2', '---': '3', '---': '4', '-----': '5',
    '-....': '6', '-....': '7', '-....': '8', '-----': '9', '-----': '0',
    '-.-.-': '!', '-.-.-': ',', '-.-.-': ':', '-.-.-': '(', '-.-.-': ')', '-.-.-': '@', '-....': '=', '-....': '&',
    '-....': '\', '-....': '\'', '-....': '-', '-.-.-': '+', '-.-.-': '"', '-.-.-': '?', '-.-.-': '/' }
def to_plain_text(morse):
    morse_words = morse.split(' / ')
    plain_text = ""
for word in morse_words:
```

```
morse_chars = word.split(' ')
for char in morse_chars:
    plain_text += morse_map[char]
plain_text += ' '
return plain_text.strip()
user_input = input("Morse alifbosini kiriting: ")
print("Oddiy alifboga o'girib:", to_plain_text(user_input))
```

C++ dasturlash tilida simvollarni raqamga hamda raqamlarni simvollarga o'zgartirish uchun `int` va `char` tipidagi ma'lumotlar bilan ishlanadi.

Python dasturlash tilida `ord()` va `chr()` funksiyalaridan foydalaniladi. `ord()` funksiyasi belgining Unicode qiymatini qaytaradi va `chr()` funksiyasi berilgan Unicode qiymatiga mos keluvchi belgini qaytaradi.

C++ va Python tillarida morze alifbosidan lotin alifbosiga o'tish uchun foydalanish mumkin bo'lgan usullar bir xil bo'lib, faqat sintaksisida farq bor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.S. Malik C++ Programming: From Problem Analysis to Program Design. Seventh Edition. Course Technology, 2014.-1488 p.
2. Madraximov Sh.F., Ikramov A.M., Babajanov M.R. C++ tilida programmalash bo'yicha masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. T., O'zbekiston Milliy universiteti, "Universitet" nashriyoti, 2014. - 160 b.
3. Fozilov, Shavkatjon Ibrohimjon o'g'li. Ovozni tanish algoritmlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.5-2 (2022): 553-562.
4. Fozilov Shavkatjon Ibrohimjon o'g'li. Intellektual ta'lim tizimlarida bilimlarni tizimlashtirish usullari. Science and innovation 2.Special Issue 3 (2023): 808-812.

IMPLEMENTATION OF AI ALGORITHMS TO GIVE ACCURATE DIAGNOSIS AND FULFILL THE SHORTAGE OF THE DOCTORS.

Axmedov Abdulazizxon^{a, b}, Rivojiddinov Doniyor^a, Qurbanov Bahtiyor

^aTuran International University, Namangan, Uzbekistan

^bNamangan State University, Namangan, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747885>

Abstract: *Our research aims to revolutionize disease detection through advanced artificial intelligence algorithms. With a focus on addressing critical healthcare challenges such as the shortage of medical professionals, the difficulties in early cancer detection, and the time-consuming nature of diagnoses, we have developed an innovative application poised to make a significant impact.*

Utilizing cutting-edge AI technologies, our system boasts the capability to detect a range of diseases, including pneumonia, with remarkable accuracy. Leveraging the power of the RESNet 50 model, our application not only enhances diagnostic efficiency but also ensures timely intervention, potentially saving countless lives.

With a primary emphasis on empowering healthcare systems worldwide, our project represents a transformative leap towards proactive disease management. By harnessing the potential of AI in healthcare, we strive to alleviate the burden on medical professionals, enhance early detection capabilities, and ultimately improve patient outcomes.

Keywords: *AI, Disease Detection, Cancer, COVID-19, RESNet 50, Pneumonia, Healthcare Innovation*

1. Introduction:

In the landscape of modern healthcare, the integration of advanced artificial intelligence (AI) algorithms presents a promising avenue for transforming disease detection. This research endeavors to spearhead a revolution in healthcare by harnessing the power of cutting-edge AI technologies to address some of the most pressing challenges faced by the medical community.

Central to our efforts is the recognition of critical healthcare obstacles, including the global shortage of medical professionals, the complexities associated with early cancer detection, and the time-intensive nature of traditional diagnostic processes. In

response, we have developed an innovative application poised to make a profound impact on disease detection and management.

At the core of our approach lies the utilization of state-of-the-art AI algorithms, which enable our system to achieve remarkable accuracy in detecting a diverse range of diseases, notably including pneumonia. Leveraging the capabilities of the RESNet 50 model, our application not only enhances diagnostic efficiency but also facilitates timely intervention, potentially saving numerous lives by enabling prompt and effective treatment.

Importantly, our research is driven by a steadfast commitment to empowering healthcare systems globally. By harnessing the potential of AI in healthcare, we aim to alleviate the strain on medical professionals, enhance early detection capabilities, and ultimately, improve patient outcomes on a global scale.

In essence, our project represents a transformative leap towards proactive disease management, underscoring the profound impact that AI-driven innovation can have on the future of healthcare. Through our endeavors, we seek to catalyze a paradigm shift in disease detection, paving the way for more efficient, accessible, and effective healthcare solutions.

2. Technological implementation

Our research endeavors have yielded promising outcomes that lay a solid foundation for commercialization and widespread implementation. Key findings and achievements include:

1. **Utilization of RESNet 50 Model:** We successfully employed the state-of-the-art RESNet 50 model as the backbone of our disease detection system. Through rigorous training and optimization, our program exhibits robust capabilities in accurately identifying medical conditions.

2. **Data Sourcing and Testing:** Leveraging Kaggle.com, we accessed high-quality training data crucial for model development. Furthermore, rigorous testing using 200 real-world images demonstrated the efficacy and reliability of our program in practical settings.

3. **Collaboration with Healthcare Centers:** Partnering with the esteemed "Kardiologiya" diagnosis center in Namangan city, we acquired real patient data to enrich our dataset and validate our system's performance. Positive feedback from medical professionals at the diagnosis center underscores the clinical utility and potential impact of our technology.

4. **High Accuracy Rates:** Our disease detection program achieved an impressive accuracy rate of 98.6%, surpassing industry standards and demonstrating its superior diagnostic capabilities.

5. **Expansion Plans:** Building upon the success of pneumonia detection, our roadmap includes the integration of additional disease detection modules. Future iterations will encompass cancer detection, identification of vein diseases, and other critical medical conditions, thereby extending the scope and applicability of our solution.

Figure 1: Uploading the normal lung MRI image and getting the result.

Figure 2: The result of the infected lung MRI image.

Figure 3: Set of uploaded images to test the accuracy.

In light of these compelling research outcomes, we are poised to transition our project towards commercialization, with a clear trajectory for product development and market penetration. Our innovative approach holds immense promise in revolutionizing disease diagnosis and healthcare delivery, paving the way for enhanced patient outcomes and healthcare efficiency.

3. Problem Addressed and Commercialization Strategy

The proposed scientific result addresses critical challenges prevalent in the healthcare industry, particularly the scarcity of medical professionals, the complexity of early cancer detection, and the prolonged duration of diagnoses. Furthermore, the emergence of the COVID-19 pandemic exacerbated the shortage of medical specialists, highlighting the urgent need for innovative solutions to streamline healthcare delivery.

By leveraging advanced AI algorithms, our disease detection system offers a transformative solution to these pressing issues. Key benefits and commercialization strategies include:

1. **Shortage of Medical Professionals:** With our program's automated disease detection capabilities, healthcare providers can optimize resource allocation and alleviate the strain on overburdened medical staff. By empowering existing personnel to handle a larger patient volume efficiently, our technology mitigates the impact of workforce shortages.

2. **Difficulty of Early Cancer Detection:** Early detection of cancer significantly improves treatment outcomes and patient survival rates. Our AI-driven system enhances the likelihood of early diagnosis by swiftly identifying suspicious indicators, enabling timely intervention and personalized treatment plans.

3. **Time of Diagnosis:** The prolonged duration of traditional diagnostic processes often leads to delays in treatment initiation and patient care. Our program expedites the diagnostic timeline through rapid and accurate disease identification, facilitating prompt decision-making and reducing patient wait times.

Commercialization Approach:

To ensure widespread adoption and accessibility, we plan to commercialize our technology through annual subscription models tailored to hospitals, medical centers, and other healthcare enterprises. This approach offers several advantages:

- **Cost-effectiveness:** Subscriptions provide cost predictability and flexibility, allowing healthcare organizations to allocate resources efficiently without the burden of significant upfront investments.
- **Scalability:** Our subscription-based model accommodates the diverse needs and capacities of healthcare facilities, enabling seamless scalability as demand grows or operational requirements evolve.
- **Continuous Support and Updates:** Subscribers benefit from ongoing technical support, software updates, and feature enhancements, ensuring the long-term viability and efficacy of our solution in addressing evolving healthcare challenges.

By offering a compelling value proposition aligned with the needs of healthcare providers, we aim to drive widespread adoption of our technology, catalyzing positive transformation across the healthcare ecosystem and ultimately improving patient outcomes on a global scale.

4. A comprehensive comparative analysis

In assessing the competitive landscape, it's imperative to recognize the evolving nature of healthcare technologies and the growing demand for innovative solutions. While several disease detection systems exist in the market, our approach stands out for its novel methodologies and advanced capabilities, particularly in areas such as vein disease detection. Below is a comprehensive comparative analysis highlighting key technical characteristics and distinguishing features:

Criteria	Existing Analogues/Substitutes	Proposed Product/Service
----------	--------------------------------	--------------------------

Technological Approach	Primarily rule-based algorithms or basic machine learning models.	Advanced AI algorithms, including convolutional neural networks (CNNs) like RESNet 50, for superior accuracy and performance. Introduction of novel methodologies for vein disease detection.
Scope of Detection	Limited to common diseases such as pneumonia, basic cancer types.	Comprehensive detection capabilities spanning various diseases, including pneumonia, cancer (early-stage detection), and vein diseases.
Accuracy and Reliability	Varied accuracy rates, typically ranging from 80% to 90%.	Exceptional accuracy rates, with reported accuracy of 98.6% in initial testing. Continual refinement and optimization ensure reliability in real-world scenarios.
User Interface and Integration	Basic user interfaces with limited customization options. Integration with existing hospital systems may require additional development.	Intuitive user interface designed for seamless integration with hospital workflows. Customizable features and compatibility with Electronic Health Records (EHR) systems for streamlined data management.
Scalability and Adaptability	Limited scalability and adaptability to diverse healthcare settings.	Highly scalable architecture capable of accommodating varying patient volumes and

		institutional requirements. Adaptable to different healthcare contexts, from small clinics to large hospital networks.
Innovative Features	Limited innovation, primarily focused on incremental improvements.	Introduction of groundbreaking features such as vein disease detection, addressing unmet needs and expanding the scope of disease diagnosis.
Commercialization Strategy	Predominantly one-time purchase models with limited support and updates.	Subscription-based model offering continuous support, software updates, and access to advanced features. Cost-effective and aligned with the evolving needs of healthcare organizations.

5. Conclusion:

The culmination of our research endeavors underscores a significant milestone in the quest to revolutionize disease detection and healthcare delivery through advanced AI technologies. Our project, anchored by the utilization of the RESNet 50 model and fueled by collaborative efforts with healthcare centers like the esteemed "Kardiologiya" diagnosis center, has yielded a robust disease detection system boasting remarkable accuracy rates and clinical utility.

Through rigorous testing and validation processes, we have demonstrated the efficacy and reliability of our program, surpassing industry standards with an impressive accuracy rate of 98.6%. Moreover, our expansion plans, which include the integration of additional disease detection modules such as cancer and vein diseases, signify our commitment to extending the scope and applicability of our solution to address diverse healthcare needs.

The commercialization strategy outlined in our paper aligns seamlessly with the evolving landscape of healthcare technology, offering a subscription-based model that

ensures cost-effectiveness, scalability, and continuous support for healthcare providers. By addressing critical challenges such as the scarcity of medical professionals, the complexity of early cancer detection, and the prolonged duration of diagnoses, our technology presents a transformative solution poised to enhance patient outcomes and healthcare efficiency on a global scale.

In a comprehensive comparative analysis, our approach stands out for its advanced capabilities, novel methodologies, and commitment to innovation. From superior accuracy and reliability to intuitive user interfaces and scalable architecture, our system represents a paradigm shift in disease detection, offering groundbreaking features that address unmet needs and expand the horizons of healthcare innovation.

As we embark on the journey towards commercialization, we remain steadfast in our mission to drive widespread adoption of our technology, catalyzing positive transformation across the healthcare ecosystem and ultimately improving patient outcomes worldwide. With a clear trajectory for product development and market penetration, backed by compelling research outcomes and a strategic commercialization approach, we are poised to usher in a new era of proactive disease management and healthcare excellence.

References:

1. Secinaro, S., Calandra, D., Secinaro, A., Muthurangu, V., & Biancone, P. (2021). The role of artificial intelligence in healthcare: a structured literature review. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 2
2. Briganti, G., & Le Moine, O. (2020). Artificial Intelligence in Medicine: Today and Tomorrow. *Frontiers in Medicine*, 7
3. Paranjape, K., Schinkel, M., Nannan Panday, R., Car, J., Nanayakkara, P., & Faber, M. (2020). Introducing Artificial Intelligence Training in Medical Education. *JMIR Medical Education*, 5
4. Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., ... & Wang, Y. (2017). Artificial intelligence in healthcare: past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2
5. Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25
6. Аксенов, С. В. Организация и использование нейронных сетей (методы и технологии) / С. В. Аксенов; под общ. ред. В. Б. Новоцельцева . – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – 128 с.
7. Бондаренко, А. Н. Нейросетевая классификация медицинских изображений на основе спектра размерностей Ренье [Текст] / А. Н. Бондаренко, А. В. Кацук // Сборник научных трудов НГТУ, 2005. № 1. С. 1-4.
8. Колесников, А.А. Использование технологий машинного обучения при решении геоинформационных задач / А.А. Колесников, П.М. Кикин, Е.В.

Комиссарова, Е.Л. Касьянова // ИнтерКарто. ИнтерГис. – 2018. – № 24. – С. 371–384.

9. Поряева Е.П., Евстафьева В.А. Искусственный интеллект в медицине. Вестник науки и образования № 6 (60). Часть 2. 2019.

10. Анализ медицинских изображений [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://postnauka.ru/faq/80995> – Дата доступа : 26.01.2023.

11. Диагностика медицинских изображений при помощи машинного обучения 63 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.vechnayamolodost.ru/articles/drugie-naukiozhizni/analizmeditsinskikhizobrazheniy/> – Дата доступа : 04.02.2023.

12. Всемирная организация здравоохранения: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/questionandanswers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms>

13. Бактериальная пневмония: симптомы, лечение и профилактика - <https://ru.ncmhcsso.org/bacterial-pneumonia-11788>

14. Avendi, M. R., Kheradvar, A. & Jafarkhani, H. (2016). A combined deeplearning and deformable-model approach to fully automatic segmentation of the left ventricle in cardiac MRI. *Medical image analysis*, 30, pp. 108-119.

15. *Machine Learning* Tom M. Mitchell, 432 pages

16. Thanh, H. T., Yen, P. H., & Ngoc, T. B. (2021, March). Pneumonia Classification in X-ray Images Using Artificial Intelligence Technology. In *2020 Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB)* (pp. 25-30). IEEE.

17. Kaggle datasets. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kaggle.com/data>.

18. Joseph Paul Cohen, covid-chestxray-dataset [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://github.com/ieee8023/covidchestxray-dataset>

19. ImageNet [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.image-net.org>

THE ℓ -CAPTURE PROBLEM FOR INERTIAL MOTIONS UNDER INTEGRAL CONSTRAINTS

Turgunboyeva Mohisanam Akhmadullo kizi, student of PhD,

Namangan State University

turgunboyevamohisanam95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747921>

Annotation. *In this paper, we consider the ℓ -capture problem in a differential game with inertial objects (a pursuer and an evader). These objects have controls that are subject to integral constraints and start with identical initial velocity vectors in Euclidean space. We propose an approach strategy for the pursuer to solve the problem, and we also find a sufficient condition for ℓ -capture. Furthermore, we introduce the concept of a guaranteed time of ℓ -capture. Our strategy is based on Chikrii's method of resolving functions. The pursuer aims to approach the evader at a specific distance, while the evader tries to avoid the ℓ -approach or, if that's not possible, delay the occurrence of the ℓ -approach.*

Keywords. *Differential game, object, constraint, ℓ -capture, guaranteed time.*

Аннотация. *В данной работе рассматривается задача ℓ -поймки в дифференциальной игре с инерционными объектами (преследователем и убегающим). Эти объекты имеют управляющие системы, которые подчиняются интегральным ограничениям и начинаются с одинаковых векторов начальной скорости в Евклидовом пространстве. Мы предлагаем стратегию подхода преследователя к решению задачи, а также находим достаточное условие ℓ -поймки. Кроме того, мы вводим понятие гарантированного времени ℓ -поймки. Наша стратегия основана на методе разрешения функций Чикрия. Преследователь стремится приблизиться к убегающему на определенное расстояние, в то время как убегающий пытается избежать ℓ -приближения или, если это невозможно, задержать появление ℓ -приближения.*

Ключевые слова. *Дифференциальная игра, объект, ограничение, ℓ -поймка, гарантированное время.*

Annotatsiya. *Ushbumaqoladabiz inertial ob'ektlar (quvuvchivaqochuvchi) bilan differentsial o'yinda ℓ -tutish masalasini ko'rib chiqamiz.*

Ushbu ob'ektlar boshqaruvlari integral chegaralanish ostida Evklid fazosida bir xil boshlan g'ich tezlik vektorlari bilan harakat qiladi.

Bizmasalani hal qilish uchun quvvuchigaya qinlashish strategiyasini taklif qilamiz, shuningdek, ℓ -tutish uchun etarlicha topamiz. Bundantashqari, biz ℓ -tutishning kafolatlangan vaqtitushunchasini kiritamiz.

Bizning strategiyamiz Chikriining hal qiluvchi funksiyalar usuliga asoslangan. Quvvuchigochuvchigama'lum ℓ masofadaya qinlashish nimaqsad qilib qo'yadi, qochuvchisa ℓ -yaqinlashishni oldini olishga harakat qiladi yoki, agar buning ilojibo'lmasa, ℓ -yaqinlashishning sodir bo'lishini kechiktirishga urunadi.

Kalit so'zlar. *Differensial o'yin, ob'ekt, chegaralanish, ℓ -tutish, kafolatlangan vaqt.*

The study of differential games was initiated by American mathematician R. Isaacs. His research was published in the form of a monograph [5, p. 340] in 1965, in which a great number of examples were considered, and theoretical questions were only affected. Differential games have been one of the basic research fields since the 1960th and their fundamental results were gained by L.S. Pontryagin [9, p. 551], N.N. Krasovskiy [6, p. 520].

The problem for the case of ℓ -approach [8, p. 272] was first studied by Indian mathematician Ramchandra. Analogous effects in the case of geometrical constraint were considered in the works of Pshenichnyi [10, p. 484], Chikrii [3, p. 56], Petrosjan [11, p. 140], Satimov [12, p. 26], Grigorenko [4, p. 20], Azamov [1, p. 38], Azamov and Samatov [2, p. 33], Samatov [13, p. 907-921], Khaidarov [7, p. 574].

Assume that in \square^n , an object \mathbf{X} (the pursuer) with a control u follows another object \mathbf{Y} (the evader) with a control v . Express by x a location of the pursuer and by y that of the evader.

Let their movements be represented by the following equations with initial values

$$\ddot{x} = u, \quad x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = x_1, \quad (1)$$

$$\ddot{y} = v, \quad y(0) = y_0, \quad \dot{y}(0) = y_1 \quad (2)$$

correspondingly, where $x, y, u, v \in \square^n$, $n \geq 2$; x_0, y_0 are the initial locations of the objects accordingly and $x_0 \neq y_0$ at $t = 0$; x_1, y_1 are their initial velocity vectors which is supposed $x_1 = y_1$. At the beginning of the game, we assume $|x_0 - y_0| > \ell, \ell > 0$.

The controls u, v are picked as measurable functions $u(\cdot): [0, +\infty) \rightarrow \square^n$ and $v(\cdot): [0, +\infty) \rightarrow \square^n$ respectively, and these functions are involved in fulfilling the integral constraints (shortly, I-constraints)

$$\int_0^t (t-s) |u(s)|^2 ds \leq r_X^2, \quad (3)$$

$$\int_0^t (t-s) |v(s)|^2 ds \leq r_Y^2 \quad (4)$$

correspondingly, where r_X and r_Y are given positive numbers which mean the maximal resource values of the objects. Denote by U_I^ℓ and V_I^ℓ the family of all the measurable functions satisfying (3) and (4) accordingly.

Definition 1. *The measurable function $u(\cdot) \in U_I^\ell$ ($v(\cdot) \in V_I^\ell$) is termed an admissible control of the object \mathbf{X} (of the object \mathbf{Y}) and the pair (U_I^ℓ, V_I^ℓ) of the introduced classes defines a differential game.*

If $u(\cdot) \in U_I^\ell$ and $v(\cdot) \in V_I^\ell$, then by virtue of the equations (1), (2), the triplets $(x_0, x_1, u(\cdot))$, $(y_0, y_1, v(\cdot))$ yield the motion trajectories

$$x(t) = x_0 + x_1 t + \int_0^t (t-s)u(s)ds, \quad (5)$$

$$y(t) = y_0 + y_1 t + \int_0^t (t-s)v(s)ds, \quad (6)$$

of the objects \mathbf{X} , \mathbf{Y} correspondingly.

The main target of the object \mathbf{X} is to approach the object \mathbf{Y} at a distance $\ell > 0$ (ℓ -capture problem), i.e., to achieve the relation

$$|x(\theta) - y(\theta)| \leq \ell \quad (7)$$

at some finite time $\theta > 0$. Whereas the objective of object \mathbf{Y} is to avoid the occurrence of (7) (evasion problem), i.e., to keep the inequality

$$|x(t) - y(t)| > \ell$$

for all $t \geq 0$ or, if it is impossible, to put back the occurrence of (7).

Clearly, for the object \mathbf{X} , control functions depending only on the time $t \geq 0$ are insufficient to solve the ℓ -capture problem and the acceptable types of the controls should be strategies.

Introduce the denotations:

$$z(t) = x(t) - y(t), \quad z_0 = x_0 - y_0, \quad \dot{z}(0) = x_1 - y_1.$$

Then the equations (1) and (2) come to the unique Cauchy's problem in the form

$$\ddot{z} = u - v, \quad z(0) = z_0, \quad \dot{z}(0) = z_1. \quad (8)$$

Remark 1. *We discuss the differential game (1)-(4) for the case $z_1 = 0$.*

From Remark 1 and (8) will come below as

$$\ddot{z} = u - v, \quad z(0) = z_0, \quad \dot{z}(0) = 0. \quad (9)$$

Definition 2. *Let $r_X > r_Y$. Then in the differential game (1)-(4), we term the function*

$$u(z_0, v) = v + \lambda(z_0, v)(m(z_0, v) - z_0) \quad (1)$$

0)

the approach strategy or the Π_ℓ -strategy for the object X , where

$$\lambda(z_0, v) = \max \left\{ 0, \frac{1}{h^2} \left[h(\delta + 2\langle v, z_0 \rangle) + 2\ell^2 \delta + 2\ell |z_0 \delta + hv| \right] \right\},$$

$m(z_0, v) = -\frac{v - \lambda z_0}{|v - \lambda z_0|} \ell$, $h = |z_0|^2 - \ell^2$, $\delta = r_X^2 - r_Y^2$, and $\langle v, z_0 \rangle$ expresses the scalar product of the vectors v and z_0 in \mathbb{R}^n . [13, p. 907-921]

Lemma 1. If $r_X > r_Y$, then the function (10) is defined, continuous and the equality

$$|u(z_0, v)|^2 = |v|^2 + \delta \lambda(z_0, v) \quad (11)$$

holds during the game.

Definition 3. In the pursuit problem, it is said that the Π_ℓ -strategy (10) guarantees to ℓ -capture the object X on the time interval $[0, T]$ if in the differential game (1)-(4), for every $v(\cdot) \in V_I^\ell$

a) there exists some time moment t^* , $t^* \in [0, T]$ that generates the inequality $|z(t^*)| \leq \ell$;

b) an inclusion $u(z_0, v(\cdot)) \in U_I^\ell$ is satisfied on the time interval $[0, t^*]$.

Here the number T is called a guaranteed pursuit (or ℓ -capture) time.

Consider the following equation

$$1 - \int_0^t (t-s) \lambda(z_0, v(s)) ds = 0. \quad (12)$$

Let's denote the first positive root of (12) by $T = T(z_0, v(\cdot))$, where $v(\cdot)$ is the appropriate control of the evader which satisfies I -constraint (4). The existence and limitation of such a root is shown in the following Theorem 1.

Theorem 1. If $r_X > r_Y$, then the Π_ℓ -strategy (10) guarantees to occur ℓ -capture in the differential game (1)-(4) on the time $T(z_0, v(\cdot))$ satisfying the following inequality

$$T(z_0, v(\cdot)) \leq \frac{|z_0| - \ell}{r_X - r_Y} \sqrt{2}$$

for each control $v(\cdot) \in V_I^\ell$.

References

1. Azamov A. (1986) *On the quality problem for simple pursuit games with constraint.* SerdicaBulgariacae math. Publ.Sofia, Vol.12, No.1, p. 38–43.

2. Azamov A.A., Samatov B.T. (2010) *The P-Strategy: Analogies and Applications. The Fourth International Conference on Game Theory and Management, St. Petersburg*, Vol.4, P. 33–47.
3. Chikrii A.A. (1997) *Conflict-Controlled Processes*. Kluwer, Dordrecht, DOI 10.1007/978-94-017-1135-7
4. Grigorenko N.L. (1990) *Mathematical Methods of Control for Several Dynamic Processes*. Izdat. Gos. Univ., Moscow.
5. Isaacs R. (1965) *Differential games*. John Wiley and Sons, New York. 340 p.
6. Krasovsky N.N. (1985) *Control of a Dynamical System*. Nauka, Moscow, 520 p. (In Russian)
7. Khaidarov B.K. (1984) *Positional l-catch in the game of one evader and several pursuers*, Prikl. Matem. Mekh.,48, No. 4, p. 574–579.
8. Nahin P.J. (2012) *Chases and Escapes: The Mathematics of Pursuit and Evasion*. Princeton University Press, Princeton. 272 p.
9. Pontryagin L.S. (2014) *Selected Works*. MAKS Press, Moscow. 551 p. (In Russian)
10. Pshenichnyi B.N. (1976) *Simple pursuit by several objects*. *Cybernetics and System Analysis*. Vol. 12, No. 5, 484–485. DOI 10.1007/BF01070036
11. Petrosjan L.A. (1993) *Differential games of pursuit. Series on optimization*. Vol.2. World Scientific Publishing, Singapore.
12. Satimov N.Yu. (2003) *Methods for Solving the Pursuit Problem in the Theory of Differential Games*. Izd-vo NUUZ, Tashkent. (In Russian)
13. Samatov B.T. (2013) *Problems of group pursuit with integral constraints on controls of the players II*. *Cybernetics and Systems Analysis*, Vol. 49, No. 6, P. 907–921. DOI 10.1007/s10559-013-9581-5

TURLI CHEGARALANISHLI HOL UCHUN Π STRATEGIYANING QURILISHI HAQIDA

*Abduraximova Zulayxo Ikromjon qizi
Turan xalqaro universiteti o‘qituvchisi*

Rashidxon Uulu Atabek

Turan xalqaro universiteti o‘qituvchisi

zulayxoabduraximova96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12747961>

Annotasiya: Ushbu maqolada Π strategiyaning geometrik chegaralanish, integro – geometrik chegaralanishli holatlar uchun qurilishi yoritilgan. Π strategiyaning qurilishi turli chegaralanishli hol uchun quvish – qochish maslasining yechimlariga uzviy bog‘liqligi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: Π strategiya, geometrik chegaralanish, integro – geometrik chegaralanish.

О ПОСТРОЕНИИ Π – СТАТЕГИИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРАНИЧНЫХ СЛУЧАЕВ

Аннотация: В статье описано построение Π стратегии для геометрически ограниченных, интегро-геометрически ограниченных случаев. Доказано, что построение Π -стратегии неразрывно связано с решением задачи погони-убегания для различных предельных случаев.

Ключевые слова: Π стратегии, геометрическое ограничение, интегро - геометрическое ограничение

ON THE CONSTRUCTION OF Π STRATEGY FOR DIFFERENT BOUNDARY CASES

Annotation: This article describes the construction of strategy P for geometric bounded, integro-geometrically bounded cases. It has been proved that the

construction of P strategy is inextricably linked to the solutions of the chase-escape problem for different limiting cases.

Keywords: Π strategy, geometric limitation, integro - geometric limitation.

Differensial o‘yinlar nazariyasida chegaralanishlar uchun Π strategiya muhim ahamiyatga ega. Har bir chegaralanish uchun alohida Π strategiyalar mavjud. Quyida ularni har birini ko‘rib chiqamiz.

Fazoda P va E obyekt harakatlanyapti

$$P: \begin{cases} \dot{x} = U \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

(1)

$$E: \begin{cases} \dot{y} = V \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

(2)

1. Geometrik chegaralanish :

$$a) |U| \leq \alpha ; |V| \leq \beta ; |U| = \sqrt{U_1^2 + \dots + U_n^2} ; |V| = \sqrt{V_1^2 + \dots + V_n^2}$$

$$b) U = (U_1; U_2) \rightarrow |U_1| \leq \alpha_1 , |U_2| \leq \alpha_2$$

$$V = (V_1; V_2) \rightarrow |V_1| \leq \beta_1 , |V_2| \leq \beta_2$$

Π strategiya : $U(v) = v - \lambda_G(v)\xi_0$, $\xi_0 = \frac{x_0 - y_0}{|x_0 - y_0|}$ bu yerda

$$\lambda_G(v) = \langle v, \xi_0 \rangle + \sqrt{\langle v, \xi_0 \rangle^2 + \alpha^2 - |v|^2}$$

$\alpha > \beta$ da tutish masalasi yechiladi ; $\alpha \leq \beta$ da qochish masalasi yechiladi .

2. Integro – geometrik chegaralanishli xol :

$$a) \int_0^\infty |U(s)|^2 ds \leq \rho_0, \tag{3}$$

$$|v| \leq \beta \tag{4}$$

$$b) \int_0^t |U_1(s)|^2 ds \leq \rho_{10}, \int_0^t |U_2(s)|^2 ds \leq \rho_{20}$$

$$|v_1| \leq \beta_1, \quad |v_2| \leq \beta_2$$

$$P: \dot{x} = U(t) x(0) = x_0 \rightarrow x(t) = x_0 + \int_0^t U(s) ds$$

$$E: \dot{y} = V(t) y(0) = y_0 \rightarrow y(t) = y_0 + \int_0^t V(s) ds$$

$$\text{Tutish masalasi: } \forall t^* : x(t^*) = y(t^*) \quad (5)$$

$$\text{Qochish masalasi: } x(t) \neq y(t), t \geq 0 \quad (6)$$

$$z + Tu = Tv, Tu = Tv - z, u = v - \frac{z}{T} \quad (7)$$

$$\int_0^T |U|^2 ds = \rho, T|U|^2 = \rho, |U|^2 = \frac{\rho}{T} \quad (8)$$

$$\text{Quyidagicha belgilash kiritib olamiz: } \frac{|z|}{T} = \lambda \Rightarrow U = v - \lambda \xi, |U|^2 = \lambda \frac{\rho}{|z|}$$

$$\begin{cases} |U|^2 = |v|^2 - 2\lambda \langle v, \xi \rangle + \lambda^2 \\ \lambda \frac{\rho}{|z|} = |v|^2 - 2\lambda \langle v, \xi \rangle + \lambda^2 \end{cases} \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda \left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle \right) + v^2 = 0$$

$$(9)$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle \pm \sqrt{\left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle \right)^2 - |v|^2}$$

$$(10)$$

λ_1 va λ_2 ham musbat . Savol tuo‘iladi qaysi λ ni olamiz ?

$\lambda_1, \lambda_2 > 0$ agar , $\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle > 0$ bo‘lsa yechim mavjud bo‘lishi uchun ildiz osti

aniqlangan bo‘lishi kerak ya’ni $D = \left\{ (\rho, z, v) : \left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle \right)^2 - |v|^2 \geq 0 \right\}$

Integro – geometrik holda quvlovchini parallel yaqinlashtirish orqali (ω_1, ω_2) oraliqda tutish mumkin bo‘lar ekan . Biz bitta quvlovchi bitta qochuvchi bo‘lgan holda ko‘ramiz ya’ni λ_+ ni olamiz . Shuning uchun (10) ga yechim sifatida λ_1 ni tanlaymiz . Natijada hal qiluvchi funksiya deb,

$$\lambda(\rho, z, v) = \frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle + \sqrt{\left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle \right)^2 - |v|^2} \quad (11)$$

funksiyani olamiz . n o‘lchovli fazoda $2n + 1$ ta yechimi bor. (11)- funksiyan

aniqlanish sohasini tahlil qilamiz $D = \left\{ (\rho, z, v) : \left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle \right)^2 - |v|^2 \geq 0 \right\}$

$$\left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle + |v| \right) \left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle - |v| \right) \geq 0 \text{ demak ,}$$

$$\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle - |v| \geq 0 \quad (12)$$

bo‘lishi kerak . (12) tengsizlikning geometrik mohiyati (v ga nisbatan):

$$a^2 = \frac{\rho}{2|z|} , a^2 + v_1 \xi_1 + \dots + v_n \xi_n - \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2} \geq 0 \text{ figura hosil bo‘ladi .}$$

Soddalashtirish uchun tekislikda ko‘raylik . $a^2 + v_1 \xi_1 + v_2 \xi_2 - \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \geq 0$

$$\xi_0 = \frac{x_0 - y_0}{|x_0 - y_0|}, x_0 = (0;0), y_0 = (1;0); \xi_0 (-1;0), \xi_1 = -1, \xi_2 = 0$$

$$a^2 - v_1 - \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \geq 0 , a^2 \geq v_1 + \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \geq 0 , a=1 \text{ desak , } v_1 + \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \leq 1,$$

$$\sqrt{v_1^2 + v_2^2} \leq 1 - v_1$$

$$1 - 2v_1 + v_1^2 \geq v_1^2 + v_2^2, 1 - 2v_1 \geq v_2^2, v_1 \leq \frac{1 - v_2^2}{2}$$

D sohamiz parabolaning ichi ekan . Uch o‘lchovli fazoda ko‘rsak , paraboloid bo‘lib qolar ekan . Agar $a \neq 1$ bo‘lsa uchi $\frac{a}{2}$ da bo‘lar ekan tekislikda .

$$\xi_0(-1, 0, 0); a^2 - v_1 - \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \geq 0, a^2 - v_1 \geq \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

$$a^4 - 2a^2v_1 + v_1^2 \geq v_1^2 + v_2^2 + v_3^2, a^4 - 2a^2v_1 \geq v_2^2 + v_3^2, v_1 \leq \frac{a^4}{2a^2} - \frac{v_2^2 + v_3^2}{2a^2}, v_1 \leq \frac{a^2}{2} - \frac{v_2^2 + v_3^2}{2a^2}$$

$$\beta \leq \frac{a^2}{2} = \frac{\rho}{4|z|} \Rightarrow \rho \geq 4\beta|z|. \text{ Demak , xulosa (11) } \lambda(\rho, z, v) \text{ funksiya } \rho \geq 4\beta|z|$$

bo‘lganda $\forall |v| \leq \beta$ uchun aniqlangan .

$$(11) \text{ ko‘rinishni yuqoridagi } U = v - \lambda\xi, |U|^2 = \lambda \frac{\rho}{|z|} \text{ tenglikka olib kelib}$$

qo‘yamiz va quyidagi strategiyani hosil qilamiz :

$$\begin{cases} U(\rho, z, v) = v - \lambda(\rho, z, v)\xi \\ |U(\rho, z, v)|^2 = \lambda(\rho, z, v) \frac{\rho}{|z|} \end{cases}$$

(13)

(1) va (2) tenglamadan quyidagi tenglamani hosil qilamiz

$$\begin{cases} \dot{z} = U - v \\ z(0) = z_0 \end{cases} \quad (14)$$

bu yerda $z = x - y, \dot{x} = U; z_0 = x_0 - y_0, \dot{y} = v; \dot{x} - \dot{y} = U - v$

(14) ko‘rinishdagi U ni o‘rniga (13) ni 1-qatorini qo‘yamiz natijada :

$$\begin{cases} \dot{z} = -\lambda(\rho, z, v)\xi \\ z(0) = z_0 \end{cases} \quad (15)$$

$$\rho(t) = \rho_0 - \int_0^t |U(s)|^2 ds$$

(16)

(16) tenglamaga $|U|^2$ ni o‘rniga (13) ni 2-qatorini qo‘yamiz

$$\rho(t) = \rho_0 - \int_0^t \lambda(\rho(s), z(s), v(s)) \frac{\rho(s)}{|z(s)|} ds$$
 tenglikni hosil qilamiz . Endi har ikki

tomondan hosila olaylik

$$\begin{cases} \dot{\rho}(t) = -\lambda(\rho, z, v) \frac{\rho}{|z|} \\ \rho(0) = \rho_0 \end{cases} \quad (17)$$

(15) va (17) lardan quyidagi natijaga ega bo‘lamiz

$$\begin{cases} \dot{z} = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{z(t)}{|z(t)|} \\ \dot{\rho} = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{\rho(t)}{|z(t)|} \\ z(0) = z_0, \rho(0) = \rho_0 \end{cases}$$

(18)

(18) dan (ρ, z) ga nisbatan differensial tenglamalar sistemasi hosil bo‘lishi kelib chiqdi.

(18) sistema nochiziqli differensial sistema . Agar $z \neq 0$ bo‘lsa bu sistemaning o‘ng tomonidagi funksiya $\rho \geq 4\beta|z|$ shartda uzluksiz ((ρ, z) ga nisbatan) . Funksiya t ga nisbatan esa o‘lchovli funksiya (ya’ni Karatedore shartlari bajarilyapti) deyiladi. Karatedore sharti bo‘lishi uchun , Karatedore tenglamasining o‘ng tomoni z bo‘yicha Lipshist shartini qanoatlantirishi kerak ya’ni

$$|f(z_1, t) - f(z_2, t)| \leq L |z_1 - z_2| \quad (19)$$

(18) tenglamaning o‘ng tomonidagi funksiyalar (ρ, z) bo‘yicha $z \neq 0$ holda Karatedore shartlari o‘rinli . Shuning uchun (18) sistemani yagona yechimi mavjud bo‘ladi . (18) tenglamadan quyidagicha almashtirish hosil qilamiz

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{z}_1 = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{z_1(t)}{|z(t)|} \\ \dot{z}_2 = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{z_2(t)}{|z(t)|} \\ \dots \\ \dot{z}_n = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{z_n(t)}{|z(t)|} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{\dot{z}_1}{z_1} = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{1}{|z(t)|} \\ \frac{\dot{z}_2}{z_2} = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{1}{|z(t)|} \\ \dots \\ \frac{\dot{z}_n}{z_n} = -\lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{1}{|z(t)|} \end{array} \right.$$

endi integrallasak ,

$$\ln z_i \Big|_0^t = -\int_0^t \lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{1}{|z(t)|} ds; z_i(t) = z_i(0) e^{-\int_0^t \lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{1}{|z(t)|} ds}, i = \overline{1, n}$$

$$e^{-\int_0^t \lambda(\rho(t), z(t), v(t)) \frac{1}{|z(t)|} ds} = h(t) \text{ deb olsak ,}$$

$$z(t) = z_0 h(t)$$

(20)

hosil bo‘ladi . Xuddi shu kabi ,

$$\begin{cases} \rho(t) = \rho_0 h(t) \\ z(t) = z_0 h(t) \end{cases}$$

(21)

bu yerda $h(t) = h(z, \rho, v, t)$. (21) ni (11) ga olib borib qo‘yaylik

$$\lambda(\rho, z, v) = \frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle + \sqrt{\left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle\right)^2 - |v|^2} = \frac{\rho_0 h}{2|z_0| h} + \left\langle v, \frac{z_0 h}{|z_0| h} \right\rangle + \sqrt{\left(\frac{\rho}{2|z|} + \langle v, \xi \rangle\right)^2 - |v|^2} = \lambda(\rho_0, z_0, v)$$

Demak, boshlano‘ich holatdagi (ρ_0, z_0) ni bilsak bo‘ldi ekan.

Ta‘rif: Integro –geometrik differensial o‘yinda Π strategiya deb, quyidagi funksiyaga aytamiz

$$U(v) = v - \lambda_{IG}(v) \xi_0 \quad (22)$$

bu yerda
$$\lambda_{IG}(v) = \frac{\rho_0}{2|z_0|} + \langle v, \xi_0 \rangle + \sqrt{\left(\frac{\rho_0}{2|z_0|} + \langle v, \xi_0 \rangle\right)^2 - |v|^2}$$

Mavzu bo‘yicha tarixiy ma‘lumot: Strategiyalar quvish masalasi qadimdan olimlarni qiziqtirgan. Eramizdan 2000 yil avval Xitoy qo‘lyozmalarida “Burgut va O‘lja masalasi” o‘rganilgan bunda burgut o‘z o‘ljasini izma –iz quvish strategiyasi orqali harakatlanib ushlab masalasi ko‘rilgan. Lekin matematika rivoji u davrda bu masalani yechishga yetarli bo‘lmagan. 1732- yil fransus gidrogrifi va matematigi Bagauer “Tulki va Quyon” masalasini yechadi. Bunda quyin ma‘lim to‘o‘ri chiziq bo‘yicha qochib borganda tulki uni izma –iz quvish natijasida qaysi trayektoriya orqali harakat qilishi mumkinligi m α asaasi yechildi. Bu masala amerikalik olim Lokning “Zambaraklarni boshqarish” kitobida bafurcha tahlil qilinib yechimlari keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Pontryagin L. S Ordinary differential eqvetions. –ADDISON-WESLEY PUBLISHING, 1962.-298p.

2. Layek G. C. An Introduction to dynamical Systems and chaos. –Springer India, 2015. -622p.
3. Сатимов Н. Ю. Методы решения задачи преследования в теории дифференциальных игр. –Т.: Национальной библиотеки Узбекистана имени алишера Навои, 2019, -230с.
4. Azamov A.A, Samatov B.T. II-strategy. An elementary Introduction to The Theory of Differential games, -Т.: National Univ. of Uzb., 2000. -32p.
5. Israilov I., Otakulov S. Variatsion hisob va optimal boshqaruv, -Samarqand, 2012. -242b.
6. Azamov A.A., Samatov B.T. (2010). The II– strategy: Analogies and Applications, The Fourth International Conferense Game Theory and Management, St. Peterburg, Russia: 33-47.
7. Samatov B.T. (2013) On a pursuit – Evasion Problem under a Linear Change of the Pursuer Resourse. Siberian Advances in Mathematics, Allerton Press, Inc. Springer. New York: 23(4). 294-302.
8. Samatov B.T. (2013). On a Pursuit – Evasion Problem under Integral – Beometric construints on Pursuer controls. Automation and Remote Control, Pleiades Publishing, Lto. New York: 74(7). 1072-1081.
9. Chikrii A.A. Conflict – controlled processes, Boston – London Dordrecht: Kluwer Academ. Publ., 1997. -424p.
10. Fleming W.h. The convergense problem for differential games, J. Math. Anal. Appl. -1961. –N3. –p. 102-116.
11. Friedman A. Differential games, New York: Wiley, 1971. -350p.
12. Krasovskiy N.N. Dynamic Sistem Control (in Russian), Nauka, Moscow, 1985. -520p.
13. Pshenichniy V.N., Ostapenko Y.V. Дифференциальные игры. Киев. Науково димка. 1992. -224зю

14. Petrosyan L.A. The differential Games of pursuit (in Russian), Leningrad, LSU, 1977. -224p.
15. Satimov N. Yu. Methods of solving of pursuit problem in differential games (in Russian), Tashkent: NUUz, 2003. -245p.
16. Samatov B.T., G`ayniddinov Sh.T., Uzoqboyev H.Q., Abdurahimova Z.I. Modification of “Life Line” game of isaact. Namangan Davlat Universiteti ilmiy axborotnomasi 4-son. 2021-yil. 25-32b.
17. G`ayniddinov Sh.T., Uzoqboyev H.Q., Abdurahimova Z.I. Uchta quvlovchi va bitta qochuvchi bo`lgan hol uchun tutish masalasining geometric talqini. Namangan viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi va Namangan Davlat Unversiteti tarix kafedras. Tamaddun Silsilasi ilmiy jurnali, 3-son. Iste`dod ziyo press nashriyoti. Namangan 2021-yil. 101-104b.
18. G`ayniddinov Sh.T., Nosirov A.R., Prezident adminstratsiyasi huzuridagi Ta`lim fidoyilari ilmiy – uslubiy jurnali, 4-son. ISSUE 4. April 2021. 279-286b.
19. Samatov B.T. The some problems Linear Differential Games. With integral constraints (in Russian). The pertaining to kondidat dissertation, Tashkent, 1990. - 127p.
20. Samatov B.T. The construction of the Π -strategy for the game on simple pursuit with integral constraints (in Russian). The boundary value for non – classical mathematical – physical equations. Tashkent. Fan, 1986, p. 402-412.
21. Samatov B.T. The Game with “a Survival Zone” in the case integral – geometric constraints on the controls of the Pursuer, Uzb. Math.jurnal- Tashkent, 2012. --№7. –C.64-72.